

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 107 · 2024

Jahrbuch Archäologie Schweiz

Annuaire d'Archéologie Suisse

Annuario d'Archeologia Svizzera

Annual Review of Swiss Archaeology

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz ist die Fortsetzung des Jahrbuchs der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse fait suite à l'Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera rappresenta la continuazione dell'Annuario della Società Svizzera di Preistoria e di Archeologia.

Annual Review of Swiss Archaeology is the successor publication to Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte/ Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie.

Jahrbuch
Archäologie Schweiz

Annuaire
d'Archéologie Suisse

Annuario
d'Archeologia Svizzera

Annual Review
of Swiss Archaeology

Band/Volume 107 · 2024

Lektoratskomitee: Wissenschaftliche Kommission der Archäologie Schweiz; Mitglieder s. S. 326.

Die Artikel und Mitteilungen im Jahrbuch Archäologie Schweiz unterliegen einem peer review-Verfahren. – Les articles et les communications de l'Annuaire d'Archéologie Suisse sont soumis à un processus d'évaluation par les pairs. – Gli articoli e le comunicazioni dell'Annuario d'Archeologia Svizzera sono sottoposti a un processo di peer review.

Redaktion: S. Voegtle, E. Thiermann

Redaktionstermine – Délais de rédaction – Termini redazionali:

Artikel – Articles – Articoli: 20.9.

Mitteilungen – Communications – Comunicazioni: 01.11.

Fundbericht – Chronique archéologique – Cronaca archeologica: 20.12.

Richtlinien für Autor*innen - Directives rédactionnelles pour les auteur.e.s - direttive redazionali per gli autori: www.archaeologie-schweiz.ch.

Das Jahrbuch ist ab Jahrgang 2023 ausserdem im Diamond Open Access auf zenodo.org zugänglich. Vergangene Ausgaben sind auf der Plattform e-periodica archiviert. - A partir de l'année 2023, l'annuaire sera accessible en Diamond Open Access sur zenodo.org. Les numéros précédents sont archivés sur la plateforme e-periodica. - L'Annuario sarà disponibile in Diamond Open Access su zenodo.org a partire dall'anno 2023. I numeri precedenti sono archiviati sulla piattaforma e-periodica.

© 2024 by Archäologie Schweiz, Basel

Printed in Switzerland

ISBN 978-3-906182-22-3 (broschierte Ausgabe/édition brochée)

ISBN 978-3-906182-23-0 (gebundene Ausgabe/édition reliée)

DOI 10.5281/zenodo.10997976

Gedruckt mit Unterstützung der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen.

Publié avec le soutien de l'Académie suisse des sciences humaines et sociales et de la Conférence suisse des archéologues cantonales et des archéologues cantonaux.

Übersetzungen: Maria-Isabella Angelino, Sandy Hämmerle, Lara Tremblay und Red.

Lektorat und Satzvorbereitung: Simone Voegtle

Druckvorstufe und Grafik: Simone Hiltcher

Druck: Werner Druck & Medien AG, Basel

Herausgeber - éditeur - editore:

Archäologie Schweiz

CH-4051 Basel, Petersgraben 51, +41 (0)61 207 62 72; info@archaeologie-schweiz.ch, www.archaeologie-schweiz.ch

Das Jahrbuch Archäologie Schweiz erscheint jährlich und wird den Mitgliedern der Gesellschaft gratis zugestellt. Einzelbezug bei der Gesellschaft mit Preismässigung für Mitglieder. Jahresbeitrag: Einzelmitglieder Fr. 110.-, Kollektivmitglieder Fr. 220.-, Studenten Fr. 60.-, lebenslängliche Mitglieder Fr. 2200.-, Paarmitgliedschaft Fr. 150.-.

L'Annuaire d'Archéologie Suisse paraît chaque année. Il est distribué gratuitement aux membres de la société. Des exemplaires supplémentaires sont à disposition des membres à prix réduit, auprès de l'administration. Cotisation annuelle : membres individuels frs. 110.-, membres collectifs fr. 220.-, étudiants frs. 60.-, membres à vie frs. 2200.-, membres en ménage frs. 150.-.

L'Annuario d'Archeologia Svizzera viene pubblicato una volta all'anno ed è inviato gratuitamente ai membri della Società. Singoli esemplari si possono avere all'amministrazione, con riduzione di prezzo per i soci. Contributo annuale: soci individuali fr. 110.-, soci collettivi fr. 220.-, studenti fr. 60.-, soci vitalizi fr. 2200.-, coppie fr. 150.-.

Inhalt – Table des matières – Indice

Abkürzungen/Abbréviations/Abbreviazioni	6	<i>Fundbericht 2023 – Chronique archéologique 2023 – Cronaca archeologica 2023</i>	205
<i>Aufsätze – Articles – Articoli</i>		Alt- und Mittelsteinzeit – Paléolithique et Mésolithique – Paleolitico e Mesolitico	207
Annina Wyss Schildknecht, Höhensiedlung - Kastell - Kirche - Gräber. Die Entwicklung des Siedlungsstandortes Schaan FL zwischen dem 3. und 8./9. Jahrhundert n. Chr.	7	Jungsteinzeit – Néolithique – Neolitico	209
Béat Arnold, Jonathan Frey et Lara Tremblay, L'épave d'Hauterive NE. Une riche cargaison d'artefacts engloutis dans le lac de Neuchâtel au dernier tiers du 16 ^e siècle	39	Bronzezeit – Age du Bronze – Età del Bronzo	217
Marc-André Haldimann, Le mobilier céramique valaisan entre le 3 ^{ème} et le 5 ^{ème} siècle de notre ère.....	87	Eisenzeit – Age du Fer – Età del Ferro	231
Laure Bassin, Philippe Della Casa, Alexandre Deseine, Bastien Jakob, Léonard Kramer, Fabio Wegmüller, Samuel van Willigen, The Meso-Neolithic transition between the Alps and the Jura Mountains: a state of the question in Switzerland and the Upper Rhine Graben	137	Römische Zeit – Epoque Romaine – Età Romana.....	238
Alicia Siliézar, Sandra Pichler, Gabriele Graenert, Claudia Gerling, Ernährung im frühmittelalterlichen Gurmels - Analysen stabiler Isotope an merowingerzeitlichen Individuen vom Dürrenberg FR.....	165	Mittelalter – Moyen-Age – Medioevo	261
Kurt Altorfer und Jehanne Affolter, Die magdalénienzeitliche Freilandstation Schaffhausen-Hoochebni SH	181	Neuzeit – Temps modernes – Epoca moderna.....	295
		Zeitstellung unbekannt – Epoque incertaine – Reperti non datati	313
		<i>Anzeigen und Rezensionen – Avis et révisions – Avvisi e recensioni</i>	321
		Christian Schinzel, Römische Hortfunde aus dem Kanton Solothurn. (Hugo W. Doppler).....	321
		Raffaele Carlo de Marinis (7 avril 1941-7 juin 2023)	323
		Paul Gutzwiller (4. August 1949-9. Juni 2023)	324
		<i>Geschäftsbericht 2023 – Rapport d'activité 2023 – Resoconto amministrativo 2023</i>	326
<i>Mitteilungen – Communications – Comunicazioni</i>			
Urs Leuzinger, Taulant Ajdini, Simone Benguerel, Torsten Bogatzky, Irene Ebnetter, Linda Leuenberger, Jakob Näf, Salvatore Naselli, Hansjörg Brem, Ein mittelbronzezeitliches Schwert aus Eschenz-Hörnliwald TG	201		

Abkürzungen – Abréviations – Abbreviazioni

Allgemeines – Généralités – Generalia

AAFR	Amt für Archäologie des Kantons Freiburg
ABBS	Archäologische Bodenforschung Basel-Stadt
ACVD	Archéologie cantonale VD
AD	Archäologischer Dienst
ADA ZG	Amt für Denkmalpflege und Archäologie des Kantons Zug
ADB	Archäologischer Dienst Bern
AKMBL	Archäologie und Kantonsmuseum des Kantons Basel-Landschaft
APA	Association Pro Aventico
AS	Archäologie der Schweiz – Archéologie Suisse – Archeologia Svizzera
GPV	Gesellschaft Pro Vindonissa
GSETM	Groupe Suisse pour l'Etude des Trouvailles Monétaires
IFS	Inventar der Fundmünzen der Schweiz
IAHA Lausanne	Institut d'archéologie et d'histoire ancienne de l'Université de Lausanne
KA	Kantonsarchäologie
LK/CN	Landeskarte der Schweiz – Carte nationale de la Suisse – Carta nazionale della Svizzera
OCC/SAP	Office de la Culture (du canton de Jura), Section d'Archéologie et de Paléontologie
OPAN	Office de patrimoine et de l'archéologie de Neuchâtel
ORA VS	Office des recherches archéologiques du Canton du Valais, Martigny
SAC	Service Archéologique Cantonal
SAEF	Service archéologique de l'état de Fribourg
SAF	Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Fundmünzen
SCA	Service cantonal d'archéologie
SGUF	Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
SSPA	Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Società Svizzera di Preistoria e d'Archeologia
TA/AT	Topographischer Atlas der Schweiz – Atlas topographique de la Suisse
UBC	Ufficio cantonale dei beni culturali

Kantone – Cantons – Cantoni

AG	Aargau
AI	Appenzell I.-Rh.
AR	Appenzell A.-Rh.
BE	Bern
BL	Basel-Landschaft
BS	Basel-Stadt
FR	Fribourg
GE	Genève
GL	Glarus
GR	Graubünden
JU	Jura
LU	Luzern
NE	Neuchâtel
NW	Nidwalden
OW	Obwalden
SG	St. Gallen
SH	Schaffhausen
SO	Solothurn
SZ	Schwyz
TG	Thurgau
TI	Ticino
UR	Uri
VD	Vaud
VS	Valais
ZG	Zug
ZH	Zürich
FL	Fürstentum Liechtenstein

Bibliographie – Bibliografia

AAS	Annuaire d'Archéologie Suisse – Annuario d'Archeologia Svizzera
ADSO	Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn
AKB	Archäologisches Korrespondenzblatt
AKBE	Archäologie im Kanton Bern
AF, ChA	Archéologie Fribourgeoise, Chronique Archéologique
AFS	Archäologischer Führer der Schweiz
ArchBE	Archäologie Bern/Archéologie bernoise
as.	archéologie der schweiz – archéologie suisse – archeologia svizzera
ASA	Anzeiger für Schweiz. Altertumskunde – Indicateur d'Antiquités Suisses
ASAG	Archives Suisses d'Anthropologie Générale
ASSPA	Annuaire de la Société Suisse de Préhistoire et d'Archéologie – Annuario della Società Svizzera di Preistoria et d'Archeologia
AVd	Archéologie vaudoise
Ber. RGK	Berichte der Römisch-Germanischen Kommission
BPA	Bulletin de l'Association Pro Aventico
CAF	Cahiers d'archéologie fribourgeoise
CAR	Cahiers d'Archéologie Romande
CIL	Corpus Inscriptionum Latinarum
FHA	Freiburger Hefte für Archäologie
GAS	Guides archéologiques de la Suisse
JbAK	Jahresbericht aus Augst und Kaiseraugst
JbAS	Jahrbuch Archäologie Schweiz
Jber. GPV	Jahresberichte der Gesellschaft Pro Vindonissa
JbHVFL	Jahrbuch des Histor. Vereins für das Fürstentum Liechtenstein
JbRGZM	Jahrbuch des Römisch-Germanischen Zentralmuseums Mainz
JbSGU, JbSGUF	Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
MAGZ	Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft Zürich
RAS	Résumés zur Archäologie der Schweiz – Résumés d'Archéologie Suisse
RHV	Revue Historique Vaudoise
RIC	The Roman Imperial Coinage
SPM	Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter – La Suisse du Paléolithique à l'aube du Moyen-Age – La Svizzera dal Paleolitico all'alto Medioevo
UFAS	Ur- und frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz
US	Ur-Schweiz – La Suisse Primitive
ZAK	Zeitschrift für Schweiz. Archäologie und Kunstgeschichte – Revue suisse d'art et d'archéologie – Rivista svizzera d'arte e d'archeologia

Museen – Musées – Musei

HM	Historisches Museum
MAH	Musée d'art et d'histoire
MCA	Musée cantonal d'archéologie
MRA	Musée Romain Avenches
BHM Bern	Bernisches Historisches Museum Bern
KMU Zug	Kantonales Museum für Urgeschichte(n) Zug
LLM Vaduz	Liechtensteinisches Landesmuseum Vaduz
MA Schaffhausen	Museum zu Allerheiligen Schaffhausen
KMBL Liestal	Kantonsmuseum Baselland Liestal
MB Lenzburg	Museum Burghalde Lenzburg
MCAH Lausanne	Musée cantonal d'archéologie et d'histoire Lausanne
MJ Delémont	Musée jurassien Delémont
NM Luzern	Natur-Museum Luzern
RM Augst	Römermuseum Augst
RM Chur	Rätisches Museum Chur
SLM Zürich	Schweizerisches Landesmuseum Zürich
VM Brugg	Vindonissa-Museum Brugg

ANNINA WYSS SCHILDKNECHT

HÖHENSIEDLUNG – KASTELL – KIRCHE – GRÄBER

DIE ENTWICKLUNG DES SIEDLUNGSSTANDORTES SCHAAN FL ZWISCHEN DEM 3. UND 8./9. JAHRHUNDERT N. CHR.

Keywords: Schaan FL; Lange Spätantike; diachrone Siedlungsentwicklung; Höhensiedlung; Kastell; Bestattungen. – Schaan FL; Antiquité tardive longue; évolution diachronique de l'habitat; habitat d'altitude; castrum; inhumations. – Schaan FL; lunga tarda Antichità; sviluppo diacronico degli insediamenti; insediamento d'altura; castrum; sepoltura. – Schaan; Liechtenstein; 'Long Late Antiquity'; diachronic settlement development; hilltop settlement; fort; burials.

Zusammenfassung

In einzigartiger Weise lassen sich in Schaan die Besiedlung des Tals (Kastell, Gräber, Kirchen) und der Höhenlage (Höhensiedlung) über mehrere Jahrhunderte nachvollziehen. Neue feinchronologische Aufschlüsse zeigen, dass die Höhensiedlung «Auf Krüppel» kontinuierlich genutzt wurde und enge Beziehungen zum Kastell im Tal aufwies. Nach der Aufgabe des Kastells im ausgehenden 5. Jahrhundert entstanden in Schaan zwei ausgedehnte Gräberfelder um frühe Kirchenbauten. Fundmaterial

*aus dieser frühmittelalterlichen Periode lässt sowohl für die Bewohner*innen des Krüppel als auch die bestatteten Personen im Tal eine privilegierte Bevölkerungsschicht erkennen. Dabei zeichnen sich enge Beziehungen, jedoch eher keine Zuwanderung, dieser Menschen zum heutigen Süddeutschland ab. Bereits die Besetzung des vorangehenden Kastells kann als weit über die Grenzen des Imperium Romanum vernetzt bezeichnet werden.*

Résumé

À Schaan, l'occupation de la vallée (castrum, sépultures, églises) et des hauteurs (habitat d'altitude) présente pour particularité de pouvoir être retracée sur plusieurs siècles. De nouveaux éléments de chronologie fine démontrent que l'habitat d'altitude sur le Krüppel a été occupé en continu et qu'il entretenait des relations étroites avec le castrum de la vallée. Après l'abandon du castrum vers la fin du 5^{ème} siècle, deux vastes nécropoles se sont développées autour des premiers

*édifices religieux à Schaan. Le mobilier daté de cette période du haut Moyen Âge révèle une couche de population aisée, tant pour les habitant*es du Krüppel que pour les individus enterrés dans la vallée. Des relations étroites, plutôt qu'une migration, se dessinent entre ces personnes et le sud de l'Allemagne actuelle. On peut considérer que la garnison du castrum précédent entretenait déjà des liens bien au-delà des frontières de l'Empire romain.*

Riassunto

A Schaan è possibile ricostruire in modo unico lo sviluppo dell'insediamento di valle (castrum, tombe, chiese) e quello d'altura (insediamento collinare) nel corso di diversi secoli. Nuovi e precisi dati cronologici mostrano che l'insediamento collinare di Krüppel era costantemente utilizzato e manteneva stretti legami con il castrum a valle. Dopo l'abbandono del castrum alla fine del V secolo, due vasti cimiteri furono costruiti intorno alle prime

chiese di Schaan. Dai ritrovamenti di questo periodo altomedievale emerge una fascia di popolazione privilegiata tanto tra gli abitanti di Krüppel quanto tra le persone sepolte in valle. Sussistono stretti rapporti tra queste persone e quella che è oggi la Germania meridionale, ma è piuttosto scarsa l'immigrazione. La guarnigione del precedente castrum può ora essere descritta come collegata ben oltre i confini dell'Impero Romano.

Summary

Schaan is a site that is unique in that it allows us to trace how the valley (fort, burials, churches) and the elevated areas (hilltop settlement) were settled over a period of several hundred years. New detailed chronological data shows that the hilltop settlement at Krüppel was continuously occupied over the entire study period and that it maintained close ties to the fort in the valley below. When the fort was abandoned in the late 5th century, two extensive cemeteries were established around the early church

buildings at Schaan. Finds from this early medieval period are indicative of a privileged section of society, both with regard to the occupants of the Krüppel settlement and in respect of the people buried in the valley. Close ties, but no migration can be identified between Schaan and what is today southern Germany. The garrison in the preceding fort can also be considered to have maintained contacts that extended far beyond the boundaries of the Roman empire.

1 Einleitung

Die Zeit zwischen der Spätantike, respektive dem Ende des *Imperium Romanum*, und der Herausbildung neuer Herrschaftsformen des Mittelalters (ca. 300–800 n. Chr.) ist geprägt von tiefgreifenden Transformationsprozessen. Diese sind nicht nur auf die politischen Ereignisse und Veränderungen, sondern auch auf wirtschaftliche, soziale und nicht zuletzt religiöse Umbrüche zurückzuführen. Archäologisch sind in genannter Zeit entscheidende Veränderungen feststellbar, welche sich unter anderem in der (Teil-)Befestigung von Siedlungen, neuen Bestattungsbräuchen (Körpergräber, mit und ohne Beigaben) und in der Errichtung von frühen Kirchenbauten manifestieren. Für die Gebiete des Ostalpenraums und der im Folgenden zur Diskussion stehenden Region des Alpenrheintals ist insbesondere die Nutzung von Höhenlagen ein Charakteristikum dieser Zeit. Damit einhergehend sind Verlagerungen von Siedlungsstandorten fassbar, welche mit Fragen nach Kontinuität und Diskontinuität verbunden sind.

In Schaan bietet sich die Gelegenheit, diese meist separat diskutierten Fundstellentypen (Kastell, Höhensiedlung, Gräber und Kirche; Abb. 13) gesamthaft zu untersuchen und auf Kontinuität, Gleichzeitigkeit, sowie Standortverlagerungen zu befragen. Im Folgenden sollen die Höhensiedlung auf Krüppel, die Gräber in der Talebene bei Schaan und die Kirch(en) vorgestellt und auf die genannten Aspekte hin untersucht werden. Dabei ist das Ziel nicht eine komplette Neuvorlage bereits publizierter Fund- und Befundbestände. Aufgrund aktueller und feiner chronologischer Aufschlüsse sollen die Datierung und die Nutzungsdauer neu bewertet und anschliessend ein diachrones Bild der Besiedlung des Standorts Schaan zwischen dem 3. und 8./9. Jahrhundert aufgezeigt werden. Besonders im Zusammenhang mit dem Kastellbau sind dabei Fragen nach militärischer und ziviler Nutzung respektive der Art und Weise der nachkastellzeitlichen Prägung des Siedlungsstandortes zentral. Einzelne Funde und Fundzusammensetzungen können daraufhin Indizien für die überregionale Anbindung und Mobilität einzelner Personen liefern.

2 Die Höhensiedlung auf dem «Krüppel»

2.1 Forschungsgeschichte und Quellenkritik

Die Fundstelle auf dem Krüppel geriet 1960 in den Fokus der Archäologie, als in einem Wurzelstock prähistorische Scherben zum Vorschein kamen. In der Folge wurden während drei Jahren zwischen 1961 und 1963 verschiedene Schnitte angelegt und Teilbereiche flächig gegraben. Die Ergebnisse der Grabungen wurden in einem Grabungsbericht durch David Beck 1965¹ publiziert. Ergänzend dazu wurden in derselben Zeitschrift vertiefende Beiträge zu

den spätrömischen Kleinfunden² sowie die anthropologischen Analysen eines Skeletts³ vorgelegt. 1987 wurden die botanischen Analysen des Inhaltes des komplett erhaltenen glasierten Tonkruges präsentiert. In der Zeit nach den Grabungen kam es immer wieder zu Fundmeldungen. Davon wurden mehrere in Kurzberichten veröffentlicht⁴.

Während der Grabungen zeigte sich, dass das gesamte Plateau mehrheitlich frei von Kulturschichten und Befunden war. Unter dem Humus des Waldes lag unmittelbar die anstehende Moräne. Einzig an den Abhängen und Hangkanten haben sich Befunde erhalten, wobei die Schichten stark vermischt waren. Es liegt nahe anzunehmen, dass Fundschichten (und Befunde?) des Plateaus zu einem unbekanntem Zeitpunkt abgetragen und an die Hangkanten und darüber hinaus geschüttet wurden. Dies wird bestätigt durch umgelagerten Moränenschutt in den obersten Hangschichten.

Es hat sich daher keine intakte Stratigraphie erhalten. Es liegen von den Grabungen zwischen 1961 und 1963 mehrere Profile sowie steingerechte Planaufnahmen der Befunde vor⁵. Das Fundmaterial wurde nicht nach Schichten geborgen und kann stratigraphisch nicht mehr zugewiesen werden. Eine Lokalisierung einzelner Funde in der Fläche ist anhand von Vermerken im Tagebuch möglich. Aufgrund der fehlenden stratigraphischen Zuordnung der Funde können die Befunde nicht parallelisiert oder in Phasen gegliedert werden. Dieser Umstand erschwert zudem die Datierung einzelner Befunde, zeigen doch die Funde eine Nutzung des Krüppel über mehrere Jahrhunderte an.

2.2 Topographie und Befund

Der Hügel, welcher ca. 800 m. ü. M. liegt, ist geprägt von steil - bis 45° - abfallenden Hängen zu allen Seiten. Der Zugang zur Hügelkuppe kann am ehesten in der nordöstlichen Ecke vermutet werden. Hier ist das ca. 68×38 m messende Plateau über einen Geländesattel erreichbar.

Es haben sich auf dem Krüppel Reste von einer (oder zwei?) Umfassungsmauern sowie zwei Steinbauten (Bau I und Bau II) erhalten (Abb. 1), aufgrund der oben erwähnten Abtragung aber keine Befunde und Strukturen. Die an den Hang gebauten Reste von mindestens einer Umfassungsmauer sind auf allen Seiten des Hügels in unterschiedlich langen Strecken vorhanden. Sie lassen sich jedoch weder stratigraphisch noch anhand ihrer Ausrichtung zweifelsfrei zu einer durchgehenden, gleichzeitigen Mauer rekonstruieren. Vielmehr zeigen bautechnische Details unterschiedliche Ausführungen. So waren die Mauern im Süden durchgehend gemörtelt und von besserer (erhaltener?) Qualität⁶. Die Mauern in der Nordwestecke waren nicht gemörtelt oder wiesen nur spärliche Mörtelreste an einzelnen Steinen auf⁷. Dass es sich tatsächlich um zwei unterschiedliche Umfassungsmauern gehandelt haben könnte, zeigt der Befund in Feld 3, Schnitt 10 und 11. Hier wurden jeweils zwei nebeneinanderliegende Abschnitte der Umfassungsmauer gefasst⁸. Dabei zeigt sich, dass die obere Mauer von einer Schicht bedeckt wurde,

Abb. 1. Schaan FL. Plan der Grabungen und Befunde auf Krüppel bei Schaan. Umzeichnung M. Fricker, Auenstein.

welche an die untere Mauer anstieß, was eine unterschiedliche Zeitstellung nahelegt⁹. Eine Datierung ist jedoch aufgrund fehlender stratigraphischer Aufschlüsselung der Funde nicht möglich.

Neben der Umfassungsmauer haben sich zwei Steinbauten erhalten. Das als Bau I bezeichnete Steingewert war in die südliche Hangböschung eingetieft und in die Umfassungsmauer integriert¹⁰. Den unteren Bereich der Nordmauer von Bau I bildete die abgetragene Moräne. Die östliche und südliche Mauer war gemörtelt und wies eine Breite von ca. 1 m auf. Die etwas weniger breite Ostmauer war aus Lehm und Steinen errichtet. Hier befand sich zudem der Zugang zu Bau I, wie die noch erhaltene Schwelle darlegt. Im Innern des 4.5×5.5 m messenden Baus konnten zwei Böden mit je einer Feuerstelle festgestellt werden.

Beim jüngeren Boden handelt es sich um einen Mörtelstrich mit kreisrunder Feuerstelle aus Umfassungssteinen und verzielter Lehmrinne, welcher auf einem älteren Lehmboden mit kleinerer Feuerstelle aus Steinplatten lag. Eine Phasendatierung ist jedoch nicht möglich, da sich die in Bau I gefundenen Objekte stratigraphisch nicht mehr den beiden Böden zuordnen lassen¹¹. Sie beweisen jedoch die Nutzung dieses Baus und somit wohl auch der anschliessenden Umfassungsmauer in spätantiker/frühmittelalterlicher Zeit.

Südlich unterhalb des Baus I, jedoch ohne fassbare Verbindung oder stratigraphische Anschlüsse, hat sich ein Mauerstück in der Form eines Halbraumes erhalten. In der östlichen Mauer befand sich eine Öffnung ohne erkennbare Schwelle und die Mauer wies zwei Ecken parallel

Gattung	Typ	Form	RS	WS	BS	VO	Kellner 1965
TS, ostg.		Teller?	1		1		
TS, ostg.	Drag. 31/32?	Teller		2			
TS, ostg.		Becher		3			Abb. 4,2 + 4,3
TS, ostg.		Becher		3			
TS, Argonnen oder ostg.		Schüssel?		1			
TS, Argonnen	Drag. 44	Schüssel					Abb. 4,1
TS, Argonnen	Chenet 320	Schüssel	1				Abb. 4,4
TS, Nordafrika	Hayes 91/92	Teller		1			Abb. 4,7
glasiert, grün		Krug				1	Taf. 2
glasiert?				1			
helltonig			1	2			Abb. 4,5 + 4,8
helltonig		Teller/Schüssel	1				
helltonig		Becher/Topf		1			
helltonig		Schüssel	1				
helltonig		unbest.	1	10			
helltonig mit Überzug /Glzt.		Becher		1			
Helltonig/TS?		Teller/Schüssel	1				
helltonig mit grauem Kern		Topf ?	1				Abb. 4,9
graubraun		Schüssel?			1		Abb. 4,10
grautonig, schwarzer Überzug		Becher		1			
grautonig, rauh			1				Abb. 4,6
Reibschüssel		Reibschüssel	3	2			Abb. 4,8
Reibschüssel		Reibschüssel	1	1			
Grobkeramik?			1				Abb. 5,1
Grobkeramik, mittelgrau		Topf?			2		Abb. 4,11
Lavez				7	2		Abb. 5,2-5,6
Lavez				1			
Total			14	37	6	1	

Tab. 1. Schaan FL. Von über 6000 Scherben der Grabungen auf dem Krüppel sind einzig 58 Fragmente der Kaiserzeit zuzuschreiben.

zu den Mauerecken von Bau I auf. In derselben Flucht der an Bau I anschliessenden (Umfassungs-)mauer befand sich auch an der unteren Steinstruktur ein Mauerfortsatz ähnlich einer Umfassungsmauer. Ob es sich bei diesem Befund um ein zusammengehöriges Gefüge im Sinne einer Zugangssituation (Toranlage?) oder zwei nicht zeitgleiche Gebäude handelt, muss aufgrund der unklaren zeitlichen Stellung beider Mauern/Bauten ungeklärt bleiben.

Ein zweiter noch fassbarer Steinbau (Bau II) auf dem Krüppel befand sich in der nordwestlichen, dem Tal zugewandten Ecke innerhalb der Umfassungsmauer. Die Mauern waren, wie bei Bau I, gemörtelt, hatten eine Breite von ca. 70-80 cm und umfassten eine Innenfläche von 3.6×4.2 m. Da keine Schichtanschlüsse dokumentiert

wurden, kann die Verbindung von diesem Bau mit der/den Umfassungsmauer/n oder Bau I nicht nachvollzogen werden. Sechs in einer Brandschicht im Innern von Bau II gefundene Münzen des 4. Jahrhunderts¹² beweisen jedoch die Nutzung in spätantiker Zeit.

2.3 Funde und Datierung

Das Fundmaterial der Fundstelle auf dem Krüppel ist aufgrund oben genannter Umstände nicht stratifiziert und keinen Schichten zuweisbar. Zwar können einzelne Funde anhand des Grabungstagebuchs Bereichen - und im Falle des Baus I unterschiedlichen Bodenniveaus - zugeteilt

werden, aber es zeigt sich, dass die Zusammensetzung dieser Fundensembles in ihrer Datierung sehr heterogen ist. Hinzu kommt, dass mit einer Umlagerung von grösseren Materialmengen in früheren Zeiten (Mittelalter?) gerechnet werden muss¹³. Daher soll im Folgenden das Fundmaterial als Einheit besprochen werden, wobei nicht eine Gesamtstatistik, sondern datierbare Fundobjekte im Vordergrund stehen. Dabei wird das Fundmaterial der römischen Kaiserzeit bis zu den jüngsten Objekten des frühen Mittelalters bearbeitet. Das umfangreiche Fundmaterial der prähistorischen Epochen ist nicht Gegenstand der vorliegenden Auswertung.

2.3.1 Keramik, Lavez und Glas

Das Keramik- und Lavezinventar des Krüppel umfasst etwas über 6000 Objekte, wobei knapp 60 (58) Scherben der römischen Kaiserzeit zugeordnet werden können (Tab. 1)¹⁴. 19 helltonige, drei grautonige sowie drei grobkeramische Scherben können nicht weiter charakterisiert resp. datiert werden¹⁵. Des Weiteren sind sieben Scherben von Reibschüsseln ohne Überzug erhalten¹⁶. Diese können im weitesten Sinne in die mittlere oder gar späte Kaiserzeit datiert werden. Zehn Lavezscherben weisen ebenso keine chronologisch relevanten Elemente auf. Es handelt sich um Töpfe oder Schüsseln mit glatter oder fein gerillter Innenseite sowie einer glatten Aussenwand teilweise mit Rillendekor. Randscherben haben sich keine erhalten. Neben einer nicht eindeutig als glasiert anzusprechenden Wandscherbe ist ein bis auf den Ausguss komplett erhaltener glasierter Krug (Abb. 2,6) in einer Höhlung am Fuss der Nordmauer von Bau I gefunden worden¹⁷. Während glasierte Reibschüsseln zwar in grösserer Menge im 4. (5.?) Jahrhundert in die Region des Alpenrheintals gelangten¹⁸, sind glasierte Krüge selten und treten einzig im Kastell von Schaan auf. Zum einen zeigt dies die Datierung dieses Kruges in das 4. und vielleicht gar 5. Jahrhundert an und zum anderen eine wohl anzunehmende Verbindung der beiden Fundstellen. Glasierte Krüge werden sowohl in Pannonien und Norditalien als auch in Krefeld-Gellep (D) produziert und gehören daher eindeutig zu den importierten Waren¹⁹. Als letzte und für die Datierung relevanteste Gattung seien die 14 Terra Sigillata-Scherben genannt. Dabei sind bis auf zwei Scherben aus den Argonnen und eine aus Nordafrika alle der ostgallischen Produktion zuzurechnen, lassen sich jedoch keinem Typ zuweisen. Unter den wenigen grösser erhaltenen Fragmenten lässt sich eine Scherbe wohl einem Teller und sechs Scherben Bechern (Abb. 2,1-2) zuordnen. Aus der Produktion der Argonnen stammen je eine Scherbe einer Schüssel Chenet 320 sowie Chenet 324 (Abb. 2,3-4)²⁰. Erstere mit einem Rollstempeldekorierte in einfachem Schachbrettmuster. Beide sind ab der Zeit des 2. Viertels des 4. Jahrhunderts zu datieren und können im Falle des Typs Chenet 324 noch bis ins beginnende 5. Jahrhundert in den Fundkomplexen auftreten. Das Schachbrettmuster kann der Hübener Gruppe 3 der Schrägstrichmuster zugerechnet und somit in die Zeit des

Abb. 2. Schaan FL. Datierungsrelevante/s Keramik und Glas des Krüppel (Zeichnungen und Foto Krug: 1:3; Fotos: 1:2). Zeichnungen aus Kellner 1965, Fotos A. Wyss/© Abteilung Archäologie, Amt für Kultur, Liechtenstein.

zweiten und dritten Viertels des 4. Jahrhunderts datiert werden²¹. Das jüngste keramische Objekt stellt das Fragment einer Schüssel des Typs Hayes 91/92 (Abb. 2,5) aus nordafrikanischer Produktion dar. Dieser Typ kann mittlerweile eindeutig in die erste Hälfte des 5. Jahrhunderts datiert werden²². Beide genannten Typen (Chenet 324 und Hayes 91/92) finden sich zudem auch im Kastell Schaan und weisen auf eine gleichzeitige Nutzung hin²³. Als einziges Glasgefäss hat sich eine halbkugelige, farblose Schale mit eingeschliffenen Rillen im Randbereich des Typ AR 56/57 erhalten (Abb. 2,7). Diese ist in das 4. Jahrhundert zu datieren²⁴.

2.3.2 Schmuck und Kleidungsbestandteile

An Schmuck und Kleidungsbestandteilen sind aus dem Fundinventar des Krüppel Glasperlen, ein Armring, eine Haarnadel, mehrere Bestandteile von Gürteln und Schnallen sowie vier Fibeln erhalten.

Auf dem Niveau des oberen (jüngeren) Bodens in Bau I wurde ein stark gerippter, rot-opaker Glaswirtel mit gelben Auflagen gefunden (Abb. 3,1). Es handelt sich dabei um einen sogenannten Melonenwirtel, welche in Frauengräbern beobachtet werden können und Bestandteil des Gürtelgehänges waren. Vergleichbare, jedoch bedeutend kleinere Glasperlen finden sich zuweilen auch als Halsschmuck in

Frauengräbern, sind jedoch deutlich von den grösseren (2.5–5.5 cm Dm) Wirteln zu unterscheiden²⁵. Ein in Form, Farbe, Dekor und Grösse identisches Exemplar fand sich in Basel-Kleinhüningen BS bei nicht weiter dokumentierten Altgrabungen von 1852²⁶. Auf diesem Gräberfeld fanden sich weitere Bestattungen mit Glasschlussperlen an Gürtelgehängen, welche in zwei Fällen einen münzdatierten *tpq* des zweiten Viertels des 5. Jahrhunderts aufweisen²⁷. Ebenfalls als nicht stratifizierter Streufund ist ein vergleichbarer Melonenwirtel vom Lorenzberg bei Epfach (D) bekannt²⁸. Der Fundort war bereits im 4. (oder gar noch früher?) Jahrhundert besiedelt und weist ein frühmittelalterliches Reihengräberfeld auf. Die Datie-

Abb. 3. Schaan FL. Schmuck und Kleidungsbestandteile (1:2). Zeichnungen aus Kellner 1965, Fotos A. Wyss/© Abteilung Archäologie, Amt für Kultur, Liechtenstein.

rungsspanne der bekannten Melonenwirtel liegt zwischen der zweiten Hälfte des 4. und dem dritten Viertel des 6. Jahrhunderts²⁹. Während Melonenwirtel mit Bandzier zu den jüngeren Exemplaren zählen, treten Exemplare mit Augenzier wie dasjenige vom Krüppel bereits in den frühesten Gräbern der zweiten Hälfte des 4. bis in die Zeit des ausgehenden 5. Jahrhunderts auf³⁰. Das Verbreitungsgebiet der Melonenwirtel konzentriert sich deutlich auf die rechtsrheinischen Gebiete zwischen Hochrhein, Main und Donau mit nördlichsten Fundpunkten bis Dänemark³¹.

Ein weiteres Exemplar einer Glasperle ist in Form einer türkis-opaken «Mehrfachperle» vorhanden (Abb. 3,2). Das nicht mehr im Original vorhandene Objekt kann einzig aufgrund der Zeichnung und des Beschriebs beurteilt werden. Eine gute vergleichbare Perle findet sich in dem in das mittlere oder letzte Drittel des 4. Jahrhunderts datierten Grab 22/1953 in Burgheim (D)³².

Unter den insgesamt drei Armringen des Krüppel befindet sich ein bronzenes Exemplar aus vier tordierten Drähten (Abb. 3,3). Dieser Typ gehört zum Schmuckrepertoire von Frauen und lässt sich anhand von Grabfunden ins 4. Jahrhundert³³ datieren. Deutlich wird dies insbesondere im spätkaiserzeitlichen Gräberfeld von Bregenz (A), welches unweit der hier behandelten Fundstelle liegt. Vergleichbare Armringe sind hier in den Phasen IV-VI (350-410 n. Chr.) mit 19 Exemplaren vertreten³⁴. Die zwei anderen Armringe vom Krüppel weisen einen viertelrundstabigen bis D-förmigen Querschnitt auf und bestehen aus Saproplit (Abb. 3,4-5). Im Gräberfeld von Bregenz tritt dieser Armringtyp einzig in Phase II (300/310-330/340 n. Chr.) auf³⁵. Diese Datierung wird durch Gräber aus Süddeutschland und Funde aus *Augusta Raurica* bestätigt³⁶. Mit einer Hauptverbreitung in den linksrheinischen Gebieten und den Provinzen südlich der Donau sind beide Armringtypen dem provinzialrömischen Schmuck zuzurechnen³⁷. Auffallend ist dabei jedoch das Fehlen sowohl tordierter Bronzearmringe wie auch Saproplitarmringen in den Gräberfeldern von Bonaduz und Rhäzüns, obwohl Armringe nachweislich als Beigaben in den Gräbern vorkommen³⁸. Auch von weiteren Fundstellen des Alpenrheintals und der Bündner Alpen sind diese Armringtypen nicht bekannt.

Auf der abgebrochenen Südmauer von Bau I³⁹ fand sich eine Polyederkopfnadel aus Bronze (Abb. 3,6). Dieser Haarnadeltyp kann in die Zeit zwischen dem zweiten Drittel des 4. und dem beginnenden 5. Jahrhundert datiert werden⁴⁰. Bronzene Polyederkopfnadeln sind sowohl aus Siedlungs- als auch aus Grabkontexten bekannt, wobei Grabfunde die grossmehrheitliche Verwendung durch Frauen belegen. Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist der oberitalisch-rätisch-nordische Raum⁴¹. Sie unterscheiden sich zudem deutlich von den zeitgleich auftretenden⁴², im germanischen Raum nördlich der Donau und östlich des Rheins (mittelgallischer Raum bis zur Elbemündung und oberer Donauraum) verbreiteten Varianten Typ Cortrat⁴³ und sind daher als provinzialrömischer Haarnadeltyp zu deuten.

Unter den Kleidungsbestandteilen fand sich auf dem Krüppel eine zweigliedrige, kräftig profilierte Fibel Riha

Typ 3.1 (Abb. 3,7). Dabei gehört das vorliegende Exemplar zu den älteren Varianten mit Stützplatte und kann in das ausgehende 1. und beginnende 2. Jahrhundert datiert werden⁴⁴. Typologisch steht die vorliegende Fibel dem Typ Cambodunum 3 nahe, welcher schwerpunktmässig in der Provinz Rätien, entlang der Donau und im heutigen Süddeutschland verbreitet war⁴⁵.

Ob der nur noch mit einem Fragment erhaltene Bügel einer Armbrustspiralfibel⁴⁶ zuzuordnen ist, muss unklar bleiben (Abb. 3,8). Wenn auch der unverzierte, breite Bügel dafür sprechen würde, so fehlen doch für eine Identifikation der Fuss- und Spirallansatz.

Ebenfalls nicht eindeutig einem Typ zuzuordnen ist die Spirale einer zweigliedrigen Fibel (Abb. 3,9). Aufgrund der hohen/langen Sehne und der mindestens fünf Windungen auf einer Seite könnte es sich unter anderem um eine Spirale einer Armbrustfibel, einer Trompetenfibel oder einer Bügelknopffibel handeln. Wenn auch die Interpretation einer Armbrustfibel weniger in Bezug auf die Datierung als auf die Tatsache, dass es sich dabei um eine Frauenfibel aus den linksrheinischen Gebieten ausserhalb der Provinzen handelt⁴⁷, verlockend ist, so muss hier doch darauf verzichtet werden.

Eindeutiger ist der Sachverhalt beim Fragment der Zwiebelknopffibel des Typs Pröttel 5 (Abb. 3,10). Diese kommen in den datierbaren Grabkontexten in der zweiten Hälfte des 4. und im beginnenden 5. Jahrhundert vor⁴⁸. Fibeln dieses Typs sind eindeutig mit Personen im Staatsdienst in Verbindung zu bringen, jedoch nicht zwingend mit bewaffnetem Militär⁴⁹.

Die Einordnung der (Gürtel-)Schnallen gestaltet sich aufgrund ihrer wenig charakteristischen Form und der mehrheitlichen Beschlaglosigkeit als schwierig. Neben Gürtelschnallen müssen dabei zudem Schnallen des Pferdegessirrs in Betracht gezogen werden. Die zwei bronzenen Schnallen sowie das rechteckige Beschlagfragment können dabei zu den jüngeren Exemplaren gezählt werden. Für die Schnalle mit D-förmigem, offenen Bügel (Abb. 3,11) findet sich ein deutlicher Vergleich in Bonaduz GR, Grab 125⁵⁰, welches in die Frühphase des mittleren 4. bis beginnenden 5. Jahrhunderts datiert. Weitere Vergleiche zeigen, dass diese Form mehrheitlich in die zweite Hälfte des 4. und das beginnende 5. Jahrhundert zu datieren sind⁵¹.

Schnallen mit nierenförmigem Bügel, wie sie mit einem Exemplar vom Krüppel vorliegen, sind sowohl mit rechteckigem als auch ovalem Beschlag bekannt (Abb. 3,12-13). Die Form des Beschlags lässt sich für das vorliegende Objekt nicht eindeutig verifizieren. Es müssen daher sowohl bei der Schnalle mit Bügel und Beschlag als auch bei dem Beschlag ohne Bügel beide Varianten in Betracht gezogen werden. Diese scheinen sich zudem innerhalb des 4. und beginnenden 5. Jahrhunderts nur gering zeitlich zu unterscheiden. Ovale Beschläge sind spätestens ab dem zweiten Drittel des 4. Jahrhunderts in Gräbern regelmässig fassbar und bleiben es bis in das frühe 5. Jahrhundert⁵². Rechteckige Beschläge (u. a. mit nierenförmigen Bügeln) hingegen scheinen eher in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts aufzutreten und halten sich deutlich bis in

das 5. Jahrhundert⁵³. Dabei ist insbesondere ein Vergleich aus Grab 391 von Bonaduz anzuführen. Diese Bestattung kann aufgrund ihrer Orientierung nicht in die Frühphase, sondern muss in das fortgeschrittene 5. Jahrhundert oder jünger datiert werden⁵⁴. Diesem Grab ist ein weiteres aus Kaiseraugst AG hinzuzufügen, welches aufgrund der Vergesellschaftung einer Zwiebelknopffibel des Typs Pröttel 6 mit diesem Gürtelschnallentyp eine Datierung in das 5. Jahrhundert verdeutlicht⁵⁵. Ein Gürtel mit nierenförmigem, jedoch bereits tauschiertem Bügel und rechteckigem Beschlag ist aus dem in die Zeit um 500 n. Chr. datierten Grab 21 von Flaach bekannt⁵⁶. Grundsätzlich treten nierenförmige Bügel noch in Gräbern des ausgehenden 5. Jahrhunderts auf, werden jedoch danach durch ovale Bügel abgelöst⁵⁷. Die wohl aufgrund ihrer einfachen Form und Herstellung beliebten rechteckigen Beschläge lassen sich auch noch in das 6. Jahrhundert datieren, wie ein Fund aus Grab 684 von Schleithem SH zeigt⁵⁸. Gürtelschnallen mit nierenförmigem Bügel und rechteckigem oder ovalem Beschlag sind weit verbreitet in den Rhein- und Donauprovinzen.

Weiter sind vom Krüppel drei rechteckige, eiserne Bügel von (Gürtel-)Schnallen erhalten (Abb. 3,14-15). Rechteckige Bügel sind verglichen mit ovalen oder nierenförmigen eher selten. Hinzu kommt, dass diese in den spätantiken Fundkontexten des 4. und beginnenden 5. Jahrhunderts durchgehend aus Bronze gefertigt sind und meist mit Beschlag vorkommen. Es stellt sich dabei grundsätzlich die Frage, ob es sich bei diesem Schnallentyp um Gürtelschnallen oder Bestandteile von Pferdgeschirr oder Sätteln handelt⁵⁹. Ihre Seltenheit und vor allem das (mehrheitliche?) Fehlen dieses Schnallentyps in Bestattungen des 4. bis 7. Jahrhunderts fallen dabei auf. Als einziger Vergleich kann für die Schnalle mit ritzverziertem Bügel (Abb. 3,15) ein Exemplar aus der frühmittelalterlichen Siedlung des 7. Jahrhunderts von der Wartau SG hinzugezogen werden⁶⁰. Für die Nordwestschweiz konnte zudem beobachtet werden, dass rechteckige, beschlaglose Eisenschnallen mit einer Grösse über 5 cm ein Charakteristikum des 7. Jahrhunderts sind⁶¹. Im östlichen Schweizer Mittelland sind die Gürtel des 7. Jahrhunderts jedoch eher wieder beschlaglos⁶². Aufgrund der angeführten Unsicherheiten können diese Schnallen weder zeitlich noch funktional genauer eingeordnet werden. Eine frühmittelalterliche Zeitstellung ist jedoch am wahrscheinlichsten.

Die Schienenpanzerschnalle ist mit Sicherheit der römischen Kaiserzeit zuzurechnen, kann jedoch typologisch nicht feiner datiert werden (Abb. 3,16)⁶³. Schienenpanzer waren ab dem 1. bis in die Mitte des 3. Jahrhunderts in Gebrauch⁶⁴. Darstellungen in der *notitia dignitatum* und ein Fund des 4. Jahrhunderts aus Britannien zeigen jedoch, dass diese durchaus bis in die späte Kaiserzeit genutzt werden konnten⁶⁵. Somit können aus dem vorliegenden Exemplar zwar keine Erkenntnisse zur Feindatierung gezogen werden, aber die Präsenz von bewaffnetem oder zumindest durch Rüstung geschütztem Militär ist dadurch für die Kaiserzeit auf dem Krüppel gesichert.

2.3.3 Waffen/Messer/Reiterei

Blattförmige Pfeilspitzen wie das vom Krüppel vorliegende Exemplar treten regelmässig in spätkaiserzeitlichen Kontexten auf (Abb. 4,1)⁶⁶. Das schlecht erhaltene Objekt vom Krüppel lässt nur noch auf einer Seite einen Mittelgrat erahnen. Eine genauere Typologisierung und damit verbunden eine Datierung ist aufgrund der Erhaltung der vorliegenden Pfeilspitze nicht möglich. Vergleichbare Pfeilspitzen kommen beispielsweise auch in jüngeren Gräbern des 6. und 7. Jahrhunderts als Grabbeigaben vor⁶⁷. Dies jedoch durchwegs mit geschlitzter Tülle, was ein Charakteristikum dieser jüngeren Pfeilspitzen zu sein scheint⁶⁸. Ebenso kann die Diskussion um deren «germanischen» Ursprung nicht abgeschlossen werden⁶⁹. Ohne Zweifel treten Pfeilspitzen vermehrt in Fundkontexten ausserhalb der Grenzen des römischen Reiches auf⁷⁰. Ihr gehäuftes Vorkommen an Fundstellen entlang des spätkaiserzeitlichen Limes ist zudem auf ihre Funktion als Waffe zurückzuführen und steht nicht zwingend im Zusammenhang mit germanischen Personen im Militärdienst. Für die Annahme, dass diese Pfeilspitzen auf Anwesenheit von Personen aus Regionen ausserhalb der Provinzen zurückzuführen seien, fehlen hier daher eindeutige Argumente. Im Zusammenhang mit der Siedlung auf dem Krüppel fällt jedoch auf, dass Pfeile als Grabbeigaben weder im nahegelegenen Bregenz (A)⁷¹ noch in Bonaduz GR vorkommen und somit nicht zur Beigabensitte gehörten.

Um einen aussergewöhnlichen Fund handelt es sich bei der Speerspitze mit vierkantiger Spitze und tief ansetzenden Widerhaken (Abb. 4,2). Diese lässt sich eindeutig in die Reihe von Speerspitzen aus dem Moorfund von Illerup (DK) einordnen und gehört dem in das ausgehende 3. Jahrhundert datierten Typ Illerup 3 an⁷². Eine genauere Datierung lässt sich nicht vornehmen, da keine Speerspitze des Typ Illerup 3 aus einem stratifizierten Fundkomplex vorliegt. Speerspitzen dieser Form treten nur vereinzelt in Fundkontexten ausserhalb ihres Kerngebietes in Skandinavien auf. Bemerkenswert sind dabei die Funde aus den spätantiken, teilweise befestigten Anlagen von Eining/*Abusina* (D), Hrusica/*Ad Pirum* (SL), Pilismarot (HU) und «Geisskopf» bei Berghaupten (D)⁷³. Deutlich in einen militärischen Kontext zu stellen ist der Fund einer Speerspitze aus Windisch/*Vindonissa* AG⁷⁴. Weiter sind Speerspitzen dieses skandinavischen Typs aus einem als Strassenstation anzusprechenden Gebäudekomplex aus Sontheim/Brenz (D) und je einem Grab bei Falkenburg (D) und Ihringen (D) bekannt⁷⁵. Letzteres beinhaltet zudem einen tordierten Halsring. Besonders interessant im Zusammenhang mit der näheren Umgebung des Fundortes auf dem Krüppel ist der Fund einer Widerhakenspeerspitze aus dem Gutshof von Sargans SG⁷⁶. Ob es sich dabei jedoch um einen skandinavischen Typ handelt, kann aufgrund fehlender Fundzeichnungen nicht abschliessend geklärt werden.

Ebenfalls zu den Waffen sind die von Kellner als Lanzenschuh angesprochenen Objekte zu zählen (Abb. 4,3-4). Die schlechte Erhaltung verunmöglicht hier eine eindeutige Identifizierung als Lanzenschuh oder Geschossspitze.

Abb. 4. Schaan FL. Waffen, Messer und Fundobjekte im Zusammenhang mit Reiterei und ein Feuerstahl (1:2). Zeichnungen aus Kellner 1965, Fotos A. Wyss/© Abteilung Archäologie, Amt für Kultur, Liechtenstein.

Die gedrungene Form und der runde Querschnitt der Spitze sprechen jedoch eher für einen Lanzenschuh. Wohl genauso als Lanzenschuh anzusprechen ist das zweite Objekt. Auffallend ist dabei, dass die Tülle im Innern mit einem Bronzeblech versehen ist. Gut erkennbar sind das Nietloch zur Befestigung an einem Holzschaft sowie die im Querschnitt runde Spitze. Zeitlich sind diese jedoch schwer einzuordnen. Lanzen mit Lanzenschuhen gehören während der gesamten Kaiserzeit zur Ausrüstung bewaffneter Militärs⁷⁷. Jedoch zeigen Bestattungen des (5.?) 6. und 7. Jahrhunderts keine zugehörigen «Schuhe» zu den Lanzen⁷⁸. Von den auf dem Krüppel gefundenen Messern ist, wenn einzelne auch recht gross scheinen, keines als Sax anzusprechen (Abb. 4,5-6). Das grösste Messer hat eine Klingenlänge von mindestens 13 cm bei einer Klingebreite von 2 cm. Diese Masse liegen deutlich unter denjenigen der kleinsten Saxe⁷⁹.

Messer typologisch und chronologisch einzuordnen, ist aufgrund der grossen Variationsbreite schwierig⁸⁰. So weisen auch die vorliegenden Messer sehr unterschiedliche Formen auf, wobei die Gesamtform aufgrund der schlechten Erhaltung bei keinem erkannt werden kann. Wenige Merkmale können dabei chronologisch relevant sein. Dazu gehört der abgeknickte Messerrücken - wie dies bei Messer Nr. 5 (Abb. 4)⁸¹ vom Krüppel der Fall ist -, welcher ab dem mittleren 7. Jahrhundert auftritt⁸². Des Weiteren fällt das Messer mit geradem Rücken und nach oben gezogener Klinge (Abb. 4,6) auf. Diese Messerform ist ab dem 8. Jahrhundert in Gebrauch⁸³. Die chronologischen Angaben zu den Messern können jedoch im besten Fall Tendenzen aufzeigen.

Vielleicht ebenfalls im Zusammenhang mit Messern muss der durchbrochene Bronzebeschlag⁸⁴ gesehen werden (Abb. 4,7). Das fragmentierte Objekt weist einen rekonstruierten Durchmesser von 7 cm auf und ist aufgrund der zwei (oder drei?) erhaltenen Nietlöcher und der flachen Ausführung als Beschlag anzusprechen. Wenn auch keine in Form und Dekor identischen Vergleiche auffindbar sind, so lassen sich mögliche Objektgruppen finden. Durchbrochene, flache Bronzebeschläge wurden als Bestandteile von Messerfutteralen, Pferdegeschirr und Gürteln genutzt. Typologisch identifizierbare, peltaförmige Gürtelbeschläge sind aus militärisch geprägten Fundstellen des 2. und 3. Jahrhunderts bekannt⁸⁵. Auch wenn das vorliegende Exemplar sich hier gut einreihen würde, so ist doch aufgrund des nicht einem kanonischen Muster zuweisbaren Dekors Vorsicht bei der Interpretation angebracht. Denkbar ist bei ähnlichen durchbrochenen Beschlägen ebenfalls eine Funktion im Zusammenhang mit Pferdegeschirr. In Grösse und Form liesse sich jedoch der vorliegende Beschlag vom Krüppel auch den durchbrochenen Messerfutteralen zuordnen. Wie bei den Cingulumbeschlägen weisen deren Dekore durchaus eine gewisse Regelmässigkeit auf und lassen sich daher zu Gruppen zusammenfassen⁸⁶. Da sich der durchbrochene Beschlag aber keinem der bekannten Dekore zuschreiben lässt, geschieht auch die Zuweisung zu den Messerfutteralen nur unter Vorbehalt. Dennoch lässt sich aufgrund der

Vergleiche in der genannten Literatur eine Datierung des Beschlags in die spätere mittlere Kaiserzeit postulieren. Bemerkenswert sind mehrere Objekte, welche deutlich mit Reiterei in Verbindung gebracht werden können. Dazu gehören der Nietensporn sowie zwei Hufschuhe. Während die zwei Hufschuhfragmente zwar ein eindeutiger Hinweis auf berittene Pferde auf dem Krüppel sind, so können diese nicht präziser datiert werden (Abb. 4,8-9). Sowohl in der Kaiserzeit als auch im Frühmittelalter (und Mittelalter) ist diese Form bekannt. Der Sporn wiederum gehört zum Typ der Nietensporen und ist in das ausgehende 7. und die erste Hälfte des 8. Jahrhunderts zu datieren (Abb. 4,10)⁸⁷. Die vergleichsweise langen Schenkel und die schmalere Öffnung erinnern jedoch noch stark an die Formen der Schlaufensporen. In Grabfunden kann eine Zunahme der Beigaben, welche die Person als Reiter ausweisen, ab dem 7. Jahrhundert festgestellt werden⁸⁸.

2.3.4 Verschiedenes

Nicht einer oben behandelten Kategorie zuzuordnen ist ein Feuerstahl mit Ringöse (Abb. 4,11). Sowohl die genauere zeitliche Einordnung als auch die Herkunft dieser Objekte ist Gegenstand von Diskussionen in der Forschung. Während Feuerstahle dieses Typs in der Kaiserzeit vornehmlich in Polen, Tschechien und Mitteldeutschland verbreitet sind⁸⁹, so kommen sie besonders ab dem 3. Jahrhundert auch in Regionen innerhalb des Römischen Reiches vor⁹⁰. Grundsätzlich gestaltet sich eine feine Datierung dieser Objekte innerhalb der Provinzen schwierig, da bekannte Fundstellen wenig konkrete Datierungen liefern. So liegen Vergleiche aus dem spätantiken Fundinventar von Eining/*Abusina* (D), vom Moosberg (D), vom Runden Berg bei Urach (D) und Invillino (I) vor⁹¹. Zeitlich können diese in das 4. (5.?) Jahrhundert gestellt werden, jedoch ohne feinere absolute Datierung. Insbesondere für den Standort auf dem Krüppel ist ein - undatierter und unpublizierter - Fund aus der Höhensiedlung von Castiel in den Bündner Alpen interessant⁹². Durch das Vorhandensein dieses singulären Fundes werden Beziehungen zwischen den beiden Fundstellen deutlich. Die Aussagemöglichkeiten bezüglich der Herkunft dieses Feuerstahltyps sind aufgrund einer fehlenden diachronen Analyse aller Fundstellen sehr begrenzt. Offensichtlich befindet sich das Hauptverbreitungsgebiet ausserhalb des Römischen Reiches, insbesondere vor dem ersten Auftreten in den Provinzen im 3. Jahrhundert. Bemerkenswert und in ihrer Erhaltung sowie Anzahl einzigartig sind die 71 verzierten Beinplättchen, welche in Bau I gefunden wurden. Diese bis heute unpublizierten und unbearbeiteten Fundobjekte stammen jedoch nicht, wie von Kellner vorgeschlagen⁹³, von einer Beinwerkstatt auf dem Krüppel, sondern es handelt sich um Beschläge eines Kästchens (Abb. 5). Die Plättchen sind zwar beschädigt und teilweise gebrochen, aber eindeutig nicht als Halbfabrikate oder unfertig anzusprechen. Zudem sind keine weiteren Halbfabrikate oder Abfälle einer Beinwerkstatt auf dem Krüppel vorhanden. Geweih mit Bearbeitungsspuren ist mit nur sieben Exemplaren spärlich und kann nicht stratigraphisch einer

Abb. 5. Schaan FL. Fragmente von Beinplättchen eines Kästchens (ca. 2:3). Zeichnungen aus Kellner 1965, Fotos A. Wyss/© Abteilung Archäologie, Amt für Kultur, Liechtenstein.

Phase zugeordnet werden⁹⁴. Von einer Beinwerkstatt auf dem Krüppel ist daher nicht auszugehen und das Kästchen mit Beinbeschlägen ist nicht als lokale Produktion zu sehen. Die Plättchen lassen sich in fünf Gruppen sowie einige Einzelstücke, die nicht zuzuordnen sind, einteilen. Zwölf Fragmente mit einer Breite von 2 cm gehören zu Leisten mit unregelmässigem Strichdekor (Abb. 5,1). Aus dem längsten erhaltenen Stück ergibt sich eine Mindestlänge von 18 cm. Weitere 15 Fragmente mit einer Breite von 1.3 cm sind von Leisten mit Kreisäugen und Strichdekor erhalten (Abb. 5,2). Die Länge der Leisten dieser zweiten Gruppe muss, ausgehend vom längsten Exemplar, mindestens 10.6 cm betragen haben. Eine dritte Gruppe besteht aus 14 kleineren, langrechteckigen Plättchen mit unterschiedlichem Dekor, Breiten zwischen 1.6 und 2.4 cm und Höhen zwischen 3.8 und 4 cm (Abb. 5,3). Einige von ihnen weisen

paarweise dasselbe Dekor auf. In der Höhe vergleichbar mit dieser Gruppe (3.8–4 cm) fügen sich weitere 19 Plättchen mit einer Breite von 0.8 cm in das Bild ein (Abb. 5,4). Daneben und wohl als Grundplättchen für Ösen, von denen bei einem Stück noch ein Exemplar erhalten ist, finden sich vier fast quadratische Plättchen (ca. 3.4×3.8 und 3×4 cm) mit je einer Zirkelschlagrosette (Abb. 5,5). Eine Rekonstruktion ist bis heute noch nicht angefertigt worden, so dass momentan die Form des Kästchens nicht bekannt ist. Es haben sich jedoch keine abgeschrägten oder dreieckigen Stücke eines Deckels in Form eines Satteldachs erhalten. Auch finden sich unter den Motiven keine Hinweise auf christliche Elemente, wie dies beispielsweise in Form von Kreuzen oder Fenster- und Türelementen von anderen Kästchen bekannt ist⁹⁵. Direkte Vergleiche zu dem fragmentarischen Kästchen fehlen bislang. Daher kann

dessen Einordnung sowohl über die Datierung und das Auftreten anderer Kästchen mit Beinbeschlägen als auch in beschränkter Masse über den verwendeten Dekor geschehen. Kästchen mit Beinbeschlägen treten vereinzelt in Gräbern der späten mittleren Kaiserzeit des 3. Jahrhunderts auf⁹⁶. In grösserer Zahl jedoch stammen Beinkästchen aus Grabkomplexen des 6. und 7. Jahrhunderts und zwar, sofern das Geschlecht der bestatteten Person bekannt ist, ausschliesslich aus Frauengräbern. Dabei ist an eine Funktion als Toiletten- oder Schmuckkästchen zu denken, wie Beifunde und Reliefdarstellungen nahelegen⁹⁷. Eine weitere Fundgattung stellen Reliquienkästchen mit Beinbeschlägen dar, wie sie ebenfalls aus dem Frühmittelalter bekannt sind. Diese lassen sich über ihre Fundlage in Kirchen oder ihren Dekor mit christlichen Motiven identifizieren⁹⁸. Beides trifft auf das Kästchen vom Krüppel nicht zu, daher ist von einer Interpretation als Reliquiar hier abzusehen.

Das Dekor der Beinplättchen vom Krüppel scheint vergleichsweise einfach und chronologisch wenig empfindlich zu sein. Neben diversen Dekorelementen mit Mehrfachlinien - piniennadelähnlich, gekreuzt bis irregulär - sind vor allem der Dekor mit Kreisäugen auf den schmalen Leisten und derjenige mit Zirkelschlag auf den vier Plättchen mit Ösen aussagekräftig. Kreisäugen treten als charakteristisches Dekor vermehrt ab dem 4. Jahrhundert auf. Zirkelschlagmotive sind besonders auf Beingegegenständen des 6. Jahrhunderts und jünger verbreitet⁹⁹. Beide Beobachtungen können lediglich Tendenzen aufzeigen, sprechen jedoch für eine mögliche Datierung des vorliegenden Kästchens in das 6. (7.) Jahrhundert.

2.4 Skelette/Bestattungen auf dem Krüppel

Dass im Bereich des Krüppel sowohl auf der Hügelkuppe als auch auf deren Zugangsweg Menschen bestattet wurden, beweisen zwei Skelette. Beide konnten mittels Radiokarbonanalysen in das 7./8. Jahrhundert datiert werden. Westlich von Bau II wurde das Fragment einer menschlichen Schädelkalotte gefunden, allerdings ohne Schichtzusammenhang. Dabei handelt es sich aber nicht um einen Grabkontext, sondern eine Umlagerung im Rahmen von Materialverschiebungen. Ein intaktes Skelett ohne erkennbare Beigaben wurde in der Profilwand von Feld II im Bereich des vermuteten Zugangsweges auf die Hügelkuppe entdeckt (Abb. 6,1)¹⁰⁰. Anthropologische Untersuchungen direkt im Anschluss an die Grabungen ergaben, dass es sich um eine hochmature Frau handelt¹⁰¹. Die jüngsten anthropologischen Analysen bestätigen das Geschlecht und spezifizieren das Alter auf 50–70 Jahre¹⁰². 2022 durchgeführte Radiokarbonanalysen ergaben eine Datierung der Bestattung in das 7./8. Jahrhundert¹⁰³. Bei Bauarbeiten im Bereich des Zugangsweges zum Hügelplateau wurde 1977 ein weiteres Skelett entdeckt (Abb. 6,2)¹⁰⁴. Dieses war komplett erhalten, lag in nord-südlicher Richtung und führte als einzige Beigabe eine eiserne Gürtelschnalle im Hüftbereich. Die ebenfalls 2022 durchgeführten Radiokarbonanalysen datieren das Skelett in das 7./8. Jahrhundert¹⁰⁵.

Abb. 6. Schaan FL. Fundorte der beiden in das 7./8. Jahrhundert datierten Bestattungen beim Krüppel (Nr. 1 aus Feld II der Grabung 1963; Nr. 2 Fund von 1977). Plan A. Wyss, Grundkarte ©swisstopo.

3 Kirche(n)/Gräber im Tal: 6.–9. Jahrhundert

Eine (oder zwei?) Kirche(n) und mehrere Bestattungen der Spätantike und des frühen Mittelalters konnten bis heute auf dem Siedlungsgebiet von Schaan nachgewiesen werden. Jedoch wurde nicht nur in der Talebene bestattet, wie mindestens zwei Gräber bei der Höhensiedlung auf dem Krüppel beweisen. Wenn auch die genaue Datierung sowohl der Kirche(n) als auch der Gräber in vielen Fällen unklar bleiben muss, so lassen sich doch aufschlussreiche Beobachtungen machen.

3.1 Die Kirche St. Peter und Bestattungen im Umfeld

Im Bereich der Nordostecke des frühestens nach der Mitte des 5. Jahrhunderts aufgelassenen Kastells befindet sich eine Kirche, der vor allem in Bezug auf ihre postulierte frühe Entstehung eine besondere Bedeutung zukommt. Die in der Literatur kursierende Datierung der Kirche in das 5. Jahrhundert¹⁰⁶ basiert in erster Linie auf dem *tpq* der Kastellnutzung und kann weder durch Fundmaterial noch durch naturwissenschaftliche Daten gestützt werden. Auch die 1958 durchgeführte Grabung unter dem heutigen Kirchenboden vermochte die Bauphasen nicht abschliessend zu klären. Unklar bleibt ausserdem die Frage, ob die erste Kirche mit Taufbecken in die Mauern des Kastells oder auf die abgebrochenen Mauern gebaut wurde. Die erneute Sichtung des Fundmaterials brachte keine neuen Erkenntnisse. Zum einen lassen sich die Funde nicht mehr stratifi-

zieren und zum anderen konnten von den etwas mehr als 170 Scherben einzig sechs Fragmente eindeutig in die Zeit vor dem 13. Jahrhundert datiert werden. Diese stammen zudem aus der Nutzungszeit des Kastells¹⁰⁷. Während der Ort Schaan als Hof (*curtis*) mit Erwähnung einer Kirche bereits 842/843 n. Chr.¹⁰⁸ in den Urkunden bezeugt ist, bleibt unklar, ob es sich bei der genannten Kirche um St. Peter oder allenfalls St. Laurentius handelt. Die Kirche St. Peter wird in den Urkunden erstmals namentlich 1298¹⁰⁹ als *ecclesia* und 1300¹¹⁰ als *capella* genannt.

Bemerkenswert sind die zahlreichen Bestattungen, welche seit dem 19. Jahrhundert immer wieder im Umfeld der Kirche St. Peter gefunden wurden (Anhang, Tab. 1). Die Zusammenstellung zeigt, dass bis auf fünf (evtl. sechs) alle Bestattungen beigabenlos waren. Wenn auch die genaue Gräberzahl nicht mehr nachvollzogen werden kann, so ist doch von mindestens 48 nachgewiesenen Einzelbestattungen auszugehen. Dazu kommen noch mindestens acht Fundstellen mit einer unklaren Anzahl Bestattungen. Das Verhältnis von Bestattungen mit Beigaben zu den beigabenlosen ist mit 5(6):43(44) bereits frappant. Nur wenige, in jüngerer Zeit entdeckte Gräber konnten mittels ¹⁴C-Analysen datiert werden (Anhang, Tab. 1). Sie belegen Bestattungen zwischen dem 4. und 12. Jahrhundert auf dem Gebiet. Naturwissenschaftlich datierte Bestattungen des 4./5. Jahrhunderts sind dabei erst seit den jüngsten Grabungen im Bereich der Landstrasse 43 bekannt (Anhang, Tab. 1,8). Beobachtungen zum Grabbau lassen jedoch bei weiteren Bestattungen eine Datierung in diese Zeit vermuten. So wurden für den Grabbau der drei Bestattungen in «Hiltys Bündt» Leistenziegel als Einfassung und in einem Fall auch als Abdeckung verwendet. Eine Meldung von 1864 verzeichnet Gräber im mittleren Bereich des Kastells, welche «dachförmig mit Leistenziegeln» abgedeckt waren (Anhang, Tab. 1,5 Gräber 1864)¹¹¹. Die Form des Grabbaus muss noch als solche erkennbar gewesen sein. Die Verwendung von Leistenziegeln verweist auf eine Sitte der Kaiserzeit. Wenn diese also vom Kastell stammen, kann es nicht bereits lange zerstört gewesen und abgetragen worden sein. Die beigabenführenden Gräber können ebenfalls keine genaueren Hinweise zur Datierung geben. Ein Grab mit einer einzigen eisernen Gürtelschnalle wurde mittels ¹⁴C in das 8.-10. Jahrhundert datiert (Anhang, Tab. 1,7 Grab 1). Drei Bestattungen¹¹² führten je einen zweireihigen Dreilagenkamm mit einfacher Strich- oder Wellenbandverzierung und profilierten oder geraden Seitenenden (Abb. 7). Während es sich bei Kämmen mit profilierten Seiten um Exemplare handelt, welche vor allem im 4. und 5. Jahrhundert in den Fundkontexten der Raetia I und II auftreten¹¹³, so können Kämmen mit geraden Seitenenden als Typ nicht genauer als ab dem beginnenden 6. Jahrhundert datiert werden¹¹⁴. Allerdings könnte es sich beim Kamm von «Hiltys Bündt» (Abb. 7,3) aufgrund der scharf rechtwinklig abgesetzten Kanten der Mittelleiste und der Verzierung um einen etwas älteren Typ handeln, vergleichbar mit den Kämmen aus SD Phase 3 (480–510 n. Chr.)¹¹⁵. Dass mit einer Datierung dieser Gräber aufgrund der Beigabe dieses spezifischen Kammtyps ab dem beginnenden 6. Jahrhun-

Abb. 7. Schaan FL. Zweireihige Dreilagenkämme. Mit profilierten Schmalseiten aus Grab 9 Landstrasse 43 (1) und mit geraden Schmalseiten aus Grab 25 nördlich der St. Peterkirche (2) und aus Grab 1 von Hiltys Bündt (3) (1:2). Fotos Abteilung Archäologie, Amt für Kultur, Liechtenstein.

dert zu rechnen ist, zeigt nicht zuletzt ein Vergleich mit dem Gräberfeld von Bonaduz GR. Die Kammbeigabe allgemein, darunter auch mit typologisch gleichen Kämmen, setzt hier am Übergang von der Früh- zur Spätphase ein, d. h. wohl im beginnenden 6. Jahrhundert. Dieser Brauch entwickelt sich zu einem Charakteristikum der Spätphase, welche bis ins 7. Jahrhundert andauert¹¹⁶. Diese Datierung wird unterstützt von einem ¹⁴C-Datum (6./7. Jahrhundert) aus einem der genannten Gräber mit Kammbeigabe aus Schaan (Anhang, Tab. 1,5 Grab 25; Abb. 7,2). Aufgrund der Kammbeigaben und, im Falle von Grab 1 von «Hiltys

Bündt», des Grabbaus mit Leistenziegeln handelt es sich nach momentanem Forschungsstand bei letztgenanntem und bei Grab 9 von der Landstrasse 43 um die ältesten Bestattungen aus der Umgebung der Kirche St. Peter in Schaan (Abb. 13 Nr. 4 und 8).

Deutlich erst im Zusammenhang mit der Kirche sind die Bestattungen innerhalb des Kirchenbaus zu sehen. So fanden sich unter dem heutigen Mittelschiff mehrere, einheitlich W-O ausgerichtete Skelette, welche ohne Ausnahme beigabenlos waren (Anhang, Tab. 1,5 Gräber 1958). Aufgrund der nicht abschliessend geklärten Bauphasen der Kirche sowie der fehlenden Beigaben oder naturwissenschaftlichen Analysen können diese nicht datiert und auch keiner Bauphase zugewiesen werden¹¹⁷.

Während bei den Bestattungen von «Hiltys Bündt» und der Landstrasse 43 die Vermutung einer Kastellnekropole aufgrund der Datierung naheliegt, so scheint der Grossteil der weiteren Bestattungen nach dem Abbruch des Kastells und wohl im Zusammenhang mit der Kirche St. Peter entstanden zu sein. Darauf lassen auch die Beobachtungen schliessen, laut welchen einige der Bestattungen deutlich über dem Mauerversturz des Kastells lagen (Anhang, Tab. 1,5. 1942: nördl. der Kirche St. Peter und 1956: östl. der Ostmauer des Kastells).

Interessant in Bezug auf beigabenführende Gräber und vor allem im Vergleich mit den Bestattungen in der Umgebung der Kirche St. Laurentius ist eine Fundmeldung von 1850:

Bei der – unter den heutigen Häusern gelegenen – Westmauer des Kastells sollen mehrere Skelette zum Vorschein gekommen sein, von welchen zwei Beigaben aufwiesen (Anhang, Tab. 1,5 Gräber 1850). Bei einem lagen eine «noch kennbare Lanze, ein Schwert, einem Weidmesser sehr ähnlich (Sax?), dessen Handgriff von Silberdraht und vergoldetem Knopf – und noch kaum kennbare Spuren»¹¹⁸. Diese Beschreibung verweist auf ein Waffengrab. Ab dem mittleren 6. Jahrhundert treten diese in Regionen nördlich von Schaan auf¹¹⁹.

3.2 Gräber bei St. Laurentius

600m nördlich der Kirche St. Peter befand sich die alte, 1888 weiter südlich neu errichtete Kirche St. Laurentius. Dieser erste und heute nicht mehr erhaltene Kirchenbau konnte 2018 bei einer Notgrabung teilweise erfasst werden. Von den wohl vier Vorgängerbauten lassen sich zwei stratigraphisch in die Zeit vor dem 11. Jahrhundert datieren¹²⁰. ¹⁴C-Analysen¹²¹ eines Holzkohlestücks aus der Mauergrube legen gar eine frühe Datierung des Kirchenbaus in das 7. Jahrhundert nahe. Erstmals namentlich in den historischen Quellen erwähnt ist die Kirche um 1300¹²².

Im Gebiet um die ehemalige Kirche St. Laurentius wurden bis heute mindestens 28 Bestattungen entdeckt (Anhang, Tab. 2)¹²³. Diese unterscheiden sich von denjenigen um

Abb. 8. Schaan FL «In der Specki» 1938, Grab 2. Dreiteilige Gürtelgarnitur: Beschlag mit kerbschnittähnlichem Tierstildekor (1), tauschierte Schnalle (2), Schnallendorn (3), profilierte Rückenplatte (4) und schwerer Breitsax (5) (Gürtel: 1:2; Sax: 1:4). Zeichnungen G. Schneider-Schneckenburger 1980, Taf. 38,1–8.10; 39; 40; 41,1–5.

Abb. 9. Schaan FL, Grab 2 von 1938. Verbreitung dreiteiliger Gürtelgarnituren mit kerbschnittähnlichem Tierstildekor und rechteckiger Rückenplatte (Dreieck) oder dreieckiger/profilierter Rückenplatte (Punkt). Plan Marti 2000, Abb. 55, ergänzt (Schaan Grab 2, 1938 und Baar Grab 101) durch Autorin.

St. Peter auf den ersten Blick vor allem durch ihre teilweise zahlreichen Beigaben. Dennoch sind mindestens fünf Bestattungen beigabenlos. Eine zeitliche Einordnung der beigabenlosen Gräber ist nach aktuellem Forschungsstand ohne ^{14}C -Analysen nicht möglich. Anders als bei den Bestattungen bei St. Peter lassen sich hier ausserdem keine zeitlichen Rückschlüsse aufgrund des Grabbaus ziehen. Alle Gräber waren entweder ohne erkennbaren Grabbau oder mit einfachen Steinumfassungen versehen. Einzig eine Bestattung konnte mittels Radiokarbondatierung in das 7. Jahrhundert¹²⁴ datiert werden. Mehrere Gräber lassen sich jedoch anhand ihrer Grabbeigaben zuverlässiger zeitlich einordnen. Diese weisen in die Zeit ab dem beginnenden 7. Jahrhundert. Neben zahlreichen, nicht mehr einzelnen Gräbern zuweisbaren Fundobjekten haben sich zwei Bestattungen mit Beigaben erhalten: zum einen das Frauengrab 5 von 1934 und zum anderen das Männergrab 2 von 1938. Letzteres beinhaltet eine dreiteilige bronzene Gürtelgarnitur mit längsdreieckigem profiliertem Beschlag, dreieckig profiliertem Rückenbeschlag sowie einer streifentauschierten Schnalle mit Dorn (Abb. 8)¹²⁵. Beide Beschläge weisen auf der Rückseite je drei Ösenstege und ein kerbschnittähnliches Dekor im Tierstil II auf (Abb. 8,1.4). Ebenso ist der Dorn mit Tierstilornamentik verziert (Abb. 8,3). Auffallend ist die streifentauschierte Schnalle, welche vergleichsweise untypisch für diese Gürtelgarnitur ist (Abb. 8,2). Kerbschnittartig verzierte Bronzegürtelgarnituren weisen ein grosses Verbreitungsgebiet von Nordfrankreich bis in die Schweiz auf¹²⁶. Die besten Vergleiche zur vorliegenden Garnitur finden sich in Kaiseraugst AG Grab 1024, Münchenstein-Ruchfeld BL Grab 1893 und Therwil-Benkenstrasse BL Grab 53¹²⁷. Diese unterscheiden sich, wie auch der Gürtel aus Schaan, durch einen dreieckig profilierten Rückenbeschlag von den im schweizerischen Mittelland verbreiteten Typen mit rechteckigem Rückenbeschlag¹²⁸. Somit ist der Gürtel aus Grab 2 von 1938 dem Verbreitungsgebiet am Hochrhein zuzurechnen (Abb. 9). Datiert werden diese Gürtel aufgrund ihrer Grabzusammenhänge

und der chronologischen Abfolge von Gräberfeldern in die Zeit zwischen 620/40–680/90 n. Chr.¹²⁹, resp. das Grab 1024 von Kaiseraugst in die Stufe ZS E (610/20–700/20 n. Chr.) und das Grab von 1893 aus Münchenstein-Ruchfeld in die Stufe M3b (620/40–660 n. Chr.)¹³⁰. Der Sax ist mit einer Klingenslänge von 34.5 cm und einer Breite von 5.5 cm den schweren Breitsaxen¹³¹ zuzurechnen (Abb. 8,5). Diese sind chronologisch vergleichbar mit der Gürtelgarnitur und werden in die Zeit des 2. Viertels bis zum Ende des 3. Viertels des 7. Jahrhunderts datiert¹³².

Beim zweiten zum grossen Teil erhaltenen Grab – Grab 5 von 1934 – handelt es sich nach den Beigaben um eine Frauenbestattung. Die Lage der Beigaben im Grab kann jedoch nicht mehr nachvollzogen werden¹³³. Die Frau wurde mit Perlenketten, Armringen sowie einem Gürtelgehänge und Schuhen mit Beschlägen bestattet¹³⁴. Auch wenn die Perlenketten nicht mehr in ihrer Fundlage zu einzelnen Ketten rekonstruiert werden können, so geben doch Zusammensetzung und Einzelformen Hinweise auf die Datierung (Abb. 10). Insbesondere die doppelkonischen Perlen¹³⁵ sind hier relevant, da sie erst im beginnenden 7. Jahrhundert auftreten. Die Zusammensetzung der Perlen weist eine Typenvielfalt auf, welche noch in der vorangehenden Phase des späten 6. Jahrhunderts charakteristisch ist¹³⁶. Sowohl der Kolbenarmring mit querrillenverzierten Enden (Typ A.3.3.¹³⁷) als auch der Armring mit rundstabigem Reif und flachen erweiterten Enden (Typ D.8.¹³⁸) können über Vergleiche in das 7. Jahrhundert datiert werden, wenn auch Kolbenarmringe bereits im 6. Jahrhundert in Gräbern aufkommen (Abb. 11,1–2). Beide Armringtypen weisen ein grosses Verbreitungsgebiet entlang des Rheins, im heutigen Süddeutschland, südlich der Donau und bis nach Italien auf (Abb. 12). Das mehrgliedrige Gürtelgehänge gehört zu den besonders am Mittel- und Oberrhein verbreiteten Stabkettengehängen mit kreuzförmigem Verteilerblech (Abb. 11,3–4; Abb. 12)¹³⁹. Zu diesem sicher nicht vollständig erhaltenen Gehänge gehören zudem die Amulettkapsel, die Zierscheibe und wohl auch das Messer, resp. das noch erhaltene Ortband des Futterals (Abb. 11,5–7). Die unverzierte Amulettkapsel vom Typ der kugelförmigen Kapseln mit einem Durchmesser von 3 cm war Bestandteil der Frauenausstattung. In Gräbern, und daher eng mit der Beigabensitte verbunden, treten Amulettkapseln ab dem 2. Viertel des 6. bis in das ausgehende 7. Jahrhundert auf¹⁴⁰. Kleinere Exemplare mit einem Durchmesser von weniger als 4.3 cm oder auch unverzierte Kapseln scheinen tendenziell älter zu datieren als grössere Kapseln, welche ab der 2. Hälfte des 7. Jahrhunderts aufkommen¹⁴¹. Ein in Form und Machart vergleichbares, wenn auch mit einem Durchmesser von 4 cm leicht grösseres Exemplar findet sich in Grab 32 von Seewen SO, das anhand der Mitfunde in die zweite Hälfte des 7. Jahrhunderts datiert werden kann¹⁴². Aufgrund fehlender aussagekräftiger Mitfunde nur ungenau in das 7. Jahrhundert datiert ein Grab aus Yverdon VD mit kugeligem, unverzierter Amulettkapsel ähnlich der vorliegenden Kapsel aus Schaan¹⁴³. Das Verbreitungsgebiet dieses Kapseltyps weist eine hohe Konzentration im Raum Mainz und Worms (D) auf und erstreckt sich bis

Abb. 10. Schaan FL «In der Specki» 1934, Grab 5. Perlenketten (zusammengesetzt. Farbaufschlüsselung bei Schneider-Schneckenburger 1980, 204-205) (1:2). Zeichnungen G. Schneider-Schneckenburger 1980, Taf. 38,1-8.10; 39; 40; 41,1-5.

Abb. 11. Schaan FL «In der Specki» 1934, Grab 5. Kolbenarmring mit querrillenverzierten Enden, Bronze, Form A.3.3. (1), Armring mit rundstabigem Relief und erweiterten Enden, Bronze, Form D.8. (2), Kreuzförmiger Verteiler eines Gürtelgehänge, Bronze (3), Stabkette eines Gürtelgehänge, Bronze (4), Ortband eines Messers? Bronze (5), Kugelige Amulettkapsel, Bronze (6), Zierscheibe mit Tierkopfwirbel und Hohlring, Bronze Typ VII A-1; 5 (7), Riemenzunge mit kerbschnittähnlicher Verzierung im Tierstil II, Bronze, (8), Ursprünglich zwei Riemenzungen wohl von Wadenbinden, Bronze (1:2) (9). Zeichnungen G. Schneider-Schneckenburger 1980, Taf. 38,1-8.10; 39; 40; 41,1-5.

nach Süddeutschland und vereinzelt ins Schweizer Mittelland (Abb. 12)¹⁴⁴. Die Zierscheibe mit Tierkopfwirbel und Umfassungsring ist dem Typ VIIA.1 nach Renner¹⁴⁵ zuzurechnen. Ihre Datierung ist wiederum stark an die Beigabensitte gebunden und weist dabei in die zweite Hälfte des 6. bis in das ausgehende 7. Jahrhundert. Dass es sich bei dem Typ aus Schaan nicht um eine Variante des 6. Jahrhunderts handelt, zeigen absolut datierte Grabfunde des 7. Jahrhunderts¹⁴⁶. Hauptverbreitungsgebiet dieser Variante ist das Oberrheingebiet, das Elsass, die Bodenseeregion und das Gebiet an der oberen Donau (Abb. 12). Unterschiedliche Regionen lassen sich auch anhand der Fundlage, resp. Trageweise der Zierscheiben erkennen. Im heutigen Nordfrankreich und im Elsass

wurden diese mehrheitlich in der Gegend des Beckens und der Brust gefunden, während sich eine Trageweise am Unterschenkel - wie im Grab von Schaan nachgewiesen¹⁴⁷ - entlang des Mittel- und Oberrheins und in den südöstlich davon gelegenen Gebieten des heutigen Baden-Württemberg und Südbayern abzeichnet¹⁴⁸. Die Frau aus Grab 5/1934 wurde mit reich verzierten Schuhen und eventuell gar Wadenbinden bestattet, wie die drei noch erhaltenen Riemenzungen bezeugen (Abb. 11,8-9). Während die zwei abgesehen von zwei Querrillen unverzierten Riemenzungen typologisch unempfindlicher sind, so lässt sich die im Tierstil II verzierte Riemenzunge einer gut erfassten Typengruppe zuordnen. Die bronzenen Schuhbeschläge des Typs Sissach - benannt nach dem Fund aus

Abb. 12. Schaafensee FL. Verbreitungskarte der Funde aus Grab 5 von 1934. Gelb: kugelige Amulettkapseln (nach Vida 1995, Abb. 35), rot: Zierscheiben Typ VII A.1 (nach Renner 1970, Karte 17), orange: kerbschnittverzierte Schuhgarnitur (nach Burnell 1998, Abb. 79), grün: Stabkettengehänge (nach Burnell 1998, Abb. 73), hellblau: Armringe Form D.8 (nach Wührer 2000, Abb. 62), dunkelblau: Armringe Form A.3.3. (nach Wührer 2000, Abb. 21). Zu den einzelnen Fundpunkten siehe die verwendeten Publikationen. Plan A. Wyss, Grundkarte S. Kaufmann, Bern.

Grab 29 von Sissach BL – zeigen ein vergleichsweise geschlossenes Verbreitungsgebiet im nördlichen Schweizer Mittelland und der Nordwestschweiz mit einer auffallenden Konzentration im Kaiserstuhlgebiet (Abb. 12). Der Fund von Schaafensee stellt den südlichsten Fundpunkt mit deutlicher Entfernung zum Kernverbreitungsgebiet dar. Das namensgebende Grab 29 von Sissach datiert in das 2. Viertel des 7. Jahrhunderts¹⁴⁹. Dem entspricht auch Grab 30 aus Schleithelm SH mit tierstilverzierten Schuhriemen, welches, ähnlich dem vorliegenden Grab aus Schaafensee, anhand der Perlen in die Stufe 8 (600/10–630/40 n. Chr.) datiert werden kann¹⁵⁰.

Mehrere dekontextualisierte Beigaben verdeutlichen das Bild eines Bestattungsortes des 7. Jahrhunderts in Schaafensee. So wurden bei der Grabung 1934 «In der Specki» ein Kolbenarmring des Typs A.3.6¹⁵¹ des mittleren und der zweiten Hälfte des 7. Jahrhunderts sowie ein leichtes und zwei schwere Breitsaxen des 7. Jahrhunderts gefunden (Anhang, Tab. 2,2 Streufunde 1934)¹⁵². Bereits 1910 wurden ebenfalls «In der Specki» mehrere tauschierte Gürtelbeschläge¹⁵³ ohne erkennbares Dekor sowie zwei Saxnieten mit drei Löchern¹⁵⁴ gefunden (Anhang, Tab. 2,2 Gräber 1910). Diese Objekte sind ebenfalls in das 7. Jahrhundert zu datieren.

4 Der Siedlungsstandort Schaafensee zwischen dem 1. und 8./9. Jahrhundert

Die kaiserzeitliche und frühmittelalterliche Besiedlung des Standortes Schaafensee umfasst in einzigartiger Weise eine besiedelte Höhenlage, ein Kastell sowie mehrere Bestattungen und Kirchen. Zusammen bilden sie ein Gefüge, welches sich diachron entwickelt und in seinem Zusammenhang beurteilt werden muss. Diesem Prozess schliessen sich Fragen nach der Bevölkerung und der Nutzungsweise der unterschiedlichen Standorte an.

4.1 Frühkaiserzeitliches Militär

Dass der Siedlungsplatz Schaafensee bereits in der frühen Kaiserzeit genutzt wurde, legen mehrere Einzelfunde nahe. Baustrukturen sind indes bis heute keine bekannt. Nennenswert sind dabei zwei frühkaiserzeitliche Helme des Typs Hagenau, welche 1887 in der Flur Dux im Bereich des Waldes am Hangfuss gefunden wurden¹⁵⁵. Wenn auch keine weiteren Angaben zu der Fundstelle und dem Befund bekannt sind, so weisen diese doch deutlich auf die Präsenz militärischer Personen in dieser Zeit für Schaafensee hin. Diese Beobachtung unterstreichen die Funde einer Schienenpanzerschnalle und einer kräftig profilierten Fibel auf dem Krüppel (Abb. 3,7,16). Während Schienenpanzer eindeutig bewaffnetes Militär bezeugen, liegt dieser Zusammenhang bei der genannten Fibel zumindest nahe¹⁵⁶. Eine vergleichbare Fibel wurde zudem in unmittelbarer Nähe zum Fundort der Helme gefunden¹⁵⁷. Somit kann für Schaafensee sowohl in der Talebene als auch auf dem Krüppel eine militärische Nutzung unklarer Art der frühen Kaiserzeit nachgewiesen werden. Dabei beschränkt sich das Interesse an Schaafensee als Standort auf diese punktuelle Nutzung und führt in der Folge nicht zur Etablierung einer regulären/zivilen Siedlung an dieser Stelle. Weder sind bauliche Strukturen noch Funde der folgenden Zeit bekannt.

4.2 Besiedlung und Nutzung ab dem ausgehenden 3. bis ins 5. Jahrhundert

Im ausgehenden 3. und der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts wird die Kuppe des Krüppels wiederum genutzt. Davon zeugen die Keramik (TS-Becher, TS-Schüssel Chenet 320, Abb. 2,1–3) und der Münzhort des mittleren 4. Jahrhunderts¹⁵⁸. Diese Nutzung ist wiederum im Zusammenhang mit militärischen oder zumindest bewaffneten Personen geschehen, wie eine Speerspitze (Abb. 4,2) und evtl. die blattförmigen Pfeilspitzen (Abb. 2,1) glaubhaft machen. Fassbar ist nun anhand der Saproelitararmringe auch die Anwesenheit von Frauen auf der Höhenanlage (Abb. 3,4–5). Erstmals wird die nach Norden ausgerichtete Vernetzung des Standortes Schaafensee durch eine Speerspitze Typ Illerup 3 (Abb. 4,2), welche eindeutig dem rechtsrhei-

Abb. 13. Die Fundstellen des Siedlungsstandortes Schaan FL. Die Nummerierung entspricht den Nummern auf Tab. 1 und 2 im Anhang. Plan. A. Wyss, Grundkarte ©swisstopo.

nischen und sogar skandinavischen Formengut zuzurechnen ist, verdeutlicht. Die Seltenheit dieses Speertyps in linksrheinischen Gegenden legt dabei die Anwesenheit von Personen aus jenen Gebieten ab dem 3. Jahrhundert für Schaan nahe. Gleichzeitige Siedlungsspuren im Tal sind weder durch Funde¹⁵⁹ noch durch Befunde bezeugt. Somit lässt sich nur schlussfolgern, dass bewusst die schlecht zugängliche, nicht an der Strasse gelegene Höhenlage des Krüppel gewählt wurde. Weder über Anzahl der Personen noch über die genaue Art und Weise der Nutzung können exakte Angaben gemacht werden. Ausschliessen lässt sich aufgrund der kleinen Fläche, dass hier grössere Bevölkerungsgruppen gesiedelt haben. Hinzu kommt, dass es sich wohl nicht um einen Rückzugsort ansässiger Bevölkerung handelt, wie das Fehlen einer betreffenden Siedlung in Schaan oder in unmittelbarer Nähe deutlich macht. Viel eher scheint es nur um wenige Personen – Männer und Frauen – zu gehen. Die Münzen zeigen zudem, dass durchaus ein gewisses Vermögen mitgenommen und/oder verwahrt wurde. Welche Umstände die Menschen dazu bewegten, auf diesem Hügel zu siedeln, und ob es sich vielleicht gar um eine nur zeitweise genutzte Anlage handelte, muss unklar bleiben.

Die Besiedlung des Krüppel bricht in der Folge keineswegs, wie bis anhin angenommen, mit dem Kastellbau des ausgehenden 4. Jahrhunderts im Tal ab. Das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Mehrere Funde legen gar eine Verbindung

beider Siedlungsstellen nahe. So zeigt eine Zwiebelknopffibel Typ Pröttel 5 – neben den Funden aus Bregenz (A) die jüngste aus dem Alpenrheintal – deutlich die Anwesenheit von offiziellen Staatsangestellten nicht nur im Kastell im Tal, sondern auch auf dem Krüppel an. Weiter finden sich unter den spärlichen Keramikfunden eindeutig verbindende Elemente. Es sind dies die TS-Schüssel Chenet 324, der grünglasierte Krug und die nordafrikanische TS-Schüssel Hayes 91/92 (Abb. 2,4-6). Letztere beweist darüber hinaus die Nutzung des Krüppel ebenso wie des Kastells¹⁶⁰ im 5. Jahrhundert. Bemerkenswert ist insbesondere, dass grünglasierte Krüge im Alpenrheintal und den benachbarten Regionen¹⁶¹ ausserhalb von Schaan nicht bekannt sind. Dieser Umstand verdeutlicht nochmals die enge Verbindung der beiden Fundstellen. Während das Kastell eindeutig eine offizielle Funktion hatte, so offenbart sich die Nutzungsart des Krüppel weniger deutlich. Befunde wie die beiden Steinbauten oder die Umfassungsmauern sind nicht genauer als kaiserzeitlich zu datieren. Eindeutig in der Zeit des 4./5. Jahrhunderts bewohnt war der Bau I mit einer Feuerstelle, wie der grünglasierte Krug in der Wand beweist¹⁶². Der deutliche Bezug der Umfassungsmauer zu Bau I legt zudem nahe, dass die Hügelkuppe zu der Zeit¹⁶³ ummauert war. Deren Funktion muss jedoch unklar bleiben, wenn auch eine gewisse Schutzfunktion nicht ausgeschlossen werden kann. Die wenigen Waffenfunde (Lanzenschuhe, blattförmige Pfeilspitzen, Abb. 4,1.8-9)¹⁶⁴ sind in ihrer zeitlichen

Stellung zu wenig präzise, als dass sie sich diesem Horizont zuschreiben liessen. Weiterhin bleibt die Fläche der Anlage mit ein oder zwei Steinbauten¹⁶⁵ klein und die erhöhte Lage des Krüppel schwer zugänglich. Augenfällig ist dabei im Unterschied zur Bevölkerung des Kastells¹⁶⁶, dass auf dem Krüppel nachweislich Frauen anwesend waren. Davon zeugen ein tordierter Armring, eine Polyederkopfnadel sowie ein Melonenwirtel (Abb. 3,1.3.6). Letzterer weist zudem aufgrund seines rechtsrheinischen Verbreitungsgebietes wiederum auf Personen – in diesem Fall eine Frau! – aus den Gebieten ausserhalb der römischen Provinzen hin. Ähnliches kann für die Bewohner des Kastells festgestellt werden, wie einzelne Kammtypen und Gürtelbeschläge¹⁶⁷ nachweisen. Zu den Objekten rechtsrheinischer Herkunft ist wohl auch der Feuerstahl mit Ringöse (Abb. 4,11) zu zählen, wenn auch nicht ganz einhellig¹⁶⁸. Sowohl für das Kastell als auch für die Anlage auf dem Krüppel kann im ausgehenden 4. und im 5. Jahrhundert eine Präsenz von Männern und Frauen aus Gebieten ausserhalb der römischen Provinzen festgestellt werden. Dieser Umstand ist mit einiger Sicherheit auf die Anwesenheit von Militär und der in dieser Zeit historisch belegten Förderaten zurückzuführen. Daher erstaunt es nicht, dass sich im Alpenrheintal ausserhalb von Schaan keine Hinweise auf zugewanderte Menschen finden¹⁶⁹.

Die Besiedlung des Kastells und der Höhenlage auf dem Krüppel ist daher nicht nur gleichzeitig, sondern weist zudem Verbindungen auf, welche auf enge Kontakte zwischen den Bewohner*innen rückschliessen lassen (Abb. 13). Könnte es sich bei den Bewohner*innen auf Krüppel um Angehörige der im Kastell stationierten Personen handeln? Auffallend ist dabei besonders die Anwesenheit von Frauen und nachweislich auch Frauen aus rechtsrheinischen Gebieten auf dem Krüppel. Erstaunen mag jedoch die Entfernung (1.8 km Luftlinie) zum Kastell sowie die erschwerte Zugänglichkeit, was einen bestimmten Grund für die Standortwahl voraussetzt. Ist die Siedlung auf dem Krüppel der erhöht gelegene Posten der militärischen Anlage im Tal? Es wäre nicht das erste Mal, dass die Kuppe dazu genutzt wurde. Dabei fallen auch die verhältnismässig kleine Gesamtfläche und die geringen Raummassen der beiden Bauten auf.

In Bezug auf die Besiedlung der Talebene ist besonders ein Altfund von 1902 (Anhang, Tab. 2,1)¹⁷⁰ interessant, welcher den Hinweis auf eine Bestattung des (ausgehenden) 4./5. Jahrhunderts liefert. Die als Paar gefundenen Schlangenkopfarmringe weisen auf eine (Frauen-) Bestattung ca. 600 m nördlich des Kastells im Bereich der späteren Kirche St. Laurentius hin (Abb. 13,1). Unmittelbar nördlich des Kastells – vielleicht gar als Hinweis auf den antiken Strassenverlauf – fanden sich jüngst zwei Frauenbestattungen des 4./5. Jahrhunderts (Anhang, Tab. 1 und Abb. 13,8). Mit grosser Wahrscheinlichkeit handelt es sich dabei um die kastellzeitliche Nekropole, und zudem gelang damit der Nachweis von Frauen im Zusammenhang mit dem Kastell¹⁷¹. Spuren einer Besiedlung sind jedoch weder im Bereich ausserhalb des Kastells noch in der Nähe des vermeintlichen Grabes im Areal der späteren Kirche St. Laurentius bekannt.

4.3 Das 6.-8./9. Jahrhundert

Eine Zäsur in der Besiedlung des Standortes Schaan bildet ohne Zweifel das Auflassen des Kastells nach der Mitte des 5. Jahrhunderts. In den folgenden Jahrhunderten prägen mehrere Bestattungen, eine oder gar zwei Kirchen sowie die weitere Nutzung des Krüppel das Siedlungsbild. Dieses lässt sich grob in die drei Schwerpunkte Höhenanlage auf dem Krüppel, die Kirche St. Peter und Umgebung (Bereich ehem. Kastell) und den Bereich um die alte Kirche St. Laurentius¹⁷² gliedern (Abb. 13).

Dabei ist eine zeitlich hochaufgelöste Rekonstruktion der Prozesse aufgrund chronologischer Probleme nicht immer möglich. Insbesondere das 6. Jahrhundert ist archäologisch schwer fassbar. Hinzu kommen Unsicherheiten bei der Datierung der Kirche(n) sowie der beigabenlosen Gräber. Bestattungen ohne Beigaben stellen in zweierlei Hinsicht eine Herausforderung dar. Zum einen handelt es sich dabei um ein chronologisches Indiz, da die Beigabensitte im Alpenrheintal im 5. und 6. Jahrhundert stark abnimmt oder gar ganz verschwindet. Dies kann in Bregenz (A) beobachtet werden, wo die Anzahl beigabeführender Bestattungen im Verlauf des 4. Jahrhunderts konstant abnimmt und ihren tiefsten Wert im beginnenden 5. Jahrhundert erreicht (Tab. 2). In Bonaduz GR wird der Unterschied insofern deutlich, als dass Gräber der Frühphase zu 90% Beigaben aufweisen, während dieser Wert sich in der Spätphase zugunsten der beigabenlosen Bestattungen umkehrt (Tab. 3). Während die Bestattungen in Bregenz im beginnenden 5. Jahrhundert aufhören, wird für Bonaduz ein durchgängig genutztes Gräberfeld angenommen, wobei aufgrund der genannten Beigabenlosigkeit das späte 5. und frühe 6. Jahrhundert nicht belegt werden kann. Zum anderen muss davon ausgegangen werden, dass sich in der Beigabenlosigkeit auch eine soziale Komponente widerspiegelt. Das zeigt die Präsenz zahlreicher Gräber ohne Beigaben in den gleichen Belegungsphasen wie beigabeführende Gräber¹⁷³. Folglich kann die Beigabenlosigkeit eines Grabes auf die zeitliche, aber auch auf die soziale Stellung zurückgeführt werden. Dieser Umstand verunmöglicht es momentan, die beigabenlosen Bestattungen in Schaan eindeutig zu datieren und schliesslich im Kontext der Siedlungsumgebung zu interpretieren. Dennoch kann die Entwicklung des Siedlungsstandortes zwischen dem 6. und 8. Jahrhundert dank neuer Erkenntnisse heute genauer rekonstruiert werden.

Wie lange die Mauern des Kastells nach dem Ende der Nutzung nach der Mitte des 5. Jahrhunderts noch gestanden haben, ist unklar. Bestattungen, welche über dem Mauerversturz im Osten des Kastells gefunden wurden, können nicht zeitlich eingeordnet werden (Anhang, Tab. 1,5). Erste Bestattungen sind innerhalb des (abgebrochenen?) Kastells sowie in dessen Umland frühestens im 6. Jahrhundert bezeugt (Anhang, Tab. 1,4–5). Dabei handelt es sich um Gräber mit Kammbeigabe und/oder Ziegelabdeckung¹⁷⁴, von welchen zwei mittels ¹⁴C-Analysen in das 6./7. Jahrhundert datiert werden kön-

Bregenz (A)

Phase	Datierung	beigabenlos mit Beigaben gesamt			
Frühphase	200–270 n. Chr.				
I	270–300/10 n. Chr.	0	0 %	18	100 % 18
II	300/10–330/40 n. Chr.	0	0 %	31	100 % 31
III	330/40–350 n. Chr.	4	15 %	23	85 % 27
IV	350–370 n. Chr.	10	19 %	43	81 % 53
V	370–390 n. Chr.	58	58 %	42	42 % 100
VI	390–410 n. Chr.	62	53 %	55	47 % 117
VII	410–430 n. Chr.	85	76 %	27	24 % 112

Tab. 2. Entwicklung des Verhältnisses von beigabenführenden und beigabenlosen Bestattungen im Gräberfeld von Bregenz.

nen. Ohne für den Bau der ersten Kirche St. Peter (mit Taufbecken!) ein wissenschaftlich gesichertes Datum zu haben, scheint es plausibel, dass diese zu der Zeit bereits stand und die Gräber im Zusammenhang mit der Kirche entstanden. Eine zugehörige Wohnsiedlung lässt sich für die genannte Zeit nicht fassen. Die Höhensiedlung auf dem Krüppel als naheliegendste Möglichkeit weist kein eindeutig dem 6. Jahrhundert zuweisbares Fundmaterial auf. Allenfalls könnte das Beinkästchen (Abb. 5) diesem Zeithorizont angehören. Somit ist für das 6. Jahrhundert einzig ein Bestattungsareal im Bereich des Kastells gesichert. Ob dies noch im Zusammenhang mit dem stehenden Kastellbau steht oder allenfalls mit der Kirche St. Peter oder gar beidem, ist momentan nicht zu beurteilen. Die Bestattungssitte mit einem beigegebenen Kamm findet sich im Gräberfeld von Bonaduz GR (Tab. 3) besonders ausgeprägt, ist aber auch aus Gräberfeldern des östlichen Mittellandes und der Nordschweiz bekannt¹⁷⁵. Trotz der dünnen Quellenlage für Schaan zeigt sich hier das Bild einer regional verankerten Bevölkerung im 6. Jahrhundert.

Während für das 6. Jahrhundert ein deutlicher Schwerpunkt im Bereich der Kirche St. Peter ausgemacht werden kann, so ändert sich die Situation im 7. Jahrhundert deutlich. Dank der nun vermehrt ausgeübten Sitte der Grabbeigaben können mehrere Gräber in der Gegend der jedoch erst zu Beginn des 14. Jahrhunderts namentlich in den Schriftquellen nachgewiesenen Kirche St. Laurentius festgestellt werden. Auch ohne eine absolute Datierung aller Gräber zeigt sich deutlich eine Verschiebung des Bestattungsareals zumindest für eine gewisse Bevölkerungsschicht. Gleichzeitig sind Nutzungsspuren auf dem Krüppel feststellbar, welche, wie bereits in früheren Jahrhunderten, einen nahen Kontakt zwischen dem Tal und der Hügelkuppe offenbaren.

Neben mehreren Bestattungen des 7. Jahrhunderts, deren Beigaben nur als Streufunde vorhanden sind (Anhang, Tab. 2), fallen vor allem zwei Gräber mit noch zuweisbaren Ausstattungselementen auf. Es sind dies die Männer-

Bonaduz GR, Frühphase (ausgehendes 4./beginnendes 5. Jh.)

Gräber	beigabenlos	Kammbeigabe	Beigaben	Ausrichtung
30	3 (10 %)	1	27 (90 %) (mehrere Objekte)	O-W

Bonaduz GR, Spätphase (6./7. Jh.)

Gräber	beigabenlos	Kammbeigabe	Beigaben	Ausrichtung
650	579 (89 %)	22 (3.4 % resp. 31 %)	71 (11 %) (1–2 Objekte)	W-O

Tab. 3. Das Verhältnis von beigabenführenden und beigabenlosen Bestattungen sowie die Sitte der Kammbeigabe in den beiden Belegungsphasen des Gräberfeldes von Bonaduz.

bestattung Grab 2 von 1939 und die Frauenbestattung Grab 5 von 1934. Beide gehören zum Gräberfeld «In der Specki» westlich der alten Kirche St. Laurentius und weisen anhand der Ausstattung deutliche Verbindungen zum süddeutschen Raum auf. Die Einflüsse für den in Grab 2 bestatteten Mann sind dabei auf den Raum des westlichen Hochrheins und des Elsass eingrenzbare (Abb. 9)¹⁷⁶. Ob es sich dabei – wie bei solchen Bestattungen gerne argumentiert wird – um die tatsächliche Herkunft dieses Mannes oder um eine Adaption durch Beziehungen zu Personengruppen aus diesem Gebiet handelt, kann indes nicht abschliessend gesagt werden. Da es sich jedoch bei Gürtel und Sax um persönliche Gegenstände der Kleidung/Bewaffnung handelt, müssen die Beziehungen wohl über einen reinen Gütertausch im Rahmen von Handel hinausgegangen sein. Auffallend ist dabei, dass den Gürtelbeschlägen eine ursprünglich nicht zugehörige Schnalle – der Dorn scheint ursprünglich zum Beschlag zu gehören – beigefügt wurde und der Schnallenbeschlag fehlt. Demzufolge muss der Gürtel noch zu Lebzeiten repariert worden sein, und entweder die passenden Ersatzteile oder die spezialisierten Handwerker waren nicht verfügbar¹⁷⁷.

Um eine wohlhabende Frau handelt es sich bei der Bestattung in Grab 5 (1934) in demselben Areal. Sie wurde mit einem Gürtelgehänge, zwei Armringen und Schuhen mit Beschlägen bestattet (Abb. 10 und 11). Trotz seiner Unvollständigkeit weist das Grab mehrere Elemente gehobener sozialer Schichten auf. Darunter fallen das mehrgliedrige Stabkettengehänge mit kreuzförmigem Verteiler und verschiedenen Anhängern (Amulettkapsel, Zierscheibe, Messer) sowie die reich verzierten Schuhe. Alle diese Elemente haben ein Verbreitungsgebiet im heutigen Südwestdeutschland bis an den Ober- und Niederrhein (Abb. 12). Dabei fällt auf, dass sich die Einzelobjekte durchaus in ihrer Verbreitung unterscheiden: die Zierscheiben Typ VII A-1 und die kerbschnittverzierten Schuhbeschläge in Südwestdeutschland und die Stabkettengehänge am oberen Ober- und unteren Mittelrhein in der Region um Mainz.

Abb. 14. Verbreitungskarte der Beigabensitte mit paarweise getragenen Armringen in der jüngeren Merowingerzeit (nach Wührer 2000, Abb. 107). Plan A. Wyss, Grundkarte S. Kaufmann, Bern.

In dieser Region sind auch die kugeligen Amulettkapseln schwerpunktmässig vertreten, wobei diese vereinzelt bis ins Schweizer Mittelland vorkommen. Bereits dieses Bild wirft die Frage nach der Art der Beziehungen der bestatteten Frau auf. Dass es sich dabei nicht um eine zugewanderte Frau handelt, dürften die Armringe beweisen, welche sie als Paar an den Handgelenken trug. Die beiden Armringtypen sind weit verbreitet, wobei besonders der südliche Donauraum und Norditalien aus dem Verbreitungsbild der weiteren Objekte fallen. Der Brauch, Armringe paarweise zu tragen und mit ins Grab zu geben, ist besonders südlich der Donau belegt (Abb. 14). In der Region um Schaaf wird er bereits in früheren Zeiten praktiziert¹⁷⁸ und kann daher als Merkmal für eine lokal verwurzelte Person – im vorliegenden Fall der bestatteten Frau – gelten. Trotz ihrer unvollständig erhaltenen Ausstattung ist die Frau als einer höheren sozialen Schicht zugehörig erkennbar. Dies zeigen das mehrteilige Stabkettengehänge mit kreuzförmigem Verteilerblech, die Amulettkapsel sowie die Schuh- und Wadenbindengarnituren deutlich¹⁷⁹. Diese Ausstattungsmerkmale finden sich bemerkenswerterweise in Frauen- und Mädchengräbern des mittleren 7. Jahrhunderts in den Kirchen von Sissach BL und Bülach ZH. So trägt das Mädchen in Grab 28 in der Kirche von Sissach unter anderem ebenfalls ein mehrteiliges Gehänge mit Stabketten und kreuzförmigem Verteiler. Weitere Gemeinsamkeiten

sind die identischen Riemenzungen von Wadenbinden, die Zierscheibe und das Messer am Gehänge sowie die Perlenketten¹⁸⁰. Ebenfalls in der Kirche von Sissach findet sich das Frauengrab 29¹⁸¹ mit identischen Schuhgarnituren. Mit der Frauenbestattung Grab 5 in der Kirche von Bülach verbindet die Frau aus Schaaf das Gehänge aus Stangengliedern mit kreuzförmigem Anhänger und Zierscheibe sowie die kerbschnittverzierten Schuhgarnituren¹⁸². Weniger deutlich, aber dennoch in diesem Rahmen nennenswert, ist die Frauenbestattung des mittleren 7. Jahrhunderts in der Kirche von Schöffland AG. Das spärlich ausgestattete Grab weist ebenfalls kerbschnittverzierte Schuhgarnituren und ein kreuzförmiges Blech des Gürtelgehanges auf¹⁸³. Wenn auch Gemeinsamkeiten mit diesen frühen Kirchengräbern offensichtlich sind, so wurde die Frau aus Schaaf eindeutig nicht in einer Kirche bestattet. Die Kirche St. Laurentius, die in unmittelbarer Nachbarschaft zur genannten Bestattung liegt, könnte jedoch nach jüngsten Grabungsergebnissen¹⁸⁴ zeitgleich mit dem Grab bestanden haben. Damit wäre zumindest ein Bezug der bestatteten Frau zum frühen Kirchenbau von St. Laurentius hergestellt.

In Schaaf lassen sich zwei Grabbezirke – einmal um St. Peter und einmal im Bereich der alten St. Laurentius Kirche – erkennen. Die jeweiligen Bestattungen unterscheiden sich am deutlichsten in ihren Beigaben. Während sich im nördlichen Gräberfeld Bestattungen des 7. Jahrhunderts mit

vielen Beigaben finden, so fehlen im südlichen Gräberfeld Beigaben fast gänzlich. Einzig eine Meldung von 1850 in Bezug auf den Bereich der westlichen Kastellmauer könnte ein Hinweis auf beigabenführende Gräber (Lanze, Sporen, «einem Weidmesser ähnliches Schwert dessen Handgriff von Silberdraht und vergoldetem Knopf»¹⁸⁵) sein. Dieser Umstand kann mehrere Gründe haben, welche sich sowohl auf soziale Unterschiede der bestatteten Personen als auch auf zeitliche Faktoren zurückführen liessen. Problematisch ist dabei die Beurteilung der zahlreichen beigabenlosen Gräber um die Kirche St. Peter. ¹⁴C-Datierungen einiger Bestattungen zeigen jedoch, dass im 7. Jahrhundert durchaus mit einem Hiatus in der Grablegung gerechnet werden muss (Anhang, Tab. 1). Falls sich unter den zahlreichen beigabenlosen und nicht naturwissenschaftlich datierten Gräbern um St. Peter tatsächlich Bestattungen des 7. Jahrhunderts befinden, so könnte in den beigabenreichen Bestattungen im Gebiet St. Laurentius die gesonderte Grablege einer wohlhabenden Bevölkerungsschicht gesehen und somit auf sozial unterschiedliche Stellungen geschlossen werden.

Bezüglich der Herkunft und Identität der bestatteten Personen lassen sich nur wenige Aussagen machen. Deutlich ist die Verbindung der beigabenführenden Gräber des 7. Jahrhunderts in den süddeutschen Raum, wobei einzelne Ausstattungsgegenstände sowie Grabsitten durchaus lokale Elemente aufweisen. Dazu gehören der mit Steinen ausgelegte Grabbau und die Armringe¹⁸⁶, welche sowohl in den Regionen um Schaan als auch vor allem im südlichen Donaauraum verbreitet sind. Daher ist weniger mit Zuwanderung ortsfremder Personen zu rechnen, als mit der Adaption neuer Bekleidung/Schmucks und vielleicht im Falle der Frau in Grab 5 von 1934 gar einer Art Ornat früher Stifterfamilien, welche in Kirchen bestattet wurden. Beigabenlose Bestattungen müssen dabei nicht zwingend Ausdruck einer sich durch die Grabsitte abgrenzenden einheimischen Bevölkerung sein, sondern müssen auch unter sozialen Aspekten betrachtet werden¹⁸⁷.

Bauliche Reste von Häusern oder gar einer Siedlung sind für die Talebene von Schaan in dieser Zeit nicht nachgewiesen. Jedoch deuten Funde und zwei Bestattungen des 7. und 8. Jahrhunderts auf eine erneute Nutzung der Anlage auf dem Krüppel hin. Während beide Bestattungen bis auf eine eiserne Gürtelschnalle beigabenlos waren, so zeugt der Nietensporn als einziges Indiz von einer sozial höher gestellten Bewohnerschaft¹⁸⁸. Ob die Schnalle als Bestandteil eines Sattels ebenfalls der Reiterei zuzuweisen ist, bleibt unklar. Für ein identisches Exemplar auf dem Ochsenberg bei Wartau SG wird dieser Zusammenhang zumindest in Betracht gezogen¹⁸⁹.

Die Fundlage des Sporns im Bau I auf dem Krüppel legt zudem nahe, dass mindestens dieser Bau zu der Zeit genutzt wurde. Wiederum ist nicht klar, wie die weitere Bebauung ausgesehen hat und ob die Umfassungsmauer noch Bestandteil der Siedlung war. Nachweise für die Nutzung von Höhenlagen im 7. Jahrhundert finden sich im Alpenrheintal und den angrenzenden Regionen nicht selten¹⁹⁰. Mindestens vier weisen zusätzlich eine Bebauung

auf. Es sind dies der Ochsenberg bei Wartau, der Schiedberg bei Sagnon GR, der Tummihügel in Maladers GR und der Carschlingg bei Castiel GR. Alle bestehen aus mehreren Bauten im Innern sowie einer Umfassungsmauer. Die Anhaltspunkte für eine Bebauung auf dem Krüppel sind zwar gering. Doch für die charakteristische, mit hochkant stehenden Steinen umstellte Feuerstelle auf dem oberen Boden in Bau I finden sich identische Vergleiche in der Siedlung auf dem Ochsenberg, dem Carschlingg, dem Tummihügel und dem Schiedberg¹⁹¹. Die Anlage des 7. Jahrhunderts auf dem Krüppel muss daher in die Reihe der oben genannten Orte gestellt werden. In der Nutzung des Krüppel kann daher ohne Zweifel die zu den Bestattungen im Tal gehörende Siedlung gesehen werden.

5 Zusammenfassung

Die diachrone Analyse der archäologischen Quellen zu Schaan zwischen der Kaiserzeit und dem Frühmittelalter zeigt deutlich, dass die Talebene und die Höhenlage auf dem Krüppel über mehrere Jahrhunderte ein abhängig voneinander funktionierendes Ensemble bildeten. Dabei fungierte die Anlage auf dem Krüppel als Wohn- und Siedlungsort, während sich im Tal nie eine Siedlung bildete. In den ersten vier nachchristlichen Jahrhunderten sind im Tal in erster Linie spärliche Nutzungsspuren der wichtigen Verkehrsachse fassbar. Mit dem Bau des Kastells im ausgehenden 4. Jahrhundert beginnt eine Entwicklung, an deren Ende eine(zwei?) Kirche(n) und zwei Gräberfelder im 7. Jahrhundert stehen. Veränderungen in der Bevölkerungszusammensetzung sowie soziale Entwicklungen lassen sich dabei zuweilen sowohl im Tal als auch gleichzeitig auf dem Krüppel feststellen. Ab dem 5. Jahrhundert sind starke Einflüsse und vielleicht sogar eine Zuwanderung einzelner Personen aus den rechtsrheinischen Gebieten fassbar. Diese starken Beziehungen in den süddeutschen Raum sind erneut im 7. Jahrhundert präsent und könnten durchaus kontinuierlich gewesen sein. Das Kastell mit seiner internationalen Besatzung könnte hier sicherlich als treibende Kraft für die nachfolgenden Entwicklungen sowohl im Tal als auch auf dem Krüppel gesehen werden. In der Folge entstand im Areal des Kastells ein erster Kirchenbau mit zugehörigen Bestattungen. Nördlich davon und allenfalls im Zusammenhang mit einem weiteren frühen Kirchenbau liess sich im 7. Jahrhundert eine wohlhabende Bevölkerung bestatten, welche sich ohne Zweifel in die Reihe weiterer einflussreicher Gesellschaftsgruppen (Kirchengräber) stellen lässt. Parallel dazu ist auf dem Krüppel eine Siedlung mit einer in ihrem Status vergleichbaren Personengruppe nachgewiesen.

Annina Wyss Schildknecht
Universität Bern

Institut für Archäologische Wissenschaften
Abteilung Archäologie der Römischen Provinzen
Mittelstrasse 43

3012 Bern

<https://orcid.org/0000-0002-2791-4318>

Fundort	Fundjahr	Anzahl Bestattungen	Orientierung	Grabbau	
5 westl. Bereich Kastell	1850	«sehr viele»	«in nicht gar guter Ordnung»		
5 westl. Bereich Kastell	1850	1	?	?	
5 westl. Bereich Kastell	1850	1	?	?	
5 mittlerer Bereich Kastell	1864 (?)	«mehrere»	?	Dachförmig aufgestellte Ziegelplatten	
5 westl. Bereich Kastell	1893	mehrere	?	?	
5 nördlich der Kirche St. Peter, auf Schutt des Torturmes des Kastells	1942	mehrere	N-S	nicht erkennbar	
5 östl. der Ostmauer des Kastells auf Abbruchschutt der Kastellmauer	1956	mehrere	?	?	
5 S-W Ecke des Südturms	1957	mehrere	?	?	
5 Ostmauer, Schnitt 8	1957	4	N-S und S-N	einmal mit Steinumrandung	
5 südl. der Südmauer von St. Peter	1957	mehrere	?	?	
5 in Kirche St. Peter, südl. Raum unter Schiff	1958	mehrere	W-O	?	
5 in Kirche St. Peter, mittig unter Schiff	1958		W-O	?	
4 Hiltys Bündt	Grab 1	1963	1	W-O	mit Leistenziegeln und Steinplatten umrahmt
4 Hiltys Bündt	Grab 2	1963	1	W-O	mit Leistenziegeln und Steinplatten umrahmt
4 Hiltys Bündt	Grab 3	1963	1	W-O	mit Leistenziegeln und Steinplatten umrahmt, mit Leistenziegeln gedeckt
7 Winkelgasse 29	Grab 1	2004	1	N-S	unklar, stark gestört
7 Winkelgasse 29	Grab 2	2004	1	N-S	Grabsohle im Osten mit Steinen ausgelegt
6 Reberastrasse 49	Grab 1	2006	1	SW - NO	Grab mit Steinen umrandet (Steinkiste)
6 Reberastrasse 49	Grab 2	2006	1	N-S	gestört, Steine als Grabeinfassung, Steine auf Skelett
6 Reberastrasse 49	Grab 3	2006	1	S-N	gestört, Steine als Grabeinfassung
6 Reberastrasse 49	Grab 4	2006	1	unbekannt	gestört
6 Reberastrasse 49	Grab 6	2006	1	N-S	Grab mit Steinen umrandet (Steinkiste)
6 Reberastrasse 49	Grab 7	2006	1	S-N	Grab mit Steinen umrandet (Steinkiste)
5 St. Peter Platz	Grab 25	2020	1	W-O	Steineinfassung
5 St. Peter Platz		2020	21	W-O	
5 St. Peter Platz	Grab 12	2020	1	W-O	
5 St. Peter Platz	Grab 14	2020	1	W-O	
5 St. Peter Platz	Grab 24	2020	1	W-O	
8 Landstrasse 43	Grab 5	2021	1	O-W	
8 Landstrasse 43	Grab 9	2021	1	W-O	Doppelbestattung (Grab 8 und 9)
8 Landstrasse 43	Grab 8	2021	1	W-O	Doppelbestattung (Grab 8 und 9)
8 Landstrasse 43	Grab 10	2021	1	W-O	Hockerstellung
8 Landstrasse 43		2021	8	W-O	

Beigaben	Beigabenlos	¹⁴ C	Datierung Funde	Literatur
	(x)			Beck 1957, 235–236 (Privater Briefwechsel, 4. April 1850)
Lanze; Sporen; «einem Weidmesser ähnliches Schwert dessen Handgriff von Silberdraht und vergoldetem Knopf» (verschollen)			?	Beck 1957, 235–236 (Privater Briefwechsel, 4. April 1850)
Eisen (messer?) (verschollen)			?	Beck 1957, 235–236 (Privater Briefwechsel, 4. April 1850)
?	(x)		6.(7.) Jh.	Keller 1864, 70
?	(x)			Beck 1957, 239 (Notiz im Liechtensteiner Volksblatt, 2. Juni 1893)
	x			Frommelt 1942, 85–86
	x			Beck 1957, 244
	x			Beck 1957, 248
	x			Beck 1957, 249
	x			Beck 1957, 260
	x			Beck 1958, 288–289
	x			Beck 1958, 290
1 zweireihiger Kamm mit geraden Schmalseiten			6.(7.) Jh.	Beck 1964
	x			Beck 1964
	x			Beck 1964
eiserne Gürtelschnalle (Abb. 11)		8.–10. Jh.		Mayr 2005; Cooper/Mayr 2012
	x	7.–9. Jh.		Mayr 2005; Cooper/Mayr 2012
	x	8.–10. Jh.		Mayr 2007; Cooper/Mayr 2012
	x			Mayr 2007; Cooper/Mayr 2012
	x			Mayr 2007; Cooper/Mayr 2012
	x			Mayr 2007; Cooper/Mayr 2012
	x	8.–10. Jh.		Mayr 2007; Cooper/Mayr 2012
1 zweireihiger Kamm mit geraden Schmalseiten (Abb. 4), eiserne Gürtelschnalle (Abb. 4)		6./7. Jh. (552–648)	6.–7. Jh.	Hilby 2021
	x			Hilby 2021
	x	10./11. Jh.		Hilby 2021
	x	11./12. Jh.		Hilby 2021
	x	8.–9. Jh.		Hilby 2021
	x			Hubmann 2022; Hubmann/Leib 2022
1 zweireihiger Kamm mit profilierten Schmalseiten		4./5. Jh.	4./5. Jh.	Hubmann 2022; Hubmann/Leib 2022
	x	4./5. Jh.		Hubmann 2022; Hubmann/Leib 2022
	x	406–542		Hubmann 2022; Hubmann/Leib 2022
	x			Hubmann 2022; Hubmann/Leib 2022

	Fundort	Fundjahr	Anzahl Bestattungen	Orientierung	Grabbau	Beigaben
1	vor dem Friedhofstor	1902	1	?	?	zwei Armringe mit Tierkopfbenden (Taf. 41,7-8)
2	«In der Specki» Grab 1	1910	1	W-O	einfacher Steinkranz um Skelett	«kupferner Knopf» (verschollen)
2	«In der Specki» Grab 2	1910	1	W-O	einfacher Steinkranz um Skelett	«grössere Anzahl Perlen», herzförmiger «Milchopal = Amethyst?», zierlicher Beintotenkopf (?) (Taf. 42,1)
2	«In der Specki» Grab 3	1910	1	W-O	einfacher Steinkranz um Skelett	mehrere Perlen, zwei «Milchopale = Amethyste» (Taf. 42,1)
2	«In der Specki» Grab 4	1910	1	W-O	einfacher Steinkranz um Skelett, unter Skelett «nussgrosse» Reste einer organischen Substanz	«kupferner Niet», kurzes Eisenmesser (Abb. 43,2?)
2	«In der Specki»	1910	6	W-O	einfacher Steinkranz um Skelett	Streufunde: profilierter Schilddorn (Taf. 42,2); dreieckiger/zungenförmiger silbertauschierter Gürtelbeschlag mit Schnalle (Taf. 42,4); quadratische silbertauschierte Rückenplatte (Taf. 42,3); dreieckiger Beschlag einer Schnalle (Taf. 43,1); Schilddorn (Taf. 42,2); zwei Nieten (Taf. 42,5-6); zwei Saxnieten (Taf. 42,7-8)
2	«In der Specki» Grab 1	1934	1	S-N	Steineinfassung	
2	«In der Specki» Grab 2	1934	1	S-N	?	
2	«In der Specki» Grab 3	1934	1	S-N	?	leichter/schwerer Breitsax (Taf. 43,8)
2	«In der Specki» Grab 4	1934	1	S-N	?	«einseitiges Schwert»
2	«In der Specki» Grab 5	1934	1	SW-NO	«Kohlespuren»	Zwei Armringe (Taf. 38,1,3), Glas-/ Bernsteinperlen (Taf. 39,1-2; 40,1-3), Amulettkapsel (Taf. 38,8), kerbschnittverzierte Riemenzunge (Taf. 38,4); zwei Riemenzungen (Taf. 38,7); kreuzförmiges Verteilerblech eines Gürtelgehänge (Taf. 38,5); Zierscheibe (Taf. 38,10); Ortband eines Messers (Taf. 38,2)
2	«In der Specki»	1934	?	?	?	Streufunde: Kolbenarmring Form A.3.6. nach Wührer (Taf. 40,5); zwei Messer (Taf. 43,2,5); zwei Pfeilspitzen und eine Tülle (Taf. 42,9-11); leichter Breitsax (Taf. 43,7); schwerer Breitsax (Taf. 43,9)
2	«In der Specki» Grab 1	1938	1	S-N	keine Einfassung, über Bestattung Kalk- und Kohlereste	3 gelbe, rundlich-ringförmige Glasperlen (Taf. 40,4), kleines Eisenmesser bei Knie
2	«In der Specki» Grab 2	1938	1	S-N	keine Einfassung, über Bestattung Kalk- und Kohlereste	zwei- (drei?)teilige kerbschnittverzierte Gürtelgarnitur (Taf. 41, 1-4); schwerer Breitsax (Taf. 41, 5)
2	«In der Specki» Grab 3	1938	1	S-N	keine Einfassung, über Bestattung Kalk- und Kohlereste	zwei gelbe, rundlich-ringförmige Glasperlen (Taf. 40,4)
2	«In der Specki» Grab 3	1940	1	SO - NW	ohne	
2	«In der Specki» Grab 4	1940	1	O-W	ohne	
2	«In der Specki» Grab 2	1940	1	SW-NO	ohne	
2	«In der Specki» Grab 1	1940	1	?	?	Messer (Taf. 41,6)
2	«In der Specki»	1995				Streufunde: ziselierter Rückenbeschlag (Abb. 39)
3	Im Reberle 3 Grab 1	2005	1	S-N	einzelne grössere Steine entlang der Grubenränder	dreiteilige tauschierte Gürtelgarnitur (Abb. 6); Riemenzunge (Abb. 8); Zierniet (Abb. 9)
1	Schaan Friedhof	2019	4	NO-SW		1 Messer

Beigaben- los	¹⁴ C	Datierung Funde	Literatur
		4./((frühes?) 5. Jh.	Hiener 1910; Schneider-Schnekenburger 1980
		?	Hiener 1910; Schneider-Schnekenburger 1980
		?	Hiener 1910; Schneider-Schnekenburger 1980
		?	Hiener 1910; Schneider-Schnekenburger 1980
		?	Hiener 1910; Schneider-Schnekenburger 1980
		Gürtelbeschläge: 7. Jh.; Saxnieten: 2. H. 7.-1. H. 8. Jh.	Hiener 1910; Schneider-Schnekenburger 1980
x			Frommelt 1934; Schneider-Schnekenburger 1980
x			Frommelt 1934; Schneider-Schnekenburger 1980
		(1./2. Viertel) 7. Jh.	Frommelt 1934; Schneider-Schnekenburger 1980
		?	Frommelt 1934; Schneider-Schnekenburger 1980
		1. H. 7. Jh.	Frommelt 1934; Schneider-Schnekenburger 1980
		Kolbenarmring: 7. Jh.; leichter Breitsax: ausgehendes 6. bis (Mitte?) 7. Jh.; schwerer Breitsax: (2. H.) 7. Jh.	Frommelt 1934; Schneider-Schnekenburger 1980
		?	Frommelt 1938; Schneider-Schnekenburger 1980
		2. Viertel bis Ende 7. Jh.	Frommelt 1938; Schneider-Schnekenburger 1980
		?	Frommelt 1938; Schneider-Schnekenburger 1980
x			Frommelt 1940; Schneider-Schnekenburger 1980
x			Frommelt 1940; Schneider-Schnekenburger 1980
x			Frommelt 1940; Schneider-Schnekenburger 1980
		?	Frommelt 1940; Schneider-Schnekenburger 1980
		7. Jh.	Cooper/Mayr 2012
		Mitte 7. Jh.	Mayr 2006; Cooper/Mayr 2012
		«Mitte 7. Jh.»	Kaufmann 2019

Anmerkungen

- 1 Beck 1965.
- 2 Kellner 1965.
- 3 Gerhardt 1965.
- 4 Es handelt sich dabei um ein nicht datierbares, verziertes Knochenstück (Bill 1980), eine Certosafibel (Bill 1979) und ein bronzezeitliches Bronzehenkelfragment (Bill 1978).
- 5 Umfassend vorgelegt bei Beck 1965.
- 6 Die Mauerqualität ist gut erkennbar im Schnitt 27 (Beck 1965, Abb. 22).
- 7 Beck 1965, 32. Die Ausgräber versuchten diesen Umstand mit der weniger grossen Dringlichkeit einer soliden Befestigungsmauer im Nordwesten aufgrund der steilen Hanglage zu erklären. Auf der steingerechten Zeichnung und dem Grabungsfoto ist diese Situation gut erkennbar (Beck 1965, Abb. 20; 21).
- 8 Die steingerechte Zeichnung zeigt zudem die unterschiedliche Erhaltung der beiden Mauern (Beck 1965, Abb. 12).
- 9 Die Schichten sind auf den Profilen 6 und 8 gut erkennbar (Beck 1965, Abb. 14; 16).
- 10 Der Befund des Baus I ist publiziert bei Beck 1965, 18–23.
- 11 Dabei sind besonders der glasierte Krug, ein Fragment einer TS-Schüssel Chenet 324, zahlreiche Beinplättchen eines Kästchens, ein Melonenwirtel sowie ein Nietensporn zu nennen (siehe Kapitel 2.3.).
- 12 Kellner 1965, Nr. 1; 4; 6; 8–9; 12. Die Angaben zwischen dem Text von Beck 1965, 24 und dem Münzkatalog Kellner 1965, 60 stimmen nicht überein.
- 13 Siehe Kapitel 2.1. Forschungsgeschichte und Quellenkritik.
- 14 Bei Matthias Seifert (Archäologischer Dienst Graubünden) und Ulrike Mayr (Archäologie Fürstentum Liechtenstein) bedanke ich mich herzlich für die Diskussionen und Hilfestellung bei der Durchsicht des Materials.
- 15 Darunter folgende von Kellner publizierte Gefässe: Kellner 1965, Abb. 4,5–6; 4,9–11; 5,1.
- 16 Vier Fragmente publiziert bei Kellner 1965 (Abb. 4.8).
- 17 Kellner 1965, Taf. 2; Beck 1965, 20. Untersuchungen zum Inhalt des Kruges führten zu keinem Ergebnis (Zachariae 1987).
- 18 Wyss Schildknecht 2024 in Vorb.
- 19 Zu den Herstellungsorten und der Produktion von Krefeld-Gellep siehe Liesen/Pirling 1998, bes. Abb. 1. Zur Produktion in Carlino und Brescia siehe Magrini/Sbarra 2005; Portulano 1999. Weitere Fundorte in Norditalien in Paroli 1992. Zu Pannonien siehe König Sankt Stephan Museum (Hrsg.) 1992.
- 20 Kellner 1965, Abb. 4,1; 4,4.
- 21 Hübener 1968, 260f.; Bakker 2016, 186.
- 22 Bonifay 2004, 179; Mackensen 1993, 430–432.
- 23 Kastell Schaan: Wyss Schildknecht 2024 in Vorb.
- 24 Fünfschilling 2015, 324 mit weiterführender Literatur und datierenden Vergleichskomplexen.
- 25 Beispielsweise im in das erste Viertel des 6. Jahrhunderts datierten Grab 284 in Schleithem SH (Burzler et al. 2002, Taf. 114; Abb. 157).
- 26 Giesler-Müller 1992, Taf. 54,L9; Taf. 78,6.
- 27 Grab 94, *tpq* 424 und Grab 126 *tpq* 445 (Giesler-Müller 1992, Taf. 16 und Taf. 29).
- 28 Pohl 1969, 180 Taf. 63,30.
- 29 Riemer 2004/2005, 277–279.
- 30 Referenzen mit Literatur siehe Riemer 2004/2005, 277–278 und Pohl 1969, 180.
- 31 Windler 2012, Abb. 57; Riemer 2004/2005, Abb. 6.
- 32 Keller 1971, 91 Taf. 15; 17; 19.
- 33 Max Martin (Martin 1991, 9f.) spricht sich für eine Datierung bereits in die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts aus, während Erwin Keller (Keller 1971, 98) einen zeitlichen Schwerpunkt im mittleren Drittel des 4. Jahrhunderts sieht.
- 34 Konrad 1997, 68–69.
- 35 Konrad 1997, 71.
- 36 Keller 1971, 95–97; Riha 1990, 63.
- 37 Keller 1971, 95–98; Riha 1990, 60 und 63.
- 38 Casaulta et al. 2022; Schneider-Schneckenburger 1980.
- 39 Beck 1965, 22.
- 40 Pröttel 2002, 125.
- 41 Fundliste 2 bei Pröttel 2002, 134f.
- 42 Böhme 1974, 39; Pröttel 2002, 123.
- 43 Böhme 1974, 36.
- 44 Riha 1979, 97; Riha 1994, 72.
- 45 Ortisi 2002, Abb. 5.
- 46 Kellner 1965, 96.
- 47 Keller 1971, 197; Riha 1994, 74; Pröttel 2002, 98f.; Gschwind 2004, 198f.
- 48 Pröttel 1988, 364–369. Deren frühe Entwicklung und damit verbunden eine Datierung bereits in die erste Hälfte des 4. Jahrhunderts ist unsicher. Konrad unterstreicht dabei die Beobachtung, dass Kerbschnittgürtel des 5. Jahrhunderts ausschliesslich mit Zwiebelknopffibeln des Typs 5 vergesellschaftet sind, was deren zeitliche Einordnung weiter unterstreicht (Konrad 1997, 58).
- 49 Zagermann 2017, 342–345; Eger 2012, 150–155.
- 50 Schneider-Schneckenburger 1980, Taf. 6,7–9.
- 51 Zagermann 2017, 357–358; Keller 1971, 58–58; Pröttel 2002, 109.
- 52 Keller 1971, 58–59 (mit zahlreichen münzdatierten Vergleichen); Pröttel 2002, 109.
- 53 Keller 1971, 61; Pröttel 2002, 109f.
- 54 Schneider-Schneckenburger 1980, 38 Taf. 13,9.
- 55 Kaiseraugst AG, Grab 1309: Martin 1976b, Taf. 75.
- 56 Windler 2012, 82 Taf. 16, 8.
- 57 So sind niereenförmigen Schnallen beispielsweise im Gräberfeld von Flaach noch in der 2. Hälfte des 5. Jahrhundert vertreten, hier jedoch durchgehend aus Eisen und teilweise mit Streifentauchierung (Windler 2012, 43f.; 52f.). Müller 1976, 69.
- 58 Burzler et al. 2002, Taf. 84. Hier zusammen mit einem zweireihigen Kamm mit geraden Seitenabschlüssen.
- 59 Bei dem Objekt ohne Dorn wäre zudem denkbar, dass es sich nicht um eine Schnalle handelt.
- 60 Primas et al. 2001, Kat. 46.
- 61 Marti 2000, 82f.
- 62 Windler 2005, 190.
- 63 Einzelne chronologisch unterschiedliche Schienenpanzertypen lassen sich nicht anhand der Schnallen unterscheiden (zu den Typen siehe Bishop 2002).
- 64 Deschler-Erb 1999, 35.
- 65 Bishop 2002, 91.
- 66 Nachgewiesen in einem Zerstörungshorizont von 280 n. Chr. oder in «spätromischer» Zeit in Regensburg (D) (Reuter 2005, 208 Kat. A48–52). Eining/*Abusina* (D) (Gschwind 2004, Taf. 91, D412, D413); Burghöfe (D), Survey Nordostabhang (Mackensen/Schimmer 2013, 301 mit Verweisen auf weitere Fundstellen Anm. 1164 Abb. 127, 8); «Bürgle» bei Gundremmingen (D) (Bender 1996, Kat. 119–122); Lorenzberg (D) (Pohl 1969, Tafel 41, 6–21); Moosberg (D) (Garbsch 1966, Taf. 29, 3–9); Goldberg (D) (Moosdorf-Ottinger 1981, Taf. 4, 3).
- 67 Schleithem SH Gräber 685, 793, 753, 762, 763 (alle Stufe III, 500/510–570/580 n. Chr.) (Ruckstuhl 2002, 302–316.), ausserdem in mehreren Gräbern in Elgg ZH und Basel-Bernerring BS (Windler 1994, 47; Martin 1976a, 51–52).
- 68 Koch 1984, 105; Böhme 1974, 110.
- 69 Czysz führt dabei das Argument an, dass das zeitgenössische «Militärarsenal» deutlich von Bolzenspitzen dominiert gewesen sei und führt daher das Auftreten von Blattfeilspitzen auf germanischen Einfluss zurück (Czys 1986, 268f.).
- 70 Koch 1984, 105.
- 71 Hier einzig in Grab 907 mit zwei Exemplaren und einer Zwiebelknopffibel vertreten (Konrad 1997, Taf. 70B).
- 72 Ilkjær 1990, 223.
- 73 Eining/*Abusina* (Gschwind 2004, D466 und D467) am ehesten vergleichbar mit Typ Illerup 3/5 und Illerup 9. Hrušica/*Ad Pirum* (Ulbert 1981, Taf. 22,181), Typ Illerup 10 (Ilkjær 1990, 360). Pilismarot (Soproni 1978, Taf. 37,3) ähnlich Typ Illerup 11. «Geisskopf» bei Berghaupten (Steuer/Hoeper 1995, Abb. 132,5–6).
- 74 Simonett 1940, Abb. 2,17.
- 75 Sontheim/Brenz (Nuber/Seitz 1995, Abb. 104) Typ Illerup 6. Falkenburg (Pescheck 1939, Abb. 1, 4) gehört dem Typ Illerup 3 an (Ilkjær 1990, 352). Ihringen (Roeren 1960, 271) Typ Illerup 3 (Ilkjær 1990, 363).
- 76 Frei 1971, Abb. 20.
- 77 So treten Lanzenschuhe bereits im früh- und mittelkaiserzeitlichen Fundbestand von *Augusta Raurica* auf (Deschler-Erb 1999, Kat. 78–84). Spätkaiserzeitlicher Kontext: z. B. Eining/*Abusina* (Gschwind 2004, Kat. D123–155).
- 78 Siehe dazu die Gräberfelder von Elgg ZH (Windler 1994, 42–46) und Oberbuchsitzen SO (Motschi 2007, 70–71).
- 79 Wernard 1998, Abb. 3.
- 80 Dies wird für die kaiserzeitlichen Exemplare besonders deutlich (bspw. Manning 1985, Taf. 53–57).
- 81 Auffallend ist dabei jedoch die lange Griffangel.

- 82 Windler 1994, 98; Koch 1984, 120f.
- 83 Koch 1984, 121f.
- 84 Herzlich bedanke ich mich bei Eckhard Deschler-Erb und Andreas Motschi für ihre Expertise und Hilfestellung bei der Identifikation.
- 85 Cingulumbeschläge aus Eining/*Abusina* (D) (Gschwind 2004, Kat. C419-C424); *Vindobona* (A) (Maspoli 2014, Kat. 97). Beide mit weiterer Literatur.
- 86 Grundlegend dazu Berger 2002.
- 87 Friedrich 2016, 315; Motschi 2007, 72; Neuffer-Müller 1983, bes. 37f.
- 88 Schlemmer 2004, 100 mit weiterer Literatur.
- 89 Keller 1971, 75f.; Bierbrauer 1984, 801.
- 90 So in Grab 67 und einer Kellerverfüllung aus dem 3. Jahrhundert aus Grossprüfening (D): (Fischer 1990, 86, Taf. 55, 47 und 105, C1) oder dem Gräberfeld von Budapest/*Aquincum* (HU) (Topál 1993, Taf. 40, 7).
- 91 *Abusina*: Gschwind 2004, 202f., E52-55. - Moosberg: Garbsch 1966, Taf. 35.20-25. - Invillino: Bierbrauer 1987, 144, Taf. 59.16. - Urach: Koch 1984, Taf. 21.5-6 und S.117.
- 92 Castiel, unpubl. (Inv. 76/278z). Funde beim Archäologischen Dienst des Kantons Graubünden.
- 93 Kellner 1965, 92f.
- 94 Dies bedeutet, dass diese ebenso prähistorisch sein könnten.
- 95 So beispielsweise bei dem Kästchen aus Grab 120 von Hessigheim (D) (Stork 2007) und Grab 29 von Flörsheim-Weilbach (D) (Schoppa 1953).
- 96 Tumulus 1 von Overhespen (B) mit undekorierten Beinbeschlägen eines Kästchens (Mariën 1994, Abb. 25). Als Vergleich für die Seltenheit solcher Beschläge in der frühen und mittleren Kaiserzeit kann *Augusta Raurica* angeführt werden. Im gesamten Fundbestand fanden sich lediglich sechs Beschlägplättchen aus Bein (Riha 2001, 64).
- 97 Arlon (F), 2. Jahrhundert. Zusammengetragen bei Vanhaecke 1997, bes. 85-87.
- 98 Identifikation über Fundlage s. bspw.: Ampass (Sydow 1986), Zimmern (Lutz 1970). Christliche Motive können jedoch auch auf Kästchen in Grabfunden auftreten und wären dann nicht als Reliquiare anzusprechen (Hessigheim: Stork 2007; Weilbach: Schoppa 1953).
- 99 So beispielsweise bei den Geweihscheiben mit Zirkelornament ab SD Phase 5 (Koch 2001, 198-202).
- 100 Beck 1965, 35.
- 101 Gerhardt 1965.
- 102 Die anthropologische Untersuchung wurde von Christine Cooper, Amt für Kultur, Abt. Archäologie FL durchgeführt.
- 103 Inv. Nr. Q0731.0001. Radiokarbonanalysen: BE-17469.1.1, 1356 ± 23 BP, 644-771 AD, cal 2 sigma; BE-17470.1.1, 1340 ± 23 BP, 650-772 AD, cal. 2 sigma. Analysen durch Sönke Szidat, Labor für Radiocarbonanalysen mit AMS (LARA), Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie, Universität Bern.
- 104 Marxer 1977.
- 105 Inv. Nr. Q0741.0001. Radiokarbonanalysen: BE-17471.1.1, 1312 ± 23 BP, 658-773 AD, cal. 2 sigma; BE-17472.1.1, 1330 ± 23 BP, 653-772 AD, cal. 2 sigma. Analysen durch Sönke Szidat, Labor für Radiocarbonanalysen mit AMS (LARA), Departement für Chemie, Biochemie und Pharmazie, Universität Bern.
- 106 U. a. Sennhauser 2003, 172f.
- 107 Da die Kirche im Bereich des ehemaligen Kastells steht, ist dies nicht weiter erstaunlich. Es handelt sich um die Scherben mit der Inv. Nr. beginnend mit 0720.XXX. (Kat. 12; Kat. 20; Kat. 89; Kat. 144).
- 108 «*In Scana Curtis* [...] Est ibi ecclesia, cum Decima de ipsa uilla» (LUB I.1, 41).
- 109 «ad ecclesiam sancti Petri de shan» (LUB I/4, 27).
- 110 «ecclesia Sancti Laurentii in San et Capella Sancti Petri» (LUB I/4, S. 31).
- 111 Keller 1864, 70.
- 112 1963: Hiltys Bündt, Grab 1. - 2020: nördl. der St. Peterkirche, Grab 25. - 2021: Landstrasse 43, Grab 9.
- 113 Eine umfassende Liste kann an der Stelle nicht vorgelegt werden. Es sei auf die Zusammenstellungen bei Keller 1971, 112f., Koch 2001, 233 und Boosen 1985, 297 als Ausgangslage verwiesen.
- 114 Eine umfassende vergleichende Typologisierung dieser Kämmen steht noch aus. Am besten, wenn auch geographisch weit entfernt von Schaan, ist die relativchronologische Einordnung dieser Kämmen im Gräberfeld von Pleidelsheim (D). Hier treten zweizeilige Dreilagenkämme mit geraden Seitenenden bereits in SD Phase 3 (480-510 n. Chr.) auf. Diese weisen jedoch eine Mittelleiste mit gerade abgeschnittenen Kanten und eine charakteristische Dekoration mit Längslinien und teilw. Kreisäugen auf. Ab SD Phase 4 (510-530 n. Chr.) treten die genannten Kämmen mit halb-runden Mittelleisten und einfacher Strichverzierung entlang der Kanten auf. Siehe dazu Koch 2001, 355-357 und Fundtafeln.
- 115 Siehe obenstehende Fussnote.
- 116 Schneider-Schneckenburger 1980, 42; Martin 1991, 296-298.
- 117 Einige der Bestattungen lagen jedoch unter der OW-verlaufenden Trennmauer südlich des (Tauf)Beckens. Beide Strukturen sind undatiert.
- 118 Brief von Vikar Johann Fetz an Theodor von Mohr 1850 (Beck 1957, 235-236).
- 119 Graenert/Motschi 2005, 166-170 Abb. 89.
- 120 Diese liegen unter den Bestattungen der mittleren Belegungsphase des Friedhofes zwischen dem 11. und dem mittleren 18. Jahrhundert (Kaufmann 2019, 228).
- 121 ETH-91369, 1299 ± 20 BP, 665-768 AD, cal. 2 sigma (Kaufmann 2019, 229).
- 122 «ecclesia Sancti Laurentii in San et Capella Sancti Petri» (LUB I/4, S. 31).
- 123 Die Gräber aus der Flur Bisch/Pfaffenmähd wurden dabei nicht dazu gezählt. Einziger Datierungshinweis zu den ca. 20 beigabenlosen Gräbern ist ein ¹⁴C-Datum des 8./9. Jhs. eines 2001 an das Amt für Archäologie ausgehändigten Schädelfragments (Cooper/Mayr 2012, 125 Anm. 90). Die Gräber liegen zudem in einiger Entfernung nördlich des Fundortes um St. Laurentius.
- 124 ETH-91367, 1395 ± 20 BP, 613-665 AD, cal. 2 sigma; Fundort Schaan Friedhof (Kaufmann 2019, 228).
- 125 Fundkatalog und -beschreibung bei Schneider-Schneckenburger 1980, 205f.
- 126 Motschi 2007, Anm. 309.
- 127 Kaiseraugst Grab 1024 (Martin 1991, 122, Taf. 61F). - Münchenstein-Ruchfeld Grab 1893 (Marti 2000, Taf. 209). - Therwil-Benkenstrasse Grab 53 (Marti 2000, Taf. 290).
- 128 Motschi 2007, 61; Marti 1991, 122; Marti 2000, 99f., Abb. 55.
- 129 Stufe JM II (620/40-680/90) (Marti 2000, 100).
- 130 Münchenstein-Ruchfeld Grab 1893 Stufe M 3b: 620/40-660 n. Chr. (Marti 2000, Abb. 9).
- 131 Einteilung nach Wernard 1998, Abb. 3. Massstab auf Tafel bei Schneider-Schneckenburger fälschlicherweise mit 1:2 angegeben. Im Katalog (Schneider-Schneckenburger 1980, 206) findet sich die korrekte Längenangabe.
- 132 Wernard 1998, 777-779; Marti 2000, Abb. 9, Stufe M 3b (620/40-660 n. Chr.); Friedrich 2016, 110-112, 276.
- 133 Die Bestattung war bei Bauarbeiten jedoch bis in die Beckengegend gestört worden, sodass lediglich die Beinpartie intakt vorgefunden wurde (Frommelt 1934, 6).
- 134 Fundkatalog und -beschreibung bei Schneider-Schneckenburger 1980, 204f.
- 135 Perlenstufe 8: 600/10-630/40 n. Chr. (Reich 2002, 244f.); JM I-JM III: 600-720 n. Chr. (Marti 2000, 54-56, mit weiterführender Literatur bei P 26).
- 136 Perlenstufe 7: 570/80-600/10 n. Chr. (Reich 2002, 243-249, Abb. 163).
- 137 Wührer 2000, 30-32.
- 138 Wührer 2000, 68f.
- 139 Burnell 1997, Abb. 73.
- 140 Vida 1995, 250f.
- 141 Schellhas 1994, 82f.
- 142 Motschi 1991, 37. Dagegen Schellhas 1994, 82, der das Grab in das zweite Drittel des 7. Jahrhunderts datieren möchte.
- 143 Steiner/Menna 2000, 57; 66 Abb. 298. Vida 1995, 251; Rochat 1862, 87 Pl. III,5 (ganzes Grabinventar Pl. III,5-7).
- 144 Verbreitungskarte aller kugeligen Amulettkapseln bei Motschi 1991, Abb. 18. Siehe auch Schellhas 1994, Abb. 28-36.
- 145 Renner 1970.
- 146 Renner 1970, 62-65.
- 147 Frommelt 1934, 7.
- 148 Renner 1970, 59f. Karte 25.
- 149 Burnell 1998, 158.
- 150 Leicht 2002, 173, Taf. 110f.
- 151 Streufund «In der Specki» 1934: Kolbenarmring Renner Typ A.3.6. (Renner 2000, 37f.). Abbildung bei Schneider-Schneckenburger 1980, Taf. 40.5.
- 152 Grab 3, 1934: Leichter/schwerer Breitsax (Schneider-Schneckenburger 1980, Taf. 43,8): Klinge 34.5 cm lang, 5.1 cm breit. Datierung: Friedrich 2016, 110-112, Phase 6-7; 7. Jh.; Wernard 1998, 777f., 1. und 2. Viertel 7. Jh. - Streufunde 1934: Schwerer Breitsax (Schneider-Schneckenburger 1980, Taf. 43.9): Klinge 45 cm lang und 5.4 cm breit. Datierung: Friedrich 2016, 110-112 Phase 6-7 (8) mit Schwerpunkt Phase 6, 2. H. 7. Jh.; Wernard 1998, 777-778, 7. Jh. - Leichter Breitsax (Schneider-Schneckenburger 1980, Taf. 43.7): Klinge 32.1 lang, 4.5 cm breit. Datierung: Friedrich 2016, 110-112, Phase 5-6 (7) ausgehendes 6. und 7. Jh.; Wernard 1998, 775-778, ausgehendes 6. bis Mitte 7. Jh.

- 153 Schnalle mit abgebrochenem wohl trapezförmigem oder dreieckigem Beschlag sowie rechteckige Rückenplatte. Streufunde 1910: Schneider-Schneckenburger 1980, Taf. 42, 2-3. Datierung: Moosbrugger-Leu 1971, 155-158; Marti 2000, 89-92.
- 154 Streufunde 1910: Schneider-Schneckenburger 1980, Taf. 42, 7-8. Datierung: Friedrich 2016 Phase 6-7 (8), 7. bis Anfang 8. Jahrhundert.
- 155 Fundumstände: Wilhelm 1974. Bilder der Helme: Vollkommer/Mayr 2014, 6f.
- 156 Ortisi 2002, 22.
- 157 Beck 1950, 133.
- 158 Kellner 1965, 58-85.
- 159 Eine Münze des Philippus Arabs in der Flur «Sax» sowie ein Aureus des Constantius (beide in Beck 1949) können dabei nicht als Nachweis einer Besiedlung gelten, sondern müssen eher im Zusammenhang mit der Strasse zwischen Bregenz und Chur gesehen werden.
- 160 Die Datierung des Kastells mit deutlichem Schwerpunkt in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts wird durch die Autorin an anderer Stelle vorgelegt (Wyss Schildknecht 2024 in Vorb.).
- 161 Siehe dazu Wyss Schildknecht 2024 in Vorb., Kapitel «Übrige glasierte Keramik».
- 162 Siehe oben Kapitel 2.3.1 Keramik, Lavez und Glas.
- 163 Wann diese errichtet wurde, ist unklar.
- 164 Siehe weiter oben Kapitel 2.3.3 Waffen/Messer/Reiterei.
- 165 Der Bau II lässt sich nicht datieren, kann aber aufgrund der Mauertechnik und Masse wohl als gleichzeitig gelten wie Bau I.
- 166 Hier ist anhand der Funde eine Anwesenheit von Frauen nicht eindeutig nachgewiesen (Wyss Schildknecht 2024 in Vorb.). Naturgemäss ist dies jedoch nur bei wenigen Objekten der Fall.
- 167 Am deutlichsten der Kamm des Typs Cerniachov sowie Kerbschnittgürtel Typ Vieuxville (Wyss Schildknecht 2024 in Vorb.).
- 168 M. Gschwind weist darauf hin, dass Ringösen, wenn auch selten, bereits in mittelkaiserzeitlichen Gräbern innerhalb der Römischen Provinzen vorkommen (Beispiele bei Gschwind 2004, 203 Anm. 903).
- 169 Wyss Schildknecht 2024 in Vorb.
- 170 Hiener 1910, 188-192; Schneider-Schneckenburger 1980.
- 171 Aus dem Fundmaterial des Kastells sind keine eindeutigen Nachweise von weiblichen Personen erkennbar (Wyss Schildknecht 2024 in Vorb.).
- 172 Deren Baudatum und Bezug zu den Gräbern muss jedoch unklar bleiben.
- 173 Siehe dazu zusammenfassend Martin 1991, 300f.; Windler 1994, 134f.
- 174 Martin 1991, 225-226.
- 175 So beispielsweise in Elgg ZH und Kaiseraugst AG (Windler 1994, 109f.; Martin 1991, 148).
- 176 Fundstellen bei Marti 2000, 99f. und Martin 1991, 122.
- 177 Max Martin nimmt eine lokale Produktion dieser Gürtelgarnituren in Kaiseraugst an (Martin 1991, 122).
- 178 U. a. Gräberfelder von Bregenz (A) (Konrad 1997, 171-175) und Bonaduz/Rhätzens GR (Schneider-Schneckenburger 1980, 32-34; Casaulta et al. 2022, Tab. 4).
- 179 Marti 2000, 70-82 Anm. 246; Vida 1995, 261f.
- 180 Burnell 1998, Taf. 23-26. Das Grab zeichnet sich zudem durch zwei beigegebene Glasschälchen/-becher und eine Gürtelschnalle aus.
- 181 Burnell 1998, Taf. 27-28. Das Grab 29 ist gestört und nur in Teilen erhalten.
- 182 Windler et al. 1999, Taf. 1-2.
- 183 Martin et al. 1980, bes. Abb. 5.
- 184 Kaufmann 2019.
- 185 Beck 1957, 235-f. (Privater Briefwechsel, 4. April 1850).
- 186 Siehe Grab 5 (1934) sowie ein weiterer Streufund von 1934 (Kolbenarmring Form A.3.6. nach Wührer). Zur Verbreitung siehe Wührer 2000, Abb. 27.
- 187 Siehe dazu Burzler 2000, bes. 115.
- 188 Dies belegt das Vorkommen solcher Sporen in reich ausgestatteten Gräbern, wobei Sporen im ausgehenden 7. und 8. Jahrhundert teilweise als alleiniges Statusmerkmal in Gräbern mitgegeben werden (Stein 1967, 153; Burzler 2000, 103f.).
- 189 Primas et al. 2001, 62 Kat. 46.
- 190 Maladers-Tummihügel GR: Flüeler 1992. - Castiel-Carschling GR: Clavadetscher 1992. - Wartau-Ochsenberg SG: Primas et al. 2001. - Bludenz-Montikel (A): Hild 1937; Hild 1939. - Nenzing-Scheibenstuhl (A): Hild 1943. - Rankweil-Liebfrauenberg (A): Schneider-Schneckenburger 1980. - Trun-Grepault GR: Schneider-Schneckenburger 1980. - Tiefencastel GR: Rageth 1992. - Sagogn-Schiedberg GR: Meyer 1977. - Hohenrätien GR: Gairhos/Janosa 201.
- 191 Primas et al. 2001, Abb. 2.4.; Flüeler 1992, u.a. Abb. 7; Meyer 1977, Abb. 28.

Bibliografie

- Bakker, L. (2016) Rädchenverzierte Argonnen-Terra-Sigillata aus dem spätrömischen Kastell Vermania bei Isny. Mit einem Anhang der Rädchen-TS vom Moosberg bei Murnau, Lorenzberg bei Epfach und Goldberg bei Türkheim. Bayer. Vorgeschbl. 81, 183-216.
- Beck, D. (1965) Der prähistorische und spätrömische Siedlungsplatz «Auf Krüppel» ob Schaan. JbHVFL 64, 6-51.
- Beck, D. (1964) Gräberfunde in Schaan. JbHVFL 63, 179-183.
- Beck, D. (1958) Ausgrabung St. Peter in Schaan 1958. JbHVFL 58, 283-294.
- Beck, D. (1957) Das Kastell Schaan. JbHVFL 57, 229-272.
- Beck, D. (1950) Bericht über die römischen Funde in Schaan und Triesen. JbHVFL 50, 133-135.
- Beck, D. (1949) Römische Funde von Schaan, Triesen und Gamprin. JbHVFL 49, 107f.
- Bender, H. (1996) Das «Bürgle» bei Gundremmingen: die Grabung 1971 und neue Funde. Leidorf.
- Berger, L. (2002) Durchbrochene Messerfuttermal-Beschläge (Thekenbeschläge) aus Augusta Raurica: ein Beitrag zur provinzial-römischen Ornamentik. Forsch. Augst 32. Augst.
- Bierbrauer, V. (1987) Invillino-Ibligo in Friaul I. Die römische Siedlung und das spätantik-frühmittelalterliche Castrum. München.
- Bierbrauer, V. (1984) Rezension zu: Das römische Gräberfeld von Keszthely-Dobogó. Bonner Jahrb. 84, 798-806.
- Bill, J. (1980) Fund eines verzierten Knochens «Auf Krüppel» ob Schaan. JbHVFL 79, 307f.
- Bill, J. (1979) Eine Certosafibel «Auf Krüppel» oberhalb Schaan. JbHVFL 78, 213-221.
- Bill, J. (1978) Ein Bronzenkelfragment vom Krüppel ob Schaan. JbHVFL 77, 269-270.
- Bishop, M. C. (2002) Lorica Segmentata. Volume I: A Handbook of Articulated Roman Plate Armour. JRMES Monograph 1. Dunns.
- Böhme, H. W. (1974) Germanische Grabfunde des 4. bis 5. Jahrhunderts zwischen unterer Elbe und Loire: Studien zur Chronologie und Bevölkerungsgeschichte. München.
- Bonifay, M. (2004) Etudes sur la céramique tardive d'Afrique. BARIntSer 1301. Oxford.
- Boosen, J. D. (1985) Ein alamannisches Frauengrab des 5. Jahrhunderts von Graben-Neudorf, Kreis Karlsruhe. Fundber. Baden-Württemberg 10, 281-309.
- Burnell, S. (1998) Die reformierte Kirche von Sissach BL: Mittelalterliche Kirchenbauten und merowingerzeitliche «Stiftergräber». Archäologie und Museum 38. Liestal.
- Burzler, A. (2000) Archäologische Beiträge zum Nobilifizierungs-Prozess in der jüngeren Merowingerzeit. Kallmünz/Opf.
- Burzler, A. et al. (2002) Das frühmittelalterliche Schleitheim: Siedlung, Gräberfeld und Kirche. Schaffhausen.
- Casaulta, M. et al. (2022) Castugls/Cresta Leunga - ein spätantikes/frühmittelalterliches Gräberfeld in Rhätzens GR. JbAS 105, 147-183.
- Clavadetscher, U. (1992) Castiel/Carschling. Zwei befestigte Siedlungen aus spätrömischer und frühmittelalterlicher Zeit. In: Archäologischer Dienst des Kantons Graubünden (Hrsg., 1992) Archäologie in Graubünden. Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Archäologischen Dienstes Graubünden, 181-184. Chur.
- Cooper, Ch./Mayr, U. (2012) Schaaner Grabgeschichten. Denkmalpflege und Archäologie im Fürstentum Liechtenstein. Fund- und Forschungsberichte 2012, 102-133. Vaduz.
- Czys, W. (1986) Ein spätrömisches Waffengrab aus Westerndorf, Lkr. Augsburg. Bayer. Vorgeschbl. 51, 26 -271.

- Deschler-Erb, E. (1999)* Ad arma! Römisches Militär des 1. Jahrhunderts n. Chr. in Augusta Raurica. Forsch. Augst 28. Augst.
- Eger, Chr. (2012)* Spätantikes Kleidungszubehör aus Nordafrika I. Trägerkreis, Mobilität und Ethnos im Spiegel der Funde der spätesten römischen Kaiserzeit und der vandalischen Zeit. Münchner Beitr. Prov.-Röm. Arch. Bd. 5. Wiesbaden.
- Fischer, T. (1990)* Das Umland des römischen Regensburg. München.
- Flüeler, G. (1992)* Die spätromisch-frühmittelalterliche Ansiedlung auf dem Tummhügel bei Maladers GR. Unveröffentlichte Lizentiatsarbeit an der Universität Zürich.
- Frei, B. (1971)* Der römische Gutshof von Sargans. Arch. Führer. Schweiz 3. Basel.
- Friedrich, M. (2016)* Archäologische Chronologie und historische Interpretation. Die Merowingerzeit in Süddeutschland. Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 69. Berlin/Boston.
- Frommelt, A. (1942)* Bericht über die Grabfunde bei der St. Peterkapelle in Schaan. JbHVFL 42, 85f.
- Frommelt, A. (1940)* Bericht über die Grabungen Ruggell und Schaan. JbHVFL 40, 28-35.
- Frommelt, A. (1938)* Alamannengräber Schaan. JbHVFL 38, 88-94.
- Frommelt, A. (1934)* Alemannengräber in Schaan. JbHVFL 34, 3-15.
- Fünfschilling, S. (2015)* Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst: kommentierter Formenkatalog und ausgewählte Neufunde 1981-2010 aus Augusta Raurica. Forsch. Augst 51. Augst.
- Gairhos, S./Janosa, M. (2011)* Eine spätantike Kirchenanlage mit Baptisterium auf Hohenrätien bei Sils im Domleschg/Graubünden. HA 42, 63-100.
- Garbsch, J. (1966)* Der Moosberg bei Murnau. München.
- Gerhardt, K. (1965)* Die menschlichen Überreste der spätromischen Höhensiedlung auf «Krüppel» ob Schaan, Fürstentum Liechtenstein. JbHVFL 64, 126-142.
- Giesler-Müller, U. (1992)* Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Basel-Kleinhüningen: Katalog und Tafeln. Derendingen.
- Graenert, G. / Motschi, A. (2005)* Grabbeigaben. In: R. Windler et al. (2005) Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter. VI. Frühmittelalter, 166-170. Basel.
- Gschwind, M. (2004)* Abusina. Das römische Auxiliarkastell Eining an der Donau vom 1. bis 5. Jahrhundert n. Chr. München.
- Hiener, G. (1910)* Bericht über die Aufdeckung alemannischer Gräber auf dem Grundstück des Maurermeisters Kaspar Hilti in Schaan. Kat. Nr. 37a/I. JbHVFL 10, 188-192.
- Hilby, U. (2021)* 3000 Jahre Siedlungsgeschichte in Schaan, St. Peter-Platz. Vorbericht zur Ausgrabung. Archäologie in Liechtenstein 2020, 77-81. Vaduz.
- Hild, A. (1943)* Die Wallburg Scheibenstuhl, Gemeinde Nenzing (Vorarlberg). Ausgrabung 1942. Wiener Prähistorische Zeitschrift 30, 173.
- Hild, A. (1939)* Funde der älteren und jüngeren Eisenzeit in Bludenz (Vorarlberg). Mitt. Prähist. Komm. Österr. Akad. 3, Heft 5-6. Wien.
- Hild, A. (1937)* Funde auf dem Montikel in Bludenz. In: O. Menghin, Die vorgeschichtlichen Funde Vorarlbergs, 38-41. Baden bei Wien.
- Hubmann, P. (2022)* Schaan, Landstrasse 43, Parz. 418 (07.0127). Archäologie im Liechtenstein 2021, 30-31. Vaduz.
- Hubmann, P./Leib, S. (2022)* Schaan FL, Landstrasse 43, Parz. 418 (07.0127). JbAS 105, 279f.
- Hübener, W. (1968)* Eine Studie zur spätromischen Rädchensigillata (Argonnensigillata). Bonner Jahrb. 168, 241-298.
- Ilkjær, J. (1990)* Illerup Ådal. Die Lanzen und Speere. Arhus.
- Kaufmann, S. (2019)* Schaan FL, Friedhof (07.0111). JbAS 102, 228f.
- Keller, E. (1974)* Zur Chronologie der jüngerkaiserzeitlichen Grabfunde aus Südwestdeutschland. In: G. Kossack/G. Ulbert (Hrsg.) Studien zur vor- und frühgeschichtlichen Archäologie: Festschrift für Joachim Werner zum 65. Geburtstag, 247-291. München.
- Keller, E. (1971)* Die spätromischen Grabfunde in Südbayern. München 1971.
- Keller, F. (1864)* Statistik der römischen Ansiedlungen in der Ostschweiz. MAGZ 15, 3. Zürich.
- Kellner, H.-J. (1965)* Die Kleinfunde aus der spätromischen Höhensiedlung «Auf Krüppel» ob Schaan, JbHVFL 64, 53-123.
- Koch, U. (2001)* Das alamannisch-fränkische Gräberfeld bei Pleidelsheim. Stuttgart.
- Koch, U. (1984)* Der Runde Berg bei Urach, 5. Die Metallfunde der frühgeschichtlichen Perioden aus den Plangrabungen 1967-1981. Heidelberg.
- König Sankt Stephan Museum (Hrsg., 1992)* Glasierte Keramik in Pannonien. Szekesfehervár.
- Konrad, M. (1997)* Das römische Gräberfeld von Bregenz - Brigantium. Die Körpergräber des 3. bis 5. Jahrhunderts. München.
- Leicht, J. (2002)* Die Beigaben der frühmittelalterlichen Gräber: Grabungen 1983 - 1990. In: A. Burzler et al. Das frühmittelalterliche Schleitheim: Siedlung, Gräberfeld und Kirche, 122-197. Schaffhausen.
- Liesen, B./Pirling, R. (1998)* Glasierte spätromische Keramik aus Krefeld-Gellep. Germania 76, 2, 721-746.
- LUB I.1 (1948)* Liechtensteinisches Urkundenbuch. Tl. 1: Von den Anfängen bis zum Tod Bischof Hartmanns von Werdenberg-Sargans-Vaduz 1416. Bd. 1: Aus dem bischöflichen Archiv zu Chur und aus dem Archiv Pfävers in St. Gallen. Bearbeitet von F. Perret. Vaduz.
- LUB I.4 (1963 - 1965)* Liechtensteinisches Urkundenbuch. Tl. 1: Von den Anfängen bis zum Tod Bischof Hartmanns von Werdenberg-Sargans-Vaduz 1416. Bd. 4: Aus den Archiven des Fürstentums Liechtenstein. Bearbeitet von G. Malin. Vaduz.
- Lutz, D. (1970)* Wüstung Zimmern. Gemarkung Stebbach, Kr. Sinsheim, Nordbaden. Nachrichtenblatt der Denkmalpflege in Baden-Württemberg - Organ der Staatlichen Ämter für Denkmalpflege 13, 103-105.
- Mackensen, M. (1993)* Die spätantiken Sigillata- und Lampentöpfereien von El Mahrine (Nordtunesien): Studien zur nordafrikanischen Feinkeramik des 4. bis 7. Jahrhunderts. München.
- Mackensen, M./Schimmer, F. (2013)* Der römische Militärplatz Submuntorium/Burghöfe an der oberen Donau: archäologische Untersuchungen im spätromischen Kastell und Vicus 2001-2007. Wiesbaden.
- Magrini, Ch./Sbarra, F. (2005)* Le ceramiche invetriate di Carlino. Nuovo contributo allo studio di una produzione tardoantica. Firenze.
- Manning, W. (1985)* Catalogue of Romano-British iron-tools, fittings and weapons in the British Museum. London.
- Mariën, M.-E. (1994)* Quatre tombes romaines du 3e siècle: Thorembais-Saint-Trond et Overhespen. Brüssel.
- Marti, R. (2000)* Zwischen Römerzeit und Mittelalter: Forschungen zur frühmittelalterlichen Siedlungsgeschichte der Nordwestschweiz (4.-10. Jahrhundert). Liestal.
- Martin, M. (1991)* Das spätromisch-frühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst, Kanton Aargau. Derendingen/Solothurn.
- Martin, M. (1976a)* Das fränkische Gräberfeld von Basel-Bernerring. Mainz.
- Martin, M. (1976b)* Das spätromisch-frühmittelalterliche Gräberfeld von Kaiseraugst. Teil B. Katalog und Tafeln. Derendingen/Solothurn.
- Martin, M. et al. (1980)* Reiche Grabfunde in der frühmittelalterlichen Kirche von Schöftland. as. 3, 1, 29-55.
- Marxer, F. (1977)* Skelettfund auf Krüppel, Schaan. JbHVFL 76, 241.
- Maspoli, A. (2014)* Römische Militaria aus Wien: die Funde aus dem Legionslager, den canabae legionis und der Zivilsiedlung von Vindobona. Wien.
- Mayr, U. (2007)* Schaan FL, Reberastrasse (0780). JbAS 90, 196.
- Mayr, U. (2006)* Schaan FL, Im Reberle (0778). JbAS 89, 285.
- Mayr, U. (2005)* Schaan FL, Winkelgasse (0776). JbAS 88, 389f.
- Meyer, W. (1977)* Die Ausgrabungen der Burgruine Schiedberg. In: M. L. Boscardin/W. Meyer, Burgenforschung in Graubünden. Berichte über die Forschungen auf den Burgruinen Fracstein und Schiedberg, 51-175. Olten/Freiburg.
- Moosbrugger-Leu, R. (1971)* Die Schweiz zur Merowingerzeit. Die Archäologische Hinterlassenschaft der Romanen, Burgunder und Alamannen. Bern.
- Moosdorf-Ottinger, I. (1981)* Der Goldberg bei Türkheim. Bericht über die Grabungen in den Jahren 1942-1944 und 1958-1961. München.
- Motschi, A. (2007)* Das spätromisch-frühmittelalterliche Gräberfeld von Oberbuchsiten (SO). Zürich.
- Motschi, A. (1991)* Das frühmittelalterliche Gräberfeld von Seewen-Galgenhügel SO. Archäologie des Kantons Solothurn 7, 7-76.
- Müller, K. (2010)* Gräber, Gaben, Generationen. Der frühmittelalterliche Friedhof (7. Jahrhundert) von der Fruebergstrasse in Baar (Kanton Zug). Antiqua 48. Basel.
- Müller, H. (1976)* Das alamannische Gräberfeld von Hemmingen (Kreis Ludwigsburg). Stuttgart.
- Neuffer-Müller, Ch. (1983)* Der alamannische Adelsbestattungsplatz und die Reihengräberfriedhöfe von Kirchheim am Ries (Ostalbkreis). Stuttgart.
- Nuber, H.-U./Seitz, G. (1995)* Strassenstation Sontheim/Brenz - «Braike», Kreis Heidenheim. Arch. Ausgr. Baden-Württemberg 1994, 156-164.
- Ortisi, S. (2002)* Die römischen Fibeln aus Burghöfe. In: S. Ortisi/Ph. Prötzel, Römische Kleinfunde aus Burghöfe 2. Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie. Materialien und Forschungen 6. Rahden/Westfalen.
- Paroli, L. (1992)* La ceramica invetriata tardoantica e altomedievale in Italia. Atti del Seminario, Certosa di Pontignano 1990. Firenze.
- Pescheck, Ch. (1939)* Ein Burgundergrab aus Falkenberg, Kreis Lebus, im Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz. Mainzer Zeitschr., 14-16.

- Pobl, G. (1969)* Die Kleinfunde der mittleren und späten Kaiserzeit. In: J. Werner (Hrsg.) *Der Lorenzberg bei Epfach: die spätrömischen und frühmittelalterlichen Anlagen*. Veröffentlichungen der Kommission zur Archäologischen Erforschung des Spätrömischen Raetien 2, 146-195. München.
- Portulano, B. (1999)* La ceramica invetriata. In: Brogiolo, G. P. S. Giulia di Brescia. Gli scavi dal 1980 al 1992. Reperti preromani, romani e alto medievali, 125-142. Firenze.
- Primas, M. et al. (2001)* Wartau - Ur- und frühgeschichtliche Siedlungen und Brandopferplatz im Alpenrheintal. Frühmittelalter und römische Epoche. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie aus der Abteilung für Ur- und Frühgeschichte der Universität Zürich 75. Bonn 2001.
- Pröttel, Ph. (2002)* Die spätrömischen Metallfunde. In: S. Ortisi/Ph. Pröttel, *Römische Kleinfunde aus Burghöfe 2. Frühgeschichtliche und Provinzialrömische Archäologie. Materialien und Forschungen 6. Rahden/Westfalen*.
- Pröttel, Ph. (1988)* Zur Chronologie der Zwiebelknopffibeln. *Jahrb. RGZM* 35, 347-372.
- Rageth, J. (1992)* Neue archäologische Beobachtungen in Tiefencastel. *Bündner Monatsbl.*, 71-107.
- Reich, Y. (2002)* Die Perlen. In: A. Burzler et al., *Das frühmittelalterliche Schleithem: Siedlung, Gräberfeld und Kirche*, 233-269. Schaffhausen.
- Renner, D. (1970)* Die durchbrochenen Zierscheiben der Merowingerzeit. Mainz.
- Reuter, S. (2005)* Ein Zerstörungshorizont der Jahre um 280 n. Chr. in der Retentura des Legionslagers Reginum/Regensburg. Die Ausgrabungen in der Gragasse-Maximilianstrasse 26 in den Jahren 1979/80. *Bayer. Vorgeschbl.* 70, 183-281.
- Riemer, E. (2004/2005)* Eine Germanin in der Eifel. Zu einem Melonenwirtel aus Newel, Kreis Trier-Saarburg. *Trierer Zeitschr.* 67/68, 273-282.
- Riba, E. (2001)* Kästchen, Truhen, Tische - Möbelteile aus Augusta Raurica. *Forsch.* Augst 31. Augst.
- Riba, E. (1994)* Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. *Die Neufunde seit 1975. Forsch.* Augst 18. Augst.
- Riba, E. (1990)* Der römische Schmuck aus Augst und Kaiseraugst. *Forsch.* Augst 10. Augst.
- Riba, E. (1979)* Die römischen Fibeln aus Augst und Kaiseraugst. *Forsch.* Augst 3. Augst.
- Rochat, L. (1862)* Recherches sur les antiquités d'Yverdon. *MAGZ* 14, 3. Zürich.
- Roeren, R. (1960)* Zur Archäologie und Geschichte Südwestdeutschlands im 3.-5. Jahrhundert n. Chr. *Jahrb. RGZM* 7, 214-294.
- Ruckstuhl, B. (2002)* Die Belegungsabfolge des Gräberfeldes. In: A. Burzler et al., *Das frühmittelalterliche Schleithem: Siedlung, Gräberfeld und Kirche*, 302-320. Schaffhausen.
- Schellhas, U. (1994)* Amulettkapseln und Brustschmuck: Neue Beobachtungen zur rheinhessischen Frauenkleidung des 7. Jahrhunderts. *Mainzer Arch. Zeitschr.* 1, 73-155.
- Sydow, W. (1986)* Die frühchristliche Kirche von Ampass und ihre Nachfolgebauten. Veröffentlichungen des Museum Ferdinandeum, 71-126.
- Schlenker, P. (2004)* Der Bügelsporn der jüngeren Merowingerzeit: Überlegungen zu seiner Herkunft und zur Sitte der Sporenbeigabe auf alamannischem und bajuwarischen Stammesgebiet. In: Graenert, G. et al., *Hüben und drüben: Räume und Grenzen in der Archäologie des Frühmittelalters; Festschrift für Max Martin zu seinem 65. Geburtstag*. Liestal.
- Schneider-Schneckenburger, G. (1980)* Churrätien im Frühmittelalter auf Grund der archäologischen Funde. *Münchner Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte* 26. München.
- Schoppa, H. (1953)* Ein fränkisches Holzkästchen aus Weilbach. *Germania* 31, 44-50.
- Sennhauser, H. R. (2003)* Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet: Von der Spätantike bis in ottonische Zeit. Band 1 und 2. Bayerische Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Klasse/NF 123. München.
- Simonett, Ch. (1940)* Grabungen der Gesellschaft Pro Vindonissa: eine Auswahl von Kleinfunden aus den Jahren 1935 bis 1938. *ZAK* 2, 1-9.
- Soproni, S. (1978)* Der spätrömische Limes zwischen Esztergom und Szentendre. Das Verteidigungssystem der Provinz Valeria im 4. Jahrhundert. Budapest.
- Steuer, H./Hoepfer, M. (1995)* Sondierungsgrabungen im Bereich der völkerwanderungszeitlichen Höhensiedlung auf dem Geisskopf, Gemeinde Berghaupten, Ortenaukreis. *Arch. Ausgr. Baden-Württemberg*, 200-206.
- Stein, F. (1976)* Adelsgräber des 8. Jahrhunderts in Deutschland. Mainz.
- Steiner, L./Menna, F. (2000)* La nécropole du Pré de la Cure à Yverdon-les-Bains (IVE-VIIe s. ap. J.-C.). *Cahiers d'archéologie romande* 75-76. Lausanne.
- Stork, I. (2007)* Herausragende Befunde und Funde aus dem alamannisch-fränkischen Gräberfeld von Heggheim, Kreis Ludwigsburg. *Arch. Ausgr. Baden-Württemberg* 2007, 161-165.
- Topál, J. (1993)* Roman cemeteries of Aquincum, Pannonia: the western cemetery (Bécsi Road) I. Budapest.
- Ulbert, T. (1981)* Ad Pirum (Hrušica). Spätrömische Passbefestigung in den Julischen Alpen. Der deutsche Beitrag zu den slowenisch-deutschen Grabungen 1971-1973. München.
- Vanbaeke, L. (1997)* Le coffret mérovingien de Maroeuil. *Histoire et Archéologie du Pas-de-Calais* 15, 59-92.
- Vida, T. (1995)* Frühmittelalterliche scheiben- und kugelförmige Amulettkapseln zwischen Kaukasus, Kastilien und Picardie. *Ber. RGK* 76, 219-290.
- Vollkommer, R./Mayr, U. (2014)* Die Spuren Roms in der Provinz: archäologische Funde aus Liechtenstein. Vaduz.
- Wernard, J. (1998)* „Hic scramasaxi loquuntur“. Typologisch-chronologische Studie zum einschneidigen Schwert der Merowingerzeit in Süddeutschland. *Germania* 76, 2, 747-787.
- Wilhelm, G. (1974)* Die Römerhelme von Schaan. *JbHVFL* 73, 173-176.
- Windler, R. (2012)* Ein Gräberfeld des 5.-7. Jahrhunderts bei Flaach. *Zürcher Archäologie* 29. Zürich/Egg.
- Windler, R. (2005)* Bestandteile der Tracht. In: R. Windler et al. (2005) *Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter. VI, Frühmittelalter*, 182-202. Basel.
- Windler, R. (1995)* Spätrömische Gräber aus Oberwinterthur. *JbSGUF* 78, 181-185.
- Windler, R. (1994)* Das Gräberfeld von Elgg und die Besiedlung der Nordostschweiz im 5.-7. Jh. Zürich/Egg.
- Windler, R. et al. (2005)* Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter. VI, Frühmittelalter. Basel.
- Windler, R. et al. (1999)* Neue Untersuchungen zum Frauengrab des 7. Jahrhunderts in der reformierten Kirche von Bülach (Kanton Zürich). *ZAK* 56, 73-114.
- Wührer, B. (2000)* Merowingerzeitlicher Armschmuck aus Metall. Montagnac.
- Wyss Schildknecht, A. (2024) in Vorb.* Das Kastell Schaan und die Transformationsprozesse des Alpenrheintals in der Spätantike: Entwicklung - Netzwerke - Mobilität - Bevölkerung. *Ber. RGK* 103/2022.
- Zachariae, B. (1987)* Zum Inhalt des auf «Krüppel» gefundenen spätrömischen Tonkruges. *JbHVFL* 86, 60-66.
- Zagermann, M. (2017)* Spätrömische Kleidungs- und Ausrüstungsbestandteile entlang der via Claudia Augusta in Nordtirol, Südtirol und im Trentino. *Militarisierung der Alpen in der Spätantike?* *Ber. RGK* 95, 337-441.

BÉAT ARNOLD, JONATHAN FREY ET LARA TREMBLAY

L'ÉPAVE D'HAUTERIVE NE. UNE RICHE CARGAISON D'ARTEFACTS ENGLOUTIS DANS LE LAC DE NEUCHÂTEL AU DERNIER TIERS DU 16^E SIÈCLE

Keywords : Épave ; époque moderne ; ensemble de mobilier ; datation absolue ; céramique domestique ; céramique de poêle ; lingots de fer ; marmites tripodes. – Schiffswrack; Neuzeit; Fundkomplex; Absolutdatierung; Haushaltskeramik; Ofenkeramik; Eisenbarren; dreibeinige Töpfe. – Naufragio; epoca moderna; complesso di reperti; datazione assoluta; ceramica d'uso comune; ceramica da stufa; lingotti in ferro; pentole tripodi. – Shipwreck; modern period; finds assemblage; absolute dating; domestic ceramics; stove ceramics; iron ingots; tripod pots.

Résumé

La cargaison d'un chaland ayant fait naufrage dans le dernier tiers du 16^e siècle, d'après la datation dendrochronologique d'une planche de sa coque, a été retrouvée par un plongeur amateur en 1960 au large d'Hauterive. Elle comprend 265 céramiques domestiques, 19 céramiques de poêle et 102 objets en métal individualisés. La céramique domestique présente une glaçure verte dans 95% des cas. Les formes de récipients les plus fréquentes sont les jattes à aile, suivies des écuelles à bord rétréci et des jattes à bord coudé. Le décor rayonnant à l'engobe

blanc est caractéristique de cet ensemble. Le mobilier en métal compte un ensemble exceptionnel de huit marmites tripodes en alliage à base de cuivre entières, un couvercle, quatre poêles à queue, trois couteaux, une cloche et 46 lingots de fer. La cargaison peut être interprétée comme un chargement de marchandises remontant le lac du sud-ouest vers le nord-est. La céramique de poêle provient vraisemblablement de la région occidentale du lac de Neuchâtel, tandis que les lingots pourraient être attribués aux forges de Vallorbe.

Zusammenfassung

1960 fand ein Amateurltaucher im Seegrund vor Hauterive die Ladung eines Lastkahns, welcher gemäss der dendrochronologischen Datierung einer Planke seines Rumpfs im letzten Drittel des 16. Jahrhunderts verunglückte. Die Ladung umfasst 265 Individuen Haushaltskeramik, 19 Ofenkeramiken und 102 Metallgegenstände. 95% der Haushaltskeramiken weisen eine grüne Glasur auf. Zu den häufigsten Gefässformen gehören die Schüsseln mit verkröpftem Rand, gefolgt von den Schüsseln mit eingebogenem Rand und den Schüsseln mit giebelförmigem Rand. Charakteris-

tisch für das Ensemble ist die geschwenkte, weisse Grundengobe. Die Metallfunde umfassen einen aussergewöhnlichen Satz von acht ganzen, dreibeinigen Töpfen aus einer Legierung auf Kupferbasis, einem Deckel, vier Stielpfannen, drei Messern, einer Glocke und 46 Eisenbarren. Die Ladung kann als eine Handelsfracht gedeutet werden, welche den See von Südwesten nach Nordosten überquerte. Die Ofenkeramik stammt wahrscheinlich aus dem südwestlichen Bereich des Neuenburgersees, während die Barren den Schmieden von Vallorbe zugeschrieben werden können.

Riassunto

Il carico di una chiatta affondata nell'ultimo terzo del XVI secolo, secondo la datazione dendrocronologica di una tavola dello scafo, fu ritrovato nel 1960 al largo di Hauterive da un subacqueo dilettante. Esso consta di 265 ceramiche d'uso comune, 19 ceramiche da stufa e 102 oggetti metallici integri. Nel 95% dei casi le ceramiche d'uso comune presentano una vetrina verde. Le forme più comuni di recipienti sono i catini troncoconici con labbro distinto, seguite dalle ciotole dall'orlo introflesso e dalle ciotole con orlo a sezione triangolare. Carat-

teristico di questo gruppo è il decoro radiale in ingobbio bianco. I manufatti metallici comprendono un eccezionale set di otto pentole tripodi in lega di rame, un coperchio, quattro casseruole, tre coltelli, una campana e 46 lingotti in ferro. Il carico può essere interpretato come una spedizione di merci che risaliva il lago da sudovest a nordest. Il pentolame ceramico proviene probabilmente dalla regione occidentale del lago di Neuchâtel, mentre i lingotti potrebbero essere attribuiti alle fucine di Vallorbe.

Summary

In 1960, the cargo of a boat which, according to the dendrochronological dating of a plank of its hull, sank in the final third of the 16th century, was discovered by an amateur diver off Hauterive. It included 265 ceramic vessels, 19 stove tiles and 102 metal objects. The majority of the ceramic vessels (95%) had a green glaze. The main vessel forms were bowls with projecting collared rims, followed by bowls with inverted rims and bowls with collared rims. The geometric decoration with white slip was

one of the characteristic elements of this assemblage. The metal finds included an unusual set of eight intact tripod cooking pots made from a copper-based alloy, a lid, four pans with long handles, three knives, a bell and 46 iron ingots. The cargo can be viewed as a consignment of goods that was lost on its way across the lake from south-west to north-east. The stove tiles probably came from the south-western region of Lake Neuchâtel, while the ingots can be associated with Vallorbe's smithies.

1 Du naufrage à la redécouverte

Béat Arnold

1.1 Une intervention en trois actes

La découverte de la cargaison d'une épave dans le lac de Neuchâtel au large d'Hauterive (fig. 1), à quelque 1.3 km des rives, par un plongeur amateur en 1960 est la conséquence du fait que des pêcheurs y accrochaient régulièrement leurs filets ou perdaient leurs hameçons lors de leur pêche à la traîne. Après avoir questionné plusieurs d'entre eux, Willy Hausser investit 25 heures de recherches subaquatiques et localise une gerbe de barres de fer fichées dans le sol par 8 m de profondeur. En 40 heures de plongée, il récupère un abondant mobilier gisant à même la surface du fond du lac, essentiellement de la céramique couverte d'une glaçure verte caractéristique, six marmites tripodes en alliage à base de cuivre et quelques objets en métal¹. Évidemment, les grandes barres de fer, pour la plupart plantées dans le fond du lac, et pesant chacune entre 11 et 28 kg, n'étaient guère attractives et n'ont pas été remontées, à l'inverse des céramiques vernissées intactes. Son intervention a finalement fait l'objet d'une dénonciation en 1961 par un autre plongeur, et le mobilier recueilli fut séquestré par la police².

Après le jugement, deux plongées furent effectuées les 5 et 6 mai 1962 en collaboration avec Willy Hausser, cette fois-ci sous le contrôle de Paul Grandjean, conservateur du Musée d'archéologie, resté sur la vedette de la police dont le pilote reporta l'emplacement de l'épave sur une carte du lac. On recueillit encore du mobilier à cette occasion³ et notamment un petit fragment de planche⁴. Un compte rendu rédigé par Paul Grandjean⁵, où il mentionne encore la présence d'objets vraisemblablement issus de la perquisition de 1961, est finalement publié dans deux périodiques en 1962, la « Feuille d'Avis de Lausanne » du 2-3 juin⁶ et la « Tribune de Genève » du 7 juin⁷. D'autres plongées sont alors planifiées pour récolter les barres, sans être mises en œuvre. Il n'est pas possible de savoir si d'autres plongeurs sont retournés par la suite sur le site, mais lors de l'intervention de 1980, le gisement avait été complètement « nettoyé » de son petit mobilier.

Le second acte s'est déroulé en décembre 1970, lorsqu'un antiquaire de la région a essayé de vendre un certain nombre d'objets que lui avait remis une veuve, dont le mari avait hérité de son père pêcheur avant leur mariage en 1926⁸. Ces pièces ont donc été probablement récupérées entre 1910 et 1920, objets identifiés par Michel Egloff comme ayant appartenu à l'épave. Quatre chaudrons en alliage à base de cuivre et six céramiques vernissées (voir chap. 3.2) furent séquestrés lors d'une intervention de la police cantonale⁹.

Troisième acte : profitant de l'installation technique aménagée à Hauterive-Champréveyres NE pour la réalisation de sondages subaquatiques pour la N5, le Service cantonal d'archéologie a procédé à la relocalisation de l'épave (coordonnées : 2 565 385/1 205 575 ; altitude du fond du lac 421.28 m)¹⁰, des rumeurs persistantes laissant à penser qu'une nouvelle série d'interventions illégales allaient être

Fig. 1. Hauterive NE, épave. Redécouverte de l'épave avec sa gerbe de barres de fer en janvier 1980. Photo B. Arnold.

Fig. 2. Hauterive NE, épave. Plan multifaisceaux du fond du lac, avec l'emplacement du carroyage de la fouille de 1980 (carré noir), des interventions de mai 1962 (emplacement reporté d'après les anciens documents) et de 1984. Au centre et en bleu foncé, zone détruite par les dragages. Tiré d'Arnold 2010, PLN-67-3.

entreprises par des plongeurs. Le site fut repéré à quelque 90 m du point reporté sur le plan de 1962, avec sa cargaison de barres (fig. 2). Une fouille de sauvetage fut réalisée du 8 février au 24 mars 1980, avec l'implantation d'un carroyage de 20 x 20 m¹¹. Tous les éléments présents, surtout des tessons dont le nombre s'élève à 563, furent reportés sur un plan.

Fig. 3. Hauterive NE, épave. Guide fil en fer pour pêche à la traîne (ind. 400, Inv. HR-797), dont la pointe devait être fichée dans le plat-bord d'une barque, avec marque du fabricant partiellement lisible. Éch. 1:4, détail 2:1. Dessin Ch. Rungger.

Sous les barres, un monticule de *Dreissena polymorpha* (moules zébrées de jaune et de brun) haut de 20 cm s'était créé après les interventions de 1962, en prenant comme support les barres de fer. Ce sont 3 m³ qui furent prélevés par unité de fouille, remontés en surface dans des sacs de 100 litres, et triés sur la berge afin d'y recueillir les artefacts fixés par le byssus de ces moules. Parmi les tessons, de nombreuses cuillères pour la pêche à la traîne furent découvertes (certaines en argent ou en nacre), et même un guide fil, dont la pointe devait être fichée dans le plat-bord d'une barque, portant un poinçon moderne vraisemblablement assez tardif (fig. 3).

Afin de ne pas défoncer le fond du lac, peu compact, un plongeur était attaché à un long cordage sous le bateau afin de pouvoir extraire du sol, à la force de ses bras, les barres les unes après les autres, avant de les remonter sur le petit bateau de service. L'emplacement de chaque barre retirée était balisé par l'insertion, dans le trou ainsi créé, d'une tige en plastique portant le numéro de la barre, afin de pouvoir dresser un plan de leur implantation à la fin de l'opération¹².

1.2 Une précieuse cargaison

L'ensemble des relevés subaquatiques a ainsi permis d'isoler des groupes de trois à huit barres ayant percuté simultanément le fond du lac, en s'y enfonçant avec un angle similaire¹³. Ce résultat ne peut provenir que du fait du transport des barres par fagots de trois à huit pièces, les ensembles de six à huit pièces pouvant appartenir à deux fagots ayant suivi la même trajectoire après le naufrage. La masse des fagots de trois à quatre pièces variait entre 50 et 80 kg.

Au total, 42 barres, interprétées comme des lingots, furent recueillies (cat. 91, Hr-801 à 842), auxquelles s'ajoutent les quatre pièces récupérées anciennement (cat. 91, HR-33 à 709), l'ensemble pesant 811.6 kg. Deux pièces présentent une section carrée. Les autres sont rectangulaires, avec une largeur de 4.3–8.5 cm et une épaisseur de 1.1–1.7 cm. Leur longueur est de 2.13–3.8 m pour une masse de 10.7–27.7 kg, la valeur médiane se situant à 18.4 kg, avec un écart-type de 3.4 (voir cat. 91)¹⁴. Les barres semblent avoir été forgées à l'aide d'un martinet hydraulique dont certaines traces régulièrement imprimées sur le métal pourraient attester, en particulier sur les parties enfoncées dans le sol lacustre, moins corrodées. Leur concentration pourrait laisser à penser que ces dernières, mal arrimées ou simplement transportées sous la forme d'un empilement de fagots, ont défoncé le flanc du chaland les transportant. Quelques éléments du bordage brisé (en tous cas une pièce, cat. 67) ont été emportés sous l'eau par les barres.

Du bateau, il ne restait donc plus que ce fragment de bordage (pl. 9, cat. 67) et un corps-mort de 47 kg (pl. 9, cat. 66), c'est-à-dire un cube en calcaire du Jura aux bords arrondis, présentant au centre de l'une de ses faces un trou muni d'un piton garni d'une boucle en fer, serti par du plomb fondu. Cette pièce gisait à la limite du carroyage posé. Il s'agit d'un élément fréquemment utilisé dans la batellerie lacustre, permettant de maintenir une embarcation sur les hauts-fonds bordant les rives en attendant l'établissement d'un vent favorable, ou même sur la rive lorsque le bateau s'allège au fur et à mesure qu'on le décharge.

Outre la description du 6 mai 1962 d'une gerbe de 37 barres plantées dans le fond du lac¹⁵, quelques tessons recueillis pendant la fouille de 1980 correspondent à des lacunes bletées avec du plâtre sur des céramiques séquestrées en 1961, et permettent de prouver qu'il s'agit bien de la même épave. Enfin, au fil du temps, de petits ensembles d'objets ont été déposés au Laténium, éléments souvent hérités de parents décédés, des pièces venant ainsi compléter la cargaison du chaland, les plus récents legs datant de 1984 et 2021¹⁶.

1.3 Une planche témoignant d'un nouveau processus de construction navale sur le lac de Neuchâtel

L'unique planche de l'épave recueillie (pl. 9, cat. 67) provient d'un épicéa (*Picea abies*). Une extrémité a été sciée, réduisant la longueur de la pièce conservée à 1.2 m, pour une largeur de l'ordre de 0.32 m. Le bois a séché sans traitement conservatoire, induisant la formation d'un réseau dense de petites craquelures peu profondes, permettant d'affirmer que les trous présents sur la tranche de la planche ne correspondent pas à des dégradations récentes, mais sont contemporains de la construction du chaland¹⁷. Ces trous allongés ont dû servir de logement à des tenons destinés à assembler les bordages, avant l'implantation de la membrure (pl. 9, cat. 67). Seule l'épave du Bouveret, découverte lors d'un dragage dans la partie amont du Léman, présente un recours à des chevilles en bois pour assembler la coque¹⁸.

Quoiqu'il en soit, cette planche témoigne d'une construction originale pour le lac de Neuchâtel. Une analyse dendrochronologique réalisée par Patrick Gassmann¹⁹, portant sur une séquence de 129 cernes, date le dernier cerne présent de 1547 (fig. 4). À cette date, on peut ajouter au moins une dizaine de cernes emportés par le façonnage de la planche, avec des cernes annuels de l'ordre de 1–1.5 mm, et peut-être quelques années pour un séchage préalable du bois. La construction du chaland doit donc se situer vers 1560/70.

Fig. 4. Hauterive NE, épave. Analyse dendrochronologique du fragment de bordé (cat. 67) par Patrick Gassmann, avec deux mesures effectuées à des emplacements différents et leur moyenne avec marquage des signatures. Le dernier cerne présent date de 1547. Tiré de Gassmann 2002.

Quant à la durée de la navigation, elle ne devait guère excéder deux à trois décennies.

1.4 Pour un scénario du naufrage

La découverte d'un fragment de bordage et la localisation des artefacts relevés au fond du lac en 1980 pourraient suggérer le déroulement du naufrage de la manière suivante. Sous une rafale soudaine et brutale d'un coup de joran, un vent thermique bien connu des navigateurs du lac de Neuchâtel dévalant en fin de journée les pentes du Jura, le chaland sous voile s'est rapidement incliné et la cargaison de plus de 800 kg de barres de fer, mal ou pas arrimée, a défoncé son flanc²⁰, en écrasant sur son passage une partie de la cargaison de céramiques vernissées, d'où le nombre considérable de tessons recueillis. Le reste du bateau, délesté de sa cargaison, a probablement été emporté par le vent et les vagues jusque dans les roselières bordant le flanc nord/nord-est du lac.

Les barres de fer attachées en fagots de trois à quatre éléments, lourds de 50 à 80 kg, sont ensuite tombées rapidement au fond du lac en se fichant dans ce dernier, éclatant les liens qui les assemblaient ; à moins que les fagots suivants aient brisé les liens des premiers lorsqu'ils furent percutés au fond du lac. Les fragments de céramiques sont tombés en même temps que la masse des barres, mais ont mis plus de temps à traverser une épaisseur de 11 m d'eau (les 8 m actuels et les 2.7 m résultant de l'abaissement artificiel du niveau du lac entre 1876 et 1879). En ce qui concerne les nombreuses céramiques complètes retrouvées, nous n'avons aucune donnée quant

à leur emplacement (vu leur récupération sauvage), ni sur leur mode de conditionnement, et il en va de même pour les marmites tripodes en alliage à base de cuivre.

2 La céramique domestique et de poêle

Jonathan Frey²¹

2.1 Problématique et objectifs

Jusqu'à présent, aucun ensemble de mobilier archéologique moderne daté de manière absolue n'a été publié dans son intégralité pour le canton de Neuchâtel²². L'objectif de cette contribution est donc de mettre à disposition des chercheurs la céramique domestique et de poêle de l'épave d'Hauterive, postérieure à 1547, sur la base de critères scientifiques et avec dessins à l'appui. Outre la description et la quantification des individus, les observations réalisées sur les pâtes, les engobes, les glaçures et les surfaces permettent de tirer des conclusions sur la fabrication et l'utilisation des céramiques, lesquelles permettent à leur tour d'émettre des hypothèses quant à l'interprétation de cet ensemble de mobilier.

2.2 Remontages et saisie

Sous le nom de site « Hauterive, épave », le musée du Laténium recense aujourd'hui 266 individus en céramique domestique identifiés à partir des bords (fig. 5)²³. Au fil des

Catégorie	Couvercles convexes	Pots à anse	Cruche à bec tubulaire	Bouteille	Gourdes	Poêlons tripodes	Passoires	Jattes à bord à gorge interne	Jattes à bord coudé	Écuellies à bord rétréci	Jattes à aile	Assiettes à marli et rebord	Lavabo	Lèche-frite	Total	Pourcentage du total
Terre cuite, non glaçurée	7														7	2.6
Terre cuite, décor rayonnant à l'engobe blanc, glaçure jaune								1		2					3	1.1
Terre cuite, glaçure verte		1		1		2		1			2				7	2.6
Terre cuite, engobe de fond blanc, glaçure verte		30	1		2	13	5	23	19	47	46	1	1	1	189	71.3
Terre cuite, décor rayonnant à l'engobe blanc, glaçure verte									21		32	4			57	21.5
Terre cuite, revêtement indéterminé											2				2	0.8
Total	7	31	1	1	2	15	5	24	41	47	84	5	1	1	265	100
Pourcentage du total	2.6	11.7	0.4	0.4	0.8	5.7	1.9	9.1	15.5	17.7	31.7	1.9	0.4	0.4	100	

Fig. 5. Hauterive NE, épave. Céramique domestique. Quantification des types de pâte et des formes de récipients sur la base des bords. Les pourcentages se rapportent au total des bords. Tableau J. Frey.

découvertes, l'Office du patrimoine et de l'archéologie du canton de Neuchâtel (OPAN) a procédé à plusieurs opérations de remontage sur la céramique domestique²⁴. C'est pourquoi aucun autre remontage n'a été effectué dans le cadre de cette étude, de sorte que certains tessons de bord isolés ont aussi été individualisés et saisis. Les tessons de paroi et de fond qui n'ont pas pu être attribués à un bord n'ont pas été traités.

Pour chaque individu de bord - seul le terme « bord » sera employé par la suite - les données saisies comprennent, outre les informations administratives de base (numéro d'inventaire, numéro d'individu de la présente saisie), la catégorie de céramique, les revêtements, les caractéristiques des tessons, la forme du récipient, la description de ses moyens de préhension, pieds et becs verseurs, de même que le diamètre du bord. Pour les objets figurant dans le catalogue et d'autres récipients bien conservés, les traces de fabrication et d'utilisation, de même que le degré d'érosion de la surface, ont également été enregistrés.

2.3 Quantification et conservation de l'ensemble

L'ensemble étudié comprend 265 bords de céramique domestique (fig. 5) et 19 céramiques de poêle (fig. 12)²⁵. La céramique domestique est bien conservée, comme en témoignent les 78 profils entièrement préservés et la présence de 46 ouvertures complètes. Il comporte toutefois aussi des récipients dont seul un faible pourcentage du bord est conservé.

2.4 Aperçu général des catégories

Dans la cargaison d'Hauterive, les récipients à glaçure verte dominent, avec 253 bords sur 265, soit une proportion de plus de 95 %, suivis par les récipients en terre cuite non glaçurée et quelques récipients à glaçure jaune (fig. 5). Parmi les

récipients à glaçure verte, ceux dont la surface est recouverte d'un engobe de fond blanc sont les plus nombreux, avec 189 bords, soit une proportion de 71 %. 57 bords présentent un décor rayonnant à l'engobe, ce qui correspond à un bon cinquième des récipients glaçurés verts ou du total des céramiques domestiques. Les récipients sans engobe à glaçure verte sur une ou deux faces sont peu fréquents (7 bords, 2.6 %), de même que les récipients à glaçure jaune (3 bords, 1.1 %) - qui sont tous pourvus d'un décor rayonnant à l'engobe blanc - et les terres cuites non glaçurées (7 bords, 2.6 %).

Terres cuites à glaçure verte

Les terres cuites à glaçure verte se répartissent en quatre groupes : récipients à glaçure verte sans engobe, à engobe de fond blanc sur la face intérieure, à décor rayonnant à l'engobe blanc et à engobe de fond blanc sur les deux faces sous une glaçure verte.

Les terres cuites à glaçure verte sans engobe sont représentées par sept bords (2.6 % du total), soit un pot à anse, une bouteille, un petit poêlon tripode, une jatte à bord à gorge interne et deux jattes à aile (fig. 5). De ces deux dernières, il ne reste qu'un rebord et une aile inclinée. Comme plusieurs des jattes à aile bien conservées présentent un décor rayonnant à l'engobe, on peut supposer que ces deux individus étaient également décorés de la sorte à l'origine. À l'exception de la bouteille singulière, les récipients à engobe blanc font partie des formes de récipients les plus fréquentes de l'ensemble, qui présentent normalement une glaçure verte sur un engobe de fond blanc. Ce dernier permettait d'unifier et d'intensifier la couleur verte de la glaçure, en créant une surface lisse et régulière²⁶. Dans l'ensemble d'Hauterive, il rehaussait aussi les récipients destinés à la cuisson ou au stockage, comme les pots à anse, dont l'intérieur était à peine visible. L'application d'un engobe impliquait toutefois un surcroît de matières et de travail pour le potier, qui courrait aussi le risque de

voir l'engobe et la glaçure s'écailler lors du séchage et de la cuisson²⁷. L'absence d'un engobe de fond blanc sur certains récipients à glaçure verte pourrait être interprétée de deux façons. D'une part, l'engobe peut tout simplement avoir été oublié ; d'autre part, ces récipients sont peut-être une version moins onéreuse et prestigieuse de la même forme, avec un revêtement de couleur moins intense. La rareté du phénomène plaide toutefois en défaveur de cette seconde hypothèse, d'autant plus que les récipients à glaçure verte sans engobe ne présentent aucune autre caractéristique qui les distingue de ceux à engobe. Cette dernière observation permet également d'exclure l'existence éventuelle d'un second atelier de poterie, qui aurait produit les récipients à glaçure verte sans engobe.

Terres cuites à engobe de fond blanc et glaçure verte

189 bords sont recouverts d'un engobe de fond blanc et d'une glaçure verte (fig. 5). Si l'on exclut les récipients à glaçure sur les deux faces, on obtient encore 186 bords, ce qui correspond à 70 % de l'ensemble des récipients. Il s'agit donc de la catégorie la plus fréquente, tant par rapport à la totalité des récipients que par rapport à ceux à glaçure verte. Toutes les formes de récipients, à l'exception des couvercles convexes et des bouteilles, sont représentées par au moins un individu dans ce groupe. Certaines formes, comme les passoires, la lèchefrite et le lavabo, ne se rencontrent que dans cette catégorie. D'un point de vue fonctionnel, ce sont donc surtout les formes hautes et les récipients de cuisson qui sont pourvus d'un engobe de fond blanc et d'une glaçure verte. À l'exception du lavabo, leur caractère représentatif d'un certain statut reste limité, dans la mesure où ils n'étaient pas placés sur la table pour être exhibés.

Terres cuites à décor rayonnant à l'engobe blanc et glaçure verte

Les récipients à décor rayonnant à l'engobe blanc et à glaçure verte sont représentés par 57 bords, ce qui correspond à un peu moins d'un cinquième de l'ensemble (fig. 5). On constate exclusivement des formes ouvertes : jattes à bord coudé, à aile et assiettes à marli et rebord. Les jattes à aile sont la forme dominante de cette catégorie, avec 34 bords – dont deux à glaçure verte sont inclus, tel qu'expliqué plus haut – et une part de 56 %, suivies par les jattes à bord coudé avec 21 bords, représentant 36.8 % de la totalité de ces derniers. En revanche, la proportion d'assiettes à marli et rebord est faible. Selon la forme du récipient, l'engobe rayonnant a permis de créer différents motifs : dans les jattes à bord coudé, on trouve des « fleurs » à quatre, six ou huit pétales (fig. 8,1-3). Les jattes à aile et les assiettes à marli et rebord sont quant à elles pourvues de croix à quatre bras (fig. 8,3-6).

Jusqu'ici, le plus ancien exemple de décor rayonnant à l'engobe sur le territoire de la Suisse actuelle provient de Willisau-Obere Sedimentation im nördlichen Wehrgraben LU et date d'avant 1594²⁸. Un décor à l'engobe rayonnant

du site de Zug-Grabenstrasse 34 ZG pourrait aussi remonter au dernier quart du 16^e siècle²⁹. À la différence de ceux d'Hauterive, les décors rayonnants à l'engobe de Lucerne et de Zoug apparaissent exclusivement en association avec des jattes à bord coudé. Dans le dernier quart du 17^e et le premier quart du 18^e siècle, les décors rayonnants à l'engobe sont présents sur le site des verreries de Court-Sous les Roches³⁰ et Pâturage de l'Envers³¹ BE, ainsi que dans l'ensemble de mobilier de Burgdorf-Kornhaus BE³² ; ils sont associés à des jattes à bord rétréci et à lèvres pendantes. Au château de Hohenklingen SH, à Stein am Rhein SH et sur la colline de l'église de Bendern FL³³, plusieurs jattes à bord coudé avec un décor rayonnant à l'engobe sur un engobe de fond rouge sont attestées³⁴. Ainsi, l'association d'un décor rayonnant à l'engobe avec les jattes à aile et les assiettes à marli et rebord, caractéristique de l'ensemble d'Hauterive, n'a pas encore été attestée dans l'ensemble de la Suisse, ce qui démontre qu'il s'agit d'une particularité régionale du lac de Neuchâtel.

2.5 Formes de récipients

Couvercles convexes (pl. 1, cat. 1)

Les sept couvercles convexes correspondent à une proportion de 2.6 % de l'ensemble des bords (fig. 5 et 6). Ils présentent une paroi conique, un bord évasé à lèvres relevées séparé de la paroi par une rainure, et un bouton de préhension en forme de disque. Le diamètre des bords est compris entre 11 et 16 cm. D'après la forme et le diamètre du bord, les couvercles convexes ont permis de couvrir certains pots à anse (diamètre du bord de 10 à 16 cm) et des poêlons tripodes (diamètre du bord de 14 à 20 cm), tandis que les passoires présentent un diamètre à l'ouverture trop important (14 à 20 cm). Le nombre de couvercles convexes dans l'ensemble d'Hauterive n'était donc pas suffisant pour couvrir tous les récipients de cuisson. Il est ainsi peu

Fig. 6. Hauterive NE, épave. Céramique domestique. Assemblage des récipients de cuisson. De gauche à droite et de l'avant vers l'arrière : couvercle convexe cat. 1 sur poêlon tripode cat. 6, lèchefrite cat. 24, passoire cat. 11, pot à anse cat. 8. Photo Ph. Joner.

probable que d'autres formes de récipients, comme les écuelles à bord rétréci, aient été recouvertes de couvercles convexes. Les sites où cette pratique est attestée sont plus récents et présentent en outre une proportion beaucoup plus élevée de couvercles convexes par rapport à l'ensemble des récipients³⁵.

Pots (à anse, pl. 1, cat. 4, 8)

Les pots à anse sont représentés par 31 bords, ce qui correspond à un peu plus de 11 % de l'ensemble (fig. 5 et 6). Ils sont donc de loin la forme haute la plus fréquente de ce dernier. Un seul profil de récipient complet est attesté (cat. 8). Il présente un corps élancé avec un épaulement peu marqué, situé à près de la moitié de sa hauteur, et un col assez long, qui n'est pas décroché de l'épaulement et du bord. Presque tous les pots à anse sont dotés d'un bord à gorge interne. Deux bords présentent une anse en ruban, sans pression digitée à leur base. Des bords verseurs sont conservés sur cinq bords. Le diamètre des bords varie de 10 à 16 cm, avec une majorité de 12 cm³⁶. 30 des 31 bords sont recouverts par une glaçure verte sur un engobe de fond blanc, seul l'individu cat. 4 ne comportant pas d'engobe sous sa glaçure³⁷. Les pots à anse pouvaient être utilisés pour la cuisson ou comme récipients de stockage, mais vraisemblablement aussi pour servir des boissons, grâce à leur bec verseur.

Cruche à bec tubulaire (pl. 1, cat. 9)

La cruche à bec tubulaire cat. 9 présente une épaule arrondie, terminée par un bord en forme de bandeau dont la partie supérieure est inclinée vers l'intérieur. L'ouverture est surmontée d'une anse en étrier pincée des deux côtés. L'épaule est pourvue d'au moins deux cannelures allongées, arrondies à chaque extrémité, larges et peu profondes, qui remontent vers la droite, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le bec tubulaire, qui n'est pas entièrement conservé, présente un renforcement à l'intérieur du récipient, dans le prolongement de la panse, ce qui réduit le diamètre intérieur du bec. Les deux faces de la cruche sont recouvertes de glaçure verte sur un engobe de fond blanc, qui ont été presque entièrement érodés par les courants du lac à l'intérieur du récipient. Les taches brun-noir sur la face intérieure sont probablement dues à leur contact avec des objets en fer.

Les cruches à bec tubulaire sont connues, entre autres, dans les ensembles d'habitat de la fin du Moyen Âge, comme celui de Laufenburg-Siechbifang AG³⁸. L'individu cat. 9 se distingue toutefois de ces récipients par la large cannelure de sa panse, élément typique de la céramique prestigieuse de la haute Renaissance³⁹.

Bouteille (pl. 1, cat. 5)

La bouteille présente une moitié inférieure conique, une épaule fortement marquée et un col étroit terminé par un bord simple (fig. 7)⁴⁰. Une large anse en ruban à face incurvée est fixée sur l'épaule et entoure le col à mi-hauteur, à la

Fig. 7. Hauterive NE, épave. Céramique domestique. Assemblage de la vaisselle de table. Rangée du fond, de gauche à droite : jatte à bord coudé cat. 27, avec décor rayonnant à l'engobe blanc et glaçure verte ; jatte à gorge interne cat. 21, avec engobe de fond blanc et glaçure verte ; jatte à bord coudé cat. 2, avec décor rayonnant à l'engobe blanc et glaçure jaune ; bouteille cat. 5, avec glaçure verte. Rangée du centre, de gauche à droite : jatte à aile cat. 32, avec décor rayonnant à l'engobe blanc et glaçure verte ; jatte à aile cat. 3, avec décor rayonnant à l'engobe blanc et glaçure jaune ; assiette à marli et rebord cat. 34, avec décor rayonnant à l'engobe blanc et glaçure verte. Rangée de devant, de gauche à droite : écuelles à bord rétréci cat. 16 et 19, avec engobe de fond blanc et glaçure verte. Photo Ph. Joner.

manière d'un collet. Positionné à angle droit de cette dernière, un bec tubulaire conique, dont l'extrémité est rétrécie et la base ornée d'une fleur en relief à neuf pétales, repose sur l'épaule. La moitié supérieure du récipient et sa face intérieure sont recouvertes de glaçure verte, sans engobe de fond blanc.

Des bouteilles de forme similaire, mais aux proportions différentes, sont connues au plus tard à la fin du 15^e siècle et vers 1500⁴¹. Une bouteille présentant une fleur en relief comparable à la base de son bec et un décor au barolet a été découverte à Winterthur-Neustadtgasse 24-28 ZH, dans l'ensemble d'un atelier de potier datant des environs de 1600⁴². Un exemplaire daté de 1596 présentant ce type de bec est également conservé dans un musée⁴³. Cette fleur en relief correspond donc à un phénomène suprarégional.

Gourdes (pl. 1, cat. 10)

Les deux gourdes⁴⁴, entièrement conservées, sont fabriquées en terre cuite recouverte d'un engobe de fond blanc et d'une glaçure verte sur les deux faces. Elles sont caractérisées par un corps de forme circulaire, sur lequel est posé latéralement un col avec une embouchure étroite. Deux larges anses en ruban, dont les extrémités inférieures sont assemblées à la panse du récipient, sont fixées des deux côtés de l'embouchure. Dans l'axe central du récipient se trouve un bec tubulaire conique, fortement incliné vers le haut. La seconde gourde, non représentée dans le catalogue, se distingue de l'individu cat. 10 par sa panse, dont un segment est aplati, et par son assise plate. Les gourdes sont attestées sous une forme similaire au plus tard vers 1500, comme le montre un exemplaire de Laufenburg-Siechbifang AG⁴⁵.

Poêlons tripodes (pl. 1, cat. 6-7)

La cargaison comprend quinze bords de poêlons tripodes, ce qui représente un peu moins de 6 % de l'ensemble (fig. 5 et 6) et un tiers de la vaisselle de cuisson, incluant les couvercles convexes, les pots à anse, les poêlons tripodes, les passoirs et la lèchefrite. Au total, cinq profils entiers et une ouverture complète ont été préservés. Tous les poêlons tripodes présentent trois pieds courts cannelés inclinés vers l'extérieur, un fond plat, une paroi conique évasée, un bord à gorge interne et un manche creux plutôt court, pourvu de stries de tournage et d'un bord en bourrelet (cat. 6-7). Comme la masse d'argile nécessaire à la fixation de la poignée remplit la gorge interne au niveau de cette dernière, les couvercles convexes ne pouvaient pas reposer bien à plat contre le bord de ces poêlons ; un peu de vapeur devait donc toujours s'échapper pendant la cuisson (fig. 6). Puisque les poêlons tripodes d'autres régions céramiques présentent une forme similaire et qu'il aurait été en principe possible de fixer la poignée creuse sans altérer la gorge interne, il est probable que le potier ait voulu que le couvercle ne soit pas parfaitement ajusté⁴⁶. Le diamètre à l'ouverture des poêlons tripodes est compris entre 14 et 20 cm. À l'exception de deux bords sans engobe, les poêlons tripodes présentent généralement une glaçure verte sur un engobe de fond blanc sur leur face intérieure.

Passoirs (pl. 2, cat. 11)

Les passoirs à manche creux sont représentés par cinq bords dans la cargaison d'Hauterive (fig. 5 et 6). Trois profils entiers sont conservés, de même qu'une ouverture complète (cat. 11). Les passoirs présentent une base plate, des parois légèrement concaves et un bord à lèvre pendante avec un sommet arrondi. Le bord est muni d'un manche creux, terminée par un bourrelet. Sur le bord, vis-à-vis du manche, se trouve un crochet recourbé vers le bas qui permettait de laisser égoutter la passoire sur un poêlon ou une jatte. L'ensemble du récipient est parsemé de perforations, disposées en trois rangées tout autour de la paroi. Le diamètre des bords varie de 18 à 19 cm. L'intérieur de toutes les passoirs à manche creux est recouvert d'une glaçure verte sur un engobe de fond blanc. Des passoirs identiques ont été retrouvées à Bienna-Burggasse 17 BE⁴⁷ et à Bern-Bärenplatz Südteil BE⁴⁸. Les passoirs ne semblent donc pas constituer une forme spécifique à une région, du moins au 16^e siècle.

Jattes à bord à gorge interne (pl. 2, cat. 12-13)

Les jattes à bord à gorge interne sont représentées par 24 bords, ce qui correspond à 9.1 % de l'ensemble (fig. 5 et 7). Trois profils entiers et deux ouvertures complètes sont conservés. Les jattes à bord à gorge interne se distinguent de celles à aile, dont la forme est à première vue similaire, par une zone de transition en arrondi entre l'aile et la lèvre, considérée comme une gorge. Des bords similaires se trouvent sur les poêlons tripodes d'Hauterive ; on ne peut donc jamais exclure que les tessons de bord en question appartiennent plutôt à des poêlons tripodes. Contrairement

aux jattes à aile qui, malgré leur bon état de conservation, ne sont jamais munies d'une anse, les quelques jattes à bord à gorge interne comportent deux exemplaires avec une large anse en ruban à face incurvée. L'individu cat. 12 est muni de deux anses en ruban opposées et d'un bec verseur au centre. Une glaçure verte sur un engobe de fond blanc a été appliquée à l'intérieur de 23 des 24 jattes à bord à gorge interne.

Jattes à bord coudé (pl. 2-3, cat. 2, 14-15, 25-28)

Les jattes à bord coudé sont représentées par 41 bords, ce qui correspond à 15.5 % de l'ensemble (fig. 5 et 7). On dénombre 19 profils entiers et 17 embouchures complètes. Le fond légèrement bombé se prolonge par une paroi conique évasée, qui se termine par un bord coudé à l'arête vive. Au moins six jattes sont munies d'une anse en ruban à face incurvée. La jatte de grand format cat. 15 présente deux anses en ruban opposées, avec une pression digitée à leur base, et un bec verseur situé entre ces anses. Dans le cas de la jatte cat. 14, ce bec est placé latéralement, c'est-à-dire à 90° de l'anse en ruban vu d'en haut, tandis que les autres bords sont placés en face de cette dernière. La jatte cat. 28 présente une anse en ruban, mais pas de bec verseur. De toutes les formes de récipients d'Hauterive, les jattes à bord coudé présentent donc la plus grande diversité d'anses et de bords verseurs (fig. 8). Le diamètre des bords varie de 16 à 34 cm, les jattes cat. 15 et ind. 12 (non représentée) se distinguant par leur grande taille. Une glaçure verte sur un engobe de fond blanc recouvre l'intérieur de 19 jattes à bord coudé, tandis que 21 jattes présentent un décor rayonnant à l'engobe blanc sous leur glaçure verte. Un seul récipient, cat. 2, est caractérisé par une glaçure jaune sur son décor rayonnant à l'engobe blanc.

Le décor rayonnant à l'engobe blanc associé aux jattes à bord coudé se décline selon trois variantes (fig. 8,1-3) : en « fleurs » à quatre (cat. 2), à six (cat. 28) et à huit pétales (cat. 27). Une fleur à quatre pétales se trouve dans huit jattes à glaçure verte et une seule à glaçure jaune, tandis qu'on en retrouve à huit pétales sur cinq bords à glaçure verte et à six pétales uniquement sur la jatte cat. 28. Les jattes à bord coudé devaient avoir une fonction polyvalente, comme l'indiquent la présence d'anses en ruban, de bords verseurs, de décors et leurs traces d'utilisation. Les récipients à décor rayonnant à l'engobe pourraient avoir été utilisés sur une table pour leur caractère représentatif d'un certain statut ; les autres servaient vraisemblablement de vaisselle de tous les jours à des fins diverses, sans doute pour verser des liquides, comme l'indique la présence récurrente d'anses en ruban et de bords verseurs.

Écuellles à bord rétréci (pl. 2, cat. 16-19)

Avec 47 bords, les écuellles à bord rétréci représentent 17.7 % de l'ensemble (fig. 5 et 7). Il s'agit donc de la deuxième forme de récipient la plus fréquente dans l'ensemble d'Hauterive NE, après les jattes à aile. Douze bords de la cargaison, dont cat. 16-18, présentent un

profil complet, tandis que l'ouverture de huit bords est entièrement conservée. Les récipients présentent une base légèrement bombée, une paroi conique et un bord rétréci qui leur donne leur nom. La section entre la paroi et la lèvre est munie d'un renforcement qui peut parfois prendre la forme d'une arête étroite. Les exemplaires entièrement conservés, comme cat. 16-19, montrent que tous les récipients étaient pourvus d'oreilles de préhension de chaque côté, fixées au renforcement du bord (fig. 7). Au total, 20 bords ont conservé une ou leurs deux oreilles. On en distingue quatre types. Le type 1 présente des oreilles coniques en plan qui se terminent en demi-cercle, les côtés étant pourvus d'incisions ou d'encoches latérales ; il est représenté par neuf bords (cat. 19). Le type 2 est présent sur quatre bords et se distingue du type 1 par l'absence d'encoches latérales (cat. 17). Le type 3 est plus court que les types 1 et 2 et présente une extrémité en forme d'arc segmentaire (cat. 18). Comme pour le type 1, les encoches latérales ont été réalisées au couteau dans la pâte à consistance de cuir, après la fixation de l'oreille, comme le montre par exemple l'ind. 178 (fig. 10,1). Le type 3 est présent sur six bords. Le type 4 se caractérise par une oreille simple, de forme conique en plan, dont l'extrémité est relevée en volute (ind. 169 ; fig. 10,2). La coexistence de deux types d'oreilles diffé-

rents, qui ne présentent toutefois qu'une faible variation dans leur forme, suggère que les écuelles à bord rétréci constituaient déjà une forme de récipient courante dans la région du lac de Neuchâtel lorsque la cargaison du bateau a coulé. Le diamètre du bord de ces écuelles se situe entre 14 et 20 cm, avec une concentration claire entre 15 et 16 cm⁴⁹. Aucune de ces dernières ne présente de bec verseur. Toutes les écuelles à bord rétréci sont recouvertes d'un engobe de fond blanc et d'une glaçure verte.

Les écuelles à bord rétréci sont des bols destinés à recevoir une portion individuelle d'aliments⁵⁰. Les arguments en faveur de cette interprétation de leur fonction sont : premièrement, le bord incurvé, particulièrement adapté au remplissage avec des aliments liquides comme des soupes, des ragoûts ou des bouillies ; deuxièmement, les oreilles de préhension latérales, qui facilitent la prise du bol entre les deux mains⁵¹ ; et troisièmement, le diamètre du bord de moins de 20 cm, également typique des assiettes de table individuelles du début du 18^e siècle⁵². L'absence totale de décors rayonnants à l'engobe suggère que les écuelles à bord rétréci d'Hauterive faisaient partie de la vaisselle de tous les jours et qu'elles n'avaient pas (encore) de fonction représentative. La forme des oreilles, souvent la plus simple possible et dépourvue de toute décoration, concorde également avec cette hypothèse (fig. 7).

Fig. 8. Hauterive NE, épave. Céramique domestique. Types de décors rayonnants à l'engobe blanc. 1 fleur à quatre pétales ; 2 fleur à six pétales ; 3 fleur à huit pétales ; 4-6 croix à quatre bras. 1-3 jattes à bord coudé cat. 2, 28 et 27. 4-5 jattes à aile cat. 3 et 32. 6 assiette à marli et rebord cat. 34. Photo Ph. Joner.

Jattes à aile (pl. 1-3, cat. 3, 20-22, 29-32)

Les jattes à aile sont la forme de récipient dominante dans l'ensemble d'Hauterive, avec 84 bords sur 265 et une proportion de 31,7 % (fig. 5). Au total, 21 profils entiers et onze ouvertures complètes ont été préservés, dont huit sont ici représentés. Ces jattes se caractérisent par un fond légèrement bombé, des parois coniques et abruptes, une petite aile légèrement inclinée vers l'intérieur et une lèvre clairement distincte de cette dernière (fig. 7). On distingue deux sous-types. Le type 1 (cat. 20-22) est encore proche des jattes à bord à gorge interne et ne se distingue de celles-ci que par la séparation nette entre la petite aile et le rebord. Le type 2 (cat. 3 et 29-33) présente une aile nettement plus large que celle du type 1, inclinée vers l'intérieur et aussi clairement séparée de la lèvre. Une cannelure concentrique à la jonction de la paroi interne et du fond est également caractéristique de ce type.

Le type 1 est représenté par 16 bords, tous recouverts d'un engobe de fond blanc et d'une glaçure verte, dont le diamètre mesure de 11 à 26 cm. Trois des bords, notamment cat. 21 et cat. 22, sont munis d'une large anse en ruban et d'un bec verseur. L'anse en ruban de l'ind. 28⁵³ présente des traces de suie, ce qui suggère que ce type de jatte a pu être utilisé occasionnellement dans la cuisine.

Le type 2 est représenté par 68 bords, dont le diamètre varie de 18 à 26 cm. Aucun de ces récipients n'est muni d'un bec verseur ou d'une anse en ruban. Deux bords, dont cat. 3, présentent une glaçure jaune sur un décor rayonnant à l'engobe blanc (fig. 5 et 7). Deux bords mal conservés sont recouverts d'une glaçure verte sans engobe de fond blanc ; ils appartenaient peut-être au groupe des jattes à aile et à décor rayonnant à l'engobe. Pour deux autres jattes, le revêtement ne peut plus être déterminé en raison de la corrosion de la glaçure. 29 bords, soit un peu moins de la moitié des jattes à aile de type 2, présentent une glaçure verte sur un engobe de fond blanc. Les 33 autres bords sont recouverts d'une glaçure verte sur un décor rayonnant à l'engobe blanc en forme de croix à quatre bras, qui s'étendent jusqu'à la lèvre (fig. 8,4).

Les jattes à aile de type 2 peuvent être considérées comme une forme de transition entre la jatte à aile et l'assiette à marli et rebord. Des formes similaires sont répandues en Suisse alémanique au plus tard à la fin du 16^e siècle, mais certainement dans la première moitié du 17^e siècle, comme le montrent les ensembles de Zug-Oberaltstadt 3/4 ZG⁵⁴, Winterthur-Neustadtgasse 24-28 ZH (premier quart du 17^e siècle)⁵⁵, Zürich-Erweiterung Kunsthaus ZH (avant 1643)⁵⁶ et Zürich-Bauschänzli ZH (avant 1662)⁵⁷. L'aile inclinée et un peu plus large que celle du type 1 des cat. 29-32 d'Hauterive pourrait marquer le début de cette évolution, car les ensembles des troisième et quatrième quarts du 16^e siècle ne comportent pas encore de telles formes intermédiaires⁵⁸. Au plus tard au début du 18^e siècle, la forme transitoire a complètement disparu, comme en témoignent les ensembles de Court-Sous les Roches BE (avant 1699)⁵⁹, Court-Pâturage de l'Envers BE (avant 1714)⁶⁰ et Burgdorf-Kornhaus BE (avant 1715)⁶¹.

Les jattes à aile ne présentent que très peu de traces d'utilisation, ce qui permet de les considérer comme neuves et de supposer qu'elles proviennent directement d'un atelier de poterie. L'homogénéité de leur lèvre et de leur petite aile concorde avec cette observation.

Assiettes à marli et rebord (pl. 4, cat. 33-34)

Les assiettes à marli et rebord sont représentées par cinq bords (fig. 5). Avec une proportion d'à peine 2 %, elles font partie des formes de récipients marginales de la cargaison d'Hauterive. Les deux profils entièrement conservés des cat. 33 et 34 présentent un bassin peu profond fortement incliné et une large aile terminée par un rebord non cannelé vers l'extérieur. Le diamètre des bords se situe entre 24 et 26 cm, les assiettes à marli et rebord ayant ainsi tendance à être plus grandes que les jattes à aile. Quatre des cinq bords présentent un décor rayonnant à l'engobe blanc et une glaçure verte (fig. 8,6). Pour la cinquième assiette, seuls environ 12 % du bord sont conservés et la glaçure est si fortement corrodée qu'il n'est pas possible de dire si cette assiette était également pourvue d'un décor à l'engobe blanc et d'une glaçure verte. Le décor rayonnant à l'engobe est en forme de croix à quatre bras, un peu plus larges que ceux des jattes à aile de type 2. Comme ces assiettes ont été délibérément posées sur le bord ou le marli pour sécher, quelques gouttes d'engobe ont coulé des bras de la croix, de sorte que ce motif est parfois à peine reconnaissable, aussi en partie du fait de leur état de conservation.

Le petit nombre de bords, leur diamètre relativement important, qui dépasse celui de la moyenne des assiettes individuelles plus récentes⁶², et le décor représentatif d'un certain statut suggèrent que les assiettes à marli et rebord étaient utilisées pour servir et présenter des aliments⁶³. Les assiettes à marli et rebord font donc partie de la vaisselle de service à caractère prestigieux (fig. 7).

Lavabo (pl. 3, cat. 23)

Le lavabo présente une forme en fer à cheval. La paroi arrière et les parois latérales qui s'en écartent sont droites, tandis que la face avant est arrondie en forme d'arc segmentaire. La base plate se prolonge par une paroi droite et abrupte, terminée par un bord à gorge interne. Deux larges anses en ruban sont fixées aux parois latérales droites.

D'un point de vue fonctionnel, les lavabos se rapportent aux fontaines murales en céramique qui étaient placées dans la pièce à vivre pour se laver les mains et sont typiques de l'habitat à caractère représentatif de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance. Symboles de prestige, elles pouvaient être fabriquées en argent, en étain ou en céramique et étaient souvent très décorées⁶⁴. Les fontaines murales en céramique sont rarement attestées dans le mobilier archéologique⁶⁵. L'ensemble de Bienne-Untergasse 21 BE a livré un lavabo en terre cuite présentant un engobe de fond blanc et une glaçure verte, dont la forme générale, les anses et le bord à gorge interne sont identiques à ceux de cat. 23⁶⁶. Un exemplaire avec des anses pincées provenant de Zürich-Erweiterung

Kunsthau ZH date au plus tard d'avant 1643⁶⁷, tandis qu'un lavabo décoré au barolet provenant de Bern-Postgasse 70 BE ne peut être attribué qu'approximativement au 17^e siècle⁶⁸. Les plus anciens lavabos des musées datent également de cette période⁶⁹. L'exemplaire d'Hauterive n'avait qu'un caractère représentatif limité, car il n'était pourvu que d'un engobe de fond blanc et d'une glaçure verte, sans autre décor sculpté. On pourrait toutefois s'attendre à trouver de tels éléments dans la seconde moitié du 16^e siècle, en présument du haut niveau de raffinement de leurs propriétaires.

Lèche-frite (pl. 3, cat. 24)

La lèche-frite est de forme rectangulaire avec des coins arrondis. Les parois s'élèvent verticalement et sont terminées par un bord à gorge intérieure⁷⁰. Sur l'un des côtés courts se trouve un manche creux, terminé par un bourrelet. Le bec verseur lui fait face et une large anse en ruban à face incurvée est fixée sur l'un des grands côtés. L'intérieur de la lèche-frite est recouvert de glaçure verte sur un engobe de fond blanc (fig. 6).

Conformément à sa fonction, la lèche-frite présente un léger noircissement dû au feu sur son assise et l'arête de cette dernière est usée. Ces deux traces d'utilisation ont été ultérieurement érodées par le courant du lac. Seuls les grands tessons conservés de lèche-frite permettent de les distinguer clairement d'autres formes de récipients (par exemple des rôtissoires), ce qui fait de cet objet un cas unique en Suisse⁷¹.

2.6 Traces de fabrication

Préparation de la pâte

La présence de particules isolées rouges et non plastiques dans la pâte, d'un diamètre maximal de 1–2 mm, laisse supposer que l'argile brute utilisée pour la fabrication de la céramique domestique n'a pas toujours été préparée avec le plus grand soin. Ces particules sont probablement restées dans l'argile brute malgré le mélange, le nettoyage et le malaxage⁷². Elles ne semblent pas avoir gêné le moulage et la cuisson. Les points de chaux en forme d'entonnoir sur la surface de la céramique suggèrent que l'argile brute contenait une quantité importante d'oxyde de calcium ou des particules de calcaire isolées⁷³. Rien n'indique toutefois que les points de chaux se soient formés au cours du processus de fabrication, comme cela est attesté entre autres pour la faïence à revêtement mince des 17^e et 18^e siècles⁷⁴.

Façonnage

Les quelques observations relatives à la technique de fabrication se rapportent aux différentes formes de récipients. Elles seront donc abordées dans leur ordre de présentation. Pour les pots à anse comme cat. 8, le bec verseur a été constitué par étirement du bord déjà entièrement formé, alors que le pot était au stade intermédiaire de séchage.

Fig. 9. Hauterive NE, épave. Céramique domestique. Traces de fabrication. 1 passoire à manche creux cat. 11, avec des bourrelets plats autour des trous, restes des saillies qui ont été générées lors de leur perforation au stade intermédiaire de séchage, des trous comblés par la glaçure et les coulées de glaçure vers l'ouverture. 2 écuelle à bord rétréci ind. 171, avec stries de tournage sur sa lèvre. 3 jatte à aile cat. 3, avec des arrachements et des gouttes recourbées de glaçure sur son assise. Photo Ph. Joner.

Les panses des gourdes (cat. 10) ont été montées au tour, l'axe de rotation étant perpendiculaire à la future embouchure. Le potier a souligné cet axe de rotation par la réalisation de plusieurs stries sur la panse, l'épaule et le sommet du récipient, qui apparaissent comme des cercles concentriques lorsqu'on les regarde latéralement. Le modelage de la panse représentait un défi pour le potier, car le col devait être délicatement resserré. Après avoir réalisé une sorte d'ellipsoïde de révolution, le potier devait encore ouvrir la paroi à l'emplacement du col et du bec verseur en position fixe. Il a garni l'embouchure de deux anses en ruban.

Dans le cas de la passoire à manche creux cat. 11, les trous ont été percés de l'intérieur au stade intermédiaire de séchage (fig. 9,1). Le refoulement de l'argile a provoqué l'apparition de saillies vers l'extérieur, qui ont ensuite été arasées par le potier. Ce travail minutieux n'a cependant pas suffi à faire disparaître complètement la base de ces dernières, comme en témoigne le pourtour plat en forme de bourrelet de chaque perforation. Puisque l'engobe de fond blanc n'a pas coulé vers le bas dans ces trous, ils ont probablement été percés après l'application de ce dernier et avant celle de la glaçure.

Sur les écuelles à bord rétréci, des stries sur la paroi extérieure, en dessous du bord, laissent supposer que la lèvre en bandeau, le plus souvent soulignée par un sillon assez profond, a été formée à l'aide d'une estèque (fig. 9,2). Les oreilles de préhension ont été fixées après la formation du bord. Elles n'ont été que grossièrement préformées, le façonnage proprement dit ayant été effectué au couteau⁷⁵, comme le montre une étroite entaille sur l'oreille de l'ind. 178 (fig. 10,1). Peu de maladresses ont été commises lors de l'assemblage et de la découpe des oreilles, ce qui montre que le niveau de soin apporté à la fabrication de ce type de récipient était assez élevé.

En ce qui concerne les autres formes de jattes - celles à bord coudé, à bord à gorge interne et à aile - on peut seulement dire que la lèvre ou le renflement du bord a été réalisé en rabattant la partie supérieure de la paroi, comme c'est le cas pour la plupart des formes de récipients⁷⁶. Les lèvres des assiettes à marli et rebord ont également été fabriquées de cette manière.

La lèche-frite cat. 24 a été fabriquée à partir d'une pièce rectangulaire à laquelle a été ajoutée, au stade intermédiaire du séchage, une pièce allongée formant la paroi, comme le montrent les traces de raccordement.

Réalisation du décor rayonnant à l'engobe

Le procédé de décoration à l'engobe blanc est particulièrement bien perceptible sur cat. 3. L'engobe blanc a d'abord été versé au centre du fond au moyen d'une louche. Le potier a ensuite pris la jatte dans ses deux mains, en tenant d'abord son ouverture à l'horizontale. Il a ensuite incliné la jatte de manière à ce que l'engobe coule le long de la paroi sur la petite aile en direction de la lèvre. Il a répété l'opération encore trois fois, pour obtenir un motif en forme de croix. Par la suite, le potier semble avoir tenu la jatte dans ses mains pendant encore un moment, afin de déverser l'excédent d'engobe par

Fig. 10. Hauterive NE, épave. Céramique domestique. 1 écuelle à bord rétréci ind. 178, avec traces de couteau laissées dans la zone de l'encoche d'une oreille. 2 écuelle à bord rétréci ind. 169, avec oreille de type 4. Photo Ph. Joner.

le bord du premier bras de croix réalisé⁷⁷. Comme l'engobe n'était pas encore complètement sec, quelques gouttes se sont écoulées de la surface avec engobe vers le bas, ce qui a rendu le motif en croix un peu moins net (fig. 8,4). Dans de rares cas, comme pour cat. 32, la réalisation des bras de la croix a échoué, ces derniers se rejoignant partiellement pour former une surface recouverte d'engobe (fig. 8,5). De telles maladresses laissent supposer que l'application de l'engobe de fond rayonnant se faisait rapidement et sans trop de soin. Cette procédure rationalisée suggère que le potier fabriquait ces modèles depuis déjà de nombreuses années.

Glaçure

Comme pour l'engobe, la glaçure a été versée au centre du fond, puis on l'a fait tourner jusqu'au bord. Dans le cas de

cat. 2, le potier a apparemment versé trop de glaçure dans la jatte. Si cette dernière était trop épaisse, elle pouvait s'écailler pendant la cuisson de la céramique. La glaçure était en outre précieuse, raison pour laquelle son excédent était reversé, ce dont témoigne la coulure nette de glaçure (fig. 8,1). Les perforations de la passoire cat. 11 sont en partie remplies de glaçure verte, ce qui montre qu'elle présentait une certaine viscosité (fig. 9,1). Les gouttes de glaçure qui se sont écoulées vers le bas dans les trous et qui ont donné à la surface de la céramique une coloration brun-rouge ne s'expliquent pas encore. Ces gouttes doivent s'être formées avant la cuisson de la céramique, car celles de glaçure verte vont vers l'ouverture, comme pour les autres formes de récipients.

Enfournement et cuisson

Sur de nombreuses assises, des arrachements de glaçure en forme d'arc, des résidus de cuisson avec glaçure ou des gouttes de glaçure recourbées (fig. 9,3) sont préservés, notamment sur celles de la passoire cat. 11, des jattes à bord coudé cat. 15 et 26, des jattes à aile cat. 3 et 31, ainsi que des assiettes à marli et rebord cat. 33 et 34. Des résidus de cuisson similaires se trouvent également sous le fond d'une écuelle à bord rétréci. Ils révèlent que ces formes de récipients étaient empilées dans le four avec leur ouverture vers le bas, de sorte que le sommet des lèvres des récipients du dessus reposait sur le fond des récipients du dessous. Ce mode de chargement du four est confirmé par des gouttes de glaçure verte qui pendent à la verticale au sommet des lèvres, ce qui montre que la glaçure a coulé vers le bas pendant sa cuisson (fig. 8,5). Des gouttes de glaçure recourbées ont été observées sur des pots à anse, des passoires, des jattes à bord à gorge interne, à bord coudé, à aile, des écuelles à bord rétréci et des assiettes à marli et rebord. On peut donc affirmer que presque toutes les formes de récipients - hormis les formes spéciales telles que le lavabo, la cruche à bec tubulaire, les gourdes, la bouteille et la lèchefrite - étaient placées dans le four avec leur ouverture vers le bas. Lors du déchargement du four, l'empilement des récipients directement les uns sur les autres avait souvent pour conséquence de générer des arrachements de glaçure au sommet des lèvres (voir fig. 8,2.5.6).

2.7 Traces d'utilisation

Remarques méthodologiques préliminaires

La céramique domestique d'Hauterive est bien conservée, comme en témoignent le profil complet de 78 récipients et les 46 bords dont l'ouverture est entièrement préservée. En revanche, la majorité des récipients présentent une érosion totale de leur surface extérieure, révélée par l'absence de revêtement et la présence de particules du dégraissant saillantes à la surface (fig. 11,1). Sur les 34 céramiques domestiques répertoriées dans le catalogue, 23, soit deux bons tiers, présentent une érosion totale ou partielle de leur surface extérieure. Celle-ci est due au fort courant dans le lac, comme l'avait déjà constaté Béat Arnold, qui a participé

Fig. 11. Hauterive NE, épave. Céramique domestique. Altérations ultérieures de la surface et traces d'utilisation. 1 écuelle à bord rétréci cat. 19, sur laquelle seules les zones présentant des gouttes de glaçure restent du revêtement extérieur d'origine, érodé par le courant du lac. 2 pot à anse cat. 8, avec revêtement d'origine entièrement conservé, traces de cuisson et arête du fond vive et non usée. 3 jatte à bord coudé cat. 15, avec revêtement entièrement conservé et arête du fond légèrement usée. Photo P. Joner.

aux plongées⁷⁸. Sur certains récipients, comme la petite jatte à aile cat. 22, le revêtement n'est que partiellement conservé sur un petit segment de la paroi. On peut supposer que ce dernier reposait sur le sédiment marin meuble ou qu'il s'y enfonçait légèrement⁷⁹, de sorte que la surface était protégée du courant. Les récipients qui ne présentent pas d'érosion de leur surface, bien qu'entièrement conservés, comme le pot à anse cat. 8 (fig. 11,2), restent minoritaires dans le catalogue, avec dix bords. La valeur informative des traces d'utilisation est donc fortement limitée.

Traces d'usage

Des traces d'usage peuvent être observées sur l'assise, sur le bord du marli, sur l'arête intérieure de la gorge et le sommet de la lèvre. L'usage de l'assise concerne généralement leur arête, comme le montre cat. 15 (fig. 11,3). Deux jattes à bord coudé (cat. 12 et ind. 12)⁸⁰ et la lèchefrite cat. 24 présentent également des traces d'usage de l'arête de l'assise. Par ailleurs, certains récipients sans trace d'usage sur leur assise, comme le pot à anse cat. 8, ne doivent avoir été que brièvement utilisés, car le fond s'abrase rapidement lorsqu'il est déplacé sur une surface dure. La proportion de récipients présentant des traces d'usage sur leur assise ne peut toutefois pas être quantifiée en raison de l'érosion des surfaces, décrite ci-dessus. Il en va de même pour l'usage du sommet des lèvres. Du fait des arrachements de glaçure sur le sommet des lèvres résultant du déchargement du four décrit au chapitre 2.6, il n'est pas certain, même dans le cas des ouvertures entièrement conservées, que l'absence de glaçure et de revêtement soit due à une abrasion du sommet des lèvres à l'usage (fig. 8,2). Comme le montre par exemple une assiette datée de 1617 et ensevelie avant 1643 provenant de la fouille de Zürich-Erweiterung Kunsthaus ZH⁸¹, l'usage du sommet de la lèvre peut apparaître en l'espace de quelques années et

Formes	Nb	Motif	Position au four
Catelle de couronnement	2	Dauphin	Tour
Catelle de corps	5	Groupe d'encoches, feuillage, grandes volutes en relief	Corps inférieur
Catelle de corps, convexe	5	Quatre feuilles dans un losange	Corps inférieur
Catelle de corniche	6	aucun	Corps inférieur
Catelle de corniche, convexe	1	aucun	Corps inférieur
Total	19		

Fig. 12. Hauterive NE, épave. Céramique de poêle. Quantification des formes de catelles et de leurs motifs, avec proposition de leur positionnement sur le corps du four. Tableau J. Frey.

concerne généralement tout son pourtour, ainsi que l'arête du marli. Dans l'ensemble d'Hauterive, des traces d'usure d'une telle importance ne sont visibles que sur la jatte à bord coudé cat. 14 et une écuelle à bord rétréci (ind. 178). Toutefois, comme l'ouverture d'un seul de ces récipients est entièrement conservée et qu'il n'y a pas de traces d'usure au niveau de l'anse, on ne peut pas affirmer avec certitude que le sommet de la lèvre est usé. Ces observations confirment le constat fait à partir des assises, à savoir que la plupart des récipients d'Hauterive ont été utilisés pendant une courte période avant d'être chargés sur le bateau.

Noircissements

Des noircissements sont présents sur la passoire cat. 11 (fig. 9,1), l'écuelle à bord rétréci cat. 16, la lèchefrite cat. 24 et la jatte à bord coudé cat. 28. Toutes les traces noires identifiées ne recouvrent que partiellement la surface du récipient et ont été érodées ultérieurement par le courant du lac, comme en témoignent les surfaces lisses. Ainsi, il n'est pas possible de déterminer si ces noircissements correspondent à des gouttes de glaçure, des traces de cuisson très foncées ou des adhérences de fer corrodé érodées, telles qu'elles ont pu être mises en évidence pour la céramique de poêle. On ne peut donc pas identifier de traces de suie avec certitude sur la céramique domestique.

Marque

La jatte à bord à gorge interne cat. 12 est le seul récipient de l'ensemble pourvu d'un signe assez grand gravé après cuisson de la céramique, en forme d'une sorte de chiffre deux. Les marques de fabricants gravées ne sont pas attestées en Suisse du 16^e au 18^e siècle, contrairement à celles de propriétaires ; il doit donc s'agir d'une marque de propriété⁸². La légère abrasion du fond indique que le bol n'a pas été utilisé très longtemps avant son transport par bateau.

Conclusion sur les traces d'utilisation

La céramique domestique d'Hauterive présente donc quelques traces d'utilisation avérées, sous forme d'assises usées et d'une marque de propriété. Elles peuvent avoir été générées par un usage moyennement intensif sur une courte période. Les

traces d'utilisation concernent toutefois une proportion indéterminée des récipients, car le courant a provoqué une forte érosion de la plupart des surfaces extérieures.

2.8 Céramique de poêle

État et conservation

L'ensemble de l'épave d'Hauterive comporte 19 céramiques de poêle, toutes recouvertes d'une glaçure verte sur un engobe de fond blanc sur leur face extérieure (fig. 12, cat. 35-40). L'état de conservation des catelles va d'exemplaires entièrement conservés, y compris le corps d'ancrage cylindrique, à de petits fragments de catelles plates. Comme pour la céramique domestique, la surface des céramiques de poêle, en particulier celle des corps d'ancrage non glaçurés, est souvent érodée. L'érosion de surface est particulièrement importante sur la catelle de couronnement cat. 40, où la glaçure verte ne subsiste qu'à l'état de restes. En revanche, le relief y est bien visible, à la différence d'une catelle de couronnement identique sur laquelle le courant n'a pas seulement érodé l'engobe et la glaçure, mais aussi arrondi le relief⁸³. Par ailleurs, on trouve sur les corps d'ancrage, comme cat. 37, des revêtements entièrement préservés.

Formes et motifs

Le spectre des formes se compose exclusivement de catelles présentant une face principale moulée et visible à l'extérieur du poêle, à laquelle est fixé un corps d'ancrage vers l'intérieur⁸⁴. Les catelles cintrées, comme cat. 35, sont représentées par quatre exemplaires de forme rectangulaire de 17,5 cm de côté, avec un rayon de 34 cm. Chaque catelle correspond à 30° d'un cercle complet. Elles sont ornées d'un motif répétitif composé d'un quatre-feuilles⁸⁵, au centre duquel se trouve un bouton, d'où partent des tiges de fleurs droites vers le haut et vers le bas, portant chacune une fleur centrale dont les pétales sont découpés, avec deux feuilles disposées symétriquement sur la tige (pl. 4). Les tiges des fleurs et les paires de feuilles sont entourées de volutes qui se font face, semblables à des pinces, et sont encadrées par un losange, dont l'intersection est réunie par quatre « bagues »

horizontales⁸⁶. Tous ces motifs sont moulés en creux dans le carreau.

Outre ces catelles de corps convexes, quatre autres fragments de catelles plates, non représentés dans le catalogue, ont été conservés (fig. 13). Deux d'entre eux sont pourvus de grandes volutes en relief, dont l'une se termine par un bouton rond (fig. 13,1.2)⁸⁷. On trouve également, sur les autres pièces, un groupe d'encoches entouré d'un cercle et bordé d'un cadre profilé⁸⁸, ainsi qu'un fragment de feuillage⁸⁹ (fig. 13,3.4). Aucun de ces fragments ne peut être attribué avec certitude à un motif connu.

La catelle de corniche convexe cat. 36 pourrait correspondre aux catelles de corps convexes, puisqu'elle présente également un rayon extérieur de 34 cm. Dans la tradition du gothique tardif, elle comporte une large gorge, de sorte que son rayon intérieur est de 26–27 cm. À la différence des carreaux à surface courbe, elle correspond à 33° du cercle complet. Les catelles de corniche plates cat. 37 et 38, ainsi qu'une autre pièce non représentée dans le catalogue, présentent une large gorge identique, également dans la tradition du gothique tardif. Un dauphin denté à rostre relevé, avec un dos recouvert de feuillage en demi-relief, est représenté sur cat. 38. Deux autres catelles de corniche, comme cat. 39, ont probablement servi de corniche et de frise, en raison de leur profil composé de plusieurs éléments ; elles sont terminées en bas par une baguette et en haut par un bandeau. Comme cat. 38, la catelle cat. 40 présente un dauphin denté avec un rostre relevé, du feuillage sur son dos et un corps arqué et écaillé. Son ajour⁹⁰ laisse supposer qu'il s'agissait d'une catelle de couronnement, qui complétait le haut du fourneau. Une seconde catelle de couronnement ajourée, également avec un dauphin denté, est caractérisée par une surface fortement érodée par le courant⁹¹.

Traces d'usure

Les céramiques de poêle d'Hauterive ne présentent pas de traces d'utilisation, comme des dépôts de suie à l'intérieur du corps d'ancrage⁹². Les dépôts blancs à l'extérieur du corps d'ancrage des cat. 35–38 sont probablement des concrétions, car ils reposent directement sur

la surface déjà érodée de la terre cuite. De même, aucun résidu de mortier d'argile n'est visible. Il ne s'agit donc pas de déchets de céramique de poêle usagée, comme c'est souvent le cas pour les découvertes archéologiques issues du sol⁹³.

Quatre-feuilles dans un losange (pl. 4, cat. 35)

Le motif répétitif de la catelle de corps convexe cat. 35 est attesté sous une forme similaire au château de Valangin NE⁹⁴. Sur ce site, le motif est représenté en relief positif et est associé à des catelles de corps plates qui, à la différence de celles d'Hauterive, n'ont qu'une largeur de 16 cm et sont en outre pourvues d'un cadre. Le motif ne présente donc qu'une largeur de 14.8 cm⁹⁵. Les catelles de Valangin proviennent de fouilles réalisées sans observations stratigraphiques entre 1900 et 1916 ; elles ne peuvent donc être datées que par des critères typologiques. La largeur des motifs, plus petite que celle d'Hauterive, suggère que les catelles du château de Valangin sont des modèles secondaires, créés à l'aide d'une matrice (en céramique) ou par moulage direct sur des catelles existantes⁹⁶. On trouve par ailleurs à Valangin une catelle d'angle sur laquelle ce motif a été coupé en deux verticalement et également encadré. Ainsi, les catelles de Valangin ont également été utilisées comme motif répétitif, le cadre extérieur ne perturbant que légèrement ce dernier, dont la régularité a pu être obtenue en adaptant la largeur des joints verticaux et horizontaux du poêle⁹⁷.

Le Musée d'Yverdon et de sa région conserve un fragment de catelle de corps plate avec glaçure verte sur engobe de fond blanc, avec un motif légèrement simplifié par rapport à cat. 35 et qui est aussi représenté en relief positif⁹⁸. Dans le losange inférieur central, le bouton rond situé sous la fleur en forme de lys est absent de la tige verticale et le rayon extérieur des volutes verticales qui l'accompagnent diffère de celui d'Hauterive et de Valangin. La largeur du motif du fragment d'Yverdon peut être estimée à environ 16 cm et correspond ainsi à celle du motif du château de Valangin.

Une autre variante du motif de cat. 35 est attestée au château de Chillon VD, sur plusieurs sites à Lausanne VD, Romainmotier VD, Nyon VD, Genève GE et Nidau BE⁹⁹. À la différence de la variante du motif de Valangin et d'Yverdon, les losanges de cette dernière sont maintenus par quatre « bagues » et les pétales du quatre-feuilles central sont dentelés¹⁰⁰. Le croisement des données issues d'archives et le contexte des découvertes permet de conclure que les trouvailles de Lausanne-Grand Conseil VD ont été enfouies avant 1625¹⁰¹ et celles de Nidau-Hôtel de ville BE avant 1759. Les sites de découverte indiquent que le motif était principalement répandu autour du lac Léman, mais qu'il était également présent dans la région du lac de Bièvre. Cette diffusion révèle que les catelles proviennent plutôt de la moitié occidentale de la région bordant le lac de Neuchâtel, d'autant plus qu'au cours du 16^e siècle, des poêliers renommés sont attestés à Yverdon et Boudry NE, lesquels fournissaient cette région¹⁰².

Fig. 13. Hauterive NE, épave. Céramique de poêle. Fragments de catelles de corps plates avec engobe de fond blanc et glaçure verte. 1 ind. 188 ; 2 ind. 85 ; 3 ind. 83 ; 4 ind. 82. Photo Ph. Joner.

2.9 Datation de l'ensemble de céramique

Le point de repère le plus important pour la datation de l'ensemble de céramique est constitué par la planche cat. 67, qui faisait partie du bordage latéral du chaland accidenté et dont le dernier cerne de croissance est daté par dendrochronologie de 1547. Puisqu'elle ne présente pas d'aubier en raison de son façonnage et que le bois fraîchement coupé n'était pas utilisé pour la construction des bateaux, celui d'Hauterive ne doit pas avoir été construit avant les années 1560/70, à quoi on pourrait ajouter une dizaine d'années d'activité¹⁰³. Il n'existe encore aucune donnée concrète relative à la durée de vie des embarcations à fond plat du 16^e siècle. En 1637, les autorités bernoises ont décrété qu'aucun bateau de marchandises ne pouvait être mené hors du pays sans autorisation explicite des instances officielles, en raison d'une pénurie de bois aiguë, à moins qu'il ne soit âgé de plus de trois ans. Les bateaux de trois ans étaient ainsi sans doute déjà considérés comme vieux. On pourrait donc en déduire que les embarcations à fond plat bernoises avaient une durée de vie maximale de cinq ans¹⁰⁴. Aux 17^e-18^e siècles, on note que les barques du canal d'Entreroches VD, bien que construites par des charpentiers hollandais, ne duraient guère plus de six à sept ans¹⁰⁵. En revanche, les barques du Léman, soumises à un rude travail de transport de matériaux, étaient utilisées environ 30 ans, mais il fallait déjà entreprendre de gros travaux d'entretien après huit à dix ans, malgré leur construction particulièrement robuste¹⁰⁶. Dans ce contexte, une durée d'utilisation maximale de dix ans semble une valeur crédible pour le chaland du 16^e siècle d'Hauterive, muni de bordages dont l'épaisseur conservée était de 4 cm. Dans l'état actuel des recherches, il reste difficile de situer temporellement la céramique domestique à un quart de siècle près, car il n'existe pas d'ensemble du 16^e siècle daté de manière absolue pour la région du lac de Neuchâtel¹⁰⁷. L'association d'un décor rayonnant à l'engobe aux jattes à aile et aux assiettes à marli et rebord, caractéristique d'Hauterive, n'est pas attestée à ce jour en Suisse alémanique. Il s'agit donc d'une particularité régionale du lac de Neuchâtel, mais on ne sait pas encore dans quelle mesure elle s'étend vers le nord, l'est, le sud et l'ouest. Puisque l'ensemble de mobilier présente, grâce aux écuelles à bord rétréci, une autre particularité absente en Suisse alémanique au 16^e et au début du 17^e siècle, il faut partir du principe, jusqu'à nouvel ordre, que les fossiles directeurs de la chronologie céramique de Suisse alémanique connus dans la littérature – apparition de la céramique à décor au barolet vers 1550 et des bords coudés dans le troisième quart du 16^e siècle – ne sont actuellement pas valables dans la région du lac de Neuchâtel¹⁰⁸. Il n'est donc pas certain que les décors rayonnants à l'engobe retrouvés à Willisau-Obere Sedimentation im nördlichen Wehrgraben LU, datés d'avant 1596, puissent être pris en compte pour la datation de la cargaison d'Hauterive¹⁰⁹. De même, il est très douteux que l'on puisse transposer l'évolution des formes de récipients et de leurs caractéristiques de la région de Berne à celle de la région du lac de Neuchâtel. Tant pour la céramique domestique que de poêle, on peut donc s'en tenir à la datation suggérée par l'analyse dendrochronologique de la planche cat. 67 appartenant à l'épave, soit le troisième tiers du 16^e siècle.

3 Le mobilier en métal

Lara Tremblay

3.1 Constitution de l'ensemble

L'histoire improbable de la (re)constitution d'un ensemble d'objets en métal aussi remarquable que celui de l'épave d'Hauterive (voir chap. 1.1), invite à en remonter le fil avec autant de précision que les sources d'archive nous le permettent, afin de bien comprendre les circonstances de leur réunion et d'en assurer la provenance individuelle. Contrairement aux nombreux récipients en céramique associés au site, aucune pièce indubitablement similaire ou fragment d'objet en métal remontant avec les plus anciens éléments de la collection n'a été retrouvé *in situ* lors des fouilles subaquatiques de 1980. La situation imposait donc une plongée dans les archives du Laténium, cette enquête se prêtant particulièrement bien aux objets en métal du corpus, car ces derniers y sont souvent mentionnés de manière plus explicite que les nombreux « plats » en céramique. Elle aura au final permis d'insérer dans les notices du catalogue l'année d'introduction de chacun des objets en métal dans la collection.

Le document dactylographié le plus ancien mentionnant les objets en métal séquestrés dans l'appartement du plongeur Willy Hausser aux Geneveys-sur-Coffrane date du 19 octobre 1961. Il s'agit du Procès-verbal de perquisition de la police cantonale, signé de la main des deux agents de la délégation envoyée sur place par le juge d'instruction de Neuchâtel le 13 octobre 1961, de même que par Willy Hausser lui-même. Au sein des 212 objets détaillés, on y voit mentionnés : « 1 cloche romaine, 6 poteries romaines en bronze, 1 couvercle en bronze, [...] 5 poches métal, 1 poignard, 1 barre de fer métal inconnu (lingot), 2 palmes en métal [...] »¹¹⁰. Le Rapport d'exploration sous-marine que fait rédiger Paul Grandjean, alors conservateur du Musée d'archéologie de Neuchâtel, le 23 octobre 1961, suite à sa rencontre avec Willy Hausser au musée trois jours plus tôt en l'absence du juge, nous apprend la découverte d'un mystérieux « bateau romain immergé », dont ce dernier ne veut pas révéler l'emplacement. Une note manuscrite ajoutée par Paul Grandjean sur ce document, suite à une entrevue au bureau du juge le 21 octobre, mentionne qu'« il s'agit d'objets intéressants mais surtout moyenâgeux : poignard, petits chaudrons de bronze, boucles de ceinture, faïences de fourneau, etc. »¹¹¹.

Le Procès-verbal d'opérations daté du 3 novembre 1961, au cours duquel le juge d'instruction examine les pièces séquestrées en présence de Willy Hausser, Paul Grandjean et Willy Haag – le plongeur du Centre de sports subaquatiques de Neuchâtel à l'origine de la dénonciation – nous apporte davantage de précision sur l'origine de ces objets. Willy Hausser y déclare que « toutes les poteries terre-cuite rouge avec céramique ainsi que les catelles de fourneau, la cloche, les chaudrons, l'épée, louches, barres de métal et les 2 grosses spatules métalliques proviennent d'une épave découverte sur territoire neuchâtelois dans le lac par 15 mètres de fond environ »¹¹². Il attribue également un certain nombre d'objets

plus anciens, datant vraisemblablement de l'Âge du Bronze, aux stations de Champréveyres et des Bains du Crêt, en les mentionnant explicitement dans ce document. Passionné par ses recherches subaquatiques, Willy Hausser sait reconnaître l'importance de la découverte de cette épave ; il gardera le secret de son emplacement jusqu'à ce qu'il obtienne l'autorisation en bonne et due forme de les poursuivre légalement en collaboration avec le Musée d'archéologie¹¹³, ce qui se concrétise avec les plongées des 5 et 6 mai 1962. Il y a donc lieu de croire que les informations transmises par Willy Hausser au cours de cette enquête judiciaire sont de bonne foi et crédibles, notamment celles détaillant avec précision la provenance des objets séquestrés en octobre 1961. On peut donc en conclure qu'au moins seize objets en métal attribués à l'épave d'Hauterive sont issus du séquestre de 1961 : six de nos neuf marmites tripodes en bronze (cat. 41-45 et 98), le couvercle (cat. 50), les cinq poêles à queue (cat. 51-54 et 96), la cloche à main (cat. 62), un des lingots (cat. 91), la dague (cat. 92), de même que les deux palettes (cat. 94-95).

Divers inventaires nous permettent ensuite de retrouver la trace des objets en métal de cet ensemble dans les collections du Musée d'archéologie de Neuchâtel suite aux plongées des 5 et 6 mai 1962. Le rapport des recherches subaquatiques daté du 14 mai 1962 mentionne notamment « 1 sabre de cavalerie avec garde, 2 longues barres de 3 m en fer méplat, 1 barre plus courte, [...] 3 manches de casseroles en fer »¹¹⁴. La mention d'une dague, sans doute celle séquestrée en 1961, y est ajoutée à posteriori. Les trois « manches de casseroles » sont qualifiés de « poches en fer (casseroles) » et il est fait mention de « 1 plateau en fer (fond de casserole) » dans une liste subséquente¹¹⁵. Le 9 mai 1962, un inventaire d'objets en métal remis au Laboratoire de recherches horlogères est dressé : on y retrouve quatre fois la mention de « chaudron métal avec 3 pieds et 2 anses », puis celle d'une « cloche métal avec une poignée, sans battant, couvert en métal, bayonnette [sic] avec garde, sabre de cavalerie avec garde, pelle plate avec emmanchure carrée »¹¹⁶. Le communiqué du Département des travaux publics de l'État de Neuchâtel du 23 mai 1962 vient encore mentionner « quelques objets de bronze et de fer, pots à 2 anses, couvert de récipient, cloche, lourdes palettes, casseroles », de même qu'un sabre, une dague, une cloche et 37 barres de fer méplat d'environ 3 m de long fichées obliquement dans la craie lacustre¹¹⁷. On peut donc en conclure qu'au moins quatre objets se sont ajoutés à l'ensemble suite aux plongées de mai 1962 : une palette (cat. 64, qu'on peut assimiler à la « pelle plate avec emmanchure carrée » mentionnée dans l'inventaire du 9 mai 1962), deux lingots (cat. 91) et une épée (cat. 93).

Pour clore ce premier épisode de constitution de l'ensemble se déroulant de 1961 à 1962, une liste détaillée des objets de la Collection Hausser, combinant le matériel séquestré en 1961 à celui mis au jour lors des plongées de 1962, est finalement dressée par Ch. Bourquin le 18 juillet 1962. On y retrouve la mention de 193 objets numérotés, ceux datant de l'Âge du Bronze étant placés entre parenthèses. Parmi ces objets, on retrouve quatre barres de fer (nos 33-34 et 192-193), quatre poches en fer (nos 35-38), un récipient en tôle (n° 73), deux poches détériorées (nos 74-75), un

manche de poche (n° 76), une pelle en fer (n° 78). On note que les neuf objets transmis au Laboratoire de recherches horlogères n'y sont pas mentionnés, ni les deux marmites restantes. Cette liste est contrôlée à nouveau le 14 janvier 1971 : les objets manquants y sont encerclés et une note manuscrite nous informe de l'ajout du matériel séquestré le 23 décembre 1970 chez les antiquaires Jimmy Locca et Pierre-Yves Gabus : les cinq objets en métal mentionnés sont « 4 chaudrons bronze grand format, [...] fragments de bronze, dont 1 robinet »¹¹⁸.

Cette mention manuscrite nous introduit au second épisode d'ajout à l'ensemble, qui se déroule en décembre 1970. Le rapport au Commandant de la police cantonale à l'intention de Monsieur le Procureur général à Neuchâtel du 30 décembre 1970, mentionne un lot de huit objets mis en vente chez l'antiquaire Jimmy Locca, d'une seule et même provenance : ces articles ont été déposés chez lui par un autre antiquaire, Pierre-Yves Gabus, qui affirme les avoir tous obtenus auprès de Mme Martha Robert contre une console en marbre. Cette dernière les aurait elle-même reçus de son mari, dont les parents étaient pêcheurs (tous décédés)¹¹⁹. Entendu lors de la réquisition, Michel Egloff, archéologue cantonal, précise que ces objets proviendraient d'une épave repérée au large d'Hauterive. Les procès-verbaux de perquisition et de séquestre mentionnent bien « 1 chaudron 3 pieds en bronze, [...] 8 pièces métalliques (fragments du chaudron) »¹²⁰, et « 2 vases en bronze »¹²¹, ces descriptions recouvrant vraisemblablement les « 4 chaudrons bronze grand format » ajoutés à la main sur l'inventaire du 18 juillet 1962, sans doute par Michel Egloff. Une lettre de ce dernier au procureur datée du 13 janvier 1971 vient encore préciser la nature des objets alors saisis : « 4 chaudrons de bronze et 6 céramiques vernissées »¹²². Cette seconde perquisition permet donc d'ajouter 4 marmites tripodes à l'ensemble (cat. 46-49), de même qu'un robinet (cat. 97).

Lors de la fouille subaquatique officielle effectuée par le service d'archéologie cantonal en 1980, placée sous la direction de Béat Arnold, on constate que le site a bien été « nettoyé » de ses objets en métal les plus massifs et remarquables, hormis les 42 impressionnants lingots de fer (cat. 91). Dans la liste des objets mis au jour au cours de cette opération, on peut toutefois noter encore la découverte de trois couteaux avec poinçons (cat. 55-57), d'une petite boucle (cat. 60), d'un corps-mort (cat. 66), de fragments de tôle (cat. 68-73) et d'une plaque de plomb (cat. 90), ainsi que de nombreux objets plus ou moins récents liés à la pêche, dont 16 lests de filets de pêche en plomb (cat. 74-89).

Deux derniers épisodes viennent compléter l'ensemble d'objets en métal associés à l'épave d'Hauterive et conservés au Laténium. Le 20 décembre 1984, le plongeur Serge-Henri Grandjean remet à Béat Arnold, alors archéologue cantonal adjoint, une règle en métal (cat. 63) et un piton muni d'un anneau (cat. 61) qu'il avait retrouvé en plongée au large d'Hauterive. Les coordonnées de l'emplacement de la découverte indiquées sur une carte par le plongeur (2 565 450/1 205 430) sont bien à proximité immédiate de celles de la cargaison de l'épave¹²³. Finalement, le 22 février 2021, suite au décès de Willy Hausser, Madame Gertrude Hausser

transmet au Laténium des objets que son époux souhaitait lui confier¹²⁴. Outre quelques céramiques caractéristiques de celles déjà associées à l'épave, on retrouve dans ce legs un clou massif en bronze fiché dans un fragment de planche (cat. 65), de même qu'une plaquette à tête barbue (cat. 59).

3.2 Étude et saisie

Dans les collections du Laténium, sous le nom de site « Hauterive, épave », on dénombre donc au total 166 individus constitués en tout ou en partie de métal (fig. 14). L'état pratiquement complet des objets n'a pas nécessité de remontages, hormis l'attribution des deux anses et des trois pieds de la marmite tripode cat. 49 à un seul individu, de même que la réappropriation d'un pied pour chacune des marmites cat. 47 et 48. Ces 166 objets ont tous fait l'objet d'une saisie initiale dans un tableur Excel, permettant d'y répertorier leurs données administratives et d'y joindre une première description, incluant leurs mensurations. De ce nombre, 64 individus ont été exclus de l'étude en raison de leur datation visiblement plus tardive que celle de la cargaison de l'épave ou de leur nature non identifiable. Pour 25 d'entre eux, il s'agit d'objets liés à la pêche témoignant vraisemblablement de l'accrochage des lignes et des filets sur le massif formé par les lingots de fer au fil des siècles (voir chap. 1.1). Au final, 102 individus dont l'appartenance à la cargaison de l'épave d'Hauterive semblait confirmée par les archives anciennes mentionnées dans le chapitre précédent et la documentation de fouille de 1980 ont donc été sélectionnés, étudiés et intégrés au catalogue, tout comme la planche en bois cat. 67, seul vestige du chaland (voir chap. 1.3). Les six fragments de tôle dorée présentant des découpes (cat. 68-73) et les 16 lests de filet en plomb (cat. 74-89), mis au jour lors de la fouille subaquatique de 1980, pourraient éventuellement constituer des dépôts ultérieurs, mais ont été intégrés au catalogue malgré ce doute. Les dix marmites ont monopolisé une part importante de l'étude et du commentaire du catalogue, du fait du caractère remarquable de cette découverte. Les 46 lingots de fer, dont la représentation graphique individuelle s'avérait difficile au sein du catalogue et qui ont déjà fait l'objet d'une publication sommaire¹²⁵, ont été rassemblés sous un seul numéro (cat. 91), compilant leurs dimensions individuelles par numéro d'inventaire¹²⁶. Sept objets mystérieusement disparus des collections du Laténium, qui n'ont donc pas pu être observés, mais dont l'association à l'épave est rendue certaine par leur mention dans les archives, leur présence sur des photos conservées dans ces dernières, voire leur dessin, ont également été intégrés au catalogue (cat. 92-98).

Sous l'impulsion des multiples rebondissements dans l'histoire de la constitution de la collection, des études préliminaires de certains objets ont été entamées par Paul Grandjean, conservateur des Monuments et des sites du canton de Neuchâtel de 1950 à 1962, puis par Michel Egloff, archéologue cantonal et conservateur du Musée d'Archéologie de Neuchâtel de 1969 à 2001. Les correspondances qu'ils ont entretenues avec certains spécialistes à cette fin sont conser-

	Types d'objets	Nb d'individus
Objets associés à l'épave	Marmites tripodes	10
	Couvercle	1
	Poêles à queue	5
	Couteaux à soie	3
	Plaquettes à têtes barbues	2
	Boucle	1
	Cloche	1
	Piton	1
	Règle	1
	Palettes	3
	Clou	1
	Corps-mort	1
	Lests de filets en plomb	16
	Plaque de plomb	1
	Lingots de fer	46
	Fragments de tôle dorée avec découpes	6
	Dague	1
Épée	1	
Robinet	1	
	Total des objets catalogués	102
Objets non associés à l'épave	Cuillères (de pêche)	14
	Hameçons	4
	Sections de lignes de pêche	4
	Guide fil pour pêche à la traîne	1
	Délogeurs de ligne de pêche	2
	Scories	4
	Fragments de tôle non identifiables	31
	Tiges non identifiables	2
	Objets indéterminés	2
	TOTAL	166

Fig. 14. Hauterive NE, épave. Quantification des 166 objets en métal individualisés par type, associés ou non à l'épave. Tableau L. Tremblay.

vées dans les archives du Laténium et offrent de précieuses informations, intégrées dans l'étude respective de chaque type d'artefact. Michel Egloff, qui avait pour souhait de publier cet ensemble de mobilier¹²⁷, a notamment légué un intéressant dossier d'éléments de comparaison. C'est sans doute aussi dans cette optique qu'une première série de dessins, illustrant une sélection d'une cinquantaine d'objets, a été réalisée par Karine Bosserdet, vraisemblablement dans les années 1980¹²⁸. Tous les objets en métal catalogués encore conservés au Laténium, tout comme ceux en céramique, ont toutefois été entièrement redessinés selon les standards actuels pour la présente publication.

Si quelques analyses de composition élémentaire d'objets avaient été envisagées dans la phase préliminaire de cette étude, il est rapidement apparu que cet ensemble de mobilier bien daté, d'un intérêt considérable pour la métallurgie et le travail du métal de la fin du Moyen Âge et du début de l'époque moderne, mériterait à ce titre une étude beaucoup plus poussée des alliages constituant ses pièces. On pense ici tout particulièrement aux marmites tripodes (cat. 41-49) et aux matières brutes constituées par les lingots de fer (cat. 91) et la plaque de plomb (cat. 90). Compte tenu de l'objectif principal assigné à cet article – soit d'offrir une première

Fig. 15. Hauterive NE, épave. Ensemble des huit marmites tripodes en alliage à base de cuivre entièrement conservées. De gauche à droite : cat. 42, 43, 41, 44 pour la rangée du bas et cat. 45, 48, 46, 47 pour la rangée du haut. Photo Ph. Joner.

présentation intelligible et exhaustive du corpus de mobilier rassemblé depuis 1961, afin de le mettre à disposition pour fins de comparaisons et de recherches ultérieures – et des limites imposées par le format de cette publication, il aura toutefois fallu y renoncer. Nous espérons néanmoins qu'elle sera entreprise dans le cadre de travaux plus vastes sur la métallurgie de l'époque moderne, qui permettront de comparer ces objets à d'autres ensembles et d'enrichir les bases de données existantes.

3.3 Marmites tripodes

Description des marmites d'Hauterive

Un nombre exceptionnel de huit marmites¹²⁹ tripodes en alliage à base de cuivre complètes (pl. 5-6, cat. 41-48) est attribué à la cargaison de l'épave d'Hauterive (fig. 15), auxquelles on peut ajouter un neuvième individu représenté uniquement par ses trois pieds et ses deux anses (cat. 49), de même qu'un dixième aujourd'hui perdu (cat. 98). Ce type d'objet rarement mis au jour dans son intégralité dans un contexte archéologique, et dont il ne reste souvent que les pieds ou les anses¹³⁰, se trouve donc à être l'un des mieux représentés dans notre corpus. La panse de l'une d'entre elle a été perforée (cat. 48) : la taille de l'ouverture suggère un choc avec un objet mince d'environ 4.4 x 1.8 cm, ces dimensions rappelant celles des lingots de fer retrouvés sur le site (cat. 91). Dans deux cas (cat. 47-48), un des pieds a été arraché, laissant un trou béant à son emplacement sur le fond,

mais deux pieds isolés appartenant à l'ensemble peuvent clairement y être remontés et leur ont donc été réattribués. À première vue, les caractéristiques typologiques de ces marmites tripodes permettent de distinguer au moins deux groupes de production distincts. Les cinq premiers individus (cat. 41-45), dont les dimensions sont relativement petites, avec une hauteur sur pied oscillant entre 13.7 et 18.9 cm, présentent tous des anses plus ou moins arrondies, une panse piriforme ou globulaire dont le point d'inflexion avec le bord est net, de même qu'une lèvre épaissie ou ourlée. Les extré-

Fig. 16. Hauterive NE, épave. Ensemble des six marmites tripodes séquestrées en 1961, encore recouvertes de craie lacustre et photographiées dans les années 1960. De gauche à droite : cat. 98, 41, 43 pour la rangée du bas et cat. 44, 45, 42 pour la rangée du haut. Archives du Laténium.

mités des pieds de ces cinq marmites sont toutes de forme différente, ce qui démontre bien la variabilité de cette caractéristique typologique : en forme de visage anthropomorphe (cat. 41), en simple arête sans décor (cat. 42) ou en forme de pattes d'animal de morphologies diverses, mais sans cordon à la base (cat. 43-45). Toutes ces marmites présentent également d'importants restes de leur cône de coulée à l'extérieur de leur fond, ainsi qu'un joint apparent en saillie à l'emplacement de réunion de la chape dans laquelle elles ont été coulées. Des traces potentielles d'éléments distanciateurs ont été identifiées sur la panse de trois d'entre elles (cat. 41-42 et 44). Elles pourraient correspondre aux petites pièces de métal insérées dans le moule pour maintenir une distance égale entre la chape (partie externe du moule) et son noyau (partie interne) avant la coulée. Il pourrait aussi s'agir de réparures venant combler des trous ou des imperfections suite à cette dernière. La marmite cat. 42 présente pour particularité deux marques sur sa panse, situées de part et d'autre des anses : il s'agit d'une porte flanquée de deux tours crénelées à trois merlons et d'une croix pattée. Ces cinq individus proviennent tous du séquestre de 1961, comme en témoigne une photo ancienne tirée des archives du Laténium (fig. 16). La sixième marmite sur cette dernière illustration (cat. 98) ne se trouve mystérieusement plus dans les collections et n'a donc pas pu être examinée. Son dessin, réalisé par Karine Bosserdet dans les années 1980, permet néanmoins de constater qu'elle présente les caractéristiques de notre premier groupe, avec ses anses arrondies, son point de rupture net entre la panse et le bord, mais avec des pieds tronqués, ce qui ajoute encore à la variété de ces derniers. Cette marmite correspond vraisemblablement à celle prêtée à long terme à l'Administration cantonale, dont le bulletin de prêt daté du 15 juin 1973 se trouve dans les archives du Laténium¹³¹, mais dont on a perdu la trace depuis.

Les individus correspondant au second groupe de marmites identifiable (cat. 46-49), dont les dimensions sont nettement plus grandes, avec une hauteur sur pied oscillant entre 21.7 et 22.9 cm pour les trois individus complets, présentent tous des anses angulaires, une panse globulaire dont le point d'inflexion avec le bord est moins net, voire prolongé par un col, de même qu'une lèvre plate. Dans trois cas (cat. 47-49), les extrémités des pieds sont en forme de patte d'animal à trois doigts, surmontées d'un cordon, avec une similitude particulièrement marquée entre cat. 47 et 49. Ceux de la quatrième de ces marmites (cat. 46) sont tronqués. Aucune des marmites dont la panse est conservée ne présente de restes de cône de coulée ou de traces d'éléments distanciateurs. Le joint à l'emplacement de réunion de la chape n'est que faiblement apparent sur cat. 46. Les marmites de ce groupe proviennent toutes du second séquestre de 1970 et auraient été récoltées au fond du lac par un pêcheur, qui les aurait transmises à son fils avant 1926¹³². Mentionnons au passage qu'il est intrigant de constater que le partage en deux groupes typologiques de nos neuf marmites tripodes correspond parfaitement aux deux lots séquestrés respectivement en 1961 et 1970. La taille plus grande et les anses angulaires de celles du second groupe auraient-elles facilité leur repêchage avant 1926 ? On peut aussi supposer que les marmites de ces deux groupes ne se

trouvaient pas au même endroit sur le chaland, ce qui pourrait alors expliquer leur découverte successive à des emplacements distincts au fond du lac¹³³.

Traces d'usure

Les sept marmites dont le fond est observable (cat. 41-44 et 46-48) présentent toutes des traces très nettes de noircissement, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du fond, sur les pieds ou sur la panse. Ces traces de suie ne laissent aucun doute : ces marmites sont toutes usagées. Une réparation grossière sur le fond de la marmite cat. 46, sur lequel deux plaques de métal ont été fixées à l'aide de rivets (fig. 17), vient confirmer ce constat¹³⁴.

Traces de fabrication

La technique de fabrication des marmites tripodes, similaire à celle des cloches, a recourt à la fonderie. Elle s'est adaptée à une forte demande au bas Moyen Âge et au début de l'époque moderne. La plupart des alliages employés étaient des bronzes au plomb¹³⁵. Un moule était constitué en matière non fusible, comme du sable argileux, au moyen d'un noyau recouvert d'une chape en deux parties. Les pieds et les anses étaient généralement coulés à part et placés dans le moule. Un espace entre le noyau et la chape était laissé grâce à des éléments distanciateurs (petites plaquettes métalliques, clous, etc.), afin de donner à la panse son épaisseur. Les différentes pièces étaient ensuite soudées ou maintenues

Fig. 17. Hauterive NE, épave. Réparation sur le fond de la marmite tripode cat. 46, avec l'ajout de plaques de métal maintenues par deux rivets. Photo Ph. Joner.

mécaniquement à la panse au moment de la coulée. Des pieds en cire pouvaient également être réalisés et placés sur le modèle ; ils fondaient lors de la cuisson du moule et étaient remplacés par le métal au moment de la coulée. La partie externe subissait un polissage, mais le cône de coulée était le plus souvent grossièrement coupé, le travail de finition étant souvent réduit à son minimum¹³⁶.

Plusieurs de nos marmites présentent des traces de ce processus de fabrication. La présence d'un joint apparent en saillie témoigne de l'emplacement de réunion de la chape dans laquelle six de nos huit marmites tripodes complètes (cat. 41-46) ont été coulées. On remarque également des restes du cône de coulée sur le fond de cinq d'entre elles (cat. 41-45)¹³⁷. Des traces potentielles d'éléments distanciateurs plus ou moins rectangulaires, placés entre le noyau et la chape du moule, ont aussi été identifiés sur trois de nos marmites (cat. 41-42 et 44). Comme ces traces sont associées à des indices clairs d'utilisation de ces récipients, il ne faut sans doute pas y voir les signes d'une production « défectueuse »¹³⁸, mais plutôt ceux des aléas associés à une production de masse.

Parallèles

Des parallèles ont pu être identifiés pour trois marmites d'Hauterive. Une pièce dont la panse piriforme rappelle fortement celle de cat. 41 est conservée dans les collections des Musées royaux d'art et d'histoire de Bruxelles et datée du 16^e siècle¹³⁹. Ses dimensions sont toutefois un peu plus grandes, avec une hauteur de 22.9 cm, contre 17 cm pour cat. 41. Les pieds de la première adoptent aussi la forme plus classique d'une patte d'animal ; les remarquables pieds en forme de visages anthropomorphes de cat. 41 restent jusqu'ici sans équivalent¹⁴⁰. La collection du même musée recèle une seconde marmite datée des 13^e-15^e siècles, dont la forme, bien qu'un peu plus grande, est très similaire à cat. 44 : elle présente une panse globulaire et des pieds en patte d'animal aux cannelures très marquées¹⁴¹. Ces deux premiers parallèles sont attribués potentiellement à la région de production mosane, à Bouvignes et Dinant. En Suisse, les récipients entiers sont rares dans les collections des musées, mais une marmite tripode à pieds tronqués provenant de Moudon, conservée dans la collection du Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne, se révèle fort similaire à cat. 46, avec son col développé et ses anses angulaires¹⁴².

Provenance

Dans l'état actuel des connaissances, l'attribution des marmites tripodes en alliage à base de cuivre à un atelier précis reste pratiquement impossible, et ce pour de multiples raisons¹⁴³. Les vestiges de très nombreux ateliers nous sont d'abord inconnus. Quelques grands centres de production européens sont bien identifiés, notamment Bouvignes, Dinant et Verdun¹⁴⁴ dans la vallée de la Meuse, de même que Brême, Hambourg, Lübeck et Lunebourg en Allemagne¹⁴⁵, mais les récipients issus de ces ateliers voyagent

sur de grandes distances. Les marchandises produites dans la vallée de la Meuse étaient notamment destinées à un très vaste marché – d'où l'appellation de dinanderie attribuée à la fabrication d'ustensiles en alliage à base de cuivre – dont on connaît encore mal les limites. Leur exportation par voie fluviale devait couvrir les territoires actuels de l'Angleterre, l'Allemagne, la France, l'Italie, de même que la Suisse¹⁴⁶. Pour ce dernier pays, aucune production locale ne peut être attestée jusqu'ici, mais le travail du cuivre au Moyen Âge et à l'époque moderne reste encore largement méconnu¹⁴⁷. À ce stade, on ne peut donc pas encore exclure une fabrication par un ou plusieurs petits ateliers régionaux.

Ensuite, la typologie des marmites tripodes et son évolution dans le temps restent aussi mal connues¹⁴⁸, car celles retrouvées dans des contextes archéologiques bien datés demeurent rares, ce qui témoigne de leur durabilité, de même que de leur recyclage, tant par réparation que par fonte¹⁴⁹. Quelques caractéristiques sembleraient néanmoins en mesure de donner des pistes. Selon Hans Drescher, l'orientation des traces du joint de la chape pourrait révéler des informations sur leur provenance : dans le Nord de l'Allemagne et en Scandinavie, elles seraient systématiquement centrées entre les anses, tandis qu'entre Mayence et l'embouchure du Rhin jusqu'en Frise orientale, elles seraient sur leur côté¹⁵⁰. Ce détail ne semble toutefois pas encore avoir été répertorié pour les marmites provenant de Bouvignes ou Dinant. Dans le cas des six marmites d'Hauterive qui en présentent (cat. 41-46), elles sont toutes sur le côté des anses. Les dimensions des marmites sont peut-être aussi une piste à considérer : les fouilles archéologiques menées à Bouvignes témoignent d'une production généralement de petits modules, d'environ 2 à 3 kg¹⁵¹, ce qui correspond bien à nos cinq marmites du premier groupe (cat. 41-45). Le manque d'homogénéité entre les individus attribués aux deux groupes typologiques distingués, surtout au sein du premier, ne permet toutefois pas d'exclure que l'on soit face à la production d'un même atelier au fil du temps, ou à celle de dix ateliers distincts. La réalisation d'analyses élémentaires du métal constituant ces récipients serait aussi à souhaiter, mais les plus récentes tentatives tendent plutôt à démontrer une standardisation de la composition des alliages pour la fonderie selon le type de mobilier concerné à la fin du Moyen Âge et au début de l'époque moderne¹⁵². Finalement, les rares marques de fabricant ou les armoiries apposées sur les panses¹⁵³ pourraient aussi apporter des indices de provenance, mais il est souvent difficile de les rattacher à un lieu hors de tout doute. Sur la marmite cat. 42, la croix pattée pourrait ainsi correspondre à une marque de fabricant, tandis que la porte flanquée de deux tours crénelées à trois merlons serait l'armoirie de la ville où il opère. En Suisse, les armoiries de la Tour-de-Peilz, de Saint-Barthélemy et de Belmont-sur-Yverdon dans le canton de Vaud présentent des portes (de châteaux) flanquées de deux tours à trois créneaux¹⁵⁴. À Neuchâtel, l'usage symbolique du château dans les armoiries semble toutefois s'éteindre avec la lignée des comtes dès le 14^e siècle¹⁵⁵. Selon l'armorial de Charles-René d'Hozier, la ville de Dinant avait aussi anciennement pour armoirie une porte flanquée de deux tours à

trois créneaux¹⁵⁶, dont la présence sur les sceaux remonterait au 13^e ou 14^e siècle et l'usage se poursuivrait au 16^e siècle¹⁵⁷. Ainsi, toutes les pistes restent encore ouvertes dans l'attribution d'une provenance aux marmites d'Hauterive.

Datation

La question de la datation individuelle des marmites tripodes en alliage à base de cuivre reste tout aussi délicate que celle de leur provenance. Attestées dès le 12^e siècle, elles sont appelées à être remplacées progressivement par d'autres formes au 17^e siècle¹⁵⁸. Dans notre cas, la nature d'ensemble clos du dépôt permet de disposer de conditions idéales : avec des circonstances générant un dépôt de mobilier simultané, un *terminus ante quem* de fabrication daté de 1560/70 offert par l'analyse dendrochronologique de la planche de bordage du bateau (cat. 67, voir chap. 1.3) et une date du naufrage suggérée par l'analyse des céramiques également présentes dans la cargaison, soit le dernier tiers du 16^e siècle (voir chap. 2.9). Ces précieuses informations ne permettent toutefois que de dater l'abandon de ces marmites, dont la fabrication pourrait être nettement antérieure. L'ensemble d'Hauterive ne permet donc que d'établir un certain nombre de constats typo-chronologiques sur les marmites en alliage à base de cuivre pour la région concernée au dernier tiers du 16^e siècle. Il permet notamment d'affirmer que des récipients aux anses arrondies et angulaires cohabitent à cette époque, sans toutefois permettre de s'avancer sur leur succession chronologique¹⁵⁹. Il permet également de constater qu'une grande variété de types de pattes coexistent dans le temps, soit au moins sept différents dans cet ensemble. Les marmites du premier groupe sont évoquées dans une section traitant des 13^e-15^e siècles dans la typologie de Drescher¹⁶⁰, mais il faudrait alors supposer que l'espérance de vie de telles marmites ait pu correspondre à 75, voire plus de 100 ans¹⁶¹. On pourrait toutefois aussi supposer que la forme des marmites ait peu ou pas évolué sur plusieurs siècles et qu'on fabrique donc encore des pièces similaires à des types plus anciens au 16^e siècle¹⁶². Pour cat. 41, une datation similaire à celle avancée pour son parallèle mosan, attribué au 16^e siècle, semble néanmoins plausible, mais la forme de la panse piriforme de cette dernière se distingue sensiblement de celle globulaire des cinq autres marmites du même groupe.

Expertise d'Hans Drescher

Dans les années 1960, Hans Drescher, alors collaborateur au Musée d'archéologie de Hambourg, a étudié plus de 550 marmites tripodes dans le cadre de ses travaux visant à développer une typologie de ces dernières pour le Moyen Âge tardif¹⁶³. Les récipients intégrés à son analyse étaient conservés aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France, mais aussi en Suisse. Les six marmites tripodes d'Hauterive issues du séquestre de 1961 ont été examinées par ses soins dans ce contexte et cinq d'entre elles sont représentées sur une planche de sa publication datée de 1969¹⁶⁴. Dans les archives du Laténium, trois documents attestent du passage

Fig. 18. Hauterive NE, épave. Couverture cat. 50 en alliage à base de cuivre vu de dessus (à gauche) et de dessous (à droite). Photo Ph. Joner.

Fig. 19. Hauterive NE, épave. Ensemble des quatre poêles à queue conservées dans les collections du Laténium. De gauche à droite : cat. 51, 52, 53, 54. Photo Ph. Joner.

Fig. 20. Hauterive NE, épave. Ensemble des cinq poêles à queue séquestrées en 1961. De gauche à droite : cat. 52, 53, 54, 51, 97. Archives du Laténium.

de Drescher au musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel en 1962. D'abord une note résumant un entretien entre ce dernier et Paul Grandjean, conservateur du musée, datée du 8 mai 1962. Il y est mentionné que « la vue des 6 pots de bronze, actuellement au musée éveille son enthousiasme »¹⁶⁵ et qu'elles peuvent-être datées de 1300 à 1500. Un second document, daté du 6 juillet 1962, présente l'expertise de Drescher réalisée le 8 mai. On y trouve la mention que les anses arrondies sont plus anciennes que les angulaires. Il estime également que quatre fabricants les ont fondues et mentionne que l'usure des anses atteste un certain usage. Il conclut en indiquant « qu'aucun musée d'Allemagne et d'Europe ne possède une collection aussi importante que celle de Neuchâtel qui revêt ainsi une grande valeur »¹⁶⁶. Le dernier document est une lettre de remerciement de Drescher à Grandjean pour son séjour à Neuchâtel, datée du 12 juin 1962¹⁶⁷. La photographie en noir et blanc des marmites conservée dans les archives du Laténium (fig. 16), datant vraisemblablement des années 1960, montre l'ensemble des six marmites séquestrées en 1961 dans l'état où Drescher les a examinées, c'est-à-dire encore recouvertes de craie lacustre. Ce détail permet d'expliquer pourquoi ce dernier n'a pas remarqué la forme exceptionnelle des pieds de cat. 41, ornés d'un visage anthropomorphe, lesquels sont plutôt représentés comme des pattes ou sabots d'animal sur les planches de son article de 1969¹⁶⁸. Les marmites n'ont donc vraisemblablement été nettoyées qu'entre 1970 et 1980, en préparation de leur étude par Michel Egloff et de leur dessin.

3.4 Couvercle

L'ensemble d'Hauterive comporte un unique couvercle convexe emboîtant complet en alliage à base de cuivre (pl. 7, cat. 50), vraisemblablement réalisé par fonderie, pourvu d'un bouton de préhension circulaire en son centre (fig. 18). Son diamètre extérieur de 20.5 cm et de 18.8 cm à l'intérieur de sa lèvre correspond parfaitement à celui des marmites de notre second groupe, dont le diamètre à l'ouverture est de 18.8 à 20 cm. Contrairement à leurs équivalents en céramique, les couvercles en métal retrouvés en contexte archéologique semblent aussi rares que les marmites, pour des raisons sans doute similaires. Ils étaient employés lors de la cuisson pour obturer ces dernières, comme en témoigne certaines illustrations dans des sources culinaires du 16^e siècle¹⁶⁹.

3.5 Poêles à queue

L'ensemble compte quatre poêles à queue (fig. 19), dont deux sont intégralement préservées (pl. 7, cat. 51-52), tandis que le métal mince du fond des deux autres s'est détérioré par endroits (pl. 7-8, cat. 53-54). Elles sont toutes réalisées en fer martelé et similaires dans leur conception, avec un long manche de largeur dégressive fixé au récipient par deux rivets sur leur paroi, se terminant en pointe pour les deux plus petites et en ligne droite pour les deux plus grandes. Une cinquième poêle (cat. 96) est mentionnée dans le pro-

Fig. 21. Hauterive NE, épave. Trois couteaux à soie identiques retrouvés lors de la fouille subaquatique de 1980, avec une marque de fabricant en forme d'oiseau géométrique près de la mitre. Photo Ph. Joner.

Fig. 22. Hauterive NE, épave. Deux plaquettes en alliage à base de cuivre décorées d'une tête barbue. De gauche à droite : cat. 58 et 59. Tout à droite, la tranche de cat. 59 présente des restes de cire rouge. Photo Ph. Joner.

cess-verbal de perquisition de 1961¹⁷⁰ et on trouve également une photo ancienne en présentant cinq dans les archives du Laténium (fig. 20). Il faut donc en conclure que l'une de ces pièces ne se trouve plus dans les collections et a aussi été « égarée ». En Suisse, le matériel archéologique publié ne nous offre que deux poêles comparables bien conservés et très similaires, mais sans doute beaucoup plus anciennes

et en alliage à base de cuivre, avec un manche fixé au bord plutôt qu'à la paroi ; elles proviennent des châteaux de Bischofstein (Sissach/Böckten) BL¹⁷¹ et de Freienstein ZH¹⁷², la première étant datée probablement de la première moitié du 14^e siècle. Un troisième individu complet un peu plus tardif, associant alliage à base de cuivre et fer, a été retrouvé dans le puits du château fort de Grünenberg BE et daté de 1426 à 1578¹⁷³. Les poêles à queue d'Hauterive permettent donc de constater le passage de cette forme de récipient de l'alliage à base de cuivre au fer martelé dès le 16^e siècle.

3.6 Couteaux à soie

Trois couteaux identiques à soie (pl. 8, cat. 55–57, fig. 21) ont été découverts lors des fouilles subaquatiques de 1980. Ils présentent d'ailleurs tous la même marque de fabricant en forme d'oiseau géométrique apposée près de leur mitre. Aucun n'est complet, mais la combinaison des trois individus permet d'observer l'ensemble de leurs caractéristiques. Ils présentent une lame à dos et tranchant droits, avec une pointe relevée. Leur mitre est constituée de deux petites plaques d'acier présentant des rainures décoratives aux deux extrémités et fixées par un seul clou ou rivet. Le couteau cat. 56 nous permet de constater qu'une petite plaque en alliage à base de cuivre en forme de fer à repasser vient la refermer contre la soie, dont la largeur est dégressive. L'absence de décrochement de la lame à sa jonction avec la mitre devait leur donner un aspect linéaire et gracile, ce qui contraste avec les couteaux des quelques ensembles archéologiques connus pour le 16^e siècle en Suisse¹⁷⁴, vraisemblablement un peu plus anciens. Leur manche, dont il ne reste aucune trace, devait être en bois. On sait que l'emploi du couvert individuel est relativement précoce en Suisse, ce dont Montaigne s'étonne d'ailleurs lors de ses voyages l'amenant à passer par ce pays en 1580/81¹⁷⁵.

3.7 Plaquettes à têtes barbues

Deux étranges plaquettes en alliage à base de cuivre similaires (pl. 8, cat. 58–59, fig. 22), de forme oblongue et décorées de têtes barbues présentant des différences minimales, font partie de l'ensemble. Le numéro d'inventaire de la première (cat. 58) permet de l'associer au séquestre de 1961, tandis que la seconde (cat. 59) a été remise au Laténium par l'épouse de l'inventeur du site de l'épave d'Hauterive, Willy Hausser, en 2021. Leur face arrière lisse ne présente aucune trace d'élément de fixation, ce qui semble exclure un usage décoratif. La tranche de l'une d'entre elle (cat. 59) livre toutefois un potentiel indice de leur fonction : on y trouve des restes de cire rouge (fig. 22). Il est donc possible que ces plaquettes aient servi à apposer un sceau¹⁷⁶. Le motif de l'homme barbu, appelé aussi Bartmann ou Bellarmine, est popularisé aux 16^e et 17^e siècles, principalement par l'importante diffusion des cruches en grès de la région de Cologne (DE) le représentant sur leur col¹⁷⁷. Il cadre donc bien avec la datation de notre ensemble.

Fig. 23. Hauterive NE, épave. Manche et clocheton désolidarisés de la cloche cat. 61 séquestrée en 1961. Les restes d'un alliage de nature différente débordant de l'extrémité du manche suggèrent que ces deux pièces étaient assemblées par brasure. Photo Ph. Joner.

3.8 Plaque-boucle

Une petite plaque-boucle en fer (pl. 8, cat. 60), dont la boucle de forme trapézoïdale est fixée à 90° par rapport à sa plaque, a également été découverte lors des fouilles subaquatiques de 1980. Elle présente un rouleau de tôle enroulé à son extrémité, sur lequel vient s'appuyer l'ardillon. L'interprétation de sa fonction précise reste difficile¹⁷⁸ : sa petite taille, avec ses 1.4 cm de largeur, pourrait suggérer un usage vestimentaire ou pour refermer les chaussures, mais son aspect assez grossier et la présence d'une plaque s'y prête moins. Son usage sur le bateau pour attacher les voiles ou tout autre textile n'est donc pas exclu.

3.9 Cloche

Une cloche entière (pl. 8, cat. 62, fig. 23), vraisemblablement en alliage à base de cuivre, est issue du séquestre de 1961. Elle ne présente plus de battant et son manche s'est désolidarisé du clocheton. Ces deux pièces devaient être assemblées par brasure, comme le montrent les restes d'un alliage différent débordant de l'extrémité proximale du manche. Ce dernier est percé de deux trous à l'extrémité distale, ce qui devait permettre sa suspension. Son aspect est très simple et sans aucun décor. Si la cloche était un équipement standard sur tous les navires – comme le montre celle retrouvée lors des fouilles de l'épave du *Mary Rose*, une caraque coulée dans le Solent (GB) en 1545¹⁷⁹ – on peut se demander si les bateaux de transport n'en étaient pas équipés eux aussi pour signaler leur présence, notamment lors des brouillards hivernaux. Bien que son manche puisse lui prêter un usage domestique, la possibilité de suspendre cette cloche suggère plutôt qu'il s'agit d'une pièce d'équipement du chaland.

3.10 Piton et règle

Deux objets ont été remis à Béat Arnold par un plongeur en 1984, qui les avait découverts à proximité de l'épave. Il s'agit d'abord d'un piton (pl. 8, cat. 61), sorte de fiche au bout de laquelle est fixé un anneau¹⁸⁰. Il n'est pas fabriqué d'un seul tenant, l'extrémité supérieure de sa tige quadrangulaire étant repliée sur son anneau¹⁸¹. Ce piton devait vraisemblablement servir à fixer des éléments sur le bateau. Le second objet est un fragment de règle de concordance (pl. 9, cat. 63) dont les dimensions – 4.3 cm de largeur pour 1.2 cm d'épaisseur – correspondent exactement à celles des lingots de fer. Le long d'un bord, elle est graduée de 240 à 390, dix unités étant équivalentes à 3.6 cm, avec 10 longues subdivisions et 10 petites. De l'autre, les divisions et les chiffres sont pratiquement illisibles, mais les quelques traits qui le sont semblent correspondre à un autre système. Les multiples systèmes de mesure qui cohabitaient au 16^e siècle étaient souvent locaux¹⁸², ce qui fait de leur identification une chose complexe, pour laquelle nos recherches préliminaires n'ont malheureusement pas livré de résultat.

3.11 Objets associés au chaland

Trois objets peuvent être associés plus concrètement au chaland qui transportait la cargaison. Deux d'entre eux ont été retrouvés lors des fouilles subaquatiques de 1980. Le premier se présente sous forme d'une palette mince (pl. 9, cat. 64) dont l'extrémité est munie d'une douille circulaire percée d'un trou, qui devait servir à y fixer un manche en bois. Une seconde ouverture rectangulaire se trouve à la base de cette douille. Cet outil dont la forme évoque celle d'une rame en fer aurait pu servir à pousser et diriger le bateau dans ses manœuvres, notamment d'accostage. La forte usure de son extrémité plate pourrait d'ailleurs témoigner de chocs répétés sur des surfaces dures, comme la pierre. Un corps-mort (pl. 9, cat. 66) de 47 kg, déjà mentionné par Béat Arnold (voir chap. 1.2), a également été retrouvé au fond des eaux lors de cette opération. La troisième pièce fait partie du legs de Willy Hausser transmis en 2021 : il s'agit d'une grande fiche en alliage à base de cuivre (pl. 9, cat. 65) encore enfoncée dans les restes d'une planche. On suppose donc qu'elle faisait partie de la structure du chaland.

On peut encore ajouter à ce groupe un ensemble de seize lests de filet en plomb (pl. 10, cat. 74–89) retrouvés lors de la fouille de 1980, qu'il apparaissait important de faire figurer dans ce catalogue à titre de comparaison, même si leur association à l'épave n'est pas certaine. Ils sont constitués par un simple morceau de feuille de plomb de 0.3 à 0.5 mm d'épaisseur, dont les deux côtés ont été rabattus sur la dernière corde du filet, d'où cette forme plate à peine bombée. Ces lests correspondent sans doute à une grande portion de filet, voire un filet entier, qui se trouvait peut-être sur le chaland, ou qui s'est accroché sur les lingots de fer fichés au fond du lac après son nau-

frage. La datation de ce type de trouvaille, qui n'évolue que peu avec le temps, n'est généralement pas aisée : certains exemples plus cylindriques et massifs, dont la feuille épaisse est enroulée, ont été identifiés sur plusieurs sites subaquatiques et sont datés principalement des cinq premiers siècles de notre ère¹⁸³. Ceux retrouvés au large d'Hauterive, dont la forme de la matière première, en feuille mince, correspond bien aux évolutions de la métallurgie moderne, apportent donc des exemples bien datés d'après 1547.

3.12 Objets associés au travail du métal

Outre les 46 lingots de fer (voir chap. 1.2, 3.2 et pl. 11, cat. 91), six morceaux de tôle de fer dorée présentant des découpes claires (pl. 10, cat. 68–73) ont aussi été retrouvées lors de la fouille subaquatique de 1980. Une telle concentration laisse penser qu'ils se trouvaient sur le bateau. Ils témoignent vraisemblablement du travail du métal pour fabriquer de petits objets comme activité secondaire, dont un bon exemple est donné par la production de cuillères attestée sur le site plus tardif de la verrerie de Court-Pâturage de l'Envers BE¹⁸⁴. Une étrange plaque de plomb coulée (pl. 10, cat. 90), d'une largeur de 26 cm pour une longueur de 35 cm et avec une épaisseur de 3 mm, a également été retrouvée dans les mêmes circonstances. Brisée en sept morceaux, elle présente des aspérités bombées d'un côté et plates de l'autre, comme des coulées, qui forment des motifs linéaires sur la largeur. La plaque offre une sensation de flexibilité lorsque levée, comme si ses aspérités étaient jointives. Les bords plus minces sur les côtés suggèrent qu'il s'agit des limites réelles de l'objet, lequel pourrait potentiellement être un demi-produit destiné à subir une transformation subséquente, comme la fabrication de plombs ou de monnaies.

3.13 Objets disparus

Tel que mentionné dans le chapitre 3.2, sept objets (pl. 11, cat. 92–98) mystérieusement disparus des collections du Laténium ont également été intégrés à la toute fin du catalogue. Comme ils n'ont pas pu être examinés, nous n'en donnerons qu'une très brève description, mais leur valeur en termes de datation pour des comparaisons ultérieures reste certaine. Mentionnons d'abord les cinq objets uniquement connus par des photos anciennes et les documents d'archive. Premièrement une dague de main gauche (cat. 92), dont les trois bras de la garde présentent des sphères à leur extrémité. Suite à la publication de sa photographie comme illustration de l'article de la Tribune de Genève du 7 juin 1962, René Gérout¹⁸⁵, éminent spécialiste des armes, a pris contact par correspondance avec Paul Grandjean : il date la dague de main gauche de la fin du 16^e siècle. Clément Bosson, attaché à la Salle des armes et armures du Musée d'art et

d'histoire de Genève, a également contacté Paul Grandjean¹⁸⁶ : dans sa lettre, il lui communique notamment des parallèles – dont une dague fort similaire datée du 16^e siècle et de provenance italienne, qui se trouve dans les collections des Musées de Glasgow¹⁸⁷ – et mentionne que ce type d'arme était utilisé vers 1540–1550. Deuxièmement une épée (cat. 93), dont la photographie ne présente que la garde. Dans sa correspondance, René Géroutet la date de 1550–1600 et confirme que dague et épée ont bien pu coexister¹⁸⁸. Troisièmement deux « palettes » (cat. 94–95), outils dont la fonction n'est pas claire, mais qui pourraient potentiellement être associés à la navigation, voire constituer des ancres, car leurs extrémités, qu'on voit toutefois mal sur la photo, semblent recourbées. Finalement une cinquième poêle à queue (cat. 96), déjà mentionnée au chapitre 3.5.

Les deux derniers objets absents des collections nous sont, quant à eux, connus grâce aux dessins réalisés dans les années 1980 par Karine Bossardet. Il s'agit tout d'abord d'un robinet de soutirage en trois pièces (cat. 97), au sujet duquel une correspondance entre Michel Egloff et Walter Drack, datée de 1995, est conservée dans les archives du Laténium¹⁸⁹. Il a été publié en 1997 par ce dernier dans son ouvrage de synthèse sur ce type d'objet ; la description de notre catalogue est donc reprise de sa correspondance et de cet ouvrage¹⁹⁰. Finalement, on peut compter une dixième marmite tripode (cat. 98), décrite au chapitre 3.3.

4 Conclusion : interprétation de l'ensemble de mobilier

Jonathan Frey et Lara Tremblay

Deux hypothèses sur la nature de la cargaison du chalant avaient été envisagées préalablement à l'étude des objets en céramique et en métal de cet ensemble de mobilier, réalisée en parallèle sans contact entre ses auteurs respectifs avant la mise en commun de leurs résultats. La première proposait de considérer cette cargaison comme le témoignage d'un déménagement ou de l'emménagement d'un nouveau foyer. La faible proportion de céramique domestique usagée et l'absence de certains groupes fonctionnels – comme les boîtes à couvercle emboîtés, les pots de chambre et les petites lampes régulièrement attestés dans la plupart des ensembles de la seconde moitié du 16^e siècle¹⁹¹ – correspondaient bien à cette interprétation. Lors de l'équipement d'un nouveau ménage, la vaisselle de tous les jours, souvent usée, était remplacée en priorité, tandis que celle plus précieuse et peu utilisée pouvait être reprise de l'ancien¹⁹². La quantité de céramique domestique dépasse toutefois l'effectif présumé d'un ménage modeste de plusieurs personnes à l'époque moderne, comme le suggèrent les inventaires des maisons 2 et 3 de la verrerie forestière du Pâturage

de l'Envers à Court BE¹⁹³. En revanche, un ménage urbain plus riche, comme celui de la famille Sulzer à Winterthur ZH vers 1700, pouvait réunir près de trois cents récipients¹⁹⁴.

Le petit stock de céramique de poêle pouvait aussi correspondre à un déménagement ou à l'emménagement dans un nouveau logement, puisque de tels déplacements étaient souvent une occasion de réfection des poêles à catelles existants. La réparation du poêle, voire son remplacement, était nécessaire lorsque ce dernier ne tirait plus suffisamment ou présentait des dégâts extérieurs, car les poêles endommagés étaient perçus comme un danger potentiel d'incendie par les contemporains¹⁹⁵. Les catelles nécessaires à la réparation des poêles des châteaux des cantons de Vaud et de Fribourg, ainsi que l'argile et les pierres utilisées pour leur construction, étaient régulièrement transportés par bateau, comme l'attestent divers extraits de factures du 16^e siècle¹⁹⁶. Au château de Valangin NE, un poêlier biennois a été chargé de construire un nouveau poêle en 1640, ce qui laisse supposer que les catelles du poêle en question ont été expédiées par bateau sur le lac de Neuchâtel¹⁹⁷. Des réparations de poêles sont aussi attestées en 1549 à Moudon VD¹⁹⁸ et en 1571 à Lausanne¹⁹⁹, avec respectivement 20 et 24 nouvelles catelles, ce qui concorde bien avec les 19 catelles de poêle de la cargaison d'Hauterive. La répartition quantitative des formes de carreaux sur le corps du poêle semble également tout à fait compatible avec une réparation (fig. 12)²⁰⁰.

L'assemblage des objets en métal ne semble toutefois pas assez diversifié pour qu'il puisse s'agir du déménagement d'un ménage entier, bien que les marmites confirment sans équivoque la présence d'objets usagés et que leur nombre puisse correspondre à celui détenu par une famille bien nantie du 16^e siècle. Dans les milieux bourgeois citadins aisés, on pouvait alors retrouver plusieurs dizaines de pots en alliage à base de cuivre dans les cuisines, comme en témoignent les sources d'inventaire dès le 14^e siècle²⁰¹. Des testaments lübeckois suggèrent qu'un ménage pouvait posséder jusqu'à neuf marmites²⁰², ce qui semble ici correspondre à notre cas. Toutefois, s'il s'agissait des biens d'un tel ménage, on s'attendrait à retrouver d'autres types d'objets en métal d'usage courant à l'époque dans la cargaison, comme des cuillères, des chandeliers, des bassins ou encore des pots à eau. Il faudrait donc interpréter ces marmites usagées, provenant peut-être d'un seul ménage aisé à la suite d'un décès, comme des marchandises destinées au marché de seconde main – dont l'importance est connue tant pour les objets en céramique qu'en métal pour le début de l'époque moderne²⁰³ – ou encore à être refondues, bien que leur état suggère qu'elles soient encore fonctionnelles.

L'étude du mobilier confirme donc la seconde hypothèse émise au départ : la cargaison doit être considérée comme un assemblage de marchandises de provenances diverses, vraisemblablement neuves et usagées, plutôt que le simple chargement d'un marchand de fer et d'un

potier, comme le supposaient les recherches réalisées jusqu'à présent²⁰⁴. Son interprétation en tant que chargement de marchandises repose en grande partie sur les 46 lingots de fer, qui sont manifestement des produits commercialisés sous forme semi-finie, appelés à être transformés localement dans une ou diverses forges. Ils ont vraisemblablement été produits dans la région jurassienne, peut-être aux forges de Vallorbe VD, qui prennent leur essor dès la fin du 15^e siècle. Elles disposaient déjà de sept usines hydrauliques en activité en 1499 et de trois hauts fourneaux entre 1528 et 1697²⁰⁵. Au 16^e siècle, leur développement a entraîné la multiplication de petites forges à proximité, notamment celles de couteliers ; il serait donc possible que les trois couteaux identiques retrouvés, de même que les cinq poêles à queue, proviennent aussi de ce site de production²⁰⁶. Pour tous les autres objets en métal, leur petit nombre porte à penser qu'ils appartenaient aux marins ou passagers du chaland, ou qu'ils faisaient partie de l'équipement de ce dernier. Il est en revanche plus difficile de trancher sur l'état neuf ou usagé de la céramique domestique transportée en raison de son état érodé : elle présente bien quelques traces d'usure indiscutables, qui pourraient tout au plus être apparues lors de son stockage dans un entrepôt, mais un certain nombre de récipients semblent ne montrer aucune trace d'utilisation.

Quant à l'interprétation des céramiques de poêle comme marchandises, les sources écrites rapportent que le poêlier chargé de la pose du poêle se procurait les catelles nécessaires auprès d'un ou de plusieurs collègues. Ainsi, en 1536, le poêlier de Boudry NE - très probablement un membre de la dynastie de potiers Tissot - a reçu mandat de poser un nouveau poêle au Château d'Échallens VD et de transporter à cet effet des catelles d'Yverdon à Échallens²⁰⁷. De même, le maître Hanns Tillis devait installer un nouveau poêle au château d'Yverdon en 1587, ce qui impliquait le transport de catelles de Berne à Yverdon²⁰⁸. Par conséquent, les poêliers n'utilisaient pas uniquement des catelles de leur propre production - comme on pourrait s'y attendre - mais aussi celles de poêliers « étrangers »²⁰⁹. Comme la dynastie de potiers Tissot, établie à Boudry, a installé de nombreux poêles autour du lac de Neuchâtel au 16^e siècle²¹⁰, il semble tout à fait probable que les 19 céramiques de poêle de la cargaison d'Hauterive - qui ne présentent aucune trace d'utilisation - constituent un transport de marchandises de poêlier à poêlier. Comme en attestent de nombreuses sources écrites relatives à la navigation sur les lacs Léman et de Neuchâtel, les catelles de poêle étaient généralement transportées dans des tonneaux remplis de paille²¹¹. En cas de naufrage, ceux-ci pouvaient donc flotter sur l'eau²¹². Au vu de la position des objets retrouvés - certaines céramiques de poêle présentant des traces de corrosion semblent s'être retrouvées sous les lingots de fer et ont vraisemblablement coulé aussi rapidement que ces derniers - la céramique domestique et de poêle sur notre embarcation ne devait pas être contenue dans

des tonneaux, ce qui pourrait expliquer en partie la présence de cet ensemble stratifié au fond du lac.

L'étude du mobilier de l'épave d'Hauterive vient donc confirmer l'hypothèse d'une cargaison de marchandises neuves et usagées. La provenance supposée de certaines pièces permet d'émettre l'hypothèse que le chaland provenait du sud-ouest et se dirigeait vers le nord-est lorsqu'il a fait naufrage. Le mystère reste toutefois entier sur le nombre de points de rupture de charge qui ont précédé le chargement de ce dernier. Il reste également impossible de savoir si les différents éléments constituant la cargaison étaient promis à un seul ou à plusieurs destinataires. La valeur exceptionnelle de cet ensemble tient surtout à sa datation précise et à la diversité des types d'objets qui y sont représentés, les ensembles de mobilier bien datés et publiés se faisant encore trop rares pour les 16^e et 17^e siècles en Suisse²¹³. Ce dernier permet aussi d'appréhender les flux commerciaux sur le lac de Neuchâtel en cette seconde moitié du 16^e siècle et l'importance du marché de seconde main à cette époque. Ainsi, après avoir survécu en grande partie intacte à une catastrophe initiale et à une histoire de découverte pour le moins mouvementée, cette cargaison pourra désormais occuper sa juste place d'ensemble archéologique de référence pour la Suisse romande au dernier tiers du 16^e siècle.

Béat Arnold

Archéologue cantonal (retraité)

Office du patrimoine et de l'archéologie du canton de Neuchâtel

Section archéologie

Parc et musée d'archéologie

Espace Paul Vouga

2068 Hauterive

beat.arnold47@gmail.com

Jonathan Frey

Responsable de projet scientifique

Service archéologique du canton de Berne

Case postale, 3001 Bern

jonathan.frey@be.ch

Lara Tremblay

Ductia Sàrl

EDA Kurier

Eichenweg 5

3003 Bern

lara.tremblay@ductia.ch

www.ductia.ch

5 Catalogue

Remarques préliminaires

La pâte de toutes les céramiques domestiques et de poêle est de couleur rouge brique, avec un dégraissant fin et une cuisson uniforme. Les céramiques domestiques et de poêle sont représentées à l'échelle 1:4. Pour la céramique domestique, les décors à l'engobe rayonnant sont signalés par un fond gris clair sur la vue de dessus et un petit schéma, situé au-dessus de l'axe central, indique l'emplacement des becs verseurs et des anses. Les éléments reconstitués sont représentés par une fine ligne grise.

La céramique domestique est classée à un premier niveau selon les grandes catégories, en commençant par les terres cuites non glaçurées et en poursuivant avec les couleurs de glaçure. Au second niveau, on trouve la classification par formes de récipients, avec d'abord les formes hautes et ensuite les formes larges, celles spéciales et rares étant classées à la fin, tandis que les formes de jattes sont classées en fonction de leur apparition dans le temps. La position des revêtements sur la face interne ou externe est indiquée par les signatures habituelles du Service archéologique du canton de Berne, dont la légende se trouve ci-dessous. Elle n'est donc pas explicitement mentionnée à nouveau dans le catalogue.

Pour la céramique de poêle, comme il n'est pas possible de déterminer si les catelles de corniche étaient placées en bas, au centre ou en haut du poêle, l'ordre des types de catelles suit les recommandations de l'ouvrage standard « Ofenkeramik und Kachelofen »²¹⁴.

Pour les marmites tripodes représentées à l'échelle 1:3, la ligne en pointillé correspond au joint de la chape. Son axe est représenté en plan à l'ouverture sur les petits schémas à l'échelle 1:12 placés au-dessus ; ceux placés en-dessous permettent de représenter les traces d'éléments distanciateurs ou les réparures lorsqu'elles sont présentes.

Abréviations

HR Hauterive (E16 pour « épave 16^e » retiré de certains inv. pour harmoniser)

Ind. Numéro d'individu

Inv. Numéro d'inventaire

ND Non disponible

TB Tesson de bord

TF Tesson de fond

TP Tesson de paroi

Légende des signatures pour la céramique

- Sans glaçure
- Glaçure à l'intérieur
- Glaçure à l'extérieur
- Glaçure sur engobe de fond à l'intérieur
- Glaçure sur engobe de fond à l'extérieur
- Glaçure à l'intérieur et à l'extérieur
- Glaçure sur engobe de fond à l'intérieur et à l'extérieur
- Glaçure à l'intérieur et glaçure sur engobe de fond à l'extérieur

Céramique

Terre cuite non glaçurée

- 1 Couvercle, convexe. Sans trace d'usure. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 49, Inv. HR-80027.

Terre cuite à décor rayonnant à l'engobe blanc et glaçure jaune

- 2 Jatte à bord coudé. Fleur à quatre pétales à l'engobe. Anse en ruban large et à face incurvée sans pression digitée. Gouttes de glaçure près de l'anse, coulure de glaçure visible. Décoloration rouge inexplicable au sommet de la lèvre. Sans usure de la lèvre. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 116, Inv. HR-58.
- 3 Jatte à aile. Aile inclinée. Croix à quatre branches à l'engobe. Une branche du décor rayonnant sans coulure. Trace de collage d'un autre récipient pendant la cuisson et glaçure verte sur l'assise. Zone de réaction extérieure entièrement conservée. Arrachement de la glaçure sur le sommet du rebord. Sans usure de l'arête de l'assise. Sans usure de l'ouverture 1 TB. Ind. 113, Inv. HR-40.

Terre cuite à glaçure verte

- 4 Pot à anse. Lèvre en bandeau à gorge interne. Stries parallèles sur l'épaule. 1 TB, 1 TP. Ind. 141, Inv. HR-872.
- 5 Bouteille. Bord simple. Anse en ruban large et à face incurvée sortant de l'épaule et entourant la partie supérieure du col pour former un collet. Bec verseur orné d'une rosace sculptée à huit pétales. Sans trace d'usure. 1 TB. Ind. 13, Inv. HR-60499.
- 6 Poëlon tripode. Trois pieds entièrement conservés à extrémité recourbée, manche creux torsadé avec bourrelet à l'extrémité, dont la fixation comble la gorge interne. Nodules d'argile dans la zone de la lèvre, gouttes et éclaboussures de glaçure sur l'assise. Sans noircissement. Sommet de la lèvre partiellement abrasé. 1 TB. Ind. 6, Inv. HR-18.
- 7 Poëlon tripode. Trois pieds à extrémité recourbée, manche creux avec bourrelet à l'extrémité, dont la fixation comble la gorge interne. Sans trace d'usure visible. Érosion partielle de la surface. 1 TB. Ind. 142, Inv. HR-16.

Terre cuite à engobe de fond blanc et glaçure verte

- 8 Pot à anse. Anse en ruban large et à face incurvée avec pression digitée à sa base. Zone de réaction sur la face extérieure. Sans usure de l'arête de la base et du sommet de la lèvre. 1 TB. Ind. 7, Inv. HR-60503.
- 9 Cruche à bec tubulaire. Panse cannelée à l'extérieur. Anse en étrier à face incurvée et pincée, bec tubulaire. Érosion de surface. Dépôts de rouille à l'intérieur. 1 TB. Ind. 135, Inv. HR-843.
- 10 Gourde. Pied rectangulaire, larges anses en ruban opposées, bec tubulaire conique. Traces de découpe sur l'assise. 1 TB. Ind. 115, Inv. HR-21.
- 11 Passoire. Corps du récipient entièrement perforé, diamètre des trous 6 mm. Manche creux court avec bourrelet à l'extrémité. Trace de collage d'un autre récipient pendant la cuisson et de glaçure sur l'assise. Trous remplis de glaçure, gouttes de glaçure coulant vers l'ouverture. Noircissement important sous le manche creux et sous le bord ; dépôt rouge coulant des trous vers le fond. 1 TB. Ind. 1, Inv. HR-17.
- 12 Jatte à bord à gorge interne. Anses en ruban opposées avec pression digitée à la base, bec verseur latéral. Marque de propriété gravée sur l'assise après cuisson de la céramique. Sans usure sur la lèvre. Usure légère sur l'assise. 1 TB. Ind. 20, Inv. HR-80011.
- 13 Jatte à bord à gorge interne. Anse en ruban large sans pression digitée, bec verseur latéral. Empreintes de restes organiques sur l'assise. 3 TB, 1 TF. Ind. 140, Inv. HR-15, HR-120, HR-160.
- 14 Jatte à bord coudé. Anse en ruban large avec pression digitée à la base, bec verseur latéral. Trace de collage d'un autre récipient pendant la cuisson sur l'arête de la base, arrachement de la glaçure au sommet de l'ouverture. Traces de suie sur la paroi extérieure. Érosion de surface. Bord complété avec du plâtre. 2 TB, 1 TF. Ind. 120, Inv. HR-80028.

- 15 Jatte à bord coudé. Anses en ruban larges et opposées avec pression digitée à la base, large bec verseur frontal. Gouttes de glaçure sur l'une des anses, coulure de glaçure visible. Usure de l'arête de la base. 2 TB. Ind. 125, HR-80034.
- 16 Écuelle à bord rétréci. Oreilles opposées et coniques de forme hémicirculaire avec encoches latérales. Éclaboussures de glaçure sur le dessus des oreilles. Noircissement sur l'assise. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 2, Inv. HR-64.
- 17 Écuelle à bord rétréci. Oreilles opposées et coniques de forme hémicirculaire, sans encoches latérales. Éclaboussures de glaçure sur le dessus des oreilles. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 4, Inv. HR-60501.
- 18 Écuelle à bord rétréci. Oreilles opposées en forme d'arc segmentaire avec encoches latérales. Sans usure du sommet de la lèvre. Érosion de la surface. Point de chaux dans le fond formé suite à l'utilisation. 3 TB. Ind. 123, Inv. HR-60500.
- 19 Écuelle à bord rétréci. Oreilles opposées relevées de forme hémicirculaire avec encoches latérales. Restes de glaçure sur la face inférieure. Sans usure du sommet de la lèvre. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 122, Inv. HR-51.
- 20 Jatte à aile. Bord extérieur cannelé, aile courte. Sans usure du sommet de l'ouverture et du bord du marli. Érosion de la surface. 2 TB, 1 TP. Ind. 198, Inv. HR-880.
- 21 Jatte à aile. Aile courte. Anse en ruban large sans pression digitée, petit bec verseur opposé. Arrachement de la glaçure sur l'arête de la base. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 3, Inv. HR-66.
- 22 Jatte à aile. Aile courte. Coulure de la glaçure déversée, arrachement de la glaçure au sommet de l'ouverture. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 104, Inv. HR-67.
- 23 Lavabo. Bord à gorge interne. Fond plat, deux anses opposées à face incurvée, avec pression digitée. Restes de sable sur l'assise. Arrachement de la glaçure au sommet de l'ouverture. 1 TB. Ind. 14, Inv. HR-60504.
- 24 Lèchefrite. Bord à gorge interne, bec verseur frontal, anse en ruban latérale sans pression digitée, manche creux dont la fixation comble la gorge interne. Assise constituée d'une plaque lissée, paroi montée comme un cadre, zone de raccordement ensuite recouverte d'argile en dessous, empreintes de matières organiques sur l'assise, zone de réaction extérieure sur le manche creux. Abrasion et noircissement de l'assise. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 5, Inv. HR-32.
- Terre cuite à décor rayonnant à l'engobe blanc et glaçure verte**
- 25 Jatte à bord coudé. Anse en ruban large sans pression digitée. Fleur à quatre pétales à l'engobe. Érosion de la surface. 4 TB. Ind. 103, Inv. HR-62.
- 26 Jatte à bord coudé. Anse en ruban large avec pression digitée à la base, bec verseur frontal. Fleur à huit pétales à l'engobe. Résidus de cuisson sous le bec verseur avec glaçure verte. Sans érosion de la surface. Sans usure du sommet de l'ouverture. 2 TB. Ind. 124, Inv. HR-52.
- 27 Jatte à bord coudé. Anse en ruban large, sans bec verseur. Décor de fleurs à huit pétales à l'engobe. Arrachement de la glaçure au sommet de la lèvre. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 147, Inv. HR-48.
- 28 Jatte à bord coudé. Anse en ruban large sans pression digitée, sans bec verseur. Revêtement conservé sous l'anse. Noircissement et arrachement de la glaçure au sommet de l'ouverture. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 11, Inv. HR-56.
- 29 Jatte à aile. Aile inclinée. Croix à quatre bras à l'engobe. Traces de cuisson conservées à l'état de restes. Érosion partielle de la surface. Sans abrasion du sommet de l'ouverture. Complements de plâtre. 3 TB, 1 TF. Ind. 301, Inv. HR-10.
- 30 Jatte à aile. Aile inclinée. Croix à quatre bras à l'engobe. Glaçure partielle et peu soignée, la glaçure a coulé pendant la cuisson, l'engobe a été vitrifié par la cuisson, couleur vert pâle. Arrachement de la glaçure au sommet de l'ouverture. Érosion de la surface. 2 TB. Ind. 107, Inv. HR-8.
- 31 Jatte à aile. Aile inclinée. Croix à quatre bras à l'engobe. Résidus recourbés de cuisson et de glaçure verte sur l'assise et sur la petite aile. Zone de réaction extérieure entièrement conservée. 2 TB. Ind. 108, HR-80032.
- 32 Jatte à aile. Aile inclinée. Croix à quatre bras à l'engobe. Gouttes de glaçure au sommet de l'ouverture dans le sens de rotation, empreintes de céréale sur l'assise, deux bras de la croix à l'engobe se rejoignent. Sans usure du sommet de l'ouverture. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 114, Inv. HR-44.
- 33 Assiette à marli et rebord. Croix à quatre bras à l'engobe. Résidus de cuisson et de glaçure sur l'assise. Sans usure de l'arête du marli. Érosion de la surface. 1 TB. Ind. 112, Inv. HR-12.
- 34 Assiette à marli et rebord. Croix à quatre bras à l'engobe. Restes de cuisson entre le pied et le marli à l'extérieur, coulures d'engobe. Arrachement au sommet du rebord. Érosion de la surface. 2 TB. Ind. 111, Inv. HR-4.
- Céramique de poêle, terre cuite à engobe de fond blanc et glaçure verte**
- 35 Catelle de corps, convexe. Rayon 34 cm, couvrant 30° d'un cercle. Sans trace de suie. Érosion de la surface. 1 TP. Ind. 282, Inv. HR-26.
- 36 Catelle de corniche, convexe. Rayon 34 cm, couvrant env. 33° d'un cercle. Sans trace de suie. Érosion de la surface. Concrétions de calcaire sur la surface érodée. 1 TP. Ind. 291, Inv. HR-29.
- 37 Catelle de corniche, plate. Sans trace de suie. Érosion de la surface. Concrétions de calcaire sur la surface érodée. 1 TP. Ind. 294, Inv. HR-28.
- 38 Catelle de corniche, plate. Dauphin denté orienté vers le bas, avec feuillage sur le dos. Zone de réaction extérieure en grande partie conservée. Sans trace de suie. Concrétions de calcaire sur la surface érodée. 1 TP. Ind. 296, Inv. HR-24.
- 39 Catelle de corniche, plate. Moulurée en plusieurs sections. Sans trace de suie. 1 TP. Ind. 298, Inv. HR-25.
- 40 Catelle de couronnement, ajourée au centre. Dauphin denté avec feuillage sur le dos, corps courbé et écaillé. Sans trace de suie. Forte érosion de la surface. Engobe de fond blanc conservé par endroits, glaçure verte conservée à l'état de restes. 1 TP. Ind. 297, Inv. HR-60512.
- Métal**
- 41 Marmite tripode. Alliage à base de cuivre. Panse piriforme, bord éversé droit, lèvre légèrement épaissie, anses arrondies, pieds à arête décorés de visages à leur extrémité. Restes du cône de coulé visibles, joint de la chape apparent, multiples traces d'éléments distanciateurs visibles. Noircissement sur le fond intérieur. 1619.42 g. Ind. 404, Inv. HR-60508. Séquestre 1961. Parallèle : Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles VDP 388, publié dans Thomas/Leroy/Plumier 2014, 105 cat. 162.
- 42 Marmite tripode. Alliage à base de cuivre. Panse globulaire, bord éversé droit, lèvre ourlée vers l'extérieur, anses arrondies, pieds à arête sans décor à leur extrémité, surface très dorée (haut pourcentage d'étain ?). Restes du cône de coulé visibles, joint de la chape apparent, deux traces d'éléments distanciateurs visibles. Noircissement sur les pattes, la panse, le bord et sous les anses. Marques sur la panse : porte flanquée de deux tours à trois créneaux et croix pattée. 1128.27 g. Séquestre 1961. Ind. 427, Inv. HR-60506.
- 43 Marmite tripode. Alliage à base de cuivre. Panse globulaire, bord éversé légèrement courbe, lèvre épaissie vers l'extérieur, anses arrondies, pieds à arête en pattes d'animal à trois doigts à leur extrémité. Restes du cône de coulé protubérants, joint de la chape apparent, sans trace d'élément distanciateur visible. Noircissement net sur un pied et l'extérieur de la panse, dépôt de craie lacustre à l'intérieur. 1368.48 g. Séquestre 1961. Ind. 429, Inv. HR-60507.

- 44 Marmite tripode. Alliage à base de cuivre. Panse globulaire, bord éversé droit, lèvre épaissie vers l'extérieur, anses angulaires légèrement arrondies, pieds à trois arrêtes/deux cannelures très marquées en forme de patte d'animal à trois doigts à leur extrémité. Restes du cône de coulé visibles, joint de la chape apparent, quatre traces d'éléments distanciateurs visibles. Noircissement sur les pattes et à l'intérieur du récipient. 1228.93 g. Séquestre 1961. Ind. 428, Inv. HR-60803. Parallèle : Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles 1952, publié dans Thomas/Leroy/Plumier 2014, 106 cat. 164.
- 45 Marmite tripode. Alliage à base de cuivre. Panse globulaire, bord éversé légèrement courbe, lèvre épaissie vers l'extérieur, anses arrondies, pieds sans arête en pattes d'animal à six doigts à leur extrémité. Restes du cône de coulé visibles, joint de la chape apparent, sans trace d'élément distanciateur visible. Recouvert de craie lacustre à l'extérieur et à l'intérieur. 1987.52 g. Séquestre 1961. Ind. 405, Inv. HR-61736.
- 46 Marmite tripode. Alliage à base de cuivre. Panse globulaire, col haut et légèrement éversé, bord éversé courbe, lèvre plate, anses angulaires, pieds tronqués à arête marquée en chevron à leur extrémité. Joint de la chape apparent, sans trace d'élément distanciateur visible, réparation du fond de la panse avec trois fragments de métal fixés par deux rivets. Noircissement très marqué dans le creux des pieds, traces de suie sur la panse et la lèvre. 3523.86 g. Séquestre 1970. Ind. 430, Inv. HR-60509. Parallèle : Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne, inv. 07727.
- 47 Marmite tripode. Alliage à base de cuivre. Panse globulaire, bord éversé courbe, lèvre plate, anses angulaires, un pied détaché, pieds sans arête séparé de la patte par un cordon, patte d'animal à trois doigts à leur extrémité. Sans restes du cône de coulé, sans joint apparent, sans trace d'élément distanciateur visible. Noircissement sur les pieds, la panse et la lèvre. 4020.09 g. Séquestre 1970. Ind. 406, Inv. HR-61737.
- 48 Marmite tripode. Alliage à base de cuivre. Panse globulaire défoncée, bord éversé courbe, lèvre plate, anses angulaires, un pied détaché, pieds sans arête séparé de la patte par un cordon, patte d'animal très érodée avec trois doigts supposés à leur extrémité. Sans restes du cône de coulé, sans joint apparent, sans trace d'élément distanciateur visible. Noircissement net sous la panse. 1941.91 g. Séquestre 1970. Ind. 407, Inv. HR-61738.
- 49 Marmite tripode. Alliage à base de cuivre. Panse manquante, deux anses angulaires, trois pieds sans arête dont deux séparés de la patte par un cordon, en forme de patte d'animal très érodée avec trois doigts supposés à leur extrémité. 657.12 g. Séquestre 1970. Ind. 409-413, HR-80031.
- 50 Couvercle. Alliage à base de cuivre. Circulaire et convexe, lèvre plate, bouton de préhension circulaire légèrement bombé. 1493.27 g. Séquestre 1961. Ind. 408, Inv. HR-60513.
- 51 Poêle à queue. Fer. Panse légèrement évasée, manche de largeur dégressive se terminant en pointe arrondie, fixé par deux rivets aplatis du côté intérieur de la panse et protubérants du côté extérieur, base du manche trapézoïdale. 173.1 g. Séquestre 1961. Ind. 423, Inv. HR-36.
- 52 Poêle à queue. Fer. Panse légèrement évasée, manche de largeur dégressive se terminant en pointe arrondie, fixé par deux rivets aplatis du côté intérieur de la panse et protubérants du côté extérieur, base du manche trapézoïdale. 269.59 g. Séquestre 1961. Ind. 424, Inv. HR-38.
- 53 Poêle à queue. Fer. Panse légèrement évasée, fond incomplet, manche de largeur dégressive se terminant en ligne droite, fixé par deux rivets aplatis du côté intérieur de la panse et protubérants du côté extérieur, base du manche trapézoïdale. 317.7 g. Séquestre 1961. Ind. 403, Inv. HR-37.
- 54 Poêle à queue. Fer. Panse légèrement évasée, fond incomplet, manche de largeur dégressive se terminant en ligne droite, fixé par deux rivets aplatis du côté intérieur de la panse et protubérants du côté extérieur, base du manche trapézoïdale à deux lobes. 688.32 g. Séquestre 1961. Ind. 402, HR-35.
- 55 Couteau à soie. Fer et alliage à base de cuivre. Lame à dos et tranchant droits, pointe cassée, soie de largeur dégressive, mitre constituée par deux petites plaques en fer fixées par un rivet, rainure décorative visible en haut et en bas de la mitre. Marque de fabricant : oiseau géométrique. 14.32 g. Fouille 1980. Ind. 425, Inv. HR-794.
- 56 Couteau à soie. Fer et alliage à base de cuivre. Lame à dos et tranchant droits, pointe relevée, soie de largeur dégressive incomplète, mitre constituée par une petite plaque d'alliage à base de cuivre en forme de fer à repasser, au-dessus de laquelle se trouve une épaisseur supplémentaire d'acier et potentiellement un rivet. Marque de fabricant : oiseau géométrique. 17.7 g. Fouille 1980. Ind. 419, Inv. HR-796.
- 57 Couteau à soie. Fer et alliage à base de cuivre. Lame à dos et tranchant droits, pointe relevée mais cassée, soie de largeur dégressive complète, mitre constituée par une petite plaque d'alliage à base de cuivre en forme de fer à repasser, au-dessus de laquelle se trouve une épaisseur supplémentaire d'acier et potentiellement un rivet. Marque de fabricant : oiseau géométrique. 17.54 g. Fouille 1980. Ind. 420, Inv. HR-795.
- 58 Plaquette à tête barbue. Alliage à base de cuivre. Forme oblongue, décorée d'une tête d'homme barbue sur sa face avant, face arrière lisse. 37.3 g. Séquestre 1961. Ind. 415, Inv. HR-471.
- 59 Plaquette à tête barbue. Alliage à base de cuivre. Forme oblongue, décorée d'une tête d'homme barbue sur sa face avant, face arrière lisse, avec restes de cire rouge sur la tranche. 48.7 g. Legs Hausser 2021. Ind. 416, Inv. HR-80008.
- 60 Plaque-boucle. Fer. Boucle de forme trapézoïdale à section plate, rouleau de tôle enroulé à son extrémité sur l'axe constitué par une tige circulaire fixée à l'extrémité dans deux trous, ardil lon enroulé autour de l'axe, plaque de largeur dégressive avec deux petits sillons décoratifs sur les bords de sa face avant, deux trous avec rivets de fixation encore en place. 3 g. Fouille 1980. Ind. 420, Inv. HR-792.
- 61 Piton. Fer. Tige de section quadrangulaire repliée sur un anneau. 225.1 g. Plongée 1984. Ind. 422, Inv. HR-60648.
- 62 Cloche. Alliage à base de cuivre. Entière mais manche et clocheton désolidarisés, forme évasée, sans battant, manche percé de deux trous à son autre extrémité, restes de brasure au bout du manche. 1963.41 g. Séquestre 1961. Ind. 414, Inv. HR-80030.
- 63 Règle de concordance. Fer. Réalisée sur un lingot de fer, légèrement courbée au centre, un bord gradué de 240 à 390, dix unités étant équivalentes à 3.6 cm, avec 10 longues subdivisions et 10 petites, divisions et chiffres pratiquement illisibles de l'autre, mais les quelques traits semblent correspondre à un autre système, face arrière sans aucune marque. 2168.4 g. Plongée 1984. Ind. 418, Inv. HR-80014.
- 64 Palette. Fer. Extrémité d'outil, douille circulaire percée d'un trou pour fixer un manche en bois, seconde ouverture de forme rectangulaire à la base de la douille, palette plate usée. 1266.95 g. Plongées 1962. Ind. 401, HR-80029.
- 65 Fiche. Alliage à base de cuivre. Tige de section circulaire, tête plate légèrement renflée, pointe aplatie, encore fichée dans les restes d'une planche de bois. 1138.7 kg. Legs Hausser 2021. Ind. 417, Inv. HR-80009.
- 66 Corps-mort. Calcaire du Jura, fer et plomb. Cube en calcaire aux bords arrondis, présentant un trou muni d'un piton garni d'une boucle en fer serti par du plomb fondu au centre de sa face supérieure. 47 kg. Fouille 1980. Ind. 440, Inv. HR-800.
- 67 Planché de bordage. Épicéa. Une extrémité sciée, longueur conservée à 1.2 m pour une largeur d'environ 0.32 m, réseau dense de petites craquelures peu profondes causées par un séchage sans traitement conservatoire, deux trous allongés ayant dû servir de logement à des tenons destinés à assembler les bordages, avant l'implantation de la membrure. Datation dendrochronologique : après 1547 (Gassmann 2002). Plongées 1962. Ind. 439, Inv. HR-799.

68	Fragment de tôle dorée. Fer et or (?). Forme trapézoïdale. Fouilles 1980. 2.78 g. Ind. 439, Inv. HR-784.	13	HR-813	2.82	5	1.4	14
69	Fragment de tôle dorée. Fer et or (?). Forme triangulaire. Fouilles 1980. 1.28 g. Ind. 440, Inv. HR-785.	14	HR-814	2.72	5	1.3	16.9
70	Fragment de tôle dorée. Fer et or (?). Forme trapézoïdale. Fouilles 1980. 0.74 g. Ind. 441, Inv. HR-786.	15	HR-815	2.74	6.4	1.3	18
71	Fragment de tôle dorée. Fer et or (?). Forme hémicirculaire dentelée. Fouilles 1980. 3.97 g. Ind. 442, Inv. HR-787.	16	HR-816	2.95	5.4	1.7	17
72	Fragment de tôle dorée. Fer et or (?). Forme trapézoïdale allongée. Fouilles 1980. 1.24 g. Ind. 443, Inv. HR-788.	17	HR-817	3.7	2.6	2.6	16.6
73	Fragment de tôle dorée. Fer et or (?). Forme triangulaire. Fouilles 1980. 1.15 g. Ind. 444, Inv. HR-789.	18	HR-818	3.39	4.3	1.2	15.7
74	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 9.77 g. Ind. 447, Inv. HR-773-1.	19	HR-819	2.73	5.6	1.4	14.8
75	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 8.94 g. Ind. 448, Inv. HR-773-2.	20	HR-820	2.96	6.7	1.3	20.2
76	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 7.68 g. Ind. 449, Inv. HR-773-3.	21	HR-821	3.86	4.6	1.1	18.7
77	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 5.25 g. Ind. 450, Inv. HR-773-4.	22	HR-822	2.89	5.4	1.3	16
78	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 8.97 g. Ind. 451, Inv. HR-773-5.	23	HR-823	3.83	5.2	1.6	22.2
79	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 11.20 g. Ind. 452, Inv. HR-773-6.	24	HR-824	2.77	6	1.6	19
80	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 9.47 g. Ind. 453, Inv. HR-773-7.	25	HR-825	2.82	6.8	1.5	20
81	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 10.98 g. Ind. 454, Inv. HR-773-8.	26	HR-826	2.13	5.1	1.6	12.7
82	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 7.28 g. Ind. 455, Inv. HR-773-9.	27	HR-827	2.62	6.7	1.3	17
83	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 9.62 g. Ind. 456, Inv. HR-773-10.	28	HR-828	2.93	6.5	1.5	21.2
84	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 6.32 g. Ind. 457, Inv. HR-773-11.	29	HR-829	3.27	6.5	1.4	22.6
85	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 7.85 g. Ind. 458, Inv. HR-773-12.	30	HR-830	2.99	7.2	1.4	20
86	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 9.98 g. Ind. 459, Inv. HR-773-13.	31	HR-831	3.04	6.8	1.5	20.5
87	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 9.95 g. Ind. 460, Inv. HR-773-14.	32	HR-832	1.6	6.7	1.7	14.5
88	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 2.22 g. Ind. 461, Inv. HR-773-15.	33	HR-833	3.59	4.5	1.4	16.7
89	Lest de filet. Plomb. Fouilles 1980. 4.43 g. Ind. 462, Inv. HR-773-16.	34	HR-834	2.91	5.7	1.6	18
90	Plaque (demi-produit ?). Plomb. Plaque de métal rectangulaire coulée, brisée en sept fragments, avec aspérités bombées d'un côté et plates de l'autre, bords plus minces. Fouilles 1980. 962.95 g. Ind. 421, Inv. HR-60656.	35	HR-835	3.1	5.7	1.5	16
91	Lingots. Fer. Groupe de 46 lingots. Plongées 1962 : Inv. HR-33 à HR-709 (mensurations non disponibles car lingots non accessibles). Fouilles 1980 : Inv. HR-801 à HR-842.	36	HR-836	2.51	7.7	1.3	20.5
		37	HR-837	2.86	6.4	1.5	18.8
		38	HR-838	2.97	5.7	1.4	18.5
		39	HR-839	2.97	8	1.5	25
		40	HR-840	2.17	4.7	3.4	27.7
		41	HR-841	3.8	5	1.5	15.3
		42	HR-842	2.67	5.3	1.3	12.5
		43	HR-33	ND	ND	ND	5.2
		44	HR-34	ND	ND	ND	3.7
		45	HR-708	ND	ND	ND	12.7
		46	HR-709	ND	ND	ND	20.7
			MÉDIANE	2.94	5.65	1.45	18.35
			TOTAL	125.32			811.6
92	Dague de main gauche. Fer (?). Disparue des collections du Laténium. Séquestre 1961. Ind. 433, sans inv. Parallèle : Glasgow Museums, ID Number E.1939.65.ma, left hand dagger.						
93	Épée. Fer (?). Disparue des collections du Laténium. Plongées 1962. Ind. 432, sans inv.						
94	Palette. Fer (?). Disparue des collections du Laténium. Séquestre 1961. Ind. 434, sans inv.						
95	Palette. Fer (?). Disparue des collections du Laténium. Séquestre 1961. Ind. 435, sans inv.						
96	Poêle à queue. Fer. Disparue des collections du Laténium. Séquestre 1961. Ind. 437, sans inv.						
97	Robinet de soutirage. Alliage à base de cuivre. Ouverture en forme de tête de cheval (?), tournant rond, boisseau rotatif avec clef en forme de trilobe perforé, 18.5 cm de longueur. Disparu des collections du Laténium. Séquestre 1970. Ind. 436, HR-80033.						
98	Marmite tripode. Alliage à base de cuivre. Panse globulaire, bord éversé légèrement courbe, lèvres légèrement épaissies, anses arrondies, pieds tronqués. Restes du cône de coulé visibles. Disparue des collections du Laténium. Séquestre 1961. Ind. 438, HR-457.						

	Inv.	L (m)	l (cm)	ép. (cm)	masse (kg)
1	HR-801	2.79	5.4	1.5	18.2
2	HR-802	2.9	5.3	1.4	15.2
3	HR-803	3.81	4.8	1.6	21.6
4	HR-804	3.06	5.8	1.6	20.5
5	HR-805	3.16	8.5	1.3	24.5
6	HR-806	2.53	4.8	1.2	10.7
7	HR-807	3.07	5.8	1.5	17.6
8	HR-808	2.84	6.6	1.3	21.5
9	HR-809	3.55	4.7	1.5	19
10	HR-810	3	5.5	1.3	16.1
11	HR-811	3.61	5.2	1.5	19
12	HR-812	2.69	6	1.4	18.8

Pl. 1. Hauterive NE, épave. Céramique domestique. 1 terre cuite non glaçurée ; 2-3 terre cuite à décor rayonnant à l'engobe blanc et glaçure jaune ; 4-7 terre cuite à glaçure verte ; 8-10 terre cuite à engobe de fond blanc et glaçure verte. Éch.1:4. Dessin Christine Rungger.

Pl. 2. Hauterive NE, épave. Céramique domestique. 11-22 terre cuite à engobe de fond blanc et glaçure verte. Éch. 1:4.
Dessin Christine Rungger.

Pl. 3. Hauterive NE, épave. Céramique domestique. 23-24 terre cuite à engobe de fond blanc et glaçure verte ; 25-32 terre cuite à décor rayonnant à l'engobe blanc et glaçure verte. Éch. 1:4. Dessin Christine Rungger.

Pl. 4. Hauterive NE, épave. Céramique domestique et de poêle. 33-34 terre cuite à décor rayonnant à l'engobe blanc et glaçure verte ; 35-40 terre cuite à engobe de fond blanc et glaçure verte. Éch. 1:4. Dessin Christine Rungger.

Pl. 5. Hauterive NE, épave. Métal. 41-44 alliage à base de cuivre. Éch. 1:3. Dessin Christine Runger.

Pl. 6. Hauterive NE, épave. Métal. 45-48 alliage à base de cuivre. Éch. 1:3. Dessin Christine Runger.

Pl. 7. Hauterive NE, épave. Métal. 49-50 alliage à base de cuivre ; 51-53 fer. 49-50 éch. 1:3 ; 51-53 éch. 1:4. Dessin Christine Rungger.

Pl. 8. Hauterive NE, épave. Métal. 54, 60, 61 fer ; 55-57 fer et alliage à base de cuivre ; 58-59, 62 alliage à base de cuivre. 54 éch. 1:4 ; 55-60 éch. 1:2 ; 61-62 éch. 1:3. Dessin Christine Rungger.

Pl. 9. Hauterive NE, épave. Métal, pierre et bois. 63-64 fer ; 65 alliage à base de cuivre et bois ; 66 fer, plomb et pierre ; 67 bois. 63 éch. 1:4 ; 64-65 éch. 1:3 ; 66-67 éch. 1:10. Dessin Christine Rungger.

Pl. 10. Hauterive NE, épave. Métal. 68-73 tôle de fer dorée/laitonnée ; 74-90 plomb/alliage à base de plomb (?). 68-89 éch.1:2 ; 90 éch. 1:4. Dessin Christine Rungger.

Pl. 11. Hauterive NE, épave. Métal. 91, 96 fer ; 92-95 fer (?) ; 97, 98 alliage à base de cuivre. 91 éch. 1:100 ; 92-96 sans éch. (objets perdus) ; 97 éch. 1:2 ; 98 éch. 1:3. Dessin Christine Rungger.

Notes

- * Les trois auteurs de cet article souhaitent remercier Jacques Bujard, ancien conservateur cantonal et chef de l'Office du patrimoine et de l'archéologie du canton de Neuchâtel, pour avoir rendu ce projet de publication financièrement possible. Corinne Ramseyer (Laténium) a mis à disposition le mobilier du site, contrôlé la bonne concordance des numéros d'inventaire et apporté son soutien logistique à toute l'équipe. Christine Rungger a réalisé les dessins scientifiques et Philippe Joner, les photos illustrant le texte. Lara Tremblay (Ductia Sàrl) a assuré la coordination des travaux de l'étude et les traductions. Ursule Babey, Jacques Bujard, Andreas Heege et Nicolas Thomas ont assuré la relecture scientifique des textes : qu'ils soient tous chaleureusement remerciés.
- 1 Lettre de Willy Hausser à Paul Grandjean du 12 décembre 1962 (archives du Laténium).
 - 2 Procès-verbal de perquisition du 19 octobre 1961 ; Jugement du Tribunal de police du district de Neuchâtel du 13 février 1962 et correspondance de Paul Grandjean (archives du Laténium).
 - 3 Rapport des Recherches subaquatiques de samedi 5 mai 1962 ; Produit des fouilles archéologiques effectuées les 5 et 6 mai 1962 dans le lac de Neuchâtel, au large du Port d'Hauterive (archives du Laténium).
 - 4 Cette planche (cat. 67) a été déposée par la suite au château de Valangin et est aujourd'hui conservée dans les dépôts du Laténium. Elle est accompagnée d'une notice manuscrite confirmant qu'il s'agit d'une « Planche de l'épave d'Hauterive (XV^e-XVI^e siècle) (= fragment du navire qui contenait chaudrons, céramique, etc.) ». Elle est mentionnée pour la première fois dans le Communiqué du Département des travaux publics de l'État de Neuchâtel du 23 mai 1962, puis au numéro 182 de l'inventaire manuscrit de la Collection Hausser dressé par Ch. Bourquin le 18 juillet 1962 (archives du Laténium).
 - 5 Communiqué du département des travaux publics de l'État de Neuchâtel du 23 mai 1962 (archives du Laténium).
 - 6 Feuille d'Avis de Lausanne, 2-3 juin 1962, 7.
 - 7 Tribune de Genève, 7 juin 1962, 21.
 - 8 Rapport au Commandant de la police cantonale, Neuchâtel, à l'intention de Monsieur le Procureur général à Neuchâtel du 30 décembre 1970 (archives du Laténium).
 - 9 Procès-verbal de perquisition du 22 décembre 1970 ; Procès-verbal de séquestre du 23 décembre 1970 ; lettre de Michel Egloff au Procureur sur l'Affaire Pierre-Yves Gabus du 13 janvier 1971 (archives du Laténium). Ces objets sont ensuite dits avoir été offerts au Musée d'archéologie par un mécène désirant rester anonyme : voir Egloff 1971, 58-59.
 - 10 Arnold 1982, 63 fig. 7-8.
 - 11 Arnold 1982 : cette publication contient les données principales concernant cette intervention. Voir également Thorens 1981.
 - 12 Arnold 1982, 72 fig. 21.
 - 13 Arnold 1982, 70-71 fig. 16-19.
 - 14 Arnold 1982, 65.
 - 15 Rapport d'André Antonietti (fiduciaire). Recherches (*sic*) sous-lacustre du dimanche 6 mai 1962 (archives du Laténium).
 - 16 Lettre de Michel Egloff à Serge-Henri Grandjean du 9 juillet 1985 ; lettre de Gertrude Hausser au Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel concernant la succession de Willy Hausser du 22 février 2021 (archives du Laténium).
 - 17 Arnold 2015, 46.
 - 18 Arnold 1992, 102 avec un plan : cette planche a été datée du 7^e siècle par une analyse au ¹⁴C (UCLA-2706C). Bertola 2000, 25 et 28, publie une photographie des vestiges et mentionne comme date « vers 1500 », mais sans donner les références relatives à cette datation.
 - 19 Gassmann 2002.
 - 20 La dangerosité du transport des barres de fer par bateau était bien connue des marins, comme le révèle une lettre d'Eugène Reymond datée du 27 décembre 1853 (Archives de la Vie Ordinaire, Neuchâtel, CH NE AVO REY B.1.1). Il y mentionne le sauvetage des membres de l'équipage du Lady Knights, un grand trois-mâts barque en train de sombrer dans l'Atlantique, son flanc ayant été défoncé par les barres de fer brut qu'il transportait, mal arrimées par fort roulis. Il précise encore : « Cette cargaison de fer brut ou de rails de chemin de fer est si dangereuse que aucune assurance ne veut s'en charger. C'est déjà le 3^e navire que ce capitaine perd et deux avec cette même cargaison ». Nous remercions chaleureusement Françoise Bonnet Borel, conservatrice des AVO, de nous avoir transmis cette précieuse source.
 - 21 Texte rédigé à l'origine en allemand et traduit par Lara Tremblay.
 - 22 Heege/Homberger/Roth Heege 2020, 214. Dans le cadre du projet CERAMICA CH, Roland Blaettler a publié une partie de la céramique domestique de l'ensemble avec photographies : Blaettler 2013, 46-49.
 - 23 Les 266 individus de bord correspondent à 387 tessons de bord. La quantification avec les tessons de bord, paroi et fond n'a pas été effectuée. Concernant la notion de bord, voir Boschetti-Maradi 2006, 51 note 204 ; Frey 2015, 49.
 - 24 Information aimablement communiquée par Corinne Ramseyer, Laténium. Lors des travaux de remontage, il a été constaté à plusieurs reprises que des tessons provenant des nouvelles acquisitions et de l'ancien fonds recollaient.
 - 25 Sur les 266 bords recensés au total, un seul se démarque du lot, à savoir une terrine (ind. 70) à paroi verticale, pâte beige et glaçure brun-jaune sur les deux faces. Sa comparaison avec d'autres pièces muséales et archéologiques permet de la dater de la seconde moitié du 19^e siècle. Exemples : Heege 2021, pl. 14,116 ; RMC H1965.130, <https://ceramica.ch/katalog/?detail=3383404a-f145-460f-9415-cb446b290382> (consulté le 19.2.2023). Cette terrine, ainsi que diverses bouteilles de vin ou de bière et des verres à boire incolores datant également du 19^e ou du 20^e siècle, ont été exclus de l'étude.
 - 26 Kaltenberger 2009, 214-215.
 - 27 Kaltenberger 2009, 215.
 - 28 Eggenberger 2005, 167-68 Kat. 65-66.
 - 29 Roth Heege 2022, 191 et 198 Kat. 20.
 - 30 Frey 2020, 284 pl. 5,66.
 - 31 Frey 2015, 417 pl. 49,351-352.
 - 32 Boschetti-Maradi 2006, pl. 32,F.1.
 - 33 Heege 2016, 139-147.
 - 34 Heege 2010, 61-62.
 - 35 Frey 2020, 259.
 - 36 18 sur 29 bords.
 - 37 Seulement 20% du bord de ce pot sont conservés ; il est donc possible qu'il ait été muni d'une anse.
 - 38 Bucher 2020, 127 pl. 3,24.
 - 39 Keller 2006, 123.
 - 40 Blaettler/Ducret/Schnyder 2013, 46-47 pl. 2,2.
 - 41 Bucher 2020, 155 pl. 17,202.
 - 42 Frascoli 2004, pl. 21,173.
 - 43 Schnyder 1989, Kat. 121. Information aimablement communiquée par Andreas Heege, Zoug.
 - 44 Hofer/Gaisbauer/Gutjahr 2022, 99 ; Blaettler/Ducret/Schnyder 2013, 46-47 pl. 2,1.
 - 45 Bucher 2020, 155 pl. 17,204.
 - 46 Faccani 1994, pl. 8,102 ; Henigfeld 2005, 378 pl. 41,4-6.
 - 47 Boschetti-Maradi 2004, fig. 13,46.
 - 48 Boschetti-Maradi 2006, 301 pl. 4,A47.
 - 49 3 bords de 14 cm ; 11 bords de 15 cm ; 19 bords de 16 cm ; 2 bords de 17 cm ; 7 bords de 18 cm ; 1 bord de 20 cm.
 - 50 Boschetti-Maradi 2006, 90 ; Frey 2015, 266.
 - 51 Morel 2001, 38-39.
 - 52 Frey 2015, 269 fig. 234.
 - 53 Non illustré.
 - 54 Roth Heege 2016, 131 pl. 9,108 (cuisson de biscuit et donc preuve de production locale à Zoug même).
 - 55 Frascoli 2004, pl. 22,182 et 23,188.
 - 56 Bucher/Hardmeier/Zürcher 2023, 211 pl. 8,68.
 - 57 Frey 2018, 306-307 pl. 2,27 et pl. 3,29-31.
 - 58 Boschetti-Maradi 2006, 312-316 pl. 15-19 ; Eggenberger 2005, 157-168, 249-250.
 - 59 Frey 2020, 283-288 pl. 4-9.
 - 60 Frey 2015, 410-463 pl. 42-95.
 - 61 Boschetti-Maradi 2006, 324-329 pl. 27-32.
 - 62 Frey 2015, 269 fig. 234.
 - 63 Boschetti-Maradi 2007, 11-12.
 - 64 Boschetti-Maradi 2006, 112 ; Heege 2016, 267-270 ; König 2012, 431-472.
 - 65 Boschetti-Maradi 2006, 112 ; Heege 2016, 268-269.
 - 66 Gutscher 1992, 112 fig. 141.
 - 67 Bucher/Hardmeier/Zürcher 2023, 214 pl. 11,97.
 - 68 Boschetti-Maradi 2006, 319 pl. 22,C6.
 - 69 Boschetti-Maradi 2006, 112 ; Heege 2016, 268.
 - 70 Blaettler/Ducret/Schnyder 2013, 46-47 pl. 2.3.
 - 71 Heege 2010, 189, notamment note 1333, avec notices bibliographiques correspondantes.
 - 72 Heege/Kistler 2017, 60 fig. 5.
 - 73 Des fragments de calcaire similaires sont attestés dans la faïence à revêtement mince, dont l'argile brute s'est avérée avoir une teneur comparativement élevée en calcium. Frey 2019, 58 fig. 7.

- 74 Frey 2015, 241 fig. 205.
- 75 Je remercie Andreas Heege, Zoug, pour son précieux avis sur la trace de fabrication.
- 76 Frey 2015, 101, 350-351 Kat. 300-303.
- 77 On pourrait aussi imaginer que les jattes aient été placées sur la planche de séchage sur un segment de leur paroi et que les gouttes d'engobe coulant des bras de la croix se soient formées dans cette situation. Des essais pratiques ont toutefois montré que les jattes ne restent pas dans cette position en raison de leur centre de gravité. Leur fond aurait donc dû être soutenu par un bloc sur la planche de séchage, ce qui semble peu probable à l'auteur.
- 78 Arnold 1982, 54.
- 79 Arnold 1982, 54.
- 80 Ind. 12, non illustré.
- 81 Bucher/Hardmeier/Zürcher 2023, 211 pl. 8,71.
- 82 On connaît en revanche des marques de propriété peintes ou gravées, placées sur l'assise des récipients. Frey 2015, 273-278 ; Frascoli 1997, 64-66 et 110-111.
- 83 Ind. 187, Inv. HR-123, non illustré.
- 84 Kulling 2010, 7 ; Roth Heege 2012a, 252.
- 85 Frey 2022, 48.
- 86 Kulling 2010, 146-147.
- 87 Ind. 84, Inv. HR-998-Ind. 85, Inv. HR-999.
- 88 Ind. 82, Inv. HR-996.
- 89 Ind. 83, Inv. HR-997.
- 90 Roth Heege 2012a, 288.
- 91 Ind. 187, Inv. HR-123, non illustré.
- 92 Au dos de la catelle de couronnement ind. 187, non illustrée dans le catalogue, on observe une décoloration brune sur une petite surface. La face de la catelle, tout comme son corps d'ancrage conservé en partie, présentent une forte érosion, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si la décoloration correspond à un revêtement érodé, à un dépôt de suie érodé ou de rouille résultant du contact avec les lingots de fer.
- 93 Roth Heege 2012b, 142-144.
- 94 Kulling 2010, 146-147. Je remercie cordialement Catherine Kulling, Clarens VD, pour ses indications complémentaires.
- 95 Heiligmann-Huber 1983, 77 pl. 19,70a.70b.
- 96 Le fait que certaines catelles des fouilles du château de Valangin aient été fabriquées à partir de modèles, moulées directement sur des catelles plutôt que dans des moules en relief (« patrices »), secondaires ou non, a déjà été évoqué par Heiligmann-Huber. Voir Heiligmann-Huber 1983, 13-14 ; Kulling 2010, 29. En l'état actuel des recherches, la séquence et la nature du moulage sont purement hypothétiques en raison de la rareté des « patrices », des « patrices » secondaires et des moules retrouvés. Il est possible que le modèle convexe à partir duquel la catelle cat. 35 a été façonnée ait été associé à un modèle tout aussi large pour des catelles de corps plates. Si une « patrice » secondaire en céramique avait été fabriquée à partir de cette pièce et qu'un moule en céramique en avait été tiré, la largeur du motif serait de 14.1 cm, soit un peu moins que la largeur réelle du motif des catelles d'Yverdon VD, avec un retrait de 10 %. Il faut éventuellement s'attendre à un retrait un peu plus faible. Rosmanitz 2012, 62-63.
- 97 Une reconstitution numérique de la répétition du motif par l'auteur montre que les joints horizontaux devaient être légèrement plus épais que les joints verticaux, afin que les lignes diagonales soient parfaitement alignées.
- 98 Musée d'Yverdon et région, Ind. MY.MA.C.79. Je remercie Corinne Sandoz, conservatrice du Musée d'Yverdon et région VD, pour ses précieuses investigations et la transmission des données.
- 99 Boschetti-Maradi/Gutscher/Leibundgut et al. 2004, 673 fig. 32,133.
- 100 Kulling 2010, 146.
- 101 Gollnick/Stöckli 2002, 11.
- 102 Heiligmann-Huber 1983, 22 ; Kulling 2010, 53-61.
- 103 Voir la contribution de Béat Arnold ; Arnold 1982, 65.
- 104 Bretscher 1999, 121-123.
- 105 Pelet 1987, 60.
- 106 Cornaz 1976, 104.
- 107 Heege/Homberger/Roth Heege 2020, 214.
- 108 Heege/Homberger/Roth Heege 2020, 223-225.
- 109 Eggenberger 2005, 167-68 Kat. 65-66.
- 110 Procès-verbal de perquisition du 19 octobre 1961 (archives du Laténium).
- 111 Rapport d'exploration sous-marine du 23 octobre 1961 (archives du Laténium).
- 112 Procès-verbal d'opérations du Juge d'Instruction du 3 novembre 1961 (archives du Laténium).
- 113 Lettre de Willy Hausser à Pierre Auguste Leuba du 9 avril 1962 (archives du Laténium).
- 114 Rapport des recherches subaquatiques de samedi 5 mai 1962, daté du 14 mai 1962 (archives du Laténium).
- 115 Produit des fouilles archéologiques effectuées les 5 et 6 mai 1962 dans le lac de Neuchâtel, au large du Port d'Hauterive (archives du Laténium).
- 116 Objets d'archéologie remis au Laboratoire de recherches horlogères, daté du 9 mai 1962 (archives du Laténium).
- 117 Communiqué du Département des travaux publics de l'État de Neuchâtel du 23 mai 1962 (archives du Laténium).
- 118 Inventaire de la Collection Hausser du 18 juillet 1962 (archives du Laténium).
- 119 Rapport au Commandant de la police cantonale, Neuchâtel, à l'intention de Monsieur le Procureur général à Neuchâtel du 30 décembre 1970 (archives du Laténium).
- 120 Procès-verbal de perquisition du 22 décembre 1970 (archives du Laténium).
- 121 Procès-verbal de séquestre du 23 décembre 1970 (archives du Laténium).
- 122 Lettre de Michel Egloff au Procureur sur l'Affaire Pierre-Yves Gabus du 13 janvier 1971 (archives du Laténium).
- 123 Lettre de Michel Egloff à Serge-Henri Grandjean du 9 juillet 1985 (archives du Laténium).
- 124 Lettre de Gertrude Hausser au Parc et musée d'archéologie de Neuchâtel concernant la succession de Willy Hausser du 22 février 2021.
- 125 Arnold 1982, 58-65.
- 126 Ils n'ont pas pu être examinés à nouveau dans le cadre de cette publication, puisque les 42 barres remontées en 1980 sont mises en scène dans l'exposition du musée et que les quatre issues des plongées de 1962 se trouvent dans un dépôt inaccessible au moment de l'étude.
- 127 Voir Arnold 1982, 54 : dans l'article livrant les résultats des fouilles subaquatiques de 1980, Béat Arnold mentionne d'ailleurs qu'il « ne vise pas à présenter le matériel, dont l'étude entreprise par Michel Egloff est déjà assez avancée ». Seules quelques objets sous forme de photos ont été publiés dans Egloff 1980.
- 128 Une notice dans le rapport annuel des institutions culturelles de Neuchâtel nous apprend que cette dessinatrice a quitté le service d'archéologie cantonale en 1989, ce qui nous offre le *terminus ante quem* de ces dessins. Voir Egloff 1989, 135.
- 129 Le terme « marmite », correspondant à une forme tripode similaire dans le répertoire des céramiques, est d'usage plus répandu en Suisse romande - comme en atteste d'ailleurs la forme traditionnellement donnée aux « marmites » de l'Escalade à Genève - et a donc été ici préféré à celui de « chaudron », dérivé du latin « cacabus ».
- 130 Tremblay 2020a, 272.
- 131 Bulletin de prêt du Musée cantonal d'archéologie à l'Administration cantonale, Neuchâtel, daté du 15 juin 1973 et signé par S. Moser le 26 juin 1973 (archives du Laténium).
- 132 Mme Martha Robert affirme que ces objets étaient en possession de son mari avant son mariage, en 1926, dans le Rapport au Commandant de la police cantonale, Neuchâtel, à l'intention de Monsieur le Procureur général à Neuchâtel du 30 décembre 1970 (archives du Laténium).
- 133 Merci à Nicolas Thomas, INRAP et LAMOP Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour la proposition de cette seconde hypothèse.
- 134 Le caractère usagé de ces marmites a aussi été relevé par Hans Drescher : voir chap. 3.3 et Drescher 1969, 310.
- 135 Saussus/Thomas/Bourgarit 2023, 7.
- 136 Drescher 1982/83, 158 ; Butler/Green 2003, 23-26 ; Thomas 2010, 34-35 ; Thomas/Bourgarit 2014, 57-60 ; Thomas 2017, 169.
- 137 Il y a lieux de relativiser la rareté de ces caractéristiques. Voir Van Vilsteren 2005, 13.
- 138 Contrairement à ce qui est suggéré par Van Vilsteren 2013, 172-173.
- 139 Thomas/Leroy/Plumier 2014, 105 cat. 162.
- 140 Tous nos remerciements vont à Vincent Van Vilsteren et Nicolas Thomas pour leur précieuse confirmation de ce constat. La présence de visages décorant la partie haute des pattes ou les anses est toutefois connue. Kierdorf-Traut 1977, fig. 27-27a ; Thomas/Saussus (à paraître).
- 141 Thomas/Leroy/Plumier 2014, 106 cat. 164.
- 142 Musée cantonal d'archéologie et d'histoire de Lausanne, marmite tripode (dite cacabus), inv. 07727. Aimable communication de Mme Sabine Utz, conservatrice en chef, qui nous a transmis des informations sur les quatre marmites conservées dans les collections de ce musée pour fin de comparaison.
- 143 Merci à Nicolas Thomas, INRAP et LAMOP Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, pour son précieux avis sur la question.

- 144 Vermard/Thomas 2018.
 145 Drescher 1982/83, 171.
 146 Joris 1969, 70-71 ; Suttor 2014, 25-27.
 147 Thomas/Plumier 2010, 143. C'est surtout pour la métallurgie du fer que celles datées avec certitude. Voir Thomas/Urban 2014, 67. Nous soulignons au passage l'effort remarquable déployé dans Drescher 1969.
 148 Il est donc encore malaisé de réussir à construire des chrono-typologies fiables, s'appuyant nécessairement sur une synthèse qui ne présenterait que celles datées avec certitude. Voir Thomas/Urban 2014, 67. Nous soulignons au passage l'effort remarquable déployé dans Drescher 1969.
 149 Drescher 1982/83, 162 ; Thomas/Urban 2014, 67 ; Challe/Ravoire/Richarté/Thomas 2018, 396 ; Thomas/Saussus 2020.
 150 Drescher 1982/83, 158.
 151 Thomas/Bourgarit 2014, 44.
 152 Saussus/Thomas/Bourgarit 2023, 20.
 153 Drescher 1969, 296.
 154 Arrêté sur les armoiries communales du 21 décembre 2016, Conseil d'État du canton de Vaud.
 155 Jéquier 1934.
 156 D'Hozier 1696, 603.
 157 Del Marmol 1904, 626 ; Huart 1923, 228-229 ; 239 ; 244.
 158 Drescher 1968, 164 ; Drescher 1969, 287-290 ; Butler/Green 2003, 17 ; 29 ; Tremblay 2020a, 272. Cette transition s'engage d'ailleurs vraisemblablement dès le 16^e siècle, avec l'apparition des chaudrons en fonte de fer : Thomas/Bourgarit 2014, 62-63.
 159 Voir Expertise d'Hans Drescher ci-dessous.
 160 Drescher 1969, 310-312.
 161 Ce nombre d'années ne semble pas excessif si l'on considère qu'une marmite en tôle aluminium beaucoup plus mince est utilisée régulièrement depuis plus de 60 ans dans la famille de l'auteure, notamment pour faire cuire la tourtière, bien que par mode de cuisson indirecte.
 162 Drescher 1969, 304 ; Thomas/Urban 2014, 67.
 163 Drescher 1969, 287.
 164 Drescher 1969, 294 fig. 4,8, (cat. 43),9 (cat. 42),10 (cat. 41),11 (cat. 44) et 12 (cat. 45) ; 295 fig. 5,11 (cat. 43),12 (cat. 45),13 (cat. 41),14 (cat. 44),15 (cat. 97),16 (cat. 42). La raison pour laquelle la sixième marmite issue du séquestre de 1961 n'est pas représentée sur la fig. 4 reste toutefois un mystère.
 165 Résumé de l'entretien du 8 mai 1962 avec Hans Drescher, daté du 14 mai 1962 (archives du Laténium).
 166 Expertise de Hans Drescher réalisée le 8 mai 1962, datée du 6 juillet 1962 (archives du Laténium).
 167 Lettre d'Hans Drescher à Paul Grandjean datée du 12 juin 1962 (archives du Laténium).
 168 Drescher 1969, 294 fig. 4,10 et 295 fig. 5,13.
 169 Auler/Hupka 2012, 115 fig. 5 ; Keller 1999, 161 fig. 164.
 170 Procès-verbal de perquisition du 19 octobre 1961 (archives du Laténium).
 171 Wild/Bretscher/Fedel 2006, pl. 6,61.
 172 Müller 1980, 59,G11.
 173 Aimable communication de Jonathan Frey, qui prépare la publication de cet ensemble de mobilier.
 174 Voir Gutscher 1999, 256 fig. 419 pour Schattenhalb-Geissholz BE. - Bitterli/Grütter 2001, pl. 34-35 pour Alt-Wädenswil ZH. - Tremblay 2019, 380 pour Büren-an-der Aare-Chilchmatt BE. Un couteau de forme similaire est toutefois attesté au château d'Hallwyl AG, mais sans datation : voir Lithberg 1932, pl. 80L.
 175 Montaigne 1774, 91 ; Tremblay 2015, 142.
 176 À moins qu'il ne s'agisse de traces récentes, potentiellement produites par Willy Hausser.
 177 Gaimster 1997.
 178 Tremblay 2020b, 284.
 179 Gardiner 2005, 284.
 180 Diderot/D'Alembert 1751-1772, 663.
 181 Tremblay 2015, 187-188.
 182 Dubler 2011.
 183 Voir M. Feugère, coll. P. Mosca, F. Freycon, A. Gilles, Y. Teyssonneyre, M. Millet, P. Defaix, Lest de filet, Artefacts : LSF-4001, <https://artefacts.mom.fr/result.php?id=LSF-4001> (consulté le 18.5.2023).
 184 Tremblay 2015, 146-151.
 185 Lettre de René Géroudet à Paul Grandjean datée du 9 juin 1962 (archives du Laténium).
 186 Lettre de Clément Bosson à Paul Grandjean datée du 21 juin 1962 (archives du Laténium).
 187 Glasgow Museums, ID Number E.1939.65.ma, left hand dagger, sur <https://collections.glasgowmuseums.com/mweb/cgi/mweb?request=home> (consulté le 13.5.2023).
 188 Lettre de René Géroudet à Paul Grandjean datée du 7 juillet 1962 (archives du Laténium).
 189 Lettres de Walter Drack à Michel Egloff datées du 6 mars, 17 octobre et 27 octobre 1995 (archives du Laténium).
 190 Drack 1997, fig. 39,38.
 191 Frey 1992, 77 Kat. 45 ; Eggenberger 2005, 157 Kat. 55 ; Boschetti-Maradi 2006, pl. 6,A68 ; 16,B63 ; Bucher/Frey/Hardmeier/Zäch, pl. 12,103.
 192 Des processus similaires sont postulés pour la verrerie de Court, Pâture de l'Envers. Frey 2015, 258-259.
 193 Frey 2015, 260-261 fig. 229.
 194 Pour les données de l'ensemble, voir Frey 2015, 22-23 ; Heege/Hombberger/Roth Heege 2020, 253 Nr. 130 ; Frascoli 1997.
 195 C'est ce que montre notamment la construction d'un nouveau poêle au château de Valangin NE en 1580. Heiligmann-Huber 1983, 37-38 source n° 19.
 196 Kulling 2010, 327 ; 330, en particulier Château de Chillon, ACV, Bp 29/7, v. 1569-1570.
 197 Heiligmann-Huber 1983, 38, source n° 28.
 198 AC Moudon, BAA 11, v. 1548-1549, 1549, 317v.-318, cité d'après Kulling 2010, 41 tab. 1 et 323.
 199 Lausanne, AVL, Chavannes, D 230, v. 1570-1571, 26 mai 1571, cité d'après Kulling 2010, 41 tab. 1 et 341.
 200 Les catelles convexes comme l'individu cat. 35, avec un rayon extérieur de 34 cm, pourraient avoir fait partie d'une tour de poêle ronde ou de l'extrémité semi-circulaire du corps inférieur, comme cela est attesté pour le poêle de l'ancien hôtel de ville de Lutry VD, daté de 1602. La catelle de corniche convexe cat. 36 doit avoir été utilisée dans un tel poêle, au pied du corps inférieur, puisqu'elle présente un rayon extérieur de 34 cm et un rayon intérieur de 26 cm. C'est sans doute là que les catelles de corniche droites cat. 37 et cat. 38 étaient aussi placées, tandis que celles similaires à cat. 39 refermaient le foyer vers le haut. Les deux catelles de couronnement, comme cat. 40, complétaient la partie supérieure du poêle présumé. Kulling 2010, 228-230.
 201 Thomas/Urban 2014, 70.
 202 Drescher 1982-1983, 162-163.
 203 Frey 2015, 266-268 ; Thomas/Saussus 2020.
 204 Egloff 1972, 16 ; Blaettler/Ducret/Schnyder 2013, 46.
 205 Dépraz 2014. Merci à Kilian Rustichelli, conservateur du Musée du fer et du chemin de fer de Vallorbe, de nous avoir confirmé que cette provenance est bien plausible.
 206 Pelet 1974, 811.
 207 Château d'Echallens, ACV, Bp 30/2, v. 1536, cité d'après Kulling 2010, 327.
 208 Yverdon, ACV, Bp 42/9, v. 1586-1587, 162, cité d'après Kulling 2010, 327.
 209 Kulling 2010, 283.
 210 Kulling 2010, 63, 327 ; Heiligmann-Huber 1983, 22 ; 38.
 211 Les termes mentionnés sont « tonneau » ou « bosse ». Voir Kulling 2010, 26 ; 62 ; 323-324 ; 327-328 ; 349.
 212 Reitmaier 2017, 47.
 213 Tremblay et al. 2020.
 214 Roth Heege 2012a, 200-202.

Bibliographie

- Arnold, B. (1982) Fouille d'une épave du XVI^e siècle, dans le lac de Neuchâtel au large d'Hauterive. Musée neuchâtelois 19, 53-72.
- Arnold, B. (1992) Batellerie gallo-romaine sur le lac de Neuchâtel. Tome 2. Archéologie neuchâteloise 13. Saint-Blaise.
- Arnold, B. (2010) Cartographie des stations lacustres neuchâteloises. Archéologie neuchâteloise numérique 5. Neuchâtel.
- Arnold, B. (2015) La grande barque du lac de Neuchâtel et les derniers témoins de la tradition navale indigène. In : P.-J. Rey/A. Dumon (éd.) L'homme et son environnement : des lacs, des montagnes et des rivières. Bulles d'archéologie offertes à André Marguet. Revue archéologique de l'Est, 40^e supplément, 33-40.
- Auler, J./Hupka, D. (2012) « ...Ehrn Häfen auff dreyen beyn ». Ein gut erhaltener Bronzegrapen mit Giesserzeichen aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim. Die Kunde. Zeitschrift für niedersächsische Archäologie 63, 111-122.
- Bertola, C. (2000) Dans le silence des épaves. L'Alpe 9, 19-34.
- Bitterli, T./Grütter, D. (2001) Alt-Wädenswil - vom Freiherrnturm zur Ordensburg. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters 27. Olten/Freiburg i. Br.
- Blaettler, R./Ducret, P./Schnyder, R. (2013) CERAMICA CH I : Neuchâtel. Sulgen.
- Boschetti-Maradi, A. (2004) Die Keramikfunde von Biel-Burggasse 17. AKBE 5B, 391-432.
- Boschetti-Maradi, A. (2006) Gefässkeramik und Hafnerei in der Frühen Neuzeit im Kanton Bern. Schriften des Bernischen Historischen Museum Bern, Bd. 6. Bern.
- Boschetti-Maradi, A. (2007) Geschirr für Stadt und Land. Berner Töpferei seit dem 16. Jahrhundert. Glanzlichter des Bernischen Historischen Museums, Bd. 19. Bern.
- Boschetti-Maradi, A./Gutscher, D./Leibundgut, M. et al. (2004) Die Untersuchungen im Rathaus Nidau 1993. AKBE 5B, 641-676.
- Bretscher, A. (1999) Zur Flussschiffahrt im Alten Bern. Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 61, 105-147.
- Brownsvord, R. (2003) The Metal. In : R. Butler/C. Green, English bronze cooking vessels & their founders 1350-1830, 18-22. Honiton.
- Bucher, J./Hardmeier, S./Zürcher, M. (2023) 20'000 Jahre Stadtgeschichte. Ausgrabung «Erweiterung Kunsthaus Zürich» 2015/2016. Archäologie Stadt Zürich 2. Online-Publikation. Zürich. <https://doi.org/10.20384/zop-3651>.
- Bucher, R. (2020) Arme Siechen? Laufenburg-Siechebifang: Ein aussergewöhnlicher Einblick in das Inventar eines spätmittelalterlichen Siechenhauses. Archäologie im Kanton Aargau. Brugg.
- Butler, R./Green, C. (2003) English bronze cooking vessels & their founders 1350-1830. Honiton.
- Challe, S./Ravoire, F./Richarté, C./Thomas, N. (2018) De métal et de terre : concurrence, emprunts et influences dans la vaisselle, du Moyen Âge à l'époque moderne, à partir d'exemples de la mer du Nord à la Méditerranée. In : N. Thomas/P. Dandridge (éd.) Cuivres, bronzes et laitons médiévaux : Histoire, archéologie et archéométrie des productions en laiton, bronze et autres alliages à base de cuivre dans l'Europe médiévale (12^e-16^e siècles)/Medieval copper, bronze and brass: History, archaeology and archaeometry of the production of brass, bronze and other copper alloy objects in medieval Europe (12th-16th centuries), Actes du colloque de Dinant et Namur, 15-17 mai 2014/Proceedings of the symposium of Dinant and Namur, 15-17 May 2014. Études et documents, Archéologie 39, 395-409. Namur.
- Cornaz, G. (1976) Les barques du Léman. Grenoble.
- Del Marmol, F. (1904) Dissertation sur les armoiries de la ville de Dinant. Compte rendu de la XVII^e session du Congrès de Dinant organisé par la Société archéologique de Namur, 9-13 août 1903, 625-630. Namur.
- Dépraz, J.-P. (2014) Vallorbe. In : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 27.12.2014. <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/002547/2014-12-27/> (consulté le 14.2.2024).
- Drack, W. (1997) Zur Geschichte des Wasserhahns. Die römischen Wasser-Armaturen und mittelalterlichen Hahnen aus der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein. MAGZ 64. Zürich.
- Diderot, D./D'Alembert, J. (1751-1772) Piton. In : R. Morrissey (éd.) Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, etc. ARTFL Encyclopédie Project (Autumn 2022 Edition), University of Chicago. <http://encyclopedie.uchicago.edu> (consulté le 14.2.2024).
- Drescher, H. (1968) Mittelalterliche Bronze-Grapen aus Lübeck. Der Wagen - ein Lübeckisches Jahrbuch, 164-171.
- Drescher, H. (1969) Mittelalterliche Dreibeintöpfe aus Bronze. Bericht über die Bestandsaufnahme und Versuch einer chronologischen Ordnung. Neue Ausgrabungen und Forschungen in Niedersachsen 4, 287-315.
- Drescher, H. (1982/83) Zu den bronzenen Grapen des 12.-16. Jahrhunderts aus Nordwest-Deutschland. In : J. Wittstock (éd.) Aus dem Alltag der mittelalterlichen Stadt. Hefte des Focke-Museums 62, 157-174. Bremen.
- Dubler, A. (2011) Poids et mesures. In : Dictionnaire historique de la Suisse (DHS), version du 31.3.2011. Traduit de l'allemand. <https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/013751/2011-03-31/> (consulté le 14.2.2024).
- Eggenberger, P. (2005) Willisau. Im Spiegel der Archäologie. Funde aus den archäologischen Forschungen. Archäologische Schriften Luzern, Bd. 5.2. Luzern.
- Egloff, M. (1971) Musée cantonal d'archéologie. Bibliothèques et Musées/Ville de Neuchâtel 1971, 56-60.
- Egloff, M. (1972) Du lac de Neuchâtel considéré comme un musée d'antiquités. In : A. Quartier/C. Grosjean/M. Egloff et al., La navigation sur les lacs de Neuchâtel et Morat, 13-16. Neuchâtel.
- Egloff, M. (1980) Des nécropoles burgondes à l'épave d'Hauterive. HA 43/44, 11, 196-205.
- Egloff, M. (1989) Musée cantonal d'archéologie. Bibliothèques et Musées/Ville de Neuchâtel, 135-146.
- Faccani, G. (1994) Ein Fundkomplex mit Terminus ante quem von 1501 vom Waaghaus (Marktasse 25). In : Archäologie im Kanton Zürich 1987-1992, 228-250. Zürich/Egg.
- Franz, R. (1981) Der Kachelofen. Graz.
- Frascoli, Lotti (1997) Handwerker- und Kaufmannshaushalte im frühneuzeitlichen Winterthur. Untersuchungen zu vier Liegenschaften in der Altstadt. Zürich/Egg.
- Frascoli, L. (2004) Keramikentwicklung im Gebiet der Stadt Winterthur vom 14.-20. Jahrhundert. Ein erster Überblick. In : Archäologie im Kanton Zürich 2001-2002. Berichte der Kantonsarchäologie Zürich 17, 127-218. Zürich/Egg.
- Frey, J. (2015) Court, Pâturage de l'Envers. Une verrerie forestière jurassienne du début du 18^e siècle. Bd. 3 : Die Kühl- und Haushaltskeramik. Bern.
- Frey, J. (2018) Alles im grünen Bereich. Die Haushaltskeramik vom Bauschänzli in Zürich, datiert vor 1662. In : Archäologie Schweiz/Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für die Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit/Schweizerischer Burgenverein (éd.), Die Schweiz von 1350 bis 1850 im Spiegel archäologischer Quellen. Akten des Kolloquiums Bern, 25.-26.1.2018, 297-308. Basel.
- Frey, J. (2019) Die Haushaltskeramik aus der Latrine unter dem Stadttheater von Solothurn, datiert vor 1729. In : ADSO 24, 55-76.
- Frey, J. (2020) Court, Sous les Roches (1674-1699). Die Kühl-, Haushalts- und Ofenkeramik. ArchBE, 257-294.
- Frey, J. (2022) Das blaue Wunder von Winterthur. Ein 1692 datierter Fayencekachelofen aus der Werkstatt Pfau. Revue der Keramik-Freunde Schweiz 23, 41-80.
- Frey, P. (1992) Frühneuzeitliche Funde aus Oberwil bei Bremgarten. Argovia 104, 63-83.
- Gaimster, D. (1997) German Stoneware 1200-1900. Archaeology and Cultural History. London.
- Gardiner, J. (2005) Before the Mast: Life and Death Aboard the Mary Rose. The Archaeology of the Mary Rose 4, 284. Oxford.
- Gassmann, P. (2002) Analyse dendrochronologique d'une planche provenant de l'épave d'Hauterive (HR-E16). Rapport non publié archivé au Laténium. Neuchâtel.
- Gollnick, U./Stöckli, W. (2002) La maison dite « Cour du Chapitre ». Investigations archéologiques des structures médiévales. Mémoire Vive. Pages d'histoire Lausannoises, hors série, 6-11. Lausanne.
- Grütter, D. (2001). III Die Funde. In : T. Bitterli/D. Grütter (éd.) Alt-Wädenswil. Vom Freiherrnturm zur Ordensburg. SBKAM, Bd. 27, 65-144. Basel.
- Gutscher, D. (1992) Biel, Untergasse 21. Rettungsgrabung in der Stadtrésidenz des Abtes von Bellelay 1987. AKBE 2A, 106-112.
- Gutscher, D. (1999) Schattenhalb, Geissholz. Messerfund 1991. AKBE 4A, 256.
- Handke, B./Ruoff, U./Hanser, J. (1999) Das Haus zum Rech. Der Bau und seine Bewohner während 800 Jahren. Zürich.
- Heege, A. (2010) Hohenklingen ob Stein am Rhein. Bd. 2 : Burg, Hochwacht, Kuranstalt. Forschungen zur materiellen Kultur vom 12. bis zum 20. Jahrhundert. Schaffhauser Archäologie 9. Schaffhausen.

- Heege, A. (2012) Dekortechniken auf Ofenkeramik. In : E. Roth Heege (éd.) Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL) mit einem Glossar in siebzehn Sprachen. SBKAM 39, 68–99. Basel.
- Heege, A. (2016) Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd 2 : Die Geschirrkemik vom 12. bis ins 20. Jahrhundert. Vaduz.
- Heege, A. (2021) Neuzeitliche Keramik aus der Chesa Giorgio in S-chanf, Ciuos-chel. Archäologie Graubünden 4, 117–177.
- Heege, A./Homberger, V./Roth Heege, E. et al. (2020) Gefässe. Haushaltskeramik. In : U. Nyffeler (éd.) Archäologie der Zeit von 1350 bis 1850. SPM VIII, 209–257. Basel.
- Heege, A./Kistler, A. (2017) Poteries décorées de Suisse Alémanique, 17^e–19^e siècles. Collections du Musée Ariana à Genève. Keramik in der Deutschschweiz, 17.–19. Jahrhundert. Die Sammlung des Musée Ariana, Genf. Milano.
- Heege, A./Kistler, A./Matthes, W. E. (2017) Keramik aus Langnau. Zur Geschichte der bedeutendsten Landhafnerei im Kanton Bern. Schriften des Bernischen Historischen Museums 13.2. Bern.
- Heiligmann-Huber, B. (1983) Les catelles à relief du château de Valangin. CAR 27. Lausanne.
- Henigfeld, Y. (2005) La céramique à Strasbourg de la fin du X^e au début du XVII^e siècle. Caen.
- Hofer, N./Gaisbauer, I./Gutjahr, Ch. et al. (2022) Handbuch zur Terminologie der mittelalterlichen und neuzeitlichen Keramik in Österreich. Wien.
- D'Hozier, C.-R. (1701–1800) Armorial général de France. XII : Flandres. Bibliothèque nationale de France, Département des Manuscrits français 32239. ark:/12148/bpt6k1105894.
- Huart, A. (1923) Les blasons de Namur et Dinant. Annales de la Société archéologique de Namur 36, 189–257.
- Jéquier, L. (1934) Sigillographie neuchâteloise. Archives héraldiques suisses 48, 1, 1–10.
- Joris, A. (1969) Probleme der mittelalterlichen Metallindustrie im Maasgebiet. Hansische Geschichtsblätter 87, 58–76.
- Kaltenberger, A. (2009) Keramik des Mittelalters und der Neuzeit in Oberösterreich, Bd. 1: Grundlagen. Linz.
- Keller, C. (1999) Gefässkeramik aus Basel. Untersuchungen zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gefässkeramik aus Basel. Text. Materialhefte zur Archäologie in Basel 15A. Basel.
- Keller, C. (2006) Die Funde. In : R. Dubler (éd.) Vom Dübelstein zur Waldmannsburg. Adelsitz, Gedächtnisort und Forschungsobjekt. SBKAM 33, 92–130. Basel.
- Kierdorf-Traut, G. (1977) Volkskunst in Tirol. Alpenländische Kunsttradition zwischen zwei Kulturströmungen. Bozen.
- König, S. (2012) Wandbrunnen-Wasserblasen-Wasserkästen. In : Landesamt für Archäologie Sachsen (éd.) Keramik in Mitteldeutschland. Stand der Forschung und Perspektiven. Tagungsbeiträge des 41. Internationalen Hafnerei-Symposiums Dresden 2008. Veröffentlichungen des Landesamtes für Archäologie 57, 431–472. Dresden.
- Kulling, C. (2010) Catelles et poêles du Pays de Vaud du 14^e au début du 18^e siècle. Château de Chillon et autres provenances. CAR 116. Lausanne.
- Leib, S. (2021) Die Ausgrabungen auf dem Kirchhügel von Bendern, Gemeinde Gamprin, Fürstentum Liechtenstein. Bd. 5 : Anhang, Katalog, Tafeln. Vaduz.
- Lithberg, N. (1932) Schloss Hallwil III:2. Die Fundgegenstände. Stockholm.
- Montaigne, M. (1932) Journal du voyage en Italie par la Suisse et l'Allemagne. Introduction et notes d'Edmond Pilon. Paris 1932.
- Morel, A. (2001) Der gedeckte Tisch. Zur Geschichte der Tafelkultur. Zürich.
- Müller, F. (1980) Der Bischofstein bei Sissach, Kanton Baselland. Basler Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte 4. Derendingen/Solothurn.
- Pelet, P.-L. (1974) Une industrie bimillénaire : la sidérurgie du Jura vaudois. Annales. Économies, Sociétés, Civilisations 29, 4, 789–812. <https://doi.org/10.3406/ahess.1974.293515>
- Pelet, P.-L. (1987) Die Geschichte des Kanals von Entreroches (1635–1829). Naissance et vie d'une entreprise, le canal d'Entreroches (1635–1829). In : K. Grewe (éd.) Canal d'Entreroches. Der Bau eines Schifffahrtsweges von der Nordsee bis zum Mittelmeer im 17. Jahrhundert. Créer une voie navigable de la mer du Nord à la Méditerranée au XVII^e siècle. CAR 33, 39–82. Lausanne.
- Plumier, J./Thomas, N./Verbeek, M. (2014) Cuivre, laiton, dinanderie mosane : ateliers et productions métallurgiques à Dinant et Bouvignes au Moyen Âge (XIIIe–XVIe siècles). In : N. Thomas/I. Leroy/J. Plumier (dir.) L'or des dinandiers. Fondateurs et batteurs mosans au Moyen Âge. Catalogue de l'exposition présentée à la Maison du patrimoine médiéval mosan, mars–novembre 2014. Cahiers de la MPMM 7, 65–78. Bouvignes-Dinant.
- Thorens, A. (1981) L'histoire de la navigation sur notre lac s'est enrichie d'une découverte rarissime. Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Express du 30 mars 1981, 11.
- Catalogue de l'exposition présentée à la Maison du patrimoine médiéval mosan, mars–novembre 2014. Cahiers de la MPMM 7, 9–19. Bouvignes/Dinant.
- Reitmaier, T. (2008) Vorindustrielle Lastsegelschiffe in der Schweiz. SBKAM 35. Basel.
- Rosmanitz, H. (2012) Das Phänomen von Ur- und Sekundärpatrizie. In : E. Roth Heege (éd.), Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL) mit einem Glossar in siebzehn Sprachen. SBKAM 39, 57–63. Basel.
- Roth Heege, E. (2012a) Typologie und Terminologie. In : Roth Heege, Eva (éd.), Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL) mit einem Glossar in siebzehn Sprachen. SBKAM, Bd. 39, 199–319. Basel.
- Roth Heege, E. (2012b) Rekonstruktion von Kachelöfen anhand archäologischer Befunde und Funde. In : E. Roth Heege (éd.), Ofenkeramik und Kachelofen. Typologie, Terminologie und Rekonstruktion im deutschsprachigen Raum (CH, D, A, FL) mit einem Glossar in siebzehn Sprachen. SBKAM 39, 137–150. Basel.
- Roth Heege, E. (2016) Oberaltstadt 3/4. Eine Töpferei des 16. Jahrhunderts und die Geschichte der Häuser. In : A. Boschetti-Maradi/E. Roth Heege/A. Rumo (éd.), Archäologie der Stadt Zug. Kunstgeschichte und Archäologie im Kanton Zug 2, 13–156. Zug.
- Roth Heege, E. (2022) Altbekannt oder rätselhaft? Neue Funde und Befunde zum Töpferhandwerk in der Stadt Zug. Tugium 38, 177–204.
- Saussus, L./Thomas, N./Bourgarit, D. (2023) Exactly how free? Constrained choices and product ranges of medieval copper-alloy objects found between the Meuse and Loire rivers (9th–16th centuries CE). Heritage Science 11/75. <https://doi.org/10.1186/s40494-023-00915-6>.
- Stephan, H.-G. (1991) Kacheln aus dem Werraland. Die Entwicklung der Ofenkacheln vom 13. bis 17. Jahrhundert im unteren Werra-Raum. Witzenhausen.
- Schnyder, R. (1989) Winterthurer Keramik. Ausstellung im Museum Lindengut, Winterthur, 28. Oktober 1989 bis 15. Juli 1990. Winterthur.
- Suttor, M. (2014) La dinanderie, « fille » de la Meuse ? In : N. Thomas/I. Leroy/J. Plumier (dir.) L'or des dinandiers. Fondateurs et batteurs mosans au Moyen Âge. Catalogue de l'exposition présentée à la Maison du patrimoine médiéval mosan, mars–novembre 2014. Cahiers de la MPMM 7, 21–30. Bouvignes/Dinant.
- Thomas, N. (2010) L'industrie du cuivre au bas Moyen Âge : formes du marché et de la production. Histoire et images médiévales 34, oct.–nov. 2010, 32–37.
- Thomas, N. (2017) Le long Moyen Âge. De la commande à la production de masse. In : M. Pernot (dir.) Quatre mille ans d'histoire du cuivre. Fragments d'une suite de rebonds. THEA, 161–180. Bordeaux.
- Thomas, N./Bourgarit, D. (2014) Les techniques de production des batteurs et fondeurs mosans au Moyen Âge (XII^e–XVI^e siècles). In : N. Thomas/I. Leroy/J. Plumier (dir.) L'or des dinandiers. Fondateurs et batteurs mosans au Moyen Âge. Catalogue de l'exposition présentée à la Maison du patrimoine médiéval mosan, mars–novembre 2014. Cahiers de la MPMM 7, 43–64. Bouvignes-Dinant.
- Thomas, N./Leroy, I./Plumier, J. (dir., 2014) L'or des dinandiers. Fondateurs et batteurs mosans au Moyen Âge. Catalogue de l'exposition présentée à la Maison du patrimoine médiéval mosan, mars–novembre 2014. Cahiers de la MPMM 7. Bouvignes-Dinant.
- Thomas, N./Plumier, J. (2010) Cuivre, laiton, dinanderie mosane : ateliers et productions métallurgiques à Dinant et Bouvignes du XIII^e au XVI^e siècle. Archéopages, hors-série. <https://doi.org/10.4000/archeopages.823> (consulté le 14.2.2024).
- Thomas, N./Sausus, L. (2020) Cycle de l'objet, recyclage de la matière : réparer, détourner, fondre et refondre le cuivre et ses alliages (V^e–XVIII^e siècle). In : Y. Henigfeld/P. Husi/F. Ravoire (dir.) L'objet au Moyen Âge et à l'époque moderne. Fabriquer, échanger, consommer et recycler. Actes du XI^e congrès de la Société d'archéologie médiévale, moderne et contemporaine (28–29 mai 2015, Bayeux), 355–368. Caen.
- Thomas, N./Sausus, L. (à paraître) Un chaudron tombé du bateau : objet banal ou ostentatoire ? In : L. Vermard (dir.) Verdun, Meuse, Grand Est, cours d'eau « le Saint-Vanne » et « Moulin l'Évêque », secteur 1 et 2. Rapport de diagnostic archéologique, INRAP. Metz.
- Thomas, N./Urban F. (2014) Du côté du marché : uniformité et diversité des productions en alliage à base de cuivre au Moyen Âge. In : N. Thomas/I. Leroy/J. Plumier (dir.) L'or des dinandiers. Fondateurs et batteurs mosans au Moyen Âge. Catalogue de l'exposition présentée à la Maison du patrimoine médiéval mosan, mars–novembre 2014. Cahiers de la MPMM 7, 65–78. Bouvignes-Dinant.

- Tremblay, L. (2015)* Métal et os. In : C. Gerber et al. Court, Pâturage de l'Envers. Une verrerie forestière jurassienne du début du 18^e siècle. Vol. 4 : Le mobilier en verre, métal, pierre et autres matériaux, 99-192. Berne.
- Tremblay, L. (2019)* Die Funde. In : P. Eggenberger et al. Das mittelalterliche Marieneiligtum von Oberbüren. Archäologische Untersuchungen in Büren an der Aare, Chilchmatt. Hefte zur Archäologie im Kanton Bern 4. 180-191. Bern.
- Tremblay, L. (2020a)* Récipients en bois, pierre et métal. In : U. Nyffeler (éd.) L'archéologie de la période entre 1350 et 1850. SPM VIII, 271-272. Bâle.
- Tremblay, L. (2020b)* Boucles. In : U. Nyffeler (éd.) L'archéologie de la période entre 1350 et 1850. SPM VIII, 284-285. Bâle.
- Tremblay, L. et al. (2020)* Le mobilier. In : U. Nyffeler (éd.) L'archéologie de la période entre 1350 et 1850. SPM VIII, 207-327. Bâle.
- Van Vilsteren, V. (2005)* For hotchpot and the devil. The ritual relevance of medieval bronze cauldrons. In : M. Otte (éd.) Acts of the XIVth UISPP Congress, University of Liège, Belgium, 2-8 September 2001. BAR International Series 1355, 13-19. Oxford.
- Van Vilsteren, V. (2013)* Pay peanuts, get monkeys - On the ritual context of medieval miniature bronze cauldrons. In : F. Bittmann et al. (éd.) Aktuelle archäologische Forschungen im Küstenraum der südlichen Nordsee : Methoden - Strategien - Projekte. Marschenratskolloquium 2011/Current archaeological Research on the Southern Coast of the North Sea : Methods - Strategies - Projects. Marschenrat Colloquium 2011. Siedlungs- und Küstenforschung im südlichen Nordseegebiet/Settlement and Coastal Research in the Southern North Sea Region 36, 171-182. Rahden.
- Vermard, L./Thomas, N. (2018)* Des ateliers de dinandiers à Verdun du 13^e au 15^e siècle. In : N. Thomas/P. Dandridge (éd.) Cuivres, bronzes et laitons médiévaux : Histoire, archéologie et archéométrie des productions en laiton, bronze et autres alliages à base de cuivre dans l'Europe médiévale (12^e-16^e siècles). Actes du colloque de Dinant et Namur, 15-17 mai 2014/Medieval copper, bronze and brass: History, archaeology and archaeometry of the production of brass, bronze and other copper alloy objects in medieval Europe (12th-16th centuries). Proceedings of the symposium of Dinant and Namur, 15-17 May 2014, 123-128. Namur.
- Wild, W./Bretscher, U./Fedel, L. (2006)* Die Burgruine Freienstein-Ausgrabungen 1968-1982. Berichte der Kantonsarchäologie Zürich 18, 75-144.

MARC-ANDRÉ HALDIMANN

AVEC UNE CONTRIBUTION D'ALISON GIAVINA

LE MOBILIER CÉRAMIQUE VALAISAN ENTRE LE 3^{IÈME} ET LE 5^{IÈME} SIÈCLE DE NOTRE ÈRE

Keywords : Bas-Empire ; 3^e-5^e siècles ; céramiques d'importation ; céramiques régionales ; flux commerciaux ; influences formelles locales et régionales. – Spätromisches Reich; 3.-5. Jh. n. Chr.; Importkeramik; regionale Keramik; Handelsverlauf; formale lokale und regionale Einflüsse. – Tardo impero; III-V secolo; ceramiche d'importazione; ceramiche regionali; flussi commerciali; influenze formali locali e regionali. – Late Roman Empire; 3rd-5th centuries; imported pottery; regional pottery; flow of trade; influences on local and regional pottery shapes.

Résumé

Basée sur les céramiques issues de contextes datés monétairement entre la fin du 3^e et le 5^e siècle de notre ère mis au jour en Bas-Valais (Martigny), en Valais Central (Argnou, les Frisses, et Sion, Sous-le-Scex) et en Haut Valais (Guttet-Feschel et Oberstalden), la synthèse présentée révèle autant de continuités que d'évolutions marquées. Le flux commercial rhodanien est ainsi d'une vitalité exceptionnelle : culminant au 5^e siècle, il révèle des importations de Méditerranée orientale et d'Afrique du Nord dans des

proportions jusqu'alors inconnues en Suisse. Cette gamme est complétée par des importations rhénanes et padanes en nombre non négligeable. Les céramiques régionales révèlent entre le 4^e et le 5^e siècle une influence accrue des habitudes culinaires de la Cisalpine ; prépondérantes depuis la protohistoire en Haut Valais, elles le deviennent également en Valais central. Qu'elle soit urbaine ou rurale, le niveau de vie élevé de la population valaisanne antique est à souligner.

Zusammenfassung

Basierend auf der Keramik, die aus münzdatierten Kontexten zwischen dem Ende des 3. und dem 5. Jahrhundert n. Chr. im Unterwallis (Martigny), im Mittelwallis (Argnou, les Frisses und Sion, Sous-le-Scex) und im Oberwallis (Guttet-Feschel und Oberstalden) geborgen wurde, zeigt die vorliegende Synthese sowohl Kontinuitäten als auch markante Entwicklungen auf. Der Handelsstrom entlang der Rhône ist von aussergewöhnlicher Vitalität: Er erreicht seinen Höhepunkt im 5. Jahrhundert und zeigt Importe aus dem östlichen Mittelmeerraum und aus Nordafrika in einem

Ausmass, das in der Schweiz bis dahin unbekannt war. Dieses Spektrum wird durch Importe über den Rhein und aus Padanien in nicht unerheblicher Zahl ergänzt. Die regionale Keramik zeigt zwischen dem 4. und 5. Jahrhundert einen zunehmenden Einfluss der kulinarischen Gewohnheiten aus Cisalpinien; seit der Frühgeschichte im Oberwallis vorherrschend, werden sie auch im Mittelwallis immer wichtiger. Ob in der Stadt oder auf dem Land, der hohe Lebensstandard der antiken Walliser Bevölkerung ist hervorzuheben.

Riassunto

Basata su ceramiche provenienti da contesti datati per via monetale tra la fine del III e il V secolo d. C. rinvenuti nel basso Vallese (Martigny), nel medio Vallese (Argnou, les Frisses e Sion Sous-le-Scex) e nell'alto Vallese (Guttet-Feschel e Oberstalden), la sintesi presentata rivela sia delle continuità quanto dei marcati sviluppi. Il flusso commerciale del Rodano è estremamente vitale: raggiungendo il suo apice nel V secolo, rivela importazioni dal Mediterraneo orientale e dall'Africa settentrionale in

proporzioni finora sconosciute in Svizzera. A questa gamma si aggiungono le importazioni renane e padane in quantità significative. Tra il IV e il V secolo le ceramiche regionali rivelano un accresciuto influsso delle abitudini culinarie cisalpine che, predominanti nell'alto Vallese sin dalla protostoria, lo diventano allora anche nel medio Vallese. Va sottolineato l'elevato tenore di vita degli antichi abitanti del Vallese, in ambito tanto urbano quanto rurale.

Summary

Using the pottery found in coin-dated contexts from the period between the end of the 3rd and the 5th centuries AD in the Lower Valais (Martigny), the Middle Valais (Argnou, les Frisses and Sion, Sous-le-Scex) and the Upper Valais (Guttet-Feschel and Oberstalden), the overview presented here highlights both continuities and marked differences. Reaching its zenith in the 5th century AD, the flow of trade along the River Rhône was extraordinarily brisk. The volume of goods that were being imported from the eastern Mediterranean region and from North Africa had never before

been seen in Switzerland. These goods were supplemented in no small measure by imports from the Rhine and Po regions. The regional ceramic wares from the 4th and 5th centuries attest to the fact that culinary habits were becoming increasingly influenced by areas south of the Alps. While predominant in the Upper Valais from protohistory, these culinary habits were now also becoming increasingly important in the Middle Valais. The standard of living of the Valais population in Antiquity, in both urban and rural areas, must not be underestimated.

1 Introduction

Le Valais tardo-antique révèle un territoire peuplé (fig. 1) ; seul le fond de la vallée du Rhône connaît de longs segments pratiquement déserts, sa largeur étant largement occupée par les méandres du fleuve. L'ancienne voie impériale reliant le Chablais au col du Grand Saint Bernard le longe jusqu'à Martigny, de même que la route qui de là conduisait à Brigue, la *strata vallesii* mentionnée encore au 13^{ème} siècle. Les plateaux et les cônes torrentiels bordant la vallée du Rhône ainsi que les vallées latérales abritent une population probablement nombreuse ; des tombes du Bas-Empire (Saillon, Riddes, Plan-Conthey, Loèche, Kippel, Randa), six habitats tardifs (Monthey-Marendeux, Argnou, Guttet, Oberstalden, Gamsen et Brig-Glis) et les dépôts votifs mis en évidence dans le sanctuaire de Leytron en témoignent¹.

Les agglomérations connues demeurent peu nombreuses. Le *vicus* de Massongex, point de rupture de charge pour la batellerie lémanique et point de franchissement du Rhône est encore partiellement habité et abrite plusieurs petites nécropoles se développant jusqu'au 12^{ème} siècle au moins. L'agglomération voisine d'*Acaunus*/Saint-Maurice n'est en revanche connue que par la fondation, à la fin du 4^{ème} siècle, d'un sanctuaire chrétien dédié au martyr des officiers et des soldats de la légion thébaine. Son développement s'accélère à partir de 515 ap. J.-C. sous l'impulsion de la royauté burgonde qui fonde un monastère en ces lieux avec le développement d'églises funéraires en périphérie immédiate.

À témoin l'*insula* 9, le centre politique du Valais, Forum *Claudii Vallensium* ou *Octodurus*/Martigny, est probablement déplacé autour de la cathédrale double, implantée dans le faubourg est ; dès le 5^{ème} siècle elle est composée de deux nefs, centre d'une agglomération qui reste à explorer². Les monuments de la ville antique sont en cours de récupération dès le milieu du 4^{ème} siècle³ ; la population urbaine et des environs demeure toutefois suffisamment nombreuse pour que l'amphithéâtre, point de ralliement ludique et politique de tous les habitants de la vallée, soit utilisé jusqu'au 5^{ème} siècle au moins. Les temples gallo-romains situés en périphérie sont fréquentés jusque à la fin du 4^{ème} siècle ; le *mithraeum* est alors volontairement détruit ce qui n'empêchera guère le dépôt de monnaies votives pendant le 5^{ème} siècle.

Plus en amont encore, l'agglomération antique de Sion se replie dans un périmètre réduit marqué par une enceinte défensive⁴. Un quartier de la ville antique abritant des thermes monumentaux est délaissé au profit d'une basilique aménagée dans le bâtiment thermal mis au jour sous l'actuelle église de Saint Théodule. Dans la périphérie orientale de l'agglomération, l'érection d'une basilique funéraire monumentale au début du 5^{ème} siècle rend compte de l'importance de la population résidant dans l'agglomération et dans les domaines avoisinants du Petit-Chasseur 10, de Taugwalder et de Sion-Sous-le-Scex.

Le Haut-Valais demeure lui aussi habité. Les villages d'Oberstalden, de Brig-Glis et de Gamsen/Waldmatte en

Fig. 1. Carte topographique du Valais avec les sites mentionnés ; en rouge les sites livrant le mobilier présenté. 1. Martigny, 2. Sion, 3. Argnou, 4. Guttet, 5. Oberstalden, 6. Massongex, 7. St-Maurice, 8. Saillon, 9. Riddes, 10. Leytron, 11. Conthey, 12. Loèche, 13. Kippel, 14. Gamsen/Brig, 15. Randa. Carte InSitu SA, Sion.

témoignent ; la partie orientale de ce dernier est habitée jusqu'au 10^{ème} siècle. Ne révélant que de rares découvertes tardives, les vallées latérales de cette région ne sont pas désertées pour autant. Un important centre d'extraction de pierre ollaire mis au jour à Zermatt-Furi ainsi qu'à Randa, rend compte de l'exploitation des ressources naturelles en altitude, les récipients issus de cette activité étant ensuite exportés au loin. Les trouvailles monétaires mises au jour sur les cols du Grand Saint Bernard et du Théodule nous rappellent enfin l'évidence d'une utilisation régulière de ces axes de communication nord-sud traditionnels.

Les grands domaines témoignent également d'une prospérité soutenue, que ce soit à Guttet-Feschel, à Sierre-Saint-Ginier, à Sion-Sous-le-Scex, à Monthey-Marendeux ou encore à Collombey-Muraz. Partiellement connus, leurs plans esquissent des bâtiments aux articulations complexes pouvant comprendre une aile thermale, à l'instar de la résidence de Monthey. La richesse de leurs propriétaires est implicite ; seuls les sarcophages en plomb et le mausolée découverts entre 1883 et 1930 à Plan-Conthey en fournissent une évidence tangible. Il livre une riche collection de verres produits en Asie Mineure, tandis qu'un des sarcophages contenait le squelette d'un homme encore vêtu de son habit d'apparat, réalisé avec du fil de soie provenant de Chine et des médaillons de laine.

Canton par ailleurs connu pour la richesse de son mobilier céramique, le Valais bénéficie depuis 1986 de la mise au jour d'ensembles clos à présent tous publiés ou en

	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	
Oberstalden OB17																										
Martigny P4D																										
Oberstalden OB18																										
Argnou																										
Martigny P5A																										
Guttet-Feschel																										
Sion																										

Fig. 2. Arc chronologique des ensembles avec *termini post quem* monétaires.

Sigle	Catégorie	Publication de référence
TSA	Terre sigillée italique	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
TSB	Terre sigillée padane B	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
TSC	Terre sigillée padane C	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
TSE	Terre sigillée de Gaule méridionale	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
TSF	Terre sigillée de Gaule centrale	Haldimann in Paccolat et al. 2019
TSG	Terre sigillée de Gaule du Nord-Est	Haldimann in Paccolat et al. 2019
TSH	Terre sigillée africaine C et D	Haldimann et Paccolat 2019; Haldimann, à paraître
TSJ	Terre sigillée de l'Argonne	Haldimann et Paccolat 2019
SCB	Sigillée claire B	Haldimann, Martigny, à paraître
DSP	Dérivées de sigillées paléochrétiennes	Haldimann et Paccolat 2019
PLB	Céramiques à glaçure plombifère	Haldimann et Paccolat 2019
PFI	Parois fines	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
LAM	Lampes	Haldimann in Paccolat et al. 2019
AMP	Amphores	Haldimann in Paccolat et al. 2019; Haldimann et Paccolat 2019
TSD	Sigillées helvétiques	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
CRA	Céramiques à revêtement argileux	Haldimann et Paccolat 2019; Haldimann in Paccolat et al. 2019
MIC	Céramiques à engobe micacé	Haldimann 2014; Haldimann, à paraître
MOR	Mortiers	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
CRU	Cruches	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
PNT	Céramiques peintes	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
CFI	Céramiques fines à pâte claire	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
CCL.Afr.	Céramiques culinaires à pâte claire africaines	Haldimann, Martigny, à paraître
CCL	Céramiques culinaires à pâte claire	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
GFI	Céramiques grises fines	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019
FUM	Céramiques fumigées	Haldimann, Martigny, à paraître
CSO	Céramiques culinaires à pâte sombre	Haldimann et al. 1991; Haldimann in Paccolat et al. 2019

Fig. 3. Acronymes, catégories et publications de référence.

voie de l'être qui documentent la vie quotidienne entre la seconde moitié du 3^{ème} et le 5^{ème} siècle de notre ère. Ses trois régions, Bas-Valais, Valais central et Haut-Valais, livrent chacune un mobilier permettant l'amorce d'une synthèse régionale dont la nécessité en Suisse est reconvenue depuis le début du 21^{ème} siècle⁵. De par la stratigraphie exceptionnellement longue, l'agglomération haut-valaisanne d'Oberstalden fournit au-delà du 5^{ème} siècle une clé de compréhension pour la disparition progressive du mobilier céramique, qui dépasse toutefois le cadre de cet article.

1.1 Méthode

Les sept ensembles présentés bénéficient tous des datations monétaires ; leurs *termini post quem* charpentent la chronologie de cette synthèse régionale, la première de son genre en Suisse occidentale (fig. 2).

Introduite par un cadre général et la présentation de la méthodologie retenue, l'étude propose pour chacune des trois régions du Valais une notice des sites et du mobilier céramique retenu (voir *infra*, chap. 2). Son analyse typologique fine, publiée ou en voie de publication⁶, est partiellement reprise et les aspects statistiques et chronologiques abordés. Bien que centré sur la seule céramique, la base statistique qui charpente l'étude tient également compte des récipients en pierre ollaire et en verre ; cette démarche, menée pour des raisons de représentativité statistique, garantit une compréhension exacte du vaisselier discuté. Leur présence et leurs particularités au sein des ensembles présentés ne sont en revanche pas discutées dans ce cadre.

Ce travail aborde ensuite successivement pour le Bas-Valais, le Valais Central et le Haut-Valais le mobilier catégorisé par catégorie (voir *infra*, chap. 3). Une réflexion nourrie par les résultats obtenus prolonge ce travail en situant les trois régions valaisannes entre elles puis au sein des Alpes occidentales, une aire géographique d'importance pour notre compréhension du monde tardo-antique (voir *infra*, chap. 4).

1.2 Dénomination des catégories et typologie

Mise au point depuis 1991, la dénomination usuelle des catégories et leur évolution générale a maintes fois été publiée⁷. L'historique général de chaque catégorie n'est pas repris dans ce cadre ; le tableau fig. 3 explicite les acronymes utilisés et renvoie aux publications de référence. La typologie employée pour les céramiques culinaires est celle mise au point avec Philippe Curdy pour la publication de Gamsen et depuis appliquée dans les publications des mobiliers valaisans⁸.

À l'exception de Guttet-Feschel, seules les planches synthétiques réalisées à partir des catalogues déjà publiés par horizon sont présentées ; les contraintes inhérentes à une synthèse ont conduit à renoncer au catalogue pro-

prement dit, la description des céramiques présentées et leurs parallèles étant par ailleurs publiées (Argnou, Sion-Sous le Scex, Oberstalden) ou le seront prochainement (Martigny).

2. Les trois régions valaisannes et leurs ensembles publiés

2.1 Le Bas-Valais

Deux sites documentent le Bas-Valais tardo-antique : Massongex-Tarnaiaae, tête de ligne vraisemblable pour la navigation fluviale rhodanienne et *Forum Claudii Vallensium-Octodurus*, l'actuelle Martigny, Capitale administrative des Alpes Poenines.

2.2 Massongex-Tarnaiaae (fig. 1)

Probable point de rupture de charge pour la navigation fluviale, lieu de franchissement du Rhône, la *statio* de Massongex-Tarnaiaae bénéficie depuis 1985 de nombreuses campagnes de fouilles de sauvetage⁹. Fondée au 1^{er} s. av. J.-C., la *statio* demeure habitée de manière continue jusque dans la seconde moitié du 3^{ème} siècle. Contrairement à l'ensemble de l'agglomération, deux secteurs sont habités au 4^{ème} siècle. Leur mobilier est en cours d'étude¹⁰.

2.3 Martigny, *insula* 9, P4D et P5A (fig. 1 et 4)

Fréquenté dès le 1^{er} s. av. J.-C., le site d'*Octodurus*, situé au départ de la route stratégique du Grand Saint-Bernard, accueille à partir de la fin du règne d'Auguste une ville comportant 18 *insulae* encadrant un forum ; elle est bordée au nord comme au sud par deux temples de tradition indigène.

En cours de publication, l'*insula* 9, située immédiatement contre la façade nord du forum, a révélé deux horizons distincts permettant de caractériser la fin du 3^{ème} siècle et le 4^{ème} siècle de notre ère martignerain¹¹.

2.3.1 L'*insula* 9, P4D, entre 283 et le premier tiers du 4^{ème} siècle.

Les ensembles retenus proviennent tous de l'incendie de la Maison Vivaldi de l'*insula* 9 (fig. 5). Cet événement subi a figé l'édifice et son contenu sans que les espaces mis au jour aient fait l'objet de récupérations postérieures. Ce très important corpus, entièrement recueilli dans les luxueux appartements de la partie résidentielle comprend sept monnaies, 914 tessons de céramique provenant de 165 vases au minimum (NMI), trois fragments de pierre ollaire pour trois individus et 141 fragments issus de 29 récipients NMI en verre.

Fig. 4. Martigny VS. Plan et position de l'insula 9. Office cantonale d'archéologie du Valais/InSitu SA, Sion.

Monnaies

Les six monnaies recueillies dans cet horizon sont échelonnées entre les règnes de Marc-Aurèle (sesterce émis entre 161 et 176 ap.J.-C., Mo 287), d'Elagabale (denier, 218–222 ap.J.-C., Mo 288), d'Alexandre Sévère pour Mamée (*aes*, 222–235 ap.J.-C., Mo 290), de Gordien III (*aes*, 244 ap.J.-C., Mo 291), de Gallien (*antoninianus*, 260–268 ap.J.-C., Mo 293) et de Carin (*antoninianus*, 283–285 ap.J.-C., Mo 300)¹².

Céramique (pl. 1–4)

Avec seulement 30 récipients NMI (15.1%), le taux des céramiques d'importation est en régression marquée. La raréfaction des sigillées gauloises (TSF, Drag. 37, 2 NMI, n° 1, Drag. 43 n° 2) et rhénanes (Drag 37, 3 NMI, n°s 3–4) est remarquable. Le vase à médaillons d'applique du type Desbat 76 n° 5 en sigillée claire B (SCB) de la moyenne vallée du Rhône est à relever, de même que le fond de plat en sigillée africaine Claire C (non illustré). Numériquement le plus important au sein de cette fouille, le corpus des amphores (17 NMI, 10%, n° 6–9) révèle, outre quatre conteneurs à vin du type Gauloise 4, la présence d'une petite amphore Agora J46 ou M126 originaire d'Asie Mineure (n° 6). Avec trois

Fig. 5. Martigny VS. Horizon P4D, provenance des ensembles. InSitu SA, Sion.

NMI, les amphores tunisiennes sont bien présentes (Ostia LIX n° 7, Keay 1A - Dressel 30 de l'atelier de Nabeul n° 8)¹³. Plus ancienne mais courante jusqu'au 3^{ème} siècle également, l'amphore égyptienne Dixneuf AE 3-2 n° 9 rend compte de circuits commerciaux à longue distance d'une ampleur sans précédent.

La céramique culinaire africaine issue des ateliers tunisiens est attestée par un plat Hayes 197 n° 10 et un couvercle Hayes 196 n° 11 dont les diamètres identiques rendent compte de leur emploi en commun.

Largement majoritaires, les céramiques régionales comprennent des sigillées helvétiques (TSD, 16 NMI, 8%, n°s 12-18), représentées par un Drag. 37 (n° 12), des assiettes Drag. 18/31 et Drag. 32 (n°s 13-14) ainsi que des coupelles Drag. 33 (n° 15), un bol Drag. 30 (n° 16), ainsi que des mortiers Drag. 43 (n° 17) et Drag. 45 (n° 18). L'emploi des céramiques à revêtement argileux est en plein développement (CRA, 53 NM, 31.9%, n°s 19-27). Près de la moitié de leur corpus est composé de coupes hémisphériques Lamb. 2/37 (22 NMI, n° 21) ; elles côtoient des plats Lamb. 4/36 (n° 19), Lamb. 9 (n° 20), des mortiers à collerette incurvée (n° 28) ainsi qu'un gobelet trévière (n° 22), des gobelets tulipiforme (n° 23) de type Niederbieber 32 (n° 25) et 33 (n° 26) et une cruche Darton 15 (n° 27).

Si les mortiers (MOR), représentés par cinq exemplaires tous à collerette incurvée (5 NMI), sont encore courants, les cruches à pâte claire (n° 29) comme la céramique à revêtement micacé (n° 30) sont toutes deux attestées par un unique exemplaire. Les céramiques culinaires claires accusent un fléchissement marqué (CCL, 28 NMI, 16.4%, n°s 31-35) ; on note la prédominance constante des gobelets et des pots (23 NMI, n°s 33-35). Exclusivement représentées par des formes ouvertes, les céramiques fumigées sont peu usitées (4 NMI, 2.4%, n°s 36-37). La céramique culinaire sombre connaît une utilisation accrue (25 NMI, 14.8%, n°s 38-42) qui concurrence désormais la CCL. À l'exception du nombre et de la diversité des jattes à épaule marquée B3.3, son éventail formel demeure constant.

Datation

Le corpus monétaire de cet horizon souligne son appartenance au 3^{ème} siècle, cinq de ces numéraires étant émis entre 218 et 283 ap.J.-C. ; sa clôture survient à partir du règne de Carin (Mo 300) dont l'*antoninianus* fournit un *terminus post quem* de 283 de notre ère.

La difficulté maintes fois observée de dater avec précision des ensembles au sein du 3^{ème} siècle apparaît une fois de plus au travers du mobilier céramique, *a priori* peu différent de celui de l'horizon sévérien qui le précède (P4C). Les rares sigillées d'importation témoignent de sa constitution à partir de la seconde moitié du 2^{ème} siècle. L'amphore Dressel 30 - Keay 1A (n° 8) bénéficie d'une chronologie plus resserée : elle est observée à partir de la seconde moitié du 3^{ème} siècle¹⁴. On se gardera d'omettre les deux vaisselles culinaires africaines : documentée à Avenches VD dans un contexte du 3^{ème} siècle, la marmite Hayes 197 est également observée au 4^{ème} siècle de notre ère, comme le couvercle Hayes 196 (n°s 10-11)¹⁵.

Moins précis, le vaisselier régional confirme toutefois cette évolution : inconnus avant le premier tiers du 3^{ème} siècle et encore courants au 4^{ème} siècle, les gobelets à col long Niederbieber 33 prédominent en compagnie du gobelet trévière Symonds 7 (n° 22), leur contemporain. Également apparu au 3^{ème} siècle, le mortier Drag. 45/Lamb.45 n° 18 est des plus fréquents 4^{ème} siècle (voir *infra*, 2.3.2), le solde du vaisselier - qu'il soit de table ou culinaire - n'apporte pas d'autres précisions sur le plan temporel.

Jalonnée par son *terminus post quem* de 283 de notre ère¹⁶, la clôture de cet ensemble ne saurait survenir avant la fin du 3^{ème} siècle, comme en témoigne également la présence de l'amphore Keay 1A. Cette clôture pourrait d'ailleurs s'avérer plus tardive comme l'indique une série de formes fréquentes au 4^{ème} siècle (amphore Keay 1A, mortier Drag. 45/Lamb. 45 et gobelets en CRA Niederbieber 33, gobelet trévière et vaisselle culinaire africaine). L'absence de coupelles carénées Lamb. 3/8 et Lamb. 33 ainsi que de coupes carénées Lamb. 1/3 attestées à partir de 330 de notre ère à Argno (voir *infra*, 3.1), est cependant significative au vu de la quantité de mobilier livré par cet horizon : sa clôture survient avant le milieu du 4^{ème} siècle¹⁷. La datation de l'horizon 4D s'inscrit ainsi entre la seconde moitié du 3^{ème} siècle et le premier tiers du 4^{ème} siècle. De fait, ses particularités rejoignent celles rencontrées dans l'horizon contemporain issu du remblai de construction de l'enceinte du castrum d'Yverdon-les-Bains/*Eburodunum* VD dont la mise en place est antérieure à 325 de notre ère¹⁸.

2.3.2 L'insula 9 P5A, entre 347 et la seconde moitié du 4^{ème} siècle

Au contraire de l'horizon précédent, les ensembles retenus proviennent de toute l'*insula* 9 (fig. 6) ; ils révèlent une réoccupation ponctuelle des locaux 1 et 2 dans la partie ouest du secteur ainsi qu'une fréquentation des bâtiments incendiés. Important sur le plan numismatique avec 68 monnaies documentées, le solde du mobilier demeure modeste, le corpus céramique livrant 224 fragments provenant de 62 vases NMI ; aucun fragment de verre n'est documenté.

Monnaies

Fort de 68 monnaies émises entre 260 et 367-378 ap.J.-C., le corpus de cet horizon provient de cinq espaces différents et comprend cinq ensembles dont deux sont clos¹⁹. Le premier livre deux monnaies placées dans le gobelet de la fosse de consécration du local 1, la plus récente étant frappée dans l'atelier de Sisak en 347-348 ap.J.-C. (Mo 175). Plus important, le second ensemble clos comprend 24 *aes* III provenant du niveau de circulation du local 2, les cinq plus récents étant également émis en 347-348 ap.J.-C. La démolition scellant le local L1 souligne une occupation brève ; la plus récente des 20 pièces recueillies est un *aes* frappé entre 353 et 364 de notre ère (Mo 228). Cet arc chronologique est analogue à celui de la démolition du portique E6 dont l'unique monnaie, un *aes* (Mo 229), est frappée entre 364 et 378 de notre ère.

P4D	N	NMI	%	N°
TSE	1			
TSF	23	4	2	1-2
TSG	7	5	2,5	3-4
TSH	1	1	0,5	
SCB	19	1	0,5	5
LAM	4	2	1	
AMP	146	17	8,6	6-9
CCL.AFR	2	2	1	10-11
PLB	1			
TSD	51	14	7,1	12-18
CRA	263	53	26,9	19-28
PEI	1			
PNT	2	1	0,5	
MOR	13	5	2,5	
CRU	36	1	0,5	29
MIC	5	2	1	30
CCL	179	28	14,3	31-35
FUM	22	4	2	36-37
CSO	138	25	12,8	38-42
POL	3	3	1,5	
VER	141	29	14,8	
Total	1058	197	100	

Fig. 6. Martigny VS. *Insula* 9, période P4D, occurrences céramiques.

Céramiques (fig. 7-8 ; pl. 5-6)

Le corpus des amphores (6 NMI, 9. 6%) comprend une Keay XVI/Almagro 50 (n° 44), produite sur la côte andalouse jusqu'au terme du 4^{ème} siècle ainsi que quatre conteneurs originaires d'Afrique du Nord du type Keay 1B (n° 43) et Keay 25.1 (n° 45)²⁰. La diffusion de ce dernier, observée dès la fin du 3^{ème} siècle, est documentée à Sion-Sous-le-Scex à partir de 425 ap. J.-C.

L'inventaire régional est dominé par les céramiques à revêtement argileux (CRA, 27 NMI, 43.9%). Les formes ouvertes sont les plus fréquentes ; aux côtés des plats Lamb. 10 (n° 46), d'un plat à bord horizontal et d'une assiette Lamb. 4/36 (n° 47), on notera une coupelle Lamb. 4/35 (n° 48), quatre coupelles Lamb. 3/8 (n° 49), deux coupes hémisphériques Lamb. 2/37, six coupes carénées Lamb. 1/3 (nos 50-51), quatre mortiers carénés Lamb. 45 (n° 53) et un mortier à collerette horizontale du type Paunier 520 (n° 52). Cet inventaire emblématique des 4^{ème} et 5^{ème} siècles est complété par trois gobelets tulipiformes et deux pichets (nos 54-56). Rencontrées à Saint-Prex VD (n° 54) et à Genève GE (n° 56)²¹, ces formes hautes sont documentées entre la fin du 4^{ème} et la seconde moitié du 5^{ème} siècle.

Fig. 7. Martigny VS. Horizon P5A, provenance des ensembles. InSitu SA, Sion.

P5A	N	NMI	%	N°
TSF	14			
AMP	31	6	9,6	43-45
TSD	13	1	1,6	
CRA	89	27	43,9	46-56
PLB	2	2	3,2	57
PEI	1			
CRU	14	1	1,6	
CCL	20	8	12,8	
CSO	40	17	27,3	58-59
POL				
VER				
Total	224	62	100	

Fig. 8. Martigny VS. *Insula* 9, période P5A, occurrences céramiques.

Avec 41.7% des récipients, la batterie de cuisine est plus indispensable que jamais au quotidien. On notera l'apparition de deux mortiers à glaçure plombifère (n° 57) ; observé entre la fin du 4^{ème} et le 7^{ème} siècle en Cisalpine, ce type est emblématique de l'horizon *post* 425 de notre ère mis en évidence à Sion-Sous-le-Scex. La céramique culinaire sombre (CSO, 17 NMI, 27.3%) devance à présent celle à pâte claire (CCL, 8 NMI, 12.8%). L'inventaire de cette dernière ne comprend que des pots ovoïdes ou à col cintré, l'inverse étant vrai pour

les céramiques culinaires sombres : le seul pot en culinaire sombre observé, dont le décor à la molette est une première au sein du vaisselier tardo-romain de Martigny (n° 59), est accompagné par 13 jattes (n° 58).

Datation

Traduisant une réoccupation ponctuelle de l'insula incendiée ainsi qu'une fréquentation du site dans une période où certains éléments d'équipement urbains (dallage des voies, blocs architecturaux) sont en cours de récupération, la datation de cet horizon est d'importance. Constitué à partir de la première moitié du 4^{ème} siècle, le vaisselier mis au jour ne saurait être déposé avant le milieu du 4^{ème} siècle, les deux ensembles clos livrant des monnaies de Constant émises entre 347 et 348 de notre ère²².

Sur le plan monétaire, la clôture de cet ensemble survient à partir de 364 de notre ère²³. Les importations amphoriques fournissent une fourchette chronologique similaire ; amplement documentée à Arles (F) dans des contextes du milieu du 4^{ème} siècle, l'amphore vinaire Keay 1B disparaît progressivement au fil du 5^{ème} siècle alors que le *spatheion* Keay 25.1/Africaine III A, courant pendant le 4^{ème} siècle, est remplacé dès la fin de ce siècle par le type Africaine III C qui demeure en circulation jusque pendant la première moitié du 6^{ème} siècle²⁴. Également attestés dès le 4^{ème} siècle, les mortiers plombifères à collerette horizontale sont, comme le *spatheion supra*, particulièrement fréquents à Sion-Sous-le-Scex dans le comblement de la structure 20, datée entre 425 et 475 de notre ère²⁵. Toutefois, en l'absence de Dérivées de sigillées paléochrétiennes (DSP), aucun des marqueurs rencontrés n'implique obligatoirement une clôture au 5^{ème} siècle.

Fig 9. Argnou-Les Frisses VS. Plan des dépendances dont provient l'ensemble présenté. Bureau TERA, Sion/InSitu SA, Sion.

2.4 Le Valais central

Au contraire du Bas-Valais, le Valais central, région pourtant particulièrement riche en témoignages du Bas-Empire (voir *supra*)²⁶ ne livre que peu d'ensembles céramiques de cette période. Consacrée à l'élevage bovin, la *villa* d'Argnou-Les Frisses illustre le 4^{ème} siècle de notre ère. Lieu habité depuis le Néolithique et essentiel pour le Valais central, l'agglomération de Sion connaît un fort développement pendant la période gallo-romaine et abrite des thermes publics monumentaux. Entouré par une couronne de *villae suburbanae* qui demeurent pour certaines toujours habitées au Bas-Empire, le tissu urbain se restreint au Bas-Empire en accueillant des basiliques funéraires établies au voisinage des thermes publics et de la *villa* suburbaine de Sion-Sous-le-Scex dont une dépendance en ossature bois livre un ensemble exceptionnel daté entre 425 et 475 de notre ère²⁷.

2.4.1 Argnou-Les Frisses

La *villa* d'Argnou-Les Frisses livre dans le comblement des Annexes I et II ainsi que dans le remplissage du fossé (75) 593 fragments provenant de 131 récipients NMI ; cette ampleur numérique forme un ensemble du 4^{ème} siècle unique en Suisse (fig. 9)²⁸. Elle permet d'aborder la question du vaisselier de cette période sur une base dédoublée en regard de ceux de Vandoeuvres GE et de Saint-Prex VD, les deux autres contextes clos du 4^{ème} siècle publiés à ce jour en Suisse occidentale²⁹.

Monnaies

Quatorze monnaies en général très usées proviennent des dépendances³⁰. Cinq d'entre elles sont des antoniniens frappés entre 260 et 275 de notre ère ; ils sont accompagnés par des *aes* III et IV émis entre 324-330 et 330-335 ap. J.-C.

Céramiques (fig. 10 ; pl. 7-9)

Sur les 18 vases importés, neuf ont été produits entre la seconde moitié du 2^{ème} et le 3^{ème} siècle. Leur présence est toutefois récurrente au sein des ensembles de la seconde moitié du 3^{ème} siècle, voire de la première moitié du 4^{ème} siècle, en particulier pour les formes rencontrées (Drag. 37 n° 60, Drag. 18/31 n° 61 et Drag. 27 n° 62), originaires de la Gaule du Centre (TSF) et Drag. 43 (n° 63), provenant des ateliers de Rheinzabern (TSG)³¹. Peu courantes en Suisse occidentale, les productions africaines et de l'Argonne sont plus récentes. La sigillée africaine de type C et la céramique africaine culinaire sont signalées à partir du 3^{ème} siècle en Suisse occidentale, en particulier à Avenches et à Genève³². Apparue dans le courant du 4^{ème} siècle, la sigillée africaine du type C2 et D est signalée aussi bien dans le Bassin lémanique qu'en Valais, en particulier à Genève et à Sion³³. Première occurrence certaine dans un contexte clos du 4^{ème} siècle, la présence de deux coupes Chenet 320 (n° 64) et d'un mortier Chenet 330-331 (n° 65) est à souligner. On

remarquera également la présence d'un gobelet trévière Symonds 7b (CRA Tré, n° 66) ; caractéristique de la production trévière ancienne³⁴, il est le premier documenté en Suisse occidentale.

Du type Dressel 23, la seule amphore déterminée par son bord est ibérique (n° 67). Outre les amphores ibériques (3 NMI), le site livre également un conteneur vinaire d'Italie méridionale Keay 52 (n° 68) et, probablement, une amphore Africaine II (n° 69).

Les productions régionales sont dominées par la vaisselle fine de service, telles les sigillées helvétiques (TSD, 4 NMI, Drag. 37 (n° 70), Drag. 18/31 (n° 71) et Drag. 45 (n° 72) et les céramiques à revêtement argileux (CRA, 75 NMI, n°s 73-85). Forte de 75 récipients la CRA offre un éventail formel largement dominé par les coupes de type Lamb. 2/37 (n° 76), Lamb. 1/3 (n°s 77-79), Lamb. 45 (n° 81) et leurs variantes (50 NMI sur 75). Le nombre élevé de coupes carénées Lamb. 1/3 (19 NMI, n°s 77-79) est remarquable ; analogues à celles observées à Vandoeuvres GE, quatre d'entre elles ont leur carène arrondie (n°s 77-78) ; elles confirment la diffusion de cette variante de transition entre les types Lamb. 2/37 et 1/3 à partir de 330 de notre ère. Les formes ouvertes comprennent également un plat Lamb. 10 (n° 73) et des assiettes Lamb. 4./36 (3 NMI, n° 74) ainsi que des coupelles Lamb. 3 (n° 75) et Paunier 375 (n° 80). Cet inventaire est complété par deux mortiers à collerette horizontale (n° 82), un mortier à collerette triangulaire (n° 83), des gobelets tulipiformes (4 NMI, n° 84) et des gobelets à long col Niederbieber 33 (2 NMI, n° 85).

Aux côtés des six mortiers identifiés (MOR, n° 86) dont les collerettes sont plus ou moins incurvées, la batterie de cuisine comprend 13 vases en céramique culinaire claire (CCL, n°s 87-88), quatre autres à pâte sombre (CSO, n°s 89-91) et huit en pierre ollaire. Les jattes ovoïdes à épaule marquée (3 NMI, n° 89) dominent le répertoire restreint des formes ouvertes au sein desquelles on remarque une jatte tronconique à bord rectangulaire déversé, une nouveauté au sein du répertoire formel valaisan (CSO, n° 90). Plus nombreux, les pots à cuire ont des lèvres déversées épaissies.

Datation

Établi par une série de 14 monnaies, la plus récente émise en 330-335 de notre ère, l'abandon des dépendances est des plus explicites sur le plan chronologique. Les importations comprennent des productions du 3^{ème} et du 4^{ème} siècle ; on relève ainsi la présence d'une coupe Ludovici Lud. So (Drag. 43, n° 63), caractéristique des productions rhénanes de Rheinzabern (D) pendant le dernier quart du 3^{ème} siècle. Les deux coupes Chenet 320 en sigillée d'Argonne (n° 64) ne sauraient être antérieures à 310-320 de notre ère, cette classe de récipients étant observée pour la première fois dans les thermes impériaux de Trèves (D).

Les céramiques régionales soulignent cette fourchette chronologique. On remarquera le nombre de mortiers carénés (TSD, Drag. 45, n° 72) et Lamb. 45 (CRA, 22 NMI, n° 81) dont l'apparition en Suisse Occidentale est observée dès la seconde moitié du 3^{ème} siècle (voir *supra*, Martigny, 2.3.1, Datation). Au côté de quelques coupes hémisphériques Lamb. 2/37 (CRA, 7 NMI, n° 76), la présence importante de coupes carénées Lamb. 1/3 (CRA, 19 NMI, n°s 77-79), jusque-là inconnues avant le milieu du 4^{ème} siècle³⁵, conforte toutefois largement le *terminus post quem* monétaire du remblai étudié. Le comblement des dépendances survient ainsi à partir de 330 ap.J.-C. et, en l'absence de céramiques du 5^{ème} siècle telles les DSP, ne saurait dépasser la fin du 4^{ème} siècle.

2.4.2 Sion-Sous-le-Scex

Établi au voisinage immédiat de la *villa suburbana* éponyme située aux abords méridionaux de Sion, le comblement du bâtiment st.20 (fig. 11) livre au total 1691 fragments de céramiques issus d'au moins 242 vases NMI³⁶. Fort de 28 tessons provenant de 14 récipients NMI, le mobilier datable entre le 1^{er} siècle avant et le 3^{ème} siècle de notre ère, manifestement résiduel, n'est pas pris en compte dans le cadre de cette étude.

Monnaies

Sur les 35 monnaies recueillies, 22 sont lisibles et déterminées ; cinq d'entre elles sont émises au fil du 5^{ème} siècle ; il s'agit de quatre demi-centionalis ou *aes 4* émis par Honorius (410-423 ap.J.-C.) et d'un demi-centionalis ou *aes 4* émis sous le règne de Valentinien III entre 425 et 455 de notre ère.

Catégories	N	NMI	%	Cat.
TSF	17	7	4,8	60-62
TSG	3	2	1,4	63
TSH	1	1	0,7	64
TSJ	6	3	2	65-66
CRA Trévière	13	1	0,7	66
AMP	21	5	3,4	67-69
TSD	14	4	2,7	70-72
CRA	369	74	50,4	73-85
MOR	27	6	4,1	86
CRU	36	3	2	
CCL	43	13	8,8	87-88
CSO	17	4	2,7	89-91
POL	26	8	5,4	
VER	47	16	10,9	
Total	640	147		

Fig. 10. Argnou-Les Frisses VS. Occurrences céramiques.

Fig. 11. Sion-Sous-le-Scex VS. Plan du bâtiment st20. Bureau TERA, Sion.

Céramiques (fig. 12 ; pl. 10-17)

Avec 771 fragments provenant de 79 céramiques NMI, les importations sont exceptionnellement nombreuses puisqu'elles forment le 32.4% du mobilier recueilli. Les sigillées d'Argonne (TSJ) comprennent un plat Chenet 304, une coupelle Chenet 314b (n° 92) et cinq coupes Chenet 320 (nos 93-94) aux pans ornés à la molette. La molette U.C. 293 identifiée sur la coupe Chenet 320 n° 94, est attestée au 4^{ème} comme au 5^{ème} siècle dans les productions de l'atelier des Allieux³⁷. Le fond conservé de sigillée africaine D correspond probablement au type Hayes 61 (n° 95), apparu au début du 5^{ème} siècle et courant jusque vers la fin de ce siècle³⁸.

Les dix dérivées de sigillées paléochrétiennes (DSP) reconnus à Sion présentent des caractéristiques formelles et ornementales proches du groupe provençal. Le vaisselier est composé de trois plats - 1 Rigoir 4 et 2 Rigoir 8 (n° 96) -, d'une coupelle à marli Rigoir 3 (n° 97) ainsi que de six coupes Rigoir 18 (nos 98-99). Homogènes pour la majorité des individus, leurs pâtes gris moyen, parfois légèrement bleutée sont proches des récipients rencontrés à Genève et à Yverdon³⁹. Une comparaison visuelle avec les pâtes de vases mis au jour à Marseille (F) et en Provence révèle des différences importantes. Les seules conditions de conservation des DSP recueillies à Sion - désastreuses de par la nature acide du comblement de la structure 20 - ne sauraient expliquer ces différences avec les ateliers provençaux. La proximité typologique et d'aspect de la DSP observée au sein des sites de Suisse occidentale souligne implicitement l'existence d'ateliers plus proches que ceux aujourd'hui connus.

Les trois lampes d'importation comprennent un luminaire du groupe C2, type Hayes IIA ou Atlante X A

(n° 100), issu des ateliers de Tunisie centrale, produit à partir de 430 de notre ère⁴⁰ et deux autres lampes façonnées dans une pâte beige sableuse de provenance italique probable (n° 101). Enfin, deux lampes produites régionalement dérivent du type Hayes II (Atlante X). La similitude de leurs pâtes et les traces d'engobe les apparentent aux céramiques à revêtement argileux (CRA) de l'ensemble étudié. La présence de lampes imitant les formes africaines n'est pas une exclusivité sédunoise ; des exemplaires analogues sont également documentés à Marseille et à Ravenne (I)⁴¹.

Les 695 fragments issus de 57 amphores NMI proviennent d'Afrique du Nord, de Palestine et de Sicile ou d'Italie méridionale. Parmi les 45 amphores NMI originaires d'Afrique du Nord⁴², douze amphores cylindriques étroites du type Keay 25/2 (Africaine IIIC, n° 102) sont issues de la Byzacène et de Nabeul (TUN), tout comme les 30 *spatheia* NMI Keay 26/Bonifay 31 (nos 103-104)⁴³. De type LRA 4A selon la typologie de Dominique Pieri, dix autres amphores proviennent de la côte palestinienne (n° 105)⁴⁴. Dénommées amphores obus, elles acheminaient le vin de Gaza et du Sinaï méridional, bien connu et largement exporté à la fin de l'Antiquité. Documentés depuis le 2^{ème} siècle de notre ère en Gaule, ces récipients caractéristiques d'une capacité d'environ 15 à 16 l sont désormais bien attestés en Suisse occidentale dès la fin du 4^{ème} siècle⁴⁵. Enfin, deux amphores vinaires à fond plat du type Keay 52 (n° 106) proviennent d'après leur pâte caractéristique, de centres de production établis de part et d'autre du détroit de Messine. Cette forme se retrouve en grand nombre dans les contextes du 5^{ème} siècle.

Sur le plan des céramiques régionales, celles à revêtement argileux (CRA, 49 NMI) comportent 17 plats (nos 107-111), 10 coupelles (nos 112-116), 14 coupes (nos 117-122), 3 mortiers (nos 123-124), 3 pots (nos 125-126) et 2 cruches (n° 127). Avec 44 individus NMI sur 49, les formes ouvertes sont ainsi largement dominantes. Une

Catégorie	N	NMI	%	Nos cat.
TSJ	20	7	2,1	92-94
TSH	1	1	0,3	95
DSP	48	10	2,9	96-99
LAM	22	12	3,5	100-101
AMP	695	57	16,8	102-106
CRA	451	49	14,4	107-127
PLB	103	37	10,9	128-134
CCL	323	55	16,2	135-148
POL	119	34	10,0	
VER	418	78	22,9	
Total	2200	340	100	

Fig. 12. Sion-Sous-le-Scex VS. Occurrences céramiques.

partie d'entre elles sont identifiées par la recherche au Piémont et en Lombardie comme des sigillées padanes tardives⁴⁶. Outre le plat n° 110 reproduisant le type Hayes 61B en sigillée africaine D, il en va de même pour la forme la plus fréquente, la coupe hémisphérique à panse ornée d'un cordon, dérivant également du type Darton 44 en sigillée claire B (7 NMI, n°s 120-122). Inconnue au sein des productions savoyardes, attestée à Saint Vincent (Aoste), au Piémont (Alba) ainsi qu'en Lombardie (Milan, Brescia) à la même époque, sa présence rend compte de l'existence d'ateliers non identifiés en Cisalpine diffusant leur production dans les Alpes occidentales⁴⁷. Autre particularité propre au milieu alpin, le pot à col cintré n° 126 découle d'une forme amplement documentée à Martigny et à Massongex en CRA entre le 3^{ème} et le 4^{ème} siècle de notre ère⁴⁸. Enfin, le pot à bec tubulaire n° 125, également attesté parmi les sigillées padanes tardives à Alba, est documenté en céramique plombifère et commune en Italie septentrionale⁴⁹. Il est également documenté en céramique culinaire dans cet ensemble (CCL, n° 143).

Les mortiers à collerette horizontale n°s 123-124 sont largement diffusés le long de la vallée du Rhône et sur le Plateau occidental. Enfin, les deux cruches dénombrées (n° 127) sont par trop fragmentaires pour être identifiées formellement. Leur utilisation courante au 4^{ème}-5^{ème} siècles est attestée par les productions de Portout (F)⁵⁰, comme par le nombre de leurs fragments reconnus dans les ensembles tardo-antiques.

Les récipients à glaçure plombifère (PLB, 37 NMI) sont en majorité des formes ouvertes, seuls un pot et deux cruches venant nuancer cette prépondérance typologique. Les pâtes sont majoritairement beiges à ocre saumon, légèrement feuilletées et à gros dégraissant sablo-quartzeux. Les glaçures, de couleur vert olive à brun verdâtre, sont omniprésentes à l'intérieur comme sur le bord et l'extrados des collerettes ; elles sont en général absentes des surfaces extérieures et de l'intrados des collerettes. Les surfaces non couvertes sont parfois micacées, toujours lissées. Deux plats à marli dépourvu de décorations découlent manifestement des formes de DSP Rigoir 1 (n° 128) et de TS D Hayes 59 (n° 129) ; elles sont bien attestées en Italie septentrionale, comme la jatte tronconique à bord vertical n° 130. De loin les plus fréquents, les 29 mortiers à collerette horizontale répertoriés sont formellement très homogènes (n°s 131-133). Les seules variations observées sont du fait de la décoration des collerettes. Si leur forme générale est omniprésente au sein de l'arc alpin⁵¹, aucun décor analogue aux pièces valaisannes n'apparaît en Italie septentrionale, aux Grisons ou dans la vallée du Rhin. L'homogénéité ornementale de ces récipients, la rareté des parallèles précis dans les régions avoisinantes ainsi que leurs pâtes analogues à celles des céramiques communes dont quatre récipients comportent des mouchetures de glaçure plombifère, rendent plausible une production propre à la haute vallée du Rhône. Une analyse des isotopes de plomb des glaçures, conduite par Barbara Beck, met en

évidence leur compatibilité avec la signature chimique du plomb issu des gisements valaisans⁵².

A *contrario*, la provenance exogène d'une des deux cruches dénombrées (n° 134) est manifeste ; bien que sans parallèles précis pour son décor de rouelles et de palmettes estampées, sa pâte gris moyen fine l'apparente aux productions cisalpines, en particulier celles observées dans le Triangle Larien, au sud du lac de Côme (I)⁵³.

Avec 20% NMI de la céramique recueillie, la céramique culinaire claire (CCL, 55 NMI, n°s 135-148) demeure affirmée. Les individus dénombrés ont des pâtes variant du beige à l'ocre brun et du gris moyen au gris noir – parfois sur le même vase suivant son exposition primaire ou secondaire aux flammes. Contrairement à la batterie de cuisine genevoise de la seconde moitié du 5^{ème} siècle⁵⁴, celle de Sion est dominée par les formes ouvertes, à témoin les 42 jattes et jattes/couvercles inventoriés représentant le 76.3% des types la composant. Ce riche panel de formes ouvertes découle de deux sources d'inspiration distincte. Les jattes à marli horizontal n° 135, observées à Genève et à Milan (I) au 5^{ème}-6^{ème} siècles, et oblique n° 136, découlent de types en CRA (n°s 107-108) comme en plombifère (n°s 128-129)⁵⁵. Les jattes hémisphériques n° 142 sont documentées à Genève, Argnou, Liestal BL, Côme (I), Milan et Brescia (I) ; excepté le contexte de Côme qui atteste de son apparition au 3^{ème} siècle déjà, ceux de Genève comme de Milan relèvent assurément des 5^{ème} et 6^{ème} siècles⁵⁶.

Comme pour les CRA et les céramiques plombifères, la seconde source d'inspiration formelle provient de Cisalpine. Inconnues dans la moyenne vallée du Rhône, le Bassin lémanique et le Plateau suisse, les sept jattes tronconiques à collerette (n° 139) découlent d'une forme observée à Binn, à Guttet-Feschel, Oberstalden et à Gamsen, ainsi qu'à Côme, en Cisalpine, dès le 3^{ème} siècle⁵⁷. Sa généralisation au fil de l'Antiquité tardive et sa probable diffusion jusqu'au cœur du Haut Moyen Âge en Cisalpine est amplement documentée entre le 4^{ème} et le 7^{ème} siècle à Milan et jusqu'au 8^{ème} siècle à Brescia⁵⁸. Autre manifestation formelle pouvant relever de la Cisalpine, la jatte ovoïde à bec tubulaire n° 143 est analogue à celle rencontrée en CRA (n° 125).

Les formes fermées relèvent pour partie de formes déjà courantes au 3^{ème}-4^{ème} siècles, à Martigny comme à Argnou (n°s 145-146)⁵⁹ ; elles peuvent également se rencontrer à Milan (n°s 144-146), Genève (n° 146), Avenches ou Worb BE (n° 144)⁶⁰. Enfin, le pot à col souligné par un cordon n° 147, demeure – comme celui en CRA – sans parallèles, à l'instar du pichet doté d'une anse trifide (n° 148). Ils viennent ainsi tous deux enrichir le corpus des céramiques tardo-antiques valaisannes. Il convient d'ajouter pour mémoire les 34 pots en pierre ollaire à cet inventaire de la batterie de cuisine.

Datation

Le *terminus post quem* monétaire est établi à partir de 425 de notre ère, le dépôt des pièces pouvant toutefois survenir plusieurs décennies après. La vaisselle fine

d'importation offre des jalons d'importance. Les sigillées d'Argonne relèvent d'une typologie courante au 4^{ème} siècle comme au 5^{ème} siècle à Schaan FL⁶¹, à Yverdon⁶², à Bâle BS, à Augst BL, à Kaiseraugst AG, à Zurzach AG, à Lausanne VD, à Genève et à Argnou⁶³. Documentés au sein du contexte genevois postérieur à 457 de notre ère⁶⁴, les dérivées de sigillées paléochrétiennes (DSP) sont de ce fait bien attestées dans la seconde moitié du 5^{ème} siècle. La lampe africaine du type Hayes IIA ou Atlante X C2, issue des ateliers de Tunisie centrale est signalée par J. W. Hayes à partir des années 430 de notre ère⁶⁵. Les données fournies par le mobilier de Marseille confirment son pic de diffusion entre le milieu et la seconde moitié du 5^{ème} siècle⁶⁶.

Qu'elles soient du type Keay 25/2 (Africaine IIIC), Keay 26, (Bonifay 31), LRA 4A ou Keay 52, les amphores forment un ensemble des plus homogènes dont les meilleurs parallèles proviennent de contextes du 5^{ème} siècle à Marseille et à Arles⁶⁷. Les types de conteneurs datés uniquement du 4^{ème} siècle ou apparaissant à partir de la seconde moitié du 5^{ème} siècle font totalement défaut.

La somme des éléments reconnus permet de fixer un *terminus post quem* monétaire à partir de 425 de notre ère. La céramique - amphores incluses - livre un *terminus post quem* à partir de 430, quasi identique à celui des monnaies. La date de clôture de l'ensemble étudié pose en revanche problème. Si les monnaies, le petit mobilier, les céramiques fines d'importation et les amphores relèvent toutes de contextes datés en Suisse comme en France méridionale entre 425 et 475 de notre ère, la présence de verres bleus à filament blancs repousse - en l'état actuel des connaissances - le *terminus post quem* vers la fin du 5^{ème} siècle. Ce type de verre creux, dont la date d'apparition fait encore débat⁶⁸, conditionnerait ainsi l'abandon du bâtiment st.20 entre la fin du 5^{ème} et le début du 6^{ème} siècle alors que les autres mobiliers datants le situe dans la seconde moitié du 5^{ème} siècle. Le principe de prudence guidant l'analyse chronologique des auteurs conduit à reconnaître cette différence sensible de datation induite par la seule famille des verres creux bleus à filaments blancs opaques, les autres verres étant par ailleurs synchrones avec les mobiliers monétaire et céramique.

2.5 Le Haut-Valais

Densément habité dans l'Antiquité, le Haut-Valais révèle depuis le début des années 2000 plusieurs sites livrant du mobilier du Bas-Empire. Établi au-dessus de Loèche, le domaine antique de Guttet-Feschel, en cours d'étude, livre ainsi un ensemble daté par une importante série monétaire dont le *terminus post quem* connu est de 364 de notre ère (voir *infra* 2.5.1). L'habitat d'Oberstalden révèle quant à lui une succession de quatre occupations datées entre le 4^{ème} et le 7^{ème} siècle (voir *infra*, 2.5.2), alors que celui de Brig-Glis livre également plusieurs bâtiments du Bas-Empire, actuellement en cours d'étude⁶⁹.

Fig. 13. Guttet-Feschel VS. Vue aérienne de la fouille 2022. Le bâtiment Bat7 se trouve en contrebas de la pelle mécanique, le Bat6 au bas de la tranchée de gauche. Photo InSitu SA, Sion.

2.5.1 Guttet-Feschel (fig. 13)

par Alison Giavina

Menée à Guttet-Feschel, commune située dans le district de Loèche, la fouille de Guttet Schlussilachra (GFB22) fait suite à celle réalisée en 2021, à 700 m environ (GUW21). Marquées par des aménagements puis des bâtiments en terrasse, ces occupations sont datées de l'âge du Bronze à l'époque moderne.⁷⁰ Associé à un lot important de monnaies, le mobilier du Bas-Empire présenté dans ce cadre provient de l'occupation et de la destruction de deux bâtiments semi-enterrés (GFB Phase 4, Bat6 et Bat7).

Monnaies

Les 40 monnaies recueillies, actuellement en cours de restauration et d'étude, livrent en l'état un *post quem* monétaire de 364 de notre ère⁷¹.

Céramique (fig. 14 ; pl. 18)

Avec 41 fragments issus de 18 vases NMI, le corpus de la phase 4 est le plus important du site. Seule une amphore italique MR I ou Keay 52 (AMP, 5.6 %, n° 149) témoigne d'un modeste flux commercial⁷².

Catégories	N	NMI	%	Nos cat
AMP	1	1	5,6	149
CRA	23	10	55,6	150-153
PLB	1	1	5,6	154
CCL	4	3	16,6	155
POL	3	1	16,6	
Total	29	15	100	100

Fig 14. Guttet-Feschel VS. Occurrences céramiques.

La céramique à revêtement argileux (CRA, 10 NMI, 55.6%) est la plus représentée ; elle comprend un plat Lamb. 10 (n° 150), deux coupelles à marli (n° 151)⁷³ ainsi que des coupes du type Lamb. 2 (n° 152) et Lamb. 1/3 (3 NMI, n° 153). Deux mortiers, ainsi qu'un pichet à anse bifide complètent cet ensemble.

Un mortier en céramique à revêtement plombifère (PLB, 1 NMI, 5.6%, n° 154) s'ajoute à cet ensemble ; observé à Sion-Sous-le-Scex entre 425 et 475 ap.J.-C., ce type est encore courant en Cisalpine jusqu'au 7^{ième} siècle de notre ère⁷⁴.

Enfin, la céramique culinaire claire (CCL, 3 NMI, 16.6%, n° 155) livre trois jattes à collerette des types B1.1d-f de Gamsen⁷⁵.

Datation

Bénéficiant d'un *post quem* monétaire de 364 de notre ère, le vaisselier, comportant une amphore Key 52⁷⁶, un plat Lamb. 10, des coupelles à marli, des coupes Lamb. 1/3, est caractéristique du 4^{ième} siècle. Son abandon ne survient pas avant la seconde moitié du siècle voire, étant donné la présence d'un mortier en céramique plombifère (PLB), dans la première moitié du 5^{ième} siècle⁷⁷.

2.5.2 Oberstalden (fig. 15)

A l'instar du corpus céramique de Gamsen, celui d'Oberstalden livre un mobilier encore plus rare. Pourtant, bénéficiant de conditions sédimentaires meilleures qu'à Gamsen et d'une continuité d'occupation plus longue, ce faible corpus génère son lot de renseignements nouveaux éclairant la vie matérielle d'un habitat au fil de l'Antiquité tardive⁷⁸. Couvrant un arc chronologique entre la première moitié du 1^{er} siècle et le 5^{ième} siècle de notre ère, les 110 individus identifiés reflètent la vie quotidienne dans une des vallées latérales du Valais, non loin d'un des passages transalpins dont le site voisin de Gamsen a révélé toute l'importance.

Avec 4 horizons successifs - dont deux (OB17 et OB18) au bénéfice d'un *post quem* monétaire - datés entre le 3^{ième} et le 7^{ième} siècle, l'habitat d'Oberstalden éclaire la transition entre l'Antiquité tardive et le haut Moyen Âge malgré sa faiblesse numérique⁷⁹.

Fig.15. Oberstalden VS. Plan de l'agglomération. Bureau TERA, Sion.

Catégories	N	NMI	NMI	%	Nos cat
TSF	5		2	5	156
TSG	1		1	2,5	
TSD	23		6	15	157-161
CRA	6		4	10	162-164
CRU	2		1	2,5	
MOR	9		2	5	165
CCL	99		18	45	166-174
POL	11		6	15	
Total	156		40	100	

Fig. 16. Oberstalden VS. OB17, occurrences céramiques.

2.5.2.1 Oberstalden OB17

Le mobilier de cet horizon provient du premier état d'une forge (VT07, Bat12A) et ses deux annexes latérales (Bat13, Bat14), ainsi que de l'occupation associée à la terrasse Ter39, située directement en contrebas (VTG97). Déduction faite des huit individus protohistoriques, il est relativement abondant (38 NMI).

Monnaies

Les deux monnaies recueillies sont des antoniniens ; l'un est émis sous le règne de Gordien III (240-244 ap.J.-C.) et le second sous celui de Gallien (260-268 ap.J.-C.).

Céramiques (fig. 16 ; pl. 19-20)

La céramique d'importation comprend des coupes ornées Drag. 37 de Gaule centrale (TSF, n° 156) et un fragment de coupe de Gaule orientale (TSG).

La céramique régionale comprend de la sigillée helvétique (TS D, 6 NMI). La coupe Drag. 37 n° 157, l'assiette Drag. 32 n° 158 diffusée à partir de 180 de notre ère, la coupelle Drag. 33 n° 159, la coupe probablement du type Drag. 38 n° 160 et le mortier Drag. 43 n° 161 sont caractéristiques des dernières productions de cette catégorie dont la diffusion couvre la seconde moitié du 3^{ième} siècle. Forme caractéristique de la plaine padane, le mortier à collerette triangulaire n° 165 est courant dès le 2^{ième} s. av. J.-C. et se rencontre jusqu'au 7^{ième} siècle de notre ère. La céramique culinaire (CCL) comprend une série de jattes tronconiques (n°s 166-167), dotées parfois d'une collerette sur la panse (n°s 168-169), de jattes carénées (n° 170) et de jattes ovoïdes (n°s 171-172) qui sont fréquentes dans l'horizon R2C de Gamsen, daté entre 180 et 280 de notre ère.

Datation

Les deux antoniniens offrent un *terminus post quem* de 260 ap.J.-C. Courantes entre le milieu du 2^{ième} et la seconde moitié du 3^{ième} siècle, les céramiques d'importation (TSF ; TSG) n'apportent pas de précision ; il en va de même pour la céramique régionale : avec le Drag. 32 et le Drag. 43,

les sigillées helvétiques couvrent tout le 3^{ème} siècle, tout comme la gamme des céramiques culinaires.

2.5.2.2 Oberstalden OB18

Le mobilier de cet horizon provient du second état de la forge constituée désormais par un seul bâtiment (VT07, Bat12B), du contrebas de l'habitation Bat21 (VTG97) ainsi que de l'occupation d'une nouvelle terrasse (Ter40/Esp83). Des analyses ¹⁴C effectués sur le solivage du plancher du bâtiment Bat21 livrent une fourchette chronologique entre 248 et 536 ap.J.-C.⁸⁰. Dans le même bâtiment, des charbons de bois provenant de la démolition sont datés entre 255 et 540 ap.J.-C.⁸¹. D'autres charbons de bois trouvés dans la démolition du mur de terrasse donnent une datation plus ancienne, comprise entre 127 et 311 ap.J.-C.⁸².

Le corpus compte 125 NMI dont 5 éléments résiduels. Le métal est le plus abondant (71 NMI) devant la céramique (30 NMI), la pierre ollaire (9 NMI) et le verre (1 NMI).

Monnaies

Outre trois antoniniens de Valérien I (255-257 ap.J.-C.), de Gallien (260-268) et de Claude II le gothique (268-270 ap.J.-C.), le *terminus post quem* monétaire est établi par un follis de Constantin I (307-317 ap.J.-C.) ; il situe l'abandon de cet horizon à partir de 307 de notre ère.

Céramique (fig. 17 ; pl. 21)

Le mobilier céramique recueilli est proche de l'horizon précédent. La céramique d'importation comprend trois sigillées de Gaule centrale et de l'Est ainsi qu'une coupe Chenet 320 sans doute issue des ateliers de l'Argonne (TSJ, n° 175). Sur le plan des céramiques régionales, on remarque la présence soutenue de sigillées helvétiques (TSD, 3 NMI, n°s 176-177) ; comme à Argnou et à Yverdon, (voir *supra*, chap. 2.2) les trois mortiers simili Drag. 43 rencontrés rendent plausible une diffusion de cette catégorie au-delà de la fin du 3^{ème} siècle.

Catégories	N	NMI	%	Nos cat
TSF	2	2	4,9	
TSG?	1	1	2,4	
TSJ	2	1	2,4	175
TSD	13	6	14,6	176-177
CRA	9	2	4,9	178
MOR	11	3	7,3	179
CRU	2	2	4,9	
CCL	99	15	36,6	180-185
POL	20	9	22	
VER	11	1	2,4	
Total	159	41	100	

Fig. 17. Oberstalden VS. OB18, occurrences céramiques.

La céramique culinaire (CCL) offre un registre formel identique (n°s 180-185). Le fond de coupe en CRA relève soit du type Lamb. 1/3, soit du mortier caréné Lamb. 45, tous deux emblématiques du 4^{ème} siècle, comme le plat Lamb. 9b (CRA, n° 178), observé dans le dernier quart du 4^{ème} siècle à Saint-Prex, est encore courant au 5^{ème} siècle. Ces éléments plus récents soulignent l'ancrage de OB18 au sein du 4^{ème} siècle.

Datation

Le *terminus post quem* monétaire, établi grâce au follis de Constantin I est de 307 de notre ère. La présence d'une sigillée d'Argonne qui ne saurait être antérieure à la première moitié du 4^{ème} siècle et d'un plat Lamb. 9b observé à partir de 381 ap.J.-C. à Saint-Prex VD permet d'envisager une date de clôture entre le milieu et la seconde moitié du 4^{ème} siècle.

3 Évolution des catégories céramiques en Valais entre la fin du 3^{ème} et le 5^{ème} siècle

3.1 Les céramiques d'importation

3.1.1 La sigillée de Gaule centrale (TS F) (fig. 18-19)

Au sein de l'arc chronologique considéré, cette catégorie issue du groupe des ateliers de Gaule centrale, dominé par celui de Lezoux (F), est présente à Martigny (P4D), Argnou et Oberstalden (OB17 - OB18).

Également observée à Oberstalden jusque dans la première moitié du 4^{ème} siècle (OB17, 2 NMI - OB18, 1 NMI), cette catégorie est déjà en déclin à Martigny dans la seconde moitié du 3^{ème} siècle (P4D, 4 NMI, n°s 1-2) ; résiduelle dès le 4^{ème} siècle, elle est encore rencontrée à Argnou à partir de 330 de notre ère.

3.1.2 La sigillée du Nord-Est de la Gaule (TS G) (fig. 20)

Issue d'ateliers du Nord-Est de la Gaule dont le principal est celui de Rheinzabern⁸³, cette catégorie est observée à Martigny (P4D), Argnou, et Oberstalden (OB17 - OB18).

Une coupe Drag. 37 est documentée à Oberstalden dès 260 de notre ère ; à partir de 283 ap.J.-C., elle est attestée au sein de l'horizon 4D de Martigny par quatre coupes Drag. 37 (n°s 3-4) et une assiette Walters 79. Plus récemment, à partir de 307-308 de notre ère (OB18), elle est encore représentée par une coupe Drag. 37. Le site d'Argnou est le plus récent à livrer deux fragments, dont un récipient de mortier probablement du type Drag. 43, alors que l'horizon P5A de Martigny en est dépourvu⁸⁴.

3.1.3 La sigillée d'Argonne (TSJ) (fig. 21)

Rares, les sigillées recueillies à Argnou, Sion et Oberstalden OB18 proviennent vraisemblablement des ateliers d'Argonne : les pâtes ocre saumon fines, dures, avec un

TSF	N	NMI	%	Nos cat
Oberstalden OB17	5	2	5	156
Martigny P4D	23	4	2	1-2
Oberstalden OB18	2	1	2,5	
Argnou	17	7	4,8	60-62
Total	30	14		

Fig. 18. La sigillée de Gaule centrale (TS F) aux 3^e-4^e siècles.

TYPE	Oberstal- den OB17	Martigny P4D	Oberstal- den OB18	Argnou	NMI
Drag. 37	2	3	1	1	7
Drag. 18/31				3	3
Drag. 43		1		2	3
Bet 114				1	1
Total	2	4	1	7	14

Fig. 19. Typologie des sigillées de Gaule centrale (TS F) en contexte.

TSG	N	NMI	%	Nos cat
Oberstalden OB17	1	1	2,5	
Martigny P4D	7	5	2,5	3-4
Oberstalden OB18	2	2	5	
Argnou	3	2	1,4	63
Total	11	10		

Fig. 20. Les sigillées du Nord-Est de la Gaule (TS G).

TSJ	N	NMI	%	Nos cat
Oberstalden OB18	2	1	2,5	175
Argnou	6	3	2	64-65
Sion	20	7	2,9	92-94
Total	28	11		

Fig. 21. Les sigillées de l'Argonne (TSJ) aux 4^e-5^e siècle.

dégraissant très fin en témoignent. Leurs engobes, parfois fortement altérés, sont ocre orange brillant, très homogènes. Contexte le plus ancien, Oberstalden OB18, daté *post* 307 de notre ère, révèle une coupe Chenet 320 (n° 168). Le site d'Argnou livre deux coupes Chenet 320 et un mortier du type Chenet 331 (n°s 64-65).

Avec sept récipients, la collection la plus abondante provient de Sion-Sous-le-Scex. La typologie des récipients est bien connue ; le plat Chenet 304, courant au 4^{ème} comme au

5^{ème} siècle, n'est qu'occasionnellement signalé sur le Plateau suisse ; sa présence en milieu alpin est documentée à Schaan FL⁸⁵. La coupelle Chenet 314b n° 92, similaire formellement au type de sigillée africaine Hayes 67, rare en territoire helvétique, est également signalée à Yverdon⁸⁶. Tel n'est pas le cas des coupes Chenet 320 aux panses ornées à la molette (n°s 93-94) ; attestées à Argnou et Oberstalden à partir de 307 de notre ère, elles sont omniprésentes dans les horizons tardifs publiés à Bâle, à Augst, Kaiseraugst, à Zurzach, à Yverdon, à Lausanne et à Genève⁸⁷. Comme pour les plats Chenet 304, leur diffusion pendant le 5^{ème} siècle est encore bien attestée ; leur présence à Sion n'est donc pas une surprise et ne saurait être interprétée comme résiduelle.

3.1.4 La sigillée claire B (SCB)

Caractéristique de la Gaule du Sud-Est⁸⁸, l'unique occurrence de sigillée claire B (SCB) mise au jour à Martigny, le gobelet ansé du type Desbat 76 à trois médaillons est une pièce rare (n° 5) ; le meilleur parallèle est un vase similaire mis au jour en 1727 à Lyon (F)⁸⁹. La diffusion de ce type est documentée entre le milieu et la fin du 2^{ème} siècle.

3.1.5 Les dérivées de sigillées paléochrétiennes (DSP)

Les dix individus reconnus à Sion présentent des caractéristiques formelles et ornementales proches du groupe provençal. Le vaisselier est composé de trois plats - 1 Rigoir 4 et 2 Rigoir 8 (n° 96) -, d'une coupelle à marli Rigoir 3 (n° 97) ainsi que de six coupes Rigoir 18 (n°s 98-99).

Les analyses statistiques pratiquées dans le cadre des fouilles de Marseille offrent un cadre chronologique pour les DSP⁹⁰. Si le mobilier marseillais peut dorénavant être sérié entre le début du 5^{ème} et la fin du 6^{ème} siècle, il n'en va malheureusement pas de même pour les exemplaires séduois. La typologie des formes Rigoir 4 et 18 est par trop divergente des productions de la cité phocéenne, celle de l'unique coupelle Rigoir 3 trop lacunaire ; quant aux plats Rigoir 8, ils sont inconnus à Marseille. L'examen des décors conservés rend pourtant compte d'une familiarité avec le groupe provençal : ils sont tous attestés dans le corpus des décors de cette catégorie et leur majorité est observée sur des pièces originaires de la basse vallée du Rhône.

L'étude récente du corpus des DSP en Suisse occidentale confirme la proximité évidente entre le mobilier de Sion-Sous-le-Scex-est et celui de la cathédrale Saint-Pierre de Genève⁹¹. Pâtes, formes et poinçons sont proches ou analogues ; ce constat, allié aux divergences relevées avec les groupes languedocien, provençal et atlantique pose avec insistance la question d'un groupe d'ateliers, peut-être situé entre Lyon et Genève et qui aurait approvisionné tant le Bassin lémanique que Sion et Yverdon⁹².

3.1.6 La sigillée africaine (TSH)

Relevant du type Hayes 50A en sigillée africaine D à Guttet-Feschel (2 NMI) mais hors contexte daté monétairement et, probablement de la même forme mais en sigillée africaine C,

les plats recueillis à Martigny (horizon 4D, 1 NMI) ainsi qu'à Arg nou (1 NMI) sont sporadiquement documentés dans les ensembles des 3^{ème} et 4^{ème} siècles en Suisse occidentale (Genève-Cathédrale Saint-Pierre, Avenches)⁹³. Plus récent, le contexte de Sion-Sous-le-Scex livre un fond de plat en sigillée africaine D, probablement du type Hayes 61 (n° 95), courant à partir du 5^{ème} siècle. Leur découverte conjointe avec des amphores et des céramiques culinaires également africaines (voir *infra*, chap. 3.1.7 et 3.1.9) rend compte de la vitalité de l'axe commercial rhodanien.

3.1.7 La céramique culinaire africaine (CCL. Afr.)

Commercialisée en masse autour de la Méditerranée occidentale dès le Haut-Empire, cette catégorie rassemble des vases d'usage courant liés aux activités culinaires⁹⁴.

Uniquement observée à Martigny, la jatte carénée Hayes 197 et son couvercle Hayes 196 (n°s 10-11) reconnus dans l'horizon 4D proviennent des ateliers de Byzacène. Leur présence en Suisse occidentale n'est guère fréquente : seuls les sites de Genève et d'Avenches livrent à ce jour des céramiques culinaires africaines publiées⁹⁵.

3.1.8 Les lampes (LAM)

Sur les trois lampes d'importation, seul le luminaire n° 100 est identifiable ; il appartient au groupe C2 du type Hayes IIA ou Atlante X A, issu des ateliers de Tunisie centrale. Caractérisée par un canal ouvert, cette forme est diffusée, selon la chronologie établie par J.W. Hayes, à partir des années 430 de notre ère⁹⁶. La synthèse récente sur ces lampes confirme leur apparition à partir du deuxième quart du 5^{ème} siècle⁹⁷. Les données fournies par le mobilier de Marseille soulignent son pic de diffusion entre le milieu et la seconde moitié du 5^{ème} siècle⁹⁸. Rarement attestée au nord des Alpes, elle est également documentée - chaque fois par un exemplaire unique - à Genève et à Lausanne⁹⁹.

Les deux autres lampes sont façonnées dans une pâte beige sableuse de provenance italique probable ; l'origine proposée demande toutefois à être confirmée, les fragments étant de trop petite taille pour permettre leur identification formelle.

Reproduisant des types d'importation plus récents (Hayes I et Hayes II), quelques lampes d'origine locale sont documentées à Sion et à Oberstalden.

Seuls deux exemplaires sont suffisamment conservés pour être identifiés (n° 101). Bien que lacunaire, leur forme dérive nettement du type Hayes II (Atlante X). La similitude de leurs pâtes et les traces d'engobe les apparentent sans aucun doute aux céramiques à revêtement argileux (CRA). La présence de lampes imitant les formes africaines n'est pas une exclusivité sédunoise ; des exemplaires analogues sont également documentés à Marseille et à Ravenne¹⁰⁰.

3.1.9 Les amphores (AMP) (fig. 22-23)

La seconde moitié du 3^{ème} siècle martignerain (P4D) révèle quatre Gauloise 4, deux amphores du type «Middle Roman

Périodes	N	NMI	%	Nos cat
Martigny P4D	146	17	8,6	6-9
Argnou	21	5	3,4	67-69
Martigny P5A	31	6	9,6	43-45
Guttet-Feschel	1	1	5,6	149
Sion	695	57	23,7	102-106
Total	894	86		

Fig. 22. Les amphores (AMP) aux 3^{ème}-5^{ème} siècles.

AMP TYPE	Marti-gny P4D	Argnou	Marti-gny P5A	Guttet	Sion	NMI
Gauloise 4	4		1			5
Dixneuf AE 3-2	1					1
Ostia LIX	1					1
MRA I ?	2					2
Key 1A	1					1
Agora J46 ou M126	1					1
Opercule	1					1
Africaine	1					1
Tunisienne ?	1		1			2
Dressel 20	4					4
Dressel 23		3				3
Africaine II		1				1
Africaine III A ?			1			1
Key 1B			1			1
Key 25			1			1
Key XVI			1			1
Key 11					1	1
Key 25/1					1	1
Ostia IV, 168					1	1
Key 25/2					12	12
Key 26					30	30
LRA 4A					10	10
Key 52		1		1	2	4
Total	17	5	6	1	57	86

Fig. 23. Typologie des amphores (AMP) aux 3^{ème}-5^{ème} siècles.

Amphora 1) (MRA 1) originaires d'Italie centrale et méridionale et une amphorette Agora J46 ou M126 provenant d'Asie Mineure (n° 6). Quatre amphores à huile de Bétique du type Dressel 20 sont également observées. La Tunisie est représentée par une amphore Key 1A provenant de l'atelier

de Nabeul (n° 8), un conteneur du type Ostia LIX (n° 7) et deux récipients tunisiens. Enfin, l'Égypte est présente par le biais d'une amphore Dixneuf AE 3-2 (n° 9).

Remblayées à partir de 330 de notre ère, les dépendances de la villa gallo-romaine d'Argnou ne livrent que cinq récipients, dont trois amphores à huile Dressel 23, une Africaine II (?) et une Keay 52 originaire de l'Italie méridionale.

Plus récente car datée *post* 364 de notre ère, la dernière occupation martigneraise révèle une continuité. Outre une amphore Gauloise 4 peut-être déjà résiduelle, elle comprend trois amphores tunisiennes plus récentes (Keay 1B, n° 43 ; Africaine III A, Keay 25.1 [?], n° 44), ainsi qu'une amphore à garum originaire de Lusitanie (Keay XVI, n° 45). Ces conteneurs témoignent de la pérennité du flux commercial rhodanien et de l'aisance financière qui règne encore ponctuellement dans une ville en partie détruite.

Les 57 amphores recueillies à Sion-Sous-le-Scex forment un inventaire exceptionnel pour la Suisse. Avec une prédominance des *spatheia* du type Keay 26 (nos 103-104), la présence affirmée d'amphores du type Keay 25/2 (n° 102) et marquée d'amphores obus du type LRA 4A (n° 105) et deux conteneurs à vin du type Keay 52 (n° 106), cet ensemble souligne la richesse de la villa suburbana dont elles proviennent. Il révèle également la vitalité du commerce rhodanien et méditerranéen, s'inscrivant ainsi dans la continuité des observations faites au 3^{ème} et 4^{ème} siècles à Martigny et à Argnou.

Contrairement au site de Gamsen habité continuellement jusqu'en plein 3^{ème} siècle, aucune attestation amphorique ne vient documenter les horizons tardifs d'Oberstalden.

3.2 Les céramiques régionales

3.2.1 La sigillée helvétique (TS D) (fig. 24)

Dès 15-10 av.J.-C., des ateliers produisant des imitations de sigillée apparaissent en territoire helvétique ; leur production, attestée sur le Plateau suisse, en Valais et dans le Bassin lémanique, gagne rapidement en importance et devient prépondérante pour la vaisselle de service jusqu'à l'époque flavienne¹⁰¹. En régression marquée dès l'époque antonine, la persistance de leur production au fil du 2^{ème} siècle et du 3^{ème} siècle ap.J.-C. transparait nettement pour le vaisselier produit à des fins funéraires, tant dans la région d'Avenches

Périodes	N	NMI	%	Nos cat
Oberstalden OB17	23	6	15	157-161
Martigny P4D	51	14	8	12-18
Oberstalden OB18	13	6	15	176-177
Argnou	14	4	2,7	70-72
Martigny P5A	13	1	1,6	
Total	117	31		

Fig. 24. La sigillée helvétique (TS D) aux 3^e-4^e siècles.

qu'à Sion¹⁰². Ce constat va de pair avec le développement entre 200 et 250 de notre ère, d'une production de vaisselle ornée dans la région de Bern-Enge BE, d'Avenches et probablement dans la région de Martigny¹⁰³. Omniprésentes en Valais, elles sont documentées aussi bien à Martigny, qu'à Argnou et à Oberstalden.

A Martigny, portée par le développement régional d'un atelier produisant de la sigillée ornée dès la fin du 2^{ème} siècle¹⁰⁴, cette classe de vaisselle fine (P4D, nos 12-18) comprend des coupes Drag. 37 (2 NMI, n° 12) et reproduit également les assiettes, les coupelles ainsi que les coupes en vogue dans les ateliers de Gaule centrale et du Nord-Est (Drag. 18/31, n° 13, Drag. 32, n° 14, Drag. 33, 2 NMI, n° 15, Drag. 30, n° 16, mortier Drag. 43, 3 NMI, n° 17 et Drag. 45, 2 NMI, n° 18). Sa présence marquée entre la fin du 3^{ème} et le début du 4^{ème} siècle ne surprend guère en regard des contextes observés sur le Plateau (Bern-Enge, Avenches) et dans le Bassin lémanique (Thonon [F])¹⁰⁵.

Le constat est similaire à Oberstalden : les coupes ornées Drag. 37 (2 NMI, n° 157), le plats Drag. 32 (n° 158), les coupelles Drag. 33 (2 NMI, n° 159), la coupe à collerette Drag. 38 (n° 160) et les mortiers Drag. 43 (6 NMI, n° 161) font partie de l'inventaire du vaisselier haut-valaisan. Dès la première moitié du 4^{ème} siècle, seuls les mortier Drag. 43, présents en nombre, demeurent usités (nos 176-177).

Horizon le plus récent, car daté *post* 330 de notre ère, celui d'Argnou livre également des sigillées helvétiques : si le Drag. 37 n° 70 et l'assiette Drag. 18/31 n° 71 semblent déjà résiduels, le mortier Drag. 45 n° 72 corrobore le constat livré par Oberstalden OB18 ; cette catégorie semble diffusée au-delà de la fin du 3^{ème} siècle.

3.2.2 La céramique à revêtement argileux (CRA) (fig. 25-26)

Universellement présentes au sein du corpus étudié, elles se rencontrent en nombre au sein de tous les contextes valaisans retenus. Dominé par les coupes hémisphériques Lamb. 2/37, l'inventaire de cette catégorie est des plus riches dès la seconde moitié du 3^{ème} siècle à Martigny (P4D, 55 NMI, n° 20). Elle connaît toutefois son floruit à Argnou et à Guttet-Feschel respectivement à partir 330 et de 364 de notre ère :

Périodes	N	NMI	%	Nos cat
Oberstalden OB17	6	4	10	162-164
Martigny P4D	262	53	26,9	19-28
Oberstalden OB18	9	3	7,5	178
Argnou	369	74	50,4	73-85
Martigny P5A	89	27	43,9	46-56
Guttet-Feschel	23	10	55,6	150-153
Sion	451	49	20,2	107-127
Total	1209	220		

Fig. 25. Les céramiques à revêtement argileux (CRA).

CRA TYPE	OB17	P4D	OB18	Argnou	P5A	Guttet	Sion	NMI
Plat, bord oblique		1						1
Plat tronconique, bord en biseau		1						1
Plat tronconique, bord vertical		1						1
Plat tronconique, bord horizontal					1			1
Lamb. 4/36	1	1		3	1			6
Plat Lamb. 4/9							2	2
Lamb. 9		1					1	2
Lamb. 9b			1					1
Lamb. 10				1	1	1	2	5
Plat tronconique, bord épais							1	1
Lamb. 54							11	11
Chenet 304		1						1
Lamb. 4/35				2	1			3
Coupelle à marli horizontal							1	1
Coupelle à marli						2	1	3
Coupelle à bord vertical arrondi							1	1
Coupelle tronconique							6	6
Coupelle								1
Lamb. 8		3						3
Jatte, bord vertical arrondi		1						1
Lamb. 3				4				4
Lamb. 3/8	1				4			5
Bol caréné					1			1
Lamb. 2/37		22		7	2		2	33
Lamb. 1/3				19	6	3	3	31
Darton 44		1					7	7
Portout 36				2				2
Paunier 396				1			1	2
Paunier 399				1				1
Coupe à bec tubulaire							2	2
Mortier, collerette incurvée		2						2
Lamb. 45				22	4			26
Mortier Paunier 519				2				2
Mortier Paunier 520					1		3	4
Mortier	1		2			2		5
Darton 15		1						1
Niederbieber 32		4						4
Niederbieber 33		4		2	1			7
Gobelet ovoïde		1		1				2
Gobelet tulipiforme				4	2			6
Gobelet bord éversé		1						1
Gobelet col cintré		7						7
Pichet Portout 66					1			1
Pichet bi-ansé					1			1
Pichet				2		1		3
Cruche				1		1	2	4
Pot, colc intré à cordon							3	3
Couvercle	1							1
Total	4	53	3	74	27	10	49	220

Fig. 26. Typologie des céramiques à revêtement argileux (CRA) aux 3^e-5^e siècles.

elle totalise alors entre le 51% et le 55.6% du mobilier recueilli avec une gamme de formes en pleine mutation. Toujours dominé par les coupes (26 NMI) dont la majorité est dorénavant carénée (Lamb. 1/3, 19 NMI, n° 50-51), le vaisselier d'Argnou révèle également l'émergence en grande quantité des mortiers carénés Lamb. 45 (22 NMI, n° 81).

Guttet-Feschel souligne la prédominance des Lamb. 1/3 (3 NMI, n° 153), observés en compagnie de coupelles à marli (2 NMI, n° 151), de mortiers indéterminés ainsi que d'un pichet à anse bifide. Avec 43% de la totalité du vaisselier, l'horizon pourtant synchrone de Martigny (P5A, *post* 364 ap. J.-C., 27 NMI) marque le début d'une régression de son utilisation.

Dorénavant sur le déclin avec 20.2% (49 NMI), les céramiques à revêtement argileux mises en évidence à Sion-Sous-le-Scex, révèlent la prédominance des formes ouvertes (44 NMI), les plats (17 NMI) étant désormais la forme la plus utilisée. Seize des plats rencontrés reproduisent des formes d'importation. Les plats à marli horizontal du type Lamboglia 4/9 n° 107 reproduisent les formes Hayes 59 en sigillée africaine D et Rigoir 1 en DSP, tandis que les plats à bord replié Lamboglia 54 n° 110 s'inspirent des types Hayes 61 A (TS Afr. D) et Rigoir 8 (DSP). Au-delà des formes reconnues (n° 110; 120-123, voir supra, p. 97), des analyses physico-chimiques permettront à l'avenir de reconnaître la part réelle des sigillées padanes tardives au sein de cette catégorie.

3.2.3 La céramique plombifère (PLB) (fig. 27)

Présente pour la première fois dans l'horizon *post* 364 ap. J.-C. de Martigny (P5A, 1 NMI, n° 57) et de Guttet-Feschel (n° 154), cette catégorie est surtout documentée par les mortiers à collerette horizontale (n° 57, 131-133). Les pâtes sont majoritairement beiges à ocre saumon, légèrement feuilletées, comportant un gros dégraissant sablo-quartzeux. Les glaçures, de couleur vert olive à brun verdâtre, sont omniprésentes à l'intérieur comme sur le bord et l'extrados des collerettes ; elles sont en général absentes des surfaces extérieures et de l'intrados des collerettes. Les surfaces non couvertes sont parfois micacées, toujours lissées. Allant des rouelles imprimées aux décors onvés, les collerettes des mortiers révèlent une variété de décors remarquables. Leur forme générale est universellement attestée au sein de l'arc alpin¹⁰⁶ ; toutefois, comme pour les jattes évoquées, force est de

Périodes	N	NMI	%	Nos cat
Martigny P5A	2	2	3,2	57
Guttet-Feschel	1	1	4,8	154
Sion	103	37	15,3	131-133
Total	106	40		

Fig. 27. Les céramiques plombifères (PLB).

reconnaître qu'à l'exception d'un exemplaire mis au jour à Genève¹⁰⁷, aucun parallèle formel précis ni aucun décor analogue aux pièces valaisannes n'apparaissent en Italie septentrionale, aux Grisons ou dans la vallée du Rhin.

Ces récipients sont pour la plupart probablement d'origine régionale, à témoin les mouchetures de glaçure plombifère observées sur quatre des céramiques culinaires (CCL, voir *infra* 3.2.5). Une analyse des isotopes de plomb des glaçures, conduite par Barbara Beck, met par ailleurs en évidence leur compatibilité avec la signature chimique du plomb issu des gisements valaisans¹⁰⁸.

A *contrario*, la provenance exogène d'une des deux cruches dénombrées (n° 134) est manifeste ; bien que sans parallèles précis pour son décor de rouelles et de palmettes estampées, sa pâte gris moyen fine l'apparente aux productions cisalpines, en particulier celles observées dans le Triangle Larien, au sud du lac de Côme¹⁰⁹.

3.2.4 La céramique culinaire (CCL) (fig. 28-29)

La situation en Valais présente nombre d'analogies avec la Cisalpine. Les céramiques culinaires à post-cuisson oxydante (pâte claire), représentées par des pots à bord déversé, sont observées entre 50 et 30 av. J.-C. déjà. Leur nombre et la variété de leurs formes se développent rapidement à partir de l'horizon Massongex 2 (40-20 av. J.-C.) ; les jattes côtoient désormais les formes hautes. Le 1^{er} siècle de notre ère marque une régression sensible de l'utilisation de cette catégorie ; elle devient à nouveau courante à partir du début du 2^{ème} siècle (horizon Massongex 7), période à laquelle elle forme le 33% du matériel découvert, contre 16% seulement pour la culinaire sombre (CSO)¹¹⁰. Cette prédominance ne se dément pas ultérieurement : au 3^{ème} siècle, la claire culinaire culmine à Gamsen avec 53.2% du vaisselier déterminé - dont une majorité de formes ouvertes¹¹¹.

Avec 16% (27 NMI) de la céramique recueillie, la CCL recueillie dans l'horizon P4D de Martigny, caractérisée par l'utilisation majoritaire des pots, est de peu la principale catégorie culinaire entre la seconde moitié du 3^{ème} et le début du 4^{ème} siècle. Contemporaine, la batterie de cuisine d'Oberstalden OB17 (18 NMI) et OB18 (13

Périodes	N	NMI	%	Nos cat
Oberstalden OB17	99	18	45	166-174
Martigny P4D	179	28	16,4	31-35
Oberstalden OB18	99	13	32,5	180-185
Argnou	43	13	8,8	87-88
Martigny P5A	20	8	12,8	
Guttet-Feschel	7	5	23,8	155
Sion	323	55	22,7	135-148
Total	770	140		

Fig. 28. Les céramiques culinaires à pâte claire (CCL).

CCL TYPE	OB17	My P4D	OB18	Argnou	My P5A	Guttet	Sion	NMI
Jatte			1	1				2
Jatte, marli horizontal							3	3
Jatte, marli oblique							2	2
Jatte, tronconique, bord oblique B1.1	5	1	6				9	21
Jatte, tronconique, bord vertical B1.2	5	2	3				1	12
Jatte, tronconique, collerette						4	7	11
Jatte, tronconique, bord replié B1.3							6	6
Jatte épaule marquée B3.3	4		1					5
Jatte ovoïde, lèvre horizontale B3.4a		1		1				2
Jatte ovoïde B3.4, bord horizontal							3	3
Jatte ovoïde B3.4, bord déversé						1	3	4
Jatte ovoïde B3.4, marli							7	7
Jatte cylindrique				1				1
Jatte, bec tubulaire							1	1
Gobelet, col cintré D1.2	1							1
Pot ovoïde F.1.1	1	3	1	1	1		5	12
Pot, col cintré F2.1		15		3	7		2	27
Pot, lèvre éversée		4		4			3	11
Pot tulipiforme		1						1
Pot hémisphérique, bord horizontal							1	1
Cruche							2	2
Couvercle	2		1	2				5
Total	18	27	13	13	8	5	55	140

Fig. 29. Typologie des céramiques culinaires à pâte claire (CCL) aux 3^e-5^e siècles.

NMI), composée pour l'essentiel de jattes, révèle sa prédominance absolue en compagnie des pierres ollaires. Observée à Gamsen dès le 2^{ème} siècle, cette particularité, propre au Haut-Valais alors apparenté à la Cisalpine, différencie les batteries de cuisine au sein du territoire considéré : le Bas-Valais et le Valais central comportent encore une part non négligeable de céramique culinaire fumigée ou à pâte sombre et une quantité bien moindre de pierre ollaire. Les différences observées diminuent au fil du 4^{ème} siècle : toujours dominé par les pots, l'horizon *post* 330 de notre ère d'Argnou révèle un emploi plus important de la CCL (13 NMI, 8.8 %) en regard de la céramique culinaire sombre (CSO, 4 NMI, 2.7 %).

Le 5^{ème} siècle marque un changement important : postérieure à 425 de notre ère, la batterie de cuisine de Sion souligne l'emploi désormais exclusif des céramiques à pâte claire (55 NMI, 21.2 %) et la prédominance des jattes culinaires (42 NMI). Fréquemment dotées d'une collerette, elles témoignent de l'adoption par le Valais Central du répertoire formel haut-valaisan. Sur le plan formel, ce riche panel de formes ouvertes découle de deux sources d'inspiration distincte. Les jattes à marli

horizontal n° 135, observées à Genève et à Milan au 5^{ème}-6^{ème} siècles, et oblique n° 136, découlent de types en CRA (n° 107) comme en plombifère (nos 128-129)¹¹². Les jattes hémisphériques (n° 142) sont documentées à Genève, Liestal, Côme, Milan et Brescia ; excepté le contexte de Côme qui atteste de son apparition au 3^{ème} siècle déjà, ceux de Genève comme de Milan relèvent assurément des 5^{ème} et 6^{ème} siècles¹¹³.

Comme pour les CRA et les céramiques plombifères, la seconde source d'inspiration formelle provient de Cisalpine. Inconnues dans la moyenne vallée du Rhône, le Bassin lémanique et le Plateau suisse, les 7 jattes tronconiques à collerette (n° 139) découlent d'une forme observée à Binn, Guttet-Feschel, Oberstalden et Gamsen en Haut-Valais, ainsi qu'à Côme, en Cisalpine, dès le 3^{ème} siècle¹¹⁴. Sa généralisation au fil de l'Antiquité tardive et sa probable diffusion jusqu'au cœur du Haut Moyen Age en Cisalpine est amplement documentée par les fouilles de Milan et de Brescia qui révèlent de multiples exemplaires de ces récipients à collerette dans des contextes échelonnés du 4^{ème} au 7^{ème} siècle à Milan, voire jusqu'au 8^{ème} siècle à Brescia¹¹⁵.

La question des jattes/couvercles, une problématique cisalpine également largement documentée en Valais depuis la Protohistoire¹¹⁶, se pose avec acuité dans le contexte de la structure 20. Ainsi les neuf récipients (n^{os} 140-141), attestés en Cisalpine, demeurent sans parallèles convaincants au sein des ensembles contemporains genevois et marseillais. Autre manifestation formelle pouvant relever de la Cisalpine, la jatte ovoïde à bec tubulaire n^o 143 est analogue à celle rencontrée en CRA (voir *supra*, n^o 125).

Les formes fermées relèvent pour partie de formes déjà courantes au 3^{ème}-4^{ème} siècles, à Martigny comme à Argnou (n^{os} 144-147) ; elles peuvent également se rencontrer à Milan (n^o 144-146), Genève (146), Avenches ou Worb (144). Enfin, le pot à col souligné par un cordon 147 demeure - comme celui en CRA - sans parallèles, à l'instar du pichet doté d'une anse trifide 148. Ils viennent ainsi tous deux enrichir le corpus des céramiques tardo-antiques valaisannes.

Produite localement, cette batterie de cuisine comprend 4 jattes portant des mouchetures voire des coulures de glaçure au plomb tombées accidentellement sur leurs panses (149) ou leurs collerettes lors de leur façonnage conjoint avec les céramiques à glaçures plombifères présentées *supra* (voir 2.2.4).

Également omniprésente au sein des ensembles valaisans, cette catégorie offre une dimension culturelle de premier plan (voir *infra*, 4.2.5).

3.2.5 Les céramiques culinaires à pâte sombre (CSO) (fig. 30-31)

Étudiée sur quatre siècles à Martigny, son utilisation, marquée dès la première moitié du 1^{er} siècle (P2, 9 NMI, 12.5%) est constante au fil du temps. Avec neuf récipients NMI, elle est en légère progression pendant l'époque flavienne (P4A, 14.9%) et moins fréquente sous la dynastie sévérienne (P4C, 10 NMI, 10.5%).

Elle compense la régression des céramiques culinaires à pâte claire (CCL) entre la fin du 3^{ème} et le début du 4^{ème} siècle (P4D, 22 NMI, 12.7%) avant de la dominer à partir du milieu du 4^{ème} siècle (P5A, 17 NMI, 27.3%).

Sur le plan formel, on remarquera au fil des 3^{ème}-4^{ème} siècles l'emploi dominant des plats et des jattes ; on relèvera à partir du 3^{ème} siècle la prédominance des jattes à épaule marquée B3.3 (P4D, n^{os} 39-42; P5A, n^o 58) ; elles soulignent la standardisation formelle accrue de cette catégorie.

Périodes	N	NMI	%	Nos cat
Martigny P4D	138	25	12,7	38-42
Argnou	17	4	2,7	89-91
Martigny P5A	40	17	27,3	58-59
Total	195	46		

Fig. 30. Les céramiques culinaires à pâte sombre (CSO).

CSO TYPE	My P4D	Argnou	My P5A	NMI
Plat tronconique, bord en biseau	2	1		3
Plat tronconique, bord horizontal			1	1
Jatte, tronconique, bord oblique B1.1			2	2
Jatte, tronconique, bord vertical B1.2	4		7	11
Jatte, tronconique, bord replié B1.3			1	1
Jatte épaule marquée B3.3	7	2	1	10
Jatte ovoïde B3.4, bord déversé			1	1
Pot ovoïde F.1.1	2		3	5
Pot, lèvre éversée	5	1		6
Pot, épaule marquée			1	1
Couvercle	5			5
Total	25	4	17	46

Fig. 31. Typologie des céramiques culinaires à pâte sombre (CSO) aux 3^{ème}-5^{ème} siècles.

En Valais central, elle est encore utilisée à Argnou puis, au 5^{ème} siècle, disparaît au profit des CCL, à témoin la batterie de cuisine de Sion, Sous-le-Scex.

3.3 Céramiques d'importation et régionales : catégories et fonctions entre le 3^{ème} et le 5^{ème} siècle

3.3.1 Évolution des catégories de céramique en Valais (fig. 32)

L'évolution des catégories entre le 3^{ème} et le 5^{ème} siècle révèle des fortes disparités entre les trois régions valaisannes et au fil du temps.

Cette disparité n'est pas seulement le fruit d'une réduction de la variété au fil du temps, elle est également tributaire de la nature des sites. Ainsi, l'horizon OB17 d'Oberstalden, une petite agglomération de moyenne montagne ne révèle que sept catégories céramiques après 260 de notre ère, alors que la luxueuse *insula* 9, située au cœur de la capitale du Valais offre 16 catégories dans son horizon P4D de peu postérieur, soit plus du double. Constante à Oberstalden au 4^{ème} siècle (OB18), elle se réduit drastiquement à Martigny dont la diversité des céramiques chute au niveau de celle d'Oberstalden (7 catégories), ces deux sites offrant toutefois une gamme encore plus variée que celle mise en évidence à Guttet-Feschel (4 catégories). Tributaire de la nature du site, cette réduction n'est donc pas le seul fait d'une standardisation et d'une régionalisation croissante du vaisselier entre le 3^{ème} et le 4^{ème} siècle.

Catégories	OB17	P4D	OB18	Argnou	P5A	Guttet	Sion
TSF	5	2		4,8			
TSG	2,5	2,5	5	1,4			
TSH		0,5		0,7			0,3
TSJ			2,5	2			1,8
SCB		0,5					
DSP							2,9
LAM		1					3,5
CRA Trévière				0,7			
AMP		8,6		3,4	9,6	5,6	17,5
CCL.AFR		1					
PLB					3,2	5,6	10,8
TSD	15	7,1	15	2,7	1,6		
CRA	10	26,9	7,5	50,4	43,9	55,6	14,3
PNT		0,5					
MOR	5	2,5	5	4,1			
CRU	2,5	0,5	7,5	2	1,6		
MIC		1					
CCL	45	14,3	32,5	8,8	12,8	16,6	16,1
FUM		2					
CSO		12,8		2,7	27,3		
POL	15	1,5	22,5	5,4		16,6	9,9
VER		14,8	2,5	10,9			22,8
Total	100						

Fig. 32. Évolutions des catégories en % entre le 3^e et le 5^e siècle.

Situé géographiquement entre les deux, le vaisselier d'Argnou comprend *a contrario*, encore dix catégories après 330 de notre ère : il est de fait plus diversifié, grâce notamment à sa gamme d'importations qui reflète l'aisance des propriétaires de cette *villa* de moyenne montagne. Enfin, avec seulement huit catégories, le vaisselier de la riche *villa suburbana* de Sion-Sous-le-Scex offre une diversité d'importations de vaisselle fine analogue à celle d'Argnou mais désormais inconnue à Martigny (horizon P5A). Marqué par un taux d'amphores exceptionnellement élevé, il s'avère des plus standardisés en matière de céramiques régionales avec seulement quatre catégories pour ces dernières.

Constante en Haut-Valais, l'offre en termes de catégories de céramiques connaît entre le 3^{ème} et le 5^{ème} siècle une raréfaction généralisée au Bas-Valais et au Valais Central.

C'est sans aucun doute l'insula 9 de Martigny qui illustre au mieux la raréfaction des catégories entre la fin du 3^{ème} et le 4^{ème} siècle : des 16 catégories observées entre le dernier quart du 3^{ème} et la première moitié du 4^{ème} siècle (P4D), on n'en observe plus que sept à partir de 364 de notre ère (P5A). Outre les productions de céramiques fines, désormais entièrement d'origine régionale, on remarquera, toujours à Martigny, la disparition aussi surprenante que complète des récipients en pierre ollaire comme en verre. Ce constat est d'importance car provenant d'une même aire spatiale au sein du même site.

3.3.2 Évolution de importations et des céramiques régionales (fig. 33)

Constantes à Oberstalden avec un taux de 7.5%, les importations passent de 18.6 à 9.6% entre la fin du 3^{ème} et la seconde moitié du 4^{ème} siècle à Martigny, soit une diminution de 50%. Cette régression marquée est due à l'absence dorénavant complète de vaisselle fine importée et de verrerie alors que le flux des amphores augmente légèrement au cours du 4^{ème} siècle. Elle souligne le caractère de récupération

	OB17	P4D	OB18	Argnou	P5A	Guttet	Sion
Importations	7,5	18,6	7,5	13	9,6	5,6	26
Régionales	92,5	81,4	92,5	87	90,4	94,4	74
Total	100						

Fig. 33. Provenances des récipients en % entre le 3^e et le 5^e siècle.

utilitaire de l'occupation postérieure à 348 de notre ère au sein d'une résidence désormais privée de la plupart de ses agréments.

La *villa* d'Argnou révèle à partir de 330 de notre ère un taux d'importation (13%) nettement plus élevé que ceux d'Oberstalden et de Guttet qui s'avèrent inférieurs aux 9.6% observés à Martigny à partir de 364 ap.J.-C. Ensemble le plus récent, le domaine périurbain de Sion-Sous-le-Scex bénéficie, avec plus de 17% d'amphores¹¹⁷, du plus fort taux d'importation (26%) observé en Valais pendant le Bas-Empire. Reflet de la prospérité sédunoise en plein 5^{ème} siècle, il rend compte de l'intégration persistante du Valais central dans le flux commercial rhodanien.

3.3.3 Évolution des catégories fonctionnelles (fig. 34)

L'agglomération de moyenne montagne d'Oberstalden se signale à nouveau par sa très grande stabilité avec une vaisselle de service légèrement supérieure au tiers du vaisselier au 3^{ème} (OB17) comme au 4^{ème} siècle (OB18), la batterie de cuisine composant le solde du vaisselier. La vaisselle de service est ainsi nettement plus restreinte qu'en Bas-Valais, en Valais Central et à Guttet-Feschel. La vaisselle de stockage est par ailleurs complètement absente alors qu'elle est présente partout ailleurs, y compris à Guttet-Feschel.

L'évolution de l'inventaire céramique de Martigny entre le 3^{ème} et le 4^{ème} siècle surprend. La vaisselle de service, la batterie de cuisine et les récipients de stockage sont tous en augmentation ; ce phénomène reflète une table dorénavant dépourvue de verre et une cuisine privée de pots en pierre ollaire, mais pourtant solidement dotée en importations amphoriques. Le domaine d'Argnou reflète au contraire une abondante vaisselle de service (66.5%) alliée à une batterie de cuisine et de stockage élusive ; le domaine de Guttet-Feschel révèle des proportions similaires pendant la seconde moitié du 4^{ème} siècle.

Près d'un siècle plus tard, la *villa suburbana* de Sion révèle un vaisselier en pleine mutation : la vaisselle de service ne constitue plus que le 23.5% de l'inventaire, la céramique culinaire étant à peine plus usitée (26.8%). Cette baisse drastique de l'emploi de la céramique est amplement compensée par l'emploi particulièrement important d'une vaisselle de service en verre (22.9%) et celui, soutenu, de pots en pierre ollaire (10%). L'impression d'aisance dégagée par cette table bien fournie en récipients de prix est confortée par le taux exceptionnellement élevé d'amphores (17.5%) ; il reflète la richesse d'un grand propriétaire du 5^{ème} siècle.

	OB17	P4D	OB18	Argnou	P5A	Guttet	Sion
Service	35	40,5	34,1	64,7	47,1	55,6	23,5
Culinaire	50	32,6	43,9	17,6	43,3	22,2	26,8
Stockage		8,6		3,4	9,6	5,6	16,8
Total	100						

Fig. 34. Catégories fonctionnelles entre le 3^e et le 5^e siècle.

4 Le Valais au carrefour des courants commerciaux à longue distance, le reflet d'une population aisée ?

4.1 Les courants commerciaux

Les trois régions du Valais révèlent des importations provenant de flux commerciaux communs. Particulièrement marqué à Martigny et à Sion entre le 3^{ème} et le 5^{ème} siècle, le commerce rhodanien et, par extension, méditerranéen se taille la part du lion. Mis en évidence au 3^{ème} siècle à Martigny par l'apport de vaisselles fines gauloises, d'amphores et de céramiques culinaires africaines ainsi que d'une sigillée claire B, son dynamisme constant est toujours confirmé à Martigny au 4^{ème} siècle mais aussi à Argnou et à Guttet-Feschel. L'apogée de ce flux méditerranéen survient au 5^{ème} siècle (Sion) ; il achemine alors en masse des amphores cylindriques africaines contenant des sauces de poisson, des olives marinées, de l'huile d'olive, du vin et probablement d'autres marchandises en compagnie d'amphores de la région de Gaza transportant le vin de la Terre Sainte depuis la Palestine. Il véhicule également une lampe à huile africaine occasionnelle ainsi que des vaisselles fines rhodaniennes (DSP).

Un axe commercial rhénan atteignant le Valais par le Plateau suisse se dessine également. Il est documenté par la présence constante, du Bas-Valais au Haut-Valais, de productions de sigillées de la Gaule du Nord-Est dès la fin du 3^{ème} siècle ; elles cèdent le pas aux 4^{ème} et 5^{ème} siècles à d'occasionnels gobelets tréviens ou rhénans et à des sigillées de l'Argonne assurant une modeste relève à Argnou, Sion et Oberstalden.

Au contraire d'éventuelles importations rhétiques, non documentées à ce jour, un faible flux commercial transalpin matérialisé par de rares amphores (MR 1 et Keay 52, originaires d'Italie méridionale ou de Sicile), des lampes et des sigillées padanes tardives ainsi que par quelques céramiques plombifères et culinaires est perceptible dans les trois régions valaisannes ; elles demeurent rares entre le 4^{ème} et le 5^{ème} siècle.

4.2 Les céramiques régionales, un marqueur de première importance

Comme ailleurs en Suisse occidentale, les productions régionales de vaisselle fine du 3^{ème} siècle (TSD, CRA) très utilisées, sont largement inspirées des vaisselles fines importées. Si le flux de vaisselles fines rhodaniennes se tarit au fil du 4^{ème} siècle, la vivacité de l'influence formelle des céramiques régionales produites dans la Moyenne Vallée du Rhône est particulièrement marquée, à témoin les formes observées à Martigny P4D et P5A comme à Argnou. En dépit de la disparition des sigillées helvétiques, ce lien est toujours aussi vivace dans le répertoire formel des céramiques à revêtement argileux au 5^{ème} siècle à Sion- Sous-le-Scex. Les formes

basses et ouvertes en témoignent, comme les plats à marli horizontal ainsi que les coupes hémisphériques Lamb. 2/37 et carénées Lamb. 1/3, autant de formes phares des productions des ateliers de Portout (F) et de Conjux en Savoie¹¹⁸. Plus au sud, à Générac (F), dans le Gard, un atelier actif entre la seconde moitié du 4^{ème} et la première moitié du 5^{ème} siècle produit les plats du type Lamboglia 54 (n° 110) reproduisant les formes Hayes 61A ou Rigoir 8¹¹⁹.

Ces plats ainsi que ceux du type Lamb. 4/9 (n° 107) sont également courants dans l'ensemble tardo-antique de Saint Vincent (Val d'Aoste)¹²⁰ ; ils sont par ailleurs largement diffusés au Piémont comme en Lombardie¹²¹. Les coupelles à marli du type Lamboglia 4/35 (n° 112), courantes à Portout et à Genève, sont également présentes dans le val d'Aoste¹²².

Une influence cisalpine transparait également par le biais des coupes hémisphériques à panse ornée d'un cordon dérivant du type Darton 44, les plus fréquentes au sein des CRA de Sion-Sous-le-Scex (7 NMI, n°s 120-122). Définie par A. Darton en 1972, cette forme apparaît en sigillée claire B vers le milieu du 2^{ème} siècle ; diffusée pendant le 3^{ème} siècle, elle disparaît ensuite dans la vallée du Rhône. Leur apparition en Valais au 5^{ème} siècle est synchronique avec celles attestées à Saint Vincent (Aoste), au Piémont et en Lombardie à la même époque. Leur réapparition tardive est un indice d'importance : inconnues au sein des productions savoyardes, elles rendent compte de l'existence d'un groupe d'ateliers encore non localisé au sein de la Cisalpine qui diffuse sa production, identifiée par la recherche italienne comme de la sigillée padane tardive, dans les Alpes occidentales.¹²³ Autre marqueur cisalpin documenté en sigillée padane tardive, en céramique plombifère et commune en Italie septentrionale¹²⁴, le pot à bec tubulaire n° 125 est un *unicum* ; il est également présent en céramique culinaire à pâte claire (CCL, n° 143).

Caractérisée par un taux de CCL en régression au profit des CSO et un répertoire formel dominé par les pots de cuisson, la batterie de cuisine du Bas-Valais et du Valais central s'avère aux 3^{ème} et 4^{ème} siècles statistiquement et formellement identique aux vaisseliers culinaires observés dans le Bassin lémanique (Genève, Saint-Prex, Lausanne) et sur le Plateau suisse occidental (Yverdon).

Marquée par la prédominance absolue des céramiques culinaires à pâte claire CCL et des formes ouvertes, l'influence cisalpine, documentée depuis le 1^{er} millénaire avant notre ère à Gamsen¹²⁵, s'avère prépondérante à Oberstalden entre le 3^{ème} et le 5^{ème} siècle. La batterie culinaire de Sion-Sous-le-Scex révèle une extension de cette sphère d'influence : entièrement en céramique culinaire claire, elle est majoritairement composée de jattes (42 récipients sur 55 NMI) et reflète ainsi de près l'*instrumentum* culinaire d'Italie septentrionale.

Relevant également de la sphère culinaire cisalpine, les plats de préparation que sont les récipients en céramique plombifère (PLB) connaissent également leur *apex* au sein de l'ensemble sédunois du 5^{ème} siècle ; un

exemplaire est alors également documenté à Oberstalden. La présence de ces céramiques plombifères laisse entrevoir l'intégration du Valais central et du Haut-Valais dans une sphère plus large englobant également la Rhétie et la Pannonie, régions qui, en compagnie de la Cisalpine, connaissent un développement analogue de productions régionales. À l'instar des ateliers de Carlino, près d'Aquileia (I), ou de Tokod (H), l'existence probable d'un site de production dans le voisinage de Sion dont la diffusion serait essentiellement locale et régionale rejoint ce qui semble être la norme au Bas-Empire. Les céramiques à glaçure plombifère, particulièrement courantes le long du Limes danubien (*Carnuntum*, *Intercisa*, *Sopianae*, *Gornea* ou *Iatrus*) et, dans une moindre mesure, rhénan (*Gelduba*/Krefeld-Gellep), ont incité la recherche à envisager depuis 1968 un lien entre leur production et une présence militaire affirmée, voire exclusive¹²⁶. L'atelier de Carlino au voisinage d'Aquileia, allié à ceux approvisionnant la Lombardie et le Piémont, permet de relativiser cette hypothèse, aucune unité militaire n'étant stationnée dans ces régions. La découverte du mobilier à glaçure plombifère de Sion-Sous-le-Scex, contribue à sa relativisation comme le révèle par ailleurs l'absence de *militaria* métalliques provenant des contextes étudiés.

Cette identité cisalpine demeure affirmée dans le Haut-Valais jusqu'à la disparition de la batterie de cuisine au profit des seuls récipients en pierre ollaire, une disparition survenant à Oberstalden (OB21) à partir du 7^{ième} siècle de notre ère¹²⁷.

4.3 Le mobilier, un reflet de la fortune de la population ?

La nature des sites retenus joue naturellement un rôle de premier plan : la richesse matérielle des habitants de l'*insula* 9 de Martigny ou de la *villa suburbana* de Sion-Sous-le-Scex ne saurait se comparer aisément à celle de l'agglomération d'Oberstalden. Ostentatoire à Martigny entre la fin du 3^{ième} et le début du 4^{ième} siècle, évident à Sion au 5^{ième} siècle, le train de vie des élites valaisannes, dont la capacité financière leur permet d'acquérir à grands frais des crus et des denrées exotiques, ne connaît guère de modifications en dépit du caractère chaotique de cette période, révélé par l'incendie puis la réoccupation partielle de l'*insula* 9 dans la seconde moitié du 4^{ième} siècle.

Plus délicat à mesurer, le niveau de vie des populations rurales semble également élevé. Les vaisseliers d'Argnou et de Guttet-Feschel témoignent ainsi d'une aisance remarquable, par ailleurs soulignée par l'abondance d'alimentation carnée pour le domaine d'Argnou. Il en va apparemment de même à Oberstalden entre le 3^{ième} et le 5^{ième} siècle : la présence de vaisselle de table importée et d'un mobilier métallique important sont autant d'indices allant dans ce sens.

Marc-André Haldimann

marc-andre.haldimann@faculty.unibe.ch

Alison Giavina

alison.giavina@insitu-archeo.ch

InSitu Archéologie SA

54, rue Oscar Bider

1950 Sion

Pl. 1. Martigny, P4D, *post* 283 ap. J.-C. : 1-2: TSF ; 3-4: TSG ; 5: SGB ; 6-9: AMP ; 10-11: CCL.Afr. Ech. 1:3.

Pl. 2. Martigny, P4D, *post* 283 ap. J.-C.: 12-18: TSD ; 19-23: CRA. Ech. 1:3.

Pl. 3. Martigny, P4D, *post* 283 ap. J.-C. : 24-28 : CRA ; 29 : CRU ; 30 : MIC ; 31-35 : CCL ; 36 : FUM. Ech. 1:3.

43.

A

B

A

B

45.

44.

46.

47.

48.

49.

50.

Pl. 6. Martigny, P5A, post 364 ap. J.-C.: 51-56: CRA ; 57: PLB ; 58-59: CSO. Ech. 1:3.

Pl. 7. Ayent / Argnou, *post* 330 ap. J.-C.: 60-62: TSF ; 63: TSG ; 64-65: TSJ ; 66: CRA, TREV ; 67-69: AMP ; 70-72: TSD. Ech. 1:3.

Pl. 8. Ayent / Argnou, post 330 ap. J.-C.: 73-85: CRA. Ech. 1:3.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

Pl. 11. Sion / Sous-le-Scex, *post* 425 ap. J.-C. : 102-106 : AMP. Ech. 1:3.

Pl. 12. Sion / Sous-le-Scex, *post* 425 ap. J.-C.: 107-117: CRA. Ech. 1:3.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

Pl. 14. Sion / Sous-le-Scex, post 425 ap. J.-C.: 127: CRA ; 128-132: PLB. Ech. 1:3 (sauf indication contraire).

Pl. 15. Sion / Sous-le-Scex, *post* 425 ap. J.-C.: 133-134: PLB ; 135-138: CCL. Ech. 1:3 (sauf indication contraire).

Pl. 16. Sion / Sous-le-Scex, *post* 425 ap. J.-C.: 139-144: CCL. Ech. 1:3.

Pl. 18. Guttet / Feschel, *post* 364 ap. J.-C.: 149: AMP ; 150-153: CRA ; 154: PLB ; 155: CCL. Ech. 1:3.

Pl. 19. Oberstalden, OB17, *post* 260 ap. J.-C.: 156: TSF ; 157-161: TSD ; 162-164: CRA ; 165-169: CCL. Ech. 1:3.

Pl. 21. Oberstalden, OB18, *post* 307 ap. J.-C.: 175: TSJ; 176-177: TSD; 178: CRA; 179-185: CCL. Ech. 1:3.

Notes

- 1 Voir en dernier les contributions de Marie-Paule Guex et Ludovic Bender in Steiner 2020.
- 2 Faccani 2004 ; Paccolat et al. à paraître.
- 3 Paccolat et al. à paraître.
- 4 Haldimann/Paccolat 2019.
- 5 Schucany et al. 1999.
- 6 Martigny/Paccolat et al. à paraître. – Argnou : Haldimann 2020. – Sion : Haldimann/Paccolat 2019. – Oberstalden : Haldimann 2023.
- 7 Haldimann et al. 1991 ; Haldimann 2014 ; Paccolat et al. 2019 ; Haldimann/Paccolat 2019.
- 8 Paccolat et al. 2019, 316–326.
- 9 Haldimann et al. 1991 ; Paccolat et al. à paraître.
- 10 Maret et al. à paraître.
- 11 Paccolat et al. à paraître.
- 12 Mottiez in Paccolat et al. à paraître.
- 13 Bonifay 2004, 151.
- 14 Tunisie, atelier de Nabeul : Bonifay 2004, 148–149; 151 fig. 81,7, seconde moitié du 3^{ème} – début du 4^{ème} s.
- 15 Meylan-Krause 2011, 117–118 n° 14.
- 16 9442-4 : monnaie de Carin émise en 282–283 de notre ère.
- 17 Haldimann 2020, 65–66.
- 18 Haldimann 2000, 46–47.
- 19 Mottiez in Paccolat et al. à paraître.
- 20 Ebnöther et al. 2002, 67 : la typologie des amphores observées à Kallnach est proche de cet ensemble.
- 21 Genève : Haldimann in Schucany et al. 1999, pl. 12,16 : *post* 457 ap.J.-C.
- 22 Inv. 9251-0004.
- 23 Inv. 9056-0001, 9057-0016 et 9253-0004.
- 24 Bonifay 2004, 122.
- 25 Haldimann/Paccolat 2020, 84.
- 26 Haldimann 1998, 125–131.
- 27 Haldimann/Paccolat 2019.
- 28 Elle livre également 127 fragments issus 27 vases NMI recueillis dans les niveaux de démolition déposés en aval du bâtiment. L'absence de monnaies exclut cet ensemble du propos de cet article.
- 29 Vandoeuvres GE : Terrier et al. 1993. – Saint-Prex VD: Guichon/Hervé 2015.
- 30 Wible in Paccolat 2020, 63.
- 31 Productions de Rheinzabern en Allemagne : voir en dernier Ebnöther et al. 2002, 35. – Kaiseraugst : Flückiger 2021, 182 et 216.
- 32 Genève : Haldimann/Rossi 1994, n° 103. Avenches : Meylan-Krause 2011.
- 33 Genève : Haldimann in Schucany et al. 1999, pl. 12,1–6 : *post* 457 ap.J.-C. – Sion-Sous-le Scex : pl. 34,3, Haldimann/Paccolat 2019,47 pl. 4 : *post* 425 ap.J.-C.
- 34 Brulet et al. 2012, 352; 354.
- 35 Vandoeuvres GE : Terrier et al. 1993, 30 fig. 7,5: *post* 355 ap.J.-C.
- 36 Haldimann/Paccolat 2019, 46 fig. 53.
- 37 Brulet et al. 2010, 244.
- 38 Bonifay 2004, p. 171.
- 39 Genève : Paunier 1980, 194, fig. 7–8. – Yverdon : Roth-Rubi 1980, 174–177; 187–189.
- 40 Hayes 1972, 313.
- 41 Marseille : Bonifay et al. 1998, 356; 366. – Ravenne : Bermond Montanari 1983, 147–153 n° 9.1–9.7.
- 42 Trois récipients sont très probablement résiduels : la Keay 11/Tripolitaine III, déjà documentée au nord des Alpes dès le 2^e siècle, pourrait être résiduelle au sein de cet ensemble. Le type Keay 25/1 (Africaine IIIA) est proche de celui observé à Ostie, documenté entre le 4^e et le début du 5^e siècle. Il en va de même pour l'amphore Ostie IV, 168, analogue à celles mises au jour dans la couche I d'Ostie.
- 43 La dénomination de *spatheion* pour les amphores est tirée de textes de l'Antiquité tardive et byzantins. Les mesures de la capacité des spécimens du 5^e siècle à bord du navire Dramont E ont montré entre 3.5 et 4.5 l environ ; certains contenaient des olives (graines).
- 44 Pieri 2005, 101–105.
- 45 Yverdon : Renseignement Clément Hervé. – Genève: Genequand 2001, 78–79.
- 46 Volonté 1997, 446–448.
- 47 Alba : Volonté 1997, 444 fig. 6; 9. – Milan : voir en dernier Airoldi 2023, 587–588 Tav. 5,9.
- 48 Martigny : Maccio 1993, n° 87: fin du 3^e – début du 4^e siècle. – Masingex : Haldimann 2017.
- 49 Brogiolo 1999, Tav. 58.2–3. – Albenga: Olcese 1993, fig. 89,403–404.
- 50 Pernon/Pernon 1990, pl. 16, types 90–97.
- 51 Voir en dernier Magrini/Sbarra 2005, 36.
- 52 Haldimann/Paccolat 2019, 94–100.
- 53 Nobile 1985, fig.10.
- 54 Schucany et al. 1999, Genève 6, pl. 13,27–38.
- 55 Haldimann/Paccolat 2019, 196 n° 129–130.
- 56 Haldimann/Paccolat 2019, 65.
- 57 Binn : Graeser 1968, Abb. 3,1–2. – Gamsen : Paccolat et al. 2019, cat. 2321 : *post* 230 ap.J.-C. – Côme : Marensi et al. 2006, 105 Tav. 18 fig.1–2 : 3^{ème} siècle.
- 58 Brescia : Brogiolo 1999, 163–166 Tav. 73,1–7. – Milan : Caporusso cur. 1991, Tav. CVIII, n° 2-4: 4^{ème} – 7^{ème} s.
- 59 Martigny : Haldimann, à paraître, 5A.38. – Argnou : voir *supra* n° 87.
- 60 voir Haldimann/Paccolat 2019, catalogue, 204, pl. 13, n° 161–165.
- 61 Kaiseraugst AG : Schucany et al. 1999, Taf. 80,1 : 350–400/430 ap.J.-C. – Schaan FL : Schucany et al. 1999, Taf. 135,2 : 350–400 ap.J.-C.
- 62 Roth-Rubi 1980, Abb.2,6.
- 63 Kaiseraugst : Flückiger 2021, 177; 182; 216; 291 Taf. 2,20–30: *post* 341–348 ap. J.-C. – Kaiseraugst AG : Schucany et al. 1999, Taf. 79,1 : 330–400 ap.J.-C. – Stein am Rhein SH: Höneisen 1993, Taf.17,104 : *post* 337 ap.J.-C. – Zurzach : Pedrucci 1996. – Yverdon : Roth-Rubi 1980, n° 1–10 : 4^e et 5^e siècles. – Lausanne : Egloff/Farjon 1983, 1–4 : 5^e siècle. – Genève : Paunier 1980, 194 fig. 5–6. – Argnou : Haldimann in Paccolat 2020, pl. 6,31–33: *post* 330 ap.J.-C.
- 64 Schucany et al. 1999, pl.12–13; 17–26.
- 65 Hayes 1972, p. 313.
- 66 Bonifay et al. 1998, 366 ; Bonifay 2004, 373–382.
- 67 Martin-Kilcher 2019.
- 68 Haldimann/Paccolat 2019, 84.
- 69 Anderegg 2023.
- 70 L'élaboration du site (GFB22), réalisée par Adrian Sliwinski, InSitu Archéologie SA, est en cours de rédaction.
- 71 Liste des monnaies et datations provisoires par Paul-Émile Mottiez, OCA VS.
- 72 Deux plats Hayes 50 A en sigillée africaine D (TSH) proviennent d'un remblai adjacent aux bâtiments datés monétairement. Ils ne peuvent en l'état être corrélés avec l'ensemble présenté.
- 73 Raynaud 1993, 411 ; Rigoir 1968, 187; 200.
- 74 Haldimann/Paccolat 2019, 61–63; 150; 158.
- 75 Haldimann 2019, vol. 3A, 317–322.
- 76 Martin-Kilcher 2019; 55–58 ; Paccolat 2020, 65; 192 n° 38; Raynaud 1993, 56–57.
- 77 Haldimann/Paccolat 2019, 60 ; 192–193 n° 103–104.
- 78 Il convient donc de souligner la relativité des résultats présentés, leur base statistique ne comprennent au total que 97 individus stratifiés.
- 79 Haldimann 2023, 104–105.
- 80 VTG97/ES5; charbon, poutre 9049, Bat21. UZ-4023, 1665±55 BP, 248–536 AD, cal. 2 sigma.
- 81 VTG97/ES2; charbon, niveau d'incendie (9081), Bat21. UZ-4022, 1650±55 BP, 255–540, cal. 2 sigma.
- 82 VTG97/498; os faune, démolition du mur 9171, Esp83. Poz-54755, 1820±25 BP, 127–311, cal. 2 sigma.
- 83 Haldimann 2019, 297.
- 84 L'horizon OB18 d'Oberstalden révèle un mortier de type Drag. 43 (Haldimann 2023, 95), une forme encore attestée au sein des ensembles du 4^e siècle à Bâle (Asal 2017).
- 85 Kaiseraugst AG : Schucany et al. 1999, Taf. 80,1 : 350–400/430 ap.J.-C. – Schaan FL : Schucany et al. 1999, Taf. 135,2 : 350–400 ap.J.-C.
- 86 Roth-Rubi 1980, Abb.2,6.
- 87 Augst: Flückiger 2021, 177;182;216;291 Taf. 2,20–30: *post* 341–348 ap.J.-C. – Kaiseraugst : Schucany et al. 1999, Taf. 79,1 : 330–400 ap.J.-C. – Stein am Rhein SH: Höneisen et al. 1993, Taf.17,104 : *post* 337 ap.J.-C. – Zurzach : Pedrucci 1995. – Yverdon : Roth-Rubi 1980, n°1–10 : 4^e et 5^e siècles. – Lausanne : Egloff/Farjon 1983, n° 1–4 : 5^e ap.J.-C. – Genève : Paunier 1980, 194, fig. 5–6.
- 88 Haldimann (à paraître).
- 89 Desbat/Savay-Guerraz 2011, 10; 34–35 fig. 64–65.
- 90 Bonifay et al. 1998.
- 91 Bosse 2000, 72.
- 92 Un programme d'analyses chimiques permettrait dans un premier temps de vérifier l'homogénéité des DSP de Suisse occidentale et de préciser la diffusion de ce groupe encore inconnu.
- 93 Genève-Cathédrale Saint-Pierre : Haldimann/Rossi 1994, 78 : seconde moitié du 3^e siècle. – Avenches: Meylan-Krause 2011, 116–117, n° 3 ; 7: 3^e siècle. – Argnou : Haldimann 2020, 65, 183–184, pl. 2,10 : 4^e siècle.

- 94 Bonifay 2004, 67.
 95 Genève : Haldimann /Rossi 1994, 84 fig. 19,103 : *post* 280 ap.J.-C. - Avenches: Meylan-Krause 2011, 118 fig. 3.
 96 Hayes 1972, 313.
 97 Bonifay 2004, 382.
 98 Bonifay et al. 1998, 203 ; 366.
 99 Genève : Schucany et al. 1999, pl. 12,6. - Lausanne : Egloff/Farjon 1983.
 100 Marseille : Bonifay et al. 1998, 356; 366. - Ravenne : Bermond Montanari 1983, 147-153 n^{os} 9.1-9.7.
 101 Luginbühl 2001.
 102 Avenches : Castella et al. 1999, 25. - Sion : Haldimann 2013 ; Argnou : Haldimann 2020, 100-101.
 103 Bern-Enge BE et Avenches : Ettlinger/Roth-Rubi 1979. - Martigny : Haldimann 1999, 131.
 104 Haldimann 1999, 134-135.
 105 Thonon: des ensembles inédits provenant de la fouille des ateliers de CRA en 1971, actuellement en cours d'étude, témoignent d'une production de Lamb. 45 en compagnie de coupes Lamb. 1/3. Avec mes remerciements à Cécile Batigne-Vallet.
 106 Voir en dernier Magrini/Sbarra 2005, 36.
 107 Haldimann 1999a, A6, pl. 13, n^o 39.
 108 Voir *infra*, chap. 4.
 109 Nobile 1985, fig. 10.
 110 Schucany et al. 1999, pl. 24 (Massongex 2) et pl. 32-33 (Massongex 7).
 111 Gamsen : Paccolat et al. 2019, 990-1009, ensembles clos R2C ; les formes ouvertes représentent le 61.9% de cette catégorie.
 112 Haldimann/Paccolat 2019, 200 n^{os} 142-143.
 113 Genève : Haldimann 1993, n^o 72: *post* 467 ap.J.-C. - Liestal : Marti 2000, pl. 191,44. - Como : Marensi et al. 2006, 105 pl. 19,1 : 3^e siècle. - Brescia : Panazza/Brogiole 1988, pl. 16,1 : 500-600 ap.J.-C. - Milan : Caporusso 1991, pl. 105,12 : fin du 5^e-6^e s. ap. J.-C.
 114 Binn : Graeser 1968, fig. 3,1-2. - Gamsen : Paccolat et al. 2019, cat. 2321 : *post* 230 ap.J.-C. - Côme : Marensi et al. 2005, 105 pl. 18,1-2 : 3^e siècle.
 115 Brescia : Brogiolo 1999, 163-166 pl. 73,1-7. -Milan : Caporusso 1991, Tav. 108,4 : 6^e-7^e s. ap. J.-C.
 116 Valais : Haldimann et al. 1991, 147 ; Paccolat et al. 2019, 23-242.
 117 Il avoisine celui - exceptionnel - de 17.4% observé dans l'horizon P1 de Massongex (Haldimann et al. 1991).
 118 Pernon/Pernon 1990, pl. 1,1 et pl. 12,3-7.
 119 Raynaud 1982, fig. 8.
 120 Mollo Mezzena 1982, 298-311; 303 fig.87,a.
 121 Castelseprio : Lusuardi Siena/Sannazzaro 1985, 35-36 Tav. 4,1-3. - Brescia : Brogiolo 1999, 85-89 Tav. 37-39.
 122 Lamb. 4/35: Saint-Vincent (Aoste) : Mollo Mezzena 1982, fig. 89b : début du 5^e siècle. - Genève : Haldimann 1993, n^o 57 : *post* 467 ap.J.-C. - Lausanne : Egloff/Farjon 1983, pl. 45,16 : 5^e siècle. - Portout : Pernon/Pernon 1990, pl. 26,41 : 5^e siècle.
 123 Saint-Vincent : Mollo Mezzena 1982, fig. 88 : début du 5^e siècle. - Alba : Volonté 1997, fig. 6, 9 ; Brogiolo 1999, Tav. 30,5. - Lombardie : Olcese 1998, Tav. 36,4
 124 Brogiolo 1999, Tav. 58,2-3; Albenga: Olcese 1993, fig. 89,403-404.
 125 Paccolat et al. 2018.
 126 Magrini/Sbarra 2005, 71-72.
 127 Curdy/Paccolat 2023, 194.

Bibliographie

- Airoidi, F. (2023) La terra sigillata di produzione italyca, nord-italica, e di media e tarda età imperiale. In: S. Lusuardi Siena/F. Airoidi/E. Spalla (éd.) Milano, Piazza Duomo prima dal Duomo, 577-589. Milan.
 Andereggen, A. (2023) Römische Raststation am Fusse des Simplons. ar-CHaeo 1,2, 28-33.
 Asal, M. (2017) Basilia - Das spätantike Basel : Untersuchungen zur spätrömischen und frühmittelalterlichen Siedlungsgeschichte. Die Grabung Martinsgasse 6+8 (2004/1) und weitere Grabungen im Nordteil des Münsterhügels. Materialhefte zur Archäologie in Basel 24. Bâle.
 Bermond Montanari, G. (éd., 1983) Ravenna e il porto di Classe, Venti anni di ricerche archeologiche tra Ravenna e Classe. Bologna.
 Bonifay, M./Carré, M.-B./Rigoir Y. (éd., 1998) Fouilles à Marseille. Les mobiliers (I^{er}- VII^e s. ap. J.-C.), Travaux du centre Camille Jullian, Etudes Massaliètes 5. Paris et Lattes.
 Bonifay, M. (2004) Études sur la céramique romaine tardive d'Afrique, BAR international Series 1301. Oxford.
 Bosse, S. (2000) Typologie et faciès des « dérives-de-sigillées paléochrétiennes » en Suisse occidentale. Mémoire de Licence, Faculté des Lettres, Université de Lausanne (inédit).
 Brecciaroli-Taborelli, L. (éd., 2011) Oro, pane e scrittura. Memoria di una comunità « inter Vercellas ed Eporediam ». Rome.
 Brogiolo, G.-P. (éd., 1999) S. Giulia di Brescia, gli scavi dal 1980 al 1992. Reperti preromani, romani e alto medievali. Firenze.
 Brogiolo, G.-P./Gelichi, S. (éd., 2006) Le ceramiche altomedievali (fine VI - X secolo) in Italia settentrionale : produzione e commerci. 6^e Seminario sul tardoantico e l'altomedioevo in Italia centrosettentrionale Monte Barro - Galbiate (Lecco) 21-22 aprile 1995. Mantova.
 Brulet, R./Vilvorder, F./Delage, R. (2012) La céramique romaine en Gaule du Nord, Dictionnaire des céramiques, la vaisselle à large diffusion. Turnhout.
 Caporusso, D. (éd., 1991) Scavi MM3. Ricerche di archeologia urbana a Milano durante la costruzione della linea 3 della metropolitana 1982-1990. 3.1 I reperti. Milano.
 Castella, D./Martin Pruvot, Ch./Amrein, A. et al. (1999) La nécropole gallo-romaine d'Avenches « En Chaplix ».Vol. 2, Étude du mobilier. CAR 78. Lausanne.
 Della Porta, C./Sfredda, N./Tassinari, G. (1998) Ceramiche communi. In: G. Olcese (éd.) Ceramiche in Lombardia tra il II secolo a. C. e il VI secolo d. C. Raccolta dei dati, 133-230. Mantova.
 Desbat, A./Savay-Guerraz, H. (2011) Images d'argile, Les vases gallo-romains à médaillons d'applique de la vallée du Rhône. Gollion.
 Dixneuf, D. (2012) Amphores égyptiennes. Production, typologie, contenu et diffusion (III^e siècle avant J.-C. - IX^e siècle après J.-C.). Alexandrie.
 Egloff, M./Farjon, K. (1983) Aux origines de Lausanne : les vestiges préhistoriques et gallo-romains de la Cité. CAR 26. Lausanne.
 Ettlinger, E./Roth-Rubi, K. (1979) Helvetische Reliefsigillata und die Rolle der Werkstatt Bern-Enge. Acta Bernensia 8. Berne.
 Faccani, G. (2004) L'église paroissiale Notre-Dame de Martigny. Synthèse de l'évolution architecturale, de l'édifice romain à la cathédrale paléochrétienne et du sanctuaire du Moyen Age à l'église baroque. CAR 97, Archaeologia Vallesiana 2. Lausanne.
 Genenquand, D. (2001) Une amphore de Gaza à Genève : de la production du vin à sa consommation. In : L. Flutsch, L'archéologie en 83 trouvailles. Hommage collectif à Daniel Paunier, 78-79. Lausanne.
 Graeser, G. (1968) Ein hochalpinen gallorömischer Siedlungsfund im Binnthal (Wallis) In : Stiftung Pro Augusta Raurica (éd.) Provincialia : Festschrift für Rudolf Laur-Belart, 335-353. Bâle/Stuttgart.
 Guichon, R./Hervé, C. (2015) La fouille 2014 de la villa romaine de Saint-Prex (canton de Vaud, Suisse). SFECAG, actes du congrès de Nyon, 487-494. Marseille.
 Haldimann, M.-A. (1993) Les céramiques du 5^e siècle de la cathédrale Saint-Pierre de Genève. Mémoire de DEA, Université de Genève. Genève.
 Haldimann, M.-A. (1998) Vers le Haut moyen-Age. In : F. Wibl et al. Vallis Poenina, Le Valais à l'époque romaine. Catalogue d'exposition, Musée cantonal d'archéologie, 125-131. Sion.
 Haldimann, M.-A. (1999) La recherche des productions céramiques gallo-romaines en Valais. SFECAG, actes du Congrès de Fribourg, 131-138. Marseilles.
 Haldimann, M.-A. (1999a) 7.2.2 Genève (A.1.A.6); Région B: Valais (B.1-B.7 Massongex, B.8 Sion). In : C. Schucany et al. (éd.) Römische Keramik in der Schweiz. Antiqua 31. Bâle.
 Haldimann, M.-A. (2013) La nécropole du Tunnel, détermination du mobilier des tombes. Office Cantonal d'Archéologie. Sion.
 Haldimann, M.-A. (2017) Étude préliminaire de la céramique des fouilles de 1993/94 (salle polyvalente) de Massongex. Fiches d'inventaire déposées auprès de l'ORA VS.

- Haldimann, M.-A. (2019)* La céramique d'époque romaine. In : Ph. Curdy/O. Paccolat/E. Deschler-Erb et al. L'habitat alpin de Gamsen, vol. 3A. Le mobilier archéologique. CAR 180, 286-328. Lausanne.
- Haldimann, M.-A. (2020)* La céramique in O. Paccolat, Le site archéologique du Plateau des Frisses à Ayent/Argnou (Valais, suisse). Occupations préhistoriques et ferme gallo-romaine. CAR 185, Archaeologia Vallesiana 20, 54-56 ; 65, 100-102 ; 111-142. Lausanne.
- Haldimann, M.-A. (2023)* Les céramiques de l'époque romaine, du Bas-Empire et du Haut Moyen-Âge. In : Ph. Curdy/O. Paccolat (éd.) Oberstalden (Visperterminen, Valais, Suisse). Un habitat alpin en moyenne montagne, de la Protohistoire au Moyen-Âge. CAR 191, Archaeologia Vallesiana 20, 93-108. Lausanne.
- Haldimann, M.-A. (à paraître)* La céramique. In : O. Paccolat et al. L'insula 9 de Martigny.
- Haldimann, M.-A./Curdy, Ph./Gillioz, P.-A. et al. (1991)* Aux origines de Massongex VS, Tarnaïac, de la Tène finale à l'époque augustéenne. ASSPA 74, 129-182.
- Haldimann, M.-A./Ross, F. (1994)* D'Auguste à la Tétrarchie, l'apport des fouilles de l'Hôtel de Ville de Genève. ASSPA 77, 53-93.
- Haldimann, M.-A./Paccolat, O. (2019)* Sion, Sous-le-Scex (Valais, Suisse). III. Développement d'un quartier de la ville antique. CAR 176, Archaeologia Vallesiana 16. Lausanne.
- Hayes, J. W. (1972)* Late Roman Pottery, British School at Rome. Londres.
- Höneisen, M./Bünteli, K./Bürgi, J. (1993)* Frühgeschichte der Region Stein am Rhein, Archäologische Forschungen am Ausfluss des Untersees. Antiqua 26, Schaffhauser Archäologie 1. Bâle.
- Luginbühl, T. (2001)* Imitations de sigillée et potiers du Haut-Empire en Suisse occidentale : archéologie et histoire d'un phénomène artisanal antique. CAR 83. Lausanne.
- Lusuardi Siena, S./Sannazzaro, M. (1985)* Ceramica invetriata di Castelseprio. In : La ceramica invetriata tardoromana e alto medievale. Atti del convegno Archeologia dell'Italia settentrionale 2, 31-45. Como.
- Maccio, A. (1993)* Martigny : Insula 6, îlot SE de la fouille Aïda II (1987-1989). Mémoire de licence, Université de Lausanne. Lausanne.
- Magrini, Ch./Sbarra, F. (2005)* Le ceramiche invetriate di Carlino, Nuovo contributo allo studio di una produzione tardoantica. Ricerche di archeologia Altomedievale e Medievale 30. Sesto Fiorentino.
- Marensi, A. et al. (2006)* Ceramica commune in Extra moenia 2, Gli scavi di via Benzi, I reperti. Rivista archeologica dell'antica provincia e diocesi di Como. Periodico semestrale di antichità e d'arte della Società archeologica comense, Fasc. N. 187, 61-109. Como.
- Marti, R. (2000)* Zwischen Römerzeit und Mittelalter. Forschungen zur frühmittelalterlichen Siedlungsgeschichte der Nordwestschweiz (4.-10. Jahrhundert). Archäologie und Museum 41. Liestal.
- Martin-Kilcher, S. (2019)* Die Amphoren. In : M.-A. Haldimann/O. Paccolat, Sion, Sous-le-Scex (Valais, Suisse). III. Développement d'un quartier de la ville antique. CAR 176, Archaeologia Vallesiana 16, 49-58. Lausanne.
- Meylan-Krause, M.-F. (2011)* Note sur la céramique d'Afrique du Nord à Avenches/Aventicum. BPA 53, 115-123.
- Mollo Mezzena, R. (1982)* Augusta Praetoria. Aggiornamento sulle conoscenze archeologiche della città e del suo territorio. Atti del congresso sul bimillenario della città di Aosta (Aosta 5-20 ottobre 1975), 205-315. Bordighera.
- Mottiez, P.-E. (à paraître)* Les monnaies. In : O. Paccolat et al., L'insula 9 de Martigny.
- Nobile, I. (1985)* Il materiale invetriato proveniente del Triangolo Lariano. In: L. Paroli et al., La ceramica invetriata tardoromana e alto medievale. Atti del convegno (Como, 14 marzo 1981). Archeologia dell'Italia Settentrionale 2, 48-54. Como.
- Olcese, G. (1993)* Le ceramiche comuni di Albintimilium. Indagine archeologica e archeometrica su materiali dell'area del Cardine. Quaderni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti, sezione archeologica, università di Siena. Firenze.
- Olcese, G. (éd., 1998)* Ceramiche in Lombardia tra il II secolo a. C. e il VI secolo d. C. Raccolta dei dati. Mantova.
- Paunier, P.-E. (1980)* La céramique gallo-romaine recueillie à Saint-Pierre de Genève. as 3,4, 192-196.
- Paunier, D. (1981)* La céramique gallo-romaine de Genève. Société d'histoire et d'archéologie de Genève. Genève.
- Paccolat, O./Curdy, Ph./Deschler-Erb, E. (2019)* L'habitat alpin de Gamsen. Vol. 3A, Le mobilier archéologique. CAR 180, CAR 181, CAR 182. Lausanne.
- Pedrucci, D. (1995)* Deux fouilles dans le castellum du Bas-Empire de Tenedo/Zurzach (AG), un état de la recherche. Jber. GPV, 3-23.
- Pernon, J./Pernon, Ch. (1990)* Les potiers de Portout. Supplément de la RAN 20. Paris.
- Pieri, D. (2005)* Le commerce du vin oriental à l'époque byzantine (V^e - VII^e siècle). Le témoignage des amphores en Gaule, Institut français du Proche orient, Bibliothèque archéologique et historique 174. Beyrouth.
- Raynaud, C. (1982)* Un atelier de potiers du IV^e siècle après J.-C. à Génomac (Gard). RAN 15, 325-350.
- Raynaud, C. (1993)* Céramique estampée grise et orange dite « dérivée de sigillée paléochrétienne ». In : M. Py (éd.) Dicocer, dictionnaire des céramiques antiques. VII^e s. av. - VII^e s. de notre ère en Méditerranée nord-occidentale (Provence, Languedoc, Ampurdan). Lattara 6, 411-418. Lattes.
- Roth-Rubi, K. (1980)* Zur spätromischen Keramik von Yverdon. ZAK 37, 149-197.
- Schucany, C. et al. (éd., 1999)* Römische Keramik in der Schweiz. Antiqua 31. Bâle.
- Volonté, M. (1997)* Ceramica terra sigillata: i servizi di tavola. In: F. Filippi (éd.) Alba Pompeia, Archeologia della città dalla fondazione alla tarda antichità, Quaderni della Soprintendenza archeologica del Piemonte 6, 432-450.
- Wiblé, F. (2020)* Les monnaies. In : O. Paccolat, Le site archéologique du Plateau des Frisses à Ayent/Argnou (Valais, suisse), Occupations préhistoriques et ferme gallo-romaine. CAR 185, Archaeologia Vallesiana 20, 63. Lausanne.

LAURE BASSIN, PHILIPPE DELLA CASA, ALEXANDRE DESEINE,
BASTIEN JAKOB, LÉONARD KRAMER, FABIO WEGMÜLLER,
SAMUEL VAN WILLIGEN

THE MESO-NEOLITHIC TRANSITION BETWEEN THE ALPS AND THE
JURA MOUNTAINS: A STATE OF THE QUESTION IN SWITZERLAND
AND THE UPPER RHINE GRABEN*

Keywords: Mesolithikum; Neolithikum; Übergang Mesolithikum-Neolithikum; Neolithisierung. – Mésolithique ; Néolithique ; transition Mésolithique-Néolithique ; néolithisation. – Mesolitico, Neolitico, transizione Mesolitico-Neolitico, neolitizzazione. – Mesolithic; Neolithic; Mesolithic-Neolithic Transition; Neolithisation.

Zusammenfassung

Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über den Übergang vom Mesolithikum zum Neolithikum in der Schweiz, der sich vom Spätmesolithikum (ca. 6000 calBC) bis zur vollständigen Entfaltung des Neolithikums (ca. 4500 calBC) erstreckt. Durch die Synthese verschiedener regionaler Perspektiven untersucht die Studie die archäologische Landschaft der Schweiz, wobei Schlüsselgebiete wie der Jurabogen, das West- und Ostschweizer Mittelland, der Oberrheingraben, das Rhein- und das Rhonetal sowie

die Zentral- und Südalpen betrachtet werden. Dieser Überblick hebt die Bedeutung des Mesolithikums für das Verständnis von Übergangsprozessen hervor. Er bestätigt die Etablierung der wichtigsten Strömungen der europäischen Neolithisierung in den Nachbarregionen und die Entwicklung spezifischer Situationen mit vielfältigen Einflüssen. Unter Neubetrachtung grundlegender Aspekte zielt der Artikel darauf ab, die Debatte über den mesolithisch-neolithischen Übergangsprozess wieder in Gang zu bringen.

Résumé

Le présent article offre un aperçu de la transition entre le Mésolithique et le Néolithique en Suisse, s'étendant du Mésolithique récent (vers 6000 calBC) au début du Néolithique (vers 4500 calBC). À travers la synthèse de différentes perspectives régionales, l'étude explore le paysage archéologique de la Suisse, en considérant des régions clés telles que l'Arc jurassien, le Plateau suisse occidental et oriental, le Fossé rhénan supérieur, les vallées du Rhin et du Rhône, de même que les Alpes centrales et méridionales.

Cet état des lieux souligne l'importance du Mésolithique pour la compréhension des processus de transition. Il confirme l'implantation des principaux courants de la néolithisation européenne dans les régions voisines et le développement de situations spécifiques aux influences multiples. En réexaminant certains aspects fondamentaux, l'article vise à relancer le débat sur le processus de transition Mésolithique-Néolithique.

Riassunto

Questo articolo offre una panoramica della transizione dal Mesolitico al Neolitico in Svizzera, che si estende dal Mesolitico recente (ca. 6000 calBC) all'inizio del Neolitico (ca. 4500 calBC). Sintetizzando diverse prospettive regionali, lo studio esamina il paesaggio archeologico della Svizzera, esaminando aree chiave come l'arco giurassiano, l'altopiano svizzero occidentale e quello orientale, il bassopiano renano, le valli del Reno e del Rodano, le Alpi centrali

e meridionali. Questa panoramica mette in luce l'importanza del Mesolitico per comprendere i processi di transizione. Ciò conferma l'affermazione delle principali tendenze della neolitizzazione europea nelle regioni limitrofe e lo sviluppo di situazioni specifiche con influenze diverse. Riconsiderando gli aspetti fondamentali, l'articolo si propone di riavviare il dibattito sul processo di transizione Mesolitico-Neolitico.

Summary

This paper presents a review of the transition between the Mesolithic and Neolithic in Switzerland, covering the period from the Late Mesolithic (around 6000 calBC) to the onset of the full Neolithic (around 4500 calBC). By bringing together various regional perspectives, the study explores Switzerland's archaeological landscape, examining key areas like the Jura Arc, the western and eastern parts of the Swiss Plateau, the Upper Rhine Graben, the Rhine and Rhône Valleys and the central and southern Alps. This

overview on the state of research highlights the importance of the Mesolithic to the understanding of transitional processes. It confirms the establishment of the major currents of European Neolithisation in the neighbouring regions and the development of specific situations resulting from multiple influences. By revisiting fundamental aspects, the article aims to reopen the debate on the processes at play in the transition between the Mesolithic and Neolithic periods.

1 Introduction

1.1 Research Framework

Discourses on the transition from the Mesolithic to the Neolithic periods have been recurrent in both regional and European wide perspectives over many years (e.g. Zvelebil 2001; Barnard 2007; Stäubli/Wolfram 2013; Gronenborn 2017; Perrin/Manen 2021; Schier 2022). Though Switzerland is not among the regions with the most spectacular or far-reaching find situations, the topic is present in a series of newer publications (e.g. Della Casa 2000; Nielsen 2003; Cornelissen/Reitmaier 2016; Bassin et al. 2019; Bassin 2020), albeit in geographically and thematically limited settings. This paper aims at presenting an up-to-date state of the research on the transition question, considering all major regions of the country and as many sites pertinent to the discussion as possible. It seems thus important to set a couple of premises for a review such as intended in this contribution, and to introduce some of the major current research issues.

Depending on where one works and which scholarly tradition one follows, chronological and definitional criteria for the presumed transition from a cultural environment called «Mesolithic» to one that can be attributed to the term «Neolithic» diverge. Despite some limitations, particularly from a comparative culture-anthropological or economic perspective, the crossover from a foraging to a food-producing way of life still appears as a major key element of the Meso-Neolithic transition (Weisdorf 2005; Pearsall 2009). Minor elements such as specific pottery or characteristic flint debitage are usually accorded to one or the other side of the transition, though their absence or presence may have very diverse reasons, since material culture can also be e.g. a good of exchange. More recently, biomolecular research has shown clear evidence that in many regions of Europe a genetic shift accompanies the Meso-Neolithic transition (cf. Deguilloux et al. 2012; Hofmanová et al. 2016; Fernández-Domínguez/Reynolds 2017; Rivollat et al. 2020), but the evidence is too patchy for arguments on a regional scale, even more so when human remains are lacking.

Focusing on the way of life has advantages, but also disadvantages: it touches upon a central element of the cultural identity of people, and allows for a nuanced approach to their socio-economic background; however, it necessitates archaeological sources to be queried, i.e. bioarchaeological remains of flora and/or fauna. Due to conditions of conservation and excavation this is often not the case, also in Switzerland.

In this contribution, the chronology of sites and finds is seen as postpositive to the identification of cultural traits, though of course it remains a central element to the overall understanding of the transition process. In order to limit the scale of the study, we choose the timespan 6000 calBC (Late Mesolithic) to 4500 calBC (onset of a full Neolithic on the Swiss plateau) as a framework.

When addressing the topic of the nature of sites, the regional embedding is only one of several factors. We may assume that differing topographical settings led to varying

patterns of resource mobilisation, both in structure and time (e.g. Kramer/Mauvilly 2020). Some site locations seem to be, if not exclusively, tightly linked to specific – Mesolithic or Neolithic – «resource complexes» (cf. Hardenberg et al. 2017), such as the Alpine hunting camps. For many locations, however, this does not apply: the nature of the sites needs to be addressed by a combined argument including structural features and find materials as well as topographical locations, communication axes (lakes, rivers, passes), biotic resources (ecotopes, animals), available raw materials (flint, rock crystal), and possible networks. Such a comprehensive approach is still largely unresolved, though a number of conspicuous cases are by now known and published for Swiss sites (e.g. Arconciel-La Souche FR and Oberriet-Abri Unterkobel SG).

Against the background of the cited challenges and issues, and in the light of an often intermittent research and source situation, overriding scenarios for the Meso-Neolithic transition are difficult to achieve or, more likely, even improbable. With an increasing density of research on the transition topic in many regions of Europe, large-scale patterns seem to be restricted, if at all, to the Linear Pottery Complex (LPC) on the one hand, and the Impressed Cardial Complex (ICC) on the other (cf. Gronenborn/Horejs 2021). In between – and Switzerland lies to a large extent in between these complexes – it is all about resolving a complicated, intertwined archaeological heritage and research tradition. In the Balkans, the term «Mosaic» has been coined for a situation of similar entangled Mesolithic and Neolithic spatial and cultural traditions (Tringham 2000) – a term that, for the time being, could also be appropriate for other regions (cf. Perrin/Manen 2021, map).

1.2 Geographic Situation

The small territory of Switzerland unites a varied landscape with particularly diverse biotopes, from glacial environments in the mountains to Mediterranean like climates on the exposed hillsides. Due to its location in the heart of Europe and at the crossroads of natural transportation routes (the Rhone corridor, the Rhine Valley and various Alpine and Jura passes), Switzerland reflects multiple influences. This extraordinary configuration of natural settings, coupled with investigations conducted at a local cantonal level and not by a centralised federal agency, implies a high regional variability in research and knowledge. To present an overview of the question of the Meso-Neolithic transition in Switzerland, it is necessary to divide the landscape into coherent geographical sections. In this case, the Western Swiss Plateau is described first, followed by the case of the Jura Mountains and surrounding areas to the northwest (including the foothills of the Jura Mountains in the Trois-Lacs region), then the Upper Rhine Plain and the Rhine Valley to the east at the centre of Switzerland, finishing with the Alpine areas of the cantons of Valais and the south of the Alps (Ticino and Grigioni Italiani).

1.3 Current state of thinking about Switzerland and relations with neighbouring regions

The questions related to the processes that led to the Neolithization of the territory corresponding to present-day Switzerland have been hardly addressed during Swiss research from the recent decades. The massive amount of data produced from the lakeside sites has more than occupied researchers during the past few decades. Today this work makes it possible to have a secure chronological sequencing of the Neolithic lakeside sites plus the establishment of a detailed understanding of the different cultural groups and their relations with neighbouring regions (Voruz 1991; Hafner/Suter 2003; 2005; Stöckli 1995; 2009; 2016).

This advanced knowledge about the greater part of the Swiss Neolithic period has, paradoxically, not led Swiss researchers to ask the same questions as their German, French or Italian counterparts about the processes that led to the introduction or adoption of the Neolithic lifestyle between the Alps and Jura. Admittedly, the lack of consistent assemblages for the Early Neolithic period and the nearly millennium long absence between the last hunter-gatherer camps and the first villages of farmers-herders does not simplify the subject (see below).

Despite an initial disinterest, an early picture emerged during the 1950s. The area located between the Alps and the Jura was then perceived as a region that had long remained on the margins of the two major currents of European Neolithization (Vogt 1964). In general, the preferred hypothesis was the acculturation of the Mesolithic populations of the Swiss Plateau and the Jura through areas of contact with two sources of Neolithization; the Mediterranean (Valais and Ticino to the south) and the Danube (Rhine valley to the north) (Vogt 1969; Sakellariadis 1979). According to this model, the Neolithic economy could only have been established on the Swiss Plateau following a phase of adapting production methods to differing soil and climatic conditions, which were not ideal for agropastoral activities (Vogt 1964). Although the fact remains largely unknown (Stöckli 1990), the transition from the Mesolithic to the Neolithic was a secondary and a later phenomenon initiated from the neighbouring great plains and their alpine and Rhine «outposts» (Gallay 1990).

The 1990s were marked by a renewed interest in the question of Neolithization in Switzerland. This was motivated by the discovery of pottery fragments of the La Hoguette type in Switzerland and the Jura Arc that cannot be attributed to either of the two accepted sources of Neolithization (Jeunesse et al. 1991). At almost the same time, early indications of agricultural activity, identified by palynologists, were identified in the region (Richard 1997; Erny-Rodmann et al. 1997; Tinner et al. 2007; 2008).

A decade later, these finds were followed by the discovery of a terracotta «pintadera» at the site Arconciel-La Souche FR, in a context attributable to the Late Mesolithic period. This object testifies to contacts between populations mastering the agropastoral techniques of the Balkan Pen-

insula (within which this type of object is attested from the second half of the seventh millennium calBC) and the Late Mesolithic period in Western Europe (Mauvilly et al. 2008).

This new information made it possible to revive a cautious discussion about the Neolithization of the Swiss Plateau and the Jura. Indeed, the hypothesis about pottery production and agrarian activities in the Mesolithic context confronts us with a taxonomic quantification problem: how to qualify populations who practiced, at any scale, agriculture or animal husbandry (or pottery production) without adopting the Neolithic production methods?

Werner Stöckli adopted a severely defined position in line with a strictly «economic» definition of the Mesolithic period (Stöckli 2016). In his view, indications of the presence of cereal cultivation on the Swiss Plateau at the end of the 7th millennium calBC is simply incompatible with the use of the term «Mesolithic». By giving primacy of the economy over the material culture, he logically proposed a «a-ceramic Neolithic period» for Switzerland, corresponding to the period 6500–5400 calBC, subsequently Christian Jeunesse, who as early as 2003, proposed the concept of the «Initial Neolithic» for the same period (Jeunesse 2003; 2008).

Ebbe Nielsen, meanwhile, favoured material culture over economic criteria. Early agricultural evidence certainly suggests that the process of Neolithization was involved in cultural contexts attributable to the Late Mesolithic period. On the other hand, this process does not seem to have any consequences for the material culture still following the Mesolithic traditions. In his view, this fully justifies the use of the term «Mesolithic» (Nielsen 2009a, 2009b). This is the generally accepted position for current research about the Mesolithic period in Switzerland, irrespective if the hypothesis of a «dispersed order» for the adoption of elements of the Neolithic package is accepted or not (Bassin et al. 2019). The only difference concerns the horizon characterized by the appearance of so-called evolved armatures attributed by some to the Mesolithic period (Bassin et al. 2019) and by others to the Early Neolithic period (Nielsen 2009a; Jakob et al. 2015). This discrepancy reflects the difficulty to distinguish, in some cases, the evolved armatures of the Late Mesolithic period and certain Neolithic projectile points. The triangular armatures of the Late Mesolithic period and Early Danubian Neolithic period show subtle nuances, such as thicker supports and retouches with a lower angle and covering in the Neolithic context (Bassin 2020). Faced with the uncertainty of these objects, the other archaeological data collected on the sites (small finds, stratigraphy, structures, etc.) sometimes allows refining the attribution as Meso- or Neolithic, but this information may be missing, and interpretations may vary between authors.

In the absence of new discoveries (in-site) and more precise analytical methods (such as sedimentary DNA), the discussion about evidence of early agricultural activity has lost momentum and a stalemate has occurred between the opposing research positions. Currently the topic of discus-

Code	Studies area	Sites	Type of sites	Units/Layers/Ensembles	Radiocarbon data-tion (calBC)	Projectile points
1	Western Swiss Plateau	Alterswil-Flüe FR	Rockshelter, settlement	C. 4, 4a, 4b	5900–5500	Trapeze
2	Western Swiss Plateau	Arconciel-La Souche FR	Rockshelter, settlement	Ens. II	5200–4800	Trapeze and 1 point
				Ens. III	5700–5200	Trapeze and 1 point
3	Western Swiss Plateau	Villeneuve-La Baume FR	Rockshelter, settlement	C. 21/Ens. F (c. 21-19)	4700–4300	No projectile point
				C. 23	5200–4900	No projectile point
4	Western Swiss Plateau	Cheyres-Dessous la Grange FR	Rockshelter, settlement	FA 3	4500–4300	No projectile point
				C. 10	5400–5000	No projectile point
				FA 5/6	5900–5700	Trapeze
5	Western Swiss Plateau	Lausanne-Vidy, Chavannes 11 VD	Open air area, settlement	n.a.	n.a.	Trapeze
6	Western Swiss Plateau	Lausanne-Place Nord de la Cathédrale VD	Open air area, settlement	n.a.	4600–4300	n.a.
7	Western Swiss Plateau	La Tour-de-Trême-Les Partis FR	Open air area, settlement	US 17, FA 12, FA 17, FA 26	6200–5700	Trapeze
8	Western Swiss Plateau	Châteaux d'Oex-Sciernes-Picats VD	Rockshelter, settlement	C. 3	6200–5800	Trapeze and 1 point
9	Western Swiss Plateau	Charmey-Les Arolles FR	Rockshelter, settlement	C. 2A, 3	n.a.	Trapeze and 1 point
10	Western Swiss Plateau	Zweisimmen-Riedli Mannenberg BE	Rockshelter, settlement	n.a.	n.a.	Trapeze (and 1-2 points?)
11	Jura Arc	Bavans (Doubs/F)	Rockshelters, settlement	C. 5, top	4500–3800	Point and trapeze
				C. 5, middle	5600–5200	Point and trapeze
				C. 5, basis	6100–5700	Trapeze
12	Jura Arc	Saint-Ursanne-Les Gripons JU	Rockshelter, settlement	C. 3	5500–4700	Trapeze
13	Jura Arc	Delémont-En La Pran JU	Open air area, settlement	Z. 1	n.a.	Triangular point and trapeze
				Z. 2-8	n.a.	Point and trapeze
14	Jura Arc	Lutter-Abri St-Joseph (Upper-Rhine/F)	Rockshelter, settlement	C. 4	5000–4200	Triangular point, point and trapeze
				C. 5	5800–4800	Point and trapeze
				C. 7	5300–5200	Point
15	Jura Arc	Roggenburg-Ritzigrund BL	Rockshelter, settlement	H. I	6000–5700	Trapeze
16	Jura Arc	Liesberg-Liesbergmühle BL	Rockshelter, settlement	Complexe 1	5500–4700	Trapeze and point

Ceramics	Fauna	Interpretation	Other	Ref.
No ceramic	Wild	Late Mesolithic		Mauvilly et al. 2011
No characterized (2 fragments)	Wild	Late Mesolithic		Bassin 2020; Mauvilly 2018
No ceramic	Wild	Late Mesolithic		
Few characteristics with breast shaped decorations	n.a.	Middle Neolithic?	Discoid shell bead	Mauvilly et al. 2010; Spielmann/Mauvilly 2014
No ceramic	n.a.	Late Mesolithic		
No ceramic	No fauna	Neolithic?		Kramer/Mauvilly 2021
No ceramic	n.a.	Late Mesolithic		
No ceramic	n.a.	Late Mesolithic		
n.a.	No fauna	Late Mesolithic		Crotti/Pignat 1995
No characterized	n.a.	Neolithic?		Wolf 1995; Denaire et al. 2011
No ceramic	n.a.	Late Mesolithic		Andrey et al. 2017
No ceramic	Wild	Late Mesolithic		Crotti et al. 2016
No ceramic	Wild	Late Mesolithic	Radiocarbon datation: 6800 ± 200 BC	Bassin 2018; Braillard et al. 2003
No ceramic	n.a.	Late Mesolithic	Sondages trenches	Nielsen 2003; Andrist et al., 1964
LPC	Wild (in maj.)	Early Neolithic		Aimé 1993; Cupillard et al. 1998
La Hoguette	Wild (in maj.)	Late Mesolithic		
No characterized	Wild (in maj.)	Late Mesolithic	From the layers base, rare domestic remains (3 Bos taurus and 4 Ovis aries for all the layer 5)	
No ceramic	Wild	Late Mesolithic		Pousaz et al. 1991
No characterized	n.a.	Early Neolithic?	Axe and adze	Pousaz et al. 2009
No ceramic	n.a.	Late Mesolithic?		
Grossgartach	Wild (in maj.)	Middle Neolithic		Arbogast et al., 2009-2011; Jeunesse et al. 2019
No characterized and 3 Grossgartach sherds	Wild (in maj.)	Late Mesolithic and Early Neolithic?	1 remain of Bos taurus	
No characterized	Wild	Late Mesolithic		
No ceramic	Wild	Late Mesolithic		Jagher 1989; Le Tensorer 1985
No ceramic	Wild	Late Mesolithic		Nielsen 2003; 2009

17	Jura Arc	Nenzlingen-Birmatten BL	Rockshelter, settlement and grave	AH II-IV/H. 1, 2	6800–5400	Trapeze and point
18	Jura Arc	Liestal-Hurlistrasse BL	Open air area, settlement «Fundschrift»		(4300–4000)	Triangular point
19	Jura Arc	Le Locle-Col des Roches NE	Rockshelter, settlement	C. 3	5900–5600	Trapeze and point
				C. 4	n.a.	Trapeze
20	Jura Arc	Gampelen-Rundi 4 BE	Open air area, settlement	n.a.	n.a.	Point
21	Jura Arc	Saint-Aubin-Derrière la Croix NE	Open air area, settlement and structure	C. 11a	4800–4600	No projectile point
22	Jura Arc	Onnens-Praz-Berthoud VD	Open air area, settlement	C. 6a	4800–4500	Triangular point, point, and trapeze
				C. 6c, 6b	n.a.	Trapeze and point
23	Jura Arc	Baulmes-Abri de la Cure VD	Rockshelter, settlement	n.a.	n.a.	Point and trapeze
				n.a.	n.a.	Trapeze
24	Jura Arc	Mollendruz-Abri Freymond VD	Rockshelter, settlement	C. 3 inf.	5200–4200	Trapeze and point
				C. 4b	6300–5700	Trapeze
25	Jura Arc	Grotte du Gardon (Ain/F)	Rockshelter, settlement	C. 50, 49	4500–4200	Trapeze and point
				C. 52	4700–4500	Point
				C. 60 to 54	5400–4700	Trapeze and point
26	Upper Rhine Graben	Rosheim-Sainte-Odile (Lower-Rhine/F)	Open air area, settlement	Many structures	n.a.	Triangular point
27	Upper Rhine Graben	Colmar-Route de Rouffach (Upper-Rhine/F)	Open air area, settlement	n.a.	5300	Triangular point and 1 trapeze
28	Upper Rhine Graben	Ensisheim (Upper-Rhine/F)	Open air area, settlement	Loc. 2, 3, 6	5200–4800	Trapeze
				Loc. 5, 11, 15 et 17	6400–5700	Trapeze
29	Upper Rhine Graben	Mulhouse-Est (Upper-Rhine/F)	Open air area, grave	n.a.	5100–5000	Triangular point
30	Upper Rhine Graben	Sierentz-Sandgrube et Tiergarten (Upper-Rhine/F)	Open air area, settlement	n.a.	5000	Triangular point
31	Eastern Swiss Plateau	Schötz 7-Rorbelloos LU	Open air area, settlement	n.a.	6000	Trapeze
32	Eastern Swiss Plateau	Egolzwil-Station 3 LU	Open air area, settlement	Egolzwil 3	4278–4270 (dendrochronology)	Triangular point

Rössen and Bronze Age (more recent)	Wild (possible some domestic)	Late Mesolithic and Early Neolithic?	Possible remains of <i>Bos taurus</i> and <i>Sus scrofa domesticus</i>	Bandi 1963; Nielsen 2003
La Hoguette	n.a.	Early Neolithic	Finds in secondary position, mixed with Upper Neolithic finds	Sedlmeier 2003
La Hoguette?	Wild	Late Mesolithic and Early Neolithic?	Probably two phases: Mesolithic around 5900-5600 BC and probably an undated Neolithic 5500/5300-5000 BC, 1 discoid stone bead	Cupillard 2010; Cupillard et al. 1998
No ceramic	Wild	Late Mesolithic		
n.a.	n.a.	Late Mesolithic and Early Neolithic?		Nielsen 1991; Nielsen 2003
No characterized	No fauna	Middle Neolithic	Remains of cereal crops	Wüthrich et al. 2003
No characterized	Wild	Not determined Neolithic	1 grave of a child (4700-4500 BC)	Jakob et al. 2015
No ceramic	Wild	Late Mesolithic		
La Hoguette	n.a.	Late Mesolithic?		Egloff 1966/67; 1978; Leroi-Gourhan et al. 1971
No ceramic	n.a.	Late Mesolithic		
No characterized	n.a.	Middle Neolithic	Axe, discoid shell and bone beads	Crotti/Pignat 1991; Pignat/Winiger 1998
	Wild	Late Mesolithic		
St-Uze	Wild and domestic	St-Uze		Perrin 2003; Voruz et al. 2009
No characterized	Wild and domestic	Not determined Neolithic		
Mediterranean «Épicardial» and Limbourg	Wild and domestic	Early Neolithic	Alternation hypothesis between Mesolithic and Neolithic (c.58/c.57 and, from dubious assemblages, c.56/c.54)	
LPC (in maj.) and 3 La Hoguette fragments and 2 no characterized fragments	n.a.	Early Neolithic		Jeunesse/Lefranc 1999, Mauvilly 2000
LPC	n.a.	Early Neolithic		Jeunesse 1991, Mauvilly 1997
Neolithic to roman or undiagnostic (intrusive)	Wild	Late Mesolithic		Denaire et al. 2017
No ceramic	Wild	Late Mesolithic		
LPC	n.a.	Early Neolithic		Jeunesse 1991
LPC	n.a.	Early Neolithic		Jeunesse 1991, Lefranc 2001
No ceramic	Wild	Late Mesolithic		Nielsen 2003
Egolzwil	Wild and domestic	Middle Neolithic	Deer antler harpoon, axe	Wyss 1994; 1996; de Capitani et al. 2013

33	Eastern Swiss Plateau	Hitzkirch-Seematt 4 LU	Open air area, settlement	n.a.	n.a.	Point and trapeze
34	Eastern Swiss Plateau	Fällanden-Usserriet ZH	Open air area, settlement	n.a.	n.a.	Trapeze and point
35	Eastern Swiss Plateau	Wetzikon-Röbenhausen-Furtacker ZH	Open air area, settlement	n.a.	n.a.	Trapeze
36	Rhone valley	Sion-La Planta VS	Open air area, settlement	C. 6	n.a.	No projectile point
37	Rhone valley	Sion-Plateau de Tourbillon VS	Open air area, settlement	Lowest level	5000–4800	No projectile point
38	Rhone valley	Sion-Sous-le-Sceux VS	Open air area, grave	C. 18	4700–4500	n.a.
			Open air area, settlement	C.22-26	5200–4800	n.a.
39	Rhone valley	Bramois-Villa Chammartin VS	Open air area, grave	T. 20	4700–4500	No projectile point
40	Central Southern Alps	Zermatt-Alp Hermettji VS	Rockshelter, settlement	C. 3c	5200–4700	Triangle (probably earlier)
41	Central Southern Alps	Andermatt-Hospental-Moos UR	Open air area, settlement	n.a.	n.a. (Bronze Age)	Trapeze
42	Central Southern Alps	Isolino-Biandronno (Varese/I)	Open air area, settlement	Fase 1	5200–4800	n.a.
43	Central Southern Alps	Pizzo di Bodio (Varese/I)	Open air area, settlement	US 223-326	5200–4800	Trapeze
				US 226-321-331	5400–5200	Trapeze
44	Central Southern Alps	Bellinzona-Castelgrande TI	Open air area, settlement	Sit. 13	5200–5000	Trapeze
45	Central Southern Alps	Mesocco-Tec Nev GR	Open air area, settlement	Lowest level	7800–5000	Trapeze
46	Central Southern Alps	Bregaglia-Val Forno-Plan Canin GR	Open air area, settlement	Fl. 3, Pos. 12, A5	5000–4800	Point
47	Central Southern Alps	Ftan-Val Urschai GR	Rockshelter, settlement	n.a.	4500–4300	n.a.
48	Rhine Valley	Zizers-Friedau GR	Open air area, settlement	«Kulturschicht»	4900–4700	Trapeze
49	Rhine Valley	Oberriet-Abri Unterkobel SG	Rockshelter, settlement	Fundeinheit G	5200–4300	No projectile point
				Fundeinheit H	6500–5400	Trapeze
50	Rhine Valley	Koblach-Kummaberg Krinnenbalme (A)	Rockshelter, settlement	n.a.	5000–4700	Trapeze and point
51	Rhine Valley	Mittelberg-Schneiderküren (A)	Rockshelter, settlement	Gravel layer, under drystone wall	5300–5000	No projectile point
52	Rhine Valley	Gächlingen-Goldäcker SH	Open air area, settlement	n.a.	5200–4800	Trapeze and point

No characterized	n.a.	Late Mesolithic and Neolithic?	Axe	Nielsen 2003
No ceramic	n.a.	Late Mesolithic		Nielsen 2003
No ceramic	n.a.	Late Mesolithic		Spörri 2000
Neolitico antico padano	Domestic	Early Neolithic	Axe and remains of cereals	Müller 1995
Neolitico antico padano	Domestic	Early Neolithic	Sickle blade	Müller 1995
n.a.	n.a.	Middle Neolithic	Chamblandes graves	Honegger et al. 2011
n.a.	Domestic	Early Neolithic		
No ceramic	n.a.	Middle Neolithic	Chamblandes grave	Mariéthoz 2007
No ceramic	n.a.	Early Neolithic		Curdy et al. 2003
No ceramic	n.a.	Late Mesolithic?		Cornelissen/Reitmaier 2016
Gruppo dell'Isolino	Domestic?	Early Neolithic		Guerreschi 1977; Baioni et al. 2005
Gruppo dell'Isolino	Domestic			Guerreschi 1977; Banchieri/Balista 1991
Gruppo dell'Isolino	Domestic	Early Neolithic	Pintadera	
Gruppo del Vhò?	n.a.	Early Neolithic		Donati/Carazzetti 1987; van Willigen/Carazzetti 2022
Gruppo dell'Isolino	n.a.	Late Mesolithic with Early Neolithic elem.		Della Casa 2000
No ceramic	n.a.	Early Neolithic?		Cornelissen et al. 2012
n.a.	n.a.	Early Neolithic?		Cornelissen/Reitmaier 2016
Grossgartach-Hinkelstein	n.a.	Middle Neolithic		Seifert 2012
No characterized	Wild and domestic	Middle Neolithic		Wegmüller 2022
No ceramic	Wild	Late Mesolithic		
Grossgartach?	Wild and domestic	Mixed assemblages, Late Mesolithic and Neolithic?	Radiocarbon dates on human remains	Laus 2006; Heeb 2012
No ceramic	n.a.	Early Neolithic	Rich Early Mesolithic and Bronze Age layers in the same rock shelter	Posch 2020
LPC with La Hoguette elements	n.a.	Early Neolithic		Altorfer et al. 2018

Fig. 1. The principal Mesolithic and Neolithic sites in Switzerland and the surrounding regions dated between 6000 and 4300 calBC. Field data are cited according to their mention in publications (C., US, H., Sit., Fl., Pos. = layer, Ens = group, Z. = zone, FA = structure, loc. = locus, T. = tomb). The radiocarbon dates are rounded up to 100 years. The projectiles points are simplified as follows: trapeze (trapeze and other geometric bitroncature), point (Bavans type point, «fléchette» and other point with irregular retouche) and triangular points (point with a low angle and covering retouche). The first cited type of armature is often the most common. The abbreviation «n.a.» is for «not available», i.e. no specific published information.

Fig. 2. Map of the sites mentioned in the text and fig. 1. Map F. Wegmüller.

sion is the question of when the transition from the Mesolithic tradition lithic industries to fully Neolithic industries happened. The discussion focuses more concretely on the hypothesis of a continuation of the material culture of the Late Mesolithic up to an advanced stage of the 5th millennium before our era (Jeunesse et al. 2019).

As can be seen, whether early or late, the Neolithization of Switzerland remains the subject of controversies and discreet, but lively debates. This article aims to return to the facts (fig. 1; 2; 3; 4).

2 Western Swiss Plateau

The principal region consists of the western Swiss plateau and the Swiss Romandie pre-Alps, extending from the shores of the Lake of Geneva to the Bernese foothills, covering approximately the Cantons of Vaud, Fribourg and Bern. Several sites in these regions have been dated to around 6000 calBC, but between 5700 to 4500 calBC sites become rarer and have very little information for this period. An exception is the rock shelter site of Arconciel-La

Souche FR, which has produced new information about the end of the Mesolithic period in an area between the pre-Alps and the Trois-Lacs region. The site, excavated from 2003 to 2012, showed a stratigraphic sequence of successive occupational layers within the shelter dated from 7000 to 4800 calBC.

Firstly, several Mesolithic sites, including rock shelters and open-air transitory sites in the pre-Alpine regions, have been the focus of important survey programs led by cantonal archaeology services (Braillard et al. 2003; Crotti/Bullinger 2001) and in the past by Bernese amateurs (Andrist et al. 1964). The abundant presence of siliceous raw materials, even those of poor quality (radiolarites, faulted Cretaceous flint and fine-grained quartzites of the type Ölquarzit), have repeatedly attracted nomadic hunter-gatherers along transportation routes in the limestone valleys and the alpine environment. On the plains, among the regions bordering the mountains, the Mesolithic lithic productions are for the most part from non-homogenous faulted rock which can be found in fluvial or morainic deposits. These materials are also probably found on the Swiss Plateau through exchanges (Bullinger/Pignat 2018). The flints most

Fig. 3. Map of the principal sites dated between 6000 and 5300 calBC. Mesolithic sites in orange, Neolithic sites in red, site names cf. fig. 1. Map F. Wegmüller.

suitable for controlled and fluid debitage, like those from the Olten region or the Jura Mountains (Affolter 2002), are also present on these sites, although in smaller quantities and reserved for regular bladelets and projectile points. In addition to these various and differing materials, Late Mesolithic lithic industries are generally characterized by trapezes, notched bladelets and thumbnail type scrapers. Secondly, Early and Middle Neolithic period sites are unknown within the study zone. During the first half of the 5th millennium and specifically around 5000 calBC, several dates from hearths lacking finds or having uncertain stratigraphic contexts, attest to human presence in the region but without further possible identification. As early as 4700 calBC a few sites appear, although containing finds without real significance such as non-attributable pottery or of uncertain dates (Boisubert et al. 2001, 2008). The rock shelter at Villeneuve-La Baume FR offers a rare example of remains dated by radiocarbon method between 4700 and 4300 calBC. A discoid shell bead from this site is similar to the personal ornaments found in a Chamblandes context (see below) and a breast shaped pottery sherd is similar to those discovered at Saint-Aubin-

Derrière la Croix NE (see below Jura Arc) (Spielmann/Mauvilly 2014). These elements provide clues about the sparse Neolithic settlement in this region located between the lakes and the mountains.

Finally, in parallel with these indications of Neolithic occupation, the site at Arconciel-La Souche FR provides a unique sequence of the Late Mesolithic period. The molasse cliff shelter in the Sarine canyon was repeatedly occupied for more than two thousand years. Seven archaeological ensembles have been identified, each consisting of fine layers, and spanning between 300 to 500 years. In addition to the numerous faunal remains (only wild animals), some personal ornaments (*Columbella rustica* shells from the Mediterranean and pierced deer ivories) and tools made from bone, such as the two harpoons from the shelter, have been found. Three terracotta objects increased this already large material corpus. The oldest, a small ceramic stamp, interpreted as representing a «pintadera», was discovered within a hearth structure dated between 6200 and 6000 calBC (fig. 5). The current hypothesis evokes links with similar and contemporary objects of south-eastern Europe (Balkans, Greece): the terracotta stamp from

Fig.4. Map of the principal sites dated between 5300 and 4500 calBC. Mesolithic sites in orange, Neolithic sites in red, site names cf. fig. 1. Map F. Wegmüller.

Arconciel-La Souche FR was either imported or made after models from these regions (Mauvilly et al. 2008). Two minuscule fragments of undecorated pottery (not from the same vessel) in the upper levels were dated around 5000 calBC (fig. 6). These two objects are not characteristic and do not correspond to the pottery remains known during this period in the neighbouring regions. Apart from these latter elements, there is no evidence of Neolithic influence in the Arconciel rock shelter. Mesolithic plant macroremains come exclusively from wild plants. The very rare cereal grains discovered under the shelter have much more recent dates (Antiquity) and are intrusive (Jacomet/Vandorpe 2022). The lithic industry is characteristic of the Mesolithic period with specific features that were observed throughout the layers, including a dominance of small scrapers and a use of raw materials of pre-Alpine origin. Some developments can be observed, but only within the continuity of local traditions. Several nuances appear in the most recent ensembles III and II, dated by several radiocarbon samples as being from 5700 to 5200 calBC and from 5300 to 4800 calBC respectively, which directly concern the period presented here (fig.7). Trapezes represent the majority of projectile points found. Beginning

in the sixth millennium, these tend to have asymmetrical forms occasionally with inverse or bifacial retouching at the small truncation. Several trapezoid microliths have broken bases (oblique truncations) and appear to have been hafted similar to trapeze projectile points (Bassin et al. 2019). The remaining trapezes show great diversity in form. Rare examples of triangular bladelets, resembling the small Jurassic «fléchettes», were also present. The debitage of certain bladelets appeared more regular by having strictly parallel lines and cutting edges. The working traces were ambiguous, making it impossible to determine if these were produced by indirect percussion or by pressure flaking. However, the small cores and knapped areas with micro facets correspond more to the use of a pressure technique. The continuation of Mesolithic traditions at the Arconciel-La Souche FR site after 5000 calBC reveals that the transition phase was still underway.

In resume, firstly on the Western Plateau, thanks to the site of Arconciel-La Souche FR, the presence of lithic industries with trapezoids and notched bladelets from 6500 calBC, characteristics of the Late Mesolithic, has been observed. Secondly, the Mesolithic traditions of hunting, gathering and lithic production evolve continuously

Fig. 5. Arconciel-La Souche FR. «Pintadera» dated between 6200 and 6000 calBC. Photo Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF)/Amt für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR), C. Zaugg.

Fig. 6. Arconciel-La Souche FR. The two pottery sherds from Ensemble II. Photo Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF)/Amt für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR), C. Zaugg.

Fig. 7. Arconciel-La Souche FR. Examples of projectile points from recent layers (6000–4800 calBC). Photo Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF)/Amt für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR), C. Zaugg.

Fig. 8. Villeneuve-La Baume FR. Discoid shell bead from Group F. Photo Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF)/Amt für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR), N. Jacquet.

until about 4800 calBC. The changes observed concern the armatures (microliths) – the most recent trapezes are more often asymmetrical, with more diversified retouching (sometimes reverse, bifacial or low angle) – and the debitage with an increasingly standardized production of blades by indirect impact and/or pressure. After 5000 calBC, material finds became scarce, but evidence of Neolithic material cultures begins to appear albeit associated with several unconventional pottery sherds and for example at Villeneuve-La Baume FR, with a discoid bead (fig. 8). In the current state of knowledge and in the lack of sites with remains dating from the following centuries, the characteristics of the Mesolithic lithic industries are no longer observed after 4800 calBC.

3 Jura Arc

The second area studied includes the Jura Mountains and the foothills within the Swiss territory. Some examples from neighbouring France are mentioned in order to illustrate the links with the Linear Pottery Complex (LPC) present in Alsace (F). The site of Ensisheim (Upper-Rhine, F) is also described here (see below), illustrating the extent of the Jura specificities in the region.

The Jura Arc region provides many discoveries from the transition of the Mesolithic to the Neolithic periods. However, the site contexts, either shelters with a complex stratigraphy or open-air occupations, in addition to early excavations, often imply inaccuracies in the dates of successive events. Several sites between 5500 and 4700 calBC in the Jura regions include so-called mixed ensembles, containing both Mesolithic and Neolithic elements. Attempts to clarify the situation of the mixed assemblages requires prudence, especially for early excavations.

Around 6000 calBC, in the Jura Mountains, Mesolithic sites show trapezoid lithic products, often asymmetrical, and notched bladelets. Considering the technique of obtaining the small regular bladelets, indirect percussion is the preferred hypothesis. Around 5700–5500 calBC, small triangular points and «fléchettes» appear in the Mesolithic assemblages (Gob 1985; Jaccotey et al. 1997). The question of the origin of these triangular shapes has been debated, but it appears to predate the Neolithic period and originate among the final populations of European hunter-gatherers (Cziesla 2015; Gallay 1995; Gronenborn 1997; Jeunesse 2002). In parallel, from 5500 calBC on, several sites have evidenced La Hoguette pottery, such as Le Locle-Col des Roches NE (Cupillard et al. 1998; Cupillard 2010), Baulmes-Abri de la Cure VD (Crotti/Pignat 1991) and Liestal-Hurlistrasse BL (fig.9) (Sedlmeier 2003). The peculiarities observed in these regions motivated the definition of a Recent-Final Jurassian Mesolithic period in the Jura Arc (Perrin 2002 and 2003). In neighbouring France, the rock shelters of Bavans (Doubs/F), excavated during the 20th century, are a reference for the Jurassian Mesolithic period with the eponymous projectile points from Bavans and the La Hoguette pottery (Aimé 1993; Cupillard et al. 1998).

Mesolithic traditions continued until around 5000 calBC, or possibly a little later. However, these are interspersed with traits specific to the Neolithic period and are present in varying proportions depending on the site. For example, among the lithic products, larger blade sizes, elongation of the triangular projectile points, and low angle covering retouches have been observed. In addition to sites with La Hoguette type sherds, it is currently still impossible to associate the increasing number of pottery finds with a specific cultural sphere between Jura Mountains and Swiss Plateau for the first half of the 5th millennium calBC, an example being Lutter-Abri Saint-Joseph (Upper-Rhine/F) (Jeunesse et al. 2014). In most cases, these sherds are not associated with clear archaeological contexts, but all show associations with Mesolithic industries (fig. 10) – either

Fig. 9. Liestal-Hurlistrasse BL. La Hogue pottery sherd. Photo Archäologie Baselland.

directly with objects typical of the Mesolithic period, as potentially intrusive material from lower levels, and as affiliated with Neolithic productions that have maintained Mesolithic traditions. The frequency of sites with levels of Recent-Final Jurassic Mesolithic period containing non-attributable pottery or La Hogue type, and the translation or adoption of the concept of triangular arrowheads within the LPC occupations of western France, attest to the existence of contacts between the two differing populations around 5000 calBC. However, the reality in the Jura region at that time must have been much more complex than a simple duality between (new) agropastoral populations and (residual) hunter-gatherers.

After 5000 calBC, the situation is not always clear for the small occupation sites in the Jura Mountain valleys, but indications of the Middle Neolithic period become more frequent. Mollendruz-Abri Freymond VD produced Neolithic remains in levels dated between 5200 and 4200 calBC, distinct from those of the Mesolithic period. Within these Neolithic occupations, two phases have been identified: the first includes «fléchettes» and non-attributable pottery with little or no decoration. A second phase features small triangular arrowheads with a concave base and pottery with a smooth clay body combining handles and breast shaped decorations below the rim (Crotti/Pignat 1991). The open-air site at Onnens-Praz Berthoud VD, on the Vaud shores of Lake Neuchâtel, has a level dated after 5000 and before 4500 calBC in which small irregular triangular arrowheads with concave base were found, similar to those from Mollendruz, as well as non-attributable pottery (fig. 11) and faunal remains from only wild animals. The site also contained a grave of a child in supine position

(Jakob et al. 2015; Moinat et al. 2007). The lithic industry shows differences to that of the Mesolithic period, especially the invasive retouche and the point shapes (fig. 12). Slightly further east, the site of Saint-Aubin-Derrière La Croix NE on the shore of Lake Neuchâtel includes an occupation site spanning from 4800 to 3800 calBC (Wüthrich et al. 2003). A megalithic phase appears after 4500 calBC. Before that phase, several structures were dated between 4900/4800 and 4500 calBC, and contained only a small quantity of associated material. Nevertheless, the structure number 28, dated between 4900 and 4600 calBC, produced charred cultivated cereals and threshing chaff (Wüthrich et al. 2003). The pottery found in the surrounding area shows various influences from Egolzwil LU, Early Central Switzerland Cortaillod, and Saint-Uze (F) (Denaire et al. 2011). A non-specific local Neolithic material culture thus emerges during the 5th millennium in the Jura region.

It should also be noted that the southern sites in the Jura Mountains present features associated with those in the Rhone corridor, such as trapezoidal projectile points in layers dated to around 5000 calBC, also found with pottery at Mollendruz-Abri Freymond VD (Crotti/Pignat 1983 and 1986; Pignat/Winiger 1998). In contrast, the northern sites in the Jura valleys resemble, at the material level, the Early and Middle Neolithic occupations (in particular LPC and the Grossgartach facies) of the Rhine Valley in France and Germany.

In conclusion, along the Jura Arc, the end of the Mesolithic undergoes a specifically regional development, the Recent-Final Jurassic Mesolithic, with the appearance of triangular points with a concave base (Bavans type projectile point and «fléchettes»). The regularization of debitage seems to have taken place by means of indirect percussion. Unlike the rest of Switzerland, the Jura Mountains contain many sites dated around 5000 calBC. However, taphonomic problems and ambiguity of the small finds do not allow to identify the situation of the Late Mesolithic period in this region. In short, we do not know the precise modalities of the change to the Neolithic period in the Jura Arc area during the 5th millennium. The process seems to have taken place slowly, with various influences, either from the Neolithic Danubian culture to the north, or from the Early Mediterranean Neolithic culture to the south.

4 Upper Rhine Graben

At first glance, the geographical area bordering the Swiss Plateau consists of a wide alluvial plain with abundant natural resources offering the appearance of being an area particularly suited for hunter-gatherer sites. However, very few Mesolithic sites have been identified in this region; their absence is possibly due to a research bias.

But thanks to preventive archaeology programs and prehistoric specialists in the region, research is experiencing a new boom. The combination of these two factors permitted the recent discovery of the Mesolithic occupations at Ensisheim

Fig. 10. Lutter-Abri Saint-Joseph (Upper-Rhine, F). Examples of projectile points from layers 7, 5 and 4/5. Photo C. Zaugg.

(Upper-Rhine, F). A preventive archaeology program directed by Muriel Roth-Zehner and carried out by Alsace Archaeology oversaw the excavation of 2.5 hectares of land, containing 18 features and 15 hearths on either side of a paleochannel that had rapidly covered the remains. The small surface of the occupation areas (of 15 and 100 m²) produced a lithic industry consisting mainly of pebbles and a few remains of poorly preserved faunal material.

Three stages of occupation were revealed by the 21 dates obtained by radiocarbon method. Significantly, most of the dates obtained show an almost continuous occupation during the first half of the Late Mesolithic period, from 6400 to 5700 calBC. Five of the dates place three specific occupation layers between 5200 and 4800 calBC: namely features 2, 3 and 6.

These three occupation features or layers are interesting for this paper. They were discovered near the paleochannel of the river Ill, covered about 30 m² and produced between 150 and 200 lithic pieces. Poorly preserved faunal remains revealed the presence of deer, wild boar and aurochs. There were also rounded stones and fragments showing signs of exposure to heat. The lithic productions discovered within these features/layers are consistent with regards to the composition of the tools, the debitage techniques used and the types of raw materials employed.

The lithic artefacts have undergone petrographic analysis (Jehanne Affolter), technological attribute analysis (Alexandre Deseine) and functional examination (Colas Guéret). The two latter procedures are still underway but are representative of a general trend.

For these late occupations, the raw materials are Muschelkalk flints from Wehr or Lörrach, and Malm flints from Auggen in Germany or, to a lesser extent, from the Pleigne and Olten areas in the Franco-Swiss Jura.

The tools are composed of two main categories: long symmetrical trapezoids used as projectile points (fig. 13), and roughly made bladelets used for butchery activity. A few small scrapers are included in the group of tools. The numerous refits within these lithic productions (attesting to links between two of the three features) made it possible to understand the debitage methods used: a frontal debitage with indirect percussion, the striking platform maintained by the removal of small flakes from the platform. The other surfaces of the core were not worked (fig. 14). The combination of petrographic, technological and traceological analyses makes it possible to have a particularly precise understanding of the economical use of the raw materials. Five radiocarbon dates place these occupations between 5200 and 4800 calBC. This corresponds to an overall hiatus identified by researchers studying the Neolithic period on

Fig. 11. Onnens-Praz Berthoud VD. Ceramic from layer 6a. Photo Cantonal Museum of Archaeology and History, Lausanne, J. Bullinger.

Fig. 12. Onnens-Praz Berthoud VD. Triangular arrowheads from layer 6a. Photo Cantonal Museum of Archaeology and History, Lausanne, S. Ansermet.

the plain of Alsace (Denaire et al. 2017). The absence of Neolithic occupations during this interval has been remarked on for many years. This hiatus also coincides with a cultural change, and a transition between the early and the middle phases of the local Neolithic culture. It would appear the three features from the Ensisheim site partially fill this hiatus. The five dates do not seem to be aberrant or the result of contamination. The three occupation levels/features appear well preserved by the evidence of refitting (between

20 and 30%). First functional analyses also highlighted well conserved use scars. The artefact scatter studies showed the spatial coherence of the three occupation levels, as well as links between feature 3 and 6 through refitted pieces and conjoining flakes.

All the evidence points to well-preserved and undisturbed open-air occupation levels. The lifestyle and material culture of the Mesolithic hunter-gatherers appears to have survived the first phase of Neolithization in this part of Europe. Several scenarios and hypotheses have been formulated and new research perspectives will have to be explored in order to better understand the phenomenon of Neolithization in this part of Europe.

The location of the Upper Rhine Plain (Graben) is particularly interesting since several Early Neolithic sites are known between the foothills of the Jura Mountains and Colmar, with dates close to those of the Ensisheim site (Jeunesse 1991; Mauvilly 1993). Settlements and burial grounds from sites such as Mulhouse-Est (Upper-Rhine/F), Sierentz-Sandgrube (Upper-Rhine/F) or Colmar-Route de Rouffach (Upper-Rhine/F) are dated between 5300 and 5000 calBC, and all have the characteristics of the Neolithic LPC (house plans, burial types, etc.). The projectile points found in these contexts are principally triangular points with invasive low-angle bifacial retouches (Mauvilly 1997). However, some trapezoid shapes and the presence in some pits of La Hoguette type pottery reveal the situation is more complex than it first appears, confirmed by the continuity observed at Ensisheim. In this region, adjacent to the Jura rock shelters, sites with a more Mesolithic tendency coexist with Neolithic villages and burial grounds.

The current state of knowledge permits the proposal of a scenario that can evolve at the pace of the research carried out. Obviously, in Ensisheim, the presence of finished flint products made from Malm flint, which is found in the Jura Mountains, implies that groups of hunter-gatherers roamed this mountainous and forested region. The on-site debitage of the Muschelkalk flint, unlike the Malm flint, appears in the form of worn-out tools, and seems to indicate a supply of raw materials in two stages, upstream of the installation at Ensisheim. The groups alternated between the plain and the mountain range. This does seem logical since these two biotopes can be considered as being complementary. But there is also a visible influence from the LPC populations who arrived a few decades earlier, around 5300–5200 calBC (Denaire et al. 2017).

With the arrival of these new agropastoral populations in the Rhine Graben, the hunter-gatherers may have been forced to live closer to or even within the mountain ranges. This would then explain the survival of the Mesolithic hunter-gatherers' lifestyle despite the arrival of the first agropastoral populations in the area. The gap in occupation evidence between the end of the LPC and the beginning of the Hinkelstein facies (Denaire et al. 2017) would have provided an opportunity for groups of hunter-gatherers to re-occupy at least some parts of the Rhine plain, or in any case to be able to move freely through the region.

Fig. 13. Ensisheim (Upper-Rhine, F). Examples of projectile points from the Mesolithic *locus*. Photo A. Deseine.

5 Rhine Valley

The Alpine Rhine Valley forms a natural corridor between the Lake of Constance region, the eastern Swiss Plateau and the Grisons Alps with connections to the North Italian region. The importance of this region in terms of transportation geography is emphasised by the presence of multiple prehistoric sites from the Late Neolithic period (see Heeb 2012). In contrast, there are only a few finds from the Mesolithic and the Early Neolithic periods. Typologically, the site at Oberschaan-Moos SG (Huber 2004) and the Blumenrain site in Appenzell AI are both from the Early Mesolithic period (Rigert et al. 2009 and personal communication Ebbe Nielsen), however the finds were not found in secure contexts and thus lack absolute dates.

A greater number of sites, mainly from the Early Mesolithic period, have been identified in the Kleinwalsertal area in Vorarlberg (A) (Posch 2020), some of which are certainly related to the exploitation of locally occurring radiolarite (Bachnetzer 2017). The rock shelter at Mittelberg-Schneiderküren (A) provided a radiocarbon dating of 5300–5050 calBC, although the site did not contain significant finds or artefacts.

Late Mesolithic to Middle Neolithic finds, which are relevant to the present question, come from the rock shelters at Oberriet-Abri Unterkobel SG and the Koblach-Kumma-berg Krinnenbalme (A).

Oberriet-Abri Unterkobel SG, partially excavated in 2011–2012 during a rescue excavation, has a 4.5 m thick stratigraphy with finds spanning from the Early Mesolithic to the Roman period (Wegmüller 2022). The Mesolithic layers can be divided into two periods, the Early Mesolithic layer I dates between 8200 and 7100 calBC, and the Late Mesolithic layer H between 6500 and 5400 calBC. During the Mesolithic, the faunal remains in the successive occupation layers provide information on hunting of wild boars, deer and fur bearing animals, as well as various activities such as processing wood and antler, foraging wild fruits as well as sedges or reeds. Radiolarites available in the region were used as lithic raw materials. Radiolarite from the Kleinwalsertal, flint from the Jura (Lägern), as well as Ölquarzite from Central Switzerland were also present. The use of raw materials from the southern Alpine regions points to transalpine relational networks (Affolter 2022).

The Mesolithic layers are followed by the layer G. In this layer, in addition to a larger proportion of wild animal bones (especially deer), domesticated animals (cattle, sheep/goat) appear for the first time (Stopp/Zürcher 2022). The presence of a pottery sherd indicates the Neolithic character of this layer (Oberhänsli 2022). The quantity of lithic artefacts decreases significantly, although the individual elements are clearly larger in size. Within layer G, several structures made of heavily burnt clay are particularly striking. The greater part of the find material is associated with these Middle Neolithic burnt structures, which provided a dating frame of 4700–4500 calBC (Wegmüller 2022).

Two radiocarbon dates show a time range between 5500 and 5000 calBC. The one date provided by a wild animal bone could be clearly assigned to the Late Mesolithic layers (5534–5385 calBC). A fragment of charcoal dated to 5210–4960 calBC was not clearly related to find bearing layers but originates from the transition period between layers H and G (Hajdas/Wegmüller 2022).

The Kummaberg site (Koblach [A]) is located east of the Rhine near the Oberriet-Abri Unterkobel SG. In the 1950s, test pits were dug at various places (Vonbank 1955; Laus 2006). Archaeological layers, measuring several metres in depth, were discovered at the sites Koblach-Kummaberg Krinnenbalme and Rheinbalme (A), ranging from the Mesolithic period to the Bronze Age. Unfortunately, the poor documentation from these sites makes an exact stratigraphic placement of the finds impossible (Laus 2006). The Mesolithic lithic finds consist of triangular shapes, backed blades, a segment and several trapezoids, which suggests human presence during the Early and Late Mesolithic periods. Two harpoons from the Rheinbalme site date to the Late Mesolithic period. From Koblach-Kummaberg Krinnenbalme, sherds attributed to the Grossgartach facies are the oldest typologically assignable pottery elements from the Neolithic period (Heeb 2012). Absolute radiocarbon dating was provided by samples from various skeletal remains of several individuals found within the excavated layers. Intact burials were not found; most of the

Fig. 14. Ensisheim (Upper-Rhine, F). Example of «refitting» from the Mesolithic locus. Photo A. Deseine.

bones were missing. A fragment of a cervical vertebra from the Rheinbalme site dates to 7550–7300 calBC and thus to the Early Mesolithic period. Two other skeletal remains (a premolar and a calcaneus) provided Middle Neolithic dates of 4920–4730 and 4960–4790 calBC (Laus 2006). Various Early Neolithic settlements are known in the Upper Rhine region to the east of Lake Constance (Altörfer et al. 2018). Extensive and well-documented finds come from the site of Gächlingen-Goldäcker SH in the Klettgau region. The remains of a Neolithic settlement were excavated in a large-scale rescue archaeology program during 2001 to 2006. A total of 23 buildings was documented, but due to the severe disturbances resulting from intensive modern ploughing and erosion, the settlement sequence could not be clearly established. Two thirds of the house structures could be attributed to the Early Neolithic through the types and shapes of floor plans, the remaining were identified as belonging to the Middle Neolithic period (Altörfer et al. 2018). The Early Neolithic pottery finds from this site are of Linear Band type, with a few examples being a local production of La Hoguette type pottery (Hartmann 2018). Two of the four absolute dates from the settlement are Early Neolithic (5207–4833 calBC, 5202–4799 calBC). An exceptionally large inventory of flint artefacts indicates a particular situation of exploitation and processing of local flint deposits within the vicinity of the settlement. This is emphasised by the presence of several flint nodule deposits within the site (Altörfer et al. 2018).

The settlement at Zizers-Friedau GR was discovered in 2002–2003. It lies about 2 m below the present surface level. Individual post holes were found, but house-floor

plans could not be reconstructed. Based on the pottery finds, the site is attributed to the Grossgartach-Hinkelstein facies. The lithic raw materials mainly consisted of a local radiolarite, with additional rock crystals from the Alps and flint from Northern Italy, Bavaria and Central Switzerland. Two radiocarbon dates place the finds within a time range of 4900 to 4700 calBC (Seifert 2012).

Concerning eastern Switzerland and more specifically the Rhine Valley, the rock shelter sites at Oberriet SG and at Koblach (A) show evidence of a continuous occupation of the region from the Early Mesolithic to the Bronze Age periods. Late Mesolithic elements are present in each case but finds that can be securely attributed to the Early Neolithic period are missing. In the two rock shelters and those in the Kleinwalsertal region (A) absolute dates from a time range between 5500 and 5000 calBC are available, but they cannot be clearly related to archaeological structures or characteristic find material. Undoubtedly Early Neolithic sites are found in the High Rhine Valley west of Lake Constance, with the site at Gächlingen SH, which is assigned to the Linear Pottery culture and also show corresponding absolute dates. The presence of La Hoguette pottery is also conspicuous here. In the Alpenrheintal itself, Neolithic finds are only found again in the Middle Neolithic layers at Zizers-Friedau GR which are formally assigned to the Grossgartach-Hinkelstein complex, absolute dates being around 4800 calBC.

6 Eastern Swiss Plateau

Many open-air sites with successive occupation levels have been discovered in the marshy regions of Central Switzerland between Napf and Rigi, and notably around the Wauwilermoos. These sites only have a relative chronology and lack absolute dating. The current state of information shows that the known finds from the 6th millennium sites on the Eastern Swiss Plateau mainly belong to the Mesolithic tradition, presenting knapped lithic objects and faunal remains of wild animals. For example, at the settlement site of Schötz-Robelmoos station 7 LU and Fällanden-Usserriet ZH, lithic productions with trapezoids were found, sometimes with reverse retouching; some of the triangular points could be associated with the Jura cultural sphere (e.g. Bavans type points); preserved faunal remains were only occasionally found (Nielsen 2003). Some triangular points had covering retouches, and undecorated pottery sherds similar to those from the site at Hitzkirch-Seematt 4 LU show the possible presence of more recent occupation levels (Nielsen 2003).

A similar situation to the one encountered at the Wauwilermoos appears around the lake of Pfäffikon ZH, particularly at Wetzikon-Robenhausen-Furtacker ZH. The stratigraphy of the site is unclear: three layers contain lithic material from the late Palaeolithic period (3) and the Early and Late Mesolithic periods (2 and 1) (Spörri 2000). Trapezoidal shapes and Montbani type blades are rare, Early Neolithic forms are unknown – neither from the excavations at Furtacker, nor from the numerous surface finds from around the lake. In this region, the site of Fällanden-Usserriet ZH is understood as being transitory between the Meso- and Neolithic periods because of the presence of asymmetrical points; there is no radiocarbon date available, and the isolated Neolithic surface finds are not associated with a stratigraphy (Nielsen 1997). Most of the lithic productions are made of Jurassic chert from Lägern and to a lesser extent from the deposits at Olten. Pollen is exceptionally well preserved in these marshy regions. Palynological sequences from these principally natural environments reveal the presence of cereals already in the middle of the 6th millennium calBC (Nielsen 2012; Tinner et al. 2007). Because of these discoveries, several authors use the term «Frühneolithikum» (Early Neolithic) for sites dating before 6000 calBC (Nielsen 2009a; Stöckli 2016). The evidence of cereals at very ancient dates is a factor to be considered in a polymorphic perception of the Neolithization process. However, the term Mesolithic is also used for sites dating before 5500–5000 calBC that show a material culture and subsistence lifestyle based primarily on hunting and gathering (Jeunesse et al. 2019). At the western end of the Seeland, the open-air site of Gampelen-Rundi 4 BE produced several triangular points similar to those of the Jura region, as well as notched bladelets. Of interest is the small corpus of points exhibiting different shapes, though these are not dated. A projectile point with covering retouch and concave sides is a type also found at Lutter-Abri St-Joseph (Upper-Rhine, F).

This site emphasises the proximity between the Trois-Lacs region and the Jura Arc region (Nielsen 1997).

Central Switzerland is renowned for the discovery of one of the oldest Swiss prehistoric pile dwellings, Egolzwil-Station 3 LU, in the canton of Lucerne (Wyss 1994; 1996). Discovered in 1929, excavated in the 1950s and 1980s, this site is still one of the oldest examples of an entirely Neolithic occupation in Switzerland. It was, however, clearly established after the first Neolithic finds of the Rhine Valley, Ticino and Valais, with dendrochronological dating between 4282 and 4274 calBC and radiocarbon dating in the second half of the 5th millennium calBC (Doppler 2007; Seifert et al. 2013).

In summary, the Mesolithic sites in the eastern part of the Swiss Plateau testify to relations with the Jura region and are connected to the Recent-Final Jurassic Mesolithic period. However, there are no dated sites between these and the first known Swiss Prehistoric pile dwellings at Egolzwil at the end of the 5th millennium.

7 Rhone Valley

A distinction is made between the lowland occupation sites observed in the cantons of Vaud and Valais in the Rhone Valley, and those of the Alpine and high-altitude valleys presented in the next chapter concerning the upper Valais, Ticino and Grisons Alps. In the Rhone Valley, upstream from Lake Geneva, there is currently little information about the Late Mesolithic period and no publications on the subject.

For the Neolithic period the Valais is one of the few Swiss regions providing information about the ancient Neolithic period. However, this Early Neolithic period remains largely unexplored, with influences yet to be determined. The open-air occupation sites discovered in several locations in the city of Sion (La Planta, Tourbillon and Sous-le-Scex VS) yielded remains of hearths, animal bones and a few pottery sherds (Gallay et al. 1983; Honegger et al. 2011). The oldest dates are around 5300 to 4800 calBC. The oldest Neolithic layers produced domesticated faunal remains, charred cereal grains and very few pottery sherds, most likely of North Italian influence (Chaix 1997; Curdy/Chaix 2009; Denaire et al. 2011; Martin 2015; Müller 1995; Voruz et al. 2009). Subsequently, after 4700 calBC, some indications from the Rhone corridor (Saint-Uze group) are associated with «Vasi a Bocca Quadrata» (VBQ) influences that attest to the persistence of links with the northern Italian regions (Honegger et al. 2011). The greater part of the lithic production consists of debitage on hyaline quartz, though certain special tools show the use of imported flint blades (mainly from France and Italy).

The first Chamblandes type tombs discovered in Sion date from around 4700 calBC. This phenomenon began in neighbouring Alpine regions and gradually spread over all the Swiss territory. The first burials, dated before 4500 calBC, contained very little material (Honegger et al. 2011, Moinat et al. 2007).

The Rhone Valley is obviously part of the Mediterranean Neolithization process dating to the end of the 6th millennium, well before the rest of the Swiss territory was concerned. However, influences and exchanges existed with the Swiss Plateau as evidenced by the arrow shafts discovered on the Schnidejoch pass, between the Valais Alps and the Bernese Pre-Alps, dated between 4800 and 4600 calBC (Hafner/Schwörer 2018). Sites currently being excavated or studied with lithic industries and pottery sherds dating before 4800 calBC will certainly bring new perspectives to the unique situation of the Valais.

To summarize, it is still not possible to determine when the Mesolithic period ends and when the Neolithic period begins in the Rhone Valley. Nevertheless, along with the LPC sites around Lake Constance, the Rhone Valley in the Valais has produced the first examples of Neolithic occupation in Switzerland, around 5000 calBC. The remains are quite rare, but, for example, several sites in Sion present a majority of domestic fauna (bovine and caprine). In the current state of the data, it seems that these sites can be linked to the Neolithic influences from the Southern Alps, Italy or France, though this merits future clarification.

8 Central and Southern Alps

The central and eastern Swiss Alpine region has been visited by Mesolithic hunter-gatherers from the onset of the postglacial period, just as they did in much of the Alps. A recent article by Cornelissen/Reitmaier (2016) gives an extended view of the subject, so only the most pertinent situations are discussed here. Late Mesolithic sites tend to be less frequent than those of the 9th–7th millennium, but are present wherever specific field survey has been carried out, e.g. in the Gotthard region or in some upper zones of the Grisons Alps, in particular the Silvretta massif (Della Casa 2018; Cornelissen/Reitmaier 2016, fig. 1). The orientation towards open plateaus and passages is conspicuous, and certainly largely relates to seasonal movements in hunting activities (Kompatscher/Kompatscher 2007).

Close to St. Gotthard Pass, the Andermatt-Hospental-Moos UR site on the Ursern valley floor (1500 m.a.s.l.) yielded an abundant lithic industry worked on-site with few typologically distinct projectile points entirely made of (local) rock crystal (Cornelissen/Reitmaier 2016, fig. 7). A (Late) Mesolithic occupation is presumed despite the fact that all ¹⁴C dates from the site are of younger (Bronze Age) date.

Further to the east, charcoal from the Bregaglia-Val Forno-Plan Canin GR site produced a consistent Mesolithic ¹⁴C sequence including an early 5th millennium calBC date, however from an insecure context. Ftan-Abri Urschai GR (~2300 m.a.s.l.) is one of the few Swiss Alpine sites with faunal remains (seemingly only wild species) and pottery sherds. The context dates 4500/4300 calBC (Cornelissen/Reitmaier 2016) – this is probably for the time being as close as we get to the subject of transition in the Alpine uplands.

The question of the exact provenance and transit routes for the Early central (Valais) and south (Ticino) Alpine Neolithic (see below) remains a matter of debate (van Willigen/Carazzetti 2022). The pottery shows evident similarities to the Primo Neolitico Padano, in particular the Isolino di Varese and Vhò groups. Seen the marked intra-Alpine situation of the upper Rhone Valley, it is hypothesised that first Neolithic populations could have reached the Valais by crossing north-south passages such as the Theodul pass and the Col d'Hérens, transit routes well attested for younger periods.

Not far from this passage, the Zermatt-Alp Hermettji VS (2600 m.a.s.l.) produced an occupational stratigraphy from the Mesolithic to the Bronze Age, with several ¹⁴C dates ranging 5300–4700 calBC (layer 3c), and thus attributed to the Neolithic by the excavators (Curdy et al. 2003). The lithic industry consists largely of non-diagnostic rock crystal flakes, very similar to the older Mesolithic layers – nothing indicates a Neolithic occupation *sensu stricto*.

In the Alpine valleys still, few sites are known. One of the most debated situations is that of Mesocco-Tec Nev GR in the upper Mesolcina (Della Casa 2000; Cornelissen/Reitmaier 2016). This rich site at 700 m.a.s.l. was excavated in the 1970s with insufficient resolution to allow for a detailed analysis. Various zones of activity are attested, along with abundant material culture. The lithic industry (~4000 pieces) includes all stages of the debitage, and among the microlithic items backed points, triangles and trapezes occur (Della Casa 2000, fig. 2.70), which is a clear indicator of a mixed assemblage with Early and Late Mesolithic elements (7800/7500–5300/5000 calBC). The raw material consists of 43% of central-alpine rock crystal, and 57% of various pre-alpine silices; a provenance of the latter from geological deposits north of Lago di Varese remains the most plausible hypothesis. A small group of pottery sherds (77 pieces) features shapes and decorations typical of the North Italian Early Neolithic period, comparable overall to the finds from the Sion VS sites (see above) or from Bellinzona-Castelgrande TI. These are the only Neolithic elements on the site, indicative of (close) contacts between the diverse communities. The low-quality radiocarbon date from a charcoal assemblage (5100–4600 calBC) brings no additional information (Della Casa 2000, fig. 2.86).

In the Alpine part of the Ticino valley, Bellinzona-Castelgrande TI has in the loessal fills of the hillock with an Early Neolithic occupation level with typical pottery at the base of the stratigraphy (Donati/Carazzetti 1987; van Willigen/Carazzetti 2022). Again, only one consistent ¹⁴C date is available for the period concerned: 5300–5100 calBC. Vegetation history based on palynology attests for the presence of cereal cultures from the 6th millennium in the south-Alpine region (Tinner et al. 2007), thus Castelgrande is usually seen as the first clearly Neolithic imprint on the southern border of the Swiss Alps. The first occupation levels of Bellinzona-Castelgrande TI are marked by the presence of pottery finds showing affinities with the Vhò group, well attested in neighbouring Lombardy (I) (van Willigen/Carazzetti 2022). These ancient Neolithic

levels are covered by several occupation layers dated to the second half of the 5th millennium calBC and attributable to the second phase of the VBQ.

The situation in the neighbouring region of Varesotto is unclear. The Late Mesolithic period is attested by some surface discoveries (Biagi 1980–1981). The beginning of the Neolithic period could be represented by the Gruppo Isolino, a cultural group currently attested only at two sites (Isolino-Biandronno and Pizzo di Bodio, both Varese [I]) and the radiocarbon dates fall between the end of the 6th and the middle of the 5th millennium calBC (Pedrotti et al. 2022). Therefore, reliable data on the processes related to the Mesolithic-Neolithic transition are absent. The persistence of the trapezes and the microburin technique in the assemblages attributed to the ancient Neolithic period however suggests that the acculturation phenomena played a role in this transition.

The end of the Mesolithic period in the high alpine valleys is attested by several examples of high-altitude sites. Transportation routes through natural passes and valleys are thus revealed to be aligned along the mountain ranges. However, the networks remain difficult to trace clearly and the origin of the first signs of Neolithization is not clear. Around 5000 calBC, pottery finds with relations to northern Italy are observed in occupation sites in the southern Alps. Still, the ancient Neolithic period of these Italian regions is unknown and does not permit an obvious comparative analysis.

9 Discussion and Conclusions

Current data for the entire Swiss territory and its boundaries does not permit an answer to the question of «When does the production economy appear in Switzerland?». In the light of the recent debates among the scientific community, this seems to be a moot point: apart from the areas where we note, for a very limited period and region, a «neo-political advance» through demic colonization (such as in the LPC area), transition processes are complex and diverse. Switzerland, due to its geographical location, is no exception here.

The occupation of the territory, the possible borders or areas of Mesolithic-Neolithic contact and the economic changes are demonstrated by a case-by-case basis yet remain difficult to coherently interpret from the information from the archaeological sites. The chronological framework cannot be clearly fixed, on the one hand highlighting the fragility of the distinction of a clear limit in time in terms of historical periodization, and on the other hand illustrating the difficulties in interpreting the processes of social and economic changes in the study area. The observation, although provisional, being there is no chronological limit between Mesolithic and Neolithic, rather a multitude of cultural interactions staggered in time - it seems useful to return here to the concept of «mosaics» evoked in our introduction (Tringham 2000) - leading only belatedly to a more stable state in the second

half of the 5th millennium BCE (e.g. the assemblage at Egolzwil-Station 3 LU).

While it is not yet possible to achieve an in-depth discourse on the Mesolithic-Neolithic transition processes in Switzerland, the material studies give a first impression of the situation of populations between 6000 and 4500 calBC. By limiting the research to the characteristics of material assemblages, the discourse is included within the general context of research based on material culture for defining prehistoric periods (Jeunesse et al. 2019). However, there are opportunities to integrate data on subsistence systems by dissociating from the fixed idea of what constitutes a prehistoric period and focusing more on cultural changes and the implications for early societies. Therefore, this assessment is divided into two parts: a first part which synthesizes the results of the regional studies mentioned so far and a conclusion in the form of a proposal of avenues for reflection on further research.

9.1 Results from the regional summaries

The geographical distribution of the sites of the Late Mesolithic and Early Neolithic periods plays an important role in the characteristics of each. Indeed, the situation differs between the mountainous reliefs of the Jura Arc, the Swiss Plateau and the large valleys connected to regions with earlier Neolithic occupations (Rhine, Rhone, Ticino). The Late Mesolithic period is not documented everywhere in Switzerland, but, when attested, it is often by visible evidence of persistence traditions of a Mesolithic occupation dated up to around 5000 calBC, characterized by lithic industries with trapezoids and notched bladelets, produced from stone gathered within a regional radius (less than 100 km). After 5000 calBC, information is sparse and, with most of the time, presents unique examples that lack known parallels.

In the Jura Arc region, from 5700/5500 calBC, the phenomenon of the Recent-Final Jurassic Mesolithic appears. It is characterized by triangular projectile points and has, for the most recent sites (5500/5300–5000 calBC), La Hoguette or «indigenous» pottery sherds (Jeunesse et al. 2019). The Recent-Final Jurassic Mesolithic also shows evidence of persistence, after 5000 calBC, south of the massif, by Cardial pottery and, to the north, LPC pottery influences.

In the regions bordering those of LPC (around Lake Constance and along the Rhine Valley), the end of the Mesolithic period is faintly anticipated with the appearance of pottery and settlements that can be attached to this complex just before 5000 calBC (5300/5000 calBC). This is also the case for the first Neolithic sites of the Rhone and Ticino valleys, where the pottery production, not always characteristic, is for the moment rather affiliated with the different facies of the Early/Middle Italian Neolithic.

As for the Swiss Plateau, it is necessary to wait until 4300 calBC to observe recognizable Neolithic occupations at the lakeside villages of Egolzwil-Station 3 LU. From that

moment, a very specific Middle Neolithic culture develops (for example the Cortaillod site in the Trois Lacs region), with clear features distinct from other European Neolithic complexes.

Material data sets discovered in Switzerland simultaneously highlight strong regional specificities and a significant diversity of influences from the confluence between the Danubian and Mediterranean Neolithization currents. The mountain reliefs play complex roles, in the case of the Jura Mountains, forming a cradle for a specific, indigenous Late Mesolithic group and, in the Alps, creating dynamic transportation routes, especially in the valleys. Between the two, the Swiss Plateau provides evidence of the continuation of the Late Mesolithic period before the appearance, several hundred years later, of a specific Neolithic environment. Meanwhile, the information is scattered, either with uncharacteristic small finds or with isolated objects of Danubian origins (van Willigen 2018). Consequently, a visualization of the fragmentation of the territory appears, with areas delegated to persistent Mesolithic characteristics, in temporal and spatial proximity, and probably maintaining contacts, as the Valais passes testify, and other areas where Neolithic features were either transformed, partially adopted or fully adopted. The sites at foot of the Jura Mountains such as Onnens-Praz-Berthoud VD and Saint-Aubin-Derrière la Croix NE plus the Rhine valley provide examples.

The difficulty of interpreting the sparse and not always diagnostic data is encouraging for the renewal of the approaches for studying the Mesolithic-Neolithic transition. This complicated context, with regional traditions and external influences, provides an ideal situation for developing new models of reflection, with targeted research objectives, in order to understand the processes of evolution of prehistoric societies.

9.2 Assessment

This assessment of the important facts concerning the question of the transition from the Mesolithic to the Neolithic periods between the Alps and the Jura shows that, in broad terms, our knowledge has not evolved dramatically in recent decades.

Thus, recent work confirms that the two major currents of the European Neolithization (Danubian and Mediterranean) are firmly established in the marginal regions such as the Rhine Valley, Valais and Ticino, a situation recognised for some time. However, no recent discoveries indicate that these two currents had penetrated the Jura and the Swiss Plateau in a sustainable manner. The limits seem to be stabilized for several centuries on the Rhine to the north and on the Valais-Ticino axis to the south.

But what happens in the immense «No man's land» that lies in between? It is probably on this subject that the work carried out since the 2000s has yielded significant results. The most important being the habilitation thesis of Ebbe Nielsen, published in 2009 (Nielsen 2009a), which al-

lowed access to a considerable amount of documentation that had remained largely unpublished until then. This work clearly shows that the Swiss Plateau and its borderlands presented a dense human occupation at the end of the Mesolithic period.

At the same time, several leading excavation projects have focused on the period with work carried out on the sites of Château-d'Œx VD in the early 1990s (Crotti/Pignat 1993), Arconciel-La Souche FR from 1997 to 2012 (Mauvilly 2018; Bassin et al. 2019) and Lutter-Abri St-Joseph (Upper-Rhine, F) between 2005 and 2011 (Jeunesse et al. 2019), to which must be added the preventive excavations of Onnens-Praz-Berthoud VD from 1997 to 2004 (Jakob et al. 2015) and more recently that at Ensisheim (Upper-Rhine, F).

Thanks to this work, Mesolithic communities have become key players in the discussion about the Mesolithic-Neolithic transition and this point provides the main advance in research in the recent decades. It is now possible to follow their evolution up until the first centuries of the 5th millennium and the dynamics of the relations that these communities maintained with neighbouring Neolithic groups.

The Neolithic period on the Swiss Plateau, meanwhile, remains firm in its chronological position. Indeed, the Neolithic ensembles (livestock, agriculture and pottery) prior to Egolzwil-Station 3 LU and Zurich-Kleiner Hafner ZH remain extremely rare, so currently it is impossible to obtain a precise idea of a Neolithic «pre-Egolzwil», if it even existed.

It is likely that during the 5th millennium Mesolithic communities continued to maintain contacts with Neolithic groups, while maintaining their way of life and their traditional techniques. The motivations that lead them to adopt – perhaps more or less quickly depending on the groups – the pottery and the production economy, and the forms that these transitions take, are still poorly understood. The process nevertheless led to the appearance of a few settlements with original architecture around 4300 calBC, in which agriculture and livestock were an integral part of the economy.

Unlike what has been observed in some neighbouring regions, the Neolithization of the Swiss Plateau was not a rapid process nor a triumphant advance. It is perhaps its slowness that makes the Neolithization of this region so difficult to grasp, but also it provides an opportunity since it offers the possibility of following a complex process, so to speak, «in slow motion». This unique situation is what sets this region apart from others.

How can we move beyond this current research situation for the future? What seems obvious is that it is not at the level of individual sites, despite the quantity of material, that relevant questions can be addressed. Rather, it is necessary to define a network that includes spatial, chronological and economic data at the level of geographical regions, or structures of socio-cultural resources. It is therefore evident that more specific information from palynological, anthracological, and general archaeo-biolog-

ical data, is needed in order to address a systemic overview of natural environments and the economic activities taking place in them. The missing information is due in a large part to the difficult preservation conditions, particularly in dry land sites and regions with acidic soil. However, the lack of targeted research strategies and the fragmented approaches by the regional (cantonal) agencies, which is often limited to prevention only, also weigh heavily on the balance sheet. As with other Prehistoric periods, such as the Palaeolithic period or the Iron Age, few research teams are looking at Mesolithic issues in Switzerland. We hope to be able to relaunch the debate with this article by demonstrating the interest of some fundamental issues in the transition process.

Laure Bassin
InSitu-Archéologie SA
Rue Oscar Bider 54
CH - 1950 Sion
laure.bassin@gmail.com

Philippe Della Casa
University of Zurich, Institute of Archaeology
Dept. of Prehistoric Archaeology
Karl-Schmid-Str. 4
CH - 8006 Zurich
philippe.dellacasa@uzh.ch

Alexandre Deseine
University of Paris 1
Panthéon-Sorbonne UMR 8068 Temps
Archeodunum SA
alexandre.deseine@gmail.com

Bastien Jakob
Parc et musée d'archéologie,
Espace Paul Vouga
CH - 2068 Hauterive
Bastien.Jakob@ne.ch

Léonard Kramer
State Service for Archaeology, Canton of Fribourg
Obere Matte 13
CH -1700 Freiburg
leonard.kramer@fr.ch

Fabio Wegmüller
University of Zurich, Institute of Archaeology
Dept. of Prehistoric Archaeology
Karl-Schmid-Str. 4
CH - 8006 Zurich
fabio.wegmueller@uzh.ch

Samuel van Willigen
InSitu-Archéologie SA
Rue Oscar Bider 54
CH - 1950 Sion
Samuel.vanWilligen@insitu-archeo.ch

*The authors would like to warmly thank the EEHAR (Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma) and the organizers (Juan F. Gibaja, Federica Fontana, Cristina Lemorini, Giulio Lucarini, Niccolò Mazzucco, Annaluisa Pedrotti, Cristiana Petrinelli, Fabio Santaniello and Elisabetta Starnini) who invited us to participate in the seminar of 29–30 March 2022 about the Mesolithic-Neolithic Transition. On this occasion, we presented the Swiss

situation and then decided to publish this state of the matter. We would also like to thank Oliver Bruderer, graphic designer at the Institute of Archaeology of the UZH for help with the illustrations, and Marquita Volken, who translated and corrected the texts in English, and to the many colleagues who have participated in the discussions.

Bibliography

- Affolter, J. (2022) Rohstoffe der Silices. In: F. Wegmüller, Der Abri Unterkobel bei Oberriet. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal. Archäologie im Kanton St.Gallen 3, 107–119. St. Gallen.
- Aimé, G. (1993) Les abris sous Roche de Bavans (Doubs). Vesoul.
- Altorfer, K./Hartmann, C./Affolter, J. (2018) Frühe Bauern im Klettgau: Der Alt- und Mittelneolithische Siedlungsplatz Gächlingen-Goldacker. Schaffhauser Archäologie 10. Schaffhausen.
- Andrey, C./Blumer, R./Sauteur, E. (2017) La Tour-de-Trême/Les Partsis, Des haltes de chasse mésolithiques aux tombes du Bronze ancien. CAF 19, 4–71.
- Andrist, D./Flückiger, W./Andrist, A. (1964) Das Simmental zur Steinzeit. Acta Bernensia III. Bern.
- Arbogast, R.-M./Denaire, A./Doppler, Th. et al. (2009–2011) Lutter «Abri Saint-Joseph» (Haut-Rhin), Rapport de fouille programmée. CNRS, UMR 7044, IPNA (unpublished).
- Bachnetzer, T. (2017) Prähistorischer Feuersteinbergbau im Kleinwalsertal, Vorarlberg. Silex- und Bergkristallabbauustellen in Österreich. Praearchos 5. Brixen.
- Baioni, M./Binaghi, L. M./Borrello, M. A. (2005) L'Isolino di Varese. Alcuni dati da recenti interventi. In: Ph. Della Casa/M. Trachsel M.(ed.) WES 4. Wetland Economies and Societies. Proceedings of the International Conference in Zurich, 10–13 March 2004. Collectio Archaeologica 3, 209–214. Zurich.
- Banchieri, D./Ballista, C. (1991) Note sugli scavi di Pizzo di Bodio (Varese) 1985–88. Preistoria Alpina 27, 197–242.
- Bandi, H.-G. (ed., 1963) Birmatten-Basisgrötte. Acta Bernensia. Bern.
- Barnard, A. (2007) From Mesolithic to Neolithic modes of thought. In: A. Whittle/V. Cummings (ed.) Going Over: The Mesolithic-Neolithic Transition in North-West Europe, 5–19. London.
- Bassin, L. (2018) Exploitation des roches siliceuses dans les zones d'altitude au Mésolithique, L'exemple de l'abri de Charmey/Les Arolles dans les Préalpes fribourgeoises (CH). In: Ch. Cupillard/S. Griselin/F. Séara (ed.) Au cœur des sites mésolithiques. Entre processus taphonomiques et données archéologiques. Actes de la table ronde internationale de Besançon (Doubs, France) «Hommages au Professeur André Thévenin», 29–30 octobre 2013. Annales Littéraires 983, Série «Environnement, sociétés et archéologie» 24, 217–240. Besançon.
- Bassin, L./Cornelissen, M./Jakob, B./Mauwilly, M. (2019) Trapèzes, fléchettes et autres pointes: évolution des armatures du second Mésolithique au Néolithique ancien entre Jura et Préalpes suisses. In: R.-M. Arbogast/S. Griselin/C. Jeunesse et al. (ed.) Le second Mésolithique des Alpes à l'Atlantique (7^e-5^e millénaire). Table ronde internationale, Strasbourg, novembre 2015. Mémoires d'Archéologie du Grand-Est 3. 11–38. Strasbourg.
- Bassin, L. (2020) Le Second Mésolithique du Plateau suisse au Nord du Jura. Traditions, innovations et mutations dans les industries lithiques des derniers chasseurs-cueilleurs. AF 27. Fribourg.
- Biagi, P. (1980–1981) Stazioni mesolitiche presso i Laghi di Ganna et Torba in Valganna. Archivio storico della Badia di San Gemolo in Valganna 11–12, 167–170.
- Boisauvert, J.-L./Murray, C./Mauwilly, M. (2001) Apports et intégration des données de l'A1 à la connaissance du 5^e millénaire av.J.-C. dans la région des Trois Lacs. JbAS 84, 125–131.

- Boisaubert, J.-L./Bugnon, D./Mauvilly, M. (ed., 2008) Archéologie et autoroute A1, destins croisés. 25 années de fouilles en terres fribourgeoises, premier bilan (1975–2000). AF 22. Fribourg.
- Brailard, L./Menoud, S./Mauvilly, M./Boisaubert, J.-L./Baeriswyl, J.-M. (2003) Préalpes et chasseurs-cueilleurs en terres fribourgeoises, une vieille et longue histoire. CAF 5, 42–71.
- Bullinger, J./Pignat, G. (2018) Chasseurs-cueilleurs dans les Préalpes au cours du Postglaciaire. L'abri sous roche des Sciernes-Picats (Château-d'Oex). AVd, Chroniques 2017, 22-41.
- Chaix, L. (1997) La transition Mésolithique: quelques données de l'archéozoologie dans les Alpes du Nord et le Jura. In: Ch. Jeunesse (ed.) Le Néolithique danubien et ses marges entre Rhin et Seine. Actes du 22^{ème} colloque interrégional sur le Néolithique, Strasbourg, 27–29 octobre 1995. Cahiers de l'Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace, supplément 3, 191–196. Zimmersheim.
- Cornelissen, M./Reitmaier, Th. (2016) Filling the gap: Recent Mesolithic discoveries in the central and south-eastern Swiss Alps. Quaternary International 423, 9–23.
- Crotti, P./Bullinger, J. (2001) Campements mésolithiques d'altitude sur le Jaunpass (Simmental, canton de Berne, Suisse). JbAS 84, 119–124.
- Crotti, P./Pignat, G. (1983) Abri mésolithique de Collombey-Vionnaz: les premiers acquis. JbAS 66, 7–16.
- Crotti, P./Pignat, G. (1986) La séquence chronologique de l'Abri Freymond près du Col du Mollendruz (Jura Vaudois). as. 9, 4, 138–148.
- Crotti, P./Pignat, G. (1991) La transition Mésolithique en Suisse occidentale: État de la question. In: Collective, Mésolithique et néolithisation en France et dans les régions limitrophes. Actes du 113^{ème} Congrès national des Sociétés Savantes, Strasbourg, 5–9 avril 1988. 269–280. Paris.
- Crotti, P./Pignat, G. (1993) L'abri sous bloc de Château-d'Oex (VD, Suisse). Présence mésolithique en milieu alpin. JbAS 76, 141–143.
- Crotti, P./Pignat, G. (1995) Le Paléolithique et le Mésolithique. as. 18, 2, 40–46.
- Crotti, P./Guélat, M./Bullinger, J. et al. (2016) The rockshelter of Château-d'Ex: pedosedimentary record of human occupations in the Swiss Prealps from the Late Glacial to the Mid-Holocene. Preistoria Alpina 48, 21–31.
- Cupillard, Ch. (2010) Le Mésolithique et le début du Néolithique dans la haute vallée du Doubs: contextes, mouvement des recherches et bilan stratigraphique. Thèse de doctorat présentée à l'Université de Franche-Comté, sous la direction d'A. Daubigny. Besançon (unpublished).
- Cupillard, Ch./Richard, A. (ed., 1998) Les derniers chasseurs-cueilleurs du Massif jurassien et de ses marges (13000–5500 avant Jésus-Christ). Lons-le-Saunier.
- Curdy, P./Leuzinger-Piccand, C./Leuzinger, U. (2003) Zermatt Alp Hermettji et les cols secondaires du Valais. In: M. Besse/L.-I. Stahl Gretschi/P. Curdy (ed.) ConstellaSion. Hommage à Alain Gally. Cahiers d'archéologie romande 95, 73–88. Lausanne.
- Curdy, Ph./Chaix, L. (2009) Les premiers pasteurs du Valais. Le Globe 149, 93–116.
- Cziesla, E. (2015) Grenzen im Wald, Stabilität und Kontinuität während des Mesolithikums in der Mitte Europas. Berliner Archäologische Forschungen 15. Radhen.
- Deguilloux, M.-F./Leahy, R./Pemonge, M.-H./Rottier, S. (2012) European Neolithization and Ancient DNA: An Assessment. Evolutionary Anthropology 21, 24–37.
- Della Casa, Ph. (2000) Le site de Mesocco (Grisons) et la transition mésolithique dans les vallées au nord des lacs insubriens. In: P. Crotti (ed.) Meso '97. Actes de la Table ronde «Épipaléolithique et Mésolithique», Lausanne, 21–23 novembre 1997. CAR 81, 249–258. Lausanne.
- Della Casa, Ph. (ed., 2018) The Leventina Prehistoric Landscape (Alpine Ticino Valley, Switzerland). Zurich Studies in Archaeology 12. Zürich.
- De Capitani, A./Seifert, M./Sormaz, T. et al. (2013) Egolzwil 3: die Keramik der neolithischen Seeuferiedlung. Luzern.
- Denaire, A./Doppler, Th./Nicod, P.-Y./van Willigen, S. (2011) Espaces culturels, frontières et interactions au 5^{ème} millénaire entre la Plaine du Rhin supérieur et les rivages de la Méditerranée. JbAS 94, 21–59.
- Denaire, A./Lefranc, P./Wahl, J. et al. (2017) The Cultural Project: Formal Chronological Modelling of the Early and Middle Neolithic Sequence in Lower Alsace. Journal of Archaeological Method and Theory 24, 1072–1149.
- Donati, P./Carazzetti, R. (1987) La stazione neolitica di Castel Grande in Bellinzona (Ticino, Svizzera). In: Collective, Il Neolitico in Italia. Atti della XXVI Riunione Scientifica, Firenze 7–10 novembre 1985, 467–477. Firenze.
- Doppler, Th. (2007) Une proposition de périodisation interne de la culture d'Egolzwil. In: M. Besse (ed.), Sociétés Néolithiques. Des faits archéologiques aux fonctionnements socio-économiques. Actes du 27^e colloque interrégional sur le Néolithique (Neuchâtel, 1–2.10.2005). CAR 108, 215–226. Lausanne.
- Egloff, M. (1966/67) Les gisements préhistoriques de Baulmes (Vaud). JbAS 53, 7–13.
- Egloff, M. (1978) L'abri de la Cure, commune de Baulmes. as 1, 2, 44.
- Erny-Rodmann, C./Gross-Klee, E./Haas, J.-N. et al. (1997) Früher «human impact» und Ackerbau im Übergangsbereich Spätmesolithikum-Frühneolithikum im Schweizerischen Mittelland. JbAS 80, 27–56.
- Fernández-Domínguez, E./Reynolds, L. (2017) The Mesolithic-Neolithic Transition in Europe: A Perspective from Ancient Human DNA. In: D. C. Salazar-García/O. García-Puchol (ed.) Times of Neolithic Transition along the Western Mediterranean. Fundamental Issues in Archaeology 311–338. Cham.
- Gally, A. (1990) La place des Alpes dans la Néolithisation de l'Europe. In: P. Biagi (ed.) The neolithisation of the alpine region. Monografie di Natura Bresciana 13, 23–42.
- Gally, A. (1995) À propos de travaux récents sur la néolithisation de l'Europe de l'Ouest. In: J.-L. Voruz (ed.) Chronologies néolithiques. De 6000 à 2000 avant notre ère dans le Bassin rhodanien. Actes du colloque d'Ambérieu-en-Bugey, 19–20 septembre 1992, 17–25. Ambérieu-en-Bugey.
- Gally, A./Carazetti, R./Brunier, C. (1983) Le Néolithique ancien de Sion-Planta (Valais, Suisse). Vallesia, 1–30.
- Gob, A. (1985) Typologie des armatures et taxonomie des industries du Mésolithique au nord des Alpes. Liège.
- Gronenborn, D. (1997) Silexartefakte der ältestbandkeramischen Kultur. Universitätsforschungen zur prähistorischen Archäologie, 37. Bonn.
- Gronenborn, D. (2017) Migrations before the Neolithic? The Late Mesolithic blade-and-trapeze horizon in central Europe and beyond. In: Collective, Migration und Integration von der Urgeschichte bis zum Mittelalter. Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte 17, 113–27. Halle.
- Gronenborn, D./Horejs, B. (2023) Map of the expansion of farming in western Eurasia, 9600–4000 cal BC. DOI: 10.5281/zenodo.10047818.
- Guerreschi, G. (1977) Il più antico orizzonte ceramico all'isolino di Varese. In: Collective, Le ceramiche graffite nel neolitico del Mediterraneo centro-occidentale. Genova, 20–24 gennaio 1977. Preistoria Alpina 13, 192–201.
- Hafner, A./Suter, P. (2003) Das Neolithikum in der Schweiz. Journal of Neolithic Archaeology 5, 1–75.
- Hafner, A./Suter, P. (2003) Neolithikum: Raum/Zeit-Ordnung und neue Denkmodelle. AKB 6B, 431–498.
- Hafner, A./Schwörer, Ch. (2018) Vertical mobility around the high-alpine Schriede Pass. Indications of Neolithic and Bronze Age pastoralism in the Swiss Alps from paleoecological and archaeological sources. Quaternary International 484, 3–18.
- Hajdas, I./Wegmüller, F. (2022) Datierungen. In: F. Wegmüller, Der Abri Unterkobel bei Oberriet. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal, Archäologie im Kanton St. Gallen 3, 53–58. St. Gallen.
- Hardenberg, R./Bartelheim, M./Staecker, J. (2017) The 'Resource Turn'. A Sociocultural Perspective on Resources. In: A. K. Scholz/M. Bartelheim/R. Hardenberg et al. (ed.) ResourceCultures-Sociocultural Dynamics and the Use of Resources. RessourcenKulturen 5, 13–24. Tübingen.
- Heeb, B. S. (2012) Das Bodenseerheintal als Siedlungsraum und Verkehrsweg in prähistorischen Epochen. Eine siedlungsarchäologische Untersuchung. Frankfurter Archäologische Schriften 20. Bonn.
- Hofmanová, Z. et al. (2016) Early farmers from across Europe directly descended from Neolithic Aegeans. PNAS 113, 25, 6886–6891.
- Honegger, M. et al. (2011) Sion, Sous-le-Scex (VS) II. Habitats et nécropoles du néolithique et de l'âge du Bronze. Archaeologia Vallesiana 7, CAR 125. Lausanne.
- Huber, R. (2004) Oberschan-Moos, eine frühesolithische Fundstelle in der Gemeinde Wartau. In: M. Primas/Ph. Della Casa/E. Jochum Zimmermann et al., Wartau – Ur- und frühgeschichtliche Siedlungen und Brandopferplatz im Alpenrheintal (Kanton St. Gallen, Schweiz) II: Bronzezeit, Kupferzeit, Mesolithikum, 159–195. Bonn.
- Jaccotey, L./Petit, C./Huet, F. et al. (1997) Les armatures évoluées (pointes de Bavans et fléchettes asymétriques à base concave) de l'Est de la France: définition, répartition, chronologie. Bulletin de la Société préhistorique luxembourgeoise 19, 195–215.
- Jacomot, S./Vandorpe, P. (2022) The search for a needle in a haystack – New studies on plant use during the Mesolithic in southwest Central Europe. Journal of archaeological science: reports 41, 1–13.

- Jagher, R. (1989) Le gisement mésolithique de Roggenburg-Ritzigrund, commune de Roggenburg, canton de Berne (Suisse). In: G. Aimé/A. Thévenin (ed.) *Épépalléolithique et Mésolithique entre Ardennes et Massif Alpin*. Table ronde de Besançon, 26-27 avril 1986. Mémoires de la Société d'Agriculture, Lettres, Sciences et Arts de la Haute-Saône, 2, 105-123. Besançon.
- Jakob, B./Falquet, Ch. (ed., 2015) Onnens-Praz Berthoud (canton de Vaud, Suisse). Contexte, environnement et occupations du Mésolithique au début du Néolithique (Fouilles de l'autoroute A5-2). CAR 152. Lausanne.
- Jeunesse, Ch. (1991) Le Néolithique (5300-2300 av. J.-C.). In: Ch. Jeunesse/X. Lafon (ed.) *L'Archéologie en Alsace*. Cahiers de l'Association pour la promotion de la recherche archéologique en Alsace, Hors-série, 32-44.
- Jeunesse, Ch. (2002) Armatures asymétriques, régionalisation, acculturation. Contribution à l'étude des relations entre le Rubané et la composante autochtone dans l'ouest de la sphère danubienne. In: M. Otte/J. K. Kozłowski (ed.) *Préhistoire de la grande Plaine du Nord de l'Europe*. Les échanges entre l'Est et l'Ouest dans les sociétés préhistoriques, 147-165. Liège.
- Jeunesse, Ch. (2003) Néolithique initial, Néolithique ancien et Néolithisation dans l'espace centre-européen: une vision rénovée. *Revue d'Alsace* 129, 97-112.
- Jeunesse, Ch. (2008) Un Néolithique non cardial antérieur à 5500 cal BC dans l'intérieur de la Péninsule ibérique? Un point de vue extérieur. In: M. S. Hernandez-Pérez/J. A. Soler Diaz/J. A. Lopez Padilla (ed.) *Actes du 4^{ème} Congreso del Neolítico peninsular*. Tome II, 391-396. Alicante.
- Jeunesse, Ch./Nicod, P.-Y./van Berg, P.-L. (1991) Nouveaux témoins d'âge néolithique ancien entre Rhône et Rhin. *JbSGUF* 74, 43-78.
- Jeunesse, Ch./Lefranc, P. (1999) Rosheim Sainte-Odile (Bas-Rhin), un habitat rubané avec fossé d'enceinte. Première partie: Les structures et la céramique, *Cahiers de l'Association pour la promotion de la recherche archéologique en Alsace* 15, 1-111.
- Jeunesse, Ch./Arbogast, R.-M./Denaire, A. et al. (2014) L'abri Saint-Joseph à Lutter: 9000 ans d'histoire du Jura alsacien. *Annuaire de la société d'histoire sundgauvienne, Société d'histoire du Sundgau*, 13-43.
- Jeunesse, Ch./Arbogast, R.-M., /Mauvilly, M. et al. (2019) La couche 5 de Lutter. Le second Mésolithique et la transition avec le Néolithique dans la zone Jura - Plateau suisse (6300-4300 av. J.-C.). In: R.-M. Arbogast/S. Griselin/Ch. Jeunesse et al. (ed.) *Le second Mésolithique des Alpes à l'Atlantique (7^e-5^e millénaire)*. Table ronde internationale. Strasbourg, novembre 2015. *Mémoires d'Archéologie du Grand-Est* 3, 55-108. Strasbourg.
- Kompatscher, K./Kompatscher, N.M. (2007). Dove piantare il campo: Modelli insediativi e di mobilità nel Mesolitico in ambiente alpino. *Preistoria Alpina* 42, 132-162.
- Kramer, L./Mauvilly, M. (2020) Essai sur la dynamique de peuplement à l'échelle du canton de Fribourg, In: Th. Lachenal/R. Roure/O. Lemerrier (ed.) *Demography and Migration, Population trajectories from the Neolithic to the Iron Age*. Proceedings of the XVIII UISPP World Congress (4-9 June 2018, Paris, France), vol. 5, Sessions XXXII-2 and XXXIV-8, 21-38. Oxford.
- Kramer, L./Mauvilly, M. (2021) Cheyres FR, Dessous la Grange, *JbAS* 104, 135
- Laus, S. (2006) Rheinbalme-Krinnenbalme: Zwei steinzeitliche Abri-Stationen bei Koblach in Vorarlberg. Ein Beitrag zur Erforschung der sozioökonomischen Strukturen bei Wildbeutern und frühen Bauern im Alpenrheintal. Innsbruck.
- Lefranc, Ph. (2001) La fin de la séquence rubané en Haute-Alsace (Rubané récent et final) vue à travers l'évolution de la céramique décorée du site de Sierentz «Sandgrube» et «Tiergarten» (Haut-Rhin) *Bulletin de la Société préhistorique française* 98, 4. 627-646.
- Leroi-Gouran, A./Girard, M./Egloff, M. (1971) L'abri de la Cure à Baulmes (Suisse), *Analyse pollinique*. *JbAS* 56, 7-1.
- Le Tensorer, J.-M. (1985) La fin des temps glaciaires dans la vallée de la Lucelle et les environs. *as*, 8, 2, 52-57.
- Mariéthoz, F. (2007) Sion, Bramois, les Hauts de Pranoé. Villa Bucher et Schaller. Rapport d'activité. Mars et octobre. Sion.
- Martin, L. (2015) Plant economy and territory exploitation in the Alps during the Neolithic (5000-4200 cal bc): first results of archaeobotanical studies in the Valais (Switzerland). *Vegetation History and Archaeobotany* 24, 1, 63-73.
- Mauvilly, M. (1993) L'habitat néolithique ancien d'Ensisheim «Ratfeld» (Haut-Rhin). Étude du matériel lithique. *Cahiers de l'Association pour la promotion de la Recherche archéologique en Alsace* 9, 109-135.
- Mauvilly, M. (1997) L'industrie lithique de la culture à céramique linéaire de Haute et Basse Alsace: état des recherches et bilan provisoire. In: Ch. Jeunesse (éd.) *Le Néolithique danubien et ses marges entre Rhin et Seine*. Actes du 22^{ème} colloque interrégional sur le Néolithique. Strasbourg, 27-29 octobre 1995. *Cahiers de l'Association pour la Promotion de la Recherche Archéologique en Alsace*, supplément 3, 65-79. Zimmersheim.
- Mauvilly, M. (2018) Arconciel/La Souche (Canton de Fribourg, Suisse), un site exceptionnel du Second Mésolithique. In: Ch. Cupillard/S. Griselin/F. Séara (ed.) *Au cœur des sites mésolithiques*. Entre processus taphonomiques et données archéologiques. Actes de la table ronde internationale de Besançon (Doubs, France) «Hommages au Professeur André Thévenin», 29-30 octobre 2013. *Annales Littéraires* 983, Série «Environnement, sociétés et archéologie» 24, 197-216. Besançon.
- Mauvilly, M./Jeunesse, Ch./Doppler, T. (2008) Ein Tonstempel aus der spätmesolithischen Fundstelle von Arconciel/La Souche (Kanton Fribourg, Schweiz). *Quartär* 55, 151-157.
- Mauvilly, M./Braillard, L./Rentzel, Ph. (2010) Villeneuve/La Baume: un exemple de fréquentation des abris naturels fribourgeois. *CAF* 12, 4-29.
- Mauvilly, M./Kramer, L./Arbogast, R.-M. (2011) Alterswil/Flue, ein neu entdeckter Lagerplatz unter einem Felschuttdach aus dem Mesolithikum, *CAF* 13, 58-75.
- Moinat, P./Chambon, Ph. (ed., 2007) Les cistes de Chamblandes et la places de coffres dans les pratiques funéraires du Néolithique moyen occidental, Actes du colloque de Lausanne, 12-13 mai 2006 *CAR* 110, 255-264, Lausanne et Paris.
- Müller, K. (1995) Le site de Sion-Tourbillon (VS), Nouvelles données sur le Néolithique ancien valaisan. *as* 18, 3, 103-108.
- Nielsen, E. (1997) Fällanden ZH-Usserriet. Zum Übergangsbereich Spätmesolithikum-Frühneolithikum in der Schweiz. *JbAS* 80, 57-84.
- Nielsen, E. (2003) Das Spätmesolithikum und die Neolithisierung in der Schweiz. *Archäologische Informationen* 26, 2, 275-297.
- Nielsen, E. (2009a) Paläolithikum und Mesolithikum in der Zentralschweiz, Mensch und Umwelt zwischen 17000 und 5500 vor Christus, *Archäologische Schriften* Luzern. Luzern.
- Nielsen, E. (2009b) The Mesolithic background for the Neolithisation process. *Documenta Praehistorica* XXXVI, 151-158.
- Nielsen, E. (2012) Neolithische Landsiedlungen zwischen Napf und Rigi. In: Form, Zeit und Raum: Grundfragen für eine Geschichte aus dem Boden. *Festschrift für Werner E. Stöckli zu seinem 65. Geburtstag*. *Antiqua* 50, 47-61. Basel.
- Oberhänsli, M. (2022) Keramikfunde In: F. Wegmüller, *Der Abri Unterkobel bei Oberriet*. Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal. *Archäologie im Kanton St. Gallen* 3, 153-20. St. Gallen.
- Pearsall, D.M. (2009) Investigating the Transition to Agriculture. *Current Anthropology* 50, 5, 609-613.
- Pedrotti, A./Poggiani-Keller, R./Banchieri, D.G. et al. (2022) Il Neolitico in Lombardia. In: R. C. De Marinis/M. Rapi (ed.), *Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino*. *Rivista di Scienze Preistoriche* LXXII 2, 123-165. Firenze.
- Perrin, T. (2002) La fin du Mésolithique dans l'arc jurassien: approche statistique des industries lithiques taillées. *Bulletin de la Société préhistorique française* 99, 3, 487-499.
- Perrin, T. (2003) Évolution du silex taillé dans le Néolithique haut-rhodanien autour de la stratigraphie du Gardon (Ambérieu-en-Bugey, Ain). Thèse de doctorat, Université de Paris I, Panthéon Sorbonne, Atelier national de reproduction des thèses, Presses universitaires du Septentrion. Lille.
- Perrin, T./Manen, C. (2021) Potential interactions between Mesolithic hunter-gatherers and Neolithic farmers in the Western Mediterranean: The geochronological data revisited. *PLoS ONE* 16, 3. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246964>.
- Pignat, G./Wininger, A./Affolter, J. et al. (1998) Les occupations mésolithiques de l'abri du Mollendruz, Abri Freymond, Commune de Mont-la-Ville (VD, Suisse). *CAR* 72. Lausanne.
- Posch, C. (2020) The Kleinwalsertal revisited: New approaches for an 'old' landscape. In: B. Gehlen/A. Zander (ed.), *From the Early Preboreal to the Subboreal period - Current Mesolithic research in Europe*. Studies in honour of Bernhard Gramsch, 179-196. Loogh.
- Pousaz, N./Affolter, J./Chaix, L. et al. (1991) L'abri-sous-roche mésolithique des Gripions à Saint-Ursanne (Jura, Suisse). *CAJ* 2. Porrentruy.
- Pousaz, N./Guélat, M./Frei Paroz, L. et al. (2009) Delémont-En La Pran 1 (Jura, Suisse), environnement alluvial et premières installations humaines entre Mésolithique récent et âge du Bronze. *CAJ* 22. Porrentruy.
- Richard, H. (1997) Indices polliniques de néolithisation du massif jurassien aux Vèmes et Vème millénaire. *Quaternaire* 8, 55-62.
- Rigert, E./Fässler, A./Inauen, R. (2009) Appenzel AI, Blumenrain. *JbAS* 92, 267.

- Rivollat, M./Jeong, C./Schiffels, S. et al. (2020) Ancient genome-wide DNA from France highlights the complexity of interactions between Mesolithic hunter-gatherers and Neolithic farmers. *Science Advances* 6, 22, 1–16.
- Sakellariadis, M. (1979) The Economic Exploitation of the Swiss Area in the Mesolithic and Neolithic Periods. BAR International Series 67. Oxford.
- Schier, W. (2022) Modes and Models of Neolithization in Europe: Comments to an Ongoing Debate. In: P. F. Biehl/E. Rosenstock (ed.) 6000 BC: Transformation and Change in the Near East and Europe, 372–392. Cambridge.
- Sedlmeier, J. (2003) Neue Erkenntnisse zum Neolithikum in der Nordwestschweiz. *as* 26, 2–14.
- Seifert, M. (2012) Zizers GR-Friedau - mittelneolithische Siedlung mit Hinkelsteinkeramik im Bündner Alpenrheintal (Schweiz). In: A. Boschetti-Maradi/A. de Capitani/S. Hochuli et al. (ed.) Form, Zeit und Raum. Grundlagen für eine Geschichte aus dem Boden. Festschrift für Werner E. Stöckli zu seinem 65. Geburtstag. *Antiqua* 50, 79–94. Basel.
- Seifert, M./Sormaz, T./Stöckli, W. (2013) Die absolute Datierung von Egolzwil 3. In: A. de Capitani, Egolzwil 3, Die Keramik der neolithischen Seeufersiedlung. *Archäologische Schriften Luzern* 15, 1, 127–144. Luzern.
- Spielmann, J./Mauvilly, M. (2014) Entre Second Mésolithique et Néolithique dans deux abris sous roche du Plateau suisse: les exemples d'Arconciel/La Souche et Villeneuve/La Baume (Canton de Fribourg, Suisse) In: Ch. Laurelut/J. Vanmoerkerke (ed.) Occupations et exploitations néolithiques. Et si l'on parlait des plateaux... 31^e colloque Interneó, Actes du colloque de Châlons-en-Champagne, octobre 2013. *Bulletin de la Société archéologique champenoise* 107, 4, 85–116. Reims.
- Spörri, D. (2000) Neuere Untersuchungen zum Fundmaterial von Wetzikon-Robenhausen, Furtacker. *Archäologie im Kanton Zürich* 1997–1998, *Berichte der Kantonsarchäologie Zürich* 15, 153–181. Zürich und Egg.
- Stäuble, H./Wolfram, S. (2013) Bandkeramik und Mesolithikum: Abfolge oder Koexistenz. Conference: Parallele Raumkonzepte. *Topoi. Berlin Studies of the Ancient World* 16, 105–133. Berlin.
- Stöckli, W. (1990) Der Beginn des Neolithikums in der Schweiz. In: Die ersten Bauern, Pfahlbau funde Europas, Forschungsberichte zur Ausstellung im Schweizerischen Landesmuseum und zum Erlebnispark, Ausstellung Pfahlbauland in Zürich, 28. April bis 30. September 1990, Band 1: Schweiz, 53–60. Zürich.
- Stöckli, W. (1995) Geschichte des Neolithikums in der Schweiz. In: W. Stöckli/U. Niffeler/E. Gross-Klee E. (ed.) Neolithikum - Néolithique - Neolitico. SPM II, 19–52. Basel.
- Stöckli, W. (2009) Chronologie und Regionalität des jüngeren Neolithikums (4300–2400 v. Chr.) im Schweizer Mittelland, in Süddeutschland und in Ostfrankreich. *Antiqua* 45. Basel.
- Stöckli, W. (2016) Urgeschichte der Schweiz im Überblick (15'000 v. Chr. - Christi Geburt). Die Konstruktion einer Urgeschichte. *Antiqua* 54, Basel.
- Stopp, B./Zürcher, C. (2022) Grosssäuger- und Vogelfauna. In: F. Wegmüller, Der Abri Unterkobel bei Oberriet, Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal, *Archäologie im Kanton St. Gallen* 3, 213–252. St. Gallen.
- Tinner, W./Nielsen, E./Lotter, A. F. (2007) Mesolithic agriculture in Switzerland? A critical review of the evidence. *Quaternary Science Reviews* 26, 1416–1431.
- Tinner, W./Nielsen, E./Lotter, A. F. (2008) Evidence for Late-Mesolithic agriculture? A reply to Karl-Ernst Behre. *Quaternary Science Reviews. Correspondence*, 1468–1470.
- Tringham, R. (2000) Southeastern Europe in the Transition to Agriculture in Europe: Bridge, Buffer, or Mosaic. In: T. Douglas Price (ed.) *Europe's First Farmers*, 19–56. Cambridge.
- Vogt, E. (1964) Der Stand der neolithischen Forschung in der Schweiz. *JbAS* 51, 7–27. Basel.
- Vogt, E. (1969) Zur Einführung. In: *Ur- und Frühgeschichtliche Archäologie der Schweiz - Band II, Die jüngere Steinzeit, 1–3*. Basel.
- Vonbank, E. (1955) Quellen zur Ur- und Frühgeschichte Vorarlbergs (1. Fortsetzung). *Montfort* 7/1, 114–160.
- Voruz, J.-L. (1991) *Le Néolithique suisse-Bilan documentaire*. Document du Département d'Anthropologie et d'Écologie de l'Université de Genève 16. Genève.
- Voruz, J.-L. (2009) La Grotte du Gardon (Ain), Le site et la séquence néolithique des couches 60 à 47. *Archives d'Écologie Préhistorique, Toulouse*.
- Wegmüller, F. (2022) Der Abri Unterkobel bei Oberriet, Ein interdisziplinärer Blick auf 8000 Jahre Siedlungs- und Umweltgeschichte im Alpenrheintal. *Archäologie im Kanton St. Gallen* 3. St. Gallen.
- Weisdorf, J. L. (2005) From Foraging To Farming: Explaining The Neolithic Revolution. *Journal of Economic Surveys* 19, 561–586.
- van Willigen, S. (2018) Between Cardial and Linearbandkeramik: From no-man's-land to communication sphere. *Quaternary International* 470, 333–352.
- van Willigen, S./Carazzetti, R. (2022) La stratigrafia di Castel Grande (Bellinzona, Canton Ticino, Svizzera). Rivalutazione dei dati e primi risultati. In: R.C De Marinis/ M. Rapi (ed.) *Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino. Rivista di Scienze Preistoriche LXXII* S2, 167–177. Firenze.
- Wolf, C. (1995) Lausanne VD-Cathédrale, Place Nord, Grabungen 1991: neue Erkenntnisse zur vor- und frühgeschichtlichen Besiedlung der Cité. *JbAS* 78, 145–153.
- Wüthrich, S. (ed.) (2003) Saint-Aubin/Derrière la Croix, un complexe mégalithique durant le Néolithique moyen et final. *Archéologie Neuchâtoise* 29, 1 et 2. Neuchâtel.
- Wyss, R. (1994) Steinzeitliche Bauern auf der Suche nach neuen Lebensformen. Egolzwil 3 und die Egolzwiler Kultur. Band 1. Die Funde. Zürich.
- Wyss, R. (1996) Steinzeitliche Bauern auf der Suche nach neuen Lebensformen. Egolzwil 3 und die Egolzwiler Kultur. Band 2. Die Grabungsergebnisse. Zürich.
- Zvelebil, M. (2001) The agricultural transition and the origins of Neolithic society in Europe. *Documenta Praehistorica* XXVIII, 1–26.

ALICIA SILIÉZAR, SANDRA PICHLER, GABRIELE GRAENERT, CLAUDIA GERLING

ERNÄHRUNG IM FRÜHMITTELALTERLICHEN GURMELS – ANALYSEN STABILER ISOTOPE AN MEROWINGERZEITLICHEN INDIVIDUEN VOM DÜRRENBURG FR*

Keywords: Frühmittelalter; Merowingerzeit; Gurmels; Dürrenberg; Bestattungen; stabile Isotopenanalysen; Ernährung; Gesellschaft. – Haut Moyen Âge; époque mérovingienne; Cormondes; Dürrenberg; inhumations; analyses des isotopes stables; alimentation; société. – Alto Medioevo; periodo merovingio; Gurmels; Dürrenberg; sepulture; analisi degli isotopi stabili; nutrizione; società. – Early Middle Ages; Merovingian period; Gurmels; Dürrenberg; burials; stable isotope analyses; diet; society.

Zusammenfassung

In Gurmels FR wurden in den 1980er-Jahren im Bereich der Muttergotteskirche merowingerzeitliche Gräber entdeckt. Für eine Rekonstruktion der Ernährung wurden 105 frühmittelalterliche Individuen mittels der Analyse stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotope untersucht. Die gemessenen Isotopenverhältnisse erlauben die Rekonstruktion einer Ernährung auf Basis von C3-Pflanzen und terrestrischen Tieren. Männer haben im Durch-

schnitt möglicherweise grössere Mengen an Fleisch konsumiert als Frauen. Ebenso zeigen Individuen mit hochwertigem Grabinventar einen höheren Anteil tierischer Proteine. Die Resultate der stabilen Isotopenanalysen gewähren somit Einblicke, wie sich der soziale Status auch während turbulenter Zeiten und in einem geopolitisch wichtigen Gebiet auf Leben und Ernährung der Menschen auswirkte.

Résumé

Dans les années 1980, des tombes mérovingiennes ont été découvertes à Cormondes FR, dans le secteur de l'église Notre-Dame. 105 individus du haut Moyen Âge ont été étudiés grâce à l'analyse des isotopes stables du carbone et de l'azote, afin de reconstituer leur régime alimentaire. Les rapports isotopiques mesurés permettent de reconstituer une alimentation à base de plantes en C3 et d'animaux terrestres. Les hommes ont éventuellement

consommé de plus grandes quantités de viande en moyenne que les femmes. Les individus dont le mobilier funéraire est de grande qualité présentent également une plus grande proportion de protéines animales. Les résultats des analyses des isotopes stables offrent ainsi un aperçu de l'influence du statut social sur la vie et l'alimentation des individus, aussi par temps de turbulences et dans une région importante sur le plan géopolitique.

Riassunto

Tombe merovinge sono state scoperte a Gurmels FR negli anni '80, nell'area della chiesa della Madre di Dio. 150 individui alto-medievali sono stati esaminati mediante analisi degli isotopi stabili del carbonio e dell'azoto, per ricostruirne l'alimentazione. I rapporti isotopici misurati permettono di ricostruire una dieta a base di piante C3 e di animali terrestri. In media, gli uomini potrebbero aver consumato maggiori quantità di carne rispetto

alle donne. Gli individui con un inventario funerario di alta qualità mostrano inoltre una maggiore percentuale di proteine d'animali. I risultati delle analisi degli isotopi stabili forniscono informazioni su come lo stato sociale ha influenzato la vita e l'alimentazione delle persone, anche durante un periodo turbolento e in un'area geopoliticamente importante.

Summary

Merovingian burials were discovered near the Chapel of Our Lady at Gurmels, Canton Fribourg, in the 1980s. In a bid to reconstruct the dietary habits of the deceased, stable carbon and nitrogen analyses were carried out on 105 early medieval individuals. The isotope ratios allowed us to reconstruct a diet based on C3 plants and terrestrial animals. Men may have consumed greater amounts

of meat on average than women. Individuals with high-quality grave goods also showed higher levels of animal protein. The findings from the stable isotope analyses have therefore provided an insight into the impact of social status, even in turbulent times and in a geopolitically important region, on the lives and dietary habits of the population.

*Diese Studie wurde im Rahmen des Auswertungsprojektes zu den frühmittelalterlichen Bestattungen aus Gurmels durch das Amt für Archäologie Freiburg finanziert. Dieser Bericht basiert auf der von Claudia Gerling, Sandra Pichler und Gabriele Graenert betreuten Masterarbeit von Alicia Siliézar in Prä-historischer und Naturwissenschaftlicher Archäologie an der Universität Basel. Das Probenmaterial wurde durch das Amt für Archäologie Freiburg zur Verfügung gestellt. Die anthropologischen Untersuchungen erfolgten im Wesentlichen durch Cora Leder, einige Individuen wurden von Basler Studierenden im Rahmen von Masterpraktika erfasst. Die zoologischen Untersuchungen erfolgten durch Barbara Stopp. Alle osteologischen Arbeiten wurden an der IPNA vorgenommen. Die Analysen stabiler Isotope wurden in Kollaboration mit Thomas Kuhn und Moritz Lehmann an der Universität Basel durchgeführt. Wir danken allen Beteiligten des Projektes und dem Grabungsteam.

1 Einleitung

In den 1980er-Jahren wurden bei Ausgrabungen auf dem Dürrenberg in Gurmels FR im Bereich der Muttergotteskirche merowingerzeitliche Gräber freigelegt. Das zum Teil sehr hochwertige Fundinventar umfasst u. a. mit Silber und Messing tauschierte bzw. plattierte Gürtelbeschläge, Fingerringe aus Edelmetall und Waffen (Dubuis/Schwab 1982; Graenert 2005). Da zurzeit keine zum Gräberfeld gehörende Siedlung bekannt ist und viele Gräber nur eine symbolische oder gar keine Beigaben enthielten,

bleiben viele Informationen über das Leben dieser Menschen verborgen.

Im Rahmen eines interdisziplinären Projekts des Amtes für Archäologie des Kantons Freiburg (AAFR) und der Integrativen Prähistorischen und Naturwissenschaftlichen Archäologie (IPNA) am Departement Umweltwissenschaften der Universität Basel wurden 105 frühmittelalterliche Individuen aus Gurmels mit Hilfe von Kohlenstoff- und Stickstoffisotopenanalysen untersucht. Ziel war, nähere Informationen über das Leben, die Ernährung und die sozialen Unterschiede der auf dem Dürrenberg bestatteten Bevölkerung zu erhalten.

Abb. 1. Gurmels-Dürrenberg FR. Ausschnitt aus dem Gesamtplan der Ausgrabung im Bereich der Muttergotteskirche auf dem Dürrenberg. Plan Amt für Archäologie des Kantons Freiburg.

Abb. 2. Gurmels-Dürrenberg FR. Silberplattierte Gürtelgarnitur der Frau aus dem Doppelgrab 317/318. Zweite Hälfte 7. Jh. n. Chr. Länge des Schnallenbeschlags 163 mm. Foto AAFR, C. Zaugg.

2 Archäologischer Kontext und Fund-situation

Archäolog*innen des AAFR stiessen 1982 bei Sondierungen im Vorfeld geplanter Renovierungsarbeiten im Aussenbereich der auf dem Dürrenberg in Gurmels FR gelegenen Muttergotteskirche auf Gräber. Diese enthielten zum Teil für die Merowingerzeit typische Grabbeigabenausstattungen. Daraufhin fanden von 1983 bis 1985 Ausgrabungen im Aussen- und Innenbereich der heutigen Kirche statt (Dubuis/Schwab 1982, 190; Schwab 1985, 94; Schwab 1987, 56; Bourgarel 1988, 75; Graenert 2005, 90). Im Inneren der Kirche konnte der Untergrund von Sakristei und Chorraum sowie ein ca. zwei Meter breiter, an den Chorbogen anschliessender Streifen im Kirchenschiff untersucht werden (Abb. 1). In und ausserhalb der Kirche wurden insgesamt über 400 Bestattungen ausgegraben. Mehr als 20 davon konnten dank ihrer stratigraphischen Position, der Grabbeigaben und der Grabform sowie aufgrund von Radiokarbondatierungen sicher ins 6. und 7. Jahrhundert n. Chr. datiert werden, für ungefähr die gleiche Zahl ist eine vergleichbare Zuordnung bzw. eine Zeitstellung zwischen dem 6. und mittleren 8. Jahrhundert n. Chr. wahrscheinlich. Hinzu kommen weitere jüngere, beigabenlose Gräber sowie ca. 200 frühneuzeitliche Bestattungen von Kleinkindern und Säuglingen (Graenert 2005, 90).

Die ältesten Mauerbefunde stammen von einem insgesamt ca. 12 Meter langen Gebäude, bestehend aus einem rechteckigen Saal und einer unregelmässig trapezförmigen Apsis, welches gemäss der aktuellen Arbeitshypothese in nachmerowingischer Zeit erbaut wurde (Bourgarel 1988, 77; Graenert 2005, 91f.). Die Frage, ob während der Merowingerzeit bereits ein Holzbau stand oder die Kirche in einen bestehenden Friedhof hineingebaut wurde, ist Gegenstand einer laufenden Auswertung. Das Schiff des frühmittelalterlichen Kirchenbaus wurde zu einem unbekanntem Zeitpunkt aufgegeben. Die Auswertung der historischen Quellen und die bei den Renovierungsmassnahmen erfolgte Bauuntersuchung

sprechen dafür, dass mutmasslich im 12. Jahrhundert ein Kirchenneubau entstand, auf dessen Grundmauern im 14. Jahrhundert ein zweiter umfassender Neubau erfolgte. Das heutige Aussehen der Kirche geht auf die Vergrösserung um das heutige Schiff sowie verschiedene Umbauten im 17. und 18. Jahrhundert zurück (Bourgarel 1988, 94–97).

Der frühmittelalterliche Friedhof wurde nicht vollständig erfasst. Er dürfte sich insbesondere weiter in den Bereich des heutigen Kirchenschiffs erstreckt haben. Bemerkenswert ist die Beobachtung, dass der Bereich, der von dem frühmittelalterlichen Gebäudegrundriss besetzt wird, besonders dicht mit merowingerzeitlichen Gräbern belegt war. Hier

Abb. 3. Gurmels-Dürrenberg FR. Grabbeigaben der in Grab 356 bestatteten Frau: Gold- und Silberfingerring mit Steineinlagen aus Glas und Granat sowie silbernes Agraffenset mit Zierkette aus Buntmetall. Zweite Hälfte 7. Jh. n. Chr. Ohne Massstab. Foto AAFR, C. Zaugg.

fanden sich ausserdem mehrere Bestattungen mit qualitativ hochwertiger Beigabenausstattung (Graenert 2005, 92). Das weibliche Inventar dieser Gräber umfasst eine silberplattierte Gürtelgarnitur (Abb. 2), Fingerringe aus Edelmetall (Abb. 3) sowie vergoldete Scheibenfibeln (Schwab 1987, 56–58; Graenert 2005, 91f.); zum männlichen Inventar gehören die einzige Spatha vom Fundplatz sowie die für die Region absolut ungewöhnliche Beigabe einer Axt (Graenert 2005, 92). Einige Inventare aus Gurmels umfassen Gegenstände, die sich in das von Rainer Christlein (1973) erarbeitete System der Qualitätsgruppen zur sozialen Differenzierung der merowingerzeitlichen Bestattungen einordnen lassen. Die Qualitätsgruppen reichen von A bis D und verstehen sich als Abstufungen des materiellen Werts von Grabinventaren, wobei Gruppe D wenige materielle Spitzeninventare umfasst (Christlein 1973, 147; Donat 1989, 185). Die Qualitätsgruppen wurden im Kontext einer umfassend ausgeübten Beigabensitte definiert und gelten für Zeiten und Regionen mit eingeschränkter Beigabensitte nur als bedingt übertragbar. Sofern Leitformen der Qualitätsgruppe C vorkommen, erscheint aber eine Parallelisierung von reduziert zusammengesetzten Grabinventaren mit dem von Christlein beschriebenen Ausstattungsmuster möglich (Graenert 2011). Insbesondere gilt Goldschmuck als Anzeiger solcher Bestattungen, die sich in Regionen mit gut ausgeprägter Beigabensitte ausserdem regelhaft durch Attribute eines aristokratischen Lebensstils auszeichnen. Auch in Gurmels sind dank der Beigabe von goldenen Accessoires der Bekleidung Angehörige einer solchen aristokratischen Oberschicht greifbar.

Der Schmuck und die Kleidungsbestandteile aus den Frauengräbern spiegeln regionale Form- und Bekleidungsstraditionen wider, während die Mitgabe von Waffen eher einer Sitte der germanisch geprägten Bevölkerung im Osten des Fränkischen Reiches sowie in der Alamannia entspricht. Für die Grabfunde der eigentlich stark romanisch geprägten Regionen beidseits des Jura ist in den Jahrzehnten des ausgehenden 6. und der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts eine Intensivierung der Beigabensitte zu beobachten. Dies wird mit einer Angleichung der Bestattungssitte insbesondere der Oberschicht an die Verhältnisse in den tonangebenden

Regionen des Frankenreichs erklärt (vgl. z. B. Graenert 2017, 188–194; zur Möglichkeit sozialer Differenzierung vgl. auch Windler et al. 2005, 301–316; Tab. 1). Für Gurmels wird auf Basis der bisherigen Erkenntnisse die Arbeitshypothese formuliert, dass eine Familie der lokalen Oberschicht mit Verbindungen in die nordburgundisch-fränkischen Gebiete in einem Memorialgebäude auf einem Ortsfriedhof auf dem Dürrenberg bestattete. In der Karolingerzeit entstand dann an dieser Stelle ein Steingebäude. Der Ort blieb zwar für Bestattungen von Angehörigen der lokalen Oberschicht wichtig, entwickelte sich aber nicht zu einer Gemeindekirche (Graenert 2005, 93f.).

Die Analyse stabiler Isotope zur Ernährungsrekonstruktion

Analytische Verfahren stellen in der archäologischen Forschung ein wichtiges Mittel zur Erlangung bestimmter Informationen über Menschen aus prähistorischen und historischen Epochen dar (Hauptmann/Pingel 2008). Bei Fragen zur Ernährung von Menschen und/oder Tieren eignet sich insbesondere die Analyse stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotope (u. a. Lee-Thorp 2008; Katzenberg 2008; Schwarcz/Schoeninger 2011; Ambrose 1986; Ders. 1993; DeNiro/Epstein 1978; Dies. 1980).

Die im Knochenkollagen gemessenen Isotopenverhältnisse von Kohlenstoff geben Hinweise auf den Konsum von Pflanzen. Dabei lassen sich zwei Photosyntheseyklen unterscheiden (Schwarcz/Schoeninger 1991, 303; Schoeninger/Moore 1992, 250–260). So weisen C3-Pflanzen, (z. B. Weizen, Gerste) $\delta^{13}\text{C}$ -Werte zwischen -24 bis -36 ‰ (Schwarcz/Schoeninger 1991, 303; Lee-Thorp 2008; 927) und C4-Pflanzen (z.B. Hirse) höhere $\delta^{13}\text{C}$ Werte von -16 bis -9 ‰ auf (Schoeninger/Moore 1992, 255f.), und unter Berücksichtigung eines geringen Trophiestufeneffektes von ca. 1 ‰ kann auf die hauptsächliche pflanzliche Nahrungsquelle geschlossen werden (Schwarcz/Schoeninger 1991, 303; Schoeninger/Moore 1992, 259).

Die Zusammensetzung von Stickstoffisotopen im Knochenkollagen ermöglicht Rückschlüsse über den Protein-

Bestattungsort/Datierung/ Qualitätsgruppe C (nach Christlein 1973)	Adult weiblich (n)	Adult männlich (n)	Adult Indet. (n)	Subadult (n)	Total (n)
Qualitätsgruppe C (Zentralgruppe)	3	0	0	2	5
Zentralgruppe *	2	4	1	0	7
Innerhalb des FMA-Gebäudes **	3	5	1	4	13
Ausserhalb des FMA-Gebäudes **	20	19	15	18	72
Nachmerowingerzeitlich **	2	2	2	2	8
Total	30	30	19	26	105

Tab. 1. Gurmels-Dürrenberg FR. Aufteilung der untersuchten Individuen aus Gurmels gemäss Alter und Geschlecht sowie Einteilung in soziale Gruppen nach Bestattungsort, Datierung und Grabinventar. FMA-Gebäude - frühmittelalterliches Gebäude; * - ohne Qualitätsgruppe C; ** - ohne Zentralgruppe.

anteil der Nahrung (Schoeninger/Moore 1992). Durch einen ausgeprägten Trophiestufeneffekt von 3 bis 5 oder sogar 6 ‰ kann zwischen Herbivoren, Omnivoren und Karnivoren unterschieden werden. Mit zunehmender Trophiestufe erfolgt eine Anreicherung des schwereren Stickstoffisotopes (Schoeninger/DeNiro 1984; Schoeninger/Moore 1992, 259; Hedges/Reynard 2007, 1246; Schwarcz/Schoeninger 2011, 732). Aquatische Nahrungsmittel weisen in der Regel höhere δ¹⁵N-Werte auf, die u. a. darauf beruhen, dass die Nahrungsketten in solchen Lebensräumen länger sind als auf dem Land (Schwarcz/Schoeninger 1991, 305; Lee-Thorp 2008, 928). In der Folge besitzen auch Menschen, welche ihre Hauptproteinquelle aus aquatischen Ressourcen beziehen, erhöhte δ¹⁵N-Werte (Schoeninger et al. 1983).

Da das Kollagenmolekül in adulten Individuen eine mehrjährige Halbwertszeit besitzt, repräsentieren die Isotopien im Kollagen eine über die letzten sieben bis zehn Lebensjahre ermittelte Isotopenzusammensetzung. Alleinige Analysen am Knochenkollagen erlauben daher keine genauen

Aussagen über zeitlich begrenzte Ernährungsweisen wie z. B. saisonale Unterschiede (Schwarcz/Schoeninger 1991, 285; Gruppe et al. 2015, 433).

3 Material und Methoden

In dieser Studie wurden insgesamt 105 menschliche Individuen aus dem Innen- und Aussenbereich der Muttergotteskirche auf dem Dürrenberg in Gurmels FR untersucht. Die Gräber datieren überwiegend in die Merowingerzeit, bis auf acht Individuen, die als nachmerowingerzeitlich bestimmt wurden (Tab. 1).

Die untersuchte Gruppe umfasst 79 adulte und 26 subadulte (unter 20-jährige) Individuen (Alter und Geschlecht nach Leder 2020; Tab. 1). Die Subadulten teilen sich in drei Infans I (0–6 Jahre), neun Infans II (7–12 Jahre), zwölf Juvenile (13–19 Jahre) und zwei nicht näher bestimmbare Subadulte auf. Insgesamt wurden von den adulten Individuen 30 als weiblich und 30 als männlich angespro-

	Fundstelle	Anzahl (n)	δ ¹³ C (‰ vs. VPDB)			δ ¹⁵ N (‰ vs. AIR)								
			Mittelwert	Median	σ	Spanne	Min	Max	Mittelwert	Median	σ	Spanne	Min	Max
Menschen														
Infans I	Gurmels	3	-19.7	-19.3	0.8	1.5	-20.6	-19.1	11.2	11.6	1.2	2.4	9.8	12.2
Infans II	Gurmels	9	-20.2	-20.3	0.2	0.5	-20.5	-19.9	8.9	9.1	0.7	1.9	7.7	9.5
Juvenile	Gurmels	12	-20.0	-20.1	0.5	1.7	-20.8	-19.1	9.0	9.4	1.1	3.7	6.3	10.0
Subadulte	Gurmels	2	-19.9	-19.9	0.3	0.4	-20.1	-19.7	10.7	10.7	2.6	3.7	8.8	12.5
Frauen adult	Gurmels	30	-20.1	-20.1	0.2	0.8	-20.5	-19.7	9.0	9.1	0.6	2.3	7.9	10.3
Männer adult	Gurmels	30	-20.0	-20.0	0.3	1.2	-20.5	-19.3	9.3	9.4	0.7	3.1	7.4	10.5
Indet. adult	Gurmels	19	-20.0	-20.0	0.3	0.9	-20.4	-19.5	9.2	9.2	0.7	2.3	8.3	10.6
Soziale Gruppen														
Qualitätsgruppe C	Gurmels	5	-19.9	-19.9	0.1	0.3	-20.1	-19.8	9.2	9.4	0.8	2	8.3	10.3
Zentralgruppe (inkl. QG C)	Gurmels	12	-19.9	-19.9	0.2	0.9	-20.5	-19.5	9.6	9.6	0.6	2	8.3	10.3
Innerhalb des FMA-Gebäudes	Gurmels	13	-20.1	-20.2	0.3	0.9	-20.4	-19.5	9.1	9.0	0.5	1.9	8.1	10.0
Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Gurmels	72	-20.0	-20.1	0.3	1.7	-20.8	-19.1	9.2	9.2	1.0	6.2	6.3	12.5
Nachmerowingerzeitlich	Gurmels	8	-20.0	-20.0	0.3	0.9	-20.6	-19.7	9.0	9.1	0.7	1.8	8.1	9.9
Menschen total	Gurmels	105	-20.0	-20.1	0.3	1.7	-20.8	-19.1	9.2	9.2	0.9	6.2	6.3	12.5
Vergleichsproben														
<i>Bos taurus</i>	Schmitten	5	-21.3	-21.3	0.1	0.2	-21.4	-21.2	5.4	5.8	0.9	2.3	3.9	6.2
<i>Ovis aries/Capra hircus</i>	Schmitten	4	-21.4	-21.5	0.4	1.0	-21.8	-20.8	5.6	5.3	1.2	2.7	4.6	7.3
Herbivoren total		9	-21.4	-21.4	0.3	1.0	-21.8	-20.8	5.5	5.3	1.0	3.4	3.9	7.3
<i>Sus domesticus</i>	Schmitten	5	-21.2	-21.3	0.4	0.9	-21.6	-20.7	6.6	6.9	0.8	1.8	5.6	7.4
<i>Gallus gallus domesticus</i>	Schmitten	1	-20.7	-20.7			-20.7	-20.7	7.4	7.4			7.4	7.4

Tab. 2. Gurmels-Dürrenberg FR. Resultate der Analyse stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotope an frühmittelalterlichen Menschen aus Gurmels FR und tierische Vergleichsproben aus Schmitten FR. Angegeben sind jeweils der Mittelwert, der Median, die Standardabweichung (1σ), die Spanne und der Maximal- resp. Minimalwert. QG C - Qualitätsgruppe C; FMA - frühmittelalterlich.

Abb. 4. Gurmels-Dürrenberg FR. Streudiagramm der $\delta^{13}\text{C}$ - und $\delta^{15}\text{N}$ -Werte von frühmittelalterlichen Menschen aus Gurmels und tierischen Vergleichsproben. MW - Mittelwert; QC - Qualitätsgruppe C; ZG - Zentralgruppe; In FMA-G - Innerhalb des frühmittelalterlichen Gebäudes; Aus FMA-G - Ausserhalb des frühmittelalterlichen Gebäudes; NMWZ - Nachmerowingerzeitlich.

chen. Die Geschlechtszuweisung der Individuen erfolgte mittels etablierter anthropologischer Methoden (Grupe/Harbeck/McGlynn 2015), bei drei Individuen wurde das Geschlecht archäologisch zugewiesen. Bei 19 adulten Individuen war keine Geschlechtszuweisung möglich. Bei den Subadulten wird aufgrund der geringen Stichprobengrösse auf eine geschlechtliche Unterscheidung verzichtet. Die Individuen wurden durch die archäologische Bearbeiterin Gabriele Graenert auf Basis des archäologischen Befunds datiert und anhand aussagekräftiger Beigaben sowie der Position ihrer Gräber auf dem Areal des Bestattungsplatzes bewertet. Ziel war es, Anhaltspunkte für eine soziale Ansprache der bestatteten Personen zu erhalten. Danach wurden zwölf Individuen aufgrund ihrer zentralen Position im Gräberfeld und ihres Grabinventars einer ‹Zentralgruppe› zugewiesen. Von diesen hatten fünf Beigaben, welche im System nach Christlein (1973) als Leitformen der Qualitätsgruppe C gelten. 13 Individuen wurden innerhalb der Mauerreste des frühmittelalterlichen Gebäudes gefunden, während 72 aus dem Aussenbereich der frühmittelalterlichen Kirche stammen. Acht Individuen wurden als nachmerowingerzeitlich eingeordnet. Als Vergleichsproben für die Ernährungsrekonstruktion dienten Knochen von fünf Rindern, vier Schafen/Ziegen,

fünf Schweinen und einem Huhn aus der mittelalterlichen Siedlung von Schmittenschlossmatte FR; aus dem Fundplatz selbst waren keine Vergleichsproben verfügbar. Für die Analyse stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotope wurde in dieser Studie nach der Methode von Longin (1971) mit leichten Modifikationen vorgegangen (vgl. Knipper et al. 2020). Die Proben wurden in den Laboren der IPNA aufbereitet und in den Laboren der Biogeochemie des Departements Umweltwissenschaften der Universität Basel gemessen. Die Resultate der Analysen stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotope wurden für vier aufgrund des archäologischen Befundes formulierte Hypothesen auf Signifikanz geprüft. Die verwendeten Tests wurden mittels RStudio in der Version 4.2.0 durchgeführt. Es wurden der Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung sowie der nichtparametrische Mann-Whitney-U- und Kruskal-Wallis-Test für unabhängige Variablen durchgeführt. Die Nullhypothese, die aussagt, dass zwischen zwei definierten Gruppen keine Unterschiede bestehen, wird verworfen, wenn der p-Wert < 0.05 ist. Die Signifikanzniveaus liegen bei $p \leq 0.05$ (*), $p \leq 0.01$ (**) und $p \leq 0.001$ (***)

	Analysen	Männer vs. Frauen	Infans I vs. Subadult	Infans I vs. Adult	ZG (inkl. QG C) vs. Nicht ZG
Nichtparametrischer p-Wert	$\delta^{13}\text{C}$	0.147	0.399	0.342	0.095
	$\delta^{15}\text{N}$	0.033*	0.012*	0.008**	0.029*

Signifikanz: * $p \leq 0.05$; ** $p \leq 0.01$; *** $p \leq 0.001$

Tab. 3. Gurmels-Dürrenberg FR. Resultate der nichtparametrischen Mann-Whitney-U- und Kruskal-Wallis-Tests für unabhängige Gruppen für die Analysen stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotope an frühmittelalterlichen Menschen aus Gurmels. Getestet wurden Männer (n=30) vs. Frauen (n=30), Infans I (n=3) vs. Subadulte (n=23), Infans I (n=3) vs. Adulte (n=79) und ZG (n=12) vs. Nicht ZG (n=93). ZG - Zentralgruppe; QG C - Qualitätsgruppe C.

4 Ergebnisse der stabilen Kohlenstoff- und Stickstoffanalyse

Alle der insgesamt 105 menschlichen und 15 tierischen Proben lieferten positive Resultate und entsprachen den geforderten Qualitätskriterien (DeNiro 1985; Ambrose 1990). Allein bei drei Individuen (25.1, 248a.1 und 141) waren die Gewichtsprozente von C resp. N zu niedrig. Dennoch wurden alle übrigen Qualitätskriterien erfüllt, sodass auch diese Individuen in die Auswertung miteinbezogen wurden.

Tierische Vergleichsproben

Die Kohlenstoffwerte der als Vergleich herangezogenen Tiere fallen sehr ähnlich aus und liegen zwischen -21.8 und -20.7 ‰ (Tab. 2; Abb. 4). Die $\delta^{15}\text{N}$ -Werte liegen zwischen 3.9 und 7.4 ‰. Allgemein weisen die Schweine gegenüber den Herbivoren (Rind und Schaf/Ziege) höhere Werte auf mit einem Mittelwert von 6.6 ± 0.8 ‰ (1σ , n=5). Bei den Herbivoren weisen die Rinder einen Mittelwert von 5.4 ± 0.9 ‰ (1σ , n=5) und die Schafe/Ziegen von 5.6 ± 1.2 ‰ (1σ , n=4) auf. Insgesamt fallen die $\delta^{15}\text{N}$ -Werte der Herbivoren zwischen 3.9 und 7.3 ‰, mit einem Mittelwert von 5.5 ± 1.0 ‰ (1σ , n=9).

Menschliche Proben

Die $\delta^{13}\text{C}$ - und $\delta^{15}\text{N}$ -Werte der Menschen (n=105) zeigen mit Ausnahme von drei subadulten Individuen ein homogenes Bild (Tab. 2; Abb. 4). Die $\delta^{13}\text{C}$ -Werte liegen zwischen -20.8 und -19.1 ‰. Der Mittelwert beträgt -20.0 ± 0.3 ‰ (1σ). Bei den Stickstoffwerten beträgt der Minimalwert 6.3 ‰ und der Maximalwert 12.5 ‰. Der $\delta^{15}\text{N}$ -Mittelwert liegt bei 9.2 ± 0.9 ‰ (1σ). Die Resultate des Shapiro-Wilk-Tests weisen bei den frühmittelalterlichen Menschen aus Gurmels eine Normalverteilung der Kohlenstoffisotopenverhältnisse mit $p=0.106$ auf. Bei den Stickstoffisotopenverhältnissen liegt mit $p=0.000$ hingegen keine Normalverteilung vor. Aus diesen Resultaten folgte der Entscheid, sich bei der Auswertung auf den nichtparametrischen Mann-Whitney-U- und Kruskal-Wallis-Test für unabhängige Gruppen zu beschränken (Tab. 3). Da die Geschlechtsverteilung in der

Zentralgruppe und der Nicht-Zentralgruppe relativ ähnlich und die Anzahl der Infans I Individuen insgesamt klein ist, gelten weder das Geschlecht noch das Alter als bestimmende Faktoren für die statistische Auswertung innerhalb der sozialen bzw. Qualitätsgruppen.

Die Resultate der nichtparametrischen Mann-Whitney-U- und Kruskal-Wallis-Tests ergeben für die $\delta^{13}\text{C}$ -Werte zwischen Männern und Frauen, Infans I und älteren Subadulten, Infans I und Adulten sowie zwischen der Zentralgruppe (inklusive Qualitätsgruppe C-Bestattungen) und den übrigen Individuen-Gruppen keine signifikanten Unterschiede (Tab. 3).

In Bezug auf die Altersklassen zeigt die Bestattungsgemeinschaft aus Gurmels eine kompakte Gruppierung der $\delta^{13}\text{C}$ - und $\delta^{15}\text{N}$ -Werte der Menschen ab Infans II (Tab. 2). Nur die Infans I und die nicht näher bestimmten Subadulten stechen mit hohen $\delta^{15}\text{N}$ - und positiveren $\delta^{13}\text{C}$ -Werten hervor. Die $\delta^{15}\text{N}$ -Werte der Infans I unterscheiden sich auch signifikant von denen der subadulten ($p=0.012^*$) und adulten ($p=0.008^{**}$) Individuen (Tab. 3). Für die Infans I (n=3) betragen die Mittelwerte -19.7 ± 0.8 ‰ (1σ) für $\delta^{13}\text{C}$ und 11.2 ± 1.2 ‰ (1σ) für $\delta^{15}\text{N}$. Die $\delta^{13}\text{C}$ -Mittelwerte liegen bei den übrigen Altersklassen um -20 ‰. Auch bei den $\delta^{15}\text{N}$ -Werten sind Infans II, Juvenile und Adulte fast gleich mit Mittelwerten um 9.0 ‰. Die Juvenile und die nicht näher bestimmten Subadulten weisen mit Unterschieden von bis zu 3.7 ‰ die grösste Spanne bei den Stickstoffwerten auf (Tab. 2).

Die $\delta^{13}\text{C}$ -Mittelwerte sind bei beiden Geschlechtern ähnlich mit -20.1 ± 0.2 ‰ (1σ , n=30) bei den Frauen und -20.0 ± 0.3 ‰ (1σ , n=30) bei den Männern (Tab. 2). Bei den Stickstoffwerten weisen die Frauen einen $\delta^{15}\text{N}$ -Mittelwert von 9.0 ± 0.6 ‰ (1σ , n=30) auf, die Männer zeigen leicht höhere Werte mit einem Mittelwert von 9.3 ± 0.7 ‰ (1σ , n=30). Dieser Unterschied ist gemäss Mann-Whitney-U- und Kruskal-Wallis-Test mit $p=0.33^*$ signifikant (Tab. 3).

In Bezug auf die verschiedenen archäologisch definierten Gruppen fallen die Kohlenstoffwerte durchweg ähnlich aus und liegen um -20.0 ‰ (Tab. 2; Abb. 4). In ihren $\delta^{13}\text{C}$ -Mittelwerten unterscheiden sich die einzelnen Gruppen um max. 0.1 ‰.

Bei den $\delta^{15}\text{N}$ -Werten zeigt die Zentralgruppe inklusive der Bestattungen der Qualitätsgruppe C mit 9.6 ± 0.6 ‰ (1σ , n=12) den höchsten Mittelwert auf (Tab. 2; Abb. 4). Ebenso sind die Unterschiede zu den anderen Gruppen statis-

tisch signifikant mit $p=0.029^*$ (Tab. 3). Der Mittelwert der Qualitätsgruppe C-Individuen insgesamt ist mit $9.2\pm 0.8\text{‰}$ (1σ , $n=5$) etwas tiefer. Die $\delta^{15}\text{N}$ -Mittelwerte der weiteren archäologischen Gruppen liegen sehr nah beieinander und insgesamt tiefer als bei der Zentralgruppe. So beträgt der $\delta^{15}\text{N}$ -Mittelwert der Individuen innerhalb des frühmittelalterlichen Gebäudes $9.1\pm 0.5\text{‰}$ (1σ , $n=13$), der der Individuen ausserhalb des Gebäudes $9.2\pm 1.0\text{‰}$ (1σ , $n=72$) und der der nachmerowingerzeitlichen Individuen $9.0\pm 0.7\text{‰}$ (1σ , $n=8$).

5 Diskussion

Ernährung der als Vergleich herangezogenen Tiere

Die Kohlenstoffwerte weisen bei allen Tieren erwartungsgemäss auf eine auf C3-Pflanzen basierte Ernährung hin. Die $\delta^{15}\text{N}$ -Mittelwerte der Schweine und des Huhns liegen um 1–1.9 ‰ höher als für die Herbivoren (Tab. 2; Abb. 4). Dies könnte auf eine Beimengung tierischer Proteinanteile im Futter, beispielsweise aus Speiseabfällen, hindeuten. Ähnlich scheint die Ernährung von Schweinen und Hühnern in nahe gelegenen römischen *Aventicum* gewesen zu sein (Bourbou et al. 2019, 977). Auch könnten Getreide von gedüngten Feldern als Futterbestandteile für höhere Stickstoffwerte verantwortlich sein, wie dies beispielsweise für die eisenzeitliche Siedlung Basel-Gasfabrik BS postuliert wurde (Knipper et al. 2017, 1314).

Ein junges Schaf/Ziege weist mit 7.3 ‰ einen sehr hohen Stickstoffwert auf, der auf eine Ernährung mit Muttermilch hinweisen könnte, welche Jungtiere ebenso wie menschliche Säuglinge um eine Trophiestufe gegenüber den laktierenden Müttern erhöht (Fogel et al. 1989; Fuller et al. 2006, 287; Schwarcz/Schoeninger 2011, 731; Reynard/Tuross 2015, 622).

Ernährungsrekonstruktion der frühmittelalterlichen Menschen aus Gurmels

Die frühmittelalterlichen Individuen aus Gurmels weisen um 0.7 bis 1.4 ‰ erhöhte $\delta^{13}\text{C}$ -Mittelwerte gegenüber den tierischen Proben auf. Die $\delta^{15}\text{N}$ -Mittelwerte liegen bei Herbivoren um 3.7 ‰ und bei Omnivoren um 1.8 bis 2.3 ‰ tiefer als bei den Menschen (Tab. 2; Abb. 4).

Die $\delta^{13}\text{C}$ -Werte der Menschen weisen auf eine auf C3-Pflanzen basierte Ernährung hin. Der Konsum von C4-Pflanzen oder eine gemischte Ernährung mit C3- und C4-Pflanzen kann aus diesen Werten nicht bestätigt werden, da dieser erst ab einem $\delta^{13}\text{C}$ -Wert von ca. -18.0‰ wahrscheinlich ist (Knipper et al. 2017, 1315). Ein Hinweis auf einen überwiegenden Anteil an C3-Pflanzen in der Nahrung zeigt sich auch in anderen Fundstellen der Merowingerzeit, z. B. in Weingarten (D) (Schutkowski et al. 1999), Bayern (D) (Hakenbeck et al. 2012), Norroy-le-Veneur (F) (Vytlačil et al. 2018) und Kyjov (CZ) (Plečerová et al. 2020). Die einzige in gemässigten Regionen Europas in dieser Zeit wachsende bzw. angebaute C4-Pflanze ist Hirse (Hakenbeck et al. 2012, 265). Der Anbau von Hirse lässt sich im archäologischen

Fundgut ab der Spätantike kaum noch nachweisen (Rösch et al. 1992, 209; Hughes 2016, 261; Akeret et al. 2019). Der starke Rückgang dieser Nahrungspflanze könnte im Zusammenhang mit klimatischen und kulturellen Prozessen ab der Spätantike stehen (Hughes 2016; Akeret et al. 2019). So scheint ein Temperatursturz während des 5. und 6. Jahrhunderts ein wichtiger Einflussfaktor für Änderungen im Anbau von Getreidearten gewesen zu sein (Hughes 2016, 245–248). Das durch eine Serie von Vulkanausbrüchen in der südlichen und nördlichen Hemisphäre verursachte kalte Klima des sogenannten Late Antique Little Ice Age (Pessimum) dürfte eine kausale Rolle bei verschiedenen gesellschaftlichen Veränderungen in weiten Teilen Europas und Asiens gespielt haben (Büntgen et al. 2016).

Darüber hinaus deuten die $\delta^{13}\text{C}$ - und $\delta^{15}\text{N}$ -Werte auf eine Ernährung hin, die terrestrische Tiere beinhaltet. Dies zeigt sich dadurch, dass die $\delta^{15}\text{N}$ -Werte der Menschen – mit einer Ausnahme – um eine Trophiestufe höher als die tierischen Proben liegen (Schoeninger/Moore 1992, 259; Hedges/Reynard 2007, 1246). Somit kann auf den Konsum von Fleisch und weiteren Produkten herbivorer Tiere geschlossen werden (DeNiro & Epstein 1978; Tab. 2). Süsswasserfische aus mittelalterlichen Fundstellen der Schweiz weisen sehr tiefe $\delta^{13}\text{C}$ -Werte auf (Häberle et al. 2016). Nicht sonderlich tiefe $\delta^{13}\text{C}$ -Werte und nicht extrem hohe $\delta^{15}\text{N}$ -Werte geben Hinweise darauf, dass Süsswasserfische oder Meerestiere nicht wesentlich zur Ernährung der Menschen in Gurmels beigetragen haben.

Ernährungsunterschiede zwischen den Altersklassen und den Geschlechtern

Die Analyse stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotope kann Unterschiede in der Ernährung erfassen, welche mögliche Hinweise auf soziokulturelle Praktiken liefern. So stellt sich die Frage nach Unterschieden in der Ernährung von Männern und Frauen, Erwachsenen und Kindern.

Die Infans I-Gruppe unterscheidet sich von den anderen Altersklassen signifikant. Drei subadulte Individuen (2 Infans I, 1 Subadult) stechen durch besonders hohe Stickstoffwerte hervor. Das junge Alter und die gegenüber den adulten Frauen um 2.2–3.7 ‰ erhöhten Stickstoffwerte sprechen hier für das Vorhandensein eines sogenannten Stillsignales (Fogel et al. 1989; Fuller et al. 2006). Die Annahme wird gestützt durch die leicht höheren $\delta^{13}\text{C}$ -Werte dieser Individuen, da $\delta^{13}\text{C}$ -Werte von Stillkindern gegenüber den laktierenden Müttern um ca. 1 ‰ erhöht sein können (Fuller et al. 2006, 288–289). Infans II-Kinder liegen mit dem Maximalwert von 9.5 ‰ $\delta^{15}\text{N}$ mindestens um 0.3 ‰ tiefer als das älteste Individuum der Infans I-Altersklasse (2–2.5 Jahre). Die Verteilung der Werte könnte das Abstillen nach Vollendung des zweiten Lebensjahres anzeigen. Vergleiche aus karolingischen und neuzeitlichen Fundstellen aus Frankreich weisen auf unterschiedliche Zeitpunkte des Abstillens zwischen dem sechsten Lebensmonat bis drei Jahren (Herrscher 2013). Allerdings lassen mögliche unbekannte Einflussfaktoren wie z.B. Proteinstress (Katzenberg 2008, 429) sowie die sehr

kleine Stichprobe keine verlässlichen Aussagen zum Entwöhnungsalter innerhalb der untersuchten Population zu (vgl. Reynard/Tuross 2015). Aufgrund $\delta^{13}\text{C}$ -Schwankungen in der Muttermilch und nur schwach ausgeprägten Unterschieden zwischen den $\delta^{13}\text{C}$ -Werten in den Skelettelementen von Mutter und Kind scheint der Einbezug von Kohlenstoff nach Herrscher et al. (2017) nur bedingt geeignet. Die Analyse stabiler Stickstoffisotope an Zähnen und Knochen mit unterschiedlichen Umbauraten könnte hingegen nähere Rückschlüsse auf Praktiken bezüglich des Abstillens erlauben (Herrscher 2013).

Bereits ab der Altersklasse II fallen die Werte stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotopen in den Bereich der adulten Individuen. Die grosse Variabilität der $\delta^{15}\text{N}$ -Werte bei Juvenilen könnte die im Verlauf der Pubertät einsetzende unterschiedliche Geschlechterrolle widerspiegeln (Czermak 2020, 152). So dürften in der merowingischen Gesellschaft junge Individuen sozial höher gestellter Schichten früher mit geschlechtsspezifischer Ausstattung begraben worden sein als Jugendliche niedriger Schichten (Halsall 2020, 169). In Gurmels ist eine solche Einschätzung schwierig, da einerseits die Grabausstattung – regionaltypisch – von vornherein reduziert zusammengestellt wurde (Auberson 2020, 37) und andererseits nur eine Minderheit jugendlicher Skelette anthropologisch einem Geschlecht zugewiesen werden konnte (Leder 2020). Die Mitgabe einer Spatha bei dem Jugendlichen aus Grab 416 stützt die Hypothese einer geschlechtsspezifischen, sozial determinierten Ausstattung bei jungen Individuen der Elite.

Die Geschlechteraufteilung ist unter den adulten Individuen mit 30 Frauen und 30 Männern sehr ausgeglichen. Bezüglich der $\delta^{13}\text{C}$ -Werte gibt es keine Unterschiede zwischen beiden Geschlechtern. Die $\delta^{15}\text{N}$ -Werte weisen hingegen auf einen statistisch signifikanten Unterschied hin, indem Männer einen um 0.3 ‰ höheren Mittelwert und Median aufweisen als Frauen (Tab. 2; Abb. 4). Der Unterschied fällt klein aus und könnte auch anderen Faktoren als einem realen Ernährungsunterschied geschuldet sein. So können laut Hakenbeck (2013, 114f.) Messfehler von bis zu ± 0.2 ‰ zu Differenzen führen. Ein anderer Einflussfaktor könnte sein, dass Frauen während der Schwangerschaft eine negative Stickstoffbilanz von -0.3 bis -1.1 ‰ aufweisen (Fuller et al. 2004). Unter den erwachsenen Frauen gibt es allerdings keine Unterschiede zwischen den Altersklassen. Denkbar wäre, dass die Nahrung männlicher Individuen im Durchschnitt leicht höhere Anteile an tierischem Protein enthält. Die ausgeglichene Anzahl Männer und Frauen spricht grundsätzlich für einen tatsächlichen Unterschied, dennoch handelt es sich auch in diesem Fall um eine relativ kleine Stichprobe.

Beispiele aus anderen frühmittelalterlichen Fundstellen deuten ebenfalls auf erhöhte $\delta^{15}\text{N}$ -Werte bei Männern (u. a. Plecerová et al. 2020, 3–4; Hakenbeck et al. 2012, 262; Knipper et al. 2013, 28). Czermak (2020) konnte anhand von Analysen am Knochenkollagen aus Niedernai (F) keine geschlechtsspezifischen Unterschiede erkennen. Die multiple Mikro-Beprobung von Dentin wies hingegen deutlich höhere $\delta^{15}\text{N}$ -Werte bei männlichen Individuen in den ersten 20 Lebensjahren auf (Czermak 2020, 152). So gesehen ist es

durchaus möglich, dass die Männer in Gurmels mehr Fleisch und/oder Milchprodukte zu sich nahmen als Frauen.

Ernährungsunterschiede als Hinweis auf soziale Differenzen

Während die stabilen Kohlenstoffisotopenwerte bei allen Individuen aus Gurmels ähnlich ausfallen, deuten die $\delta^{15}\text{N}$ -Werte auf feine Ernährungsunterschiede zwischen der Zentralgruppe und allen anderen Individuen hin. Der Mittelwert der Zentralgruppe ist zwischen 0.4 und 0.6 ‰ gegenüber den Mittelwerten der anderen Gruppen zwar leicht, aber statistisch dennoch signifikant erhöht (Tab. 2; Abb. 4).

Ursache dafür könnte, nebst einem stärkeren Konsum von Fleisch und Milchprodukten, auch der Verzehr von Tierprodukten mit höheren $\delta^{15}\text{N}$ -Werten sein. Dazu gehören Eier, das Fleisch von Hühnern oder das von jungen, noch gesäugten Tieren wie Kalb, Lamm und Ferkel. Diese Annahme passt zu den erhöhten $\delta^{15}\text{N}$ -Werten des Huhnes, des jungen Ovicapriden und der Schweine aus Schmitten (tierische Vergleichsproben). Der Konsum von Hühnerfleisch wird auf ursprünglich römischen bzw. latènezeitlichen Einfluss auf die Essgewohnheiten zurückgeführt und gilt als Signal von Wohlstand und potenziell höherem Sozialstatus (Hughes 2016, 277; Peters 1997; Schibler et al. 1999). Die Vorliebe für den Konsum von Jungtieren seitens elitärer Kreise ist beispielsweise für merowingerzeitliche Siedlungen aus Nordfrankreich belegt (Yvinec/Barme 2020, 750f.). Daneben könnten stark gedüngte Felder ebenfalls zu hohen $\delta^{15}\text{N}$ -Werten beitragen (Fraser et al. 2011; Knipper et al. 2015, 586).

Ein stärkerer Konsum von Fleisch und Milchprodukten könnte in Gurmels für die Individuen aus der Zentralgruppe geltend gemacht werden. Ähnliche Unterschiede in der Quantität von tierischem Protein wiesen in Weingarten (D) auf geschlechtsspezifische Muster hin, indem Männer höheren sozialen Ranges offenbar besseren Zugang zu Milch und Milchprodukten hatten (Schutkowski et al. 1999). Ähnlich deuten Czermak et al. (2006) den Ernährungsunterschied in Separatfriedhöfen aus dem 8. Jahrhundert in Bayern. So wiesen Individuen im Zentrum von zwei Friedhöfen (Etting und Grossmehringen) einen höheren Proteinkonsum auf als Menschen ausserhalb des Zentrums, während in Kehlheim (D) eine einheitliche pflanzenbasierte Ernährung nachgewiesen wurde (Czermak et al. 2006, 304f.).

Insgesamt liegen in Gurmels alle Werte der Individuen der archäologisch definierten Gruppen eine Trophiesufe höher als die der Herbivoren. Somit lässt sich für keine Gruppe eine vorwiegend vegetarische/vegane Ernährungsweise herleiten.

Innerhalb der Zentralgruppe weisen zwei von fünf Frauen auffallend niedrige $\delta^{15}\text{N}$ -Werte auf (Abb. 4). Eine der zwei Frauen (Bestattung 318) wurde unmittelbar neben einem Mann mit Axtbeigabe (Bestattung 317) (Graenert 2005, 92) begraben. In dieser Axtbeigabe spiegeln sich Bezüge in den Nordosten der Francia (Graenert 2005, 94). Bei der vergoldeten Scheibenfibula der Frau handelt es sich allerdings um eine Schmuckgattung lokaler Provenienz (Rettner 1992); eine

Herkunft der Frau aus dem fränkischen Raum ist auf Grundlage der archäologischen Daten unwahrscheinlich. Allein aus den stabilen Kohlenstoff- und Stickstoffwerten lassen sich in diesem Fall keine Aussagen zu einer eventuellen fremden Herkunft der Individuen machen, zumal die Werte zwar bemerkenswert tief sind, aber dennoch im Rahmen der in Gurmels gemessenen Isotopenverhältnisse bleiben (Abb. 4). Für die übrigen archäologischen Gruppen lassen sich keine Ernährungsunterschiede beobachten (Tab. 2). Insgesamt streuen die Werte der ausserhalb des Gebäudes bestatteten Individuen stärker, sodass einzelne, darunter insbesondere männliche Individuen, höhere $\delta^{15}\text{N}$ -Werte als die Zentralgruppe aufweisen (Tab. 2; Abb. 4). Die Gründe dafür können unterschiedlicher Natur sein. Die Individuen, die aus der in Gurmels bestatteten Bevölkerung untersucht wurden, werden in der Studie zwar als eine Population angesehen, dennoch stammen die Menschen aus verschiedenen Jahrzehnten und Generationen. Dies könnte, insbesondere angesichts schwankender klimatischer Bedingungen und den daraus zeitweise resultierenden Hungersnöten und Epidemien zu unterschiedlichen Gesundheitszuständen und Stoffwechsellkrankheiten geführt haben, welche nicht alle Individuen aus Gurmels gleichermaßen betrafen.

Mit Blick auf eventuelle chronologische Entwicklungen in der Ernährung können im Fall von Gurmels keine Unterschiede beobachtet werden. Die acht nachmerowingerzeitlichen Individuen zeigen keine auffälligen Abweichungen, die beispielsweise einen vermehrten Fischkonsum anzeigen würden. Dennoch lassen sich für die untersuchte Population, welche nicht zwangsläufig die Gesamtbevölkerung des Ortes repräsentiert, höhere $\delta^{15}\text{N}$ -Werte in der Zentralgruppe beobachten. Dies könnte in Zusammenhang mit einer sozial gehobenen Position der betreffenden Individuen stehen. Deren Status würde sich damit auch in der Positionierung ihrer Gräber manifestieren, wie dies u. a. für frühmittelalterliche Separatfriedhöfe in Bayern postuliert wird (Czermak et al. 2006).

Gurmels im regionalen und historischen Kontext

Die Struktur des Gräberfeldes vom Dürrenberg in Gurmels weist archäologisch auf eine hierarchisch abgestufte Belegung hin. Vergleichbar ausgestattete Gräber finden sich beispielsweise in Riaz-Tronche Bélon FR, ca. 40 km südlich von Gurmels. Im östlichen Teil des ins 6. bis 8. Jahrhundert datierten Reihengräberfeldes befindet sich eine Kerngruppe von Individuen mit gehobener Grabausstattung. Der mit diesem Inventar bestattete Personenkreis wird nicht in erster Linie als fremdstämmig verstanden, sondern eher als gut ins fränkische Kernland und in die nördliche Burgundia vernetzte einheimische Personengruppe hohen Ranges (Graenert 2017). Aufgrund der spezifisch reduzierten Grabsitte bleibt es in Gurmels aus archäologischer Sicht offen, ob Angehörige der Zentralgruppe, insbesondere die beiden Individuen mit Waffen (Spatha und Axt), aus dem Osten des Frankenreichs stammen (Graenert 2005, 94). Die Isotopenzusammensetzungen von stabilem Kohlenstoff und Stickstoff liefern keine

eindeutigen Hinweise auf nicht lokale Menschen, also solche mit klar «fremden» Ernährungsgewohnheiten, innerhalb der Stichprobe.

Seit dem späten 6. Jahrhundert zeichnet sich die Aare als Grenze zwischen den Teilreichen Austrasien und Burgund ab; der Raum tritt im 7. Jahrhundert zugleich als Grenze zum neu gegründeten Bistum Konstanz in Erscheinung (Windler et al. 2005, 47.) Ausdruck dieser politischen Veränderungen ist die Verlagerung des Bischofssitzes von Avenches nach Lausanne, für die die Brandschatzung von Avenches und seines Umlands durch die Alamannen wohl nur ein letzter Anlass war (Windler et al. 2005, 42; Steiner/Favrod 2019, 21). Gurmels liegt genau in dieser Grenzregion, weshalb die Präsenz frankoburgundischer Amtsträger bzw. einer den fränkischen Kernlanden verbundenen Oberschicht nicht überrascht und Hinweise bietet auf eine bedeutsame soziopolitische Rolle des Fundplatzes zur damaligen Zeit.

6 Fazit

Die Ergebnisse der Analyse stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotope an frühmittelalterlichen Individuen aus Gurmels weisen auf eine auf C3-Pflanzen und terrestrischen Tieren basierte Ernährung hin. Aquatische Nahrungsmittel scheinen keine bedeutende Proteinquelle gewesen zu sein.

Die Proben von männlichen Individuen zeigen etwas höhere Werte an als die von Frauen. Dies könnte aus dem Verzehr grösserer Fleischportionen, von mehr Milchprodukten oder dem Konsum von Hühnerfleisch und Eiern resultieren. Die Individuen aus der Zentralgruppe werden archäologisch als Elite verstanden. Ihnen könnten besondere Nahrungsmittel wie beispielsweise das zartere Fleisch von Jungtieren vorbehalten gewesen sein. Auch könnte der Verzehr von Geflügel die Tradition eines romanisierten Adels widerspiegeln (Hughes 2016, 277). Allgemein können diese Unterschiede als Hinweis auf eine sozial stratifizierte und patriarchal geprägte Gesellschaft verstanden werden. Dies entspricht dem Bild, das die schriftlichen Quellen für das 6. und 7. Jahrhundert zeichnen (Auberson 2020, 46f.).

Kinder wurden möglicherweise nach Vollendung des zweiten Jahres abgestellt, jedoch ist die Stichprobe zu gering, um hier zu einer definitiven Aussage zu gelangen. Differenzierte Geschlechterrollen könnten u. a. die Ursache von variablen Isotopenwerten bei Jugendlichen sein. Weitere altersspezifische und chronologisch bedingte Ernährungsunterschiede sind nicht greifbar. Auch scheint die Position eines Grabes auf dem Friedhof, mit Ausnahme der Zentralgruppe, kein Faktor zu sein, in dem sich Ernährungsunterschiede widerspiegeln. Ebenso geben sich in der untersuchten Population keine Individuen aufgrund ihrer Ernährung als ortsfremd zu erkennen. Für Aussagen zur Herkunft einzelner Individuen wären weiterführende Strontium- und Sauerstoffisotopenanalysen nötig. In Anbetracht der Klimakrise des 6. Jahrhunderts und deren Folgen kann ausserdem die paläopathologische Auswertung der in Gurmels bestatteten Menschen (Leder 2020) nähere Rückschlüsse auf den Gesundheitszustand einzelner Personengruppen und der Gesamtpopulation liefern.

Probe Nr.	Grab Nr.	Individuum	Bestattungsort/Datierung/ Qualitätsgruppe C (nach Christlein 1973)	Altersklasse	Alter	Geschlecht	Beprobtes Skelettelement	C/N (atom.)	Kollagen (%)	C (%)	N (%)	$\delta^{13}\text{C}$ (‰ vs. VPDB)	$\delta^{15}\text{N}$ (‰ vs. AIR)
GD 1.1	T. 117	117.1	Nachmerowingerzeitlich	Adult	34-38	m	Femur dx	3.2	10.2	40.8	14.7	-19.9	9.1
GD 2.1	T. 414	414.1	Zentralgruppe	Adult	20-30	w	Femur dx	3.2	11.1	41.4	14.9	-20.1	9.7
GD 3.1	T. 258a	258a.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Juvenil	12-14	indet.	Tibia sn	3.2	12.3	41.4	14.9	-20.1	9.9
GD 4.1	T. 118	118.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	18-26	indet.	Femur sn	3.2	14.0	41.2	15.0	-19.9	9.4
GD 5.1	T. 25	25.1	Nachmerowingerzeitlich	Adult	20-50	w	Femur sn	3.2	10.5	22.7	8.2	-20.1	8.1
GD 6.1	T. 9	9.2	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	20-40	indet.	Tibia sn	3.2	6.0	38.8	14.0	-20.4	8.3
GD 7.1	T. 3	3.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Senil	55-65	m	Tibia sn	3.2	19.7	37.2	13.6	-20.3	9.5
GD 8.1	T. 6	6.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	20-40	m	Femur sn	3.2	9.2	28.3	10.3	-20.2	7.7
GD 9.1	T. 5	5.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	18-24	indifferent	Femur sn	3.2	21.4	40.6	14.9	-20.3	9.4
GD 10.1	T. 4	4.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	36-38	w	Femur sn	3.2	20.4	40.9	14.9	-19.7	9.6
GD 11.1	T. 342	342.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	38-44	indifferent	Femur dx	3.2	13.7	31.7	11.6	-19.6	9.3
GD 12.1	T. 284	284.1	Zentralgruppe	Matur	48-50	m	Femur dx	3.1	6.8	41.3	15.6	-20.0	10.0
GD 13.1	T. 351	351.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Matur	38-52	m	Femur sn	3.2	21.6	34.1	12.4	-19.8	9.7
GD 14.1	T. 335	335.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Juvenil	16-18	w	Femur sn	3.3	21.4	42.5	15.1	-20.2	9.1
GD 15.1	T. 348a	348a.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Matur	45-55	m	Femur sn	3.3	7.6	30.2	10.7	-20.2	8.8
GD 16.1	T. 248a	248a.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	28-30	m	Femur dx	3.2	7.0	22.7	8.3	-20.0	7.4
GD 17.1	T. 177	177.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	28-32	w	Femur sn	3.2	15.6	40.3	14.7	-20.1	8.2
GD 18.1	T. 137a	137a.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	35-40	w	Femur dx	3.2	10.0	41.4	15.0	-20.1	9.4
GD 19.1	T. 150	150.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Juvenil	18-20	indet.	Femur dx	3.2	18.8	36.6	13.3	-19.1	9.6
GD 20.1	T. 160	160.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	35-40	w	Femur dx	3.2	9.3	40.9	14.9	-20.5	9.4
GD 21.1	T. 170	170.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Matur	50-60	w	Tibia dx	3.2	9.2	41.2	14.9	-20.2	8.4
GD 22.1	T. 148	148.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	18-21	w	Femur sn	3.2	11.0	30.8	11.2	-20.5	9.3
GD 23.1	T. 141	141.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Matur	38-45	w	Femur dx	3.2	11.1	28.9	10.5	-19.7	9.7
GD 24.1	T. 156	156.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	39-42	m	Femur sn	3.2	24.3	38.4	14.0	-20.2	9.5
GD 25.1	T. 25	25.2	Nachmerowingerzeitlich	Adult	40-49	m	Femur sn	3.2	6.0	30.1	11.0	-20.0	9.5
GD 26.1	T. 154	154.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-40	m	Tibia sn	3.2	14.3	40.9	14.9	-19.9	9.7
GD 27.1	T. 165	165.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-40	indet.	Femur sn	3.2	10.3	30.7	11.0	-20.0	8.3
GD 28.1	T. 167	167.2	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-35	w	Femur sn	3.1	7.1	35.2	13.1	-20.2	9.3
GD 29.1	T. 145	145.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	24-40	w	Femur sn	3.0	7.6	33.1	12.8	-19.8	8.9
GD 30.1	T. 415	415.1	Zentralgruppe	Adult	20-40	indet.	Tibia dx	3.2	17.1	41.6	15.2	-19.5	10.3
GD 31.1	T. 119	119.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Infans II	6-7	w	Femur sn	3.2	14.3	40.7	14.9	-20.1	9.5
GD 32.1	T. 83	83.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Juvenil	16-20	Indet.	Tibia sn	3.2	21.9	38.1	13.7	-20.2	9.4
GD 33.1	T. 152	152.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Matur	50-60	indifferent	Femur dx	3.2	13.1	38.7	14.0	-19.9	8.4
GD 34.1	T. 151	151.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	50-60	w	Tibia sn	3.2	10.7	32.2	11.6	-20.4	9.3
GD 35.1	T. 306	306.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Infans II	11-12	indet.	Femur dx	3.2	8.4	40.8	14.7	-20.4	7.9
GD 36.1	T. 167	167.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Matur	50-65	w	Femur sn	3.2	5.5	40.1	14.5	-20.2	9.5
GD 37.1	T. 36	36.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	32-38	w	Femur sn	3.2	10.0	40.7	14.7	-20.2	9.1
GD 41.1	T. 313	313.2	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Infans I	2-2.5	indet.	Femur dx	3.2	10.7	40.3	14.5	-20.6	9.8
GD 42.1	T. 178	178.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Matur	40-45	w	Tibia sn	3.2	14.9	41.4	15.1	-19.9	9.2
GD 43.1	T. 247	247.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	27-35	m	Femur dx	3.2	19.8	41.0	15.0	-19.9	9.7
GD 44.1	T. 2	2.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Juvenil	9-11	m	Tibia sn	3.2	12.7	40.9	15.0	-20.3	10.0
GD 45.1	T. 325	325.1	Nachmerowingerzeitlich	Adult	18-25	indifferent	Rippe dx	3.2	16.4	41.6	15.3	-19.7	9.9
GD 46.1	T. 358	358.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	20-40	indet.	Humerus dx	3.3	7.8	30.0	10.6	-19.7	10.3
GD 47.1	T. 2	2.2	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Matur	40-50	indet.	Mandibula	3.2	15.8	40.7	14.9	-20.3	9.2
GD 48.1	T. 144a	144a.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	40-50	w	Humerus dx	3.2	20.4	40.7	14.9	-20.3	9.0
GD 49.1	T. 346	346.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-33	m	Humerus sn	3.2	8.8	34.8	12.6	-19.5	10.0
GD 50.1	T. 148	148.2	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Infans I	0.75	w	Schädel	3.2	12.0	40.7	14.6	-19.3	11.6
GD 51.1	T. 7	7.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-38	w	Humerus sn	3.2	23.4	40.1	14.7	-20.1	7.9
GD 52.1	T. 166	166.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	35-45	indet.	Humerus dx	3.2	11.5	37.2	13.6	-20.0	8.9
GD 53.1	T. 9	9.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Juvenil	15-18	indet.	Humerus sn	3.2	20.1	40.7	14.9	-20.3	7.7
GD 54.1	T. 9	9.3	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Subadult	indet.	indet.	Tibia sn	3.2	14.1	39.9	14.6	-20.1	8.8
GD 55.1	T. 139	139.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	38-40	w	Schädel	3.2	15.1	32.3	11.7	-20.4	8.2
GD 56.1	T. 123	123.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Matur	50-58	m	Humerus sn	3.2	21.8	38.4	14.0	-19.9	8.9
GD 57.1	T. 154	154.2	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	24-26	m	Tibia sn	3.2	7.4	35.0	12.8	-19.8	8.6
GD 58.1	T. 116	116.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-60	m	Humerus dx	3.2	7.1	32.5	11.9	-19.6	9.5
GD 59.1	T. 377	377.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Matur	40-50	m	Femur dx	3.3	8.6	31.5	11.1	-19.8	8.6
GD 60.1	T. 164	164.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Subadult	indet.	indet.	Schädel	3.3	19.0	40.2	14.2	-19.7	12.5
GD 61.1	T. 28	28.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Juvenil	9-14	indet.	Humerus sn	3.2	7.3	40.5	14.6	-20.8	6.3

Probe Nr.	Grab Nr.	Individuum	Bestattungsort/Datierung/ Qualitätsgruppe C (nach Christlein 1973)	Altersklasse	Alter	Geschlecht	Beprobtes Skelettelement	C/N (atom.)	Kollagen (%)	C (%)	N (%)	$\delta^{13}\text{C}$ (‰ vs. VPDB)	$\delta^{15}\text{N}$ (‰ vs. AIR)
GD 62.1	T. 303	303.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	20-40	indet	<i>Fibula sn</i>	3.2	9.3	31.3	11.3	-20.0	9.5
GD 63.1	T. 357	357.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Infans I	2	indet	<i>Tibia sn</i>	3.3	23.6	41.6	14.9	-19.1	12.2
GD 64.1	T. 169	169.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	22-24	w	<i>Femur sn</i>	3.2	23.5	32.5	11.7	-20.1	8.8
GD 65.1	T. 352	352.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Matur	40-44	w	<i>Tibia sn</i>	3.2	16.6	34.5	12.4	-20.3	9.4
GD 66.1	T. 8	8.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	22-24	m	<i>Tibia sn</i>	3.2	7.3	34.4	12.4	-19.9	10.5
GD 67.1	T. 313	313.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Juvenil	18-19	w	<i>Femur dx</i>	3.2	7.6	40.5	14.6	-19.7	9.6
GD 68.1	T. 311	311.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-35	m	<i>Humerus dx</i>	3.2	5.9	33.6	12.1	-20.4	10.0
GD 69.1	T. 227	227.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Infans II	9-12	indet.	<i>Femur dx</i>	3.3	20.9	41.5	14.9	-20.4	9.1
GD 70.1	T. 242	242.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Infans II	10	indet.	<i>Tibia dx</i>	3.2	10.6	41.3	14.9	-20.5	9.1
GD 71.1	T. 24	24.1	Nachmerowingerzeitlich	Juvenil	15-16	w	<i>Tibia dx</i>	3.2	10.9	35.9	13.0	-20.6	8.2
GD 72.1	T. 116	116.2	Nachmerowingerzeitlich	Juvenil	indet.	indet.	<i>Schädel</i>	3.2	9.3	35.8	13.0	-19.9	9.7
GD 73.1	T. 176	176.2	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	34-38	m	<i>Mandibula</i>	3.3	8.5	41.0	14.7	-20.1	9.5
GD 74.1	T. 183a	183a.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	20-25	w	<i>Femur sn</i>	3.2	17.6	34.4	12.5	-20.2	8.7
GD 76.1	O. 248b	248b.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Infans II	10	indet.	<i>Tibia sn</i>	3.2	23.9	38.1	13.9	-20.0	7.7
GD 77.1	T. 176	176.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	35-38	w	<i>Femur sn</i>	3.2	20.1	37.0	13.6	-19.8	8.5
GD 78.1	T. 34	34.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-40	m	<i>Tibia dx</i>	3.2	16.8	41.0	14.9	-19.9	9.2
GD 79.1	T. 416/T. 416b	416.2	Zentralgruppe / Qualitätsgruppe C	Infans II	7-15	indet.	<i>Schädel</i>	3.3	7.3	31.8	11.4	-20.1	9.4
GD 80.1	T. 416/T. 416b	416.1	Zentralgruppe / Qualitätsgruppe C	Juvenil	12-15	m*	<i>Tibia dx</i>	3.2	17.0	41.3	15.1	-19.8	9.4
GD 81.1	T. 261	261.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	35-45	w	<i>Femur sn</i>	3.2	7.1	31.8	11.6	-19.9	8.1
GD 82.1	T. 411	411.1	Zentralgruppe	Adult	15-25	w	<i>Tibia sn</i>	3.2	21.0	41.3	15.3	-19.8	9.5
GD 83.1	T. 343	343.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Infans II	8	indet.	<i>Tibia dx</i>	3.2	17.0	41.6	15.4	-19.9	9.4
GD 85.1	T. 142	142.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	20-40	indet.	<i>Tibia sn</i>	3.2	6.0	41.6	15.2	-20.2	9.2
GD 86.1	T. 314	314.1	Nachmerowingerzeitlich	Adult	20-40	indet.	<i>Tibia sn</i>	3.1	22.8	41.4	15.4	-20.0	8.7
GD 87.1	T. 372	372.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-40	w	<i>Tibia sn</i>	3.2	9.2	39.7	14.3	-20.4	8.1
GD 88.1	T. 309	309.1	Zentralgruppe / Qualitätsgruppe C	Adult	30-32	w*	<i>Tibia dx</i>	3.2	7.5	40.0	14.7	-20.0	8.8
GD 89.1	T. 330	330.2	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-50	indet.	<i>Humerus dx</i>	3.2	21.6	41.8	15.4	-20.2	8.5
GD 90.1	T. 333	333.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Infans II	11	m	<i>Tibia sn</i>	3.2	9.2	40.3	14.7	-20.3	9.4
GD 91.1	T. 334	334.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Matur	44-48	m	<i>Femur sn</i>	3.2	23.2	41.0	15.1	-20.1	9.0
GD 92.1	T. 336	336.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-50	m	<i>Humerus dx</i>	3.2	22.6	41.6	15.4	-20.0	8.9
GD 93.1	T. 330	330.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	20-40	indet.	<i>Femur sn</i>	3.2	21.2	40.9	15.0	-19.7	8.3
GD 94.1	T. 286	286.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Matur	40-45	m	<i>Tibia sn</i>	3.2	23.6	41.5	15.3	-20.4	8.8
GD 95.1	T. 329	329.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Senil	55-65	indifferent	<i>Femur dx</i>	3.2	8.4	40.6	14.8	-20.4	9.0
GD 96.1	T. 127	127.1	Nachmerowingerzeitlich	Adult	18-20	w	<i>Tibia sn</i>	3.2	6.3	38.1	14.0	-20.2	9.1
GD 97.1	T. 143	143.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	45-55	m	<i>Tibia dx</i>	3.2	6.3	39.3	14.4	-20.2	8.9
GD 98.1	T. 317	317.1	Zentralgruppe	Adult	35-45	m	<i>Femur sn</i>	3.1	20.9	41.1	15.2	-19.7	10.2
GD 99.1	T. 409	409.1	Zentralgruppe	Matur	40-50	m	<i>Tibia sn</i>	3.2	8.8	39.0	14.2	-20.5	9.7
GD 100.1	T. 318	318.1	Zentralgruppe / Qualitätsgruppe C	Matur	35-50	w	<i>Tibia sn</i>	3.2	20.0	41.4	15.3	-19.9	8.3
GD 101.1	T. 327	327.1	Zentralgruppe / Qualitätsgruppe C	Adult	30-40	w*	<i>Tibia dx</i>	3.2	18.8	41.3	15.2	-19.8	10.3
GD 102.1	T. 138	138.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Matur	48-55	m	<i>Tibia sn</i>	3.2	19.8	41.2	15.2	-19.3	9.1
GD 103.1	T. 354	354.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	38-44	m	<i>Humerus sn</i>	3.2	21.2	41.1	15.2	-20.2	9.1
GD 104.1	T. 23	23.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Juvenil	18-19	w	<i>Tibia sn</i>	3.2	23.0	40.9	15.1	-19.5	8.8
GD 105.1	T. 376	376.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Matur	35-45	w	<i>Humerus dx</i>	3.2	20.3	41.5	15.3	-20.1	9.0
GD 106.1	T. 395a	395a.1	Zentralgruppe	Matur	45-55	m	<i>Tibia sn</i>	3.1	22.5	41.8	15.5	-20.0	9.3
GD 107.1	T. 174	174.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	24-26	m	<i>Tibia sn</i>	3.2	12.2	42.1	15.5	-19.9	10.0
GD 108.1	T. 323	323.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	30-35	indifferent	<i>Femur sn</i>	3.3	4.2	38.0	13.6	-20.2	9.3
GD 109.1	T. 362	362.1	Innerhalb des FMA-Gebäudes	Infans II	7-8	w	<i>Femur sn</i>	3.2	7.1	39.1	14.3	-20.3	8.8
GD 110.1	T. 413	413.1	Ausserhalb des FMA-Gebäudes	Adult	20-40	indet.	<i>Tibia dx</i>	3.2	9.6	39.0	14.2	-19.8	10.6

Anhang Tab. 1. Gurmels-Dürrenberg FR. Tabelle mit den Individualdaten und Resultaten der Analyse stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotopen an frühmittelalterlichen Individuen aus dem Bereich der Muttergotteskirche auf dem Dürrenberg. Die in rot markierten Zahlen entsprechen nicht den Qualitätskriterien, die betreffenden Individuen wurden dennoch dank Erfüllung der übrigen Qualitätskriterien berücksichtigt. * - archäologische Geschlechtszuweisung Graener (2005). Sn (sinister) - links; dx (dexter) - rechts.

Ind. Nr.	Fundstelle	Datierung	Code de mobilier	Tierart	Skelettelement	C/N (atom.)	Kollagen (mg)	Kollagen (%)	C (%)	N (%)	$\delta^{13}\text{C}$ (‰ vs. VPDB)	$\delta^{15}\text{N}$ (‰ vs. AIR)
GDR 1	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/426	<i>Bos taurus</i>	Mandibula	3.3	24.0	4.4	38.6	13.8	-21.4	6.0
GDR 2	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/254	<i>Bos taurus</i>	Mandibula	3.3	23.9	3.9	38.1	13.7	-21.4	6.2
GDR 3	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/186	<i>Sus domesticus</i>	Humerus	3.3	58.8	8.8	42.8	15.2	-20.9	7.4
GDR 4	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/186	<i>Bos taurus</i>	Metatarsus	3.2	77.1	13.4	41.6	15.2	-21.2	5.8
GDR 5	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/186	<i>Ovis/Capra</i>	Femur	3.2	32.7	7.1	37.3	13.5	-21.4	4.6
GDR 6	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/424	<i>Bos taurus</i> (jüngeres Ind.)	Tibia	3.3	58.8	9.2	41.0	14.7	-21.3	5.0
GDR 7	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/358	<i>Bos taurus</i>	Scapula	3.2	111.5	15.5	42.3	15.3	-21.3	3.9
GDR 8	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/157	<i>Sus domesticus</i>	Humerus	3.3	12.6	2.6	37.5	13.2	-21.3	6.9
GDR 9	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/265	<i>Ovis/Capra</i>	Tibia	3.2	52.8	8.4	40.9	14.7	-21.5	5.3
GDR 10	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/188	<i>Ovis/Capra</i>	Vertebra	3.2	92.0	18.1	42.4	15.3	-21.8	5.2
GDR 11	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/188	<i>Ovis/Capra</i> (Jungtier)	Radius	3.2	53.6	7.3	40.5	14.7	-20.8	7.3
GDR 12	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/188	<i>Gallus gallus dom.</i>	Vertebra	3.2	40.0	6.9	40.1	14.5	-20.7	7.4
GDR 13	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/187	<i>Sus domesticus</i>	Vertebra	3.2	32.0	6.3	36.8	13.4	-20.7	5.6
GDR 14	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/141	<i>Sus domesticus</i>	Humerus	3.3	53.9	10.2	40.9	14.5	-21.5	5.7
GDR 15	Schmitten	Mittelalter	SCH-SCH 04/258	<i>Sus domesticus</i>	Humerus	3.3	39.2	7.3	40.6	14.5	-21.6	7.3

Anhang Tab. 2. Gurmels-Dürrenberg FR. Tabelle mit den Individualdaten und Resultaten der Analyse stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotopen an mittelalterlichen Tierknochen aus Schmitten FR, welche als Vergleichsproben zur Ernährungsrekonstruktion für frühmittelalterliche Individuen aus Gurmels dienten.

Alicia Siliézar
Universität Basel, Departement Umweltwissenschaften, Integrative
Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA)
Spalenring 145
4055 Basel

Paul Scherrer Institut
Forschungsstrasse 111
5232 Villigen PSI
alicia.siliezar@psi.ch

Dr. Claudia Gerling
Universität Basel, Departement Umweltwissenschaften, Integrative
Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA)
Spalenring 145
4055 Basel

Universität Basel, Departement Altertumswissenschaften
Petergraben 51
4051 Basel
claudia.gerling@unibas.ch

Dr. Sandra L. Pichler
Universität Basel, Departement Umweltwissenschaften, Integrative
Prähistorische und Naturwissenschaftliche Archäologie (IPNA)
Spalenring 145
sandra.pichler@unibas.ch

Dr. Gabriele Graenert
Amt für Archäologie des Kantons Freiburg AAFR
Planche-Supérieure 13
1700 Fribourg
gabriele.graenert@fr.ch

Bibliographie

- Akeret, Ö./Deschler-Erb, S./Kühn, M. (2019) The transition from Antiquity to the Middle Ages in present-day Switzerland: The archaeobiological point of view. *Quaternary Internat.* 499, 80–91.
- Ambrose, S. H. (1986) Stable carbon and nitrogen isotope analysis of human and animal diet in Africa. *Journal of Human Evolution* 15, 707–731.
- Ambrose, S. H. (1990) Preparation and characterization of bone and tooth collagen for isotopic analysis. *Journal of Arch. Scien.* 17, 431–451.
- Auberson, A-F. (2020) Freiburg zur Zeit der Merowinger: Schatten und Licht. Freiburg.
- Bourbou, Ch./Arenz, G./Dasen, V. et al. (2019) Babes, bones, and isotopes: A stable isotope investigation on nonadults from Aventicum, Roman Switzerland (first-third century CE). *Internat. Journal of Osteoarchaeology* 29, 974–985.
- Bourgarel, G. (1988) Gurmels (See) - Muttergotteskirche Dürrenberg. AF, Cha 1985, 74–79.
- Büntgen, U./Myglan, V. S./Ljungqvist, F. Ch. et al. (2016) Cooling and societal change during the Late Antique Little Ice Age from 536 to around 660 AD. *Nature Geoscience* 9, 231–236.
- Christlein, R. (1973) Besitzabstufungen zur Merowingerzeit im Spiegel reicher Grabfunde aus West- und Süddeutschland. *Jahrb. RGZM* 20, 147–180.
- Czermak, A./Ledderose, A./Strott, N. et al. (2006) Social structures and social relations - an archaeological and anthropological examination of three early Medieval separate burial sites in Bavaria. *Anthr. Anz.* 64, 297–310.
- Czermak, A. (2020) Human remains and what they can tell us about status and identity in the Merovingian period. In: B. Effros/I. Moreira (ed.) *The Oxford handbook of the Merovingian world*, 139–163. New York.
- DeNiro, M. J./Epstein, S. (1978) Influence of diet on the distribution of carbon isotopes in animals. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 42, 495–506.
- DeNiro, M. J. (1985) Postmortem preservation and alteration of in vivo bone collagen isotope ratios in relation to palaeodietary reconstruction. *Nature* 317, 806–809.
- Donat, P. (1989) Die Adelsgräber von Grossörner und Stössen und das Problem der Qualitätsgruppe D merowingerzeitlicher Grabsausstattungen. *Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch.* 72, 185–204.
- Dubuis, B./Schwab, H. (1982) Grabungen und Funde: Gurmels FR. as. 5, 1, 190–191.
- Fogel, M./Tuross, N./Owsley, D. W. (1989) Nitrogen Isotope Tracers of Human Lactation in Modern and Archaeological Populations. *Carnegie Inst. Wash. Yearbook* 88. Washington DC.
- Fraser, R.A./Bogaard, A./Heatn, T. et al. (2011) Manuring and stable nitrogen isotope ratios in cereals and pulses: towards a new archaeobotanical approach to the inference of land use and dietary practices. *Journal of Arch. Scien.* 38, 2790–2804.
- Fuller, B. T./Fuller, J. L./Sage, N. E. et al. (2004) Nitrogen balance and $\delta^{15}\text{N}$: why you're not what you eat during pregnancy. *Rapid Commun. in Mass Spectrometry* 18, 2889–2896.
- Fuller, B. T./Fuller, J. L./Harris, D. A. et al. (2006) Detection of breastfeeding and weaning in modern human infants with carbon and nitrogen stable isotope ratios. *Am. Journal of Physical Anthr.* 129, 279–293.
- Graenert, G. (2005) Gurmels im Frühmittelalter: Kirchen für das Seelenheil. In: *Fribourg, Service archéologique cantonal* (Hrsg.) *A-Z: balade archéologique en terre fribourgeoise. A-Z: archéologischer Streifzug durch das Freiburgerland*, 88–95. Freiburg.
- Graenert, G. (2011) Grabsausstattung und Standesbewusstsein - eine Problemskizze zur romanischen Beigabensitte mit Fallbeispielen aus der Burgundia. In: D. Quast (Hrsg.) *Weibliche Eliten in der Frühgeschichte*, RGZM, Tagungen 10, 77–88. Mainz.
- Graenert, G. (2017) Der frühmittelalterliche Friedhof von Riaz/Tronche-Bélon FR (Freiburg/Schweiz): die Ausgrabungen von 1974 bis 1976. *Archéologie fribourgeoise/Freiburger Archäologie* 25. Freiburg.
- Gruppe, G./Harbeck, M./McGlynn G. C. (2015) *Prähistorische Anthropologie*. Berlin.
- Häberle, S./Nehlich, O./Fuller, B. T. et al. (2016) Carbon and nitrogen isotopic ratios in archaeological and modern Swiss fish as possible markers for diachronic anthropogenic activity in freshwater ecosystems. *Journal of Arch. Scien. Reports* 10, 411–423.
- Hakenbeck, S. (2013) Potential and limitations of isotope analysis in early medieval archaeology. *Postclassical Arch.* 3, 109–125.
- Hakenbeck, S./Geisler, H./Grupe, G. et al. (2012) Ernährung und Mobilität im Frühmittelalterlichen Bayern anhand einer Analyse Stabiler Kohlenstoff- und Stickstoffisotope - Studien zu Mobilität und Exogamie. In: B. Effros/I. Moreira (ed.) *The Oxford handbook of the Merovingian world*, 164–189. New York.
- Hauptman, A./Pingel, V. (2008) *Archäometrie. Methoden und Anwendungsbeispiele naturwissenschaftlicher Verfahren in der Archäologie*. Stuttgart.
- Hedges, R. E. M./Reynard, L. M. (2007) Nitrogen isotopes and the trophic level of humans in archaeology. *Journal Arch. Scien.* 34, 1240–1251.
- Herrscher, E. (2013) Détection isotopique des modalités d'allaitement et de sevrage à partir des ossements archéologiques. *Cahiers des Nutrition et de Diététique* 48, 75–85.
- Herrscher, E./Goude, G./Metz, L. (2017) Longitudinal Study of Stable Isotope Compositions of Maternal Milk and Implications for the Paleo-Diet of Infants. *Bull. et Mém. de la Soc. d'Anthr. de Paris* 29, 131–139.
- Hughes, R. E. (2016) Agricultural Development and Dietary Change in Switzerland from the Hallstatt (800 B.C.E.) to the Rise of the Carolingian Dynasty (754 C.E.). PhD Thesis, Department of Classics, State University of New York at Buffalo. Buffalo.
- Katzenberg, M. A. (2008) Stable Isotope Analysis: A Tool for Studying Past Diet, Demography, and Life History. In: M. A. Katzenberg/ S. R. Saunders (ed.) *Biological Anthropology of the Human Skeleton*, 411–441. Hoboken.
- Knipper, C./Peters, D./Meyer, Ch. et al. (2013) Dietary reconstruction in Migration Period Central Germany: a carbon and nitrogen isotope study. *Arch. and Anthr. Scien.* 5, 17–35.
- Knipper, C./Held, P./Fecher, M. et al. (2015) Superior in Life—Superior in Death. Dietary Distinction of Central European Prehistoric and Medieval Elites. *Current Anthr.* 56, 579–589.
- Knipper, C./Pichler, S. L./Rissanen, H. et al. (2017) What is on the menu in a Celtic town? Iron Age diet reconstructed at Basel-Gasfabrik, Switzerland. *Arch. and Anthr. Scien.* 9, 1307–1326.
- Knipper, C./Reinhold, S./Gresky, J. et al. (2020) Diet and subsistence in Bronze Age pastoral communities from the southern Russian steppes and the North Caucasus. *PLOS ONE* 15(10), 2020: e0239861.
- Leder, C. (2020) Paläopathologischer Bericht zur Fundstelle Gurmels-Dürrenberg (FR), CH. IPNA, Universität Basel. Unpubliziert.
- Lee-Thorp, J. A. (2008) On Isotopes and Old Bones. *Archaeometry* 50, 925–950.
- Longin, R. (1971) New Method of Collagen Extraction for Radiocarbon Dating. *Nature* 230, 241–242.
- Peters, J. (1997) Zum Stand der Hühnerhaltung in der Antike. In: M. Kokabi (Hrsg.) *Beitr. zur Archäozoologie und Prähist. Anthr.* 1, 42–58. Stuttgart.
- Plečerová, A./Kauřpová Drtikolová, S./Šmerda, J. et al. (2020) Dietary reconstruction of the Moravian Lombard population (Kyjov, 5th–6th centuries AD, Czech Republic) through stable isotope analysis ($\delta^{13}\text{C}$, $\delta^{15}\text{N}$). *Journal of Arch. Scien. Reports* 29, 102062.
- Rettnr, A. (1992) Das Inventar des Frauengrabes 11. In: R. Marti/H-R. Meier/R. Windler, *Ein frühmittelalterliches Gräberfeld bei Erlach BE*. *Antiqua* 23, 16–28. Basel.
- Reynard, L. M./Tuross, N. (2015) The known, the unknown and the unknowable: weaning times from archaeological bones using nitrogen isotope ratios. *Journal of Arch. Scien.* 53, 618–625.
- Rösch, M./Jacomet, S./Karg, S. (1992) The History of Cereals in the Region of the Former Duchy of Swabia (Herzogtum Schwaben) from the Roman to the Post-Medieval Period: Results of Archaeobotanical Research. *Vegetation Hist. and Archaeobotany* 1, 193–231.
- Schibler, J./Stopp, B./Studer, J. (1999) Haustierhaltung und Jagd / Elevage et chasse. In: F. Müller/G. Kaenel/G. Lüscher (Hrsg.) *SPM IV: Eisenzeit*, 116–136. Basel.
- Schoeninger, M. J./DeNiro, M. J./Tauber, H. (1983) Stable nitrogen isotope ratios of bone collagen reflect marine and terrestrial components of prehistoric human diet. *Scien.* 220, 1381–1383.
- Schoeninger, M. J./DeNiro, M. J. (1984) Nitrogen and carbon isotopic composition of bone collagen from marine and terrestrial animals. *Geochimica et Cosmochimica Acta* 48, 625–639.
- Schoeninger, M. J./Moore, K. (1992) Bone Stable Isotope Studies in Archaeology. *Journal of World Prehist.* 6, 247–296.

- Schutkowski, H./Herrmann, B./Wiedemann, F. et al. (1999)* Diet, Status and Decomposition at Weingarten: Trace Element and Isotope Analyses on Early Mediaeval Skeletal Material. *Journal of Arch. Scien.* 26, 675–685.
- Schwab, H. (1987)* Gurmels (See) - Muttergotteskirche Dürrenberg. *AF, Cha* 1984, 56–59.
- Schwarcz, H. P./Schoeninger, M. J. (1991)* Stable isotope analyses in human nutritional ecology. *Am. Journal of Physical Anthr.* 34, 283–321.
- Schwarcz, H. P./Schoeninger, M. J. (2011)* Stable Isotopes of Carbon and Nitrogen as Tracers for Paleo-Diet Reconstruction. In: M. Baskaran (ed.) *Handbook of Environmental Isotope Geochemistry*, 725–742. Berlin.
- Steiner, L./Favrod, J. (2019)* Aux sources du Moyen Âge : entre Alpes et Jura de 350 à l'an 1000. Gollion.
- Vytlačil, Z./Kaupová, S./Lefebvre, A. et al. (2018)* A time of change: dietary reconstruction of the Merovingian cemetery of Norroy-le-Veneur, France. *Anthr. Anz., Journal of Biol. and Clinical Anthr.* 74, 325–338.
- Windler, R./Marti, R./Niffeler, U. et al. (2005)* Frühmittelalter=Haut Moyen-Âge=Alto Medioevo. SPM VI. Basel.
- Yvinec, J.-H./Barme, M. (2020)* Livestock and the Early Medieval Diet in Northern Gaul. In: B. Effros/I. Morales (ed.) *The Oxford handbook of the Merovingian world, 739–762*. New York.

KURT ALTORFER UND JEHANNE AFFOLTER

DIE MAGDALÉNIENZEITLICHE FREILANDSTATION SCHAFFHAUSEN-HOOCHEBNI SH

Keywords: Jungpaläolithikum; Magdalénien; Freilandstation; Rohstoffversorgung; Silizittechnologie. – Paléolithique supérieur; Magdalénien; station de plein air; approvisionnement en matières premières; technologie des silicites. – Paleolitico superiore; Maddaleniano; stazione a cielo aperto; rifornimento di materie prime; tecnologia della selce. – Upper Palaeolithic; Magdalenian; open-air site; raw materials supply; chert technology.

Zusammenfassung

Im Januar 2018 zog der Sturm «Burglind» über die Randenhochflächen und entwurzelte zahlreiche Bäume. In der Folge entdeckte ein Freizeitsportler zwischen den Wurzeln eines umgestürzten Baumes zahlreiche Steinartefakte und meldete diese gewissenhaft der Kantonsarchäologie. Eine nähere Untersuchung des Fundortes und eine anschließende genauere Begutachtung der Funde ergab das typische Bild einer ausgedehnten Freilandstation des Jungpaläolithikums. Mikrofazielle Analysen an den Silizitartefakten belegen, dass die dort verarbeiteten Rohstoffe zur Hauptsache

aus lokalen und regionalen Silizitaufschlüssen stammen. Die technologische und typologische Analyse der Silices deutet eine Belegung des Platzes im Spätmagdalénien an. Ob andere späteiszeitliche Phasen im Fundmaterial vertreten sind, lässt sich auf der Basis der bisher vorliegenden Funde nicht entscheiden. Durch die Entdeckung der Freilandstation «Hoochebni» wird das bisherige, durch Höhlen und Abris dominierte Spektrum der Schaffhauser Paläolith-Fundstellen substanziell ergänzt.

Résumé

En janvier 2018, la tempête « Burglind » a traversé les hauts plateaux du Randen et déraciné de nombreux arbres. Un sportif amateur a découvert par la suite de nombreux artefacts en pierre entre les racines d'un arbre renversé et les a consciencieusement signalés au service archéologique cantonal. Un examen approfondi du site, suivi d'une identification plus précise des objets, ont livré les caractéristiques typiques d'une vaste station de plein air du Paléolithique supérieur. L'analyse des microfaciès des artefacts siliceux montre que les matières premières utilisées proviennent

principalement d'affleurements locaux et régionaux. L'analyse technologique et typologique des artefacts siliceux suggère une occupation du site à la fin du Magdalénien. Il n'est pas possible de déterminer si d'autres phases de la fin de l'ère glaciaire sont représentées par le matériel mis au jour, en se basant sur les artefacts retrouvés jusqu'à présent. La découverte de la station de plein air « Hoochebni » vient compléter de manière substantielle l'éventail des sites paléolithiques de Schaffhouse, dominés jusqu'à présent par les grottes et les abris.

Riassunto

Nel gennaio 2018 la tempesta «Burglind» si è abbattuta sulle alture del Randen e ha sradicato numerosi alberi; per questo motivo uno sportivo amatoriale ha scoperto numerosi manufatti litici tra le radici di un albero caduto e li ha scrupolosamente denunciati all'archeologo cantonale. Un esame più approfondito del sito e una successiva valutazione dettagliata dei reperti hanno evidenziato il quadro tipico di un'estesa stazione a cielo aperto del Paleolitico superiore. Le analisi microfacciali dei manufatti in selce

mostrano che le materie prime lì lavorate provengono principalmente da affioramenti di selce locali e regionali; l'analisi tecnologica e tipologica delle selci suggerisce un'occupazione del sito nel tardo Maddaleniano. Sulla base dei reperti finora disponibili non è possibile stabilire se nel materiale rinvenuto siano rappresentate altre fasi della tarda epoca glaciale. La scoperta della stazione a cielo aperto «Hoochebni» completa sostanzialmente l'attuale spettro di siti paleolitici di Sciaffusa, dominati da grotte e rifugi.

Summary

In January 2018, storm «Burglind» swept across the elevated areas of the Randen mountain range, leaving numerous trees uprooted. A recreational sportsman subsequently discovered a significant number of stone artefacts in the roots of a fallen tree and diligently reported the finds to the canton's Archaeology Department. A closer inspection of the findspot and a more detailed study of the finds painted a picture of an extensive open-air site typical of the Upper Palaeolithic period. Microfacies analyses carried out on the artefacts revealed that the raw materials used

to make them originated mainly from local and regional chert deposits. The technological and typological analysis of the artefacts pointed to an occupation of the site during the Late Magdalenian. The question of whether other Late Ice Age phases were also represented, cannot be answered on the basis of the finds that have so far come to light. The discovery of the «Hoochebni» open-air site has added substantially to the range of Palaeolithic sites in Schaffhausen that have so far been dominated by caves and rock shelters.

1 Forschungsgeschichte

Im Januar 2018 meldete eine Privatperson der Kantonsarchäologie Schaffhausen¹ den Fund zahlreicher Silices auf dem Geissberg nördlich von Schaffhausen. Der heftige Wintersturm Burglind hatte am 2. und 3. Januar 2018 etliche Bäume entwurzelt² und unter zwei frisch aufgeworfenen Wurzelstöcken fanden sich sehr viele bearbeitete Silizitartefakte³. Die Kantonsarchäologie führte daraufhin eine Untersuchung der Fundsituation durch. Die Fläche um die beiden ursprünglich nahe beieinander stehenden Bäume wurde in Quadranten eingeteilt, von Bewuchs und Laub gesäubert und die Oberfläche systematisch nach Funden abgesucht. Auch von den Wurzelstöcken wurden die Funde aus der anhaftenden Erde eingesammelt, wobei zwei Fundniveaus erkannt werden konnten. Randlich zum aufgerissenen Erdreich wurden zwei Profile angelegt, um die Stratigraphie zu dokumentieren. Im weiteren Umfeld des Baumwurfes fand eine Prospektion statt, bei der in bereits früher durch Tiere oder Wind aufgeworfener Erde nach weiteren Silices gesucht wurde. So liess sich letztlich ein Fundareal von rund 7700 m² umreissen, welches über weitere Prospektionsgänge in den folgenden Monaten und Jahren bestätigt werden konnte. Das Fundareal erstreckt sich über eine mehr oder weniger ebene Fläche unmittelbar am Westrand des Hochplateaus des Geissberges, welche gegen den steil abfallenden Hang durch einen wohl natürlich entstandenen Erdwall geschützt ist.

Eine grobe Sichtung der geborgenen Silices offenbarte schon bald, dass hier die letzten Reste eines Lagerplatzes der Späteiszeit vorlagen. Sie ergänzen das Spektrum der bisher bekannten späteiszeitlichen Fundplätze des Grossraums Schaffhausens substanziell, indem nun neben den zahlreichen Abri- und Höhlenstationen auch erstmals eine späteiszeitliche Freilandstation registriert worden ist.

2 Lage und Ausdehnung der Fundstelle

Nordwestlich der heutigen Altstadt von Schaffhausen durchbricht das Mühletal das zentrale Randengebiet in Richtung Norden und vereinigt sich dort mit dem Merischausertal (Abb. 1). Hier gründete Johann Conrad Fischer (1773–1854) im Jahre 1802 eine kleine Stahlgiesserei, die später als «Georg Fischer-Werk» weltbekannt werden sollte.

Der am östlichen Rand des Mühletals sich erhebende Geissberg besteht aus einer zweiteiligen Randenhochfläche – einer im Norden ausgedehnten Hochebene und einer südlich daran angrenzenden Felskuppe namens Rundbuck. Im Untergrund besteht der Geissberg aus einem Massenkalksockel, der von Jüngerem Deckenschotter überdeckt ist. An seiner Ostseite stossen stellenweise noch die Reste einer Würmmoräne an die Oberfläche. Im südlichen Teil, nur etwa 100 m von der Fundstelle Hoochebni, befindet sich eine seit den 1960er-Jahren gefasste Quelle, die vielleicht bereits in der Späteiszeit bestand und den eiszeitlichen Jägern als Wasserspender diente.

Abb. 1. Ausschnitt aus dem digitalen Geländemodell (DTM; Lidar 2013) mit Projektion der bisher bekannten Fundstellen des Jung- und Spätpaläolithikums nördlich von Schaffhausen. 1 Schaffhausen-Hoochebni, 2 Schaffhausen-Geissberg/Känzeli, 3 Schaffhausen-Tüfelsstube, 4 Schaffhausen-Buechwishaalde (Silices), 5 Schaffhausen-Längenberg, 6 Schaffhausen-Schweizersbild (West), 7 Schaffhausen-Schweizersbild (Ost), 8 Herblingen-Rosenhalde (Freudental), 9 Schaffhausen-Dachsenbühlälchen, 10 Schaffhausen-Gsang, 11 Schaffhausen-Gsang (Einzelfund: Rentiergeweih). Kartierung K. Altorfer.

Archäologisch ist der Geissberg erstmals in den 1970er-Jahren durch die Ausgrabung eines eisenzeitlichen Grabhügels durch Walter Ulrich Guyan (1911–1999) bekannt geworden⁴. Wenige Jahre zuvor – genauer gesagt 1963 – hatte eine Privatperson am Nordwesthang des Geissbergs im Bereich einer kleinen Hangterrasse (im Volksmund «Känzeli» genannt) auf ungefähr 510 m ü. M. verschiedene Silizitartefakte geborgen (Abb. 1; 2), unter anderem einen Stichel und einige Rückenmesser, die ebenfalls der Späteiszeit zugeordnet werden konnten (Abb. 2). Auch spätere Begehungen bestätigten diese Entdeckung⁵.

Etwa 150 m davon entfernt und 60 m hangabwärts ist bereits seit Längerem eine stattliche Höhle im anstehenden Massenkalk bekannt⁶. Die im Volksmund als «Tüfelsstube» (Abb. 1; 3) bekannte Höhle liegt knapp 20 m oberhalb des heutigen Durachbaches und unmittelbar hinter dem Areal der ehemaligen Fischer-Werke. Bislang sind noch keine archäologischen Untersuchungen aus dieser Höhle aktenkundig geworden, obschon vereinzelte (sehr vage) Quellen auf Probegrabungen im 19. Jahrhundert verweisen⁷. Das Fehlen archäologischer Nachweise überrascht, wurden doch in den Jahrzehnten um 1900 zahlreiche Höhlen und Abris in der Region ansondiert oder gar völlig ausgeräumt⁸. Insofern wären hier erneute Nachforschungen wünschenswert. Eine 125 m südlich davon entfernt liegende Höhle, die sogenannte Tüfelschuchi⁹ ist hingegen erst im 16. Jahrhundert künstlich erschaffen worden¹⁰.

Abb. 2. Lage der Fundstelle «Känzeli» auf einer prominenten Spornlage zum Mühletal hin. Die wenigen beurteilbaren Funde (1-10) datieren die Stelle ins Jungpaläolithikum. 1 Stichel aus Radiolarit (Rohstofftyp 633), 2 Spitze gegenüber Bruch, 3-5 Rückenlamellen, 6 Stichelabschlag, 7 Abschlag aus fernimportiertem Material (Typ 654), 8-10 Klingen, 11 Restkern. M. Funde: 2:3. Zeichnung Atelier Bunter Hund, D. Pelagatti, Fotos K. Altorfer.

Vor allem nördlich und nordöstlich des Geissberges konnten bisher zahlreiche paläolithische Fundstellen lokalisiert werden. Weiterum am bekanntesten sind hier etwa das Abri-sous-roche «Schweizersbild»¹¹ (Abb. 1,6) oder die Höhle an der Rosenberghalde im Freudental (Abb. 1,8)¹². Weitere Fundstellen sind etwa an der Südflanke des Längenbergs (Abb. 1,5), aus dem nahen Dachsenbühlälchen (Abb. 1,9) und der Umgebung des «Gsang» (Abb. 1,10) bekannt. Sie alle teilten ein ähnliches Schicksal, indem sie schon relativ früh ansondiert oder gar komplett durchwühlt worden sind¹³; einzelne Stationen wie die Höhle an der Rosenberghalde wurden komplett ausgeräumt, von anderen wiederum sind kaum mehr Funde überliefert (Längenberg; Gsang), oder das reiche Inventar wurde an Museen im In- und Ausland verkauft (Schweizersbild). Entsprechend unbefriedigend ist daher der Forschungs- und Publikationsstand zum Paläolithikum in der Region; so liegt – trotz der enormen Fülle an bereits geborgenem Material – noch immer kein einziges stratifiziertes Ensemble vor, das als chronologischer Anker für die Einordnung neuer Fundkomplexe dienen könnte. Aufgrund typologischer Vergleiche und auf der Basis jüngerer Radiokarbon-datierungen¹⁴ decken die bisher untersuchten Stationen in etwa den Zeitraum zwischen etwa 15'500 und 9600 v. Chr. ab (mittleres Magdalénien¹⁵ bis Spätpaläolithikum¹⁶). Die neu entdeckte Freilandstation auf der Hoochebni stellt in verschiedener Hinsicht ein Novum für den Kanton Schaffhausen dar: Zum einen ist sie – zusammen mit der erwähnten Fundstelle Känzeli – die bisher einzige Freilandstation dieser Periode auf dem Kantonsgebiet, zum anderen haben an dieser Stelle nach rund 100 Jahren Unterbruch erstmals wieder Sondierungen in einer

paläolithischen Station im Kanton Schaffhausen¹⁷ stattgefunden. Die nach dem Sturmereignis Burglind erfolgten Untersuchungen im Bereich der Wurzelstöcke erbrachten zwar keine Befunde wie Feuerstellen und Fundkonzentrationen, lieferten aber immerhin den Nachweis zweier fundführender Schichten (Abb. 4). Es wird in Zukunft allerdings noch genauer zu prüfen sein, wie diese Stratigrafie entstanden ist und ob es sich hierbei tatsächlich um eine Zweiphasigkeit oder eine durch Erosion verursachte (vermeintliche) Schichtabfolge handelt¹⁸. Wie weiter unten bei der Analyse der Silizitartefakte noch zum Ausdruck kommen wird, lieferte das derzeit vorliegende Fundmaterial jedenfalls keine Indizien dafür, dass hier Material aus einer länger andauernden Besiedlungsspanne des Jungpaläolithikums miteinander vermischt sein könnte. Gänzlich auszuschliessen ist dies in Anbetracht der bisher erst punktuell erfolgten Sondierungen und Aufsammlungen allerdings nicht.

3 Die Funde

3.1 Methodische Vorbemerkungen

Wie aus der Untersuchung anderer paläolithischer Fundstellen hinreichend bekannt ist, wurden jungpaläolithische Freilandstationen wiederholt und teilweise mit deutlichen zeitlichen Unterbrüchen von Jäger- und Sammlergesellschaften aufgesucht. Im Detail lassen sich diese zahlreichen Einzelbelegungen mit den heute vorhandenen archäologischen Mitteln kaum mehr voneinander trennen. In den archäologischen Niveaus sind demnach zahlreiche

Abb. 3. Grundriss und Stimmungsbilder der Höhle «Tüfelsstube». Die imposante Höhle ist im Hauptraum knapp 10 m tief und etwa 4.5 m breit und weist im hinteren Teil einen nach links abzweigenden Nischengang auf, der weitere 9 m in den Massenkalk hineinführt. Im Hauptraum erhebt sich in der Mitte ein ebenfalls rund 10 m hohes Gewölbe. Umgezeichnet nach Vetterli 1965. Fotos und Umzeichnung K. Altörfer.

Einzelereignisse miteinander vereint, die sich über sehr lange Zeiträume in Form von Funden in den archäologischen Schichten akkumuliert haben.

Die nachfolgende, integrale Auswertung der bisher geborgenen Funde stellt somit eine starke Vereinfachung der Vorgänge dar und bildet – kritisch betrachtet – nicht die prähistorische Realität ab. Aufgrund der Tatsache, dass das vorliegende Fundensemble zur Hauptsache von einer kleinen Fläche der bisher registrierten Ausdehnung von 7700 m² stammt, ist damit zu rechnen, dass die vorhandene Stichprobe statistisch nicht repräsentativ ist. Insofern können die im Nachfolgenden getroffenen Aussagen zur Chronologie nur vorläufigen Charakter haben. Dies gilt es bei der Verwendung der Daten für übergeordnete Vergleiche zu berücksichtigen.

3.2 Materialbestand

Aus den Fundbergungen von 2018 bis 2022 in Schaffhausen-Hoochebni SH liegen aktuell 1497 Silices mit einem Gesamtgewicht von 3384.9 g vor (Abb. 9). Dazu kommen noch 15 Kiesel und Kiesel splitter aus unterschiedlichsten Gesteinsarten (Milchquarz, Quarzit, Siltgestein etc.) mit einem Gesamtgewicht von 1256 g. Andere Fundgattungen wie organische Funde (Tierknochen, Holzkohle etc.) haben sich im stark entkalkten, spätglazialen Verwitterungslehm leider nicht erhalten.

3.3 Erhaltung der Silices

Die vorliegenden Silices sind gesamthaft recht gut erhalten und zeigen keine erkennbaren Erosionsspuren. Die Schneidekanten und Dorsalgrate sind trotz der langen Lagerung im Boden vergleichsweise scharfkantig, was zusammen mit dem Fehlen von Erosionsspuren (z.B. mechanische Abrollungsspuren) für höchstens minimale räumliche Verlagerungen im leicht geneigten Gelände der Hoochebni spricht.

In einer subjektiven Stichprobe von 405 Silices, die genauer auf Patinaerscheinungen und Feuereinwirkungen untersucht

Abb. 4. Schaffhausen-Hoochebni SH. Aufgenommenes Bodenprofil anlässlich der Dokumentation von Schäden des Wintersturms «Burglind» im Winter 2017/2018. Es konnten zwei fundführende Niveaus (Schichten 2 und 3) dokumentiert werden. M. 1:20. Umzeichnung K. Altörfer.

Schaffhausen-Hoochebni SH		Feuereinwirkung			Patina		
Distanzbereich	Rohstofftyp / Referenzaufschluss	ohne	leicht	stark	ohne	1a	1b
lokal 0-8 km	177 Lohn SH-Oberholz	3			3		
	179 Lohn SH-Blattenacker	9			9		
	271 Büttlenhardt u.a.	20	5		12	1	12
	271/002 Randengebiet (aus eozänen Bolustonen)	15			12		3
	291 Herblingen-Rosenhalde	1					1
	366 Thayngen SH-Nähe Kesslerloch	13	4		6	4	7
	366/002 Thayngen SH-Nähe Kesslerloch (im Eozän umgelagert)	1			1		
	812 Randengebiet	30	2	1	11	3	19
	3404 Guntmadingen SH-Liibertobel	18	4		15	4	3
regional 8.1-60 km	188 Wilchingen SH-Rossberghof	7			2		5
	199 Albführen-Eichholz (D), Fazies A	5	1		2	1	3
	292 Eigeltingen/Honstetten (D, Lkr. Konstanz)	14	5		12		7
	346 Mühlhausen-Ehingen (D, Lkr. Konstanz)	17			6	2	9
	436 Graupensandsteinrinne (Ulm bis Engen [D])	33	7	3	21	8	14
	448 Wilchingen-Neuwehalde 1 SH (=146/002-G)	44	5	2	20	4	27
	615 Singen-Hohentwiel (D, Lkr. Konstanz)		1		1		
	652 Rheinufer zwischen Säckingen und Rheinfeldern	1				1	
	1201 Wilchingen-Neuwehalde 1 SH (=146/002-B)	9	2		7		4
	3403 Wilchingen-Neuwehalde 1 SH (=146/002-H)	73	11	3	48	8	31
	Muschelkalkhornstein (zwischen Wutachtal und Basel)	1		1			2
Fernzone 1 60.1-150 km	101 Region Olten SO/Aarau AG (Wangen bei Olten)		1			1	
	101/002 Region Olten SO/Aarau AG, im Eozän umgelagert			1		1	
	142 Pleigne-Löwenburg JU	1				1	
	286/002 Sondersdorf-Lindenfeld (F)	1			1		
	399 Oberberg 5/Heikentobel SW	2			2		
	632 Trub/Napfschüttung; Aare-Schotter	1			1		
	633 Churer Rheinschotter, nicht mehr zugänglich		1				1
	654 Kleinwalsertal (A, Bez. Bludenz); Moräne Allgäu	1	1		2		
Fernzone 2 (> 150 km)	162 Maurach am Achensee/Rofan (A, Bez. Schwaz); Moräne Ost-Bayern	1			1		
	004 Norditalien, nicht näher bestimmbar			1	1		
unbestimmt	001 Nord-Jura, nicht näher bestimmbar	14			1		13
	002 umgelagert im Eozän	6	1	1	1		7
Total		341	51	13	198	39	168

Abb. 5. Schaffhausen-Hoochebni SH. Hitzeeinwirkung und Patinatypen der Silices der Analysestichprobe (n=405), geordnet nach Silizittypen und Distanzbereichen.

werden konnten (Abb. 5), zeigen 84.2% keinerlei Spuren von Feuereinwirkung, wohingegen 12.6% leichte und 3.2% starke Feuerspuren aufweisen. Eine systematische Temperung der Knollen zur Homogenisierung lässt sich für keinen der Rohstoffe erkennen. Die Stücke sind wohl eher zufällig mit Feuer in Berührung gekommen, beispielsweise, indem sie im direkten Umfeld von Feuerstellen lagen. Auch bei den untersuchten Geräten der Stichprobe sind bloss 16 von 117, d.h. 13.7% aller Stücke befeuert worden. Auch dies spricht für einen zufälligen Kontakt der Artefakte mit den Feuerplätzen. Aufschlussreich ist auch die Analyse der Patinaerscheinungen: Hier zeigen 48.9% aller Stücke keinerlei Spuren einer Patinierung, 9.6% sind leicht und 41.5% stark patiniert. An Patinaarten ist nur die weisse, opake Luftpatina¹⁹, die oft mit einem leicht rauhen Überzug einhergeht, gut belegt. Sie ist ein klarer Beleg dafür, dass viele Objekte wohl über längere Zeiträume hinweg der freien Luft ausgesetzt waren und dass nur eine langsame Einsedimentierung stattfand. Dies ist für eine paläolithische Freilandstation kein überraschendes Ergebnis. Ausserdem ist kein direkter Zusammenhang zwischen Patinierungsanfälligkeit und Silizittyp erkennbar, d. h. alle Rohstoffe waren in etwa ähnlich anfällig auf Patinierungsprozesse.

3.4 Mikrofazielle Analyse der Silizitrohstoffe

Eine wichtige Informationsquelle für die Auswertung der Silizitartefakte ist die Herkunftsbestimmung der verwendeten Silizitrohstoffe. Die Methode wurde bereits an anderer Stelle ausführlich beschrieben²⁰, so dass hier auf eine erneute Darstellung des Analysevorgangs verzichtet werden kann.

Durch intensive, geologische Prospektionen²¹ und Publikationen der letzten Jahre hat sich der Kenntnisstand zu den natürlichen Silizitaufschlüssen des Grossraums Schaffhausen-Singen enorm verbessert²². Dieser vertiefte Einblick in die Lagerstättensituation hat einige wichtige Erkenntnisse geliefert, die für die nachfolgende Präsentation der Analyseergebnisse relevant sind. Hierzu zählt, dass die in der Region natürlich aufgeschlossenen Silizitvarietäten (Rohstofftypen) zu teilweise unterschiedlichen Zeiten und in einer variantenreichen Paläogeografie entstanden sind²³. Dies führte dazu, dass heute eine breite Vielfalt an Silizittypen unterschieden werden kann, die mikrofaziell recht gut gegeneinander abgegrenzt werden können²⁴. Wie die bisherigen Prospektionen aufgezeigt haben, sind diese Silizittypen an ganz unterschiedlichen Geländepunkten natürlich aufgeschlossen und frei zugänglich. Diese Geländepunkte können, müssen aber nicht zwingend in prähistorischer Zeit als Abbauplätze genutzt worden sein, zumal die Möglichkeit besteht, dass manche Faziestypen auch an anderen, heute nicht mehr offen zugänglichen Stellen zutage getreten sein könnten²⁵.

Nebst den zahlreichen primären Silizitaufschlüssen der Region kommen Rohknollen auch in sekundärer Lage, das heisst in eozänzeitlichen und tertiären Ablagerungen vor. Die in die dortigen Sedimente eingelagerten Silizitknollen lassen sich ganz unterschiedlichen Primäraufschlüssen zuordnen, die in geologischer Zeit zum Teil schon weitestgehend abgetragen

und über grössere Distanzen durch natürliche Erosion transportiert worden sind²⁶.

Räumlich konzentriert treten Silizitknollen in den eozänzeitlichen Bohnerzlehmen auf, wo sie in urgeschichtlicher Zeit auch mit vergleichsweise geringem Aufwand gefördert werden konnten²⁷. Durch den hohen Eisengehalt der dortigen Lehme haben sie im Eozän eine satte Braunfärbung angenommen. Die starke Eisenimprägnierung der Knollen führte teilweise auch zu veränderten Brucheigenschaften der Silizite, was den prähistorischen Steinbearbeitern sicherlich nicht entgangen ist. Es ist überdies eine bemerkenswerte Beobachtung der jüngeren Lagerstättenforschung, dass Silizitknollen offenbar nicht grossflächig in den mit Lehm verfüllten Karstaschen verteilt sind, sondern sich auf einzelne Geländezonen beschränken²⁸. Ausserdem konnten bisherige mikrofazielle Analysen zeigen, dass sich an diesen Geländepunkten die Silizittypen teilweise in unterschiedlichster Kombination vorfinden, was für eine relativ komplexe Erosions- und Verfüllungsgeschichte im Eozän spricht.

Die im Grossraum Schaffhausen-Singen herrschenden naturräumlichen Voraussetzungen und der in den vergangenen Jahren stark verbesserte Forschungsstand sind daher ein idealer Ausgangspunkt, um die Herkunft der in Schaffhausen-Hoochebni SH gefundenen Silizitrohstoffe näher zu untersuchen.

Aus finanziellen Gründen konnten nur 405 der 1497 Silices mikrofaziell bestimmt werden, was einem Anteil von 27.1% an der Gesamtmenge entspricht. Die Probenauswahl erfolgte subjektiv, wobei das Hauptaugenmerk auf modifizierte Artefakte und grössere, sicher bestimmbare Silizitstücke gelegt wurde. Kleinere Silices (kleinere Abschläge, Abspalte etc.), die erfahrungsgemäss nur geringe Bestimmungschancen haben, wurden aus der Probenauswahl ausgeklammert. Ein besonderes Augenmerk wurde auch auf auffällige, fremdartig erscheinende Rohstoffe gelegt, um ein möglichst breites Spektrum zu ermitteln. Dies hat zur Folge, dass optisch auffallende Rohstofftypen in der beprobten Serie deutlich überrepräsentiert sind, was bei der Bewertung der Ergebnisse zu berücksichtigen ist.

Insgesamt liessen sich in der 405 Silices umfassenden Probenserie²⁹ beachtliche 32 Rohstofftypen nachweisen (Abb. 6). Sie werden im Nachfolgenden – gruppiert nach der Transportdistanz (Luftlinie) zu den geologischen Referenzaufschlüssen – besprochen. Rund 31.1% aller Proben stammen aus einer maximalen Distanz von 8 km, was ungefähr einer Wegzeit von zwei Stunden entspricht. Weitere 60.5% stammen aus einer Distanz von 8.1 bis 60 km, äquivalent zu etwa zwei Tagesreisen. Nur 2.5% aller Silices stammen aus Entfernungen von 60–150 km (2–5 Tagesreisen) und weitere 0.5% aus Distanzen von mehr als 150 km Luftlinie. Rund 5.4% aller Proben lassen sich keinem der bisher beprobten Referenzaufschlüsse zuordnen.

3.4.1 Lokale Rohstofftypen (Distanzbereich 0–8 km)

Zu den sogenannten lokalen Rohstoffen zählen insgesamt sieben Silizittypen (31.1% aller Proben), von denen zwei (271/002 und 366/002) zusätzlich umgelagert in den eozä-

Schaffhausen-Hoochebni SH		Distanz [km]	Richtung	Aufschlussstyp	Anzahl Proben
Distanzbereich	Rohstofftyp / Referenzaufschluss				
lokal 0-8 km	177 Lohn-Oberholz SH	6	NNE	primär	3
	179 Lohn-Blattenacker SH	5	NNE	sekundär	9
	271 Büttenhardt u.a.	(4.5)	(N)	primär	25
	271/002 Randengebiet (aus eozänen Bolustonen)	4	NE/SW	sekundär	15
	291 Herblingen-Rosenhalde SH	1.5	NE	primär	1
	366 Thayngen-Nähe Kesslerloch SH	5.5	NE	primär	17
	366/002 Thayngen-Nähe Kesslerloch SH (im Eozän umgelagert)	5.5	NE	sekundär	1
	812 Randengebiet	(4)	-	sekundär	33
	3404 Guntmadingen-Libertobel SH	7,5	SE	sekundär	22
regional 8.1-60 km	188 Wilchingen-Rossberghof SH	11	SE	sekundär	7
	199 Albführen-Eichholz (D), Fazies A	14.5	SE	sekundär	6
	292 Eigeltingen/Honstetten (D, Lkr. Konstanz)	27	NE	sekundär	19
	346 Mühlhausen-Ehingen (D, Lkr. Konstanz)	17.5	NE	sekundär	17
	436 Graupensandsteinrinne (Ulm bis Engen [D])	>17	NE	sekundär	43
	448 Wilchingen-Neuweghalde 1 SH (=146/002-G)	11	SE	sekundär	51
	615 Singen-Hohentwiel (D, Lkr. Konstanz)	15	ENE	sekundär	1
	652 Rheinufer zwischen Säckingen (D) und Rheinfelden AG	59	WSW	sekundär	1
	1201 Wilchingen-Neuweghalde 1 SH (=146/002-B)	11	SE	sekundär	11
	3403 Wilchingen-Neuweghalde 1 SH (=146/002-H)	11	SE	sekundär	87
	Muschelkalkhornstein (zwischen Wutachtal und Basel)	14-80	W	primär	2
Fernzone 1 60.1-150 km	101 Region Olten SO/Aarau AG (Wangen bei Olten)	71	SE	primär	1
	101/002 Region Olten SO/Aarau AG, im Eozän umgelagert	71	SE	sekundär	1
	142 Pleigne-Löwenburg JU	106	WSW	primär	1
	286/002 Sondersdorf-Lindenfeld (F)	101	WSW	sekundär	1
	399 Oberiberg-Heikentobel 5 SZ SW	76	S	sekundär	2
	632 Trub BE, Napfschüttung; Aare-Schotter	95	SSW	sekundär	1
	633 Churer Rheinschotter, nicht mehr zugänglich	115.5	SSE	sekundär	1
	654 Kleinwalsertal (A, Bez. Bludenz); Moräne Allgäu	122.5	ESE	sekundär	2
Fernzone 2 (> 150 km)	162 Maurach am Achensee/Rofan (A, Bez. Schwaz); Moräne Ost-Bayern	236	E	primär	1
	004 Norditalien, nicht näher bestimmbar	>200	S	-	1
unbestimmt	001 Nord-Jura, nicht näher bestimmbar	-	-	-	14
	002 umgelagert im Eozän	-	-	-	8
Total					405

Abb. 6. Schaffhausen-Hoochebni SH. Absolute Häufigkeit der Silices nach Rohstofftypen in der Analysestichprobe (n=405), geordnet nach Distanzbereichen.

Abb. 7. Kartierung der im Material von Schaffhausen-Hoochebni SH nachgewiesenen lokalen und regionalen Silizittypen. Ein Teil der regionalen Rohstofftypen (z.B. Typ 652 oder der Muschelkalkhornstein) konnte aufgrund der Begrenztheit des Kartenausschnittes nicht dargestellt werden (vgl. Abb. 8). A = Schaffhausen-Hochebni. Kartierung K. Altorfer.

nen Bolustonen der Region vorkommen. Die bisher bekannten geologischen Referenztypen liegen in den benachbarten Tallagen (Abb. 7, Typ 291) und im Fulachtal (Typ 366), die beide sehr reich an paläolithischen Fundstellen sind. Auch im sogenannten Reiat und im Südrandengebiet (bohnerzföhrnde Lehme des Eozän) liegen Aufschlüsse, die in der vorliegenden Probenserie gut repräsentiert sind. Diese geographische Breite deutet an, dass die paläolithischen Jäger weite Teile des Kantonsgebietes begingen. Ausserdem fällt auf, dass im Rohstoffspektrum alle bisher aus der Region bekannten Silizittypen vertreten sind, was darauf schliessen lässt, dass die paläolithischen Jäger ganz hervorragende Ortskenntnisse besessen haben müssen.

3.4.2 Regionale Rohstofftypen (Distanzbereich 8.1-60 km)

Aus etwas grösserer Entfernung, das heisst einer Distanz von bis zu zwei Tagesmärschen, stammen elf Silizittypen, die in der Stichprobe einen Anteil von beachtlichen 60.5% einnehmen. Geographisch liegen die Referenzaufschlüsse im südwestlichen Südrandengebiet, dem Wutachtal, dem Südschwarzwald (Raum Säckingen/Rheinfelden) und im nahen Hegau, wo im Brudertal bei Engen (D) ebenfalls zahlreiche paläolithische Fundstellen nachgewiesen werden konnten³⁰. Interessant ist an dieser Stelle die in Relation zu den lokalen Siliziten fast doppelt so hohe Präsenz der regionalen Rohstoffe in der analysierten Probenserie. Sie könnte eventuell davon herrühren, dass viele regionale Rohstofftypen in grösseren geologischen Rohstücken verfügbar sind, was zwangsläufig auch zu einer grösseren Zahl an Abschlagprodukten geführt haben muss. Interessant ist ausserdem, dass in der vorliegenden Probenserie der Silizittyp 146, der im zürcherischen Lägergebiet natürlich ansteht, nicht vertreten ist. Er ist aber in anderen magdalénienzeitlichen Fundstellen der Schweiz gut belegt³¹.

3.4.3 Ortsfremde Rohstofftypen (Distanzbereich 60.1-150 km)

Zu den ortsfremden Silizitrohstoffen, die aus einer Distanz von ca. drei bis fünf Tagesmärschen stammen, lassen sich insgesamt acht Silizittypen zählen. Geographisch decken sie den Raum Olten, das Sundgau westlich von Basel, den Kanton Jura sowie das Alpengebiet ab. Hier handelt es sich um Einzelstücke, bei denen sich die nicht unerhebliche Frage stellt, auf welchen Pfaden sie ihren Weg nach Schaffhausen gefunden haben. Von archäologischem Interesse ist der Nachweis eines distalen Klingensfragments des Silizittyps 399 (Referenzaufschluss: Oberiberg SZ), weil es sich hierbei um einen Rohstofftyp handelt, der im weiteren Umfeld der ebenfalls spätmagdalénienzeitlichen Fundstelle von Einsiedeln-Langrüti SZ natürlich ansteht³². Ebenfalls bedeutend für die spätglazialen Fundstellen der Schweiz sind die Nachweise der Rohstofftypen 654 (Kleinwalsertal³³; 1 proximales Klingensfragment) und 162 (Rofangebirge; 1 Trümmer), die auf geographische Bezüge ins bayrische Alpen- und Voralpengebiet hinweisen (Abb. 8), wo seit geraumer Zeit ebenfalls späteiszeitliche Fundstellen bekannt sind, die allerdings noch unveröffentlicht sind³⁴.

3.4.4 Fernimportierte Rohstofftypen (Distanzbereich über 150 km)

Nach Norditalien verweist der Fund eines distalen Klingensfragments von 3.9 cm Länge und 1.2 cm Breite. Er ist ein zweifelsfreier Beleg für späteiszeitliche, transalpine Kontakte, wobei vorderhand ungeklärt bleibt, auf welchen Wegen das Stück nach Schaffhausen gelangt ist.

3.4.5 Diskussion der Ergebnisse

Wie die Rohstoffanalyse gezeigt hat, stammen die verwendeten Rohstoffe mehrheitlich aus Aufschlüssen des schweizerischen Jura, wobei über 90% der analysierten Proben aus einer maximalen Luftdistanz von etwa 60 km zur Fundstelle Hoochebni transportiert wurden (Abb. 6). Das Spektrum der Silizittypen ist vergleichsweise breit und deckt alle relevanten Silizitvorkommen im genannten Distanzbereich ab. Während die mikrofazielle Analyse und der so erzielte Vergleich mit geologischen Referenzproben im Wesentlichen keine grösseren Probleme bereitet, ist die Interpretation der Analyseergebnisse noch mit etlichen Schwierigkeiten verbunden.

Generell beruht die Auswertung lithischer Inventare von nomadischen Jäger- und Sammlergesellschaften auf (teilweise unbewiesenen) Prämissen. Dabei wird davon ausgegangen, dass die späteiszeitlichen Jäger und Sammler den Grossteil ihrer Steinwerkzeuge selber produzierten und auch das dazu notwendige Rohmaterial selbstständig beschafften³⁵. Basierend auf ethnographischen Vergleichen wird im Allgemeinen angenommen, dass die Beschaffung der Rohstoffe Teil des normalen Subsistenzzyklus war und keine expliziten Rohstoffbeschaffungs-Expeditionen unternommen³⁶, sondern die benötigten Rohmaterialien im Rahmen der üblichen

Abb. 8. Kartierung der im Material von Schaffhausen-Hoochebni SH nachgewiesenen Silizittypen auf dem Gebiet der Schweiz und dem angrenzenden Ausland. Aufgrund der enormen Punktdichte in manchen Regionen wurden nicht alle Referenzaufschlüsse einzeln kartiert. Kartierung K. Altorfer.

Jagdzüge gesammelt wurden. Folglich spiegelten die Rohstoffspektren den effektiven Mobilitätsradius der Jäger- und Sammlergemeinschaften («range» oder «catchment territory») in einer Region wider. Für Objekte aus Rohstoffen, die über grössere Distanzen hinweg an ihren späteren Fundort gelangten, sind aber vermutlich ganz andere Szenarien in Betracht zu ziehen. So ist z. B. der Austausch von Gegenständen und Informationen ethnographisch gut belegt. Dieser hatte eine wichtige Funktion in der Bildung neuer und der Bestätigung bestehender sozialer Bindungen³⁷. Insofern ist damit zu rechnen, dass die Präsenz einiger fernimportierter Silizitrohstoffe nicht den «range» der in Schaffhausen-Hoochebni SH ansässigen Gemeinschaft(en) widerspiegelt, sondern eher die Kontakte zu anderen Gruppen dokumentiert. In unserem Fall trifft dies mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Silizittypen 004, 162 und möglicherweise auch 654 zu (Abb. 8). Für die Silizittypen 101, 142, 286, 632, 633 und 399 wäre ein derartiges Szenario ebenfalls zu diskutieren.

Für die technologische Analyse eines Silizitensembles hat dies unmittelbare Konsequenzen, denn wenn ein Teil der Silizite nicht durch die Gruppe selber beschafft worden ist, so ist auch damit zu rechnen, dass nicht alle Stücke mit den gleichen Techniken und Methoden und auch nicht mit gleichartigen Werkzeugen hergestellt wurden. Aus methodischer Sicht würde dies eine nach Rohstoffen getrennte

technologische Analyse erfordern, weil nur so – kombiniert mit Zusammensetz-Versuchen – allfällige Differenzen in den Zerlegungskonzepten zwischen lokal/regionalen und fernimportierten Rohstoffen erkannt werden könnten. Darauf basierend liessen sich die oben genannten Fragestellungen auf einer seriösen Datenbasis diskutieren. Im vorliegenden Fall würde dieses Vorhaben allerdings schon an der geringen Stichprobengrösse der fernimportierten Rohstoffe scheitern. Für die lokalen Jurahornsteine erscheint hingegen eine autochthone Rohstoffverarbeitung durch die in Schaffhausen anwesenden Gemeinschaften durchaus plausibel. Auch für die regionalen Silizittypen kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem solchen Szenario ausgehen. Daher ist für diese beiden Rohstoffgruppen eine integrale technologische Auswertung aus methodischer Sicht statthaft und sinnvoll.

3.5 Grundformanalyse

Das Grundformspektrum von Schaffhausen-Hoochebni SH besteht zu 42.8% aus Abschlagen, 14.7% aus Lamellen und 10.7% aus Klingen (Abb. 9)³⁸. Absplisse machen einen Anteil von 19% aus. Der Abschlaganteil entspricht exakt demjenigen aus der Grabungsfläche der spätmagdalénienzeitlichen Fundstelle von Einsiedeln-Langrüti SZ³⁹. Dort waren die

Grundform	Erhaltung	Distanzbereiche Analytierte Stücke [n]					nicht analysierte Stücke [n]	Total [n]	Anteil [%]
		lokal	regional	Fernzone 1	Fernzone 2	unbestimmbar			
Abspliss		-	-				284	284	19,0
Abschlag		52	126	3	-	11	448	640	42,8
	vollständig	28	52	1	-	4	158	243	16,2
	proximal erhalten	8	29	1	-	-	86	124	8,3
	medial erhalten	3	6	-	-	3	38	50	3,3
	distal erhalten	11	28	1	-	4	76	120	8
	unbest. gebrochen	2	11	-	-	-	90	103	6,9
Lamelle		14	25	2	-	4	175	220	14,7
	vollständig	2	8	-	-	3	21	31	2,1
	proximal erhalten	2	3	-	-	-	50	58	3,9
	medial erhalten	7	8	-	-	-	59	74	4,9
	distal erhalten	2	4	2	-	1	41	50	3,3
	unbest. gebrochen	1	2	-	-	-	4	7	0,5
Klinge		31	62	3	1	3	60	160	10,7
	vollständig	3	15	-	-	1	3	22	1,5
	proximal erhalten	10	14	1	-	-	12	37	2,5
	medial erhalten	12	14	1	-	1	30	58	3,9
	distal erhalten	6	18	1	1	1	13	40	2,7
	unbest. gebrochen	-	1	-	-	-	2	3	0,2
Kernkanten		9	17	-	-	1	31	58	3,9
	Kernkantenabschlag	7	8	-	-	-	16	31	2,1
	Kernkantenlamelle	1	5	-	-	-	11	16	1,1
	Kernkanten Klinge	1	4	-	-	1	4	11	0,7
Kernscheibe		-	4	-	-	-	7	11	0,7
Stichellamelle		-	-	-	-	1	1	2	0,1
Nukleus		7	5	-	-	2	1	15	1,0
Trümmer		12	6	1	1	-	83	103	6,9
unbestimmbar		1	-	1	-	-	2	4	0,3
TOTAL		126	245	10	2	22	1092	1497	100,0

Abb. 9. Schaffhausen-Hoochebni SH. Gesamtschau über das Grundformenspektrum der gefundenen Silices (unmodifizierte und modifizierte Grundformen), separiert nach Distanzbereichen bzw. nach mikrofaziell nicht analysierten Stücken.

Klingen mit einem Anteil von 6.9% und die Lamellen mit 10.0% vertreten, d. h. Werte, die nicht allzu weit von jenen der Station Hoochebni entfernt liegen. In der spätmagdalénienzeitlichen Station von Winznau-Käsloch SO beträgt der Klingenanteil hingegen 66%, während die (unretuschierten) Abschlüge im Inventar bloss 18% ausmachen. Inwieweit diese massiven Differenzen zwischen den Haupt-Grundformen auf die jeweilige Funktion der einzelnen Plätze oder auf

andere Faktoren (z. B. Fundselektion) zurückzuführen sind, lässt sich beim aktuellen Forschungsstand nicht entscheiden. Weitere Vergleiche der Grundformanteile mit Stationen ähnlicher Zeitstellung, wie Schaffhausen-Schweizersbild SH⁴⁰, Thayngen-Kesslerloch SH⁴¹, Rafz-Solgen-Im Grauen ZH⁴², Winznau-Köpfler SO⁴³, Brislach-Kohlerhöhle BL⁴⁴, Himmelried-Kastelhöhle SO⁴⁵, Nenzlingen-Brügglihöhle BL⁴⁶, Engen-Petersfels (D)⁴⁷, oder Cham-Grindel ZG I + II⁴⁸ erscheinen

Abb. 10. Schaffhausen-Hoochebni SH. Kortexanteile der vollständig erhaltenen Abschläge, Lamellen und Klingen (ohne die Stücke aus den Fernzonen 1 und 2).

uns aus unterschiedlichen Gründen problematisch⁴⁹, so dass wir an dieser Stelle bewusst darauf verzichten.

Neben den klassischen Grundformen Abspliss, Klinge und Lamelle sind im lithischen Inventar auch wenige Kernkanten, Kernscheiben und Stichlamellen vertreten. Zusammen machen sie gerade einmal einen Anteil von 4.7% an der Gesamtmenge aus. Mit einem Anteil von 6.9% relativ gut vertreten sind auch die Trümmer; sie sind ein weiterer Beleg für die Verarbeitung einheimischer Silizitknollen vor Ort. Die Restkerne sind mit nur 15 Exemplaren (1%) vergleichsweise selten. Auch im spätmagdalénienzeitlichen Vergleichskomplex von Einsiedeln-Langrüti SZ sind sie bemerkenswert selten⁵⁰, so dass man annehmen darf, dass Nuklei von den Jäger- und Sammlergemeinschaften nach Möglichkeit bis zur völligen Unbrauchbarkeit mitgenommen worden sind. Auffallend ist, dass in den magdalénienzeitlichen Stationen des Raums Olten die Kernanteile beträchtlich schwanken – eine Beobachtung, die noch näher zu untersuchen wäre⁵¹.

Wie bereits bei der Diskussion der Rohstoffanalysen bemerkt worden ist, können wir für die meisten Grundformen von der Prämisse ausgehen, dass sie in Schaffhausen-Hoochebni SH oder dann an anderen Lagerplätzen des Grossraums Schaffhausen-Singen SH nach einem einheitlichen Verarbeitungsprinzip gefertigt worden sind. Dies betrifft insbesondere das Set der verwendeten Schlag- und Druckinstrumente sowie die jeweiligen Zerlegungsmethoden und Lösungsansätze zur Korrektur von Schlagunfällen. Auf dieser Grundlage können wir eine grobe Einschätzung der Zerlegungsvorgänge wagen, um einen ersten Eindruck von den Verarbeitungsprozessen zu gewinnen. Aus den weiter oben genannten Gründen werden allerdings die zwölf Artefakte aus den Fernzonen 1 und 2 ausgeklammert.

Von den 15 dokumentierten Restkernen sind 13 Stück vollständig erhalten. Mit maximalen Längen von 3.1 bis 5.4 cm, einem Mittelwert von 3.68 cm und einem Median von 3.4 cm (Standardabweichung 0.65 cm) sind sie nicht mehr wirklich gross und bewegen sich im absoluten Grenzbereich der praktisch nutzbaren Abbaukapazität. Die Gewichte liegen zwischen 18.3 und 76.6 g bei einem Mittelwert von bloss 39.81 g und einem Median von 42.6 g (Standardabweichung 18.59 g). Zwei Exemplare können dem Abbaustadium 0.2⁵² zugeordnet werden. Hierbei han-

Schaffhausen-Hoochebni SH Querschnitte	Abschläge		Lamellen		Klingen	
	n	%	n	%	n	%
triangulär	71	29,3	6	19,4	0	0,0
trapezoid	74	30,6	20	64,5	13	59,1
polyedrisch	80	33,1	5	16,1	8	36,4
D-förmig	10	4,1	0	0,0	0	0,0
nicht beurteilbar	7	2,9	0	0,0	1	4,5
Total	242	100,0	31	100,0	22	100,0

Abb. 11. Schaffhausen-Hoochebni SH. Statistik der Querschnitte der vollständig erhaltenen Abschläge, Lamellen und Klingen (ohne die Stücke aus den Fernzonen 1 und 2).

Schaffhausen-Hoochebni SH Verlauf der dorsalseitigen Negative	Abschläge		Lamellen		Klingen	
	n	%	n	%	n	%
gleichgerichtet	141	58,3	26	83,9	14	63,6
gleichgerichtet und quer	39	16,1	3	9,7	3	13,6
quer einseitig	12	5,0	0	0,0	0	0,0
quer zweiseitig	5	2,1	0	0,0	0	0,0
gegenläufig (distal -> proximal)	5	2,1	0	0,0	0	0,0
gegenläufig und quer	1	0,4	0	0,0	0	0,0
bipolar	6	2,5	0	0,0	3	13,6
bipolar und quer	4	1,7	0	0,0	1	4,5
konzentrisch	0	0,0	0	0,0	0	0,0
unbestimmte Schlagrichtung	0	0,0	0	0,0	0	0,0
keine Negative vorhanden	10	4,1	0	0,0	0	0,0
keine Aussage möglich	19	7,9	2	6,5	1	4,5
Total	242	100,0	31	100,0	22	100,0

Abb. 12. Schaffhausen-Hoochebni SH. Verlauf der dorsalseitigen Negative der vollständig erhaltenen Abschläge, Lamellen und Klingen (ohne die Stücke aus den Fernzonen 1 und 2).

delt es sich um nur leicht angetestete Rohknollen, die für den späteren Grundformenabbau gesammelt worden sind. Drei weitere Restkerne können den einpoligen Abbaustadien 1.2a (n=2) und 1.3 zugeordnet werden. Weitere sechs Exemplare sind zweipolig (1 x Stadium 2.1a und 5 x Stadium 2.2b) und je ein Exemplar entfällt auf die multipoligen Stadien 3.2 und 3.3. An Rohstoffen sind die lokalen Silizittypen 177, 179, 271 bzw. 271/002, 812, 3404 sowie die regionalen Typen 188, 436 (n=2) und 1201 vertreten. Je ein Restkern kann den nicht näher bestimmbar Rohstofftypen 001 und 002 zugeordnet werden und ein weiteres Nukleusfragment blieb bisher unbestimmt. Die durchschnittliche Zahl an Grundformnegativen (≥ 1 cm) an den beurteilbaren elf Restkernen beträgt 12.8.

Schaffhausen-Hoochebni SH Distalende	Abschläge		Lamellen		Klingen	
	n	%	n	%	n	%
spitz zulaufend (feathered termination)	155	64,0	23	74,2	12	54,5
gerade endend (step termination)	3	1,2	0	0,0	2	9,1
Angelbruch (hinge termination)	44	18,2	4	12,9	0	0,0
Kernfuss (plunging)	8	3,3	0	0,0	1	4,5
Finial (Inflexed, reflexed, pseudo bifurcation)	19	7,9	0	0,0	1	4,5
durch Modifikation entfernt	13	5,4	4	12,9	6	27,3
Total	242	100,0	31	100,0	22	100,0

Abb. 13. Schaffhausen-Hoochebni SH. Distalenden der vollständig erhaltenen Abschläge, Lamellen und Klingen (ohne die Stücke aus den Fernzonen 1 und 2).

Bei den lokalen und regionalen Siliziten beträgt das Kern-Abschlag-Verhältnis 1:42.7. Das Verhältnis der Kerne zu den Klingen liegt bei 1:10.7, jenes der Kerne zu den Lamellen bei 1:4.7.

Das Gros der nicht fernimportierten Abschläge (n=637) ist gebrochen (62%), wobei Proximal- und Distalteile die Mehrheit bilden (Abb. 9). Morphologisch ist das gesamte Spektrum an bekannten Abschlagformen vorhanden. Unregelmässige Kantenverläufe und variable Dicken stellen die Regel dar. Metrisch bewegen sich die vollständig erhaltenen Längen der Abschläge (n=242) zwischen 1.1 und 5.7 cm, bei einem Mittelwert von bemerkenswert geringen 2.31 cm und einem Median von 2.1 cm (Standardabweichung 0.96 cm). Diese tiefen Messwerte hängen einerseits mit den geringen Dimensionen der verarbeiteten Rohknollen und andererseits mit der grossen Zahl kleinformatiger Abschläge zusammen. 55% der 242 auswertbaren Stücke (Abb. 10) weisen keinerlei Kortex, 19.8% bis 1/3 Kortex und weitere 16.9% bis 2/3 Kortex auf. Zu mehr als 2/3, aber nicht vollständig kortexbedeckt sind noch 6.2%. Ganz mit Kortex bedeckt sind nur 5 Silices (2.1%). Bei den Querschnittformen (Abb. 11) dominieren die polyedrischen Querschnitte (33.1%) und beim Verlauf der dorsalseitigen Negative sind bei immerhin 58.3% aller Abschläge zur Schlagrichtung gleichgerichtete Negative feststellbar (Abb. 12). Dies dokumentiert das grundsätzliche Bestreben der Steinbearbeiter, längliche Grundformen mit einigermaßen gleichmässigen Schneidekanten herzustellen. Die mehrheitlich spitz auslaufenden Distalenden der Abschläge (64%) zeigen, dass die magdalénienzeitlichen Steinbearbeiter ihr Handwerk sehr wohl verstanden (Abb. 13). Mit einem hohen Anteil von 29.3% sind Schlagunfälle wie Angelbrüche, Kernfüsse oder Finials bei den Abschlägen allerdings bemerkenswert häufig. Dies lässt sich damit erklären, dass es bei kleinformatigen Knollen alles andere als trivial ist, die am Bruchvorgang beteilig-

ten Komponenten (Schlagwerkzeuge, Nukleus) im idealen Gleichgewicht zu halten, so dass die Bruchfront zuweilen fehlerhaft verlief. Aufgrund der Tatsache, dass Abschläge in ganz unterschiedlichen Phasen der Grundformproduktion entstehen können, lassen sich aus den vorhandenen Stücken keine weiteren verwertbaren Schlüsse ableiten.

Die im Material ebenfalls gut vertretenen, nicht fernimportierten Lamellen (n=216) sind deutlich häufiger als die Abschläge gebrochen (84.3%). Interessanterweise sind hier unter den Bruchstücken die Medialteile dominant (34.3%, vgl. Abb. 9). Viele der zurückgelassenen Stücke zeichnen sich aber durch eine ungleichmässige Dicke aus, so dass man davon ausgehen kann, dass sie für die Produktion von Rückenmesserchen nicht oder nur noch sehr eingeschränkt brauchbar waren. Die Längen der vollständig erhaltenen Lamellen und Rückenmesser (n=31) bewegen sich in einer Spanne von 1.6 bis 3.6 cm, bei einem Mittelwert von 2.22 und einem Median von 2 cm (Standardabweichung 0.49 cm). Im Gegensatz zu den Abschlägen sind hier wesentlich mehr Stücke kortexfrei: So weisen bemerkenswerte 80.6% aller Belege keinen Kortex und weitere 12.9% einen Anteil von bis zu 1/3 Kortex auf. Dies zeigt – zusammen mit den geringen Dimensionen –, dass Lamellen vor allem in den letzten Abbaustadien der Grundformproduktion entstanden, als die Kerne bereits stark an Masse eingebüsst hatten. Bei den Querschnittformen sind die trapezoiden mit 64.5% klar dominant, gefolgt von den triangulären mit 19.4% (Abb. 11). Beim Verlauf der dorsalseitigen Negative sind die Stücke mit gleichgerichteten (83.9%) oder gleichgerichtet und quer (9.7%) verlaufenden Negativen deutlich vorherrschend (Abb. 12), was zusammen mit den beobachteten Querschnittformen das grundsätzliche Bestreben eines planmässig-geordneten Lamellenabbaus belegt. Bei den Distalenden sind wiederum die spitz zulaufenden Enden dominant (74.2%), gefolgt von den Angelbrüchen, die mit einem Anteil von 12.9% vertreten sind (Abb. 13). Hierin zeigt sich erneut, dass die Verarbeitung kleinformatiger Restkerne eine grosse handwerkliche Herausforderung war⁵³.

An den gefundenen, nicht fernimportierten Klingen fällt zunächst ihre eher unregelmässige Gesamterscheinung auf. Sie sind in der Dicke selten gleichmässig ausgeformt und auch die Schneidekanten verlaufen nicht immer parallel zueinander. Manchmal lässt sich eine schwache Torsion beobachten. Wie bei den Lamellen sind auch hier die Medialfragmente mit 36.5% am häufigsten im Material vertreten (Abb. 9), gefolgt von den Distal- und den Proximalfragmenten. Die maximalen Längen der noch vollständig erhaltenen Klingen bewegen sich in der Bandbreite zwischen 1.9 und 7.7 cm, bei einem Mittelwert von 4.15 cm und einem Median von 4.05 cm (Standardabweichung 1.28 cm). Diese statistischen Werte sind deutlich höher als jene der Restkerne und der Abschläge, was darauf hinweist, dass die Klingen in einer sehr frühen Phase der Knollenzerlegung entstanden sein müssen. Dies bestätigen auch die Anteile der kortexbedeckten Stücke (Abb. 10), wo immerhin 54.5% aller Stücke noch Reste von Knollenrinde aufweisen. Mit einem Anteil von 45.5% sind die kortexfreien Klingen in etwa ähnlich häufig wie die rindenfreien Abschläge (41.3%). Wie bei den Lamellen lässt

Modifikation	Distanzbereiche Analyzierte Stücke										nicht analysierte Stücke		Total	
	lokal		regional		Fernzone 1		Fernzone 2		unbestimmbar					
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
Ausgesplittertes Stück	3	13,6	4	7,8	1	25,0	-	-	-	-	4	11,8	12	10,3
Bec	-	-	1	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,9
Bohrer	2	9,1	5	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6,0
Endretusche	3	13,6	2	3,9	-	-	-	-	-	-	1	2,9	6	5,1
Kerbe	-	-	1	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,9
Kerbspitze	-	-	1	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,9
Kombinationsgerät	1	4,5	2	3,9	1	25,0	-	-	-	-	1	2,9	5	4,3
Kratzer	-	-	3	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2,6
Lateralretusche	3	13,6	12	23,5	1	25,0	-	-	2	33,3	16	47,1	34	29,1
Rückenlamelle	5	22,7	8	15,7	1	25,0	-	-	3	50,0	10	29,4	27	23,1
Spitze	1	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,9
Stichel	4	18,2	12	23,5	-	-	-	-	1	16,7	2	5,9	19	16,2
TOTAL	22	100,0	51	100,0	4	100,0	0	0,0	6	100,0	34	100,0	117	100,0

Abb. 14. Schaffhausen-Hoochebni SH. Gesamtschau der modifizierten Artefakte, separiert nach Distanzbereichen bzw. nach mikrofaziell nicht analysierten Stücken

sich auch bei den Klingen ein klarer Trend zu trapezoiden (59.1%) Klingenquerschnitten feststellen (Abb. 11). Beim Verlauf der dorsalseitigen Negative beherrschen die Klingen mit gleichgerichteten (63.6%) und die gleichgerichtet und quer verlaufenden (13.6%) Negative das Spektrum der Ausprägungen (Abb. 12). Der relativ hohe Anteil an bipolaren Negativverläufen lässt sich auf den Umstand zurückführen, dass vor allem in den frühen Phasen der Kernverarbeitung häufiger Korrekturen an der Form der Nucleusoberfläche durchgeführt werden müssen, was idealerweise von der gegenüberliegenden Seite der Schlagfläche her geschieht, weil so die Abbauzone am wenigsten in ihrer Form beeinträchtigt wird. Insgesamt lassen die Anteile der verschiedenen Negativverläufe und die dokumentierten Querschnittformen ein ganz klares Bestreben der Steinbearbeiter hin zu langschmalen Klingen erkennen. Die vergleichsweise breit gefächerte Klingensmorphologie deutet indes an, dass die Klingen wohl durch die Technik des direkten Schlages entstanden sind. Die vielfach sorgfältig reduzierten Schlagflächenrestkanten (ohne starke Bulbusunterhöhungen) legen ausserdem nahe, dass die Energieübertragung sehr kantennah erfolgte. Hierfür kommen sowohl Schlaggeräte aus organischem (Geweih⁵⁴) als auch aus anorganischem Material (Stein) in Frage. Auch bei den Klingen herrschen erwartungsgemäss die spitz zulaufenden Distalenden vor (54.5%; Abb. 13). Durch den relativ hohen Anteil der modifizierten Distalenden (27.3%) vermittelt die Statistik allerdings ein stark verzerrtes Bild der

tatsächlichen Mengenanteile. Auch die statistisch geringe Zahl der auswertbaren Belege bei den Lamellen (n=31) und den Klingen (n=22) dürfte einen Einfluss auf die Signifikanz der erhobenen statistischen Daten ausüben.

3.6 Die modifizierten Artefakte

Im Inventar von Schaffhausen-Hoochebni SH konnten bisher 117 modifizierte Artefakte identifiziert werden (Abb. 14), was einem Anteil von 7.8% an der Gesamtmenge entspricht. Das Gerätespektrum wird von lateral retuschierten Grundformen (29.1%) und Rückenlamellen (23.1%) dominiert. An dritter und vierter Stelle folgen die Stichel (16.2%) und die ausgesplitterten Stücke (10.3%). Kombinationsgeräte (z. B. Doppelstichel) sind ebenfalls durch einige Exemplare im Spektrum vertreten. Auch Endretuschen kommen vor (3 gerade, 3 rechtsschief ausgestaltet). Mit nur sieben bzw. drei Belegen sind die Bohrer und die Kratzer auffallend selten (6.0 bzw. 2.6%). Ausserdem sind im Gerätespektrum noch Becs und Kerben vertreten.

Chronologisch diagnostisch ist das Basisfragment einer Kerbspitze (Abb. 15,16). Ein gleichmässiges Lamellenfragment mit rechtsschiefer Endretusche (Abb. 15,17) könnte ebenfalls Teil einer zerbrochenen Kerbspitze sein; Kerbspitzen sind charakteristische Spitzentypen des Spätmagdaléniens. Auch ein Kratzer mit spitzenartig verjüngter Basis (Abb. 15,6) und

eine endretuschierte Rückenlamelle (Abb. 15,18) fügen sich hervorragend in dieses Bild ein.

Aufgrund der wenigen diagnostischen Stücke kann also zumindest ein Teil der Geräte dem Spätmagdalénien zugeordnet werden. Typologisch fügen sich die Stücke recht gut in das Formenspektrum der ‹Fundvergesellschaftung E› nach Leesch et al.⁵⁵ ein, die sich durch geknickte Rückenspitzen, Kerbspitzen und seltener auch durch konvexe Rückenspitzen auszeichnet. Auch Rückenlamellen sind in diesem Gerätespektrum vertreten, worunter vor allem die endretuschierten Rückenlamellen hervorzuheben sind.

4 Schlussfolgerungen

Die neu entdeckte Freilandstation von Schaffhausen-Hoochebni SH füllt auf Schaffhauser Boden eine schon sehr lange bestehende Lücke in der bisherigen archäologischen Quellenlage. Im direkten Umfeld verschiedener Höhlen und Abrifundstellen des Mühle- und Merishausertals auf einer prominenten Anhöhe gelegen, bot die Fundstelle den eiszeitlichen Jäger- und Sammlergemeinschaften zweifelsohne eine hervorragende Sicht auf die umliegenden Talschaften und Anhöhen.

Wie die Analyse der Silizitartefakte gezeigt hat, wurde hier lokales und regionales Rohmaterial verarbeitet. Die dafür verwendeten Knollen stammen nach Ausweis der mikrofaziellen Analysen aus einem Umkreis von mehreren Dutzend Kilometern. Dies beweist, dass die paläolithischen Jäger- und Sammlergemeinschaften über die natürlichen Silizitauflüsse in der Region offenbar sehr genau Bescheid wussten und diese auch systematisch nutzten; gleichermaßen lässt sich daraus ableiten, dass die Populationen weite Teile des Schaffhauser Kantonsgebietes⁵⁶ und dort auch schwerer zugängliche Areale frequentierten, eine Erkenntnis, die wir der breiten Vielfalt der im Raum Schaffhausen natürlich anstehenden Silizitrohstoffe zu verdanken haben.

Soweit sich dies aufgrund der aktuellen Quellenlage aussagen lässt, sind alle Stadien der Werkzeugproduktion im archäologischen Fundmaterial belegt. Die handwerklich gekonnt erzeugten Zerlegungsprodukte wurden zur Reparatur verbrauchter Werkzeuge und zur Instandhaltung der überlebenswichtigen Jagdgeräte verwendet.

Die wenigen diagnostischen Artefakte deuten auf eine Belegung der Hoochebni im Spätmagdalénien hin. Inwieweit neben dieser Nutzungsperiode auch noch andere späteiszeitliche Phasen im Fundmaterial vertreten sind, lässt sich aufgrund des geringen Umfangs des gegenwärtig vorliegenden Inventars nicht abschliessend entscheiden. Sicher vertreten ist die ‹Fundvergesellschaftung E›, welche vor allem durch verschiedene Spitzentypen (Kerbspitzen, geknickte Rückenspitzen⁵⁷ etc.) charakterisiert ist, die ihrerseits auf die Verwendung von Pfeil und Bogen hinweisen. Ihre zeitliche Einordnung ist mangels zuverlässiger Stratigrafien mit interpretierbaren Klimazeigern nach wie vor unklar. Von den meisten Autorinnen und Autoren wird eine Parallelisierung dieser Phase mit dem Ende der Ältesten Dryas (GS-2.1a) bzw. dem Bølling (Meiendorf)-Interstadial (GI-1e) favorisiert⁵⁸. Dies

entspricht ungefähr der Zeit zwischen ca. 12'800 und 12'500 v. Chr.⁵⁹ Klimatisch haben wir es in der Ältesten Dryas mit einem kalt-trockenen Klima mit tundren- bis steppenartigen Vegetationstypen zu tun, die durch Rohboden-, Felsenheiden-, Steppen-, Rasen- und lokal auch Zwergstraucharten dominiert werden⁶⁰. Darauf folgt im Bølling-Interstadial eine rasche Erwärmung mit günstigeren Klimaverhältnissen, die zu einer Wachholder-, Sanddorn-, Weiden- und Zwergbirken-Flora⁶¹ mit Steppenrasen und kleineren Baumbeständen führte. Die Tierwelt dieser Zeit bestand hauptsächlich aus einer kälteliebenden Fauna wie Wildpferd, Rentier, Bison, Eisfuchs, Schneehase und Schneehuhn sowie Steinbock. Im Verlauf des Bølling kamen wärmeliebendere Arten wie Rothirsch, Reh, Elch und Wildschwein hinzu⁶². Das wärmere Klima führte zu einem Auftauen des Permafrostes und zu einer gebietsweise starken Flächenerosion⁶³.

Gut mit den Funden aus Schaffhausen-Hoochebni SH vergleichbar sind Silizitensembles aus Schaffhausen-Schweizerbild SH⁶⁴, Thayngen-Kesslerloch SH⁶⁵, Rafz-Solgen-Im Grauen SH⁶⁶, Winznau-Köpfl SO⁶⁷, Winznau-Käsloch SO⁶⁸, Brislach-Kohlerhöhle BL⁶⁹, Himmelried-Kastelhöhle SO⁷⁰, Nenzlingen-Brügglihöhle BL⁷¹, Engen-Petersfels (D)⁷², Einsiedeln-Langrütli SZ⁷³ und Cham-Grindel ZG I + II⁷⁴. Auch verschiedene Stationen des Kantons Luzern lieferten Kerbspitzen, wie wir sie aus Schaffhausen-Hoochebni SH kennen⁷⁵. Weitere Fundstellen dieses Zeithorizontes sind aus Südwestdeutschland bekannt⁷⁶. Allerdings handelt es sich auch in diesen Fällen zur Hauptsache um unstratifiziertes Material, so dass nichts Klärendes zur Datierungsfrage abgeleitet werden kann. Insofern sind hier künftige Grabungen und Auswertungen abzuwarten, die hoffentlich zuverlässigere Grundlagen für eine präzise zeitliche Einordnung der ‹Fundvergesellschaftung E› liefern werden.

Unabhängig davon bereichert die neu entdeckte Fundstelle Schaffhausen-Hoochebni SH die nach wie vor recht bescheidene Quellenlage zum schweizerischen Jungpaläolithikum um einen wertvollen, neuen Fundpunkt. Bleibt zu hoffen, dass dieser Entdeckung noch viele weitere folgen werden, damit wir unsere Kenntnis dieses wichtigen Zeitabschnittes noch in substanziellen Punkten vertiefen können.

Kurt Altorfer
Kantonsarchäologie Schaffhausen
Herrenacker 3
8200 Schaffhausen
flintman@bluewin.ch

Jehanne Affolter
Ar-Geo-Lab
Dîme 86
CH-2000 Neuchâtel NE
affolterjs@bluewin.ch

Katalog

Verwendete Abkürzungen

B.	Breite
D.	Dicke
Fk.	Fundkomplexnummer
G.	Gewicht
KASH	Kantonsarchäologie Schaffhausen
L.	Länge
RstTyp	Rohstofftyp

- 1 Rechtsschiefe Endretusche an Klinge. RstTyp: 271 (Büttenhardt u. a.; lokal, ca. 4.5 km), Patina: 1b. L. 5 cm, B. 2.1 cm, D. 0.7 cm, G. 7.9 g, KASH, Fk. 28.6.
- 2 Rechtsschiefe Endretusche an Klinge. RstTyp: 812 (Randengebiet; lokal, ca. 4 km), Patina: 1b. L. 3.8 cm, B. 1.3 cm, D. 0.6 cm, G. 3.2 g, KASH, Fk. 17.4.
- 3 Lateralretusche an Klinge (distal erhalten). RstTyp: 271 (Büttenhardt u. a.; lokal, ca. 4.5 km), Patina: 1b. L. 3.7 cm, B. 1.3 cm, D. 0.3 cm, G. 1.8 g, KASH, Fk. 19.3.
- 4 Gerade Endretusche an Klinge (distal erhalten) mit linksseitiger Lateralretusche. RstTyp: 436 (Graupensandsteinrinne, Ulm bis Engen [D]; regional, mind. 17 km), Patina: 1b. L. 2.8 cm, B. 1.6 cm, D. 0.4 cm, G. 2.3 g, KASH, Fk. 1.56.
- 5 Kratzer an Klinge (distal erhalten). RstTyp: 292 (Honstetten bei Engen [D]; regional, ca. 27 km), Patina: 1b. L. 2.5 cm, B. 1.8 cm, D. 0.5 cm, G. 2.6 g, KASH, Fk. 12.4.
- 6 Kratzer mit spitzenartig verjüngter Basis. RstTyp: 346 (Mühlhausen-Ehingen [D]; regional, ca. 17.5 km), Patina: 1a. L. 4.8 cm, B. 2 cm, D. 0.7 cm, G. 6.2 g, KASH, Fk. 27.3.
- 7 Kratzer an Abschlag (distal erhalten). RstTyp: 448 (Wilchingen-Neuweghalde 1 SH [cf. Typ 146/002-G]; regional, ca. 11 km). L. 3.5 cm, B. 2.4 cm, D. 0.6 cm, G. 6 g, KASH, Fk. 59.8.
- 8 Bohrer an Klinge. RstTyp: 292 (Honstetten bei Engen [D]; regional, ca. 27 km). L. 2.3 cm, B. 1 cm, D. 0.2 cm, G. 0.3 g, KASH, Fk. 37.2.
- 9 Bohrer an Klinge (distal erhalten). RstTyp: 436 (Graupensandsteinrinne, Ulm bis Engen [D]; regional, mind. 17 km), Hitzeinwirkung, Patina: 1a. L. 1.5 cm, B. 1.3 cm, D. 0.3 cm, G. 0.6 g, KASH, Fk. 62.85.
- 10 Bohrer/Stichel-Halbfabrikat an Abschlag, distal erhalten. RstTyp: 3403 (Wilchingen-Neuweghalde 1 SH [cf. Typ 146/002-H]; regional, ca. 11 km), Hitzeinwirkung. L. 3.1 cm, B. 2 cm, D. 0.6 cm, G. 3.9 g, KASH, Fk. 57.1.
- 11 Bohrer an Klinge, distal erhalten. RstTyp: 812 (Randengebiet; lokal, ca. 4 km). L. 4 cm, B. 1.4 cm, D. 0.4 cm, G. 2.4 g, KASH, Fk. 47.1.
- 12 Bohrer/Stichel-Halbfabrikat an Abschlag, distal erhalten. RstTyp: 179 (Lohn-Blattenacker SH; lokal, ca. 5 km). L. 3.5 cm, B. 1.7 cm, D. 0.3 cm, G. 2.5 g, KASH, Fk. 33.38.
- 13 Bec an Klinge. RstTyp: 448 (Wilchingen-Neuweghalde 1 SH [cf. Typ 146/002-G]; regional, ca. 11 km). L. 5.7 cm, B. 2.1 cm, D. 0.7 cm, G. 9 g, KASH, Fk. 31.2.
- 14 Mehrschlagstichel an Klinge. RstTyp: 3403 (Wilchingen-Neuweghalde 1 SH [cf. Typ 146/002-H]; regional, ca. 11 km), Patina: 1b. L. 4.3 cm, B. 2 cm, D. 0.8 cm, G. 7.5 g, KASH, Fk. 27.4.
- 15 Kombinationsgerät an Klinge (Doppelstichel). RstTyp: 346 (Mühlhausen-Ehingen [D]; regional, ca. 17.5 km). L. 4.1 cm, B. 1.6 cm, D. 0.5 cm, G. 2.9 g, KASH, Fk. 62.84.
- 16 Kerbspitze an Klinge (Basis/Proximalfragment). RstTyp: 199 (Albführen-Eichholz [D], Fazies A; regional, ca. 14.5 km), Patina: 1a. L. 1.8 cm, B. 1.1 cm, D. 0.4 cm, G. 0.6 g, KASH, Fk. 27.153.
- 17 Rechtsschiefe Endretusche (Kerbspitzenfragment?), distal erhalten. RstTyp: 812 (Randengebiet; lokal, ca. 4 km), Patina: 1a. L. 1.4 cm, B. 1.1 cm, D. 0.2 cm, G. 0.4 g, KASH, Fk. 70.71.
- 18 Endretuschierte Rückenlamelle. RstTyp: 3403 (Wilchingen-Neuweghalde 1 SH [cf. Typ 146/002-H]; regional, ca. 11 km), Hitzeinwirkung. L. 2 cm, B. 0.7 cm, D. 0.2 cm, G. 0.4 g, KASH, Fk. 21.5.
- 19 Rückenlamelle (proximal erhalten). RstTyp: 001 (Nord-Jura, nicht näher bestimmbar), Patina: 1b. L. 1.7 cm, B. 0.7 cm, D. 0.3 cm, G. 0.4 g, KASH, Fk. 27.1.
- 20 Rückenlamelle (medial erhalten). RstTyp: 436 (Graupensandsteinrinne, Ulm bis Engen [D]; regional, mind. 17 km), Hitzeinwirkung, Patina: 1a. L. 2.6 cm, B. 0.9 cm, D. 0.3 cm, G. 0.8 g, KASH, Fk. 70.117.
- 21 Rückenlamelle. RstTyp: 292 (Honstetten bei Engen [D]; regional, ca. 27 km), Hitzeinwirkung. L. 2.4 cm, B. 0.5 cm, D. 0.3 cm, G. 0.3 g, KASH, Fk. 70.118.
- 22 Rückenlamelle (medial erhalten). RstTyp: 271/002 (Randengebiet; regional, ca. 4 km). L. 2.3 cm, B. 0.6 cm, D. 0.3 cm, G. 0.5 g, KASH, Fk. 70.119.
- 23 Ausgesplittertes Stück an Klinge. RstTyp: 271/002 (Randengebiet; regional, ca. 4 km). L. 4 cm, B. 2.6 cm, D. 1.1 cm, G. 11.9 g, KASH, Fk. 33.7.
- 24 Restkern, Stadium 3.2. RstTyp: 448 (Wilchingen-Neuweghalde 1 SH [cf. Typ 146/002-G]; regional, ca. 11 km). L. 3.3 cm, B. 3 cm, D. 2.4 cm, G. 25.7 g, KASH, Fk. 18.1.
- 25 Restkern, Stadium 2.2b. RstTyp: 271 (Randengebiet; regional, ca. 4.5 km). L. 3.1 cm, B. 4.5 cm, D. 3.2 cm, G. 54.8 g, KASH, Fk. 40.1.
- 26 Restkern, Stadium 1.2a. RstTyp: 177 (Lohn-Oberholz SH; regional, ca. 6 km). L. 3.7 cm, B. 2.3 cm, D. 2.4 cm, G. 23.4 g, KASH, Fk. 1.24.
- 27 Restkern, Stadium 1.3. RstTyp: 812 (Randengebiet; lokal, ca. 4 km), Patina: 1b. L. 3.3 cm, B. 4.1 cm, D. 3.3 cm, G. 56.3 g, KASH, Fk. 28.1.
- 28 Klopffstein, Quarzit. L. 6.7 cm, B. 5.3 cm, D. 3.5 cm, G. 195 g, KASH, Fk. 24.2.

Abb. 15. Schaffhausen-Hoochebni SH. Silizit- (1-27) und Quarzitartefakte (28) aus den Prospektionen und Sondagen von 2017-2021. M. 2:3. Zeichnungen Atelier Bunter Hund, D. Pelagatti, Fotos K. Altorfer.

Anmerkungen

- 1 Wir danken der Kantonsarchäologie Schaffhausen und im Speziellen der Schaffhauser Kantonsarchäologin Kathrin Schächli für die Möglichkeit, die Funde aus Schaffhausen-Hoochebni SH wissenschaftlich untersuchen zu können.
- 2 JbAS 102, 2019, 150.
- 3 Wir verwenden hier für alle kieselsäurebasierten Sedimentgesteine mit muscheligen Bruchbild die anlässlich des 18th UISPP World Congress in Paris von 2018 vereinbarte neue Terminologie Antonín Přichystal (Přichystal 2010; vgl. auch Přichystal 2013). Der verbreitete Terminus «Silex» ist historisch vorbelastet und wurde ursprünglich nur für Silices der Oberen Kreide des Pariser Beckens verwendet. Erst später wurde er als Sammelbegriff für alle glasartig brechenden Sedimentgesteine verwendet. Dies ist irreführend. Daher verwenden wir hier den Terminus «Silizit». In einigen englischsprachigen Publikationen wird der europäische Terminus «Silizit» neuerdings mit «KSSR» (=Knappable siliceous sedimentary rocks) übersetzt.
- 4 Guyan 1974.
- 5 Archiv KA SH (unpubliziert).
- 6 A. Vetterli, die Höhlen des Kantons Schaffhausen. Separatdruck aus der «Höhlenpost», dem offiz. Organ der Ostschweiz. Gesellschaft für Höhlenforschung/Sektion der Société Suisse de Spéléologie. (Eigenverlag; Winterthur 1965). Landeskoordinaten: 2 689 600/1 286 250.
- 7 Archiv KA SH (Schweizer. Naturschutz, Februar 1942); Es ist gegenwärtig unklar, ob sich eine Bemerkung bei Karsten (1874, 141) auch auf die «Tüfelsstube» beziehen könnte: «Nachdem ich schon im vorigen Jahre einige von meinem Freunde, dem Regierungspräsidenten Dr. E. Joos, mir nachgewiesene Höhlen, wenn auch in antiquarischer Beziehung vergeblich durchsuchte [...]». Die bei Karsten 1874, 158 geäußerte Bemerkung zur nahen «Teufelschuchi» bestärkt allerdings den Verdacht, dass H. Karsten die «Tüfelsstube» zumindest bekannt gewesen sein muss!
- 8 Z. B. Karsten 1874 (vgl. insbes. 141); von Mandach 1874; Wanner 1900, 15; Bandi 1947, 198; Höneisen/Peyer 1994.
- 9 Vetterli 1965, 42.
- 10 Der etwa 20 m lange Bergbaustollen mit Spitzbogenprofil wurde im Jahr 1527 angelegt, um nach (vermeintlichem) Silber zu schürfen. Vgl. dazu Hunkeler 1982, 70.
- 11 Höneisen/Peyer 1994.
- 12 Karsten 1874.
- 13 Bandi 1947.
- 14 Leesch et al. 2012; Leesch/Müller 2012b
- 15 «Fundgesellschaft C» nach Leesch 1993, 159 bzw. Magdalénien III/IV nach Breuil (dazu: Höneisen/Peyer 1994, 158).
- 16 Schaffhausen-Schweizersbild SH (Höneisen/Peyer 1994, Taf. 9,11-13).
- 17 Die letzten paläolithischen Grabungen auf dem Kantonsgebiet fanden im Bereich der Abri-sous-roche Felsen in Thayngen-Untere Bsetzi SH in den 1920er-Jahren statt und sind bis heute unveröffentlicht (vgl. Bandi 1947, 200).
- 18 Aufgrund der exponierten Lage der Fundstelle ist grundsätzlich mit einer sehr starken Flächenerosion im Spätmagdalénien zu rechnen, weswegen hier weitere Nachuntersuchungen unbedingt notwendig sind.
- 19 Affolter 2016, 118–120.
- 20 Altorfer/Affolter 2011.
- 21 Durchgeführt von J. Affolter (Neuchâtel).
- 22 Altorfer/Affolter 2011; Altorfer/Affolter 2018, 158–168.
- 23 Vgl. J. Affolter in: Altorfer/Affolter 2011, Abb. 56 und 58.
- 24 J. Affolter in: Altorfer/Affolter 2011.
- 25 Altorfer/Affolter 2018, 201 (Anhangtabelle unten).
- 26 J. Affolter/K. Altorfer in: Altorfer 2023, 58–64.
- 27 Altorfer/Affolter 2018, 158–168.
- 28 Altorfer/Affolter 2018, 201 (Anhangtabelle unten).
- 29 Zusätzlich zu den 405 Silices wurde auch noch ein Quarzitklopfstein (Fk. 24.02) analysiert.
- 30 Albrecht/Hahn 1991.
- 31 Altorfer 2023, Abb. 139.
- 32 Leuzinger-Piccand 1996.
- 33 Bachnetzer 2017.
- 34 Schriftliche Mitteilung Birgit Gehlen (Köln). Eine Publikation über die betreffenden Funde aus dem Allgäu durch sie und Werner Schön ist in Vorbereitung.
- 35 Auffermann 1998.
- 36 Binford 1979, 259; Auffermann 1998, 151–152.
- 37 Auffermann 1979, 152–153.
- 38 Zur Definition der Grundformen vgl. Altorfer/Affolter 2011, 120.
- 39 Leuzinger-Piccand 1996, Tab. 5.
- 40 Höneisen/Peyer 1994; Nielsen 2016, Abb. 5,23–27.
- 41 Nüesch 1896, Taf. XIII,7.
- 42 Nagy/Spörri 1998.
- 43 Zürcher 1969.
- 44 Lüdin 1963.
- 45 Schweizer et al. 1959; Nielsen 2016, Abb. 6, 6–17.
- 46 Bandi et al. 1954.
- 47 Mauser 1970; Albrecht 1979; Albrecht/Hahn 1991.
- 48 Nielsen 1996.
- 49 Z.B. zeitlich inhomogene Inventare/unklare Befundsituation, zu geringe Stichprobengrösse des Vergleichensembles, unterschiedliche Aufnahme-kriterien, ungenügender Publikationsstand etc.
- 50 Leuzinger-Piccand 1996, Tab. 5; 10; 13.
- 51 Zuberbühler Koch 2002, Abb. 55. Hierzu ist allerdings anzumerken, dass es sich mehrheitlich um Lesefunde handelt und dass deshalb auch mit einer selektiven Bergung der Silices zu rechnen ist.
- 52 Altorfer/Affolter 2011, 57–59.
- 53 Altorfer/Affolter 2011, 69.
- 54 Dazu auch: Floss 2012.
- 55 Leesch 1993, 161–163; Leesch et al. 2012, 198–199.
- 56 Darauf weist u.a. auch die Nutzung abgelegener Höhlen wie beispielsweise das Kerzenstübli bei Lohn hin (Bandi 1947, 207).
- 57 Floss/Weber 2012.
- 58 Leesch 1993, 164; Leesch/Müller 2012b, 122; Sedlmeier et al. 2015, 244–245; zur Diskussion vgl. auch Nielsen 2016.
- 59 Nielsen 2016, 436; Sedlmeier et al. 2015, 244–245.
- 60 Burga/Perret 1998, 620; Sedlmeier et al. 2015, 244–245.
- 61 Burga/Perret 1998, 624.
- 62 Leesch/Müller 2012; Sedlmeier et al. 2015, 244–245; Zuberbühler Koch 2002, 39.
- 63 Sedlmeier et al. 2015.
- 64 Höneisen/Peyer 1994; Nielsen 2016, Abb. 5,23–27.
- 65 Nüesch 1896, Taf. XIII,7.
- 66 Nagy/Spörri 1998.
- 67 Zürcher 1969.
- 68 Zuberbühler Koch 2002.
- 69 Lüdin 1963.
- 70 Schweizer et al. 1959; Nielsen 2016, Abb. 6,6–17.
- 71 Bandi et al. 1954.
- 72 Mauser 1970; Albrecht 1979; Albrecht/Hahn 1991.
- 73 Leuzinger-Piccand 1996.
- 74 Nielsen 1996.
- 75 Nielsen 2016.
- 76 Vgl. die Zusammenstellung bei Pasda 2019, 268–273.

Bibliografie

- Affolter, J. (2002) Provenance des silex préhistoriques du Jura et des régions limitrophes. *Archéologie Neuchâteloise* 28. Neuchâtel.
- Affolter, J. (2016) Patina, Konkretion und weitere Diagenese der Silices. In: Ch. Harb/N. Bleicher (Hrsg.) Zürich-Parkhaus Opéra. Eine neolithische Feuchtbodenfundstelle. Bd. 2: Funde. Monographien der Kantonsarchäologie Zürich 49, 118–126. Zürich/Egg.
- Allbrecht, G. (1979) Magdalénien-Inventare vom Petersfels. Siedlungsarchäologische Ergebnisse der Ausgrabungen 1974–1976. Tübinger Monographien zur Urgeschichte 6. Tübingen.
- Allbrecht, G./Drautz, D./Kind, J. (1977) Eine Station des Magdalénien in der Gnirshöhle bei Engen-Bittelbrunn im Hegau. *Arch. Korrb.* 7, 161–179.
- Allbrecht, G./Hahn, J. (1991) Rentierjäger im Brudertal. Die jungpaläolithischen Fundstellen am den Petersfels und das Städtische Museum Engen im Hegau. Mit Beiträgen von A. Schreiner und G. Dieterich. Führer zu den archäologischen Denkmälern in Baden-Württemberg 15. Stuttgart.
- Altorfer, K. (2023) Siliziumversorgung vom 5. bis 3. Jahrtausend v. Chr. Werkstofftechnologie und Kommunikationsnetze in Zürcher Feuchtbodensiedlungen. Monogr. Kantonsarchäologie Zürich 58. Zürich/Basel.
- Altorfer, K./Affolter, J. (2011) Schaffhauser Silex – Vorkommen und Nutzung. Wirtschaftsarchäologische Untersuchungen an den Silices der jungneolithischen Stationen Büntenhardt-Zelg, Schaffhausen (Herblingen)-Grüthalde und Lohn-Setzi. Mit einem Beitrag von David Brönnimann und Philippe Rentzel. Beiträge zur Schaffhauser Archäologie 5. Schaffhausen.
- Altorfer, K./Affolter, J. (2018) 7.3 Silexartefakte. In: K. Altorfer/Ch. Hartmann, Frühe Bauern im Klettgau – Der alt- und mittelneolithische Siedlungsplatz Gächlingen-Goldacker. Mit Beiträgen von Jehanne Affolter, David Brönnimann, Evelyn Haydon, Christine Pümpin und Philippe Rentzel. *Schaffhauser Archäologie* 10, 157–201. Schaffhausen.
- Auffermann, B. (1998) Rohmaterialnutzung im Magdalénien. Fundstellen am Nordrand der Schwäbischen Alb. *Archäologie im Südwesten* 1. Bad Bellingen.
- Bachmetzer, Th. (2017) Prähistorischer Feuersteinbergbau im Kleinwalsertal, Vorarlberg. Silex- und Bergkristallabbaustellen in Österreich. *Praechos* 5/2017. Innsbruck.
- Bandi, H.-G. (1947) Die Schweiz zur Rentierzeit. Kulturgeschichte der Rentierjäger am Ende der Eiszeit. Frauenfeld.
- Bandi, H.-G./Lüdin, C./Mambe, W. et al. (1954) Die Brügglihöhle an der Kohlholzhalde bei Nenzlingen (Kanton Bern), eine neue Fundstelle des Spätmagdalénien im unteren Birstal. *Jahrbuch des Bernisch-Historischen Museums Bern* 32/33, 1952–53, 45–76.
- Binford, L. R. (1979) Organization and formation processes: Looking at curated technologies. *Journal of Anthropological Research* 35, 3, 255–273.
- Burga, C. A./Perret, R. (1998) Vegetation und Klima der Schweiz seit dem jüngeren Eiszeitalter. Vegetation and climate history in Switzerland during the later Pleistocene and Holocene. Thun.
- Cattin, M.-I. (1990) Silex-economy on the Magdalenian site Hauterive-Champréveyres (Switzerland): spatial organization and technology by refitting. In: E. Cziesla et al. (Hrsg.) *The Big Puzzle. International Symposium on Refitting Stone Artefacts, Monrepos 1987. Studies in modern archaeology* 1, 363–370. Bonn.
- Cattin, M.-I. (2002) Hauterive-Champréveyres 13. Un campement magdalénien au bord du lac Neuchâtel. *Exploitation du silex (secteur 1)*. 2 Tomes. *Archéologie neuchâteloise* 26. Neuchâtel.
- Floss, H. (2012) Grundformerzeugung im Magdalénien. In: H. Floss (Hrsg.), *Steinartefakte – vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit*. Tübingen Publications in Prehistory, 379–388. Tübingen.
- Floss, H./Weber, M.-J. (2012) Lithische Projektilspitzen im Spätglazial. In: H. Floss (Hrsg.), *Steinartefakte – vom Altpaläolithikum bis in die Neuzeit*. Tübingen Publications in Prehistory, 509–516. Tübingen.
- Guyan, W. U. (1971) Erforschte Vergangenheit. Band I: Schaffhauser Urgeschichte. Schaffhausen.
- Guyan, W. U. (1974) Zu hallstattzeitlichen Grabfunden aus Schaffhausen. *ZAK* 31, 4, 213–229.
- Heierli, J. (1901) *Urgeschichte der Schweiz*. Zürich.
- Heierli, J. (1907) Das Kesslerloch bei Thayngen. *Neue Denkschriften der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft* 43. Zürich.
- Höneisen, M. (1986) Kesslerloch und Schweizerbild: Zwei Rentierjägerstationen in der Nordschweiz. *as* 9, 2, 28–33.
- Höneisen, M./Peyer, S. (1994) Schweizerbild – ein Jägerlager der Späteiszeit. Beiträge und Dokumente zur Ausgrabung vor 100 Jahren. *Schaffhauser Archäologie* 2. Schaffhausen.
- Hunkeler, E. (1982) *Höhlen und Stollen im Kanton Schaffhausen*. Schaffhausen.
- Karsten, H. (1874) *Studie der Urgeschichte des Menschen in einer Höhle des Schaffhauser Jura*. *MAGZ* 18, 6. Zürich.
- Leesch, D. (1993) 4.1 Zeitlicher Rahmen und Fundinventare. In: J.-M. Le Tensorer/U. Niffeler, *SPM I: Paläolithikum und Mesolithikum*, 153–164. Basel.
- Leesch, D./Müller, W./Nielsen, E. et al. (2012) The Magdalenian in Switzerland: Re-colonization of a newly accessible landscape. *Quaternary International* 272/273, 191–208. <https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.04.010>
- Leesch, D./Müller, W. (2012a) Neue Erkenntnisse zur Lebensweise in der späten Eiszeit aus dem Käsloch, der Kastelhöhle und der Rislisberghöhle. *Archäologie und Denkmalpflege im Kanton Solothurn* 17, 41–51.
- Leesch, D./Müller, W. (2012b) Neue Radiokarbonaten an Knochen, Zähnen und Geweih aus einigen Magdalénien-Fundstellen der Schweiz und ihre Bedeutung für die Stellung des Magdalénien innerhalb des Spätglazials. *JbAS* 95, 117–126.
- Le Tensorer, J.-M./Niffeler, U. (Hrsg., 1993) *SPM – Die Schweiz vom Paläolithikum bis zum frühen Mittelalter*. Band I: Paläolithikum und Mesolithikum. Basel.
- Lüdin, C. (1963) Die Silexartefakte aus dem Spätmagdalénien der Kohlerhöhle. *JbSGUF* 50, 33–42.
- Merk, K. (1875) *Der Höhlenfund im Kesslerloch bei Thayngen*. *MAGZ* 19, 1. Zürich.
- Mausser, P. F. (1970) Die jungpaläolithische Höhlenstation Petersfels im Hegau (Gemarkung Bittelbrunn, Lkr. Konstanz). *Badische Fundberichte, Sonderheft* 13. Freiburg i. Br.
- Nagy, P./Spörri, D. (1998) Archäologische Forschungen im Rafzer Feld. Archäologie im Kanton Zürich 1995–1996, *Berichte der Kantonsarchäologie Zürich* 14, 285–297.
- Nielsen, E. H. (1996) Steinzeitliche Jäger und Sammlerinnen im Kanton Zug. *as* 19, 2, 36–42.
- Nielsen, E. H. (2016) Eine jungpaläolithische Kerbspitze aus Bergkristall von Kottwil-Seewagen 24 (Kt. Luzern/CH). *AKB* 46, 4, 431–443.
- Nüesch, J. (1896) *Das Schweizerbild: eine Niederlassung aus paläolithischer und neolithischer Zeit*. *Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften* 35. Zürich.
- Nüesch, J. (1904) *Das Kesslerloch, eine Höhle aus paläolithischer Zeit: Neue Grabungen und Funde*. *Neue Denkschriften der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften* 39/2. Zürich.
- Pasda, C. (2019) Versuch einer zeitlichen Ordnung des Magdaléniens in Südwestdeutschland. In: M. Baales/C. Pasda (Hrsg.) *„All der holden Hügel ist keiner mir fremd ...“*. Festschrift zum 65. Geburtstag von Claus-Joachim Kind. *UPA* 327, 259–278. Bonn.
- Prichystal, A. (2010) Classification of lithic raw materials used for prehistoric chipped artefacts in general and siliceous sediments (sili-cites) in particular: the czech proposal. *Archeometriai Műhely* 3, 177–181.
- Prichystal, A. (2013) *Lithic Raw Materials in Prehistoric Times of Eastern Central Europe*. Brno.
- Schweizer, T./Schmid, E./Bay, R. et al. (1959) Die »Kastelhöhle« im Kaltbrunnental, Gemeinde Himmelried (Solothurn). *Jahrbuch für Solothurnische Geschichte* 32, 1–88.
- Sedlmeier, J./Affolter, J./Baur, B. et al. (2015) Neue Erkenntnisse zum Spätpaläolithikum in der Nordwestschweiz. In: J. Sedlmeier (Hrsg.) *Die letzten Wildbeuter der Eiszeit. Neue Forschungen zum Spätpaläolithikum im Kanton Basel-Landschaft*, 243–262. Basel.
- Tinnes, J. (2001) Die Retuscheure aus Knochen der Magdalénien-Fundplätze Gönnersdorf und Andernach. In: B. Gehlen/M. Heinen/A. Tillmann (Hrsg.) *Zeit-Räume. Gedenkschrift für Wolfgang Taute*. *De-GUF, Archäologische Berichte* 14, 337–347. Bonn.
- Vetterli, A. (1965) Die Höhlen des Kantons Schaffhausen. *Ostschweizerische Ges. f. Höhlenforschung*. Winterthur.
- Von Mandach, E. (1874) Bericht über eine im April 1974 im Dachsenbüel bei Schaffhausen untersuchte Grabhöhle. *MAGZ* 18, 7. Zürich.
- Wanner, G. (1900) *Frühgeschichtliche Altertümer des Kantons Schaffhausen*. Beiträge zur vaterländischen Geschichte 7. Schaffhausen.
- Zuberbühler Koch, K. (2002) Die magdalénienzeitliche Höhlenstation Winznau/Käsloch im Kanton Solothurn. *ADSO* 7, 7–49.
- Zürcher, A. (1969) Die spätjungpaläolithische Freilandstation Winznau-Köpfli. *Jahrbuch für Solothurnische Geschichte* 42, 138–201.

MITTEILUNGEN — COMMUNICATIONS — COMUNICAZIONI

URS LEUZINGER, TAULANT AJDINI, SIMONE BENGUEREL,
TORSTEN BOGATZKY, IRENE EBNETER, LINDA LEUENBERGER,
JAKOB NÄF, SALVATORE NASELLI, HANSJÖRG BREM

EIN MITTELBRONZEZEITLICHES SCHWERT AUS ESCHENZ- HÖRNLIWALD TG

Keywords: Schwert; Mittelbronzezeit; Prospektion; Pass. – Épé; Âge du Bronze moyen ; prospection ; col. – Spada; Età del Bronzo medio; prospezione; passo. – Sword; Middle Bronze Age; surveying; mountain pass.

1 Lage und Fundumstände

Am 9. September 2023 entdeckten die freiwilligen Mitarbeiter Salvatore Naselli und Taulant Ajdini im Hörnliwald bei Eschenz in der Flur Hapsbach mit dem Metalldetektor ein Bronzeschwert. Beide Finder sind im Besitz einer amtlichen Suchbewilligung des Kantons Thurgau.

Abb. 1. Eschenz-Hörnliwald TG. Fundlage (Kreis) neben dem Pass «Hapsbach» über den Seerücken zwischen Herdern TG und Eschenz. Karte AATG, J. Näf, swisstopo.

Nach der Auffindung der in zwei Teile zerbrochenen Waffe meldeten sie die Entdeckung sofort dem Amt für Archäologie Thurgau (AATG). Tags darauf fand eine Nachuntersuchung im Gelände statt. Der Fundbereich wurde nochmals freigelegt und dokumentiert sowie der Aushub sorgfältig durchsucht.

Die Fundstelle liegt in der Gemeinde Eschenz (LK 1053, 2 708 644/1 275 072, 613 m) (Abb. 1). Unmittelbar westlich verläuft die Kantonsstrasse über einen kleinen Pass von Herdern TG nach Eschenz am Untersee. Die Fundlage des Schwerts dürfte mit dieser nachweislich anhand von Münzfunden seit der Römerzeit genutzten günstigen Wegverbindung über den Seerücken in Verbindung stehen. Das bewaldete Gelände fällt leicht gegen Westen zum Höhenübergang ab.

Im Fundbereich konnte die originale Lage des Schwerts anhand der Negative und der Beschreibung durch die beiden Finder problemlos rekonstruiert werden (Abb. 2). Das Objekt lag schräg von Westen nach Osten in 25 bis 45 cm Tiefe, die Spitze Richtung Osten. Im Bereich des alten Bruchs liess sich ein vertikaler Versatz von 2–3 cm beobachten. Das Sediment besteht aus gelbbraunem, sandigem Silt mit wenigen Geröllen, deren Durchmesser 1–7 cm betragen. Im Südost-Profil zeichnete sich keine Grube ab. Der gesamte Aushub wurde akribisch durchsucht. Es fanden sich weder Holzkohlestücke noch kalzinierte Knochen, die auf ein allfälliges Brandgrab hinweisen würden. Dafür kamen fünf Bestandteile von Pflock- und Ringnieten zum Vorschein. Weitere Metalldetektor-Signale lieferten nur noch natürliche, eisenhaltige Sandsteinchen.

2 Griffplattenschwert

Das Schwert (2023.101.1.1) ist 64.8 cm lang und im Bereich eines grösseren, ovalen Gusslunkers alt in zwei Teile zerbrochen (Abb. 3). Es wiegt 424 g, dazu kommen noch 4.1 g der beiliegenden vier Nieten. Die dreiviertelkreisförmige Griffplatte ist 5.5 cm hoch und 5.1 cm

Abb. 2. Eschenz-Hörnliwald TG. Grabloch und Südost-Profil mit ursprünglicher Lage des Schwerts. Zeichnung AATG, U. Leuzinger und J. Näf.

breit. Die oberen beiden Nietkerben sind symmetrisch zur Längsachse angelegt, die unteren beiden sind leicht schräg versetzt angebracht. Der Durchmesser der Kerben beträgt 0.45–0.5 cm. Auf beiden Seiten der Griffplatte befindet sich je eine scharf abgegrenzte, ovalförmige Korrosionsfläche, die den ehemaligen Verlauf der organischen Schäftung anzeigt. Davon sind kleinste mineralisierte Rückstände, die nicht näher bestimmt werden können, erkennbar. Die Klinge zieht unmittelbar unter der Griffplatte schwach ein, danach verlaufen die Schneiden regelmässig, schilfblattförmig verjüngend zu einer schmalen Spitze. Die Schneiden sind stark angewittert und die ursprünglichen Kanten nicht erhalten. Der Querschnitt der Klinge ist von der Griffplatte an und bis zur Spitze rautenförmig und im Bruchbereich 2.8 cm breit und 0.6 cm dick.

Im Aushub kamen zwei vollständige Pflock- sowie Teile zweier Ringnieten zum Vorschein (2023.101.1.2–6). Die Befestigung des organischen Griffs erfolgte somit mit einer Kombination beider Niettypen.

Die Nieten sind 1.2–1.3 cm lang und haben einen runden Querschnitt von 0.4–0.5 cm. Diese passen erwartungsgemäss zu den vier Nietkerben an der Griffplatte. Die beiden unverzierten Ringe der Nietkerben haben Durchmesser von 1 bzw. 1.2 cm. Der organische Griff dürfte somit bei der Schäftung – ohne eine allfällige zusätzliche Umwicklung mit Leder – etwa 1 cm dick gewesen sein.

Typologisch kann das Schwert von Eschenz-Hörnliwald TG dem Typ «Weizen» zugeordnet werden (Schauer 1971, 56). Charakteristisch für diesen Typ ist die dreiviertelkreisförmige Griffplatte mit vier Pflocknieten, die von seitlichen Kerben gehalten werden. Der Heftausschnitt ist breit bogenförmig und die Klinge zieht darunter ein, um

danach schilfblattförmig zu verlaufen. Die spitz zulaufende Klinge spricht dafür, dass dieser Schwerttyp als Stichwaffe (Rapier) verwendet wurde.

Eine formal und auch von den Dimensionen her mit dem vorliegenden Schwert vergleichbare Waffe stammt aus Hallau-Betten SH (Keller-Tarnuzzer 1951, 80; Schauer 1971, 65, Tafel 20.155). Das Verbreitungsgebiet der Griffplattenschwerter vom Typ «Weizen» liegt zwischen der Zentralschweiz und dem Hochrein und verläuft bis nach Südwürttemberg-Hohenzollern (Schauer 1971, 57). Die Tatsache, dass die Nieten in seitlichen Kerben und nicht in Löchern fixiert waren, ist gemäss Schauer typisch für das Fundgebiet zwischen Vierwaldstätter- und Bodensee, wo er auch die Produktion dieser Bronzewaffen verortet.

2.1 Metallanalysen

Die Metallzusammensetzung der Schwertklinge wurde am Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau (WITg) mit dem Rasterelektronenmikroskop Zeiss Sigma 300 VP mit energiedispersiver Röntgenspektroskopie (Bruker Xflash 6|60, Esprit 2.3) analysiert. Im Bruchbereich der Schwertklinge entfernte man die weiche, pulvrige Patina. Die Analyse einer dort entnommenen Partikelprobe mit metallisch schimmernden Anteilen und dem analytischen Fokus auf die Hauptelemente ergab eine Bronzelegierung von 89.1% Kupfer und 10.8% Zinn. Die Probe der im Bruchbereich entfernten Patina lieferte ein umgekehrtes Verhältnis von 22.5% Kupfer und 77.5% Zinn. Dies entspricht den Beobachtungen an der bronzezeitlichen Hand von Prêles, wo die Analysen eine starke Entkupferung der patinierten Oberfläche ergaben (Schär et al. 2021, 43f.).

Die Analysen an drei Nieten lieferten unterschiedliche Resultate, je nach Korrosionsgrad der Artefakte. Die stark patinierte, vollständige Ringniete 2023.101.1.2 ergab ein Verhältnis von 28.5% Kupfer und 71.5% Zinn, die Pflockniete 2023.1.101.1.3 weist eine Legierung von 88.9% Kupfer und 11.1% Zinn auf und die Öse der Ringniete 2023.101.1.4 besteht aus 71.2% Kupfer und 18.5% Zinn.

2.2 Datierung

Griffplattenschwerter vom Typ «Weizen» mit charakteristischen Beifunden wie Nadeln oder Beilen stammen aus der frühen Mittelbronzezeit (Bz B/Bz C1) (Hochuli 1998, 57–59; Schauer 1971, 57). Demnach dürfte der Neufund aus Eschenz um 1500–1450 v. Chr. vergraben worden sein (David-Elbali 2000, 263–274). Dieser Zeitraum entspricht den kürzlich anhand des Fundensembles von Prêles mit u. a. der Bronzehand, einer Keulenkopfnadel und einem Dolch mit trapezförmiger Griffplatte und vier Nieten diskutierten chronologischen Einordnung (Schär et al. 2021, 61f.).

Abb. 3. Eschenz-Hörnliwald TG. Das im Bereich eines Gusslunkers in zwei Teile zerbrochene Bronzeschwert mit Ring- und Pflöcknieten. Der Ansatz des organischen Griffs zeichnet sich über die unterschiedliche Patinierung ab. Detail Gusslunker nicht massstäblich. Foto AATG, J. Rüthi und U. Leuzinger, Zeichnung J. Näf.

3 Kontext und Synthese

Griffplattenschwerter stammen nahezu ausschliesslich aus Gräbern (Hahnenkamp 2011, 30). Für den Eschenzer Neufund liegen allerdings keine Hinweise auf eine Bestattung vor. Die Waffe von Eschenz kam als Einzelobjekt in den Boden. Auf eine Deponierung deutet auch die alte Bruchstelle hin. Das Schwert könnte intentionell zerbrochen und anschliessend schräg in eine Grube gelegt worden sein. Die Fundlage unmittelbar östlich des Passübergangs dürfte dabei nicht zufällig sein. Es wäre denkbar, dass eine oder mehrere Personen bei einer Überquerung des Seerückens das Schwert – vermutlich im Rahmen einer rituellen Handlung – niedergelegt haben.

Mittelbronzezeitliche Fundstellen am nördlich zur Fundstelle gelegenen Untersee sind relativ selten (Benguerelet et al. 2020, 220–222). Mehrere Landsiedlungen im Raum Tägerwilten TG/Kreuzlingen TG zwischen dem 16. und 14. Jahrhundert v. Chr. belegen aber, dass die Hangterrassen entlang des Seeufers als potentielle Siedlungsgebiete einzustufen sind (Rigert 2001, 36f.). Im südlich gelegenen Seebachtal ist ein mittelbronzezeitliches Pfahlbaudorf am Nussbaumersee bekannt, das dendrochronologisch datierte Schlagphasen von 1555–1538 v. Chr. aufweist (Hasenfratz/Schnyder 1998, 157–160). Die paläoökologischen Auswertungen der Bohrkerne vom Hüttwilersee belegen zudem, dass während der Mittelbronzezeit auch im Umfeld dieses Gewässers gesiedelt und Landwirtschaft betrieben wurde (Geisser/Leuzinger 2024, 101–104).

Bislang waren lediglich sieben bronzezeitliche Exemplare im Kanton Thurgau bekannt: ein Schwert Typ «Rixheim» aus Müllheim-Maltbach TG (Ereignis-Nr. 1846.001), zwei Schwerter Typ «Rixheim/Variante Weinfeld» aus Weinfeld-Breitwilde TG (2010.097), ein Griffangelschwert mit zwei Pflocknieten aus Bürglen-Sangen TG (2005.002), ein Vollgriffschwert Typ «Münsinger-Hard» aus Eschenz-Insel Werd TG (?) (1925.046) sowie zwei typologisch nicht näher eingrenzbar, abgebrochene Schwertklingenfragmente aus Basadingen/Schlattungen-Ifang TG (2021.165) bzw. Eschenz-Insel Werd TG (1931.022).

Der Neufund vom Hörnliwald ist nur auf den ersten Blick ein Zufall. Die Prospektionen von 145 Freiwilligen mit oder ohne Metalldetektor in Gebieten ausserhalb von «Zonen archäologischer Funde» haben zu einer starken Zunahme archäologischer Metallobjekte im Kanton geführt. Viele, z. T. hochkarätige Funde (Brem et al. 2020; Ebnetter et al. 2022; Leuzinger et al. 2023; JbAS 107, 2024, 222) in bisher noch nicht näher untersuchten, teilweise von Bodeneingriffen durch land- und forstwirtschaftliche Tätigkeiten bedrohten Gebieten sind wichtige Argumente, die vom Amt für Archäologie eingeschlagene Praxis der «citizen science» weiterzuführen.

Bibliografie

- Benguerelet, S./Brem, H./Ebersbach, R. et al. (2020) Der Orkopf – eine Fundstelle auf der Landesgrenze. Archäologie im Thurgau 20. Siedlungsarchäologie im Alpenraum XIV. Frauenfeld.
- Brem, H./Fedel, L./Belz, E. et al. (2020) Ein Fund «Helvetischer Silberstatere» aus Tägerwilten, Thurgau, Schweiz. Schweizerische Numismatische Rundschau 98, 7–38.
- David-Elbiali, M. (2000) La Suisse occidentale au II^e millénaire av. J.-C. CAR 80. Lausanne.
- Ebnetter, I./Schümperli, Ph./Wiesli, D. et al. (2022) Von bronzezeitlichen Depots und keltischen Münzschatzen. as. 45, 2, 22–31.
- Geisser, H./Leuzinger, U. (Hrsg., 2024) Klima, Umwelt, Mensch im Thurgau (KUMIT) – hochaufgelöste Umweltrekonstruktionen der letzten 17'000 Jahre anhand von Sedimentkernen aus dem Bichelsee und Hüttwilersee, Kanton Thurgau (Schweiz). Mitteilungen der Naturforschenden Gesellschaft des Kantons Thurgau 72. Frauenfeld.
- Hahnenkamp, Chr. (2011) Vergleichende Untersuchung zum Fundkontext bronze- und urnenfelderzeitlicher Schwerter in Ostfrankreich und Süddeutschland. Unpubl. Diplomarbeit Universität Wien. Wien.
- Hasenfratz, A./Schnyder, M. (1998) Das Seebachtal. Eine archäologische und paläoökologische Bestandaufnahme. Forschungen im Seebachtal 1. Archäologie im Thurgau 4. Frauenfeld.
- Hochuli, S. (1998) Mittelbronzezeit, Zentral- und Ostschweiz. In: S. Hochuli/U. Niffeler/V. Richner (Hrsg.) Bronzezeit = Âge du Bronze = Età del Bronzo. SPM III, 56–62. Basel.
- Keller-Tarnutzer, K. (1951) Hallau. JbSGU 41, 80.
- Leuzinger, U./Benguerelet, S./Bogatzky, T. et al. (2023) Die bronzezeitliche Deponierung von Wagenhausen/Etzwilten-Tättebiel TG. JbAS 106, 65–80.
- Rigert, E. (2001) A7 – Ausfahrt Archäologie. Prospektion und Grabungen im Abschnitt Schwaderloh-Landesgrenze. Archäologie im Thurgau 10. Frauenfeld.
- Schär, A./Brechtbühl, S./Senn, M. et al. (2021) Das bronzezeitliche Grab und die Bronzehand von Prêles. Ergebnisse der Table ronde vom 30. Oktober 2019 in Bern. Hefte zur Archäologie im Kanton Bern 8. Bern.
- Schauer, P. (1971) Die Schwerter in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz I (Griffplatten, Griffangel- und Griffzungenschwerter). Prähistorische Bronzefunde, Abteilung IV, 2. München.

DOI: 10.5281/zenodo.10998036

Urs Leuzinger
 Amt für Archäologie Thurgau
 Schlossmühlestrasse 15
 CH-8510 Frauenfeld
 urs.leuzinger@tg.ch

FUNDBERICHT 2023 — CHRONIQUE ARCHÉOLOGIQUE 2023 — CRONACA ARCHEOLOGICA 2023

Der archäologische Fundbericht enthält Nachrichten und Notizen über Neufunde und Grabungen in der Schweiz. Wir danken allen Autoren, die Beiträge und Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben.

La chronique archéologique renseigne sur des fouilles et des découvertes récentes en Suisse. Nous remercions tous ceux qui ont mis à notre disposition leurs rapports et leurs illustrations.

La cronaca archeologica informa su scoperte recenti e scavi in Svizzera. A tutti gli autori giungano i nostri più sentiti ringraziamenti per averci lasciato utilizzare le loro relazioni e documentazioni fotografiche.

DOI: 10.5281/zenodo.10998038

Übersicht über die aufgeführten Fundorte nach Kantonen:

Liste par canton des sites mentionnés:

Lista degli insediamenti secondo l'ordine dei cantoni:

P/M Alt- und Mittelsteinzeit/Paléolithique et Mésolithique/
Paleolitico e Mesolitico
N Jungsteinzeit/Néolithique/Neolitico
B Bronzezeit/Âge du Bronze/Èta del Bronzo
F Eisenzeit/Âge du Fer/Èta del Ferro
R Römische Zeit/Époque romaine/Èta romana
Ma Mittelalter/Moyen Âge/Medioevo
Nz Neuzeit/Époque moderne/Tempi moderni
U Zeitstellung unbekannt/Époque incertaine/Reperti non datati

Die Berichte zu den Fundstellen sind unter der kursiv angegebenen Epoche zu finden.

Les sites sont traités sous l'époque indiquée en italique.

I siti sono trattati sotto l'epoca in italica.

AG	Aristau AG, Kapfstrasse 24 (Haus Kapf) (Ata.023.1)	Nz	Reinach BL, Hauptstrasse 43	<i>Ma</i>
	Baden AG, Blumengässchen 1 (B.023.1)	R	Ziefen BL, Mühlegasse 2 und 4	<i>Nz</i>
	Baden AG, Verenaäcker (B.023.3)	R	Basel BS, Martinskirchplatz (2023/08 & 2023/12)	<i>Ma, Nz</i>
	Brugg AG, Altenburg (Bru.022.7; Bru.023.2; Bru.023.5; Bru.023.80; Bru.023.200)	R	FR Arconciel FR, Vers les Châteaux	<i>Ma</i>
	Herznach AG, Baumgärtli (Hrz.023.1)	N, B, R	Arruffens FR, En Bouley	<i>B, R, Ma</i>
	Kaiseraugst AG, Kirchgasse 1 (KA 2023.003)	R	Bas-Vully FR, Sugjez-Gare	<i>B, F, R</i>
	Kaiseraugst AG, Sondierung Parzelle 484 (KA 2023.009)	R	Bulle FR, La Prila	<i>B, R</i>
	Kaiseraugst AG, Sondierung Parzelle 758 (KA 2023.002)	R	Courgevaux FR, Fin du Mossard	<i>B, F, R</i>
	Kaiserstuhl AG, Hauptgasse 71/72 (Kst.023.3)	<i>Ma, Nz</i>	Delley FR, Fin du Bois de Villars	<i>B</i>
	Sarmenstorf AG, Bettwilerstrasse 1, 3, 5 (Sar.023.1)	Nz	Dompierre FR, Route de Domdidier	<i>R, U</i>
	Waltenschwil AG, Innere Hässel (Wwl.023.1)	F	Düdingen FR, Zelg	<i>B, F</i>
	Wettingen AG, Kloster Westtrakt (Wet.021.2)	<i>Ma</i>	Fribourg FR, Avenue de Tivoli	<i>Nz</i>
	Windisch AG, Klosterkirche Königsfelden (V.020.6)	<i>Ma</i>	Fribourg FR, Bourg	<i>Ma, Nz</i>
	Windisch AG, Klosterzelgstrasse (V.022.4; V.023.5)	R	Fribourg FR, Église Saint-Maurice (Augustins)	<i>Ma, Nz</i>
	Wölflinswil AG, Pfarrscheune (Wfw.023.2)	Nz	Grenilles FR, Route de Grenilles	<i>R</i>
	Wölflinswil AG, Steimet (Wfw.023.1)	<i>Ma</i>	Grolley FR, Au Village	<i>R, Ma</i>
	Würenlingen AG, Römerstrasse 17 (Wrl.023.1)	B	Kerzers FR, Stockenteilen (Gümi)	<i>B, F, R</i>
	Würenlingen AG, Tegerfelderstrasse (Wrl.023.2)	F, <i>Ma</i>	Mannens-Grandsivaz FR, Impasse de la Forge (Le Botset)	<i>B, F</i>
BE	Belp BE, Belpberg, Hofmatt	F, R	Matran FR, Église	<i>Ma, Nz</i>
	Belp BE, Belpberg, Saum 34 B	Nz	Posieux FR, Abbaye d'Hauterive	<i>Ma, Nz</i>
	Bern BE, Römerstrasse Forst und Neueneegg	F, R	Rueyres-les-Prés FR, Route du Soleil (Sur le Paquier)	<i>R</i>
	BE, Römerstrasse Forst	Nz	Villaz-Saint-Pierre FR, Route de Villarimboud 8 (Le Clos)	<i>B, R, Ma, Nz</i>
	Gündlischwand BE, Schmelzi	B, R, Nz	GE Aire-la-Ville GE, Route de Verbois 40, chemin du Muchillon	<i>Ma</i>
	Heimberg BE, Schulgässli	F	Cologny GE, Plateau de Frontenex 8	<i>F, R, Nz</i>
	Kallnach BE, Challnechwald	R	Laconnex GE, Manchette	<i>F</i>
	Lenk BE, Ammertenhorn	N, B	Peissy GE, Route de Peissy 48, Parcelle 11067	<i>Nz</i>
	Lüscherz BE, Fluhstation	P/M, B	GL Filzbach GL, Vordemwald (08.02.E05)	<i>R</i>
	Mooseedorf BE, Moosbühl ZPP 6	Nz	Mollis GL, Salzwaage	<i>Ma</i>
	Oberried BE, Am Quai 43	Nz	Näfels GL, Letzi	<i>Ma</i>
	Petit-Val BE, Châtelat, Milieu du village 4	R	GR Brusio GR, San Romerio	<i>Nz</i>
	Studen BE, Hauptstrasse 5b	Nz	Chur GR, Maladers, Tummihügel	<i>B</i>
	Wynau BE, Ägerte	P/M	Domat/Ems GR, Via Baselga	<i>Ma</i>
BL	Augst BL, Sichelstrasse (2023.054)	R	Domat/Ems GR, Via Baselga 14-18, 20-26	<i>Nz</i>
	Buus BL, Burgruine Farnsburg	<i>Ma</i>	Sagogn GR, Vitg Dado	<i>Ma</i>
	Oltingen BL, Hauptstrasse 48	Nz	Seewis im Prättigau GR, Solavers	<i>Ma</i>
	Ormingen BL, Gaissacker	R	Zizers GR, Vial	<i>B</i>
			Zizers GR, Vorburg	<i>N, B</i>
			JU La Baroche JU, Charmoille-Miserez (CHA-MI_23)	<i>R</i>

	Ocourt JU, La Motte	Ma	Chavornay VD, Église réformée Saint-Maurice	Ma, Nz
	Porrentruy JU, Vieille ville (rues Pierre-Péquignat et du 23-Juin, place des Bannelats)	Ma	Crissier VD, Chemin du Château 2	Nz
	Saint-Brais JU, Le Péquie	Nz	Crissier VD, Croix-de-Péage	N, R
	Saint-Ursanne JU, Vieille ville	Ma	Grancy VD, En Ale	R
LU	Büron LU, Gibelwald (539.G)	F	La Tour-de-Peilz VD, Château et jardins	Ma
	Hohenrain LU, Ottenhusen	R	Lausanne VD, Vidy Boulodrome	R
	Meierskappel LU, Chieme Nord (2046.A)	R	Lausanne VD, Vidy Chemin des Sablons 12	R
	Sursee LU, Gammainseli (317.K)	N, B	Lausanne VD, Vidy Chemin des Sablons 16	R
	Triengen LU, Murhubel (264.M)	R	Nyon VD, Juste-Olivier 5	R
	Vitznau LU, Höhle Steigelfadbalm (804.C)	P/M	Orbe VD, Gruvatiez-En Lavigny	N, B, F
NE	Bevaix NE, Treytel	N	Oron VD, Palézieux-Village, Route d'Oron	Nz
	Colombier NE, Le Chanet	B, F	Payerne VD, Les Rammes	Nz
	Couvet NE, Grotte des Plaints	P/M	Pomy VD, Froide Fontaine	Nz
	Le Cerneux-Péquignot NE, Maix Baillod	Nz	Romainmôtier VD, Cure, Chemin	
	Lignièrès NE, Entre deux Bains	B	Derrière l'Église 13	Nz
NW	Oberdorf NW, Klein Dableten (FO 109.5)	R	Saint-Prex VD, Château, Rue de la Tour 1	Ma
	Stans NW, Dorfplatz 4/5 (Ereignis 280.4)	Ma, Nz	Sévery VD, Hautemorges, Rue de l'Église	Ma
SG	Goldach SG, Kath. Pfarrkirche St. Mauritius (Untereggerstrasse 6, Parz. 360)	Nz	Ste-Croix VD, Mont des Cerfs, Gittaz-Dessous, Gittaz-Dessus, Combe à Lambert	Nz
	Oberriet SG, Adlerstrasse 3, Burg Nz		Ste-Croix VD, Vers-chez-Jaccard, Les Addeys, STEP	F
	Oberuzwil SG, Dorfplatz/Rösslikreuzung	Nz	Vevey VD, Grande-Place, rue de Lausanne, rue des Deux-Marchés	Ma
	Rapperswil-Jona SG, Altstadt Rapperswil, Mühlegasse und Hintergasse 22	Nz	Yverdon VD, Clendy-Dessous	N
	Rapperswil-Jona SG, Busskirch, St. Martin	R	Yvonand VD, Mordagne	R
	Rapperswil-Jona SG, Feldebach Ost	N	Ernen VS, Mühlebach	B
	Rapperswil-Jona SG, Kempratzen	B	Grimisuat VS, Champlan F	
	Rapperswil-Jona SG, Kempratzen, Rebacher/Belsitorain	R	Martigny VS, <i>Insula 6 du Forum Claudii Vallensium</i>	R
	Rapperswil-Jona SG, Rapperswil, Schloss	Ma, Nz	Martigny VS, Périphérie nord du <i>Forum Claudii Vallensium</i>	R
	Rapperswil-Jona SG, Seegubel	N, B	Saillon VS, Proz-la-Grange, Maison Hugo	R
	Rapperswil-Jona SG, Technikum	B, Ma	Saint-Maurice VS, Cure	Ma
	Schänis SG, alte Kaplanei (Rathausplatz 3) und Hauptstrasse	Ma	Saint-Maurice VS, Rue Fernand Dubois	Ma
	Sennwald SG, Salez, Schloss Forstegg	Nz	Saint-Maurice VS, Saint-Laurent	Ma
	St. Gallen SG, Altstadt (chem. Torstrasse 17/ heute Schwertgasse 18, Löwengasse 3 und Neugasse 54 Multertor)	Ma	Sierre VS, Granges	Ma
	St. Gallen SG, Marktplatz (Parz. C0314)	Ma, Nz	Cham ZG, Oberwil, Äbnetwald (2462)	B, F, R
	St. Gallen SG, Tiefgarage Taubenloch (Parz. C4294)	Ma	Risch ZG, Oberrisch, Gut Aabach, Strandplatte (2309)	N
	St. Gallen SG, Unterer Graben (Parz. C0239)	Ma	Bülach ZH, Hardwald	Nz
SH	Hallau SH, Kapellenstrasse (Aatlinge)	N, B, Ma	Dachsen ZH, Unterberchen (Kat. 290)	Ma
	Schaffhausen SH, Stadthausgeviert	Ma, Nz	Dietikon ZH, Kronenplatz 11	Ma, Nz
	Schleitheim SH, Chrummenacker	R	Eglisau ZH, Obergass 47 (Kat. Nr. 378)	Ma, Nz
	Stein am Rhein SH, Blaurockstrasse	Ma	Männedorf ZH, «Hügeli» Nz	
SO	Olten SO, Klosterplatz 20	R	Marthalen ZH, Chilchbüel (Kat. 848) Ma	
SZ	Freienbach SZ, Hurden Seefeld [STASZ, SG.CIX.29.94]	N	Marthalen ZH, Chliwatt <i>Süd</i> (Kat. Nr. 1018, 1038)	B, F, R, Ma
	Muotathal SZ, Steinweidband [STASZ, SG.CIX.4.432]	P/M	Meilen ZH, Feldmeilen Vorderfeld	N
TG	Arbon TG, Bleiche, Rossweidli, Parz. 3764 [2022.001]	N, Nz	Rümlang ZH, Loo	R
	Eschenz TG, Hörnliwald, Hapsbach, Parz. 1333 [2023.101]	B	Stäfa ZH, Kehlhof	N
	Eschenz TG, Rheinweg 5 [2022.090]	R, Nz	Uetikon ZH, Schiffflände	N
	Frauenfeld TG, Rathausplatz 2, Schloss Frauenfeld [2022.069]	Ma, Nz	Winterthur ZH, Töss, Klosterstrasse 14	Ma
	Güttingen TG, Im Rain, Parz. 626 [2023.079]	B	Zollikon ZH, Isenbüel	F, Nz
	Märstetten TG, Kehlhofstrasse 2-5 [2023.036, 2023.072, 2023.073], Bahnhofstrasse 49.1 [2023.071]	Nz	Zürich ZH, Altstadt, rechts der Limmat	R, Ma
	Salenstein TG, Schloss Arenenberg, Park Ost [2016.067]	Nz	Zürich ZH, Fluntern, USZ Campus Mitte 1[2]	Nz
	Schlatt TG, Schaaren, Russemos [2022.099]	R	Zürich ZH, Katzenssee	N
TI	Balerna TI, Collegiata di San Vittore Martire	Ma	Zürich ZH, Neumarkt 22	Nz
	Bellinzona-Carasso TI, località Lusanico	B	Zürich ZH, Rämistr. 24 «Seilerei Denzler»	Nz
	Bellinzona-Carasso TI, località Saleggi	R, Ma	Mauren FL, Veterangasse (04.0102)	B
	Bellinzona-Giubiasco TI, località Palasio	F	Triesen FL, Vanetscha (09.0157)	N
	Bellinzona-Giubiasco TI, località Sotto le Vigne	F		
	Muralto TI, Grand Hotel Locarno	R, Ma		
UR	Schattdorf UR, Vordere Hofstatt (Er.nr. 170.2)	R		
VD	Avenches VD, Maison d'Enfants d'Avenches - Av. Jomini 9	R		
	Bursinel VD, Château, Route du château 1	Ma, Nz		
	Champagne VD, En Praz	F		
	Chavannes-près-Renens VD, « Campus Santé »	B, F, Ma		

ALT- UND MITTELSTEINZEIT – PALÉOLITHIQUE ET MÉSOLITHIQUE – PALEOLITICO E MESOLITICO

Couvet NE, Grotte des Plaints

CN 1163, 2 538 300/1 199 850. Altitude 1120 m.

Date des fouilles : 6.-29.6.2023 et entre août et fin septembre 2023.

Date de la découverte : 1869.

Références bibliographiques : Chauvière, F.-X./Brenet, F./Deák, J. et al. (2022) Couvet NE, Grotte des Plaints. AAS 106, 177-178 (avec littérature antérieure) ; Chauvière, F.-X./Blant, D./Boudadi-Maligne, M. et al. (2021) Dans les pas de Jean-Pierre Jéquier (1937-1967)... ou Retour à la grotte des Plaints (Couvet, NE). Cavernes, 4-13.

Fouille programmée. Surface investie en fouille fine env. 3 m².

Habitat.

En 2023, la section Archéologie de l'Office du patrimoine et de l'archéologie du canton de Neuchâtel (OPAN) a réalisé deux sondages exploratoires (1.3 m de profondeur) à l'extérieur de la grotte des Plaints, devant l'entrée de la cavité.

Les décapages contrôlés des sédiments, avec tamisage à sec sur place, ont permis d'établir une séquence sédimentaire inédite, non documentée à l'échelle du site jusqu'à présent. L'une des coupes stratigraphiques (Str. 1) a fait l'objet de prélèvements à des fins d'analyse sédimentologique (étude de la section Archéologie de l'OPAN) et de datation par la méthode de l'IRSL (« Infrared Stimulated Luminescence » ; étude de l'Institut des sciences de la terre et de l'environnement de l'Université de Fribourg-en-Brigau, D).

Au plus proche de l'entrée de la grotte, les sédiments ont été perturbés, sur une profondeur de près d'un mètre, par l'installation, dans les années 1960, du mur et de la grille de fermeture de la cavité. C'est dans ce contexte qu'a été mis au jour un jeton en alliage cuivreux, seul vestige matériel retrouvé durant la campagne de terrain. Sur l'avers de cet élément est figuré Napoléon en buste, avec tête laurée à gauche. Le revers porte l'inscription SPIEL MARKEN, avec une couronne de chêne. Il provient d'un jeu diffusé en Allemagne entre 1871 et 1948.

À l'issue des deux sondages, l'évacuation des déblais des fouilles de Jean-Pierre Jéquier (entre 1952 et 1960) à l'intérieur de la cavité a de nouveau concerné le « Tas 1 », circonscrit en 2021 dans la salle I. Les sacs de sédiment ont été transportés jusque dans l'une des bases de travail de la section Archéologie en vue de leur tamisage à l'eau et leur tri.

Mobilier archéologique (fouilles anciennes et récentes) : industrie lithique (étude B. Jakob, M. Brenet).

Faune (fouilles anciennes et récentes) : étude J.-C. Castel, M. Boudadi-Maligne.

Prélèvements : sédimentologiques (étude J. Deák), datations IRSL (étude F. Preusser), U-Th (études J.-J. Bahain, Ch. Falguères, M. Luetscher), palynologiques (étude E. Gauthier, H. Richard).

Autres : géologie, hydrogéologie, climatologie de la grotte (D. Blant), géomorphologie (J. Deák, M. Luetscher), faune cavernicole actuelle (V. Uldry, A. Vallat pour les chiroptères, D. Blant pour l'autre faune).

Datation : géologique ; archéologique. Pléistocène supérieur ; Paléolithique moyen.

OPAN-section Archéologie, F.-X. Chauvière, F. Brenet, J. Deák, B. Jakob, J. Spielmann et OPAN-section Laténium, E. Domon Beuret.

Mooseedorf BE, Moosbühl ZPP 6

siehe Bronzezeit

Muotathal SZ, Steinweidband [STASZ, SG.CIX.4.432]

LK 1172, 2 704 685/1 202 605. Höhe 1048 m.

Datum der Prospektion: 2.-11.8.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Leuzinger, U. et al. (2023) The Steinweidband in Muotathal (Canton Schwyz/CH): a Mesolithic Hunting Camp in a Subalpine Settlement Landscape. Archäologisches Korrespondenzblatt 53.4, 433-459.

Neue Fundstelle.

Rastplatz/Jagdhalt.

Das Steinweidband erstreckt sich 300 m über dem rechten Ufer der Muota in steilem, unwegsamem Gelände (Abb. 1). Am Fuss dieser überhängenden Felswand der kreidezeitlichen Betlis-Formation befindet sich eine Höhle mit davor liegender 23 m langer und 4 m breiter Terrasse. Dort wurde im Auftrag des Staatsarchivs Schwyz eine 2.0×0.8 m grosse Sondierung in fünf Abstichen bis auf eine Tiefe von 1.45 m ausgegraben. Es kamen mehrere Holzkohlekonzentrationen und an der Basis der Stratigraphie drei Abschlüge aus Bergkristall und Ölquarzit sowie wenige Knochen von kleinen Wiederkäuern (wahrscheinlich Steinbock) zum Vorschein. Das geringe Fundmaterial sowie die abgelegene Lage des Abris deuten auf einen sporadisch von Menschen aufgesuchten Jagdposten. Auch heutzutage verlaufen entlang der Felswand Rotwildwechsel.

Archäologische Funde: Silices.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Holzkohle, botanische und malakologische Proben.

Abb. 1. Muotathal SZ, Steinweidband. Grabung im Sommer 2023. Nach einigen Tagen Regenwetter war die schmale Terrasse nur noch an wenigen Stellen trocken. Foto STASZ, U. Leuzinger.

Datierung: Frühmesolithikum; Frühmittelalter, Mittelalter. – ^{14}C . ETH-136 877, 9822 ± 33 BP, 9321–9241 BC, cal. 2 sigma; ETH-126 684, 9328 ± 27 BP, 8641–8538 BC, cal. 2 sigma; ETH-136 874, 1560 ± 22 BP, 432–567 AD, cal. 2 sigma; ETH-110 284, 1439 ± 80 BP, 430–704 AD, cal. 2 sigma; ETH-136 876, 1184 ± 22 BP, 772–941 AD, cal. 2 sigma; ETH-136 875, 1089 ± 22 BP, 892–1017 AD, cal. 2 sigma; ETH-126 685, 904 ± 22 BP, 1093–1105 AD, cal. 2 sigma.

Staatsarchiv Schwyz, W. Imhof und U. Leuzinger.

Vitznau LU, Höhle Steigelfadbalm (804.C)

LK 1151, 2 680 300/1 207 869. Höhe 960 m.

Datum der Prospektion: 7. und 13.7.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Amrein, W. (1939) Urgeschichte des Vierwaldstättersees und der Innerschweiz, Aarau; Frischauf, Ch. et al. (2017) The cave bears (Ursidae, Mammalia) from Steigelfadbalm near Vitznau (Canton of Lucerne, Switzerland). Acta Zoologica Cracoviensia 60.2, 35–57.

Geophysikalische Prospektion. Grösse der untersuchten Fläche ca. 400 m².

Lagerplatz.

Sonstiges.

Die Steigelfadbalm ist eine Schichtfugenhöhle im Gebiet der Rigi oberhalb von Vitznau LU. Sie ist in einer steilen Nagelfluhwand situiert, dem Steigelfaddossen, und misst ca. 20×20 m. Die Höhle war vor und nach dem letzten glazialen Maximum zugänglich und diente seither immer wieder als Unterschlupf für verschiedene Gruppen von Jägern und Hirten.

Von 1913 bis 1937 führte Wilhelm Amrein, damaliger Direktor des Gletschergartens in Luzern, in mehreren kurzen Etappen Ausgrabungen in der Höhle durch. Das Fundmaterial bestand neben holozänen Tierknochen, einer neolithischen Silexklinge und einer bronzezeitlichen Pfeilspitze aus einer Vielzahl an Höhlenbärenknochen (*ursus ingressus*) und einigen als mittelpaläolithische Steingeräte interpretierten Quarzit- und Bergkristallobjekten.

Durch den Verlust der originalen Grabungspläne Amreins ist es oberflächlich unmöglich, zwischen ausgegrabenen und ungestörten Bereichen in den Höhlensedimenten zu unterscheiden. Um zu erfahren, ob in der Steigelfadbalm noch ungestörte Bereiche liegen, wurden einfache geophysikalische Untersuchungen sowie eine topografische Vermessung der Höhle durchgeführt. Ziel dieser Untersuchungen war vor allem, ungestörte Bereiche in den Höhlensedimenten aufzuspüren und gegebenenfalls alte Grabungsschnitte aufzufinden. Diese Untersuchungen sollten in einem ersten Schritt nicht-invasiv durchgeführt werden, um das

Abb. 2 Vitznau LU, Steigelfadbalmhöhle. Blick in die Höhle mit Geomagnetikmessungen. Foto Universität Zürich, F. Wegmüller.

Potenzial von ungestörten Schichten für die Archäologie, Palynologie, Sedimentologie o. ä. zu erhalten.

Im Rahmen eines Feldkurses zum Thema Geophysik der Universität Zürich wurden ein Messfeld von 8×10 m mittels Geomagnetik sowie drei geoelektrische Profile mittels einem Pseudo-ERT-Gerät gemessen (Abb. 2). Aufgrund der unebenen Topografie und der niedrigen Decke in der Höhle konnte kein paralleles Netz aus Linien erstellt werden. Die gesamte Höhle konnte als Punktwolke eingemessen werden.

Die Auswertung des Geomagnetikfeldes führte zu Hinweisen auf einen Schnitt der Altgrabung. Mithilfe der Pseudo-ERT-Linien konnten noch ungestörte Bereiche in der Höhle ausgemacht werden. Die gesammelten Daten wurden im Rahmen einer Bachelorarbeit ausgewertet. Der damit erbrachte Hinweis auf ungestörte Bereiche der Höhle ermöglicht potenzielle zukünftige Untersuchungen.

Datierung: Mittelpaläolithikum.

KA LU, A. Kienholz, Universität Zürich, Ph. Baumann, F. Wegmüller, R. Turck und M. Nieberle.

Wynau BE, Ägerte

LK 1108, 2 628 980/1 233 835. Höhe 436 m.

Datum der Grabung: 27.6.–7.7.2023.

Datum der Fundmeldung: 23.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Wegmüller, S. (2002) Mammutfunde im nördlichen Napfvorland. Jahrbuch des Oberaargaus 45, 70–95; Déneraud, S./Stapfer, R. (2024) Wynau, Ägerte Kieswerk. Ein Überraschungsfund aus der letzten Eiszeit. ArchBE (in Vorbereitung).

Ungeplante Notgrabung (Fundmeldung während Kiesabbau). Grösse der Grabung/Begleitung ca. 300 m².

Einzelfund.

Im Sommer 2023 kamen im Kieswerk Wynau während des Kiesabbaus Fragmente eines Mammutstosszahns zum Vorschein. Die Arbeiten im betroffenen Bereich wurden unterbrochen und die Entdeckung dem Archäologischen Dienst des Kantons Bern gemeldet. Die Zahnfragmente wurden unverzüglich geborgen. Darauf folgten eine Untersuchung der Kiesschichten an der Fundstelle und die Begleitung des weiteren Abbaus im beinahe kreisförmigen, ungefähr 20 m messenden Fundperimeter. Dabei kamen keine weiteren Funde zutage.

Die Stosszahnfragmente lagen in einem von Sand- und Kiesbändern durchzogenen Schichtpaket. Sein Aufbau lässt vermuten, dass einst ein Fluss eine vom Gletscher geformte Landschaft durchzog.

Die fünf Zahnfragmente bilden zusammen das Bruchstück eines Mammutstosszahns, das ursprünglich 50 cm lang war und einen Durchmesser von rund 14 cm aufwies. Das Elfenbein war durch die natürliche Einlagerung zwischen zwei dichteren Schichten erstaunlich gut erhalten und liess sich mittels Radiokarbonanalyse in die Zeitspanne von 24'876 bis 24'041 v. Chr. datieren. Dieser Zeitraum liegt am Beginn des Letzteiszeitlichen Maximums (LGM, 24'500–18'000 v. Chr.), als die Umgebung des Fundorts den Schichten nach zu urteilen eisfrei war und einen guten Lebensraum für Grosssäuger bot.

Bereits 1979 wurde in der Kiesgrube Wynau, rund 400 m vom aktuellen Fundort entfernt, ein Mammutstosszahnfragment entdeckt. Frühere Funde von Wollnashorn und Wildpferd aus der Kiesgrube sind ebenfalls bekannt und befinden sich im Naturhistorischen Museum Bern, wohin auch das 2023 geborgene Stück übergeben wurde.

Faunistisches Material: Fünf Fragmente eines Mammutstosszahns.

Probenentnahmen: ^{14}C ; Sediment zur pH-Wert Bestimmung.

Datierung: ^{14}C . Paläolithikum. – ^{14}C . BE-21688, $22\ 127 \pm 93$ BP, 24 876–24 041 BC, cal. 2 sigma.

ADB, S. Déneraud.

JUNGSTEINZEIT – NÉOLITHIQUE – NEOLITICO

Arbon TG, Bleiche, Rossweidli, Parz. 3764 [2022.001]

LK 1075, 2 749 729/1 263 384. Höhe 398 m.

Datum der Grabung: 15.8.–28.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Leuzinger, U. (2022) Eins, zwei, drei – eine prähistorische Siedlungskammer in der Bucht von Arbon (Kanton Thurgau, Schweiz). In: C. Pankau/H. Baitinger/A. Stobbe (Hrsg.) Ein Schwabe in der Welt. Festschrift für Rüdiger Krause zu seinem 65. Geburtstag, 269–279. Frankfurt.

Geplante Grabung. Grösse der Grabung 192 m². Siedlung.

Die Pfahlbausiedlungen Bleiche 1 wurde Ende des 19. Jh. bei Drainagearbeiten entdeckt. Sie konnte 1992 anlässlich einer Verschiebung des Mayrhauses aus dem 16. Jh. auf einer Fläche von 54 m² untersucht werden. Diese Untersuchungen ergaben prähistorische Siedlungen aus dem ausgehenden 38. Jh. v. Chr. mit einer komplexen Schichtfolge und um 2800 v. Chr. mit ausschliesslich einem erhaltenen Pfahlfeld.

Die im Norden angrenzenden Flächen befinden sich heute in einem Gestaltungsplanperimeter. Aufgrund von Vorprojekten kaufte der Kanton die Parzelle 3764, um sie vorgängig ohne Zeitdruck archäologisch untersuchen zu können. Mit Bohrsondierungen im Mai 2022 sowie fünf Sondierschnitten im Sommer 2023 wurde abgeklärt, ob und wie sich der jungsteinzeitliche Siedlungsperimeter in der betroffenen Fläche ausdehnt. Dabei konnte ein grossflächiges Pfahlfeld gefasst werden. 230 Bauhölzer – mehrheitlich aus Esche (*Fraxinus excelsior*) und mit nur wenigen Eichen (*quercus*) – wurden lokalisiert und beprobt. Prähistorische Kulturschichten haben sich allerdings nicht *in situ* erhalten. Es liessen sich mehrere breite Überschwemmungsrinnen mit unsortiertem Geröll und Sanden beobachten. In diesen fluviatilen Sedimenten eingelagert kam ein vielfältiges, sekundär verlagertes Fundgut zum Vorschein, das von der Jungsteinzeit bis in die Neu-

zeit reicht. Bemerkenswert ist eine vollständige Sichel aus Plattenhornstein vom Typ Altheim, die typologisch in die Pfynner Kultur datiert. In der Neuzeit muss ein Starkwasserereignis grossflächig sämtliche älteren Schichten weggeschwemmt haben.

Archäologische Funde: Keramik, Tierknochen, Silices, Steinbeile, Netzsenker.

Faunistische Funde: wenige Tierknochen.

Probenentnahmen: Holzkohle und Hölzer für ¹⁴C-Analysen und Dendrodatierung.

Datierung: archäologisch; naturwissenschaftlich. Jungneolithikum, Pfynner Kultur; Neuzeit (glasierte Keramik, Baukeramik, Glas, Schlacke).

Amt für Archäologie TG.

Bevaix NE, Treytel

CN 1164, 2 552 113/1 196 415. Altitude 427.5 m.

Date des fouilles subaquatiques : mars 2023.

Références bibliographiques : Arnold, B. (2009) À la poursuite des villages lacustres neuchâtelois : un siècle et demi de cartographie et de recherche. Office et musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel, Archéologie neuchâteloise 45, 64–75. Hauterive. Surface fouillée 36 m².

Habitat, station littorale.

La section Archéologie de l'office du patrimoine et de l'archéologie du Canton de Neuchâtel (OPAN) a réalisé au mois de mars 2023, des investigations archéologiques sur la station néolithique de Treytel, située à l'extrémité occidentale de la baie de Bevaix sur la rive nord du lac de Neuchâtel. Dans la continuité des opérations subaquatiques entreprises entre 2019 et 2022, cette campagne s'est déroulée en partenariat étroit avec le Service archéologique de l'Etat de Fribourg (SAEF) et la Fondation Octopus :

Fig. 3. Bevaix NE, Treytel. Fouille subaquatique du village néolithique. Photo OPAN-section Archéologie, F. Langenegger.

ceci avec la conviction partagée de la nécessité de mettre en réseau et de mutualiser les compétences et les savoir-faire – techniques, technologiques et scientifiques – en matière de sauvegarde du patrimoine immergé régional.

Cette vaste station – explorée partiellement à plusieurs reprises entre 1857 et 1921 – a été fouillée par Franck Rousselot en 1867, puis par les frères Borel et surtout par J. Maeder entre 1885 et 1920. Des sondages ont encore été réalisés en 1921 par P. Vouga. Ces interventions se sont toujours concentrées dans la forêt riveraine actuelle. La partie immergée du site n'avait jamais bénéficié de recherches avant celles conduites par l'OPAN en 2023. D'après les plans de Borel en 1886, la station se développe sur une longueur de 300 m et une largeur de 100 m. Ce site lacustre a livré un abondant corpus d'objets archéologiques, dont l'examen avait permis de le rattacher à quatre phases culturelles distinctes et *a fortiori* à au moins autant de villages, successivement établis dans cette zone de la baie de Bevaix, entre la première moitié du 4^e m. et le milieu du 3^e m. avant notre ère.

Comme nombre de sites archéologiques immergés dans le lac de Neuchâtel, celui de Treytel, est exposé aux phénomènes d'érosion lacustre comme en atteste l'apparition progressive de vestiges, en dépit de la présence d'une couverture naturelle de sables et de galets. Les recherches subaquatiques se sont concentrées sur la partie immergée la plus au large, datée par la dendrochronologie dans les années 1990, de l'Auvernier cordé (2609-2479 av. J.-C.). Cette opération avait un double objectif : allier protection patrimoniale et acquisition de nouvelles connaissances scientifiques. Durant deux semaines, archéologues et plongeurs se sont concentrés sur l'ouverture et la documentation de deux fenêtres couvrant une surface totale de 36 m² (fig. 3). Ainsi, il s'agissait d'évaluer l'état de conservation de ce gisement et de définir les mesures à mettre en œuvre afin d'en assurer l'intégrité. La fouille a permis de découvrir des éléments rarement conservés sur les stations lacustres, comme des poutres horizontales qui forment les angles de structure disposée à même le sol ou des restes de planchers en bois. Le mobilier archéologique était abondant et la découverte au sommet de la couche archéologique d'une hache entière (manche en bois et lame en pierre polie), témoigne également de la bonne préservation de ce site néolithique. Une fois la documentation scientifique terminée, le site ainsi que les vestiges conservés *in situ* ont été à nouveau recouverts d'une couche protectrice de galets, afin de garantir leur conservation à long terme. De nouvelles dates dendrochronologiques ont été effectuées lors de cette opération qui s'échelonnent entre 2597 et 2549 av. J.-C. pour la datation des structures les plus au large du site de Treytel.

Fig. 4. Crissier VD, Croix-de-Péage. Foyer à pierres chauffées, Néolithique moyen. Photo Archeodunum SA.

Prélèvements : bois couchés pour analyses dendrochronologique et mobilier céramique, lithique et osseux.

OPAN-section Archéologie, F. Langenegger ; SAEE, L. Kramer ; *Fondation Octopus*, J. Pfflyffer.

Crissier VD, Croix-de-Péage

CN 1243, 2 533 280/1 157 170. Altitude moyenne 486 m.

Dates des fouilles : 27.3.; 31.5.-6.6.2023.

Bibliographie : Bolliger, S./Nițu, C. (2020) Crissier VD, Les Têtes. AAS 103, 84-86.

Sondages et fouille (construction nouvelle).

Surface investiguée env. 330 m².

Habitat.

Les sondages et la fouille archéologiques réalisés à Crissier-Croix-de-Péage se trouvent dans un secteur connu pour abriter une petite nécropole du Haut Moyen Âge, avec des indices d'occupation pré- ou protohistorique (RA 129/305). L'intervention menée dans un terrain en pente en bordure de la Sorge, sur une surface d'environ 330 m², a mis en évidence deux états d'occupation datés du Néolithique moyen et de la fin de l'âge du Fer/début de l'époque romaine.

La première occupation (état 1) apparaît au nord de l'aire de fouille avec deux fosses ou trous de poteau et un foyer à pierres chauffées, datés par radiocarbone de la première moitié du 4^e m. av. J.-C. (fig. 4). Le nombre et la répartition limités des vestiges permettent simplement d'évoquer la présence d'une construction sur poteaux environnée d'un foyer, suivant une configuration attestée localement sur le site de Crissier-Les Têtes. À plus large échelle, cette découverte de la Croix-de-Péage s'inscrit dans une série d'habitats néolithiques de l'arrière-pays lémanique identifiés ces dernières années à Tolochenaz-La Caroline, Eysins-Les Vaux ou encore Morges-Églantine.

La seconde occupation (état 2) intervient après une phase de colluvionnement et comprend au moins huit structures réparties sur une surface minimale de 130 m², matérialisant un habitat dont l'extension se poursuit hors de l'aire de fouille. La typologie des vestiges évoque un ou plusieurs bâtiments sur poteaux, délimités au nord par un fossé de faible profondeur. La présence d'un foyer sur sole de galets et de rejets charbonneux dans le fossé adjacent pourrait caractériser une occupation principalement domestique, ce que tend à confirmer le mobilier associé (céramique, amphore, faune, métal).

Le faciès céramique daté de La Tène D2b/augustéen, probablement entre 40 et 20 av. J.-C., indique un approvisionnement mixte mêlant productions régionales et importées (céramique commune, amphore et sigillée italiennes) qui trouve des correspondances dans les niveaux contemporains de Lausanne-Vidy. Dans l'ensemble, les vestiges pourraient appartenir à un habitat enclos comparable à celui de Crissier-Les Têtes, associant plusieurs fossés, bâtiments sur poteaux et foyers domestiques datés de la même période. Au niveau régional, ils permettent d'étoffer le corpus d'établissements romains précoces attestés notamment à Lonay-Route de Denges ou Saint-Prex-En Marcy.

Mobilier archéologique : céramique, éléments de construction, métal, faune.

Prélèvements : charbon, lithique.

Datation : céramique, ¹⁴C. Néolithique ; Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, R. Guichon.

Freienbach SZ, Hurden Seefeld [STASZ, SG.CIX.29.94]

LK 1132, 2 703 300/1 229 900. Höhe 404 m.

Datum der Schutzmassnahme: 13.6.-20.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Michel, Ch. (2023) Freienbach SZ, Hurden Seefeld. JbAS 106, 2023, 183.

Schutzmassnahme. Grösse der geschützten Fläche 435 m². Siedlung.

In den Jahren 2019-2022 wurden Oberflächenaufnahmen, Sondierungen und Probenentnahmen auf einer Fläche von insgesamt 322 m² durchgeführt mit dem Ziel, die stark gefährdeten Kulturschichten der UNESCO-Welterbestätte zu schützen. 2023 nun wurde eine Fläche von 435 m² mit Geotextil abgedeckt und mit einer 20 cm dicken Lage Kies überschüttet.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Pfyn, Horgen, Schnurkeramik.

Staatsarchiv Schwyz; Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Hallau SH, Kapellenstrasse (Aatlinge)

siehe Bronzezeit

Herznach AG, Baumgärtli (Hrz.023.1)

LK 1069, 2 646 495/1 257 885. Höhe 428 m.

Datum der Grabung: 3.4.-12.10.2023.

Bekannte Fundstelle.

Geplante Notgrabung (Neubauprojekt).

Grösse der Grabung ca. 2600 m², weitere ca. 5000 m² nicht untersucht.

Siedlungen des Neolithikums und der Bronzezeit. Strasse der römischen Zeit und des frühen Mittelalters. Eisenzeitliche Streufunde.

Im Oberdorf von Herznach mündet das Moosenbächli ins Tal des Staffeleggbachs. Auf dem Schwemmfächer, der sich hier gebildet hat, sondierte die Kantonsarchäologie Aargau schon 2019 und entdeckte dabei einen alten Oberboden mit prähistorischer Keramik. Daher wurde der Aushub für fünf Mehrfamilienhäuser archäologisch begleitet. Geophysikalische Messungen nach dem

Abb. 5. Herznach AG, Baumgärtli. Gesamtplan mit den im Text erwähnten Befunden. Plan KAAG.

Humusabtrag lieferten erste Hinweise, wo sich die prähistorische Nutzung des Areals konzentrierte.

Im westlichen Teil des Geländes fand sich in ca. 1 m Tiefe eine Holzkohlestreuung. Ein brandgeröteter Bereich zeigte eine Feuerstelle von rund 1.3 m Durchmesser an (Abb. 5, Nr. 1). In ihr verstreut lagen etwa ein Dutzend Silexabsplisse, Präparationsabschläge und ein Klingenfragment. Die Struktur war wahrscheinlich ein neolithischer Silexschlagplatz an einer Feuerstelle. Weitere brandgerötete Stellen und Holzkohle-Konzentrationen (Nr. 2) könnten mit Rodungsaktivitäten in Verbindung stehen.

Im Nordwesten des Bauperimeters fand sich auf einem Kiesrücken zwischen zwei alten Bachläufen eine ca. 3.7×2.8 m grosse und bis zu 35 cm tiefe Mulde (Nr. 3). Ihre Verfüllung bestand an der Oberfläche aus mehrheitlich verbrannten Steinen. Sie enthielt Knochen und Silices, ein Steinbeilfragment sowie endneolithische oder frühbronzezeitliche Keramik.

Im Osten des Baufelds wurde eine mehrere Meter breite und ursprünglich gut 1 m tiefe Geländerinne (Nr. 4) in mehreren Profilen dokumentiert und stellenweise ausgegraben. Ihre Böschungen waren oft steil, teilweise sogar unterschritten. Das zeigt, dass hier zeitweise Wasser mit hoher Geschwindigkeit geflossen war. Humose Verfüllungen dieser Rinne enthielten gut erhaltenes Fundmaterial, insbesondere Keramik aus dem jüngeren Abschnitt der Glockenbecherkultur, gut vergleichbar mit den Funden aus Alle JU. Diese Verfüllungen wurden offenbar vom Menschen als gezielt entsorgter Abfall aus einer nahegelegenen Siedlung der Glockenbecherzeit hier eingebracht.

Deutlich jünger war eine ca. 3–4 m breite, mit groben Steinen befestigte Strasse mit begleitenden Gräbchen (Nr. 5). Sie verlief über der vollständig verfüllten ehemaligen Bachrinne. Zwei römische Münzen datieren den Bau der Strasse ins 1./2. Jh. n. Chr. Sie wurde einmal vollständig erneuert. Ob diese Erneuerung noch in der römischen Epoche oder erst im Frühmittelalter erfolgte, liess sich nicht mehr feststellen. Scherben sandiger Drehscheibenware zeigen jedenfalls, dass die Strasse bis mindestens ins 7./8. Jh. n. Chr. genutzt wurde. In diese Epoche datiert wohl auch ein Ost-West verlaufendes Gräbchen (Nr. 6), dessen Böschungen mit Staketenreihen befestigt waren.

Im südöstlichen Teil des Baufelds wurden weitere Geländerinnen entdeckt. Eine von ihnen (Nr. 7) könnte die Fortsetzung der glockenbecherzeitlichen Rinne (4) darstellen. Ein 5 m breites Bündel flacher Rinnen (Nr. 8) enthielt u. a. das Bruchstück einer bronzenen Schlangenfibel. Diese Rinnen wurden also frühestens in der späten Hallstattzeit (HaD) verfüllt.

Einige Pfostengruben (Nr. 9) und ein Komplex aus amorphen Gruben (Nr. 10) datieren vermutlich in die Spätbronzezeit. Besonders interessant sind vier annähernd zylindrische Gruben (Nr. 11), die wohl ebenfalls in die Spätbronzezeit datieren. In allen fanden sich Reste verkohlter Eicheln. Die Eicheln waren bereits geschält. Das deutet darauf hin, dass sie als Vorrat für den Winter geröstet werden sollten.

Archäologische Funde: Keramik, Silices, Felsgesteingeräte, Tierknochen und Geweihstücke, gebrannter Lehm, verkohlte Hölzer und botanische Makroreste.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbestimmt.

Probenentnahmen: Sedimentproben, Mikromorphologische Proben, ¹⁴C-Proben, Proben für OSL (Lumineszenz-Datierungen).

Datierung: archäologisch. Endneolithikum (Glockenbecher); Spätbronzezeit; Frühe Eisenzeit (HaD); Römische Kaiserzeit (1./2. Jh. n. Chr.); Frühmittelalter (7./8. Jh. n. Chr.).

KAAG, B. Höpfer und Ch. Maise.

Lüscherz BE, Fluhsstation

siehe Bronzezeit

Meilen ZH, Feldmeilen Vorderfeld

LK 1112, 2 689 500/1 236 640. Höhe 403 m.

Datum der Detailinventarisierung: 12.6.–21.8.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Michel, Ch. (2023) Meilen ZH, Feldmeilen Vorderfeld. JbAS 106, 184.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 143 m².

Siedlung.

Während der zehnwöchigen Untersuchung wurden angrenzend an eine Schilfschutzanlage 143 m² Seegrundoberfläche dokumentiert. Lediglich durch eine lockere Schicht aus Steinen, Kies, Sand und Muschelschalen geschützt, fand sich eine kompakte Kulturschicht. In den ergänzenden Kernbohrungen wurden zwei bis vier durch Seekreide getrennte Kulturschichten erfasst.

Auf der frei liegenden Schicht fand sich teilweise stark erodiertes Keramikmaterial. Die typologisch ins Horgen sowie in die Früh- und Spätbronzezeit datierbaren Funde wurden geborgen. Zwecks Datierung der tiefer liegenden Schichten wurden aus den Sondierbohrungen ¹⁴C-Proben entnommen.

Um festzustellen, wie die natürliche Abdeckung aus Sand und Steinen durch die Schifffahrt und Westwindstürme beeinflusst wird, wurden im Zentrum der Fundstelle verschieden grosse Steine mit Metallstiften und Plaketten versehen. Einige wurden auf die Deckschicht gelegt, andere darin eingebracht. In einem regelmässigen Monitoring soll ihre Verlagerung untersucht werden.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Pfyn, Horgen, Schnurkeramik; Frühbronzezeit, Spätbronzezeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Orbe VD, Gruvatiez-En Lavegny

voir Âge du Bronze

Rapperswil-Jona SG, Feldbach Ost

LK 1112, 2 702 955/1 232 875. Höhe 404 m.

Datum der Kontrolle: 17.10.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 99, 2016, 178f.

Kontrolle.

Siedlung.

Im Zentrum der der UNESCO-Weltkulturerbe-Fundstelle existiert seit 2004 ein Ankerverbot. Um die Wirksamkeit und Einhaltung des Verbots zu prüfen, wurde die Fundstelle abgeschwommen und auf Hinweise nach Schäden abgesucht. Es konnten jedoch keinerlei Beeinträchtigungen festgestellt werden.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Horgen; Frühbronzezeit.

Im Auftrag der KA SG: Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Rapperswil-Jona SG, Seegubel

LK 1112, 2 703 620/1 232 715. Höhe 404 m.

Datum der Detailinventarisierung: 8.–26.5.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Kelterborn, P. (1992) Eine Beilwerkstatt im Seegubel, Jona SG. JbSGUF 75, 133–138.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 17 m².

Siedlung.

Durch die Untersuchung von zehn kleinen, 1–2 m² messenden Flächen konnten insbesondere neue Informationen über die Abdeckung des Seegrundes und deren mögliche Schutzwir-

kung sowie die Pfahldichte im Siedlungsareal gewonnen werden.

Das Zentrum der Fundstelle ist leicht schlechter geschützt als die umliegenden Bereiche, jedoch mit einer deckenden Lage Steine, Kies und/oder Sand überdeckt. Im Zentrum der Fundstelle sind bis zu 15 Pfähle pro m² vorhanden. Die Dichte des Pfahlfeldes nimmt gegen Westen sprunghaft ab, gegen Osten bleibt sie über 50–60 m unvermindert hoch, bevor sie auch hier abnimmt. Der westliche Siedlungsbereich ist am stärksten durch bodennahe Strömungen gefährdet, wie das berechnete Gefährdungsraster aufzeigt. In Kernbohrungen konnte im Siedlungszentrum eine Kulturschicht gefasst werden, welche sich direkt unter der Stein- und Kiesabdeckung am Seegrund befindet. In den übrigen Bereichen ist keine Kulturschicht mehr vorhanden, Richtung Ufer und Westen ist in den Bohrungen oder bereits am Seegrund Seeton fassbar. Neben Erosion durch Strömungen ist in Seegubel mit einem weiteren Faktor zu rechnen: es sind Kamberkrebse beobachtet worden, die ihre Höhlen in die Kulturschicht graben und damit archäologische Substanz zerstören.

2023 wurden die Hölzer der Aktion 2021 analysiert. Dabei gelang es, die bislang mit Einzelhölzern vorliegenden Daten des 28. und 38. Jh. v. Chr. zu bestätigen und weitere Hölzer zu datieren. Ein Einzelholz lieferte zudem ein unsicheres Datum um 2775 v. Chr., was zu der schnurkeramischen Siedlungsphase gehören könnte und erste Hinweise auf die Siedlungsdauer gibt. Die Eschen zeigen wie die Weisstannen ein hohes Potential und ähnliches wird auch von den Erlen des Fundortes erwartet.

Archäologische Funde: 15 Fundkomplexe, Keramik, Silices, Vogelpfeil, Geweihsprosse, vier ¹⁴C-Proben.

Probenentnahmen: 144 Holzproben, unbearbeitet.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Pfyn; Horgen; Schnurkeramik; Spätbronzezeit.

Im Auftrag der KA SG: Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie & Dendroarchäologie, Ch. Michel und N. Bleicher.

Risch ZG, Oberrisch, Gut Aabach, Strandplatte (2309)

LK 1131, 2 677 844/1 219 501. Höhe 413 m.

Datum der Prospektion/Pfahlfeldaufnahme: 4.9.2018, 24.10.2019, 24.1.–18.2.2022, 16.1.–10.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Scherer, E. (1922) Die urgeschichtlichen und frühgeschichtlichen Altertümer des Kantons Zug. Anzeiger für Schweizerische Altertumskunde 24/2, 69; Tugium 35, 2019, 42.

Geplante Prospektion mit anschliessender Pfahlfeldaufnahme (tiefer Seespiegel legte Strandplatte frei, bei Prospektion entdeckte prähistorische Pfähle waren schon stark erodiert). Grösse der bearbeiteten Fläche ca. 3200 m².

Aussenbereich einer Siedlung (?) mit Infrastruktur, Fischereistrukturen.

Der im Sommer 2018 ungewöhnlich tief gefallene Seespiegel des Zugersees ermöglichte eine Prospektion auf der Strandplatte vor dem Gut Aabach in Oberrisch durch Mitarbeitende des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie Zug. Die dabei entdeckten und geborgenen Pfähle – teilweise waren nur noch die Spitzen vorhanden – machten deutlich, dass es sich bei der Wiederentdeckung um ein schon stark erodiertes Pfahlfeld handelt. Da alle drei analysierten ¹⁴C-Proben spätneolithische Daten lieferten, wurden für die nächsten Jahre eine Tauchprospektion und zwei Tauchkampagnen zur Abklärung der Ausdehnung sowie zur Einmessung und Beprobung des Pfahlfelds angesetzt, die durch Mitarbeitende des Amtes für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie ausgeführt wurden.

Das aus insgesamt 439 dokumentierten Pfählen bestehende Pfahlfeld erstreckt sich auf rund 190 m der Strandplatte, die bis

zu maximal 30 m breit ist. In einer Zone von rund 85 m stehen die Pfähle etwas dichter, die Pfahldichte ist insgesamt gering. Dabei stehen zwischen weichen, mutmasslich prähistorischen Pfählen auch sehr gut erhaltene, vermutlich neuzeitliche Pfähle und Staken, die im Kontext von Fischfanganlagen zu sehen sind. Das Pfahlfeld dürfte sich in der Halde zur Seemitte noch fortsetzen, diese ist ebenfalls von Erosion betroffen und ist in Zukunft noch zu untersuchen.

Die Holzartenbestimmung und die Abklärung des Dendropotentials haben ergeben, dass die Holzartenverteilung ungewöhnlich divers ist und zahlreiche verschiedene Arten in nennenswerten Mengen vorhanden sind. Arten des feuchten Uferwaldes (Erle, Esche, Ulme, Weide und Pappel sowie Eiche) dominieren mit zusammen mehr als zwei Dritteln der Gesamtzahl. Zahlreiche Hölzer weisen unter 20 Jahrringe auf, einzelne Weisstannen, Eichen und ein Teil der Ulmenpfähle – Ulmen können gelegentlich mithilfe der Eichenchronologien datiert werden – haben diesbezüglich ein gewisses Potential. Klare intentionelle Pfahlanordnungen, die frühere Gebäude erschliessen lassen, sind nicht erkennbar. Die dendroarchäologische Bearbeitung steht noch aus.

Im Zuge der Tauchprospektion 2019 durchgeführte Kernbohrungen haben keine im Seegrund liegende Kulturschicht ergeben, dazu passt auch das lediglich vereinzelt an der Oberfläche liegende, teils neolithische Fundmaterial. Von der heute an Land gelegenen Fundstelle Risch, Oberrisch, Gut Aabach sind vor allem pfnzeitliche Funde und Befunde bekannt. Es sind aber neben einigen frühbronzezeitlichen auch horgenzeitliche Funde vorhanden, deren Verteilungsschwerpunkt bisher etwas weiter nördlich als die aktuell untersuchten Befunde auf der Strandplatte zu liegen schien. Die ersten Funde von 1920, die zur Definition einer Pfahlbaufundstelle in Oberrisch führten (damals als «Risch Station IV» benannt), lagen aber durchaus im Bereich des jetzt untersuchten Pfahlfelds. Ob die horgenzeitlichen Funde und Befunde unterschiedliche Phasen anzeigen oder ob ein zeitlicher Zusammenhang besteht – mit Siedlungsaussenbereich bzw. Siedlungsinfrastruktur wie Bootsstegen oder Fischereianlagen – wird in Zukunft zu klären sein.

Archäologische Funde: Steinartefakte, Keramik.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Pfähle für Holzartenbestimmung/Dendrochronologie/¹⁴C.

Datierung: Jungsteinzeit. – ¹⁴C. ETH-91918, 4514 ± 22 BP,

3355–3102 BC, cal 2 sigma; ETH-91919, 4533 ± 22 BP,

3365–3103 BC, cal 2 sigma; ETH-91920, 4513 ± 22 BP,

3354–3102 BC, cal 2 sigma.

ADA ZG, R. Huber, Ph. Gleich, G. Schaeren, K. Weber; Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, N. Bleicher, S. Geiser, S. Kurmann.

Stäfa ZH, Kehlhof

LK 1112, 2 698 650/1 232 325. Höhe 404 m.

Inventarisierung: 13.–17.3.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Scherer, T. (2010) Stäfa, Kehlhof. Archäologie im Kanton Zürich – Kurzberichte zu den Projekten 2009, 263.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 4 m².

Siedlung.

In vier aufgrund von Strömungsberechnungen unterschiedlich gefährdeten Bereichen der Fundstelle wurden 1 m² grosse Felder angelegt, um Hinweise auf oberflächlich erhaltene Kulturschichten sowie Erkenntnisse über die Pfahldichte und die Beschaffenheit schützend aufliegender Deckschichten zu erhalten.

In keiner Untersuchungsfläche konnten oberflächlich erhaltene Kulturschichten festgestellt werden. Der Seegrund war mit einer 2–20 cm dicken Lage aus Steinen und Kies bedeckt. Die Dicke

nahm Richtung Ufer zu. Pfähle waren mit einer Ausnahme nur im zentralen Bereich der Fundstelle nachzuweisen.

Um tiefer liegende Schichten zu detektieren, wurden ergänzend zu den kleinen Sondierflächen zehn Kernbohrungen ausgeführt. Im Osten der Strandplatte konnten solche nicht abgeteufelt werden, da bereits in geringer Tiefe Fels ansteht. Im Zentrum der Fundstelle wurden auf einer kleinen Fläche zwei und punktuell in einer Bohrung drei Kulturschichten festgestellt.

Bei den Funden aus den sondierten Flächen handelt es sich ausschliesslich um nicht genauer datierbare Keramik. Aus den Bohrungen wurden Proben für ¹⁴C-Datierungen entnommen.

Datierung: archäologisch. Horgen.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Sursee LU, Gammainseli (317.K)

siehe Bronzezeit

Triesen FL, Vanetscha (09.0157)

LK 1135, 2 758 628/1 219 253. Höhe 491 m.

Datum der Grabung: 30.1.–17.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 101, 2018, 175; Kaufmann, S. (2021) Triesen Vanetscha 8, 10a, 10b Parz. 1786, 1787 (09.0128).

AiL 2020, 43; Hubmann, P. (2022) Triesen, Dominik-Banzer-Strasse 11, Parz. 1800 (09.0145). AiL 2021, 34; Hubmann, P. (2022) Triesen, Dominik-Banzer-Strasse 5, Parz. 1799 (09.0146).

AiL 2021, 35; Vogt, V./Mayr, U. (2020) Aus Rostklumpen werden Schätze. Unpubl. Manuskript Amt für Kultur, Archäologie; Kaufmann, S. (2023) Gässle (09.0153). AiL 2022, 32.

Geplante Notgrabung. Grösse der Grabung 40 m².

Siedlung.

In den vergangenen zehn Jahren mehrten sich die Hinweise auf eine prähistorische Besiedlung des Gebiets Badstoba/Vanetscha in Triesen. Schon mehrfach wurden bei Aushubbegleitungen isolierte Feuerstellen und Gruben dokumentiert sowie urgeschichtliche Keramikfragmente, Holzkohle und Hüttenlehmreste geborgen. Die Aushubarbeiten für den Neubau eines Einfamilienhauses auf einem noch unbebauten Grundstück erreichten im Westen der Baugrube erneut eine mit Holzkohle und Keramikfragmenten durchsetzte Kulturschicht. Die infolgedessen eingeleitete Notgrabung lieferte erstmals eindeutige Siedlungsbefunde. Zusammen mit der rund 450 m weiter hangaufwärts dokumentierten Fundstelle in der Fingastrasse (vgl. JbAS 2018) verdichten sie das Bild der neolithischen Besiedlung an den Hängen von Triesen.

Auf einer 3×3 m grossen Fläche in 2.2 m Tiefe wurden eine Grube, eine Feuerstelle, ein Pfostenloch sowie eine quer zum Hang gesetzte Steinlage freigelegt und dokumentiert. Die Befunde lagen allesamt so isoliert, als dass eine chronologische Reihenfolge abzuleiten gewesen wäre. Die Feuerstelle im Südosten der Fläche bestand aus einer kompakten, gut sortierten Steinsetzung mit leichten Spuren von Hitzeeinwirkung, die von einer nur wenige Zentimeter starken Lehmschicht bedeckt war. Letztere war rot verziegelt und beinhaltete vereinzelt Keramikfragmente und Tierknochenbruchstücke, einige davon kalziniert. Die Brandstätte wurde auf einer Fläche von 40×50 cm dokumentiert, gegen Osten und Süden lief sie ins Profil. Von der Pfostenstellung mit gerundeter Sohle weiter nördlich wurden zwei Keilsteine *in situ* vorgefunden. Die Verfüllung enthielt bis auf einzelne Holzkohlefragmente keine Funde. In der Mitte der Grabungsfläche befand sich eine in den Hang gegrabene, steilwandige Grube. Sie mass hangseitig eine Tiefe von 30 cm, talseitig war sie kaum eingetieft. An der Oberkante der schwer vom umgebenden Material zu unterscheidenden Verfüllung steckte das Stück eines verkohlten Rundholzes (Beta-667338). Die Nord-Süd verlaufende Steinlage im Westen des untersuchten Bereichs wird hangabwärts immer

mächtiger. Die Ansammlung aus schlecht sortierten Bruch- und Lesesteinen erinnert an die Hinterfüllungen bereits aus Triesen bekannter, prähistorischer Terrassierungsmauern (vgl. JbAS 2018, 200 und 2019, 176). Infolge der begrenzten Untersuchungsfläche bleibt die weitere Ausdehnung der Steinlage offen.

Die ¹⁴C-Analysen eines Holzkohlestücks aus dem Nutzungshorizont (Beta-660964) und des oben erwähnten Rundholzes datieren ins Jungneolithikum. Der Grossteil der Keramikfragmente aus dieser Kulturschicht weist allerdings eher etwas jüngere Merkmale auf.

Archäologische Funde: Keramik, Bergkristall, Hüttenlehm, Holzkohle.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbestimmt).

Probenentnahmen: Holzkohleproben und Tierknochen für ¹⁴C.

Datierung: archäologisch. Neolithikum. – ¹⁴C. Beta-660964,

4960±30 BP, 3794–3649 BC, cal. 2 sigma; Beta-667338,

4980±30 BP, 3911–3652 BC, cal. 2 sigma.

Archäologie, Amt für Kultur FL, S. Kaufmann.

Uetikon ZH, Schiffflände

LK 1112, 2 693 680/1 234 920. Höhe 404 m.

Inventarisierung: 12.–20.4.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Oertle, T. (2013) Uetikon, Schiffflände. Archäologie im Kanton Zürich – Kurzberichte zu den Projekten 2012, 12.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 6 m².

Siedlung.

Als Vorbereitungen für eine umfassendere Untersuchung im Folgejahr wurde eine Zustandskontrolle vorgenommen. Dabei zeigten sich im bisher bekannten Siedlungsareal und auch darüber hinaus Kulturschichtflecken am Seegrund. Kernbohrungen ergaben Hinweise auf zwei weitere Kulturschichten. In mehreren Bohrungen wurde Seeton festgestellt, was darauf hindeutet, dass grosse Teile der Fundstelle bis auf den spätglazialen Untergrund erodiert sind.

Die am Seegrund offen liegenden Kulturschichtreste inner- und ausserhalb des bisher bekannten Siedlungsareals sind durch die Erosion stark gefährdet. Die bevorstehenden Untersuchungen werden sich zunächst vor allem auf das neu entdeckte Siedlungsareal konzentrieren.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch. Pfyn, Horgen, Schnurkeramik; Frühbronzezeit, Spätbronzezeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Yverdon VD, Clendy-Dessous

CN 1203, 2 540 027/1 181 134. Altitude 429.9 m.

Dates de l'intervention : 24.4.–20.10.2023.

Site nouveau.

Références bibliographiques : Winiger, A. (2019) Les Stations lacustres de Clendy à Yverdon-les-Bains (Vaud, Suisse) : contexte environnemental, datations, stratigraphie et structures architecturales. CAR 174. Lausanne ; Hurni, J.-P./Yerli, B. (2023) Expertise dendrochronologique et rapport d'analyse radiocarbone par AMS Réf. LRD23/R8315R. Laboratoire romand de dendrochronologie, 5 juin 2023. Cudrefin ; Rentzel, Ph./Lo Russo, S. (2023) Yverdon-les-Bains, Clendy-Dessous INT.13291. Étude géoarchéologique, travaux de terrain. Rapport. Universität Basel, 3 octobre 2023. Bâle.

Fouille de sauvetage (construction de plusieurs immeubles de logements). Surface 8500 m².

Habitat.

Des centaines de pilotis préhistoriques sont apparus dans le quartier de Clendy lors d'une surveillance complémentaire au

début des travaux de terrassements d'un projet immobilier, alors que les deux campagnes préalables de sondages n'avaient rien révélé. Une fouille archéologique d'urgence a dû être mise en place, en parallèle de la surveillance du terrassement du reste des surfaces jusqu'à l'apparition des vestiges.

Les vestiges découverts se concentrent principalement dans la partie nord-ouest de l'emprise des travaux (fig. 1 et 2), dans une zone immédiatement voisine des occupations palafittiques listées à l'UNESCO sous le nom Yverdon-Baie de Clendy (CH-VD-15). Des villages du Cortaillod classique, Cortaillod tardif, Cortaillod Port-Conty, du Lüscherz ancien, Lüscherz récent et de l'Auvernier-Cordé sont par exemple attestées entre l'Avenue des Sports et la voie CFF reliant Yverdon à Yvonand, au sud de laquelle ont eu lieu les présentes fouilles (Winiger 2019).

Le sommet de la séquence se compose de dépôts fluviaux, probablement amenés par la rivière voisine, le Buron, sur 1 à 2 m d'épaisseur. Au sud et à l'est de l'emprise, on rencontre ensuite un niveau de tourbe. La partie inférieure de la séquence est constituée de sédiments littoraux (sables, argiles et surtout craies) ainsi qu'une plage de galets, qui fonctionne comme un horizon de réduction pour les vestiges archéologiques (fig. 3). Si aucune couche anthropique de type «fumier lacustre» n'est présente dans l'emprise de la fouille, du mobilier globalement bien conservé se retrouve sporadiquement dans le niveau de plage de même que dans des fosses d'implantation de pilotis et des structures (outils en silex taillé, haches en pierre polie, objets en os et bois de cerf, fragments de céramique). À l'issue de la campagne de terrain l'essentiel des vestiges se compose de plus de 1500 pieux en bois et de plus de 2100 négatifs de trous de poteau, données qui devront être précisées lors de l'élaboration.

Pieux et trous de poteau dessinent au moins huit alignements NO-SE, clairement perceptibles dès la fouille. Ils se répartissent en deux groupes : l'un, plus à l'est, est orienté davantage NNO-SSE, tandis que l'autre, en limite ouest de l'emprise, est orienté ONO-ESE. Pour ce second groupe, nous disposons à ce stade de

quatre datations radiocarbone, toutes situées entre 3955 et 3645 av. J.-C. après calibration à 2 sigma, et de deux datations dendrochronologiques fournissant des dates d'abattage en -3693/2 et -3687/6 pour deux pieux voisins.

L'élaboration des données de terrain est en cours ; il semble que ces alignements de pilotis correspondent à des chemins d'accès en lien avec plusieurs des occupations palafittiques connues dans la baie de Clendy. La densité élevée de pieux et de structures dans le coin nord-ouest de l'emprise de fouille, ainsi que la présence plus fréquente de mobilier, pourraient indiquer que la périphérie d'un/de village(s) a été atteinte. Les bois bénéficient globalement d'un bon état de conservation. Chaque pieu a été positionné et prélevé et il s'agit maintenant de les dater par dendrochronologie. Plusieurs échantillons micro-morphologiques sont également prêts pour analyse et les corpus mobilier feront l'objet d'études spécialisées. Les découvertes de 2023 ouvrent dans tous les cas de nombreuses perspectives de recherches passionnantes, qui permettront assurément de mieux connaître et de mieux comprendre la dense et complexe occupation palafittiques de la baie de Clendy.

Mobilier archéologique : outils en silex taillé, haches en pierre polie, objets en os et bois de cerf, fragments de céramique.

Prélèvements : bois, sédiments.

Datation : dendrochronologique ; ¹⁴C ; archéologique. Néolithique.

AC VD, Archeodunum SA, Cossonay, M. Canetti.

Zizers GR, Vorburg

LK 1176, 2 761 710/1 200 237. Höhe 546 m.

Datum der Grabung: 23.11.-1.12. 2022 und 10.7.-27.7. 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Seifert, M. (2003) Zizers Friedau (Parzelle 325). Jahresber. Arch. Dienst u. Denkmalpfl. Graubünden 2002, 154-155; Seifert, M. (2012) Zizers GR-Friedau - mit

Abb. 6. Zizers GR, Vorburg. Die neolithische Schicht 3 wurde regelmässig in 1 x 1 m grosse Quadranten unterteilt und zum Schlämmen schachbrettartig abgetragen. Foto AD GR, Ch. Baur.

Abb. 7. Zizers GR, Vorburg. Gegossene Flügelpfeilspitze aus Buntmetall aus der bronzezeitlichen Hangterrassierung. Foto AD GR, G. Perissinotto.

telneolithische Siedlung mit Hinkelsteinkeramik im Bündner Alpenrheintal (Schweiz). In: A. Boschetti-Maradi/A. de Capitani/S. Hochuli et al. (Hrsg.) Form, Zeit und Raum. Grundlagen für eine Geschichte aus dem Boden. Festschrift für Werner E. Stöckli zu seinem 65. Geburtstag. Antiqua 50, 79–94. Basel. Geplante Notgrabung (Überbauung Mehrfamilienhäuser). Grösse der Grabung ca. 150 m². Siedlung

In Zizers soll rund 60 m südlich der hochmittelalterlichen Burg ruine Friedau, im Bereich der Flur Vorburg, ein Bauprojekt mit mehreren Mehrfamilienhäusern realisiert werden. In unmittelbarer Nähe der zur Bebauung vorgesehenen Parzelle wurden in den Jahren 2000–2003 rund 2.5–3 m unter der modernen Oberfläche neolithische Siedlungsbefunde erreicht, die keramisches und lithisches Fundmaterial der Hinkelstein-Gruppe (ca. 4800 v. Chr.) bargen, weshalb der Archäologische Dienst Graubünden im Vorfeld der Überbauung geophysikalische Messungen und Sondagegrabungen durchführte.

Die von den Voruntersuchungen betroffene Fläche liegt am Westrand einer von Osten nach Westen abfallenden Rheinterrasse. Insgesamt wurden vier Sondageschnitte angelegt, anhand derer die Ausdehnung des neolithischen Horizontes und allfällig vorhandene Siedlungsstrukturen erfasst werden sollten.

In den Schnitten 1 und 3 wurde die neolithische Schicht in einer Tiefe zwischen 2 und 2.4 m unter dem heutigen Niveau flächig freigelegt. Es wurden keine eigentlichen Siedlungsspuren gefasst, nur ein vereinzelt Stück handaufgebaute Keramik verweist auf eine anthropogene Nutzung des Horizontes. Im Profil von Schnitt 2 zeigte sich, dass auf der Parzelle mit mehreren, durch Kies- und Sandschichten voneinander getrennten neolithischen Horizonten zu rechnen ist. In der stratigrafisch ältesten Schicht, die laut ¹⁴C-Analyse zwischen 5201 und 4849 v. Chr. datiert, liess sich ein vereinzelt Staketenloch nachweisen. Die jüngeren Horizonte datieren hingegen bereits 4041–3804 v. Chr.

Vom älteren neolithischen Horizont wurden systematisch umfangreiche Sedimentproben gezogen (Abb. 6). Erste Schlammversuche des Materials zeigen, dass sich darin ein relativ hoher Anteil organischen Materials – vor allem Samen und Pflanzenreste – erhalten hat.

Schnitt 4 zielte auf die Untersuchung einer linearen Steinkonzentration ab, die sich in den Zeit-/Tiefenscheiben der Georadar-Messungen bereits 0.5–0.6 m unter der rezenten Oberfläche abzeichnete. Sie besteht aus klein- und mittelformatigen, dicht gelegten bzw. geschütteten Bruch- und Rollsteinen, bei denen es sich um die Reste einer trocken gesetzten Terrassierungsmauer handeln dürfte. Zwischen den Steinen sowie in der darüber liegenden Lehmschicht fand sich vereinzelt handaufgebaute prähistorische Keramik. Den besten Hinweis auf die Datierung der Struktur lieferte allerdings eine zwischen den Steinen gefundene Pfeilspitze aus Buntmetall (Abb. 7). Die 4.1 cm lange, 2.2 cm breite und 0.35 cm starke Pfeilspitze ist 4.1 g schwer und wurde im einschaligen Guss hergestellt. Sie besitzt zwei lange, nachträglich überarbeitete und geschärfte Flügel, die beinahe bis an das untere Ende der 1.7 cm langen, 0.45 cm breiten und 0.3 cm starken Schaftzunge gezogen sind. Derartige Jagdpfeilspitzen treten ab der späten Bronzezeit vermehrt auf und sind bis zum Ende der Urnenfelderzeit in der Schweiz mehrfach belegt.

Der spätbronzezeitliche Terrassierungsbefund lässt sich mit ähnlichen Strukturen im Bereich des Areals Ackermann in Chur-Welschdörfli vergleichen. Dort fanden sich ebenfalls 20–30 m lange, hangparallel verlaufende «Steinwälle». Früh- bis mittelbronzezeitliche Kleinfunde deuten dort eine mehrphasige Entstehung der als Hangterrassierungen gedeuteten Strukturen zu verschiedenen Epochen der Bronzezeit an.

Archäologische Funde: Holz/Holzkohle, Keramikfragmente, Buntmetall.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Neolithikum; Bronzezeit. – ¹⁴C. Beta – 650914, 6070 ± 30 BP, 5201–4849 BC, cal. 2sigma. Beta – 650913, 5140 ± 30 BP, 4041–3804 cal BC, cal. 2sigma.

AD GR, Ch. Baur.

Zürich ZH, Katzensee

LK 1091, 2 679 560/1 253 925. Höhe 439 m.

Sondierung: 5.4.2023.

Eventuell neue Fundstelle.

Für die Neugestaltung des Seebades soll das Material des künstlichen Strandes abgetragen und ersetzt werden. Beim Bau 1965 war das Ried abgetragen und mit stabilisierendem Sand und Kies aufgeschüttet worden. Bisher sind aus dem Gebiet mittelsteinzeitliche Siedlungsplätze und bronzezeitliche Einzelfunde belegt.

Zur Vorabklärung der Baumassnahmen wurden hart an der Wasserlinie und im untiefen Wasser elf Kernbohrungen abgeteuft. Der gestörte Bereich war in den Bohrungen klar erkennbar. Direkt unter der Aufschüttung zeichnete sich der spätglaziale Untergrund in Form von Seelehmen ab. Ausserhalb der gestalteten Fläche sind die natürlichen Ablagerungen intakt. Auf den spätglazialen Ablagerungen liegt Seekreide. Östlich des Badestrandes wurden in 1 m Tiefe eine organische Schicht und ein Pfahl angebohrt, beides mögliche Hinweise auf eine Pfahlbaufundstelle. Weitere Abklärungen (¹⁴C-Datierung, Makrorestenanalyse) sind vorgesehen.

Datierung: offen.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

 BRONZEZEIT - ÂGE DU BRONZE - ETÀ DEL BRONZO

Arruffens FR, En Bouley

CN 1204, 2 559 700/1 170 574. Altitude 717 m.

Date des fouilles : 30.1.-6.4.2023.

Références bibliographiques : CAR 50, 1990, pl. 77 ; AF, ChA 1989-1992, 1993, 120-121.

Fouille de sauvetage programmée (construction d'une école). Surface de la fouille env. 510 m².

Habitat.

En amont de la construction d'une école, une campagne de sondages a été organisée en 2022. La mise au jour de vestiges proto-historiques a alors entraîné la planification d'une fouille de trois mois au début de l'année 2023. Connue principalement pour son bourg médiéval, la commune de Romont abrite également les traces d'occupations antérieures. La découverte en 1880 d'une sépulture d'enfant datée du second âge du Fer (LTB1) dans une ancienne gravière, située sous le parking actuel de Bicubic, a poussé le Service archéologique de l'État de Fribourg à sonder la parcelle concernée par le projet de construction. Cette dernière forme une terrasse relativement plane, idéale pour l'installation de populations anciennes, grâce à son orientation vers le sud et sa proximité avec une source d'eau (la Glâne).

L'intervention a mis en évidence les indices d'un habitat de l'âge du Bronze récent, sous la forme de structures en creux (fosses, fossés, trous de poteau), d'un foyer et de nombreux tessons de céramique. La répartition du mobilier céramique et de nombreuses pierres éclatées au feu délimite la zone d'occupation principale du site. Huit fosses ont été observées. Elles contenaient généralement très peu de points de charbon de bois, et parfois de grands galets. Parmi elles, la fosse circulaire STR 1, de 130 cm de diamètre, se caractérise par deux remplissages distincts. Dans le comblement supérieur, se trouvent notamment plusieurs galets et boulets mesurant jusqu'à 50×30 cm, de rares charbons de bois ainsi qu'un tesson de céramique. Ce dernier confirme la datation protohistorique de la structure, dont une partie du remplissage a été prélevé pour tamisage. Un foyer à pierres de chauffe (STR 26) a également été documenté. De forme ovale (93×80 cm), il est composé de blocs et dalles jointifs rubéfiés ou éclatés au feu, généralement installés en position horizontale. Peu profond, il présente un fond plat et des parois non rubéfiées. Huit trous de poteau ont également été identifiés. Six autres d'entre eux forment tout ou partie d'un bâtiment plus ou moins rectangulaire, d'une surface de 12.5 m², orienté nord-est/sud-ouest. Il se situe environ 6 m au sud-est du foyer susmentionné. Le trou de poteau STR 24, qui en fait partie, est particulièrement intéressant, car ses parois sont tapissées de pierres et de dalles posées de chant. De plus, il est flanqué d'un grand bloc de 40×50×40 cm présentant des traces de rubéfaction. La fonction de ce dernier reste incertaine ; peut-être a-t-il servi de support pour une infrastructure ? Plusieurs autres grands blocs, isolés ou alignés, pourraient avoir eu le même emploi. Pour ce site, seuls les vestiges inscrits dans une couche archéologique piégée dans une légère dépression dans une moraine sous-jacente et parallèle à la pente ont été conservés. Le reste de l'occupation a vraisemblablement été détruit par l'érosion.

La céramique recueillie se caractérise par une fragmentation importante et une mauvaise conservation. Environ 90 % des tessons présentent des traces de rubéfaction secondaires. Selon un premier examen, la céramique pourrait être datée de l'âge du Bronze récent. Outre des éléments tels que les décorations couvrantes, qui s'inscrivent encore clairement dans la tradition du Bronze moyen, on trouve déjà des éléments typiques de la phase BzD comme des cannelures étroites, des lèvres biseautées vers l'intérieur et une jatte cannelée à bord vertical.

Mobilier archéologique : céramique, pesons, mobilier en fer, catelles, tuiles, scories de verre, verre, percuteur.

Faune : os indéterminé, dent de ruminant.

Prélèvements : charbon de bois, sédiment.

Datation : Âge du Bronze; Époque romaine ; Moyen Âge. - ¹⁴C.

Ua-80341, 3123±31 BP, 1492-1292 BC, cal. 2 sigma ;

Ua-80342, 3226±31 BP, 1725-1510 BC, cal. 2 sigma ;

Ua-80343, 2461±31 BP, 756-416 BC, cal. 2 sigma.

SAEF, W. Margot et B. Baer.

Bas-Vully FR, Sugiez-Gare

CN 1165, 2 575 737/1 201 462. Altitude 432 m.

Date des fouilles : février - avril 2023.

Fouille de sauvetage non programmée (rénovation et construction de nouveaux aménagements de la gare). Surface de la fouille env. 900 m².

Infrastructure, trouvaille isolée.

Le Service archéologique de l'État de Fribourg a procédé à une fouille d'urgence dans le cadre de la rénovation de la gare de Sugiez. La présence d'infrastructures ferroviaires n'ayant pas permis la planification de sondages préalables, le SAEF a donc effectué une surveillance des excavations et des fouilles ponctuelles pour documenter certains vestiges. Pour ce projet, d'importants impacts sur le sous-sol étaient prévus pour la construction de passages souterrains et d'un réservoir de rétention d'eau. Ces travaux se sont déroulés à proximité de deux points de découverte de pilotis : sous l'ancienne gare (en 1902) et dans une tranchée plus à l'est (en 2018). Dans l'une des excavations de 2023, une pirogue monoxyle est mise au jour dans les sédiments d'un antique lit de la Broye, à plus de 3 m de profondeur. L'humidité du lieu d'enfouissement a permis une bonne conservation de l'objet et a limité le dessèchement du bois. Les palplanches implantées sur le pourtour de l'excavation ont malheureusement sectionné l'embarcation en deux morceaux, dont seul un segment de 2.5 m a été prélevé. À l'instar de nombreux autres exemplaires, elle a été façonnée dans un tronc en chêne. Taillée dans un arbre de diamètre important, elle mesure environ 0.9 m de largeur pour une épaisseur supérieure à 0.2 m. À l'intérieur, deux renforts transversaux bien marqués consolident les bouchains. Quant au fond de la pirogue, il comporte une mortaise quadrangulaire chevillée. Concernant les traces de travail, elles se situent majoritairement au niveau du bouchain bâbord. Il s'agit d'enlèvements assez larges, peu profonds et très érodés. Une datation dendrochronologique a permis de rattacher cette pirogue à l'âge du Bronze final (vers 1035 av. J.-C.). Autour de cet esquif, environ 200 pilotis ont été mis au jour. Façonnés en chêne ou en différents bois blancs, ils se répartissent pour la plupart sur un axe nord-sud qui pourrait correspondre à l'orientation de l'ancienne Broye. Les éléments en chêne sont les pièces dont les diamètres et les longueurs mesurés sont les plus importants. Le plus grand d'entre eux était encore conservé sur une hauteur de plus de 4.5 m pour un diamètre de 0.3 m. Parmi le rare mobilier protohistorique récolté entre les pieux, signalons la présence d'un chêne travaillé. Il s'agit de l'extrémité proximale d'un bois refendu portant une profonde entaille perpendiculaire aux fibres courant sur les deux tiers du pourtour de l'objet. Obtenue par sciage, ce façonnage dégage le sommet du pieu à la façon d'un taquet d'amarrage. Deux datations radiocarbones réalisées sur des bois indiquent une fréquentation du lieu au cours de la période hall-stattienne et à la Tène moyenne (pièce travaillée). Dans un horizon plus haut dans la séquence stratigraphique, quelques fragments de *tegulae* et de petits blocs de calcaires jaunes, découverts en position secondaire, appartiennent à l'époque romaine. Ce

n'est pas dû au hasard si l'ensemble des vestiges mis au jour lors de cette intervention se rapportent à des activités liées à la navigation. En effet, ces objets proviennent d'une zone proche de l'exutoire actuel du lac de Morat dans la Broye. Cette rivière, dont le tracé s'est régulièrement déplacé, a de tout temps constitué une voie de transit privilégiée pour relier les lacs de Neuchâtel et de Morat tout en permettant de traverser plus facilement les marais du Seeland.

Mobilier archéologique : pilotis, pirogue, *tegulae*.

Prélèvements : charbon de bois, bois.

Datation : dendrochronologique, ¹⁴C. Âge du Bronze ; Âge du Fer ; Époque romaine.

SAEF, L. Kramer.

Bellinzona-Carasso TI, località Lusanico

CN 1313, 2 721 859/1 118 302. Altitudine 228 m msm.

Data dello scavo: 27.3.-3.11.2023.

Sito noto inserito a PR come Perimetro d'interesse archeologico.

Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2016) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2015. Bollettino AAT 28, 26-31; Cardani Vergani, R. (2024) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2023. Bollettino AAT 36, 16-23; Casonati, A. (2019) L'abitato di Bellinzona-Carasso tra età del Bronzo recente e finale. Università degli Studi di Milano, tesi di master; Casonati, A. (2021) L'abitato di Bellinzona-Carasso tra età del Bronzo recente e finale. Bollettino AAT 33, 32-35; AnnAS 99, 2016, 175; AnnAS 103, 2020, 90 seg.; AnnAS 106, 2023, 192.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione di un complesso edilizio multifunzionale). Superficie di scavo 1000 m².

Inseadimento e luogo di sepoltura.

Da oltre mezzo secolo, a Bellinzona-Carasso, località Lusanico si segnalano puntuali scoperte di resti d'inseadimento preistorico e di età altomedievale, oltre a sporadiche sepolture medievali. L'area destinata all'edificazione di un articolato complesso edilizio rappresenta l'ultima superficie di ampie dimensioni di questo importante sito archeologico.

A una fase di sondaggi esplorativi svolta dal Servizio archeologia nei primi mesi dell'anno è seguita un'intensa campagna di scavo archeologico tra la primavera e l'autunno del 2023.

L'inquadramento della zona dal profilo geomorfologico è stato possibile grazie alla consulenza dell'Istituto scienze della Terra della SUPSI (C. Scapozza, D. Czersky). I rinvenimenti si distribuiscono in un'area di interfaccia tra il conoide di Lusanico e la piana alluvionale del fiume Ticino con i rispettivi tipi caratteristici di deposito.

Fin dall'apertura dei primi settori di scavo sono risultate evidenti le tracce di un'attività antropica non solo persistenti ma anche sorprendentemente ben conservate. In sintesi, sono accertate due fasi d'occupazione relative all'età del Bronzo. La prima è impostata sul substrato naturale di colate detritiche provenienti dal conoide di Lusanico. Sono stati intercettati piani acciottolati e resti di capanne con pavimenti di battuto e limo risalenti all'età del Bronzo recente. Le pareti degli edifici dovevano essere allestite in materiali deperibili e impostate su pali, in combinazione con muri a secco realizzati con notevole accuratezza. I fondi di capanna hanno restituito labili tracce di uno o più forni con possibile costruzione a cupola di argilla. La distruzione degli edifici sembra essere imputabile a un gravoso incendio. A uno o più episodi alluvionali segue l'installazione di un secondo inseadimento, fatto risalire in via preliminare all'età del Bronzo finale. Le tracce antropiche sono costituite da fondi di capanna, resti di focolari e una decina di fosse di combustione. I primi sono rappresentati da fosse circolari di dimensioni limitate mentre i secondi sono strutture tendenzialmente rettangolari e più ampie, da ascrivere alla tipologia dei forni cosiddetti polinesiani e destinati alla cottura in fossa degli alimenti. I resti di questa fase di occupazione sono coperti da strati di accumulo dal versante. In

genere tuttavia, questi livelli sono ampiamente intaccati da movimenti di terreno di età recente e la stratigrafia più superficiale del sito ne risulta sconvolta. Non è dunque possibile per ora un'attribuzione cronologica precisa per una serie di strutture archeologiche quali in particolare spezzoni di muraglioni di cinta o di terrazzamento e un alto numero di buche di palo. La frequentazione del sito in età tardoromana-altomedievale è attestata unicamente da reperti sporadici emersi dalle sabbie depositate dal fiume. Si annovera inoltre la scoperta di quattro inumazioni di epoca medievale.

Per quanto riguarda i materiali archeologici, predomina la categoria della ceramica con alcune migliaia di reperti. Sono stati raccolti inoltre alcuni frammenti di macine e pietre lavorate mentre i reperti di bronzo sono quasi assenti. Per questo motivo si ritiene che le rovine dei villaggi siano state setacciate dagli antichi abitatori alla ricerca di oggetti ancora utilizzabili o per il recupero delle materie prime.

L'indagine del lotto è stata sospesa a inizio novembre 2023 e riprenderà nel corso del 2024 con l'esplorazione di ultime superficie residue.

Reperti: Ceramica, lega bronzea, elementi litici.

Prelevi: Campioni di sedimento, frammenti lignei, carboncini per datazione ¹⁴C.

Datazione: archeologica. Età del Bronzo recente e finale; Medioevo; Tempi moderni.

Scavo: UBC Servizio archeologia, L. Mosetti e M. Pellegrini; direzione scientifica R. Janke.

UBC TI, R. Cardani Vergani e R. Janke.

Belp BE, Belpberg, Saum 34

LK 1187, 2 606 334/1 191 505. Höhe 808 m.

Datum der Grabung: 12.-19.6.2023.

Datum der Fundmeldung: 30.5.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Abbruch und Wiederaufbau eines landwirtschaftlichen Nebengebäudes). Grösse der Grabung ca. 25 m². Siedlung.

Bei der archäologischen Überwachung eines Humusabtrags beim Hof Saum 34 auf dem Belpberg wurde in einem Bereich prähistorische Keramik freigelegt. Daraufhin untersuchte ein kleines Team des ADB vom 12. bis 19.6.2023 die Befunde.

Die ausgegrabene Fläche war ca. 5 × 5 m gross. Das Gelände war durch frühere Bauaktivitäten um den Bauernhof bereits stark gestört. Unter dem modernen Humus zeigten sich an der Oberkan-

Abb. 8. Belp BE, Belpberg, Saum 34. In der linken Bildhälfte sind die bronzezeitlichen Gruben zu sehen, rechts die modernen. Blick nach Norden. Foto ADB, S. Déneraud.

te eines gelbbraunen, tonigen Silts mit eingelagertem Gestein (verwitterte Moräne) prähistorische Funde und Befunde (Abb. 8). Bei den Befunden handelt sich um eine längliche, grob rechteckige Grube (208 x 80 cm; 19 cm tief erhalten) und eine kleine, runde (Pfosten-)Grube (Durchmesser 30 cm, 6 cm tief erhalten), die sich 30 cm nordwestlich der grossen Grube befand. Beide Strukturen waren mit ähnlichem Material verfüllt worden: In einer Matrix aus schwarzbraunem, sandigem Silt lagen reichlich gebrannte Erdstücke, Keramikfragmente, Steine (einige davon verbrannt), verkohlte Holzreste und einige verbrannte Knochen. Die geborgene Keramik kann typologisch in die Spätbronzezeit datiert werden.

Die grosse bronzezeitliche Grube wurde von einer halbkreisförmigen Störung (gestürzter Wurzelstock?) und einer weiteren kleinen Grube geschnitten, in der in einer genagelten Holzkiste eine Katze beigesezt worden war. In der Nähe befand sich auch eine (moderne?) Grube, die mit Kieselsteinen verfüllt war. Die untersuchten spätbronzezeitlichen Strukturen sind einer bisher unbekanntes Siedlung zuzuordnen. Sie könnte sich nach Norden über das Areal des Bauernhofs hinaus ausdehnen.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Hitzesteine.

Anthropologisches Material: (?) Kalzinierte Knochen.

Faunistisches Material: Schwein, Hauskatze.

Probenentnahmen: Holzkohle für ¹⁴C.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit (Gefässkeramik).

ADB, S. Dénervaud.

Bulle FR, La Prila

voir Époque romaine

Cham ZG, Oberwil, Äbnetwald (2462)

siehe römische Zeit

Chavannes-près-Renens VD, « Campus Santé »

CN 1243, 2 534 592/153 154. Altitude moyenne 392 m.

Date des fouilles : 9.1.-6.10.2023.

Date de la découverte : mars 2021 (diagnostic).

Site inconnu avant les sondages de diagnostic.

Références bibliographiques : AAS 105, 2022, 293–294.

Fouille de sauvetage programmée (construction du « Campus Santé » : bâtiments universitaires, logements pour étudiants). Surface de la fouille env. 18'885 m².

Habitat, nécropole, artisanat.

Dans la continuité des fouilles d'En Dorigny et de la route cantonale RC 76 en 2021 (AAS 105, 2022, 293–294), l'intervention archéologique du « Campus Santé » dans l'ouest lausannois a mis au jour une densité importante de vestiges de la protohistoire et du Haut Moyen Âge, comme le laissait présager la campagne de sondages réalisée sur la parcelle au printemps 2021.

Dans la partie orientale du site, une nécropole datée de l'âge du Bronze final a livré 23 sépultures à crémation, auxquelles s'ajoutent deux fosses identifiées comme rejets de bûcher. Il s'agit majoritairement de grands vases ossuaires déposés dans des fosses, contenant ou accompagnés de plus petits vases et d'objets métalliques. Trois de ces fosses possèdent en outre un aménagement en coffrage de pierres (fig. 9). Pour d'autres, des indices permettent de restituer des aménagements de bois.

Trois tombes à inhumation ont été découvertes dans le même secteur. Suivant une orientation semblable, elles s'inscrivent sans doute toutes dans un même espace funéraire, plus ancien que le précédent. C'est en tout cas ce que suggère une épingle en bronze mise au jour dans l'une d'entre elles et datée de l'âge du Bronze ancien.

Fig. 9. Chavannes-près-Renens VD, « Campus Santé ». Vue en coupe d'un dépôt funéraire de l'âge du Bronze final. Un vase ossuaire (fond de pot) a été placé dans un petit coffrage de pierres (molasses). Photo Archeodunum SA.

D'autres vestiges de la protohistoire se trouvent à l'autre extrémité de la fouille et sont apparus sous un paléosol. Un foyer à pierres chauffées, des trous de poteau et de rares tessons de céramique appartiennent à un habitat dont la contemporanéité avec les espaces funéraires de l'âge du Bronze doit être confirmée par l'analyse ¹⁴C de charbons récoltés dans le comblement des structures.

Une petite aire funéraire de La Tène finale est attestée par neuf fosses à dépôt de crémation, dont quatre contenaient un petit vase ossuaire. Cette découverte fait écho à celle des quelques vestiges d'habitat de cette période mis au jour en 2021 sur le site voisin d'En Dorigny.

L'habitat du Haut Moyen Âge concentre la plus forte densité de vestiges. S'étendant sur plus de 5000 m², il connaît sans aucun doute plusieurs phases d'occupation successives, comme en témoignent les nombreux recoupements entre les structures en creux. Les multiples trous de poteau, les fonds de cabane (entre 40 et 50), les foyers, les sols de cailloutis et les bases de murs en pierre sèche esquissent une organisation spatiale que seule l'élaboration des données de la fouille permettra de retracer.

Quant à la chronologie, le premier survol du mobilier archéologique suggère une datation comprise entre les périodes mérovingienne et carolingienne. Les études approfondies de la céramique, des vases en pierre ollaire, des objets métalliques et de la tabletterie, associées à des analyses par radiocarbone, affineront cette hypothèse. Elles seront complétées par celle des ossements animaux, retrouvés par endroit en quantité importante.

Enfin, la suite de la nécropole médiévale déjà partiellement fouillée lors des travaux de la RC 76 en 2021 a pu être mise au jour. 32 sépultures à inhumation se rajoutent aux 22 premières. Malgré l'absence de mobilier déposé avec les défunts, et en attendant des analyses par radiocarbone, l'architecture et l'orientation générale des tombes, avec la tête à l'ouest, nous autorisent à la considérer comme contemporaine de l'habitat. La particularité de cet espace funéraire est la large représentation d'individus immatures, pour la plupart des enfants en très bas âge (43 pour 11 adultes).

Matériel archéologique : céramique, métal, verre, pierre ollaire, terre cuite, tabletterie, lithique, monnaie.

Matériel anthropologique : ossements brûlés et non brûlés.

Faune : ossements.

Prélèvements : charbon, sédiments (carpologie, micromorphologie).

Datation : archéologique. Âge du Bronze ; Âge du Fer, La Tène finale ; Haut Moyen Âge.
Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, C. Hervé et B. Oulevey.

Chur GR, Maladers, Tummihügel

LK 1196, 2 761 193/1 189 567. Höhe 890 m.

Datum der Grabung: 26.-28.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: *Archäologischer Dienst Graubünden (Hrsg., 1992)*, Archäologie in Graubünden. Funde und Befunde. Festschrift zum 25-jährigen Bestehen des Archäologischen Dienstes Graubünden, 56-60. Chur; *Gredig, A. (1979)* Die ur- und frühgeschichtliche Siedlung am Tummihügel bei Maladers. as 2,2, 69-74; *Hoppe-Malanik, R. (1979)* Maladers, Kr. Schanfigg, GR. Thomashügel. JbSGUF 62, 118-121.

Geplante Grabung.

Siedlung.

Der westlich von Maladers, am Eingang ins Schanfigg gelegene Tummihügel ist oder besser war ein glazialer Moränenhügel, auf dem seit Mitte der 1970er-Jahre Kies abgebaut wird. Erste prähistorische Schichten wurden 1976 auf dem einst markanten Geländesporn entdeckt. Der fortschreitende Kiesabbau bedrohte die Fundstelle, weshalb umfangreiche archäologische Untersuchungen initiiert wurden. Bei diesen zwischen 1976 und 1981 in mehreren Etappen durchgeführten Notgrabungen liess sich eine Besiedlung in prähistorischer Zeit, aber ebenso eine römisch-frühmittelalterliche Siedlungstätigkeit nachweisen. Bemerkenswert ist, dass sich die baulichen Überreste vorwiegend an den Hügelflanken fanden und nicht auf dem Plateau selbst. Dies gilt insbesondere für die Befunde aus prähistorischer Zeit, welche vor allem am bis zu 45° steilen Nordhang angetroffen wurden. Die ältesten Funde und Befunde stammen aus der ausgehenden Frühbronzezeit bzw. beginnenden Mittelbronzezeit. Diese Datierung liess sich nun durch neue ¹⁴C-Daten bestätigen: Aufgrund der nach wie vor andauernden Abbautätigkeit ergab sich am Nordwestrand ein Profilaufschluss, der neben mehrschichtigen Hangschotterpaketen eine brandgeschwärzte Kulturschicht mit keramischem Fundgut sowie eine darin eintiefende Grube zeigte. Die gefundene Keramik liess sich aufgrund typologischer Merkmale ans Ende der Frühbronzezeit bzw. an den Beginn der Mittelbronzezeit datieren. Ein aus der Grube stammender Tierknochen lieferte eine Datierung in diese Zeit (1664-1504 cal. BC). Eine weitere, stratigrafisch ältere Kulturschicht kann durch einen Tierknochen (1627-1502 cal. BC) wohl ebenfalls in die frühe bzw. mittlere Bronzezeit datiert werden. Der Knochen stammt aus einer Rollierung, welche die Schicht im Nordosten begrenzt.

Archäologische Funde: Keramikfragmente.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Bronzezeit. - ¹⁴C. BE-21659.1.1, 3301±30 BP, 1627-1502 BC, cal. 2 sigma; BE-21660.1.1, 3305±29 BP, 1664-1504 BC, cal. 2 sigma.

AD GR, P. Hubmann.

Colombier NE, Le Chanet

CN 1164, 2 555 380/1 203 600. Altitude 640 m.

Date des fouilles : 17.7.-15.9.2023.

Date de la découverte : 2008.

Références bibliographiques : *Plumettaz, N. (2020)* Colombier et Rochefort/Le Chanet : vision locale. Rapport interne (non publié) ; *Spielmann, J./Jakob, B./Deák, J. (2022)* Colombier NE, Le Chanet. AAS 105, 250-251 ; *Spielmann, J./Jakob, B. Locatelli, D./Deák, J./Gallay, A. (2023)* Colombier NE, Le Chanet. AAS 106, 206-207.

Fig. 10. Colombier NE, Le Chanet. Vue zénithale de la sépulture datant du BzC dégagée dans le quart est du monument. Le Bracelet au poignet gauche est encore en place. Extrémités distales des membres inférieurs intégralement détruites par les pilleurs. Photo OPAN-section Archéologie, J. Spielmann.

Fouille de sauvetage programmée (pillage et dégradation du site). Surface de la fouille 241 m² (ouvertures machine), 131 m² (fouille manuelle).

Tombe (tumulus).

Troisième campagne d'un chantier-école sur le tumulus du Chanet, l'intervention de 2023 a permis de compléter l'exploration des quarts nord et sud du monument, afin d'atteindre le substrat calcaire et de documenter les premières étapes de construction du cairn. Une nouvelle zone de 3 m×4 m, dans l'angle sud du quart est, a en outre été ouverte, permettant la fouille de la suite de la sépulture centrale, alors partiellement investiguée en 2022. La tombe, pillée entre 2016 et 2018, ainsi que le fond de l'inhumation du premier Âge du Fer à l'origine de la découverte du site, ont également été documentées. Des sondages pédologiques ont été poursuivis aux abords du site, complétant les connaissances de l'environnement contemporain de l'édification et de l'utilisation du monument.

L'architecture du tumulus est désormais intégralement connue. À la base de la séquence stratigraphique, le substrat calcaire a été excavé, du moins dans le quart sud du monument, afin d'aplanir la zone et/ou d'y extraire des matériaux de construction. Immédiatement au-dessus, se développe une couche de sédiment argilo-limoneux, épaisse de quelque 15 cm, contenant de nombreux tessons de céramique et paillettes de charbons de bois. Cette couche, interprétée comme un remblai anthropique, fait office de soubassement horizontal pour l'installation de la couronne de blocs ceinturant le monument ainsi que de la sépulture centrale et les premières assises empierrées.

Désormais complète, la fouille de l'espace sépulcral central confirme l'aménagement d'une structure quadrangulaire formée de blocs d'origine alpine, accueillant deux contenants en bois pour les individus inhumés. En plus des deux individus fouillés en 2022, les restes très fragmentés d'un immature (classe d'âge 5-9 ans) ont pu être dégagés. Déposé sur le dos, ce défunt est paré de près de 240 perles cylindriques en ambre (diamètre moyen : 5.6 mm).

La sépulture, pillée entre 2016 et 2018 appartenant à un adulte inhumé sur le dos, comporte également dans un creusement structuré par des blocs calcaires des aménagements en bois dont la nature doit encore être précisée (fig. 10). Le mobilier funéraire, exclusivement en alliage cuivreux, est composé de 2 bracelets massifs, de 2 tubes spiralés, d'une perle discoïde et d'une « bague » en fil de bronze. Typologiquement, cet ensemble situe

l'ensevelissement durant le Bronze C1 et trouve des parallèles sur le site de Weiningen ZH-Hardwald par exemple (SPM 3, 59). Cette attribution chronoculturelle est cohérente avec les observations stratigraphiques.

Enfin, des compléments de fouille de la sépulture du premier Âge du Fer, ont livré, sous le fond de cette dernière, des ossements humains crâniens et postcrâniens rassemblés en un amas subrectangulaire de 35×25 cm. Il s'agit vraisemblablement de la réduction d'une sépulture antérieure, peut-être synchronique à celles du Bronze moyen et perturbée par l'installation de l'inhumation du Hallstatt. Grâce notamment aux datations ¹⁴C et à l'étude archéanthropologique à venir, le calage chronologique des phases de construction et d'inhumations, ainsi que les caractéristiques biologiques des individus devraient pouvoir être précisés.

Mobilier archéologique : ambre (240 perles), alliage cuivreux (9 pièces : 2 bracelets, 2 perles en spirales, 1 perle discoïde, 1 bague en fil de bronze, 2 fragments de tôle et 1 anneau), céramique (216 tessons), silex (4 éclats), fer (6 pièces, clous romains ou modernes), verre (3 pièces), mouture (1 fragment de meule), terre cuite (11 fragments de tuiles).

Matériel anthropologique : restes de 2 individus (1 adulte, 1 immature), réduction d'une partie des restes crâniens et postcrâniens d'un troisième individu.

Faune : 37 fragments avant examen des séries.

Prélèvements : 70 charbons de bois, 99 échantillons sédimentologiques.

Datation : Bronze moyen, BzC-D (céramique, épingle, bracelets) ; Premier Âge du Fer, HaD1-D2 (chaudron).

OPAN, J. Spielmann, B. Jakob, D. Locatelli, P. Jobin, F. Bovay et J. Deák (*sciences de la Terre*) ; *Archeodunum Investigations Archéologiques SA*, A. Gallay et C. Vaucher (*archéanthropologie*).

Courgevaux FR, Fin du Mossard

voir Époque romaine

Delley FR, Fin du Bois de Villars

CN 1164, 2 564 912/1 195 135. Altitude 504.5 m.

Date des fouilles : 6.7.-19.7.2023.

Site nouveau.

Références bibliographiques : CAF 5, 2003, 72-101 ; CAF 24, 2022, 34-81 ; AF 11, 1997, 51-241 ; as. 20, 3, 1997, 112-125 ; AAS 101, 2018, 178.

Suivi de travaux linéaires, fouille de sauvetage programmée (conduites eau potable). Surface de la fouille env. 4 m².

Établissement.

La surveillance de l'excavation réalisée pour le renforcement de la conduite intercommunale entre la station d'épuration des eaux de Delley et le réservoir de Villars-le-Grand VD a révélé la présence d'un foyer en fosse multiphasé repéré dans un profil. La zone de découverte est une terrasse en pente douce orientée au sud, en marge d'anciens marécages. En raison du risque de détérioration des vestiges archéologiques mis au jour, menacés par le poids des machines et par la construction d'un futur hangar agricole, il a été décidé de fouiller et de documenter intégralement cet aménagement. Conservé sur environ 90 cm d'épaisseur, celui-ci comprend au moins cinq phases d'utilisation distinctes associées à une quantité importante de mobilier archéologique. Chacune d'elles correspond à un recouvrement dans la structure initiale. À son niveau d'apparition, le foyer présentait une forme ovale orientée nord-ouest/sud-est, d'une largeur de 1.2 m pour une longueur préservée de 1.5 m. Nous estimons qu'au moins un tiers de la structure a été détruit lors du creusement de la conduite. Les parois de celle-ci étaient visibles grâce à l'intense rubéfaction du sédiment encaissant ainsi qu'indirectement par

Fig. 11. Delley FR, Fin du Bois de Villars. Foyer en cours de fouille. Photo SAEF, A. Angéloz.

les effets de paroi induits par la position du mobilier archéologique (fig. 11).

La céramique prélevée se caractérise par un état de conservation exceptionnel. Cela ne concerne pas seulement la surface des tessons, mais aussi la taille des fragments de récipients préservés, bien supérieure à la moyenne. Certaines pièces, presque entières, ont également été mises au jour. Une grande partie des fragments présentent des traces de marquage secondaire produites par la chaleur ; les pièces fortement brûlées sont en revanche absentes. Les caractéristiques de forme et de décor, telles que des petits pots globulaires cannelés, les cannelures à l'intérieur du bord et les bords ondulés, plaident en faveur d'une datation de cet ensemble à la première phase du niveau HaB3 (900-850 av. J.-C.). Le travail de dégagement de la céramique qui a été en partie prélevée en bloc se poursuit en laboratoire. La totalité du sédiment du remplissage a été prélevée pour un tamisage ultérieur.

Cette découverte s'inscrit dans un contexte relativement riche en vestiges de l'âge du Bronze connus le long des rives des lacs et dans l'arrière-pays broyard. Cependant, les habitats datés de la phase ancienne du Bronze final (HaB3) sont très peu étudiés dans cette région, particulièrement en ce qui concerne les sites dits « terrestres ». Un important corpus de céramiques, attribué à cette même période, mais en position secondaire, avait été mis au jour sur le site du Néolithique final de Delley-Portalban II. L'habitat associé à ce mobilier est situé à proximité immédiate, en contexte lacustre. En revanche, le site de Saint-Aubin-Sous la Rochetta, localisé un peu plus de 2 km au sud, avait livré une occupation datée également de la première phase du HaB3. Nous pouvons aussi citer les habitats ouverts ou de hauteur plus lointains de Galmiz-Riedli, Frasses-Praz au Doux et Bas-Vully-Plan Châtel (Mont Vully). La structure foynère de Delley-Fin du Bois de Villars est donc une découverte importante pour mieux appréhender la synergie entre les habitats palafittiques et les occupations terrestres.

Mobilier archéologique : céramique.

Faune : esquilles calcinées.

Prélèvements : sédiments, carottes sédimentaires, charbon de bois.

Datation : archéologique ; ¹⁴C, en cours d'analyse. Âge du Bronze final, HaB3.

SAEF, A. Angéloz, R. Pilloud et B. Baer.

Düdingen FR, Zelg

CN 1185, 2 579 277/1 188 655. Altitude 580.5 m.

Date des fouilles : 2.-9.5.2023.

Références bibliographiques : AF, ChA 1989–1992, 1993, 43.

Campagne de sondages (exploitation d'une gravière). Surface de la fouille env. 867 m².

Habitat.

La découverte de plusieurs tessons de céramique de l'âge du Bronze et de sept éclats de silex préhistoriques, lors de prospections au nord des marais de Düdingen en 1988, a motivé l'organisation d'une campagne de sondages mécaniques à l'emplacement d'une future gravière. Une trentaine de longues tranchées ont ainsi été réalisées, mettant en lumière la présence de nombreux vestiges protohistoriques disséminés sur l'ensemble de la surface sondée dont deux foyers (STR 1 et 6) et une fosse (STR 9). Situé à bonne distance des autres découvertes, le foyer à pierres de chauffe STR 1 est composé de blocs jointifs rubéfiés ou éclatés au feu. Sa partie visible, qui mesure 167×27×20 cm, semble avoir une forme quadrangulaire. Plusieurs tessons attribués à l'âge du Bronze y sont liés, notamment un fond de récipient portant des traces de modelage au doigt. La structure foyère STR 6 est de forme ovale et mesure 120×50 cm. De nombreuses pierres éclatées au feu, non jointives, sont regroupées en son centre, sa bordure étant caractérisée par de nombreux points de charbon de bois. L'ensemble était probablement recouvert d'une chappe d'argile rubéfiée, comme en témoignent plusieurs nodules de terre cuite retrouvés entre et sur les cailloux. Signalons également la présence de nombreux tessons de céramique protohistorique recensés aux alentours de ce foyer, dans la moitié ouest de la parcelle sondée. Enfin, une fosse ovale de 65×42 cm (STR 9) a probablement servi de dépotoir. Elle contenait de nombreux cailloux, a priori non jointifs, dont certains sont rubéfiés ou éclatés au feu. Les fragments d'un gobelet à pâte fine, daté de la seconde moitié du Bronze ancien (BzAb), y ont été mis au jour. À l'exception des restes de ce récipient, aucun charbon de bois ni nodule de terre cuite n'y a été observé. Tous ces éléments suggèrent que les sédiments de cette parcelle renferment une ou plusieurs zones d'habitat appartenant à l'âge du Bronze.

Dans la même zone que la structure STR 6, une bande de bronze ornée de triangles hachurés, soulignés d'une double ligne incisée, a encore été mise au jour en dehors de tout contexte. Il s'agit d'un fragment d'une pendeloque à disque central ajouré et anneaux plats mobiles, un objet que l'on retrouve généralement dans des tombes féminines du HaD1. Cette trouvaille constitue seulement la troisième pendeloque de ce type découverte dans le canton. Plusieurs tumuli hallstattiens sont localisés sur le territoire de la commune de Düdingen, notamment aux lieux-dits Chiemi, Birch et Balliswil, tous situés dans un rayon de 2 km. La découverte de cet objet à cet endroit pourrait donc indiquer la présence d'un tertre funéraire totalement arasé par les travaux agricoles modernes.

Au vu de la forte concentration de vestiges mise en évidence par cette campagne de sondages, le Service archéologique de l'État de Fribourg va planifier une fouille d'envergure sur une surface d'environ 3000 m² et une campagne de sondages complémentaires. Cette parcelle se trouve dans une zone riche en découvertes archéologiques avérées et potentielles. En effet, il s'agit de terrains plats situés à proximité immédiate de niches écologiques intéressantes en termes de ressources (marais et canyon encaissé) et localisés sur un axe de passage naturel marqué par la Sarine. Ces conditions favorables expliquent peut-être la présence de vestiges appartenant à différentes époques.

Mobilier archéologique : céramique, mobilier en fer, fragment de disque ajouré en bronze (Ha).

Prélèvements : charbon de bois.

Datation : archéologique. Âge du Bronze ancien (BzAb); Hallstatt (HaD1).

SAEF, W. Margot, M. Ruffieux et B. Baer.

Ernen VS, Mühlebach

LK 1270, 2 655 012/1 139 902. Höhe 1200 m.

Datum der Fundmeldung: 12.4.2023.

Datum der Grabung: 18.4.–4.5.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Neubau Einfamilienhaus). Grösse der Grabung ca. 70 m².

Siedlung.

Bei archäologischen Voruntersuchungen im Rahmen eines Bauprojekts am Rande der Ortschaft Mühlebach waren Kulturschichten und Fundmaterial zum Vorschein gekommen. Während der daraufhin durchgeführten Notgrabung konnten Überreste einer mehrphasigen Besiedlung freigelegt werden, die sich vor allem auf den südlichen Bereich der zu untersuchenden Zone beschränkte.

Es handelt sich dabei um mehrere sich überlagernde Terrassen und Gebäude, die möglicherweise Teil einer Siedlung waren, welche sich über den Westhang der heutigen Ortschaft ausbreitete. Das Fundmaterial ermöglicht eine Datierung der Phasen von der Frühbronzezeit bis in die frühe Eisenzeit.

Archäologische Funde: Keramik, Metall.

Faunistisches Material: unbearbeitete Tierknochen.

Probenentnahmen: Holzkohleproben für ¹⁴C-Datierungen, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Bronzezeit; Eisenzeit.

InSitu Archéologie SA, Sion, M. Anderegg.

Eschenz TG, Hörnliwald, Hapsbach, Parz. 1333 [2023.101]

LK 1053, 2 708 644/1 275 072. Höhe 613 m.

Datum der Grabung: 9.–10.10.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Leuzinger, U. et al. (2024) Ein mittelbronzezeitliches Schwert von Eschenz TG Hörnliwald. JbAS 107, 2024, 201–204.

Grabung. Grösse der Grabung 1 m².

Einzelfund.

Die beiden freiwilligen Mitarbeiter Salvatore Naselli und Taulant Ajdini finden mit dem Metalldetektor ein in zwei Teile zerbrochenes, insgesamt 64.8 cm langes und 428 g schweres Bronzeschwert vom Typ «Weizen». Eine Nachuntersuchung liefert die vier Griffnieten, aber keinerlei weitere Funde oder Hinweise auf ein Grab.

Archäologische Funde: Schwert mit Nieten.

Datierung: archäologisch. Frühe Mittelbronzezeit, BzB/BzC1.

Amt für Archäologie TG.

Güttingen TG, Im Rain, Parz. 626 [2023.079]

LK 1054, 2 738 457/1 275 272. Höhe 419.7 m.

Datum der Grabung: 8.–9.8.2023.

Neue Fundstelle.

Grabung. Grösse der Grabung 3 m².

Hortfund.

Am 8. August 2023 entdeckte der freiwillige Mitarbeiter Franz Zahn bei einer amtlich bewilligten Prospektion mit dem Metalldetektor in 15 cm Tiefe mehrere Stachelscheiben aus Bronze. Der Finder stoppte die Freilegung sofort und machte umgehend eine telefonische Fundmeldung an das Amt für Archäologie. Dank dieses umsichtigen Vorgehens konnte der gesamte Hort am folgenden Tag freigelegt und dokumentiert werden. Ausgehend von den bereits erfassten Objekten wurde eine Fläche von etwa 2 m² bis auf den Fundhorizont abgetieft. Dabei konnten keine Hinweise auf eine Grablegung, wie menschliche Knochen oder Steinlegungen eines Grabbaus, ausgemacht werden. Da sich beim Bergen der obersten Scheiben dicht gepackt weitere Funde zeigten, barg man das Ensemble *en bloc* und legte es im Restaurierungs-

Abb. 12. Güttingen TG, Im Rain. Hortfund mit Stachelscheibencollier. Foto Amt für Archäologie TG.

labor frei. Da dabei viele kleine Funde wie Bernsteinperlen zum Vorschein kamen, wurde der Aushub des Blocks geschlämmt.

Das Fundensemble umfasst über 140 Objekte (Abb. 12). Es gliedert sich in 14 Stachelscheiben, 11 Spiralen aus Bronze, 8 Spiralen aus Golddraht, zwei Spiralfingerringe, zwei Spirälrollchen, ein Drahringlein, eine Pfeilspitze, eine Pflöckniete, eine Ahlenspitze, etwa 90 Bernsteinperlen, einen durchbohrten Bärenneckzahn, einen Biberzahn, einen Ammoniten, einen versteinerten Haifischzahn, ein Bergkristallprisma und sechs Eisenoxid-Konkretionen. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Deponierung.

Archäologische Funde: Stachelscheibencollier, Bernsteinkette, Amulette (?).

Probenentnahmen: Holzkohle für ¹⁴C-Datierung.

Datierung: archäologisch. Mittelbronzezeit, BzC1. – ¹⁴C. BE-22258.1.1, 3298 ± 22 BP, 1615–1511 BC, cal. 2 sigma; BE-22259.1.1, 3246 ± 22 BP, 1598–1443 BC, cal. 2 sigma.

Amt für Archäologie TG.

Hallau SH, Kapellenstrasse (Aatlinge)

LK 1031, 2 677 098/1 283 539. Höhe 426 m.

Datum der Grabung: Mai–Juni 2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Joos, E. et al. (2018) Die Orts- und Flurnamen des Kantons Schaffhausen. Eingeschlossen die deutsche Enklave Büsingen, 111. Frauenfeld.

Ungeplante Notgrabung (Neubau zweier Mehrfamilienhäuser mit Tiefgarage), Grösse der Grabung ca. 750 m².

Siedlung, Gräberfeld.

Westlich der Klettgauer Ortschaft Hallau liegt die Flur Aatlinge. Sie verweist gemäss Ortsnamensforschung auf eine wüst gefallene Siedlung oder einen abgegangenen Meierhof. Wo genau diese gelegen haben sollten, ist jedoch unklar. Das unweit dieser Flur gelegene «Duurbrünneli», d.h. eine Quelfassung am Fusse des heutigen Rebhanges, dürfte durch alle Zeiten hindurch ein Anziehungspunkt für Niederlassungen gewesen sein. Als das Baugebiet in unmittelbarem Umfeld von Brunnen und Flur einging, waren diese Hinweise Anlass genug, die umfangreichen Erdarbeiten archäologisch zu begleiten. Wie sich zeigte, verteilten sich rund 100 Einzelbefunde über das nordöstliche Drittel der Baufläche. Auf einem direkt unter dem Humus befindlichen Niveau traten mehrere Pfostenstellungen und Steinkonzentrationen zutage. Im Planum lassen sich zwei Gebäudegrundrisse rekonstruieren. Das zugehörige keramische Fundmaterial weist diese ins

Frühmittelalter. Am Südostrand der Baugrube deckte die Bagger-schaukel zudem vier Konzentrationen kalzinierter Knochen auf, von denen eine stark verbrannte Buntmetallfragmente enthält. Jüngst eingetroffene ¹⁴C-Datierungen ordnen sie ins 5. Jh. n. Chr. ein. Rund 15 cm tiefer setzten weitere Pfostenstellungen innerhalb einer Schicht an, die reich an bronzezeitlichem Fundmaterial war. Erst beim Waschen des Fundmaterials zeigte sich, dass in der bronzezeitlichen Fundschicht auch einige frühneolithische Keramikscherben lagen.

Nach Südwesten hin konnte die Ausdehnung der Fundstelle gefasst werden. Sie endet dort, wo der geologische Untergrund von festem Kalkschotter zu seekreideartigem Material wechselt. Hingegen ist mit einer Fortsetzung der Befunde nach Nordosten, in Richtung Duurbrünneli zu rechnen. Somit wurde aus dem bisherigen Funderwartungsgebiet eine neue Fundstelle mit zwei oder drei Belegungsphasen in der Bronzezeit und dem Frühmittelalter und eventuell dem Frühneolithikum. Dabei ist es verlockend, die frühmittelalterlichen Befunde mit der Wüstung Aatlinge in Verbindung zu bringen.

Archäologische Funde: Keramik, Baukeramik, Eisen, Schlacke, Münze, Buntmetallobjekte, Glas.

Faunistisches Material: kalzinierte Knochen; Tierknochen, Beinartefakte.

Probenentnahmen: Sediment, Holzkohle.

Datierung: archäologisch, naturwissenschaftlich (¹⁴C).

KA SH, K. Schächli und S. Kraus.

Heimberg BE, Schulgässli

LK 1187, 2 612 516/1 182 856. Höhe 557 m.

Datum der Grabung: 1.9.–15.12.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Clément, C. (1964) Reste einer römischen Ziegelei in Heimberg. Jahrbuch Historisches Museum Schloss Thun, 20–23; Michel, F. (1968) Tierspuren auf römischen Ziegeln. Zweite Mitteilung. Jahrbuch Historisches Museum Schloss Thun, 19–47.

Geplante Notgrabung (Neubau eines Industriegebäudes). Grösse der Grabung ca. 1000 m².

Abb. 13. Heimberg BE, Schulgässli. Drohnenübersicht der Fläche 1. Im Zelt ist eine Drainage sichtbar, in der Bildmitte die Schicht mit Hitzesteinen und eine mit Hitzesteinen verfüllte Grube. Blick nach Südwesten. Foto ADB, D. Breu.

Siedlung.

Beim Bau der Schokoladenfabrik Amman 1964 wurden Reste einer römischen Ziegelei nur spärlich dokumentiert. Der geplante Neubau eines Industriegebäudes auf der Nachbarparzelle löste im Sommer 2023 eine Sondierungskampagne aus. Dabei wurden einige Leistenziegelfragmente im Oberboden geborgen. Mehrere Pfostengruben, Gruben unbekannter Funktion und Drainagen machten eher einen prähistorischen und neuzeitlichen Eindruck. In einigen Sondierungen liess sich ein Nutzungshorizont mit einem hohen Anteil an Hitzesteinen erkennen (Abb. 13).

In der anschliessenden Grabung wurden auf knapp 1000 m² verschiedenste Befunde dokumentiert. Der bereits in den Sondierungen gefasste Nutzungshorizont, in dem Hitzesteine rund 90 % der Steine ausmachen, und eine darunterliegende Kulturschicht konnten grossflächig gefasst werden. In diesen zwei Schichten fand sich viel bronzezeitliche Keramik. Verschiedene Pfostenstellungen und Gruben, die vermutlich der Lehmentnahme dienten, tiefen ab diesem Niveau ein. Die bronzezeitlichen Befunde wurden von stratigrafisch jüngeren Pfostengruben, Entnahmegruben und Drainagen aus der Neuzeit geschnitten bzw. überlagert.

Im Bereich der Grabungsfläche liegt ein mächtiges Schichtpaket aus Hanglehm (bis 35 m), das durch die bekannten Heimberger Töpfer der Neuzeit ausgebeutet wurde und, wie sich nun zeigt, auch in der Bronzezeit bekannt war. Nur die Spuren einer römischen Ziegelei, welche die Intervention ursprünglich ausgelöst hatten, fehlen mit Ausnahme einiger Leistenziegelfragmente weiterhin.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Silex, Steinwerkzeuge, Buntmetall.

Probenentnahmen: Holzkohle für ¹⁴C, Sediment.

Datierung: archäologisch. Bronzezeit; Römerzeit; Neuzeit. ADB, S. Aebersold.

Herznach AG, Baumgärtli (Hrz.023.1)

siehe Jungsteinzeit

Kerzers FR, Stockenteilen (Gümi)

CN 1165, 2 580 498/1 202 090. Altitude 438 m.

Date des fouilles : 23.8.-31.12.2023.

Références bibliographiques : CAF 15, 2013, 150 ; AAS 96, 2013, 202.

Suivi de travaux linéaires (aménagement de routes d'accès et mise en place de diverses canalisations). Surface de la fouille env. 14'300 m².

Habitat, voie de communication, indéterminé.

Le suivi de travaux d'équipement (eau, gaz, chauffage à distance, etc.) et d'aménagement de routes d'accès a permis de localiser un site protohistorique et un niveau archéologique en lien avec un établissement d'époque romaine situé au sommet de la colline de Gümi, dans la zone industrielle de la commune de Kerzers. Cet établissement antique est signalé dès 1828 par des vestiges dans les champs proches du lieu de l'intervention.

En 2012, une voie romaine est découverte lors d'un suivi pour l'installation d'un gazoduc. Un suivi linéaire en 2020 met en évidence un horizon composé de fragments de tuiles antiques et quelques tessons de céramique romaine et protohistorique. L'intervention de 2023 a révélé que cet horizon se poursuit aussi sur le versant sud-est de la colline, où un tronçon de la route découverte en 2012 a été recoupé. De plus, trois poteaux à fond plat, dont le bois est conservé sur une longueur d'env. 50 cm, sont apparus au niveau de l'horizon antique. Une analyse dendrochronologique permettra de préciser s'ils sont contemporains ou postérieurs à cette époque.

En 2022, lors du suivi d'un chantier, un radier de troncs fendus, interprété comme un aménagement permettant le franchissement d'un niveau de tourbe et daté entre La Tène finale et le début de l'époque romaine, est mis au jour. En 2023, de nombreux trous de poteau ainsi que trois structures de combustion espacées de plusieurs mètres ont été documentés.

La première, de forme quadrangulaire et mesurant 180 cm de long pour 65 cm de large, est caractérisée par une forte concentration de charbon de bois. Sa surface est ponctuée de nombreux galets fragmentés par le feu et rubéfiés. Documentée uniquement en coupe, la deuxième anomalie est une structure en creux, à parois évasées et avec un fond en cuvette. Elle mesure 65 cm de large pour 30 cm de profondeur. Sa longueur reste inconnue. Plusieurs remplissages y sont visibles. Les parties supérieures de la structure sont marquées par la présence de nombreux petits galets fragmentés par le feu, tandis que les parties inférieures sont caractérisées par une première zone charbonneuse et une seconde rubéfiée. Visible en plan, la dernière est composée d'une concentration de galets et de petites dalles rubéfiés, et d'une poche charbonneuse. Ces structures sont vraisemblablement des foyers à pierres de chauffe. Par ailleurs, en plus de toutes les structures évoquées ici, l'horizon de céramique protohistorique, connu dès 2020, a été repéré durant cette intervention et s'étend sur toute la longueur de la colline. Ce niveau contient de nombreux tessons de céramique à pâte grise et claire avec un dégraisant grossier. Ce type de pâte, mis en relation avec les quelques bords et décors retrouvés, affine la datation de cet horizon à la période de l'âge du Bronze moyen/récent (BzB - BzD2).

La grande diversité des découvertes réalisées lors de ce suivi linéaire démontre une très grande densité de sites archéologiques s'échelonnant de la Protohistoire à l'époque romaine sur la colline de Gümi et ses alentours. Vraisemblablement, la situation topographique du lieu a favorisé la concentration d'occupations à cet endroit.

Mobilier archéologique : céramique, fer à mulet, *tegulae*, poteaux en bois, outils lithiques.

Faune : bovin.

Prélèvements : charbon de bois (¹⁴C), sédiment.

Datation : archéologique. Âge du Bronze moyen/récent ; Époque romaine. - ¹⁴C. Ua-77815: 2084 ± 30 BP, 148-37 BC, cal. 1 sigma, 192 BC-5 AD, cal. 2 sigma.

SAEF, J. Furrer, W. Margot, R. Pilloud, O. Pisset et H. Vigneau.

Lignièrès NE, Entre deux Bains

CN 1145, 2 570 755/1 216 360. Altitude 860 m.

Date de la découverte : 16.4.2023.

Site nouveau.

Références bibliographiques : David-Elbiali, M. (2000) La Suisse occidentale au IIe millénaire av. J.-C. : chronologie, culture, intégration européenne. Cahiers d'archéologie romande, vol. 80. Lausanne.

Prospections.

Dépôt.

En avril 2023, un prospecteur amateur a signalé à la section Archéologie de l'OPAN la découverte de cinq objets en bronze, une hache à rebords et quatre faucilles à bouton, au nord du village de Lignièrès. Un sondage (1.5 × 1 m) effectué par l'équipe de la section a permis de mettre au jour une faucille supplémentaire, portant à six le nombre d'objets présents dans ce dépôt. Le site se trouve à une altitude d'environ 860 m, sur le versant sud d'un petit vallon morainique, le long d'un axe de passage naturel reliant le littoral neuchâtelois au Plateau de Diesse. Les investigations ont permis de mettre en évidence une petite fosse, creusée dans un sol limoneux-sableux, qui accueillait les objets. De forme irrégulière (environ 50 cm de diamètre), cette fosse présentait une profondeur observée de 20 cm. Le niveau de circulation de l'âge du Bronze, aujourd'hui érodé, devait toutefois se situer plus

Fig. 14. Lignières NE, Entre deux Bains. Dépôt de cinq faucilles et d'une hache, attribués à l'âge du Bronze moyen. Photo OPAN-section Archéologie, L. Wettstein.

haut. Le remplissage de cette fosse, composé de limons sableux beiges-bruns grisâtres, contenait de rares traces d'oxydations orangées. La présence de ces traces d'oxydo-réduction, au sein d'un milieu drainant et d'un sol naturel ne présentant pas de traces d'hydromorphie, suggère l'existence d'un potentiel contenant organique de nature indéterminée (sac ? coffre ? panier ?). Le dépôt se compose de cinq faucilles à bouton et d'une hache à rebords à étranglement médian (fig. 14). Cette dernière, entière et symétrique, présente un tranchant évasé marqué par des stigmates d'utilisation. Le talon est arrondi et possède une encoche irrégulière, réalisée grossièrement après le moulage. Cette hache entre dans la catégorie des haches à rebords en forme de cloche, plus précisément dans le type «Grenchen», défini à partir du dépôt éponyme de Grenchen-Hinzihöfli SO daté du Bronze moyen (B2-C ; David-Elbiali 2000, 125-126). Les cinq faucilles sont toutes de type «à bouton» (excroissance sur l'extrémité proximale) et présentent des caractéristiques identiques. Le bouton des cinq pièces est assez proéminent ; leur face supérieure est ornée d'une seule nervure et leur face inférieure est lisse. Toutes les faucilles possèdent un tranchant très fragmenté, avec des enlèvements anciens, attestant de leur utilisation. Typologiquement, ces pièces font partie des petites faucilles à bouton, qui se retrouvent dès le début du Bronze moyen jusqu'au Bronze C (David-Elbiali 2000, 258-260).

Cette découverte constitue la seconde occurrence archéologique datant de l'âge du Bronze sur la commune de Lignières, après une hache en bronze à ailerons (Bronze final) mise au jour en 1913. Le dépôt de Lignières-Entre deux Bains participe donc à attester de la fréquentation de ces espaces de «moyenne montagne» dès l'âge du Bronze moyen. Si le sens derrière ce dépôt nous échappe, il permet toutefois d'entrevoir un territoire sur lequel les populations de l'âge du Bronze ont pratiqué certaines activités (circulation, estivage, acquisition de matières premières), dont la nature ne pourra être précisée qu'avec de nouvelles découvertes complémentaires sur le Plateau de Diesse.

Mobilier archéologique : cinq lames de faucilles à bouton en bronze, une hache en bronze à rebords.

Datation : archéologique. Âge du Bronze (B2-C).

OPAN-section Archéologie, D. Locatelli, P. Jobin et J. Deák ; *Inventeurs*, V. Bashlylov, B. Etienne et J.-F. Etienne.

Lüscherz BE, Fluhstation

LK 1145, 2 579 540/1 211 520. Höhe 428 m.

Datum der Prospektion/Monitoring: Einzelne Tage Ende Mai bis Mitte September 2023.

Bibliografie zur Fundstelle (Auswahl): Reich, J. (2024) Lüscherz, Fluhstation. Altbekanntes neu entdeckt. ArchBE (in Vorbereitung); Suter, P. J. (2017) Um 2700 v. Chr. – Wandel und Kontinuität in den Uferseesiedlungen am Bielersee. Band 1, 68-71. 88. Bern; Winiger, J. (1989) Bestandesaufnahme der Bielerseestationen als Grundlage demographischer Theoriebildung, 128-131. Bern; Ischer, T. (1937) Pfahlbau Fluhstation (XIV), Lüscherz (Bern). JbSGU 29, 34-35; Ischer, T. (1930) Lüscherz (Bez. Erlach, Bern). JbSGU 22, 27-29. Taucharchäologische Prospektion und Monitoring. Prospektierte Fläche ca. 5000 m².

Siedlung.

Im Rahmen des regulären Monitorings der Seeufersiedlungsfundstellen führte die Tauchequipe des ADB 2023 eine Zustandskontrolle der Fundstelle Lüscherz, Fluhstation durch. Dank einer 1986 seeseitig der 1937/1938 ausgegrabenen Fläche durchgeführten Tauchsondage ist eine Siedlung um 2850 v. Chr. dendrochronologisch belegt. In diesem peripheren Siedlungsbereich und weiter in Richtung See – wo der Siedlungskern zu erwarten ist – zeigte die Kontrolle der über eine Distanz von 90 m angebrachten Erosionsmarker keine gravierenden Veränderungen der Seegrundhöhen an.

Das Monitoring war Anlass, zusätzlich einen u. a. von Theophil Ischer wiederholt beschriebenen Bereich mit Pfählen und Pfahlreihen östlich des durch die Ausgrabung von 1937/1938 bekannten Areals zum ersten Mal systematisch taucharchäologisch zu prospektieren. Dort stiess die Tauchequipe auf drei parallel verlaufende Pfahlreihen in Abständen von ca. 6.5 m respektive 5.5 m (Abb. 15). Bei den dokumentierten Pfählen handelt es sich ausschliesslich um Nichteichen im ansetzenden Spitzenbereich. Die Dimension der erfassten Pfähle und ihre regelmässige Anordnung gleichen Palisaden, die bekanntermassen Seeufersiedlungen oder Teile davon umfassen konnten. Um in Richtung Land zu erwartende, dazugehörige Strukturen zu suchen, wurden in einem 1 m breiten und rund 50 m langen Suchstreifen die rezenten Oberflächensedimente bis auf die konsolidierten Seesedimente abgetragen. Bis auf den Rest einer Eichenpfahlspitze direkt am Ufer fanden sich keine weiteren Befunde oder Funde. In diesem Bereich muss also von einer weit fortgeschrittenen Erosion ausgegangen werden.

Die dendrochronologische Untersuchung ergab keine absolute Datierung, konnte aber zeitgleiche Fälldaten der äusseren beiden Pfahlreihen aufzeigen. Vier Radiokarbonmessungen datieren die drei Pfahlreihen einer bis anhin nicht erfassten Siedlung in die frühe Bronzezeit.

Probenentnahmen: Dendrochronologie; ¹⁴C.

Abb. 15. Lüscherz BE, Fluhstation. Erodierte Pfahlköpfe der äusseren Pfahlreihe in Fundlage. Foto ADB, D. Steffen.

Datierung: dendrochronologisch (Sondage 1986); ¹⁴C. Spätneolithikum; Frühbronzezeit. – Wiggle-matching-Ergebnis der äusseren und mittleren Pfahlreihe: 1871–1711 BC, cal. 2 sigma.
ADB, J. Reich.

Mannens-Grandsivaz FR, Impasse de la Forge (Le Botset)
voir Äge du Fer

Marthalen ZH, Chliwatt Süd
siehe Mittelalter

Mauren FL, Veterangasse (04.0102)

LK 1115, 2 758 995/1 231 705. Höhe 463 m.

Datum der Grabung: 17.2.–23.2.2023.

Datum der Fundmeldung: 17.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Heinzle, B. (2023) Mauren, Veterangasse (04.0102). AiL 2022, 20.

Ungeplante Notgrabung (Bau MFH). Grösse der untersuchten Fläche 480 m²

Siedlung.

Der geplante Bau eines Mehrparteiengebäudes im Jahr 2022 in einem bereits bekannten mittel- bis spätbronzezeitlichen Siedlungsgebiet führte zu einem vorgezogenen Aushub unter archäologischer Aufsicht. Dabei konnten einzelne prähistorische Keramikfragmente geborgen, jedoch bis auf isolierte und diffuse holzkohlehaltige Bereiche keine Strukturen oder Kulturschichten beobachtet werden. Baustatische Massnahmen erzwangen im Frühjahr 2023 in zwei Bereichen (5 × 5 m und 4 × 4 m) einen tieferen Aushub der Baugrube.

Dabei kamen zwei längliche Brandgruben oder -gräben zum Vorschein. Sie orientierten sich in einer Flucht von NW nach SO und waren ca. 0.7 m breit und mindestens 1.2 m lang. Die Wandungen zeigten partiell Hitzerötungen. Die Verfüllungen bestanden aus einer dichten Holzkohleschicht direkt auf der Sohle und einer darüber befindlichen Steinlage. Auch die Steine wiesen hitzebedingte Veränderungen in Form von Rötungen und Splitterungen auf. Es ist somit von einer Befuerung *in situ* auszugehen. In den Verfüllungen fanden sich keine Fundobjekte. Lediglich im gestörten Umfeld der Gruben konnte das stark verwitterte Kleinstfragment eines wohl prähistorischen Keramikobjektes geborgen werden. Das ursprüngliche Nutzungsniveau sowie der obere Bereich der Brand- oder Gargruben scheinen komplett erodiert und hangabwärts verfrachtet worden zu sein. Ein analysiertes Holzkohlefragment aus einer der Brandgruben datiert deren Nutzung in die Spätbronzezeit. Der Befund zählt somit zur jüngeren der beiden bisher bekannten bronzezeitlichen Nutzungsphasen am Südosthang des Eschnerberges.

Archäologische Funde: Keramikfragment.

Probenentnahmen: Holzkohle.

Datierung: Spätbronzezeit. – ¹⁴C. Beta-Analytic-660961, 2870 ± 30 BP, 1188–929 BC, cal. 2 sigma.

Archäologie, Amt für Kultur FL, B. Heinzle.

Mooseedorf BE, Moosbühl ZPP 6

LK 1147, 2 603 765/1 207 030. Höhe 527 m.

Datum der Grabung: 27.2.–24.6.2023.

Geplante Sondierung (15 Sondierungen à 5 × 5 m). Grösse der Grabung ca. 125 m².

Siedlung.

Neben der europaweit bedeutenden späteiszeitlichen Fundstelle Mooseedorf, Moosbühl 1 aus dem Magdalénien befindet sich

eine bisher unbebaute, landwirtschaftlich genutzte Fläche. Durch verschiedene Sondierungskampagnen in den Jahren 2017 bis 2020 konnte einerseits die anhand von Lesefunden vermutete Fundstelle Moosbühl 2 aus dem Jüngeren Magdalénien auf einer Geländekuppe verortet und eingegrenzt werden (Cornelissen 2020), andererseits zeichneten sich westlich und südlich davon Zonen mit weniger Archäologie ab. Dieser Teil wurde deshalb als Massnahme zur Siedlungsverdichtung im Rahmen der Ortsplanungsrevision in Bauland umgezont (21'000 m²). Bereits bei den umfassenden Sondierungen 2017 wurde dort eine Brandgrube mit prähistorischer Keramik angeschnitten (Nielsen 2018). Mit Blick auf die geplante Überbauung der umgezonten Fläche untersuchte der ADB im Sommer 2023 mittels 15 Sondiergrabungen die Ausdehnung und Erhaltung der prähistorischen Befunde und Funde, um eine künftige Rettungsgrabung planen zu können. An markanten Stellen im Gelände wurden 13 Flächen von 5 × 5 m Grösse – mehrheitlich mittels Handabträgen und teilweise mit tieferen Bagger-sondierungen auf 2 × 5 m – bis auf den natürlichen Moränenschotter untersucht. Zusätzlich wurden zwei 5 × 2 m grosse Bagger-schnitte angelegt. Im westlichen Bereich zeigte sich in der Flächengrabung (S113) unter dem Ackerhorizont ein Kolluvium mit vereinzelt prähistorischen Scherben. Darunter wurde ein mögliches prähistorisches Gehniveau gefasst, in das neben der seit 2017 bekannten eine zweite Brandgrube eingetieft war. In einem Baggerschnitt daneben (S116) liessen sich in einer sandig-kiesigen Schicht Gruben und vereinzelt prähistorische Keramik, Silex und Hitzeesteine erkennen. Auch sie weisen auf prähistorische Nutzung. Weiter südöstlich (S117) wurde eine Reihe von dunklen Verfärbungen in Senken dokumentiert, bei denen es sich aufgrund von Keilsteinen zumindest teilweise um Pfostengruben handeln könnte. Bemerkenswert sind drei mit Grobkies verfüllte, rechteckige Gruben, die in den Grabungsflächen S118 und S120 angeschnitten wurden. Eine der Gruben, mit einer Breite von 1.15 m, wurde geschnitten, und beim Sieben des Grubeninhalts fanden sich vereinzelt kleine Knochenfragmente. Ob es sich bei dabei um Siedlungsabfall, Kadavergruben oder menschliche Reste handelt, ist im Rahmen einer künftigen Rettungsgrabung weiter zu untersuchen. Auf einer weiteren Geländekuppe (S114), die aufgrund der Topografie für einen eiszeitlichen Lagerplatz vielversprechend wirkte, zeigte sich unter dem Ackerhorizont direkt die Moräne, weshalb dort keine archäologischen Reste mehr zu erwarten sind. Im östlichen Teil der untersuchten Zone wurden in verschiedenen Sondierungen über der Moräne möglicherweise wenig gestörte Bodenschichten dokumentiert. Mancherorts lieferten sie Fragmente prähistorischer Keramik, andernorts wiesen sie Reste von Torf auf. In diesen Bereichen könnten sich allfällige Befunde erhalten haben. Dank der ausgedehnten Sondiergrabungen kann jedoch die Vermutung bestätigt werden, dass in der grossen, eingezonten Fläche nur in überschaubaren Bereichen prähistorische Funde zu erwarten sind, die unterschiedlich gut erhalten blieben und im Vorfeld der Überbauung mit einer Rettungsgrabung dokumentiert werden müssen. Weitere späteiszeitliche Lagerplätze sind hingegen nicht zu erwarten.

Archäologische Funde: Keramik, Felsgestein, Silex, Knochenfragmente (unbestimmt).

Probenentnahmen: ¹⁴C, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch; typologisch. Prähistorisch, vermutlich Bronzezeit.

ADB, R. Stapfer.

Orbe VD, Gruvatiez-En Lavegny

CN 1202, 2 531 100/1 174 630. Altitude 442 m.

Date des fouilles : 11.7.2022–15.6.2023.

Références bibliographiques : AAS 102, 2019, 222 ; AAS 104, 2021, 157–158 ; AAS 105, 2022, 253–254 ; Andrey, A./Thorimbert, S./Gaillard, A. et al. (2021), Orbe-Gruvatiez : découvertes inédites au pied de la colline. AVd. Chroniques 2020, 76–91.

Fouille préventive (projet Gruvatiez). Surface de la fouille 21750 m².

Tombes, habitats.

Cette opération s'inscrit dans le cadre de la création d'un éco-quartier (5.6 ha) au sud de la ville d'Orbe, aux Granges Saint-Martin, à la suite des deux campagnes précédentes réalisées en 2018 et en 2021. Les fouilles menées en 2018 sur la première étape du projet (3 ha au nord) avaient alors livré un habitat et un cimetière d'époque médiévale, ainsi que quelques vestiges du Néolithique moyen, du Campaniforme, du premier âge du Fer et de l'époque romaine (AAS 102, 2019, 222). L'intervention réalisée en 2021 au sud et à l'est de la parcelle (4270 m²) avait quant à elle permis la découverte d'une sépulture à crémation de l'âge du Bronze final et d'une sépulture à inhumation de la période de La Tène (AAS 105, 2022, 253-254). Prévue sur la dernière étape de construction (2 ha), la fouille de 2022-2023 a dès lors mis au jour plusieurs espaces funéraires et habitats datés entre le Néolithique et le second âge du Fer.

Le vestige le plus ancien du site est une grande structure quadrangulaire (5.2×2.6 m) datée par 14C du Néolithique (ICA 14C-7142, 4540±30 BP, 3370-3260 BC (33.9%), 3250-3100 BC (61.55%), cal. 2 sigma). Un fossé est creusé sur les quatre côtés, aménagé avec des pierres et des blocs sur au moins 1 m de hauteur. Une grande quantité d'os brûlés d'origine humaine (nombre d'individus à déterminer) y a été déposée, souvent sous forme d'amas. Quelques grands trous de poteau évoquent un aménagement en bois, peut-être en élévation. Dans l'attente de l'élaboration, il est déjà possible d'affirmer que cette structure est le résultat de plusieurs événements successifs et non d'un seul. Son interprétation reste encore ouverte, entre bûcher et tombe collective.

L'extension de la nécropole à crémation du Bronze final (vers 1050 av. J.-C.) documentée en 2020 sur la parcelle adjacente à l'est (AAS 104, 2021, 157-158) est désormais confirmée en direction de l'ouest, avec la découverte de dix tombes supplémentaires. D'autres gestes funéraires ont pu être observés, comme le dépôt de récipients en céramique sur deux niveaux (fig. 16) ou celui d'objets en bronze (rasoir, épingle, bracelet, anneau, etc.) volontairement épargnés des flammes du bûcher. Les os crémés du défunt sont placés dans un vase ossuaire ou en amas à côté des vases d'accompagnement ; dans deux cas, les ossements calcinés sont dispersés dans la fosse. L'étude complète permettra de

préciser la durée d'occupation de cet espace funéraire, avec peut-être des secteurs distincts selon les phases d'utilisation. À l'extrémité sud-ouest de la zone fouillée, une sépulture à inhumation a également été datée du Bronze final (ICA 14C-6745, 2750±30 BP, 990-810 BC, cal. 2 sigma).

Au premier âge du Fer (période de Hallstatt), des structures à vocation plutôt agricole sont attestées sur le site (6 datations ¹⁴C, 810-390 BC cal. 2 sigma). Regroupées en différentes batteries, 16 fosses-silos, destinées à la conservation des grains ou autres denrées alimentaires, côtoient plusieurs bâtiments sur poteaux de petites dimensions (3 m de côté) interprétés comme des greniers. L'analyse de l'ensemble des vestiges (en cours), associée à de nouvelles datations ¹⁴C, semble montrer qu'une partie de l'habitat a également été utilisée durant le second âge du Fer.

17 tombes à inhumation - dont celle fouillée en 2021 - s'installent vers la fin de La Tène ancienne (LTB1-LTB2, fin du 4^e s. av. J.-C. ; datation à préciser lors de l'étude). Les défunts ont été inhumés en position dorsale, tête au sud, et portent des objets de parure en bronze ou en fer (fibules, bracelets, torque, bague). La présence d'aménagements en bois type coffrages, dont au moins quatre monoxyles (troncs d'arbres évidés), est confirmée par les observations archéothanatologiques et taphonomiques. Ce nouveau groupe funéraire laténien pourra être mis en perspective avec ceux récemment fouillés sur les sites d'Orny-Sous-Mormont (à 7 km au sud) et de Denges-Les Delésulles (AAS 106, 2023, 195-196).

Enfin, deux grands enclos circulaires (8.5 et 21 m de diamètre), probablement en fonction dès l'âge du Bronze, ont été repérés au nord-est de la zone de fouille, immédiatement au nord des tombes à crémation. La présence de plusieurs sépultures à inhumation à l'extérieur de ces enclos fossoyés permet de leur attribuer une vocation funéraire.

Mobilier archéologique : céramique, métal, verre, silex, faune.

Matériel anthropologique : ossements brûlés et non brûlés.

Prélèvements : charbons de bois pour ¹⁴C, sédiments pour micro-morphologie.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Néolithique ; Âge du Bronze ; Âge du Fer.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, A. Andrey.

Fig. 16. Orbe VD, Gruvatiez-En Lavegny. Sépulture à crémation du Bronze final. Le vase ossuaire (en bas) est surmonté d'un autre récipient décoré ; une troisième céramique a également été retrouvée dans la fosse. Photo Archeodunum SA, A. Andrey.

Rapperswil-Jona SG, Kempraten

LK 1112, 2 704 120/1 232 632. Höhe 404 m.

Datum der Detailinventarisierung: 2.-8.5.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 104, 2021, 159.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 15 m².

Siedlung.

Um den Zustand und Gefährdungsgrad der Fundstelle besser zu fassen und den Aufwand für zukünftige Aktionen abzuschätzen, wurden über die Fundstelle verteilt 15 Flächen von je 1 m² untersucht. Für die Oberflächenaufnahme wurden der Seegrund von Schlack befreit, Pfähle eingemessen, Funde geborgen und die Flächen fotografiert. Kulturschicht konnte nirgends festgestellt werden.

Der Seegrund ist Richtung Ufer mit einer kompakten Stein-Kies-Schicht bedeckt, darunter befindet sich Seeton an der Oberfläche. Seewärts ist die Schutzschicht weniger dicht und besteht aus Steinen und Muschelsand. In den untersuchten Feldern waren lediglich insgesamt vier Pfähle vorhanden.

Es wurden jeweils neben den Feldern Kernbohrungen mit einem 2.5- und 1.5-Meter-Kernbohrer durchgeführt; Kulturschichten konnten auch dabei nicht gefasst werden.

2023 wurden die 84 Hölzer der 2021 durchgeführten Detailinventarisierung mit Pfahlfeldaufnahme beprobt. Die untersuchte Fläche grenzt direkt an jene der Aktion von 2020 an. Die bereits beobachtete Konzentration von ringsum bearbeiteten Erlen setzt

sich am Südrand der Fläche fort. Die Palisade aber, die in einem nach Nordosten verlaufenden Strang dokumentiert wurde, besteht aus rund belassenen, dünnen Erlenstämmen. Das dendrochronologische Potential aller Erlen ist aufgrund der wenigen Jahrringe gering.

Archäologische Funde: 6 Fundkomplexe, Keramik, schlecht erhalten, nichts Aussagekräftiges.

Probenentnahmen: 5 Holzproben, unbearbeitet.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit.

Im Auftrag der KA SG: Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie & Dendroarchäologie, Ch. Michel und N. Bleicher.

Rapperswil-Jona SG, Seegubel

siehe Jungsteinzeit

Rapperswil-Jona SG, Technikum

LK 1112, 2 704 300/1 230 880. Höhe 404 m.

Datum der Detailinventarisierung: 29.8.-13.9. und 29.11.-14.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 99, 2016, 179.

Geplante Oberflächenaufnahme. Grösse der erfassten Fläche 134 m².

Siedlung.

Im Rahmen des Monitorings der UNESCO-Weltkulturerbe-Fundstelle wurde die Kiesschüttung überprüft, welche 2011 als Schutzmassnahme eingebracht worden war. Es zeigt sich, dass im Süden die Schüttung erodiert respektive verlagert wird, während im Norden Material akkumuliert. In Richtung West-Ost ist an beiden Schüttungsrändern Erosion von etwa 20 cm feststellbar; in der Mitte der Schüttung scheint die Situation hingegen stabil zu sein.

Zudem wurde versucht, die Steganlage zu finden, welche die frühbronzezeitliche Inselsiedlung einst mit dem Land verbunden hatte. Dazu wurde nördlich und westlich der Fundstelle je ein Streifen Seegrund soweit freigelegt, dass Pfahlstellungen sichtbar

waren. Tatsächlich sind westlich der Untiefe zwei Pfahlcluster vorhanden. Diese müssen jedoch noch grossräumiger untersucht werden, bevor eine Interpretation möglich ist. Es könnte sich auch um Palisaden handeln.

Archäologische Funde: 18 Fundkomplexe, generell sehr wenig Funde, Keramik und Knochenabfall, schlecht erhalten. Langsax (spätes 7./8. Jh. n. Chr.).

Probenentnahmen: 75 Holzproben, unbearbeitet.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch; ¹⁴C. Frühbronzezeit.

Im Auftrag der KA SG: Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Sursee LU, Gammainseli (317.K)

LK 1129, 2 652 155/1 224 333. Höhe 504 m.

Datum der Grabung: 23.10.-20.11.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Nielsen, E. (2014) A Late Bronze Age Tin Ingot from Sursee-Gammainseli (Kt. Luzern). Archäologisches Korrespondenzblatt 44,2, 177-193; Nielsen, E. (2005) Sempachersee. Unterwasserprospektion. Historische Gesellschaft Luzern. Jahrbuch 23, 202-205.

Geplante Oberflächenaufnahme.

Grösse der untersuchten Fläche ca. 10'000 m².

Siedlung.

Im nördlichen Bereich des Sempachersees, unweit der Halbinsel Zellmoos und des Seeausflusses, liegt das Gammainseli als einzige Insel im Sempachersee (Abb. 17). Die Insel tauchte erst nach der künstlich erfolgten Seeabsenkung zu Beginn des 19. Jh. auf. Bereits 1891 kamen an dieser Stelle prähistorische Funde aus der späten Bronzezeit und dem Neolithikum zum Vorschein. Die Fundstelle wurde bisher nie systematisch untersucht. Die Kenntnisse der Fundstellen stützen sich auf die Resultate weniger Tauchgänge. Seit 2011 gehört das Gammainseli zusammen mit der Halbinsel Zellmoos zu den 111 Fundstellen, die als UNESCO-Welterbe «Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen» eingeschrieben sind. Letztmals wurde die Fundstelle 2003 kontrolliert. Im Hinblick der Klärung des langfristigen Schutzes der Fundstelle hatte die Zustandskontrolle 2023 zum Ziel, die Erhaltung und

Abb. 17. Sursee LU, Gammainseli (317.K). Sempachersee: Blick nach Süden auf das Gammainseli und Alpenpanorama. Foto KA LU.

Ausdehnung des Pfahlfeldes, den Zustand der Erosionskante sowie die 2003 festgestellten Rutschungen zu dokumentierten. Mit Bohrungen sollte eine allfällige Schichterhaltung geklärt werden. Neben dem Gammainseli umfasste der 2023 untersuchte Bereich ebenfalls das sogenannte Toteninseli, eine Untiefe, die zwischen dem Gammainseli und der Halbinsel liegt und auf Luftbildern deutlich zu erkennen ist.

Die Ergebnisse aus der Untersuchung von 2023 zeigen, dass die im 20. Jh. errichtete Ufermauer rund um das Gammainseli bereits stark unterspült ist. Am Abhang (Haldenbereich) liegt Fundmaterial auf dem Seegrund und freigelegte Kulturschichtresten konnten beobachtet werden. Die Bohrungen erbrachten den Nachweis von bis zu drei Kulturschichten im Untergrund.

Im Bereich des Toteninselis fand sich Kulturschichtresten auf der Oberfläche und freiliegendes Fundmaterial (mehrheitlich spätbronzezeitliche Keramik, aber auch einige charakteristische Scherben aus dem Cortaillod).

Das Pfahlfeld des Gammainseli (mind. 2300 m²) und des Toteninselis (mind. 950 m²) sind aufgrund der Untersuchungen als zusammenhängend zu betrachten. Die Pfähle ragen mehrheitlich weit aus dem Untergrund; die Erosion ist bereits fortgeschritten. Aufgrund der Schrägstellung vieler Pfähle am Gammainseli ist zu überlegen, ob die Auflast der Ufermauer und die Aufschüttung auf dem Gammainseli die Setzungs- und Ausweichprozesse der Seekreide verursachte, die zur dieser Schiefstellung führte. Bei den Pfählen handelt es sich zum grössten Teil um Rundhölzer, nebst Koniferen kommen auch andere Holzarten wie Eiche vor. Nebst total 79 Pfählen wurde am Gammainseli ein aus der Kulturschicht ragender Pfahlschuh beprobt.

Weitere Detailuntersuchungen zu den Bohrkernproben und beprobten Pfählen sind geplant.

Archäologische Funde: Keramik, Buntmetall, Silices, Knochenartefakte, Gestein.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzproben, ¹⁴C.

Datierung: archäologisch. Cortaillod; späte Bronzezeit.

KA LU, A. Kienholz, UWAD Zürich, S. Geiser.

Villaz-Saint-Pierre FR, Route de Villarimboud 8 (Le Clos)
voir Époque romaine

Würenlingen AG, Römerstrasse 17 (WrI.023.1)

LK 1070, 2 661 507/1 265 435. Höhe 362 m.

Datum der Grabung: 6. und 13.3.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notbergung.

Grösse der Grabung ca. 2 m².

Spätbronzezeitliches Urnengrab.

Im Profil einer fertig ausgehobenen Baugrube entdeckte Daniel Huber einen alten Oberboden und ein vom Bagger randlich angeschnittenes, grosses Keramikgefäss (Abb. 18). Dieses wurde umgehend freigelegt und geborgen. Das Gefäss erwies sich als spätbronzezeitliche Zylinderhalsurne. Sie war von der Oberfläche eines schwach fundführenden, rund 0,3 m mächtigen Kolluviums aus eingegraben worden. Dieses Kolluvium überdeckte einen alten Oberboden, der sich vor der Spätbronzezeit gebildet haben muss. In diesen alten Oberboden war ein Pfostenloch eingetieft, das von einer älteren Besiedlung des Geländes zeugt.

Die Keramik war durch den Erddruck und die Erschütterungen durch Baumaschinen stark zerscherbt. Daher wurde das gesamte Grab als Block geborgen und im Labor freigelegt.

Dabei kamen im Innern der Urne nicht weniger als neun kleine Beigabengefässe zutage: (1) ein kleines, mit Kerben verziertes Zylinderhalsgefäss, (2) eine Kalottenschale mit Omphalosboden und mehrfach durchlochert sowie ritzverzierter Wandung, (3) ei-

Abb. 18. Würenlingen AG, Römerstrasse 17. Urne während der Freilegung im Labor. Foto KAAG.

ne konische Tasse mit randständigem Bandhenkel, (4) ein Schrägrandbecher mit umlaufender Vierfachrille unter dem Rand, (5) eine konische Schale mit zickzack-verziertem Schrägrand und aussen umlaufender Fünffachrille, darin ein ca. 1,2 cm langes und 0,3 cm dickes, rundstabiges Bronzefragment, (6) eine unverzierte konische Schale mit Schrägrand, (7) eine konische Tasse mit randständigem Henkel, (8) eine Schale mit umlaufenden Rillen, geritzten Zickzacklinien sowie zuletzt (9) eine Tasse mit Schrägrand und randständigem Bandhenkel.

Die Gefässe waren auf dem Leichenbrand deponiert, der auf dem Boden der grossen Zylinderhalsurne lag. Das Ensemble datiert in die jüngere Urnenfelderzeit (HaB1). Spätbronzezeitliche Gräber sind im Aargau recht selten. Daher bedeutet selbst ein einzelnes Grab eine willkommene Ergänzung des Fundbestands.

Archäologische Funde: Keramik, Bronze, Leichenbrand.

Probenentnahmen: Sedimentproben, separiert nach Gefässen.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit (HaB1), undatierte ältere Siedlungsbefunde.

KAAG, B. Höpfer, Th. Kablau und Ch. Maise.

Zizers GR, Vial

LK 1176, 2 762 007/1 200 638. Höhe 565 m.

Datum der Grabung: 13.4.-24.4.2023.

Neue Fundstelle.

Baubegleitung (Fernwärmeerschliessung). Grösse der untersuchten Fläche ca. 130 m².

Siedlung.

Für die Verlegung von Fernwärmeleitungen in Zizers wurde ein Graben durch ein unbebautes Grundstück nordöstlich der Kirche St. Peter und Paul gezogen. Der Sakralbau reicht in seinen Anfängen bis ins Frühmittelalter zurück, weshalb das Bauprojekt archäologisch begleitet wurde. In einem Abschnitt direkt östlich der Kantonsstrasse wurden unter einer etwa 0,6 m mächtigen, mit Bauschutt durchmischten Schicht neuzeitliche Gebäudereste dokumentiert. Aus historischen Luftbildern geht hervor, dass die beiden Häuser mindestens bis 1973 Bestand hatten. Neben den neuzeitlichen Befunden konnten im Norden der Parzelle sowohl im Profil als auch an der Leitungsgrabensohle eine urgeschichtliche Kulturschicht, eine Grube und eine darunterliegende Steinplanung aus kantigen Lesesteinen gefasst werden. Die Befunde lagen in 1,6 m Tiefe unter mehreren natürlichen Ablagerungen. Die auf etwa 2,5 m Länge dokumentierte Kulturschicht

enthielt verbrannte Hüttenlehmstücke und urgeschichtliche Keramik. Aus der Verfüllung der darunterliegenden Grube wurden ebenfalls Hüttenlehmfragmente, welche teilweise Rutenabdrücke aufwiesen, sowie mehrere spätbronzezeitliche Keramikfragmente geborgen.

Archäologische Funde: Holzkohle, verbrannter Hüttenlehm, Keramik.

Faunistisches Material: Tierknochen, Tierzahn.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit.

AD GR, Th. Praprotnik.

Zizers GR, Vorburg

siehe Jungsteinzeit

EISENZEIT - ÂGE DU FER - ETÀ DEL FERRO

Bas-Vully FR, Sugiez-Gare

voir Âge du Bronze

Bellinzona-Giubiasco TI, località Palasio

CN 1313, 2 721 810/1 114 730. Altitudine 237 msm.

Data dello scavo: 26.4.2022-30.1.2023.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: AnnAS 106, 2023, 205-206; Cardani Vergani, R. (2014) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2013. Bollettino AAT 26, 29-30; Cardani Vergani, R. (2023) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33; Cardani Vergani, R. (2024) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2023. Bollettino AAT 36, 16-23.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione di una casa). Superficie complessiva dello scavo 50 mq.

Luogo di sepoltura.

Il sedime oggetto della ricerca archeologica è da riferire a una parcella di terreno, che ospitava un vigneto; essa confina con il mappale, in cui nel 2013 sono state rinvenute una trentina di sepolture attribuibili alla seconda età del Ferro, i cui corredi sono in parte esposti al Castello di Montebello. Per tutte le caratterizzazioni geomorfologiche e di stratigrafia si rimanda dunque a quanto già analizzato nel 2013.

L'indagine archeologica si è svolta in momenti diversi, fra il mese di aprile 2022 e la fine di gennaio 2023. In una prima fase si sono scavate quattro sepolture; allargando in seguito di circa 3 m il limite est di scavo sono state localizzate altre sei sepolture, di cui cinque indagate archeologicamente. Una sepoltura non è stata indagata, in quanto sarebbe stato necessario aprire ulteriormente il profilo est; si è deciso dunque di lasciarla interrata in quanto protetta dai futuri interventi edilizi. L'indagine di terreno ha quindi permesso di indagare ulteriori nove sepolture, da aggiungere a quelle già note della necropoli del Palasio. Come osservato nel 2013, l'area funeraria si estende sull'asse NE-SO, nell'area ai piedi della collina sovrastante. Nella disposizione orizzontale delle sepolture vi è un limite chiaro verso ovest, dopo il quale le sepolture non sono più presenti.

Analogamente a quanto ritrovato nel 2013 le strutture sono coperte da vari livelli di lastre litiche, la struttura interna è co-

stituita da un recinto di pietre (fig. 19). I corredi sono caratterizzati da oggetti personali dell'abbigliamento, in particolare fibule in ferro e bronzo, orecchini con grano d'ambra, collane e fibbie da cinture, ai piedi si trovava il vasellame ceramico. Per le loro dimensioni ridotte sono sicuramente presenti delle sepolture di bambini, mentre una tomba - dalla larghezza maggiore rispetto alle altre - conserva una doppia sepoltura dove i corredi si trovavano affiancati. L'ultima tomba indagata presenta sul fondo, vicino alle due testate, delle lastre litiche, che suggeriscono l'appoggio di una struttura lignea sulla quale era adagiato il corpo o sul quale appoggiavano direttamente testa e piedi del defunto.

Reperti: ceramica, bronzo e ferro.

Datazione: archeologica. Seconda età del Ferro.

Scavo: UBC, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani e L. Mosetti.

Bellinzona-Giubiasco TI, località Sotto le Vigne

CN 1313, 2 721 450/1 115 100. Altitudine 229 msm.

Data dello scavo: 14.2.2022-27.4.2023.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: AnnAS 106, 2023, 206; Cardani Vergani, R. (2023) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22-33; Cardani Vergani, R. (2024) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2023. Bollettino AAT 36, 16-23; Tori, L. et al. (2004) La necropoli di Giubiasco (TI). Vol. 1, Collectio archaeologica 2, Schweizerisches Landesmuseum. Zürich.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione stabile plurifamiliare). Superficie complessiva dello scavo 550 mq.

Luogo di sepoltura.

Tra il 2022 e il 2023 il Servizio Archeologia è stato impegnato in un'importante indagine archeologica nell'area della grande necropoli di Giubiasco, in zona Ferriere Cattaneo, già conosciuta e indagata a partire dall'inizio del XX sec. e oggetto di una pubblicazione esaustiva in tre volumi, curata dal Museo nazionale svizzero e dall'Università di Zurigo. Grazie a questi ultimi ritrovamenti è stato possibile indagare una delle parti più antiche della grande necropoli, risalente alla prima età del Ferro (VII-V sec. a. C.), solitamente meno conosciuta nei ritrovamenti ticinesi. Lo

Fig. 19. Bellinzona-Giubiasco TI, località Palasio. La tomba 5 con i corredi della doppia sepoltura. Foto UBC.

Fig. 20. Bellinzona-Giubiasco TI, località Sotto le Vigne. La tomba a cremazione 48 con il corredo. Foto UBC.

scavo ha permesso di documentare una cinquantina di sepolture, per le quali è attestato sia il rito della cremazione, sia quello dell'inumazione. Nelle tombe a cremazione è sempre presente un recipiente che conteneva i resti delle ossa provenienti dal rogo funebre, insieme a questo, all'interno della sepoltura, erano poi depositi altri oggetti come corredo funerario (fig. 20). Nelle inumazioni, invece, la disposizione degli oggetti, che erano indossati al momento della deposizione, ci fornisce indicazioni sull'orientamento del defunto e sulla presenza o meno di sudari funerari. Gli oggetti rinvenuti sono caratteristici della *faces* cronologica del cosiddetto Golasecca, noto nella Svizzera italiana in particolare dai ritrovamenti coevi di Minusio Ceresol, Mesocco Coop, oltre che a quelli di Giubiasco.

La ricerca ha permesso di individuare e documentare scientificamente, anche le strutture che sovrastavano le sepolture. Si tratta di tumuli, ossia vere e proprie colline artificiali costituite da un recinto di blocchi di pietre, che poteva raggiungere i 6–8 m di diametro, coperte poi da un riempimento di pietre e terra a formare un monticello. In origine al centro del tumulo si trovavano le sepolture privilegiate, ma con il tempo lo spazio occupato dai tumuli veniva usato anche per inserire ulteriori sepolture, forse appartenenti ad uno stesso clan familiare. Le analisi di laboratorio, oltre al restauro degli oggetti e allo studio del contesto e delle strutture, permetteranno di approfondire le conoscenze dei rituali funerari per questa epoca, che rispetto ad altre è meno conosciuta in Ticino.

Reperti: ceramica, bronzo e ferro.

Prelievi: campioni di sedimenti e carbone per datazione ¹⁴C.

Datazione: archeologica. Prima età del Ferro.

Scavo: UBC, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani e L. Mosetti.

Belp BE, Belpberg, Hofmatt

siehe Römische Zeit

Bern BE, Römerstrasse Forst und Neuenegg BE, Römerstrasse Forst

siehe Römische Zeit

Büron LU, Gibelwald (539.G)

LK 1129, 2 651 111 368/1 229 478. Höhe 695.91 m.

Datum der Grabung: 7.-23.11.2022, 21.8.-21.9.2023.

Alte Fundstelle.

Geplante Notgrabung.

Grösse der Grabung 25 m².

Grab.

Im Rahmen eines Kontrollganges der auf einem Moränenwall gelegenen hallstattzeitlichen Hügelgräbergruppe im Gibelwald oberhalb der Gemeinde Büron entdeckte im Frühjahr 2022 ein ehrenamtlicher Mitarbeiter der Kantonsarchäologie Luzern ein Raubloch. Dieses befand sich am grössten Tumulus der Gräbergruppe und enthielt prähistorische Keramik sowie ein vorerst undefiniertes Bronzeobjekt. Auf Grund der Lokalisation des Raublochs im oberen Bereich des Hügels, lag die Vermutung nahe, dass es sich dabei um die Überreste einer Nachbestattung handeln könnte. Die unmittelbare Gefährdung durch illegale Sondengänger sowie die Erosion des Tumulus machten im erwähnten Bereich eine Notgrabung notwendig, die 2022–2023 in zwei Etappen durchgeführt wurde.

Dabei konnten 30–40 cm unter der Tumulusoberfläche die gut erhaltenen Überreste einer in die Hügelschüttung eingetieften, hallstattzeitlichen Nachbestattung dokumentiert und geborgen werden. Beim bestatteten Individuum handelte es sich um einen

Abb. 21. Büron LU, Gibelwald. Von links nach rechts: Bündel aus drei Lanzenspitzen, Eisendolch in bronzedrahtumwickelter Scheide, Schädel der Nachbestattung. Foto Kantonsarchäologie Luzern. Foto KA LU.

im Alter zwischen 17 und 30 Jahren verstorbenen Mann, der in gestreckter Rückenlage Richtung Südost nach Nordwest beige-

setzt wurde. Als Grabbeigaben erhielt der Verstorbene ein Kegelhalsgefäss mit über den Gefässrand gehängter, bronzenener Schöpfschale, eine konische Schale sowie ein Keramikgefäss unklarer Form, in dessen Innern ein bronzenes Schöpfschälchen lag. Zwischen diesen im Fussbereich platzierten Gefässen fanden sich bis zum jetzigen Zeitpunkt unbestimmte Tierknochen, die allenfalls auf Speisebeigaben schliessen lassen. Weiter wurden dem Bestatteten drei zu einem Bündel geschnürte Lanzen in den rechten Arm gelegt, wovon die Lanzenspitzen sowie mineralisierte Teile der Schäfte und der Schnürung erhalten geblieben sind. Auf Kopfhöhe, zwischen Lanzenspitze und Schädel und somit nicht am vorgesehenen Trageort, war zudem ein eiserner Dolch in einer mit Bronzedraht umwickelten Scheide niedergelegt worden. (Abb. 21) Die auf einem Zierblech im oberen Bereich der Dolchscheide angebrachten kreis- sowie strahlenförmigen Punzverzierungen waren auf den ersten Blick nicht sichtbar, da der Dolch mit der Schauseite nach unten im Grab lag. Die fragilen Waffenbeigaben wurden noch vor der Freilegung des Skelettes in einem Block geborgen und im Restaurierungslabor der Kantonsarchäologie Luzern freigelegt.

Bronzene Schöpfschalen mit Griff oder auch Dolche mit bronzedrahtumwickelter Scheide sind in der Schweiz, mit Ausnahme der beiden Dolchscheidenfragmente aus Pratteln BL und Port BE, bisher nicht bekannt. Vergleichsbeispiele finden sich vielmehr in hallstattzeitlichen Grabkontexten Süddeutschlands oder Österreichs, z.B. Magdalenenberg in Baden-Württemberg oder in Hallstatt.

Weiterführende anthropologische und bioarchäologische Untersuchungen der menschlichen Überreste sowie Materialanalysen der organischen Reste an Dolchscheide und Lanzenspitzen sind in Planung.

Archäologische Funde: Keramik, Bronzegefässe, Lanzenspitzen (Eisen), Dolch (Eisen), Dolchscheide (Bronze).

Anthropologisches Material: Einzelskelett.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Sedimentproben, Materialproben an Dolch und Lanzenspitzen.

Datierung: archäologisch. Eisenzeit, HaD1.

KA LU, S. Kurmann.

Cham ZG, Oberwil, Äbnetwald (2462)

siehe römische Zeit

Champagne VD, En Praz

CN 1183, 2 540 820/1 186 600. Altitude 445 m.

Dates des fouilles : 31.5., 1.6., 12.-14.7., 4.-5.9., 10.10.2023.*Référence bibliographique* : Menna, F. (2021) Champagne, En la Praz, parcelle 823. Int. 12599, Rapport de diagnostic archéologique et de suivi de terrassement 15 octobre au 8 décembre 2020. Archeodunum SA, Gollion.Fouille de sauvetage programmée (construction nouvelle). Surface de la parcelle 2835 m². Surface des sondages 218 m².

Habitat.

Cette opération de diagnostic archéologique et de suivi de terrassement dans la parcelle 818 s'inscrit dans le cadre d'un projet immobilier sis dans la région archéologique 109/311 (zone d'occupation protohistorique notamment).

La présence romaine est très ténue dans le secteur investigué puisqu'elle se résume à un fragment de tuile roulé découvert dans une couche de colluvion. Celle-ci scelle un paléosol qui comporte du mobilier épars daté du Bronze final/Hallstatt. La densité du mobilier découvert dans les sondages augmente progressivement vers le nord-ouest. La probabilité est forte que les structures associées soient mieux conservées dans cette direction, à l'instar des cinq fosses à pierres chauffées mises au jour en 2015 (communication de Ch. Falquet).

Ces éléments peuvent être associés à deux foyers à plats découverts en sondage et lors du suivi de terrassement. Ils sont datés par radiocarbone du Hallstatt pour l'un et entre le HaC et LTA pour l'autre.

Après les sondages, le secteur a ensuite été terrassé sans autorisation à de multiples reprises sur les 7/8 de la surface. Nous pouvons estimer qu'avec la découverte des deux foyers, une quinzaine de structures réparties dans les 87.7% de la surface non investiguée ont été détruites lors des travaux d'excavation.

Pour les mêmes motifs, d'éventuelles structures néolithiques associées à du mobilier en silex découvert en sondage dans des alluvions de l'Arnon ont également pu être oblitérées sans aucune documentation. Ces artefacts mêlés à de nombreuses pierres éclatées au feu ne sont pas sans rappeler la découverte du foyer de la fin du Néolithique moyen II et du début du Néolithique final dans la parcelle 823 (Menna 2021).

Enfin, cette dernière intervention dans ce secteur de Champagne confirme le potentiel du sous-sol de la région archéologique 109/311 en affinant sa chronologie avec l'apport de mobilier romain, protohistorique, néolithique et deux foyers datés du Premier âge du Fer.

Mobilier archéologique : céramique, TCA, faune, métal, silex, galets aménagés.*Datations* : Âge du Fer. - ¹⁴C. ICA 14C-8127, 2480 ± 30 BP, 780-470 BC cal. 2 sigma; ICA 14C-8128, 2420 ± 30 BP, 570-400 BC (75.6%), cal. 2. sigma.*Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, F. Menna.**Chavannes-près-Renens VD, « Campus Santé »*

voir Moyen Âge

Cologny GE, Plateau de Frontenex 8

voir Époque romaine

Colombier NE, Le Chanet

voir Âge du Fer

Courgevoux FR, Fin du Mossard

voir Époque romaine

Düdingen FR, Zelg

voir Âge du Bronze

Grimisuat VS, Champlan

CN 1306, 2 595 292/1 121 976. Altitude 722 m.

Date des fouilles : 11.5.-17.5.2023.

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (construction d'un immeuble). Surface de la fouille env. 180 m².

Agricole.

La construction d'une villa à Champlan, commune de Grimisuat, réalisée à une centaine de mètres à l'est d'un site découvert en 2020, a rendu nécessaire le suivi des travaux. Une grande partie de la surface était déjà excavée avant toute surveillance archéologique. La présence de plusieurs structures observées dans les coupes de terrain et au fond de l'excavation a cependant motivé une courte intervention pour documenter ces vestiges.

Les restes archéologiques indiquent une éventuelle activité agricole dans la zone, en relation avec un habitat dont la limite ouest avait déjà été découverte lors des fouilles de 2020. Par analogie avec la séquence sédimentaire déjà observée à l'ouest, ces structures peuvent être datées de l'âge du Fer.

Prélèvements : charbon de bois, sédiments.*Datation* : âge du Fer ?*InSitu Archéologie SA, Sion, M. Anderegg.**Kallnach BE, Challnechwald*

LK 1145, 2 583 942/1 206 017. Höhe 519 m.

Datum der Grabung: 9.1.-22.12.2023.*Bibliografie zur Fundstelle*: Drack, W. (1960) Ältere Eisenzeit der Schweiz. III. Teil, Kanton Bern. Basel; Winkler, A. (2020) Découverte d'une boucle d'oreille en or du premier âge du Fer à Kallnach (Challnechwald, BE). as. 43, 3, 44-45; Winkler, A. (2020) Kallnach, Challnechwald. Eine Grabhügelnekropole aus der älteren Eisenzeit - Erkenntnisse aus dem ersten Grabungsjahr. ArchBE, 49-51; Winkler, A. (2023) Kallnach, Challnechwald. Stand der Untersuchungen und erste Resultate zu den Grabhügeln A, B und E. ArchBE, 84-88.Geplante Notgrabung (Kiesgrube). Gesamte Grösse der geplanten Grabungsetappe 2021-2023 4750 m².

Gräber.

Anlass für die Untersuchungen des ADB ist der Abbau des Plateaus für die Kiesgewinnung. Die Ausgrabungsarbeiten wurden 2023 im Rahmen der zweiten Etappe des Projektes fortgesetzt. Der Kiesabbau tangiert eine hallstattzeitliche Nekropole, bestehend aus drei im 19. Jh. teilweise erforschten Grabhügeln und drei durch Prospektionen identifizierten kleineren Grabhügeln. Es werden auch die Flächen zwischen den Hügeln untersucht. Im Jahr 2023 konnten die letzten Arbeiten am zweiten Grabhügel (Grabhügel B der Altgrabungen) endgültig abgeschlossen werden. Zudem wurden zwei kleine, stark abgeflachte Grabhügel (F und G) sowie deren Umfeld untersucht (Abb. 22).

Die Grabhügel F und G waren stark erodiert und wurden deshalb im 19. Jh. nicht erkannt. Die Schüttungen und die baulichen Ele-

Abb. 22. Kallnach BE, Challnachwald. Übersichtsplan des Grabungsareals. Plan ADB, D. Marchand.

mente waren sehr schlecht erhalten. Die zentralen Bestattungen dieser Grabhügel scheinen antik beraubt zu sein. Nichtsdestotrotz konnte anhand des Fragments eines Scheibenanhängers («pendeloque à disques ajourés») der Grabhügel G der Phase HaD1 zugeordnet werden. In dessen Zentrum könnte demzufolge eine Frau bestattet worden sein. In den Schüttungen dieses Hügel wies eine kleine Steinpackung auf ein mögliches Kindergrab hin.

Auf der östlichen Seite des Grabhügels F war ein Steinkranz zur Hälfte erhalten. Er weist auf einen Durchmesser des Hügel von 7 bis 8 m hin. Aus der gestörten zentralen Bestattung konnten das Fragment eines Bronzeobjektes und ein kleiner Goldring (Ohring oder Haarschmuck) geborgen werden.

In den Flächen zwischen den Grabhügeln wurden insgesamt vier aus Steinrollierungen bestehende Wege untersucht. Die Datierung dieser Strukturen ist noch ausstehend. Das geborgene Fundmaterial könnte jedoch auf eine Nutzung in der frühen Neuzeit weisen.

Archäologische Funde: Keramik, Trachtbestandteile aus Bronze und aus Gold, Eisen.

Anthropologisches Material: keines.

Probenentnahmen: Holzkohlen, Mikromorphologie, Textil, Sediment.

Datierung: archäologisch; ^{14}C . Hallstattzeit; HaC bis HaD. ADB, A. Winkler.

Kerzers FR, Stockenteilen (Gümi)

voir Âge du Bronze

Laconnex GE, Manchette

CN 1300, 2 501 487/1 114 849. Altitude 436 m.

Date des fouilles : 14.11.-1.12.2022.

Date de la découverte : 2022.

Site nouveau.

Diagnostiques archéologiques (exploitation de gravière), surface de la fouille 457.2 m².

Structure de combustion.

La volonté d'étendre une gravière sur de nouveaux terrains de la commune de Laconnex, dans le sud-ouest de Genève, a engagé la réalisation d'une campagne de diagnostic archéologique par le Service d'archéologie de Genève (SAGe) entre les mois de novembre et décembre 2022. Malgré un contexte de fort arasement des couches anthropiques et du quasi-affleurement du substrat naturel, un sondage s'est avéré positif en vestige, parmi les 23 réalisés. D'abord caractérisée par la présence de quelques tessons de céramiques fragmentés ainsi que d'un sédiment fortement marqué en rubéfaction et concentrations charbonneuses, l'emprise d'un foyer à pierres chauffées a été délimitée par un nettoyage fin de la zone.

Ce foyer est de forme quadrangulaire de 1.7 m de longueur pour 1.5 m de largeur. Son plan est quasi régulier avec des angles arrondis. Son creusement dessine un profil en cuvette aux bordures parfaitement droites, tandis que le fond, plat, atteint la profondeur maximale conservée de 0.18 m. Le corpus lithique de la structure comprend des blocs empilés de manière pyramidale autour d'un foyer central et calibrés entre 15-20 cm, témoignant de leur sélection préalable. Le comblement du foyer est marqué par des traces de rubéfaction au sommet et des zones charbonneuses au fond.

Le foyer a livré un petit lot de tessons de céramique en bon état de conservation et répartis autour du centre de la structure. Dans l'attente d'une détermination chronologique de ce mobilier, un premier élément de datation du foyer nous est fourni par l'analyse radiocarbone qui place son utilisation dans la première moitié du premier âge du Fer (HaC - HaD2), soit entre le milieu du 8^e et le milieu du 6^e s. av. J.-C. (ETH-133416, 2502 ± 22 BP, 774-544 cal BC [95.4%]).

Aucun autre vestige archéologique ne permet de statuer sur le caractère domestique ou artisanal de la structure. Cette dernière reste isolée, hors de tout contexte anthropique contemporain proche.

Cette découverte constitue un intérêt certain pour l'archéologie protohistorique genevoise et vient combler une certaine lacune en la matière puisque la période du premier âge du Fer demeure très mal représentée dans le canton.

Mobilier archéologique : céramique.

Prélèvements : sédiments, charbons de bois.

Datation : Âge du Fer.

SAGe, Th. Constantin.

Mannens-Grandsivaz FR, Impasse de la Forge (Le Botset)

CN 1184, 2 563 630/1 182 220. Altitude 607 m.

Date des fouilles : 30.1.2023.

Références bibliographiques : CAF 19, 2017, 230.

Suivi de chantier (construction d'une halle industrielle). Surface de la fouille env. 1000 m².

Habitat.

Les travaux liés à la construction d'une halle industrielle ont mis en évidence, dans le profil nord-ouest de l'excavation, deux structures de combustion qui apparaissaient à 0.7 m de profondeur.

La première correspondait à une fosse évasée aux limites nettes dont la partie visible en coupe mesurait 1 m de largeur au niveau de l'ouverture pour 0.3 m de profondeur. Elle présentait des parois obliques et un fond plat de 0.65 m de largeur. L'agrandissement local de l'excavation a permis de fouiller la partie conservée de cette structure quadrangulaire, qui était orientée nord-ouest/sud-est et mesurait finalement 1 m de longueur pour 0.9 m de largeur. À son niveau d'apparition, elle était délimitée au sud-ouest par un alignement de petits galets jointifs, entiers et fragmentés au feu.

Son remplissage correspondait à un limon grisâtre à points de charbon de bois épars renfermant de nombreux fragments de

terre cuite, localement jointifs et dont la couleur variait de l'orangé au brun noirâtre, et quelques rares petits galets fragmentés au feu. Les décapages de vidange de la structure ont mis en évidence l'homogénéité du remplissage de cette fosse. À noter qu'aucune trace de rubéfaction n'était visible ni contre ses parois ni sur son fond.

Tous ces éléments brûlés (fragments de terre cuite et galets) étaient en position secondaire dans le comblement de la fosse et semblaient provenir d'une structure de combustion de type four située vraisemblablement à proximité. On notera aussi la présence d'un tessou de céramique protohistorique daté de la transition Bronze final-Hallstatt. Cette datation est cohérente avec l'analyse radiocarbone d'un échantillon de charbon de bois (Ua-77806, 2443 ± 30 BP, 750-408 BC, cal. 2 sigma), qui permet de placer la fosse au premier âge du Fer.

La seconde structure, située 18 m au sud-ouest de la première, correspondait à une fosse dont la partie visible en coupe mesurait 1.2 m de largeur pour 0.3 m de profondeur. Malgré des limites nettes, cette structure semblait relativement lessivée. Elle présentait un fond plat de 0.7 m de largeur et des parois obliques. Son remplissage homogène correspondait à un limon beige grisâtre à points de charbon de bois fréquents, qui renfermait des galets fragmentés au feu et un tessou de céramique protohistorique. Observée uniquement en coupe, la structure s'apparentait à un foyer en cuvette. Une datation réalisée sur un prélèvement de charbon de bois a permis de la situer à la période de Hallstatt, donc contemporaine de la première (Ua-77807, 2474 ± 30 BP, 768-423 BC, cal. 2 sigma).

Ces deux structures datées du premier âge du Fer étaient situées 300 m au sud d'un grand foyer culinaire de type «four polynésien» découvert lors de la construction d'une stabulation libre en 2016 au lieu-dit Le Frané. Cette structure de combustion, orientée sud-ouest/nord-est, mesurait 2.6 × 1.15 × 0.3 m. Elle était essentiellement comblée de galets fragmentés au feu et renfermait quelques tessous de céramique protohistorique. En l'absence d'une datation ¹⁴C et de mobilier typonchronologiquement caractéristique, une datation à l'époque de l'âge du Bronze au sens large du terme a été proposée, dans l'attente d'une datation radiocarbone qui permettrait de préciser si toutes ces structures étaient contemporaines ou non.

Signalons enfin, 120 m au sud-est des deux structures documentées en 2023, au lieu-dit Le Botset, la présence d'un empierrement de fonction et de datation indéterminées mis au jour en 2016. Aucun lien direct n'a toutefois pu être établi entre ces différents éléments.

Mobilier : céramique.

Prélèvements : charbon de bois.

Datations : archéologique ; radiocarbone. Âge du Fer ; Âge du Bronze.

SAEF, H. Vigneau.

Marthalen ZH, Chliwatt Süd

siehe Mittelalter

Orbe VD, Gruwatiez-En Lavegny

voir Âge du Bronze

Ste-Croix VD, Vers-chez-Jaccard, Les Adreys, STEP

CN 1182, 2 530 115/1 185 540. Altitude 980 m.

Date des fouilles : 7.3.-17.5.2023.

Référence bibliographique : Montandon, M. (2023) Commune de Sainte-Croix (VD). Vers-chez-Jaccard-STEP. Creuse d'une tranchée-suivi. INT13247. Rapport de prospection archéologique, 6

mars - 10 mai 2023, Vestigatio, L'Auberson. Rapport déposé à l'Archéologie cantonale vaudoise.

Fouille de sauvetage programmée (pose de conduites électriques). 960 m de longueur. Lieux de passages. Trouvailles isolées.

Un suivi de terrassement d'une tranchée a été effectué à Ste-Croix entre le hameau de Vers-chez-Jaccard et la station d'épuration (STEP).

À Vers-chez-Jaccard, une coulisse non datée d'un bâtiment dont le linteau porte une gravure mentionnant la date de 1587 a été découverte.

Plus à l'est, deux tronçons de l'excavation recoupent des anomalies topographiques, dont les travaux de prospections ont souligné le potentiel archéologique.

Le premier est situé vers l'intersection avec le DP 1193 où quatre replats indiquent des lieux de passage. Si aucun d'entre eux n'a été mis en évidence dans la tranchée, leur présence à proximité immédiate est confirmée par la découverte de clous de chaussures antiques de différentes périodes dans un remblai. Les travaux de prospection dans les environs de la tranchée confortent la présence d'axes de circulation encore en place avec la découverte de nombreux autres clous de chaussures antiques (Montandon 2023, 30-43).

Le second tronçon positif est situé à l'extrémité sud-est du pâturage de la parcelle 2421. Les profils ont livré cinq potins, trouvés également en prospection, sur une surface très limitée. Ces découvertes sont localisées sur un léger replat où affleurent quelques blocs erratiques qui dominent une autre «terrasse». Le potentiel archéologique de ces anomalies topographiques est renforcé par de nombreuses autres monnaies antiques découvertes en prospection dans ce secteur (Montandon 2023, 44-63).

La sortie en amont des gorges de Covatane a pour la première fois fait l'objet d'un suivi de terrassement de grande ampleur, avec le concours indispensable de travaux de détection qui ont été déterminants pour palier la quasi-absence de structures archéologiques.

Mobilier archéologique : monnaies, clous de chaussure.

Datation : archéologique. Âge du Fer ; Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, F. Menna.

Waltenschwil AG, Innere Hässel (Wwl.023.1)

LK 1090, 2 665 753/1 242 842. Höhe 452 m.

Datum der Grabung: 12.6.-5.7.2023 (an 9 Tagen).

Bekannte Fundstelle.

Sondierungen.

Grösse der Grabung ca. 1.5 m².

Eisenzeitlicher Opferplatz.

Der «Innere Hässel» ist eine spätglaziale Moränenkuppe im mittleren Bünztal. Von hier ist seit 1987 prähistorische Keramik bekannt, die damals von gelangweilten Schülern auf einem Schulausflug aufgesammelt und später bei der Kantonsarchäologie abgeliefert worden war. Die Fundstelle liegt auf dem höchsten Punkt einer langgezogenen und steilen Erhebung, gut 20 m über dem südwestlich anschliessenden ehemaligen Moor. Oberhalb der steil nach Osten abfallenden Böschung liegt an prominenter Stelle ein ca. 2 m grosser Findling. Um diesen Stein herum liegt auf einer Fläche von ca. 8 × 15 m prähistorische Keramik an der Oberfläche.

Anfang 2023 meldete Benjamin Burkart aus Waltenschwil frische Fahrspuren von Forstmaschinen am Rand der Fundstreuung. Um den Befund näher einordnen zu können, nahm die Kantonsarchäologie eine kleinflächige Sondagegrabung vor. Etwa im Zentrum der oberflächlich erkennbaren Fundstreuung wurden drei kleine Flächen von 0.5 × 0.5 bis 0.5 × 2 m Grösse untersucht.

In allen drei Feldern zeigte sich eine 10-30 cm mächtige Packung aus dicht geschichteten Keramikscherben, fast ohne Erde zwi-

schen den Scherben. Darüber hatte sich ein wenige Zentimeter dicker Waldboden gebildet. Innerhalb der Scherbenpackung werden die Fragmente nach unten hin tendenziell grösser. Während die Scherben an der Oberfläche meist nur 2–5 cm gross sind, liegen unten häufig handtellergrösse Stücke. Die Keramik wurde offenbar bereits in zerbrochenen Zustand an den Platz gebracht und die Scherben sorgfältig deponiert. In situ zerbrochene Gefässe mit Anpassungen wurden in den kleinen Grabungsflächen nirgends entdeckt.

Eine erste Durchsicht zeigt, dass die Funde des Keramikpakets in die ältere Eisenzeit (HaC/D1) datieren. Andere Fundmaterialien, etwa Knochen, wurden bei der Freilegung nur ganz vereinzelt beobachtet.

Unterhalb der flächigen Scherbenpackung wurden verschiedene Befunde angetroffen. Stellenweise liegt sie auf einem schwach ausgeprägten Humushorizont. Vermutlich handelt es sich dabei um den alten Oberboden. An einer Stelle war in diesen alten Oberboden eine Grube eingetieft, die mit Humus und kleinteiliger Keramik verfüllt war.

Besonders interessant ist ein durch Hitzeeinwirkung stark verbackenes, 20 cm starkes Scherbenpaket. Hier muss auf einer bestehenden Scherbenpackung ein starkes Feuer gebrannt haben, bevor auch dieser Bereich wieder mit einer Schicht Scherben überdeckt wurde.

Eine nähere Beschreibung von Form, Grösse und Verhältnis dieser Strukturen zueinander ist auf Grundlage der kleinen Sondagen nicht möglich. Es deutet sich aber eine komplexe und mehrstufige Entstehung des Gesamtbefunds an.

Die Fundstelle stellt ein seltenes Beispiel eines früheisenzeitlichen (Brand-)Opferplatzes auf einer Anhöhe im Alpenvorland dar. Eine Unterschutzstellung ist geplant.

Archäologische Funde: Keramik.

Probenentnahmen: Sedimentproben für Archäobotanik.

Datierung: archäologisch. Frühe Eisenzeit (HaC/D1).

KAAG, B. Höpfer und Ch. Maisse.

Würenlingen AG, Tegerfelderstrasse (WrI.023.2)

siehe Mittelalter

Zollikon ZH, Isenbüel

LK 1091, 2 686 786/1 243 520. Höhe 547 m.

Datum der Grabung: 15.5.–24.7.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Archäologie im Kanton Zürich – Kurzberichte zu den Projekten 2022, 83 <https://doi.org/10.20384/zop-2975>; Glarner, H. (1988) Zollikon – ein Kriegsschauplatz im Zweiten Koalitionskrieg (1799), Zolliker Jahrheft, 4–16.

Geplante Notgrabung (Fundmeldung). Grösse der Grabung 42 m². Grab.

Auf der Suche nach franzosenzeitlichen Stellungen prospektierten im März 2022 ehrenamtliche Mitarbeiter der Kantonsarchäologie eine Geländeerhöhung im Waldstück Isenbüel. Neben neuzeitlichen Kleinfunden aus Metall (u.a. Scheibenknöpfe, Hufeisen) fanden sie rund 50 Musketenkugeln. Möglicherweise stammen diese von der militärischen Konfrontation österreichischer und französischer Truppen zur Zeit des Zweiten Koalitionskriegs von 1799 (1. Schlacht von Zürich 2.–5.6.1799).

Im Süden der rund 25 m langen Anhöhe entdeckten die Mitarbeiter in einer Tiefe von ca. 15 cm und einem Abstand von 1.2 m zueinander zwei ganz erhaltene, bronzene Beinringe der Stufe Ha D2/3. Aufgrund der Fundsituation stellte sich die Frage nach einer hallstattzeitlichen Nachbestattung. Zur Sicherung des Fundkontexts veranlasste die Kantonsarchäologie im Bereich der

Abb. 23. Zollikon ZH, Isenbüel. Bronzekette aus Feld 2, Grab 1. Foto M. Bachmann KA ZH.

Funde und im angrenzenden Umfeld eine 6×7 m grosse Flächengrabung.

Es zeigte sich, dass der Hügel auf einer spätglazialen Geländeerhöhung aufgeschüttet wurde. Die ¹⁴C-Daten von zwei Holzkohleproben aus der Hügelschüttung weisen in die Spätbronzezeit (916–811 BC, cal. 2 sigma) und die ältere Eisenzeit (748–567 BC, cal. 2 sigma). Nahe der südlichen Hügelkante befand sich unmittelbar unter dem Waldhumus eine Ost-West ausgerichtete, lose Steinkonzentration, die im Westen die im Vorjahr geborgenen Beinringe teilweise überdeckt hatte. Im Süden grenzte eine dichte, fundleere Steinpackung an. Im Norden enthielt die Konzentration eine vollständig erhaltene Bronzekette (Abb. 23). 16 cm westlich der Kette lag unter den Steinen ein fragmentierter Hohlblechcharmring, ebenfalls aus Bronze. Aus den Schlammproben der Erdverfüllung liessen sich eine Eisenperle sowie vereinzelt Knochenfritter gewinnen. Ein Knochenfragment lag auf der Bronzekette. Hinweise auf Holzkohle enthielt der Befund nicht. Vereinzelt kleinformatige Keramikfragmente lagen im unmittelbaren Umfeld der Steinkonzentration.

Die Kette besteht aus zehn mehrteiligen Ringsegmenten, wobei die Einzelteile aus einer unterschiedlichen Zahl von Ringen gebildet werden (dreimal ein-, einmal drei-, dreimal vier-, fünfmal fünf- und einmal sechstteilig). Die einzelnen Ringe haben Durchmesser zwischen 1.7 und 2 cm. An einem Ringsegment findet sich ein Gussfehler. Bei vereinzelt Segmenten ist einer der beiden äusseren Ringe von den übrigen geringfügig abgesetzt. Jeweils ein einzelner Buntmetallring verbindet zwei Ringsegmente, in einem Fall sind es deren zwei. Die vollständig geschlossene Kette hat einen Umfang von ca. 90 cm. Vergleichsfunde aus Südwestdeutschland werden als Gürtelketten angesprochen. Ketten aus HaD3-zeitlichen Gräbern vom Dürrnberg (A) gehören als Kettengehänge zu einem Gürtelblech.

Die Steinstreunungen und Bodenverhältnisse in Zollikon liessen keine Grabgrube erkennen. Aufgrund der Lage der Funde wird ein rund 2.2×1.9 m grosses Grab postuliert.

Rund 1 m nördlich der Bestattung war eine langovale Grube (mind. 3×1.4 m, Tiefe 1.4 m) in den Sand der Moräne eingetieft. Die ¹⁴C-Analysen von zwei Holzkohleproben aus den Steinzwischenräumen der Grubenverfüllung datieren ins Spätmittelalter

(1410-1453 AD, cal. 2 sigma; 1329-1446 AD, cal. 2 sigma). Die geoarchäologische Untersuchung hat gezeigt, dass die Grube nur für eine kurze Zeit offenstand. Die Funktion dieses Befunds ist unklar.

Archäologische Funde: Buntmetall, Eisen, Blei, Keramik.

Anthropologisches Material: Knochen.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzkohle, Schlämmproben.

Datierung: archäologisch. Hallstattzeit HAD3; Neuzeit, 18.-21. Jh. - ¹⁴C: BE-21805.1.1, 2721 ± 28 BP, 916-811 BC, cal. 2 sigma; BE-21806.1.1, 479 ± 27 BP, 1410-1453 AD, cal. 2 sigma; BE-21807.1.1, 2425 ± 28 BP, 748-567 BC, cal. 2 sigma; BE-21808.1.1, 514 ± 27 BP, 1329-1446 AD, cal. 2 sigma.

KA ZH, S. Aschwanden.

Arruffens FR, En Bouley
voir Âge du Bronze

Augst BL, Sichelenstrasse 13 (2023.054)

LK 1068, 2 621 338/1 264 487. Höhe 283 m.

Datum der Grabung: 11.4.–31.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAK 43, 2022, 64–68; JbAK 45, 2024 (im Druck).

Geplante Notgrabung (Neubau von Mehrfamilienhäusern mit Tiefgarage).

Grösse der Grabung ca. 800 m².

Siedlung.

2023 wurde an der Peripherie der Oberstadt von *Augusta Raurica* begonnen, die von einer Grossüberbauung betroffene Fläche (total ca. 800 m²) zu untersuchen. Der Ausgrabungsbereich liegt im «Wildental», situiert zwischen den Plateaus der Oberstadt sowie des sog. Sichelen 1-Tempels. Dieser Bereich der antiken Stadt ist bislang weitestgehend unbekannt; Sondierungen im Jahr 2021 belegen jedoch, dass mit archäologischen Schichten in bis zu 3.5 m Tiefe gerechnet werden darf. Seit Grabungsbeginn im April dieses Jahres konnte ein mehrfach umgebautes, in der letzten Bauphase polygonales Gebäude gefasst werden. Herausragend ist der monumentale Eingangsbereich mit Sandsteinschwelle (mit Personen- und Wageneingang) und davorliegendem Sandsteinplattenboden in der Portikus (Abb. 24). Östlich neben dem Gebäude verlief eine mehrphasige Strasse inkl. Strassengraben. Das Rauschenbächlein, das einst durch das «Wildental» floss, wurde in römischer Zeit zumindest zeitweise kanalisiert; eine handwerkliche oder anderweitige Nutzung des Kanals konnte bislang nicht zweifelsfrei festgestellt werden. Weiter konnten mehrere freistehende Mauern mit vorerst nicht endgültig gekläarter Funktion gefasst werden. So können sie zum einen als Parzellengrenze interpretiert werden, zum anderen hatten sie möglicherweise Terrassierungs- bzw. Hangstützfunktionen inne. Am nördlichen Rand der Grabungsfläche, am Südhang des Oberstadtplateaus, konnten zudem die Mauern eines Terrassenhauses

Abb. 24. Augst BL, Sichelenstrasse 13. Sandsteinplattenboden in der Portikus des polygonalen Gebäudes mit Schwellensituation im Süden und Pfeilerkapitell in Fundlage im Norden. Foto J. Fankhauser.

dokumentiert werden. Im Gegensatz zur restlichen Bebauung im «Wildental» fügen sich diese Befunde ins Insularaster der Oberstadt ein. Die Ausgrabungstätigkeiten werden 2024 fortgesetzt.

Archäologische Funde: Architekturelemente (Stein), Baukeramik, Buntmetall, Glas, Eisen, Keramik, Münzen; im Sammlungszentrum *Augusta Raurica*.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Sammlungszentrum *Augusta Raurica*.

Anthropologisches Material: unbestimmt; im Sammlungszentrum *Augusta Raurica*.

Probenentnahmen: Holzkohleproben für ¹⁴C-Datierungen, Sedi-
mentproben, Mörtelproben, Pollenproben; im Sammlungszentrum *Augusta Raurica*.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1.–3. Jh. n. Chr.

Augusta Raurica, A. Signer und J. Fankhauser.

Avenches VD, Maison d'Enfants d'Avenches - Av. Jomini 9

CN 1185, 2 569 906/1 192 450. Altitude env. 456–457 m.

Dates des fouilles : 30.3.–8.5.2023.

Références bibliographiques : Amoroso, H. (2022) 2022.01 –
Maison d'Enfants d'Avenches - Av. Jomini 9. BPA 62, 429–435.

Fouilles préventives. Surface explorée 90 m².

Voirie, palissades, fossés, habitat.

L'aménagement d'un terrain de sport pour le centre d'accueil de la Maison d'Enfants d'Avenches a donné lieu à une intervention préventive. Elle a été menée à la suite d'une opération de 2022 motivée par la construction d'une extension du foyer. À mi-pente sur le flanc nord-est de la colline, elle a permis d'étendre quelque peu l'exploration d'un secteur de la ville romaine situé au point de contact entre les temples de la colline et les quartiers d'habitat, en l'occurrence l'*insula* 13. Les vestiges mis au jour se situent entre la première moitié du 1^{er} s. ap. J.-C. et la seconde moitié du 2^e s. ap. J.-C.

Les installations les plus anciennes sont un fossé – large de 1.2 m, profond de 0.15 m et observé sur 7 m de longueur – et, en bordure de celui-ci, un alignement de trous de piquet marquant le tracé d'une palissade. Ces éléments ne sont pas datés et restent isolés mais leur orientation correspond déjà à celle des constructions qui vont leur succéder.

Celles-ci apparaissent vers le milieu du 1^{er} s. ap. J.-C. et appartiennent à une deuxième phase. Elles comprennent un segment de rue ainsi que deux maçonneries perpendiculaires récupérées qui permettent pour la première fois de fixer la limite occidentale de l'*insula* 13, quartier aux dimensions hors normes (sa longueur d'est en ouest atteint ainsi 150 m contre environ 100 m pour toutes les autres *insulae* d'*Aventicum*). Large de 6.5 m et constitué d'un simple niveau induré de galets, la chaussée est associée à un fossé drainant établi le long du mur de clôture occidentale de l'*insula*. Elle présente des traces de réfection que l'on peut situer vers le début du 2^e s. ap. J.-C. Elle est par la suite recouverte d'une couche constituée d'un abondant mobilier archéologique (céramique, faune, verre, métal, tuiles etc.) mêlé à des galets, le tout continuant de faire office de niveau de circulation. L'origine de ce dépôt devrait pouvoir être précisée par l'étude prévue de la céramique et de la faune qui en proviennent : déchets de consommation provenant de l'habitat voisin de l'*insula* 13 ou matériaux rapportés en vrac et mis en remblais.

Dans le courant du 2^e s. de notre ère, la troisième phase de développement voit l'abandon de la chaussée au profit d'une extension des constructions de l'*insula* 13. Matérialisée par deux murs perpendiculaires, la fonction de cette extension reste à définir : nouvelle limite de l'*insula*, mise en place d'un portique construit contre le mur de façade ou construction d'un nouveau bâtiment.

Abb. 25. Baden AG, Verenaäcker. Übersichtsplan mit den 10 Sondierschnitten von 2023 und den Befunden der Altgrabungen. Plan KAAG.

Une série de quatre fossés se recoupant partiellement est établie dans la pente légèrement en amont des maçonneries. Palissades et/ou structures drainantes, ces aménagements ne sont pas précisément datés.

Parmi les témoins des dernières occupations, on relève plusieurs trous de poteaux, fosses et autres concentrations de matériaux de démolition romaine dont la datation, antique ou moderne, reste floue.

Mobilier archéologique : céramique, métal, verre, pierre ollaire, faune, tabletterie, blocs architecturaux. Déposé au MRA.

Datation : archéologique. Époque romaine.

Site et Musée romains d'Avenches, M. Lhemon.

Baden AG, Blumengässchen 1 (B.023.1)

LK 1070, 2 665 929/1 259 215. Höhe 357 m.

Datum der Grabung: 7.2.-25.5.2023 (mit Unterbrüchen).

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 105, 2022, 288.

Ausgrabung.

Grösse der Grabung 40 m².

Siedlung.

Im Rahmen der Gesamtanierung des historischen Gasthofes «Hörnli» im Badener Bäderquartier (vgl. JbAS 105, 2022, 105) wurde 2023 das Untergeschoss um rund 40 m² vergrössert. Die teilweise mittels Saugbagger freigelegte Kubatur wurde in NW-SO-Richtung von zwei römischen Mauerzügen durchquert. Sie verlaufen in dieser Orientierung folglich quer zum leicht nach Nordosten abfallenden Hang. Aufgrund der Bauweise und der stratigraphischen Verhältnisse ist davon auszugehen, dass es

sich dabei um Hangstützmauern handeln. Mehrere Pfostenegative weisen auf ältere Konstruktionen in Leichtbauweise hin. Hervorzuheben sind zwei Mörtelmischplätze, welche teilweise über die Häupter der abgebrochenen Mauern reichen. Offenkundig wurden hier, rund 20 m südwestlich des «Kurplatzes» Bauplätze hergerichtet, in deren Kontext Baumaterialien für Steinbauten bereitgestellt wurden. Wie bereits die Ausgrabungen im Bereich der «Dépendence Ochsen» (JbAS 93, 2010, 239-240) wie auch innerhalb der Hörnligasse vermuten liessen, setzte hier im leicht gegen Süden ansteigenden Hangbereich eine Wohn- und Gewerbebebauung an, die sich in der frühen und mittleren Kaiserzeit beidseits der Verbindungsstrasse zwischen Thermalbezirk und Oberstadt (*vicus* Haselfeld) gruppierte.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Buntmetall, Eisen, Glas.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Datierung: archäologisch. Frühe und mittlere Kaiserzeit.

KAAG, M. Flück und M. Maciejczak.

Baden AG, Verenaäcker (B.023.3)

LK 1070, 2 665 448/1 259 235. Höhe 381 m.

Datum der Grabung: 14.3.-24.3.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Koller, H./Doswald, C. (1996) *Aquae Helveticae - Baden: die Grabungen Baden Du Parc 1987/88 und ABB 1988*. Veröff. GPV 13. Brugg; Schucany, C. (1996) *Aquae Helveticae: zum Romanisierungsprozess am Beispiel des römischen Baden*. Antiqua 27. Basel.

Sondierung (anstehende Überbauung einer Fläche von rund 14'000 m²).

Grösse der Grabung 100 m².

Siedlung. Römischer *vicus*.

Das aktuell als Parkplatz genutzte Gebiet der Verenaäcker wurde im März 2023 in 10 Sondierschnitten auf seine archäologische Relevanz untersucht (Abb. 25). Diese Aufschlüsse bestätigten das von den Grabungen der 1970er- und 1980er-Jahren bekannte Bild, das auf eine stark auf strassennahe Bereiche beschränkte römische Streifenhausarchitektur mit Hinterhofarealen hinweist. Zwei Sondierschnitte mit rund 40–50 m Entfernung von der heutigen Römerstrasse bzw. der antiken West-Ost-Strasse zeigen Aussenniveaus, z. T. mit Steinpflästerungen, die mit Hinterhofarealen hin Verbindung stehen dürften. Gegen Norden verdichtet sich das Befundbild des anthropogenen Einflusses zusehends: im Sondierschnitt S10 ist in rund 25 m Abstand zur Strasse ein mutmasslicher Bauplatz von Steinbauten zu belegen, in Sondier Schnitt 6 schliesslich sind gut erhaltene Laufniveaus und konstruierte Böden (Innenniveaus) in einer antiken Stratigraphie von rund 1.7 m Mächtigkeit dokumentiert worden. Aufgrund der Lage des Schnittes S6 in unmittelbarer Strassennähe zeichnen sich hier möglicherweise befestigte Böden innerhalb der südseitig zur Strasse gelegenen Portikus ab.

In Sondierschnitt 10 ist ein wichtiger stratigraphischer Aufschluss dokumentiert worden, der die Abfolge einer 0.2–0.3 m mächtigen Brandschuttschicht von Fachwerkgebäuden mit der anschliessenden Überdeckung durch einen mutmasslichen Bauplatz zu Steingebäuden zeigt. Unter Vorbehalt könnte es sich dabei um die in Baden mehrfach nachgewiesene «Versteinerung» der privaten Wohnbebauung im ausgehenden 1. Jh. n. Chr. handeln (vgl. Schucany 1996).

Das Fundmaterial belegt eine Besiedlung ab dem mittleren 1. Jh. n. Chr. bis in die mittlere Kaiserzeit. Spätantike Funde sind nicht zu verzeichnen. In den Keramikensembles, insbesondere aus den Hinterhofarealen, ist der hohe Anteil an Amphorenscherben auffällig.

Mittelalterliches Fundmaterial fehlt offenkundig, eine regelmässige Begehung scheint erst in der Neuzeit bzw. dem Übergang zur Moderne wieder einzusetzen.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Buntmetall, Eisen, Metallschlacken, Glas.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Datierung: archäologisch. Frühe und mittlere Kaiserzeit.

KAAG, M. Flück und S. Jörg.

Bas-Vully FR, Sugiez-Gare

voir Âge du Bronze

Bellinzona-Carasso TI, località Saleggi

CN 1313, 2 721 413/1 117 723. Altitudine 232 m msm.

Data dello scavo: 27.9.2023–31.1.2024.

Sito noto inserito a PR come Perimetro d'interesse archeologico. *Bibliografia:* Cardani Vergani, R. (2019) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2018. Bollettino

AAT 31, 28–29; Cardani Vergani, R. (2024) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2023.

Bollettino AAT 36, 16–23.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione di una casa unifamiliare). Superficie di scavo 500 m².

Luogo di sepoltura.

Il sedime oggetto di questa indagine di terreno si situa nella zona di interesse archeologico denominata Carasso Saleggi, località nota fin dalla fine degli anni '60 del secolo scorso per la presenza di una necropoli tardoromana. L'area funeraria è stata individuata e portata alla luce durante due diverse campagne di scavo: la

Fig. 26. Bellinzona-Carasso TI, località Saleggi. Corredo funerario della tomba 23. Foto InSitu SA.

prima eseguita nel 1969 dall'Ufficio cantonale dei monumenti storici, la seconda nel 2018/2019 dall'Ufficio dei beni culturali. Nel complesso, sono state rinvenute e documentate due inumazioni nel 1969 e oltre 60 tombe a inumazione e una ad incinerazione nel 2018/2019. I corredi di queste sepolture hanno una rilevanza storica importante, perché sono portatori di informazioni interessanti relative al periodo tardoromano in Canton Ticino. Un esempio rilevante è, ad esempio, il ritrovamento di un anello digitale in bronzo inciso, raffigurante sul castone il monogramma cristiano. Il reperto rappresenta infatti una delle testimonianze più antiche della Cristianizzazione nel nostro territorio.

Nel corso del 2023 – in funzione della nuova edificazione – l'Ufficio dei beni culturali ha eseguito, a sud dell'area funeraria conosciuta, dei sondaggi preliminari, risultati positivi. Lo scavo è stato poi affidato alla ditta InSitu SA. La ricerca archeologica, in corso al momento della stesura di questo contributo, permette di confermare l'estensione a meridione della necropoli. Finora sono state messe in luce oltre 80 sepolture ad inumazione e otto a incinerazione.

Le inumazioni presentano due distinte orientazioni: nord-est/sud-ovest e est-ovest. Allo stadio attuale della ricerca si possono trarre alcune osservazioni preliminari in merito alla struttura delle tombe. Sono attestate quattro tipologie: la prima detta «a muretto» caratterizzata lungo i bordi dalla presenza di pietre di medie dimensioni disposte su più livelli, riempimento tra la cassa lignea e le pareti della fossa; la seconda realizzata con lastre posate a coltello una accanto all'altra a designare una cassa litica; la terza, formata sempre da lastre litiche in posizione verticale, ma poste ad una distanza regolare una dall'altra; la quarta costituita da veri e propri muri a secco, estremamente ben organizzati, con lastre e blocchi in posizione orizzontale. Da una prima analisi dei risultati emersi dagli scavi precedenti, la prima tipologia sembra essere quella più antica, databile intorno al III sec. d. C., mentre da osservazioni di terreno la quarta sembra essere la più recente. Tale affermazione è sostenuta anche dall'assenza, nella maggior parte dei casi, di corredo. La copertura in tutte le tipologie, quando presente, è sempre realizzata in lastre litiche.

Per quanto concerne le incinerazioni, sono state riscontrate due tipologie di strutture: cremazioni in fossa con la presenza di urne cinerarie e a cassetta litica.

Si osserva, soprattutto nella metà nord del sedime indagato, il riutilizzo e la sovrapposizione di tombe, indice di una continuità

del sito come luogo di sepoltura per un lungo periodo. I reperti ritrovati all'interno delle sepolture sono principalmente oggetti in ferro, perlopiù utensili ricollegabili alla vita quotidiana dei defunti, poche le attestazioni di manufatti in terracotta e un solo recipiente in pietra ollare (fig. 26).

Reperiti: Ceramica, lega bronzea, ferro, terracotta, pasta vitrea e pietra ollare.

Prelievi: Campioni di sedimento, carboncini per datazione ¹⁴C.

Datazione: archeologica. Età romana; Medioevo.

Scavo: InSitu SA Sion e UBC Servizio archeologia.

UBC TI, R. Cardani Vergani, M. A. Zanetti e G. Giozza (InSitu SA).

Belp BE, Belpberg, Hofmatt

LK 1187, 2 606 600/1 191 300. Höhe 780 m.

Datum der Ausgrabung: 26.4.-8.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Lanzicher, A. F./Puthod, F./Zaugg, P. (2024) Belp, Belpberg, Hofmatt. Ein in Etappen gebogener keltisch-römischer Münzschatz. ArchBE (in Vorbereitung); Zaugg, P. (2023) Belp, Belpberg, Hofmatt. Kurzbericht Untersuchung 2023. Archäologischer Dienst des Kantons Bern, Gemeindeforschung, FP-Nr. 395.002.2023.01; Nick, M. (2015) Die keltischen Münzen der Schweiz. Katalog und Auswertung. Inventar der Fundmünzen der Schweiz 12. Bern; Spillmann, R. (2012) Der Einsatz des Metalldetektors als archäologisches Instrument. Helvetia archaeologica 169, 2-28; Stöckli, W. E. (2010) Der Auszug der Helvetier von 58 v. Chr. Die Aussage der Münzen und Fibeln. In: Ebnöther, C. und Schatzmann, R. (Hrsg.) *Oleum non perdidit*. Festschrift für Stefanie Martin-Kilcher zu ihrem 65. Geburtstag. Antiqua 47. Basel, 105-117; von Kaenel, H.-M. (1980), Der Schatzfund von republikanischen Denaren und gallischen Quinaren vom Belpberg (Kanton Bern) 1854. Schweizerische Numismatische Rundschau 59, 15-41.

Geplante Ausgrabung. Grösse der Grabungsfläche 400 m².

Depot.

1854 entdeckte ein Knecht in der Flur Hofmatt auf dem Belpberg 19 keltische und römische Quinare und Denare – ein Münzhort, der bis heute zu den wichtigsten derartigen Funden im Schweizer Mittelland zählt. Seit dieser Zufallsentdeckung haben fünf Prospektionen 1999–2020 durch Rupert Spillmann und Jürg Eduard Winkler, zwei ehrenamtliche Mitarbeitende des ADB, den Ort des Altfundes bestätigt und das Ensemble auf 104 Silbermünzen anwachsen lassen. Im Frühjahr 2023 hat der ADB den Münzhort schliesslich gezielt ausgegraben und 117 weitere keltische und römische Silbermünzen geborgen.

Ziel der Ausgrabung 2023 war die Bergung des Hortes und die Dokumentation dazugehöriger Strukturen vor einer geplanten Bewirtschaftungsänderung sowie die Sicherung vor künftigen Raubgrabungen. Dazu wurde am Fundort eine Grabungsfläche von 20×20 m angelegt, der Boden in 25 Quadranten unterteilt und mit dem Bagger schrittweise bis auf den anstehenden Untergrund abgetragen (Abb. 27). Zwei neuzeitliche Sickergruben und eine Drainage sind die einzigen dokumentierten Befunde. Das mit der Unterstützung der beiden Ehrenamtlichen geborgene Fundmaterial umfasst neben den Münzen einige rezente Keramik- und Metallobjekte sowie ein fast vollständiges, vermutlich mittelalterliches Bronzefigürchen.

Die Ausgrabung 2023 zeigt, dass die Fundstelle trotz mehrerer (Metalldetektor-)Prospektionen bei Weitem nicht ausgeschöpft gewesen ist. Reste eines einstmaligen Behälters für die Münzen oder im Boden erhaltene, dazugehörige bauliche Strukturen konnten hingegen nicht dokumentiert werden. Ebenso fehlen zeitgleiche Funde, welche weitere Hinweise zur Interpretation des Fundes geben könnten. Der Hort besteht aktuell aus 221 Silbermünzen: 160 keltische Quinare sowie 59 Denare und 2 Quinare aus der Zeit der Römischen Republik. Soweit in ungereinigtem Zustand beurteilbar, passen die neuen Funde in das be-

Abb. 27. Belp BE, Belpberg, Hofmatt. Der systematische Einsatz des Metalldetektors führte zu vielen (Münz-)Funden, welche auf 5 cm genau eingemessen werden konnten. Blick nach Nordosten. Foto ADB, D. Breu.

kannte Spektrum des Hortes, und es gibt weiterhin keine Münzen, die nach 42 v. Chr. ausgegeben worden sind. Die keltischen Prägungen sind ortsfremd und wurden fast ausschliesslich im östlichen Mittelgallien ausgegeben – ein Hinweis darauf, dass das Ensemble weitab vom Belpberg angespart worden ist.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Eisen, Buntmetall, Silber, Münzen.

Datierung: archäologisch; numismatisch. Römische Zeit (Übergangszeit), 1. Jh. v. Chr.; Mittelalter; Neuzeit; Moderne.

ADB, A. F. Lanzicher und P. Zaugg.

Bern BE, Römerstrasse Forst und Neuenegg BE, Römerstrasse Forst

LK 1166, 2 589 553/1 197 066, 2 590 839/1 197 386 und 2 588 389/1 196 731. Höhen 625 m, 604 m und 609 m.

Datum der Ausgrabung: 2.-12.10.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Lanzicher, A. F. (2023) Bern, Römerstrasse Forst und Neuenegg, Römerstrasse Forst. Sondierungsbericht. ADB, Gemeindeforschung, FP-Nr. 038.609.2023.01 und 266.015.2023.01; *Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz* (2001) Dokumentation Kanton Bern. BE 26.1; Sommer, P. (1970) Beiträge zur älteren Siedlungsgeschichte des Forstgebietes bei Bern. Ergebnisse urchenichtlicher, provinzialarchäologischer und sprachlicher Untersuchungen zur Siedlungsgeographie. Bern; von Bonstetten, G. K./Quiquerez, A./Uhlmann, J. (1876) Carte archéologique du Canton de Berne. Époque romaine et anté-romaine, 15. Genf/Basel/Lyon.

Geplante Sondierungen. Gesamtgrösse der drei Sondierungen 28 m². Strasse.

Seit längerem wird im Westen von Bern im Grosse Forst zwischen Matzenried BE und Süri/Laupen BE eine Römerstrasse vermutet. Sie zeigt sich im Gelände/Lidar als geradlinige Anomalie, welche – in mehrere Abschnitte geteilt – den Forst auf einer Gesamtlänge von rund 3 km von Ost nach West durchzieht. Bei dieser Anomalie durchgeführte Sondierungen zeigten 1966 und 1994/1997 effektiv Kiesschichten einer aufgegebenen Strasse – mangels Funden liess sich diese aber nicht datieren. Kaiserzeitliche Prospektionsfunde und die Altmeldung gemauerter römischer Gebäude (beim «Unghürhubel») in der Umgebung komplettieren das Bild.

Im Oktober 2023 hat der Archäologische Dienst des Kantons Bern die mutmassliche Römerstrasse gezielt sondiert. Dazu wur-

Abb. 28. Bern BE, Römerstrasse Forst, Sondierung 2. Das Ostprofil am linken Bildrand zeigt die mehrteilig aufgebaute, 6 m breite kaiserzeitliche Strasse. Höhe des Profils rund 1 m. Blick nach Südosten. Foto ADB, C. Häusler.

de die geradlinige Anomalie an drei Stellen mit dem Bagger rechtwinklig geschnitten (Länge Sondierungen: 10 m, 10 m und 7.5 m; Breite Sondierungen/Baggerschaufel: 1 m). Ziel waren vollständige Querschnitte durch den vermuteten Strassenkörper, die Dokumentation seines Aufbaus und seiner Erhaltung sowie die Bergung datierender Funde.

In den Sondierungen 1–3 bestand die Basis der Stratigrafie aus einem mehrere Dezimeter dicken und (abgesehen von Holzkohlen) sterilen Siltpaket. ¹⁴C-Datierungen weisen seine Ablagerung ans Ende der Eisen- oder den Beginn der Kaiserzeit – und liefern einen *tpq* für die direkt darauf gebaute Strasse.

Am besten erhalten war die Strasse in Sondierung 2 (Abb. 28). Der Strassenkörper war dort 0.5 m dick, im Querschnitt leicht bombiert und 6 m breit (dies entspricht 20 römische Fuss, eine für kaiserzeitliche Überlandstrassen übliche Breite). Das Kiespaket liess sich trennen in eine grobkiesige Kofferung und zwei darauf liegende Feinkieschichten. Letztere sind als Strassenfahrbahn und eine spätere Instandstellung zu deuten. Karrenspuren liessen sich nicht dokumentieren. Nördlich (respektive hangseitig) war die Strasse flankiert von einem Strassengraben; südlich schloss eine einlagige Rollierung von mindestens 3 m Breite an (Terrainstabilisierung?). In Sondierung 3 war der Strassenkörper analog aufgebaut, aber nur 0.4 m dick und 5.1 m (17 römische Fuss) breit. In Sondierung 1 war der Strassenkörper 0.3 m dick und mindestens 4 m (allenfalls sogar 5.3 m) breit; eine Trennung des Kiespaketes in Kofferung und Fahrbahn war hingegen kaum möglich. Offensichtlich war die Strasse hier – aufgrund der anderen Mikrotopografie – stärker der Erosion ausgesetzt und schlechter erhalten. Die Strassenschichten der Sondierungen 1–3 lieferten einige Metallfunde, darunter ein Dutzend eiserne Schuhnägel mit den typischen Merkmalen kaiserzeitlicher Stücke. Dazu kommt ein kaiserzeitliches Keramikgefäss aus der Strassengrabenverfüllung. Die Funde datieren die drei Strassenaufschlüsse in die römische Kaiserzeit. Eine ¹⁴C-Datierung aus der Strassengrabenverfüllung sichert die chronologische Einordnung ab.

Die Sondierungen von 2023 bestätigen die Präsenz einer kaiserzeitlichen Strasse im Berner Forst, die sich bezüglich Aufbau, Dimensionen und Ausstattung gut mit römischen Überlandstrassen aus dem Schweizer Mittelland vergleichen lässt. Die Strasse ist als direkte Verbindung zwischen Bern BE, Engehalbinsel/*Brenodurum* und Avenches VD/*Aventicum* zu deuten. Eine Publikation der verschiedenen Ergebnisse ist geplant für ArchBE 2025.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Eisen, Buntmetall.
Probenentnahmen: Sediment, ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Eisenzeit; Römische Zeit. – ¹⁴C. BE-22 365, 2091 ± 88 BP, 366 BC–116 AD, cal. 2 sigma; BE-22 367, 2197 ± 91 BP, 411 BC–13 AD, cal. 2 sigma.
ADB, A. F. Lanzicher.

Brugg AG, Altenburg (Bru.022.7; Bru.023.2; Bru.023.5; Bru.023.80; Bru.023.200)

LK 1070, 2 656 967/1 259 314 (Mittelpunktkoordinaten mutmassliches Osttor). Höhe 334.1 m (OK Steinplatten mutmassliche Torgasse).

Datum der Grabung: November 2022 bis November 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Milosavljevic, D. (2003) Das spätrömische Kleinkastell Altenburg bei Brugg. Jber. GPV, 29–44.

Begleitung Werkleitungsbau, geophysikalische Prospektion, Begleitung Neubau Schutzdach.

Spätrömisches Kastell, hochmittelalterliche Befestigung.

2022/23 wurde im Bereich der spätrömisch-mittelalterlichen Befestigung von Brugg-Altenburg eine Werkleitungssanierung durchgeführt. Der Platz liegt auf einer Kalksteinrippe unmittelbar südlich über der Aare, etwa 1.8 km nordwestlich des Legionslagers Vindonissa. Die Baupläne sahen zunächst umfangreiche Erdeingriffe für die Erneuerung der bestehenden Kanalisation und für ein neues Regenrückhaltebecken vor. Wegen der Bedeutung der «Alten Burg» als mutmasslicher Standort des in der *Notitia Galliarum* genannten *castrum Vindonissense* und Wohnsitz der frühen Habsburger wurde das Areal in der aktualisierten Bau- und Nutzungsordnung als archäologische Schutzzone ausgewiesen. Deshalb konnte die Kantonsarchäologie das Bauprojekt dahingehend ändern, dass auf tiefreichende bzw. in ungestörte Zonen eingreifende Erdbewegungen, insbesondere auf die neue Kanalisation, verzichtet wurde. Die zu erneuernden Leitungen für Wasser, Gas und Strom wurden, wo immer möglich, gebündelt in bereits bestehende Trassen und unter grösstmöglicher Schonung der archäologischen Substanz verlegt. Die Erdeingriffe beschränkten sich so v. a. auf den nordöstlichen Bereich der befestigten Anlage, wo seit jeher eine Zufahrt vermutet wird. Zudem kamen in drei bislang nicht überbauten Parzellen innerhalb und ausserhalb der Umwehrung geophysikalische Prospektionen zur Anwendung.

Die letzten aktenkundigen archäologischen Untersuchungen im Bereich des spätrömischen Kastells fanden zwischen dem Ersten

Abb. 29. Brugg AG, Altenburg. Blick von Süden auf einen noch bis zu 4 m hoch erhaltenen Abschnitt der spätrömischen Kastellmauer im Nordosten der Altenburg. Zustand im Herbst 2023 vor Errichtung eines provisorischen Schutzdachs. Foto KAAG.

und Zweiten Weltkrieg statt und wurden zumeist nur spärlich dokumentiert. Bei der aktuellen Baubegleitung ging es deshalb hauptsächlich um die Frage, ob und inwiefern sich neu erfasste Befunde mit den seinerzeit festgestellten Strukturen in Einklang bringen liessen. Tatsächlich kam intakte Bausubstanz der spätrömischen Umwehrung schon wenige Zentimeter unter dem heutigen Kopfsteinpflaster zum Vorschein. Im mutmasslichen Eingangsbereich wurde ein massives Gussmauerwerk mit horizontal verlegten Steinplatten angeschnitten. Diesen Befund hatte man bereits 1920 angetroffen; wenige Jahre später wurde die spätrömische Mauersubstanz stellenweise mit Sprengpulver beseitigt. Vom nördlichen Torturm wurde ein Fundamentklotz aus *opus caementitium* angeschnitten, dessen Sohle aber nicht erreicht. In seiner Funktion vorerst ungeklärt bleibt ein weiteres Gussmauerfundament unmittelbar vor der postulierten Torpassage, das stellenweise auf Spolien aufsass. Im Innern der Befestigung tangierten die neuen Werkleitungsgräben wie erwartet zumeist nur alt gestörte Bereiche. Sichere Hinweise auf mutmassliche Innenbauten konnten hier deshalb nicht gewonnen werden. Auch die geophysikalische Prospektion einer nicht überbauten Parzelle im nordwestlichen Innenraum erbrachte diesbezüglich keine Anhaltspunkte. Dagegen zeigten sich im geoelektrischen Messbild einer als Wiese genutzten Parzelle südöstlich vor der Umwehrung zwei breite Spitzgräben, welche bereits 1934 von Rudolf Laur-Belart sondiert worden waren. Die angeböschten Wände der Annäherungshindernisse konnten im Frühjahr 2023 auch in den Profilen der Werkleitungsgräben beobachtet werden. Leider waren die dabei erfassten Grabenverfüllungen vollkommen fundfrei.

Vor und nach den Erdarbeiten erfolgte im Nordosten der Altenburg die Bauaufnahme eines hier noch bis zu 4 m hoch erhaltenen und knapp 11 m langen Mauerabschnitts der Umwehrung (Abb. 29). Die neuzeitlich überformte Ruine besteht im Kern aus massivem Gussmauerwerk mit einer auch von anderen spätantiken Befestigungen bekannten Holzbalkenarmierung. Nach der Bauaufnahme wurde die eindrückliche, bislang ungedeckte Ruine im Herbst 2023 mit einem provisorischen Schutzdach überspannt.

Archäologische Funde: Wenig römische Keramik (u.a. Argonnesigillata), wenige Dachziegel.

Probenentnahmen: Kalkmörtelstücke.

Datierung: archäologisch. Späte römische Kaiserzeit.

KAAG, J. Trumm.

Bulle FR, La Prila

CN 1225, 2 569 720/1 164 304. Altitude 760 m.

Date des fouilles : 30.5.-15.6.2023.

Références bibliographiques : CAF 7, 2005, 188-190 et 211 ; Rossier, É. (2007) Bulle et la Tour-de-Trême : deux nouveaux sites gallo-romains dans le district de la Gruyère (FR). Mémoire de licence, Université de Lausanne ; CAF 11, 2009, 215.

Sondages (construction industrielle). Surface de la fouille env. 60'000 m² (1574 m² dégagés par les sondages).

Habitat?, infrastructure, indéterminé.

Le projet de construction d'un grand complexe industriel, sur une parcelle de près de 84'000 m² sise dans le secteur de La Prila à Bulle, a conduit le Service archéologique de l'État de Fribourg à réaliser des sondages diagnostics afin d'évaluer le potentiel archéologique du sous-sol. Cette campagne a notamment été organisée en raison de la découverte en 2004, en limite est de la parcelle concernée, d'un site daté de l'âge du Bronze et d'un tronçon d'une voie romaine auquel était associée une petite nécropole. En 2017, dans cette parcelle, un premier diagnostic archéologique avait permis de dégager une nouvelle portion de l'axe de communication antique repéré auparavant.

En 2023, le SAEF a effectué 92 tranchées supplémentaires dans l'emprise du bien-fonds. Elles ont permis de mettre en évidence

des vestiges couvrant une fourchette chronologique allant de la Protohistoire à l'époque moderne.

Les découvertes attribuées à la première période se matérialisaient principalement sous la forme de structures de combustion, dont la plus remarquable était un foyer à pierres de chauffe en fosse. Ce dernier, d'une longueur de 180 cm pour une largeur de 160 cm, s'inscrivait dans la moraine et apparaissait directement sous la terre végétale. La base du creusement était marquée par une rubéfaction du sédiment encaissant surmonté d'un liseré de charbon de bois à la base de la fosse. Ce premier niveau était lui-même recouvert par plusieurs assises de galets presque exclusivement thermofractés. Ce foyer, qui a été intégralement fouillé, a livré quelques tessons de céramique. Ces fragments étaient d'ailleurs concentrés uniquement dans la partie ouest du creusement, à proximité de la paroi. Une analyse radiocarbone, réalisée sur un charbon de bois prélevé à la base du comblement, date cet aménagement de la période du Bronze final. Les autres vestiges appartenant à la Protohistoire correspondaient à de plus petits foyers, également à pierres de chauffe, datés par radiocarbone du Bronze moyen.

Quant à la route romaine, son tracé a pu être observé dans sept sondages. La chaussée, d'une largeur comprise entre 2.6 m et 5.35 m, était constituée d'un tapis de galets et boulets disposés de chant ou à plat de manière assez dense. Les limites de ce radier étaient circonscrites par un alignement d'éléments lithiques de grandes dimensions et installés à plat directement sur le substrat morainique. Dans la portion nord-est, la voie était également bordée par un aménagement composé de plusieurs rangées de gros boulets soigneusement agencés. Ces derniers auraient peut-être servi à drainer les eaux de pluie ruisselant le long du versant de la butte au pied de laquelle la route était construite. Aucun fossé bordier n'a été repéré sur l'ensemble du tracé documenté. Un autre empierrement formé de deux alignements de boulets de rivière au centre desquels étaient disposés de petits galets a été dégagé sur une vingtaine de mètres au nord de la voie antique. La fonction de cet aménagement n'a pas pu être déterminée. De plus, malgré sa proximité avec la route romaine, l'absence de mobilier ne permet pas de proposer une contemporanéité entre ces deux structures. En outre, notons que l'orientation de cet aménagement divergeait légèrement de l'axe de la chaussée antique. Signalons aussi la présence de petits résidus ou rejets de foyers datés par radiocarbone de la période romaine et situés à proximité de la voie.

Mobilier archéologique : céramique, verre, roche siliceuse, métal (bronze, fer).

Prélèvements : charbon de bois (¹⁴C), sédiment pour tamisage.

Datation : archéologique. Époque romaine; Âge du Bronze. - ¹⁴C. Ua-79926, 2792±31 BP, 1013-835 BC, cal. 2 sigma ; Ua-79929, 3118±31 BP, 1489-1288 BC, cal. 2 sigma ; Ua-79927, 3171±31 BP, 1503-1327 BC, cal. 2 sigma ; Ua-79928, 1878±30 BP, 83-236 AD, cal. 2 sigma.

SAEF, R. Pilloud et O. Passet.

Cham ZG, Oberwil, Äbnetwald (2462)

LK 1131, 2 677 070/1 229 820, Höhe um 460 m.

Datum der Prospektion: 8.2. und 25.5.2023.

Datum der Grabung: Februar - November 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Hochuli, St./Schaeren, G. (2022) Das spätbronzezeitliche Goldblechband von Cham-Oberwil ZG «Aebnetwald». JbAS 105, 209-218; JbAS 106, 2023, 194 (mit älterer Lit.); Tugium 39, 2023, 49-51 (mit älterer Lit.).

Geophysikalische Prospektion. Grösse der prospektierten Fläche ca. 3600 m².

Geplante Notgrabung (Kiesabbau). Grösse der Grabung ca. 6000 m².

Siedlung. Römischer Gutshof? Grab.

2023 wurde auf den Parzellen Cham 802, 803 und 804 eine ca. 6000 m² grosse Fläche ausgegraben. In einem rund 500 m² gros-

sen Bereich war nach der Waldrodung eine auffällige Geländeerhebung erkennbar. Die geophysikalische Prospektion dieser Zone liess bereits vermuten, dass sich darunter ein komplexes Mauersystem verbirgt. Die anschliessenden Ausgrabungen förderten ein Nord-Süd bzw. West-Ost ausgerichtetes Zweischalenmauerwerk zutage, das sich unterschiedlich grossen Räumen zuordnen lässt. Die bisher freigelegten Befunde bilden die Südwestecke eines mehrere hundert Quadratmeter grossen Gebäudekomplexes, der vermutlich einen Innenhof besass. Anhand der zahlreichen Funde – darunter vor allem Keramikscherben – datiert der sichtbare Teil des Baus in die zweite Hälfte des 1. bzw. erste Hälfte des 2. Jh. n. Chr.

Trotz der geringen Überdeckung durch den Waldboden ist das aufgehende, mit Kalkmörtel verfestigte Mauerwerk teilweise noch *in situ* erhalten. Eine Mauer enthielt zwei als Spolien verwendete Mühlsteinfragmente. Gleich an mehreren Stellen fanden sich Reste von Steinpflasterungen, die als Böden oder Bodensubstruktionen anzusprechen sind. Entlang einer Nord-Süd ausgerichteten Mauer kamen mehrere Wandverputzfragmente aus feinkörnigem Kalkmörtel zum Vorschein, die zum Teil noch Spuren von Bemalung (Rot und Schwarz) tragen. Erste freigelegte Abschnitte von schmalen, steingefassten Gräben deuten auf Drainagen hin.

Im vermuteten Innenhof enthielten einzelne Gruben römische Funde (u.a. Fragmente von Reibschalen, Ziegeln und Eisennägeln sowie einen praktisch vollständigen Mühlstein). Andere Gruben wiederum wiesen deutliche Spuren von Hitzeentwicklung (Holzkohle, Hitzesteine) auf.

Wie die Resultate der geophysikalischen Prospektion nahelegen, dehnt sich der Gebäudekomplex in nördlicher und östlicher Richtung deutlich über die bereits freigelegten Bereiche hinaus aus. Lediglich im Westen und im Süden wurden die Grenzen des Monumentalbaus bereits erfasst.

Südlich und südöstlich des römischen Gebäudes kamen in zwei Gruppen insgesamt über 20 Brandgruben zum Vorschein, die über eine relativ kleine Fläche von 150 bzw. 50 m² streuen. Die uniformen, mit Holzkohle und Hitzesteinen verfüllten Strukturen weisen jeweils eine Grösse von ca. 1×0.7 m auf und waren tendenziell Nord-Süd ausgerichtet. Die ¹⁴C-Datierung zweier Brandgruben ergab ein römisches Alter (1. bzw. 2. Jh. n. Chr.), womit ein Zusammenhang mit dem Gebäudekomplex wahrscheinlich ist. Letzteres gilt auch für eine östlich des römischen Monumentalbaus entdeckte Geländemulde, die mit einem Kieskoffer ausgekleidet war und u. a. zahlreiche römische Keramikscherben und Tierknochen enthielt.

An Einzelfunden aus dem Umfeld des Gebäudekomplexes sind ein keltischer Silberstater, eine römische Emailscheibenfibel und das Fragment eines Goldobjekts erwähnenswert.

In die Spätbronzezeit datieren drei bronzene Nadelköpfe sowie die Fragmente eines Armreifs und eines Messers aus Bronze. Kalzinierte Knochen aus dem Umfeld dieser Objekte sprechen dafür, dass es sich um die Reste einer spätbronzezeitlichen Bestattung handelt. Die Ausgrabungen werden 2024 fortgesetzt.

Archäologische Funde: Keramik, Stein, Metall, Münzen, Glas.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Mikromorphologie, botanische Makroreste, ¹⁴C, Mörtel.

Datierung: archäologisch; numismatisch. Bronzezeit; Eisenzeit; Römische Zeit.

ADA ZG, D. Jecker, K. Rüedi, G. Schaeren und St. Doswald.

Cologny GE, Plateau de Frontenex 8

CN 1301, 2 502 500/1 118 111. Altitude 418 m.

Date des fouilles : 21.2.–12.5.2023.

Date de la découverte : 2023.

Références bibliographiques : Blondel, L. (1923) Chronique des découvertes archéologiques dans le canton de Genève en 1922. Genava 1, 80–82.

Sondages et fouille préventive (construction de deux villas et d'un parking souterrain). Surface des sondages env. 310 m², et de la fouille env. 213 m².

Voie antique. Fosses.

Le plateau de Frontenex à Cologny bénéficie d'une vue et d'une position privilégiées sur une terrasse dominant la rive gauche du lac Léman. La parcelle sur laquelle le service archéologique est intervenu est un terrain privé d'un peu plus de 3600 m², qui appartenait anciennement au grand domaine de la famille Saladin-van Berchem, dont les bâtiments sont actuellement recensés au patrimoine historique. Le terrain est connu et classé sur la carte archéologique de Genève, suite à la découverte au début du siècle par l'archéologue cantonal Louis Blondel d'un tronçon de voie antique.

En prévision de la construction de deux villas et d'un parking souterrain, une série de sondages a été menée au printemps, suivie d'une campagne de fouille dans la partie sud-ouest du terrain, dans un secteur révélé positif. Trois périodes d'utilisation du sol ont pu être définies dans la séquence stratigraphique.

Une occupation à l'âge du Fer (la Tène D) est attestée par la présence de plus de 300 fragments de céramiques, des fragments de métal et une monnaie, concentrés dans un secteur de fouille sur une faible surface. Toutefois, l'absence de traces de structures et d'un niveau de sol en place suggère qu'on se trouve face à un niveau remanié, sis ou à proximité d'un habitat.

La période antique est marquée par l'aménagement d'une voie de circulation (fig. 30), directement installée sur la moraine fluvio-glaciaire, ainsi que sur le niveau protohistorique qu'elle a en grande partie entamé. L'impressionnant radier de fondation de cette route, atteignant plus d'un mètre d'épaisseur, est constitué de litages compactés de sables fins et de petits graviers puisés dans la moraine. Le niveau de circulation, parfaitement conservé dans sa partie centrale, est formé d'un radier de petits galets triés de 3 à 6 cm de diamètre (du type «*via glareata*»), liés par un mortier très induré. La largeur restituée de cette voie est d'environ 7 m et nous avons pu suivre son tracé sur près de 60 m le long de la parcelle. La présence de deux axes de circulation est attestée par des ornières creusées sur la surface du radier, et très bien conservées. Toutefois, la largeur d'essieu mesurant 1.15 m est sensiblement inférieure au module d'écartement des véhicules romains standards (communément mesuré à 1.45 m). L'étude en cours nous permettra sans doute prochainement d'apporter plus de précisions sur ces traces. L'axe de circulation, orienté est-ouest, correspond à celui que Louis Blondel avait présumé pour relier Genève aux régions du Chablais et du Valais, en suivant une courbe parallèle à la rive gauche du lac. Cette voie a sans doute été empruntée jusqu'au Moyen Âge, puis son axe est rectifié en amont, pour correspondre à la route actuelle. De ce fait ce segment a ainsi pu être préservé sur cette parcelle, et les siècles suivants ont apporté une faible couche de limons et

Fig. 30. Cologny GE, Plateau de Frontenex 8. Vue de la voie antique et des traces d'ornières les plus marquées. Vue ouest. Photo SAGE, I. André.

de terre végétale qui recouvraient la structure sur à peine 30 cm d'épaisseur.

La période moderne (17^e-18^e s.) a livré peu de vestiges matériels hormis des fragments de poteries, de verre, et quelques éléments métalliques. Ces vestiges sont à mettre en relation avec le domaine bourgeois, racheté et transformé entre le début du 17^e s. et le 18^e s. La maison de maître est joutée de bâtiments d'exploitation, et une partie de la propriété est allouée à la culture de la vigne, de vergers, ainsi que de jardins d'agrément et potagers. Deux fosses ont été mises au jour lors des sondages dans la partie ouest du site. Elles contenaient chacune un squelette entier de vache, et dans l'une d'elle, en plus, un squelette de fœtus ou de jeune veau. L'insertion stratigraphique et le mobilier recueilli (céramiques jaspées et faïence), nous permettent de dater ces fosses au 18^e s. L'analyse archéozoologique est en cours, et nous permettra de mieux comprendre le mode d'enfouissement, d'observer d'éventuelles traces de pathologies, ou de déterminer l'utilisation de ces animaux. L'observation des premiers ossements permet déjà de confirmer un âge avancé pour les deux vaches, et d'entrevoir des pratiques de récupération de matières premières : écornage et récupération du cuir par exemple.

Mobilier archéologique : céramiques, monnaies, objets métalliques, verre.

Faune : squelettes entiers de bovidés.

Prélèvements : charbon.

Datations : Âge du Fer ; Époque romaine ; Époque moderne.

SAGe, Isabelle André.

Courgevaux FR, Fin du Mossard

CN 1225, 2 574 498/1 195 935. Altitude 446 m.

Date des fouilles : 4.-19.4.2023.

Références bibliographiques : CAF 4, 2002, 60.

Fouille de sauvetage programmée (construction d'une halle industrielle). Surface de la fouille env. 450 m².

Infrastructure, indéterminé.

La construction d'une halle industrielle au nord-ouest de Courgevaux FR a incité le Service archéologique de l'État de Fribourg à procéder à une fouille préliminaire dans l'emprise du futur bâtiment. Cette intervention a été motivée par la découverte, durant une campagne de sondages menée en 2001 dans cette zone, d'un tronçon de voie romaine et d'un horizon archéologique d'une trentaine de centimètres d'épaisseur remontant à la Protohistoire, potentiellement associé à plusieurs structures et recelant une fusaïole, quelques fragments de céramique grossière et des galets parfois éclatés au feu.

La route antique repérée en 2001 a été partiellement documentée sur une portion d'environ 3 m de long et 5.5 m de large. Très arasée, elle prenait la forme d'un empierrement de galets lâche, aux limites floues et sans traces de recharges. Conformément aux observations faites précédemment, elle suit une orientation sud-ouest/nord-est et constitue sans doute un axe de communication secondaire qui permettait de relier la région d'Avenches au nord du Plateau suisse.

Trois structures datées provisoirement de l'époque protohistorique ont également été dégagées lors de cette campagne, dont deux avaient déjà été mises en évidence dans les sondages de 2001. Il s'agit de deux petites fosses ou fonds de trous de poteau circulaires, d'aspect relativement similaire, mesurant respectivement 40 et 25 cm de diamètre. Le troisième aménagement consiste en une fosse aux contours très diffus, qui présente une forme circulaire d'un diamètre d'environ 70 cm, un profil aux parois évasées et un fond en cuvette. Peu profond, il a livré quelques fragments de torchis et de rares charbons de bois qui permettront peut-être de préciser sa datation, grâce à de futures analyses radiocarbone. Enfin, une série d'anomalies sédimentaires résultant sans doute de la décomposition de végétaux dans les sédiments stériles a été repérée sur le site.

Mobilier archéologique : céramique, métal (fer, bronze, plomb).

Prélèvements : charbon de bois.

Datation : archéologique. Âge du Bronze ; Âge du Fer ; Époque romaine.

SAEF, J. Monnier, O. Passet et L. Rubeli.

Crissier VD, Croix-de-Péage

voir Néolithique

Dompièrre FR, Route de Domdidier

CN 1184, 2 566 060/1 189 163. Altitude 453 m.

Date des fouilles : 22.-3.4.2023.

Référence bibliographique : AAS 106, 2023, 222.

Fouille de sauvetage programmée (aménagements extérieurs de l'école). Surface de la fouille env. 280 m².

Funéraire.

À la suite des recherches de 2021-2022, qui avaient livré trois tombes à inhumation de l'Antiquité tardive, une surface de fouille a été ouverte en 2023 dans un secteur destiné à être fortement remblayé. Au vu de l'état de conservation des ossements rapportés ne détruit pas les éventuels vestiges subsistants.

Dans le secteur ouvert en 2023, quatre nouvelles sépultures à inhumation en décubitus dorsal sont apparues, auxquelles s'ajoutent les possibles traces d'une cinquième, dont seule subsistait la fosse d'implantation. Trois d'entre elles recelaient du mobilier : un gobelet en verre et un ustensile en fer pour la première, une cruche à revêtement argileux tardif pour la deuxième et deux bracelets en bronze à l'avant-bras gauche du squelette pour la troisième (fig. 31). Les premières données anthropologiques, incomplètes du fait du mauvais état de conservation des ossements, montrent que les trois tombes dans lesquelles du mobilier funéraire a été déposé sont des sépultures d'adultes ; la quatrième est celle d'un enfant de 10 à 14 ans. À ces inhumations

Fig. 31. Dompièrre FR, Route de Domdidier. Deux tombes à inhumation romaines tardives dotées de mobilier funéraire : une cruche en céramique (en haut) et deux bracelets en bronze (en bas). Photo SAEF, secteur gallo-romain.

romaines tardives, toutes orientées sud-est/nord-ouest, s'ajoute un squelette d'adulte qui présente des caractéristiques très différentes. Bien mieux conservé que les autres, il reposait en décubitus ventral avec la tête au nord-ouest et n'était accompagné d'aucun mobilier. Il pourrait s'agir d'une tombe plus récente, au vu de son état de conservation, mais rien ne permet de l'affirmer à ce stade des recherches. Les limites de ce cimetière ont pu être définies au sud-ouest seulement; l'étendue initiale de l'aire funéraire, traversée par de nombreuses conduites modernes, ne peut être déterminée.

Les inhumations tardives recoupaient un « horizon » recelant du mobilier (céramique, verre, métal, ossements) parfois calciné. Quatre fosses charbonneuses contenant de la céramique et des os brûlés évoquant des tombes à incinération ont été prélevées pour une fouille en laboratoire. Si la présence de crémations devait se vérifier, cela signifierait que le site funéraire de Dompierre a été utilisé aussi bien au Haut-Empire que durant l'Antiquité tardive. Une continuité d'occupation ne peut toutefois pas (encore) être mise en évidence. Le mobilier mis au jour permet de situer provisoirement les structures du Haut-Empire au 3^e s. ap. J.-C. et confirme la datation tardive des inhumations (4^e - début 5^e s. ap. J.-C.).

Mobilier archéologique : céramique, verre, métal (bronze, fer, plomb).

Matériel anthropologique : ossements.

Faune : os.

Prélèvements : charbon de bois, ossements (¹⁴C).

Datation : archéologique. Époque romaine, 3^e et 4^e-5^e s. ap. J.-C. SAEF, J. Monnier, O. Passet et L. Rubeli.

Eschenz TG, Rheinweg 5 [2022.090]

LK 1032, 2 707 275/1 279 020. Höhe 400 m.

Datum der Grabung: 1.-4.11.2022, 6.12.2022-13.1.2023, 22.2.2023.
Bibliographie zur Fundstelle: Benguerel, S. et al. (2014) *Tasgetium III. Römische Baubefunde, Archäologie im Thurgau 19. Frauenfeld* (mit älterer Literatur).

Grabung. Grösse der Grabung 19 m².

Siedlung.

Im Rahmen des Umbaus eines historischen Gebäudes ist ein Abtiefen des Erdgeschosses um etwa 1 m geplant. Ein Raum wurde vorgängig bis auf die vorgesehene Tiefe archäologisch untersucht. 0.5-0.7 m unter dem bestehenden Bodenniveau konnte in stark organischem Sediment eine Holzkonstruktion mit einem kantig zugerichteten Eichenbalken gefasst werden. Darunter und eng daneben fanden sich Rundhölzer, die vermutlich zur Schifung des Balkens dienten. Auf - vereinzelt unter - dem Balken lagen etwa in Ost-West-Richtung mehrere, einseitig abgeblattete Hälblinge mit der runden Seite nach oben. Balken und Rundhölzer ergaben Fälldaten zwischen Herbst 20 n. Chr. und Frühjahr 21 n. Chr., die Halbhölzer wurden ein Jahr später im Herbst 21 n. Chr./Frühjahr 22 n. Chr. gefällt. Wahrscheinlich handelt es sich um eine verkippte Wand. Mehrere Pfähle im Westen dieser Konstruktion (nach 13 n. Chr., 25/26 n. Chr.) sowie ein weiterer, davon 0.8 m Nord-Süd verlaufender Balken (19±10 n. Chr.) lassen eine Parzellengrenze vermuten. Dieser Bau fügt sich in die bekannte Siedlungsstruktur ein. Nahe der Konstruktion legte man einen möglichen Gehhorizont frei, der durch jüngere Eingriffe stark gestört war. Darunter folgten organische Schichten mit römischen Funden, die ältere bauliche Massnahmen bezeugen.

Im Bereich der Parzellengrenze wurde ein Flechtkorb aus Haselzweigen im Block geborgen. Ausserdem fanden sich zwei Pfahlspitzen mit Durchmesser von 0.2-0.3 m und Dendrodaten von 64/65 n. Chr. sowie nach 60 n. Chr. Zugehörige Schichthorizonte liessen sich nicht identifizieren. Die obersten Hölzer fanden sich direkt unter dem Kiesbelag des Erdgeschosses. So waren die Befunde durch zahlreiche, meist neuzeitliche Gruben und Grä-

ben gestört. In einer Grube fand sich allerdings ein nach 175 n. Chr. datiertes Holz. Die jüngeren römischen Befunde waren wohl beim Bau des Gebäudes und späteren Bodeneingriffen abgetragen worden. Das bestehende Gebäude wurde gemäss bauarchäologischer Untersuchung um 1685 errichtet. Die Binnengliederung aus dem ausgehenden 17. Jh. hat sich grösstenteils erhalten, die Fassaden und der Dachstock erneuerte man um die Mitte des 20. Jh.

Der als Installationsfläche vorgesehene Aussenbereich wurde vorgängig mit drei Schnitten sondiert. Unter einem Mischhorizont mit wenigen römischen Funden und mehrheitlich neuzeitlichem Material fand sich im westlichsten Schnitt eine quadratische Holzkiste in einer mit Ton abgedichteten Grube. Eines der mittels Nut verbundenen Bretter der Kiste ergab ein Fälldatum von 1826/27 n. Chr. Der Boden um die Konstruktion war mit einer Bollensteinstückung befestigt. In den anderen Schnitten wurden neuzeitliche Schuttschichten freigelegt, die z. T. über 1 m unter die heutige Oberkante reichten. Auf historischen Karten aus dem 18./19. Jh. ist ein Gebäude mit angrenzenden Gärten eingetragen, das gegen Ende des 19. Jh. abgebrochen worden war und sich auf jüngeren Plänen nicht mehr findet. Bei der Holzkiste dürfte es sich um ein Wasserbecken o. ä. eines Gartens gehandelt haben.

Archäologische Funde: römische und neuzeitliche Gefässkeramik, Baukeramik, Metallobjekte.

Faunistisches Material: Tierknochen, entomologische Reste.

Probenentnahmen: Sedimentproben, Holzproben, Bohrkern zur Dendrodatierung.

Datierung: (bau)archäologisch; naturwissenschaftlich; dendrochronologisch. Römische Zeit, 1.-3. Jh. v. Chr., nach 13 n. Chr., 20/21 n. Chr., 21/22 n. Chr., 25/26 n. Chr., 29±10 n. Chr., nach 60 n. Chr., 64/65 n. Chr., nach 82 n. Chr., nach 124 n. Chr., 175 n. Chr.; Neuzeit, nach 1675 n. Chr., nach 1678 n. Chr., nach 1679 n. Chr., nach 1680 n. Chr., nach 1681 n. Chr., 1682/83 n. Chr., 1684/85 n. Chr., 1826/27 n. Chr.

Amt für Archäologie TG.

Filzbach GL, Vordemwald (08.02.E05)

LK 1134, 2 727 445/1 220 307. Höhe 744 m.

Datum der Grabung: 13.4.-16.4. und 30.9.-6.10.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Legler-Staub, F./Laur-Belart, R./Grüniger, I. (1960) Ein frühromischer Wachtposten bei Filzbach auf dem Kerenzerberg. *Jb Hist. Ver. Glarus* 59, 5-32; Laur-Belart, R./Legler-Staub, F./Grüniger, I. (1960), Ein frühromischer Wachtposten auf dem Kerenzerberg bei Filzbach (GL). *US* 24,1, 3-24; Roth-Rubi, K./Schaltenbrand Obrecht, V./Schindler, M. P. et al. (2004) Neue Sicht auf die «Walenseetürme». Vollständige Fundvorlage und historische Interpretation. *JbSGUF* 87, 33-70; Diaz Tabernero, J./Ackermann, R. C./Nick, M. (2008) Münzen und Münzfunde aus dem Land Glarus. *Jb Hist. Ver. Glarus*, 88, 9-109; Martin-Kilcher, S. (2021) La présence romaine dans les Alpes au I^{er} siècle av. J.-C. In: G. L. Gregori/R. Dell'Era (Hrsg.) *I Romani nelle Alpi. Storia, epigrafia e archeologia di una presenza. Studi umanistici* 51, 157-185. Roma; Schwarz, P.-A. (2022) Jahresbericht der Vindonissa-Professur 2021. *Jber. GPV* 2021, 97-106 bes. 104-105 Abb. 2; 10; Schwarz, P.-A. (2022) Filzbach-Vordemwald (GL) revisited. *CBR Newsletter* 25, 16; Hertig, N. (2023) Fundbericht Filzbach-Vordemwald. *JbAS* 106, 223-224 (mit Verweis auf ältere Literatur); Schwarz, P.-A. (2023a) Jahresbericht der Vindonissa-Professur 2022. *Jber. GPV* 2022 (2023), 89-100 bes. 90-92 Abb. 2; Schwarz, P.-A. (2023b) Filzbach-Vordemwald (GL), *CBR Newsletter* 26, 13-15.

Fortsetzung der Sondierungen und (bau-)archäologischen Untersuchungen im Vorfeld eines Bauvorhabens.

Grösse der Grabung ca. 30 m².

Wachturm/Befestigung.

Abb. 32. Filzbach GL, Vordemwald (08.02.E05). Blick auf den teilweise erhaltenen frühromischen Mörtelgussboden im Keller des «Hauses Menzi» (Liegenschaft Kerenzerbergstrasse 102). Im Hintergrund die neuzeitlichen Kellermauern; die flächendeckend erhaltene Substruktion (Bruchsteinkoffer) des frühromischen Mörtelgussbodens (Bildmitte) wird von einer neuzeitlichen/modernen Ausgleichsschicht überdeckt (im Vordergrund). Foto Vindonissa-Professur, T. Westphal.

Wie bereits angezeigt (Hertig 2023) soll das auf dem frühromischen Turm stehende «Haus Menzi» (Liegenschaft Kerenzerbergstrasse 102) in absehbarer Zeit einem «Ersatzneubau» weichen. Um einen optimalen Schutz des «Objekts von nationaler Bedeutung» (KGS-Nr. 2689) sicherzustellen, wurden in Zusammenarbeit mit der Kantonsarchäologie Glarus, dem Archäologischen Dienst Graubünden und ProSpect GmbH weitere Vorabklärungen durchgeführt.

Hauptgegenstand dieser Untersuchungen waren weitere Flächen im Inneren des Turms sowie im Keller der Liegenschaft. Ausserdem wurden einzelne alte Sondierschnitte ausgehoben, um den Verlauf der südlichen Turmmauer zu verifizieren. Begleitend wurden in der Umgebung weitere Metalldetektorprospektionen durchgeführt. Zudem wurden die Deckenbalken des Kellers dendrochronologisch beprobt. Die Analysen dieser Proben ergaben, dass das «Haus Menzi» im Jahr 1785 errichtet wurde.

Die unterschiedlich orientierten Grundrisse legen nahe, dass die Wahl des Standorts vor allem auf die Verfügbarkeit von Baumaterial (antiker Bauschutt) zurückzuführen ist. Der z.T. noch *in situ* erhaltene Mörtelgussboden, mit dem das Erdgeschoss des frühromischen Turms ausgestattet war (Abb. 32), wurde offensichtlich zufällig entdeckt und als Kellerboden weiterverwendet. Ein Sondierschnitt im Inneren der Liegenschaft hat bestätigt, dass die archäologische Substanz im nicht unterkellerten Teil weitgehend intakt ist. Die Zusammensetzung der Sedimente – es handelt sich v.a. um verbrannten Lehm und um Mörtelsand – weist darauf hin, dass ein Teil des aufgehenden Turms aus verputztem Fachwerk bestand. Überraschend kam ausserdem eine etwa W-O verlaufende Binnenmauer zum Vorschein, die das Erdgeschoss des Turms in zwei unterschiedlich grosse Räume teilte.

Die Nachforschungen im Bereich der südlichen Turmmauer bestätigen, dass die Turmfundamente auf der Oberkante des anstehenden, partiell abgearbeiteten Felsens stehen. Es zeigt sich auch, dass die Rücksprünge («Abtreppungen») auf der Innen- und Aussenseite der Turmmauern nicht Teil der Fundamentzone bilden. Stattdessen gehören sie zum aufgehenden Mauerwerk. Die OK des ersten (untersten) Rücksprungs liegt jeweils zwischen ca. 743.5 und 743.6 m ü. M. Damit liegt er im Bereich des südwestlichen Turmecke ca. 0.3 m über dem anstehenden Felsen, im Bereich der nördlichen Turmmauer hingegen rund 2.5 m. Zum Vergleich: der Mörtelboden im Turminnenen (vgl. Abb. 32) liegt auf 743.7 m. ü. M.

Bei den Metalldetektorprospektionen am steil zum Walensee abfallenden Abhang kamen unter anderem römische Schuhnägel (*calceamentum clavi*) sowie zwei römische Münzen zum Vorschein. Bei den Münzen handelt es sich um einen Denar des M. Volteius (*tpq* 78 v. Chr.) und einen halbierten As (*tpq* ca. 36 v. Chr.). Die beiden römischen Münzfunde sind insofern relevant, weil die zuvor ältesten (ebenfalls römischen) Münzen des Kantons Glarus als verschollen gelten (Diaz Tabarnero/Ackermann/Nick 2008, 67). Die nun insgesamt 30 römischen Schuhnägel wurden in ungereinigtem Zustand erfasst und untersucht. Der Medianwert der Kopfdurchmesser liegt knapp unter 15 mm. Auf der Unterseite lassen sich bei den meisten Exemplaren Muster (sog. Noppenkränze) erkennen. Für statistisch relevante Aussagen ist die Anzahl aber (noch) zu klein (Hinweis Daniel Wacker).

Die Frage nach der genauen Datierung des Turms kann trotz der neuen Funde nicht genauer eingegrenzt werden. Diskutiert wird nach wie vor ein Zusammenhang mit dem Alpenfeldzug von 15. v. Chr.

Archäologische Funde: Dünnwandkeramik (Rippenbecher, wohl aus dem Rhonetal), Eisennägel, Hüttenlehmfragmente, Schuhnägel, Münzen.

Faunistisches Material: Knochen (wohl neuzeitlich).

Probenentnahmen: Mörtel und Verputz für makroskopische Untersuchungen, Dendrochronologie.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit.

Vindonissa-Professur, N. Hertig und P.-A. Schwarz.

Grancy VD, En Ale

CN 1222, 2 524 750/1 161 450. Altitude env. 595–597 m.

Dates de la prospection au géoradar : 29.–30.8.2023.

Dates des fouilles : 21.2., 13.9.–2.10.2023.

Références bibliographiques : Viollier, D. (1927) Carte archéologique du canton de Vaud, 179–180.

Prospektion au géoradar. Surface explorée 80'000 m².

Fouille de sauvetage programmée (travaux agricoles). Surface de la fouille env. 116 m²

Habitat.

L'apparition de nombreuses briquettes d'*opus spicatum* en surface d'un champ fraîchement labouré a été signalée en février 2023 par F. Gomez, collaborateur bénévole de l'Archéologie cantonale qui, avec M. Gomez et J. Jaggi, effectue régulièrement des prospections au sol dans la région. Cette découverte a motivé l'organisation de sondages, précédés de relevés au géoradar (GPR 3D) réalisés par l'entreprise Geo2X SA. Ceux-ci, d'une lisibilité et d'une précision remarquables, ont révélé le plan de plusieurs bâtiments appartenant à une grande *villa* gallo-romaine, dont l'emplacement est connu depuis longtemps.

Cinq tranchées ont été réalisées afin d'évaluer l'état de conservation des vestiges. Mis à part un sondage plus profond, la fouille s'est limitée au dégagement du sommet des structures. Celles-ci apparaissent pour la plupart à moins de 20 cm de profondeur, notamment les murs et les sols de plusieurs locaux appartenant certainement à un complexe thermal (fig. 33). Dans l'une des pièces, le lit de pose en mortier de tuileau de l'*opus spicatum* détruit par les labours a été mis au jour. Un alandier en molasse et l'*area* d'un hypocauste où subsistent des négatifs de pilettes ont également été mis en évidence, ainsi que plusieurs pièces aux sols de terre battue. Les murs de façade d'un bâtiment voisin, long d'une trentaine de mètres, ont été dégagés. À l'intérieur de celui-ci, deux statuettes en bronze, un Mercure et une Minerve, ont été découvertes au détecteur de métaux dans la couche de terre végétale superficielle par les bénévoles précités. Une troisième a été mise au jour dans une couche de démolition contenant de nombreux éclats de tuiles et des plaques d'argile brûlée, située directement à la base des labours. Il fait peu de doutes que ces trois figurines, de même que plusieurs fragments d'objets en

Fig. 33. Grancy VD, En Ale. Sondage réalisé dans le secteur où les briquettes ont été repérées en surface : les vestiges affleurent à une vingtaine de cm du sol. Photo ACVD, D. Maroelli.

Fig. 34. Grancy VD, En Ale. Vue aérienne du site et des tranchées en cours de fouille. La zone investiguée est dominée par une colline où des structures romaines ont été fouillées au 19^e et au début du 20^e s. Photo ACVD, L. Francey.

bronze trouvés dans le même périmètre, appartiennent à un lair déruit lors d'un incendie, comme en témoignent les traces de feu qu'ils comportent.

Bien que la fouille soit restée superficielle, plusieurs phases de construction sont perceptibles. Un sondage plus profond a permis de repérer un niveau de sol situé à la base des fondations de l'un des murs, laissant présager la présence d'états antérieurs.

Il faut également relever la découverte dans les labours, à proximité des sondages, d'une monnaie de la fin du Second âge du Fer, qui vient s'ajouter à un exemplaire de la même période découvert il y a quelques années à la périphérie du site.

La villa d'En Ale occupe une position remarquable (fig. 34). Construite sur une terrasse bordée d'un cours d'eau, elle est dominée par une éminence au sommet de laquelle des constructions romaines ont été mises au jour au 19^e et au début du 20^e s., et d'où l'on bénéficie d'une vue étendue sur la campagne environnante, des Alpes au Jura. La littérature ancienne fait également état de la présence d'une nécropole du haut Moyen Âge sur le site.

Les restes d'élevations encore visibles au 19^e s. ont été progressivement démantelés, et les matériaux utilisés pour recharger les chemins de la région. Aujourd'hui, les destructions se poursuivent en raison des travaux agricoles, nécessitant des mesures conservatoires dont les modalités restent encore à définir.

Mobilier archéologique : céramique, verre, terre cuite architecturale, blocs architecturaux en calcaire, enduits peints, divers objets métalliques dont plusieurs fibules et trois statuettes en bronze, monnaies.

Faune : non déterminée.

Datation : archéologique. La Tène finale ; époque romaine.

ACVD, C. Wagner, D. Maroelli, avec la collaboration de L. Francey et M. Lhemon.

Grenilles FR, Route de Grenilles

CN 1205, 2 570 050/1 175 250. Altitude 678 m.

Date des fouilles : 14.12.2022-20.1.2023 et 7.-14.2.2023.

Référence bibliographique : AAS 106, 2023, 224-225.

Fouille de sauvetage programmée (ouverture complémentaire, canalisations). Surface de la fouille env. 81 m².

Habitat.

Deux petites interventions sont venues compléter, entre décembre 2022 et février 2023, la fouille menée sur la partie orien-

tale de la *pars urbana* de la villa romaine de Grenilles, préalablement à la construction de deux habitations individuelles.

La première a consisté au dégagement de la moitié occidentale d'une salle de réception excavée qui était en partie localisée hors des limites de fouille. Le caractère exceptionnel de cette pièce a conduit le Service archéologique de l'État de Fribourg à établir un accord avec le propriétaire de la parcelle voisine, afin de pouvoir investiguer la totalité de cet espace. Cette ouverture complémentaire a permis d'appréhender les limites de ce local quadrangulaire de 5×5 m. Le niveau de circulation y est composé d'un sol en mortier de tuileau présentant deux techniques de construction distinctes : un béton de tuileau simplement lissé dans la moitié nord ainsi qu'un pavement mosaïqué à tesselles grossières avec motif de damier dans la partie sud. Plusieurs empreintes d'éléments structurels et décoratifs (?) récupérés sont visibles dans ce sol. Un négatif semi-circulaire d'environ 3.5 m matérialisait peut-être un lit de banquet maçonné ou en bois aujourd'hui disparu (fig. 35). Au centre prenait place une petite fontaine identifiée grâce aux traces laissées par des dalles et deux évacuations d'eau démantelées. Un escalier formé de blocs de grès coquillier fermait la partie sud de ce local. Il permettait la communication entre cet espace et un portique dont le niveau de marche se situait 40 cm plus bas. En outre, les enduits muraux de la salle étaient protégés des remontées d'humidité par un dispositif de vide sanitaire formé de *tegulae* dont les bords étaient dirigés contre les maçonneries.

La seconde investigation a été réalisée préalablement au raccordement des nouvelles constructions au réseau de canalisations. Une tranchée de 4 m de large par 17 m de long a été creusée dans la parcelle adjacente, entre le mur de façade méridional de l'établissement romain et la route de Grenilles. Ces travaux ont permis de documenter, dans la partie ouest, une série de trous de poteau scellés par une couche de gravats gris-noir riche en matériaux de construction. Au centre et à l'est de l'excavation, une fosse, un paléochenal recelant des fragments de peinture murale et un empierrement rectiligne évoquant les fondations d'un mur ont également été mis en évidence. L'étude de la céramique retrouvée dans ces différents aménagements permettra peut-être de les associer chronologiquement à l'une des quatre grandes phases qui ont jalonné l'histoire de la villa romaine. Enfin, on relèvera la découverte d'un chapiteau d'ordre toscan dans le comblement d'une tranchée d'implantation de tuyaux électriques ayant manifestement recoupé une galerie à colonnades déjà entrevue lors des fouilles précédentes.

Fig. 35. Grenilles FR, Route de Grenilles. Vue en direction du nord de la salle de réception avec le négatif semi-circulaire d'un probable lit. Photo SAEF, secteur gallo-romain.

Mobilier archéologique : céramique, monnaies, métal (bronze, plomb, fer), placages, éléments architecturaux, peintures murales.

Faune : ossements épars.

Datation : archéologique. Époque romaine, 1^{er}-3^e/4^e s. ap. J.-C. SAEF, J. Monnier, O. Pisset et L. Rubeli.

Grolley FR, Au Village

voir Moyen Âge

Heimberg BE, Schulgässli

siehe Bronzezeit

Herznach AG, Baumgärtli (Hrz.023.1)

siehe Neolithikum

Hohenrain LU, Ottenhusen

LK 1130, 2 667 700/1 224 200. Höhe 560 m.

Datum der Grabung: Mai - August 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Bonstetten von, G. (1858) Die Merkur-Statuette von Ottenhusen, Kt. Lucern. Der Geschichtsfreund 14, 100-107; Leibundgut, A. (1984) Der «Traian» von Ottenhusen, eine neronische Privatapotheose und ihre Beziehung zum Mercur des Zenodorus. Jahrb. DAI 99, 257-289; Deschler-Erb, E./Lehmann, E. (2007) Neues zum Merkur von Ottenhusen. Jahrbuch Historische Gesellschaft Luzern 25, 168-171; Küng, F. (2014) Römischer Gutshof, wiederentdeckt. Berichte! 5, 22.

Geplante Notgrabung (Erosion archäologischer Schichten). Grösse der Grabung 170 m².

Römischer Gutshof (*pars urbana*).

1849 stiessen Arbeiter beim Steinbrechen auf römisches Mauerwerk und den bekannten «Merkur von Ottenhusen». Während der darauffolgenden Ausgrabungen konnten mehrere Räume der *pars urbana* einer einstigen *villa rustica* freigelegt werden. Erst 2013 fanden aufgrund eines Wasserleitungsprojekts neue archäo-

logische Abklärungen statt, wobei die Fundstelle geophysikalisch untersucht und vier Sondierschnitte angelegt wurden. Regelmässige Begehungen der Fundstelle zeigten in den vergangenen zehn Jahren, dass im Bereich der ehemaligen Abbruchkante des Steinbruchs eine immer stärkere Erosion die vorhandenen archäologischen Schichten allmählich zerstört. Da der Kostenaufwand zum Schutz der Schichten durch eine neue Überdeckung zu gross gewesen wäre, entschied sich die Kantonsarchäologie für eine Notgrabung entlang der Abbruchkante. Dadurch ergab sich zum ersten Mal seit dem 19. Jh. die Möglichkeit, den Boden grossflächiger zu öffnen.

Die römischen Befunde liegen direkt unter der heutigen Humusschicht. Bereits beim Baggerabtrag zeigte sich, dass ein grosser Teil der Untersuchungsfläche einerseits dem langjährigen Pflügen, andererseits den Altgrabungen zum Opfer gefallen war. Die Mauern waren bis auf wenige Stellen allesamt geraubt, die Mauergruben wieder verfüllt worden. Daher war es fast unmöglich, Informationen zu verschiedenen Bauphasen zu gewinnen. Aufgrund verschiedener Hinweise kann im untersuchten Bereich immerhin von zwei Steinbauphasen ausgegangen werden. Wie diese zeitlich anzusiedeln sind, bleibt unbekannt, da keine zugehörigen Niveaus vorhanden waren. Die Mauern waren teilweise in den anstehenden, sehr weichen und unregelmässigen Sandstein gesetzt. Reste von Stützpfählern, die erst nachträglich an das Mauerwerk gemauert worden waren, können als Hinweis für den schwierigen Bauuntergrund gedeutet werden.

Nur auf wenigen Quadratmetern konnten noch Schichten verfolgt werden. Einerseits handelt es sich dabei um jenen Bereich, der am meisten von der Erosion betroffen war, in dem auf rund 9 m² ein Brandereignis in Form von zwei Versturzschichten nachgewiesen werden konnte: Über dem stark holzkohlehaltigen Brandschutt mit Ziegelversturz lagen Reste des Mauerversturzes. Andererseits belegen verschiedene Planien, dass der unregelmässige Bauuntergrund vor dem Bau der *pars urbana* ausgeebnet worden war. Mehrere Pfostenlöcher können entweder von Baugerüsten oder von einem Vorgängerbau aus Holz stammen. Die Fläche war zu klein, um das eine oder andere auszuschliessen.

Datierbares Fundmaterial war nur spärlich vorhanden. Zusammen mit den Funden aus den Altgrabungen ergibt sich ein Nutzungszeitraum vom 1. bis 3. Jh. n. Chr. Als spezieller Einzelfund ist eine Bleietikette zu erwähnen, die in der Verfüllung einer Mauergrube zum Vorschein kam, und den Namen *Aeternalis* trägt.

Durch die Notgrabung konnte zumindest das Erosionsproblem behoben werden. Da aber der restliche und zudem besser erhaltene Teil der *pars urbana* in der Landwirtschaftszone liegt, stellt uns dies künftig vor neue Herausforderungen: Beim Pflügen werden regelmässig Mauerzüge und Mörtelgussböden beschädigt. Damit die Fundstelle nicht noch mehr leidet, muss eine Lösung gefunden werden, mit der Landwirtschaft und Archäologie nebeneinander bestehen können.

Archäologische Funde: Geschirrk Keramik, Baukeramik, Glas, Buntmetall, Eisen, Schlacke, glasierte Kalksteine, (bemalter) Wandverputz, Terrazzofragmente.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbestimmt).

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1.-3. Jh. n. Chr.

KA LU, A. Bucher.

Kaiseraugst AG, Kirchgasse 1 (KA 2023.003)

LK 1068, 2 621 467/1 265 636. Höhe 267 m.

Datum der Grabung: 18.4.-17.7., 20.-21.7.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Jber. Stiftung Pro Augusta Raurica 27, 1963, 7; JbAK 1, 1980, 40-41; 44, 2023 (im Druck); 45, 2024 (in Vorb.).

Geplante Notgrabung. Grösse der Grabung 125 m². Siedlung.

Die im Dorfkern von Kaiseraugst gelegene Liegenschaft Kirchgasse 1 mit der dazugehörigen unterkellerten Lagerhalle wurde im Frühjahr 2023 abgerissen und durch einen Neubau ersetzt respektive umgebaut. Im Rahmen der dadurch ausgelösten Notgrabung mussten der Bereich der abgerissenen Lagerhalle sowie eine vollkommen unbebaute und als Garten genutzte Fläche nördlich davon ausgegraben werden. Im Anschluss daran wurden noch die Aufbrüche für die Werkleitungen begleitet. Bezogen auf die antike Topografie umfasst die betroffene Parzelle den nördlichsten Abschnitt der Castrumstrasse unmittelbar vor der mittleren Rheinbrücke sowie die östlich daran anstossende Strassenrandbebauung. In der Spätantike lag die Fläche im Nordostquadranten des *castrum Rauracense*. Während sich im Bereich der unterkellerten Lagerhalle erwartungsgemäss nur noch in den anstehenden Boden eingetiefte Befunde erhalten hatten, war die Erhaltung im als Garten genutzten Bereich ausserordentlich gut. Es hatte sich hier noch eine durchgängige, von der frühen Kaiserzeit bis in die Spätantike reichende Schichtabfolge konserviert. Zudem wurde ein Ausschnitt der Castrumstrasse sowie der östlich daran anstossenden Bebauung aufgeschlossen, was Aussagen zur Siedlungsgeschichte vom Bau der ersten Strasse in der frühen Kaiserzeit bis zur Nutzung in der Spätantike erlaubt.

Der älteste Horizont war der antike Oberboden, in den relativ viel frühromische Keramik «eingetreten» war. Diese Funde dürften im Kontext der Erschliessung des Areals und dem Strassenbau in spätaugsteischer Zeit verloren gegangen sein. Unter der ersten Strasse wurden mittig ein Abwasserkanal und unter dem Strassenrand eine Sickergrube angelegt (Abb. 36). Sowohl der Kanal als auch die Grube dürften holzverschalt gewesen sein. Parallel dazu wurde entlang der Strasse auch eine erste Bebauung errichtet. Eine Abfolge von Böden und Nutzungsschichten in der Portikus impliziert mehrere Umbauten. Die Versteinerung der Bebauung führte zu umfangreichen baulichen Veränderungen: So wurde die Strasse neu aufgeköffert und dabei der Abwasserkanal und die Sickergrube aufgegeben. Neu wurde am Strassenrand ein mit Holzplanken ausgeschlagener Abwasserkanal angelegt, von dessen Verschalung sich noch mineralisierte Hölzer erhalten hatten. Auch die Portikus wurde umgestaltet: Ein grosser auf einem Punktfundament gründender Buntsandsteinquader diente als Unterbau für eine Säule. In der Folge wurden die Portikusböden mehrfach erneuert und während einer Bauphase darin mehrere Gargruben betrieben.

Eine mächtige Schuttschicht markiert den Abbruch der mittelkaiserzeitlichen Bebauung. In der Spätantike wurde die Castrumstrasse abermals aufgeköffert und der holzverschaltete Kanal er-

Abb. 36. Kaiseraugst AG, Kirchgasse 1. Der ehemals mit Holzplanken ausgeschlagene Abwasserkanal. Inszenierung mit Holzbalken in den Negativen der Pfostenstellungen. Im Bildhintergrund die Koffer der Castrumstrasse. Norden ist rechts im Bild. Foto KAAG.

neuert. Die Portikus hingegen wurde aufgegeben und mit einem hallenartigen Gebäude überbaut, dessen Südteil bereits in der letztjährigen Grabung (2022.001) erfasst und als Kaserne angesprochen worden ist. Dabei wurden der Quader und eine mittelkaiserzeitliche Mauer in die spätrömische Mauer integriert. Der Westtrakt der zweischiffigen Kaserne war in mehrere hypokaustierte Räume unterteilt. Ein daran im Norden angebautes Fundament mit einem Mörtelgussboden und einem Gräbchen bezeugt noch jüngere Umbauten. Das Ende der spätrömischen Bebauung wird durch Abbruch- und «dark-earth»-Schichten markiert. Die Grabungsfläche wurde in der Folge als Garten genutzt. Der jüngste «Befund» war eine Haustierbestattung: Nach Auskunft der Bauherrschaft ist hier vor 1960 ein Schäferhund namens Rex beigesetzt worden.

Archäologische Funde: Bronze, Eisen, Keramik, Knochen; im Römermuseum Augst.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Römermuseum Augst.

Probenentnahmen: Mikromorphologische und Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Frühe bis mittlere Kaiserzeit, Spätantike; Frühmittelalter bis frühe Neuzeit.

KAAG, J. Baerlocher.

Kaiseraugst AG, Sondierung Parzelle 758 (KA 2023.002)

LK 1068, 2 621 170/1 265 424. Höhe 269 m.

Datum der Grabung: 3.4.–21.4.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAK 41, 2020, 102–110; 43, 2022, 103–114; 45, 2024 (im Druck).

Sondierungen im Vorfeld eines Bauprojekts. Grösse der Grabung 82 m².

Siedlung.

In Kaiseraugst ist in der Flur «Schürmatt» auf den Parzellen 185, 186 und 758 der Neubau von drei Mehrfamilienhäusern mit gemeinsamer Tiefgarage und Unterkellerung geplant. Vom Bauprojekt werden grosse Teile der drei genannten Grundstücke tangiert. Die beiden grossen, unbebauten Parzellen 185 und 758 sind im Hinblick auf dieses Bauvorhaben bereits mehrfach archäologisch untersucht worden. So wurde hier erstmals im Sommer 2019 mittels Geoelektrik, Magnetik und Radar geophysikalisch prospektiert. Dabei wurde auf der Parzelle 758 nordöstlich der Ärztestrasse eine Nordwest-Südost verlaufende Anomalie detektiert, die als Mauerbefund angesprochen worden ist. Daneben wurden im Bereich der Ärztestrasse auch strassenparallel verlaufende Anomalien festgestellt, die als mögliche antike Kanäle interpretiert worden sind. Im Frühjahr 2021 schliesslich wurden die geologischen Baugrundsondierungen auf beiden Parzellen archäologisch begleitet. Eine dabei im Norden der Parzelle 185 aufgedeckte, spätrömische Körperbestattung löste daraufhin eine Sondiergrabung zur Abklärung der Ausdehnung und Belegungsdichte dieses Bestattungsplatzes aus. Im Frühjahr des Berichtsjahres wurde nun auch noch auf der Parzelle 758 sondiert. Dabei wurden zwei Schnitte angelegt: Einer rechtwinklig zur sogenannten Ärztestrasse und ein weiterer parallel zur Strasse. Mit ersterem sollte die Breite und Erhaltung der Strasse, mit letzterem die daran im Nordosten anstossende Bebauung untersucht werden. Zudem sind die beiden Schnitte so platziert worden, dass damit auch die geophysikalisch detektierten Anomalien überprüft werden konnten.

Die Ärztestrasse hat hier eine Breite von 7.8 m. Sie war ohne erkennbaren Unterbau auf einem sandigen Silt aufgeköffert worden. Dieser erste Strassenkoffer bestand aus verdichtetem Grob- bis Mittelkies. Darauf hatte sich stellenweise noch ein jüngerer Kieskoffer erhalten. Mancherorts fehlte der Strassenbelag, was mit rezenten Störungen zu erklären ist. Im Südwesten wurde die Strasse durch eine Mauer begrenzt, von der sich lediglich noch das Fundament aus Muschelkalksteinen erhalten hatte. Diese Mauer liegt exakt in der Flucht eines 2018 weiter nördlich erfassten Mauerzugs. Dieser dürfte den strassenseitigen Abschluss der

Portikus eines grösseren, in der Kreuzung der Ärzte- und Navalistrasse errichteten Gebäudes gebildet haben. An die Mauer angebaut, aber bereits im Strassenbereich gelegen, kam eine rechteckige 1.6×2.2 m grosse, aus trocken gesetzten Kalksteinen gebildete, schachtartige Struktur zum Vorschein. Sie war mit Kalk- und Buntsandsteinen, Ziegel- sowie Amphorenfragmenten verfüllt. Ihre Funktion muss offen bleiben. Denkbar wäre eine Interpretation als Sickerschacht zur Strassenentwässerung.

Im Nordosten wurde die Ärztestrasse durch eine Nordwest-Südost verlaufende Mauer begrenzt. Die Mauer war zweihäufig, ihre Krone aufgewittert und durch jüngere Eingriffe gestört. Sie wurde anfänglich als einfache Portikusmauer angesprochen. Erst im weiteren Verlauf der Untersuchung stellte sich heraus, dass es eine noch 1.2 m hoch erhaltene Kellermauer war. Dieser Keller befand sich wohl einst in einem nordöstlich der Ärztestrasse gelegenen Gebäude. Im Nordwest-Südost orientierten, parallel zur Ärztestrasse angelegten Schnitt konnten spätantike und darunter kaiserzeitliche Horizonte dokumentiert werden. Darunter wurde an einer Stelle der anstehende Fels erfasst. Darauf waren deutliche Abbauspuren zu erkennen. Offenbar wurde hier vor der Überbauung der anstehende Muschelkalk abgebaut, möglicherweise um Baumaterial für die Nordwestunterstadt zu gewinnen.

Archäologische Funde: Bronze, Eisen, Keramik, Knochen; im Römermuseum Augst.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Römermuseum Augst.

Datierung: archäologisch. Frühe bis mittlere Kaiserzeit, Spätantike. KAAG, J. Baerlocher.

Kaiseraugst AG, Sondierung Parzelle 484 (KA 2023.009)

LK 1068, 2 621 440/1 265 210. Höhe 278 m.

Datum der Grabung: 4.9.-13.10.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAK 9, 1988, 222-223; 39, 2018, 77-78; 41, 2020, 102-110.

Sondierungen im Vorfeld eines Bauprojekts. Grösse der Grabung 76 m².

Siedlung.

Die Parzelle 484 in der Flur «Buebenchilch» ist eine der letzten grossen unbebauten Parzellen im Siedlungsgebiet von Kaiseraugst. Dank dem Umstand, dass sie seit der Antike offenbar nie mehr überbaut und seitdem ausschliesslich landwirtschaftlich genutzt wurde, war hier von einer ausserordentlich guten Befunderhaltung auszugehen. Bezogen auf die antike Situation liegt das Grundstück in der Unterstadt von *Augusta Raurica* im Bereich der sogenannten Castrumstrasse, die in der Antike als Stichstrasse zum Rhein und der dortigen Brücke führte. Nachdem die Parzelle in den letzten Jahren bereits zweimal mittels Geophysik prospektiert worden ist, wurde hier im Berichtsjahr nun auch noch sondiert. Dies, um den Bestand der archäologischen Hinterlassenschaften im Hinblick auf sich möglicherweise verändernde Nutzungsszenarien zu erheben. Dabei sind zwei Schnitte angelegt worden. Darin wurde die Castrumstrasse aufgedeckt (Abb. 37). Wider Erwarten konnten unmittelbar westlich der Strasse bis auf ein schlecht erhaltenes, strassenparallel verlaufendes Mauerfundament keine weiteren Hinweise auf eine ausgeprägte Strassenrandbebauung gefunden werden. Vielmehr war hier der Randbereich offenbar weitestgehend bebauungsfrei. Dies entgegen der Situation auf der gegenüberliegenden Strassen- seite, wo eine mehrphasige Strassenrandbebauung nachgewiesen ist. Gegen Westen nahm die Befunddichte zu. So kamen rund 8 m westlich der Strasse ein Nord-Süd verlaufender Graben mit einem dazugehörigen Kiesboden sowie ein Halbkeller zum Vorschein. Eine Mehrphasigkeit der Bebauung ist in Form einer Nord-Süd verlaufenden Mauer belegt, die nachträglich über dem zu diesem Zeitpunkt bereits verfüllten Halbkeller erbaut worden ist. Diese konnte auf einer Länge von 21 m nachgewiesen werden. Der Nachweis dieser Mauer hat Auswirkungen auf den römischen Stadtplan von *Augusta Raurica*. Bisher ging man davon aus, dass

Abb. 37. Kaiseraugst AG, Sondierung Parzelle 484. Drohenübersicht der Parzelle 484 mit den beiden geöffneten Sondagen. Die mutmassliche Umfassungmauer ist in beiden Sondagen sichtbar. Rechts im Bild der Kieskoffer der Castrumstrasse. Foto KAAG.

hier eine von Westen herkommende Strasse, die sogenannte Galliastrasse, in die Castrumstrasse einmündet. Da die neuentdeckte Mauer das postulierte Strassentrassée quert, kann die Strasse hier folglich nicht verlaufen sein. Zwar konnte westlich der oben genannten Mauer ein Kiesbelag dokumentiert werden, dieser lag jedoch über der Fundamentgrube der Mauer, muss demzufolge nachträglich eingebaut worden sein und ist als Hofbelag o. ä. anzusprechen. Möglicherweise bildete dieser Mauerzug die Rückwand eines Gebäudes. Da jedoch in den geöffneten Schnitten – abgesehen von oben erwähntem Mauerfundament, welches zudem anders orientiert war – keine weiteren Gebäudestrukturen zum Vorschein gekommen sind, ist auch die Interpretation als Umfassungmauer eines Hofareals denkbar. Sämtliche Strukturen in den Schnitten waren von einer brandigen Schicht, die relativ viel Bauschutt und römische Keramik des 2. Jh. n. Chr. enthielt, überdeckt. Diese Schicht markiert die Zerstörung der Bebauung, die offensichtlich danach nicht wieder instand gestellt worden ist.

Archäologische Funde: Bronze, Eisen, Keramik, Knochen; im Römermuseum Augst.

Faunistisches Material: unbestimmt; im Römermuseum Augst.

Datierung: archäologisch. Frühe bis mittlere Kaiserzeit, Spätantike. KAAG, J. Baerlocher.

Kerzers FR, Stockenteilen (Gümi)

voir Âge du Bronze

La Baroche JU, Charmoille-Miserez (CHA-MI_23)

LK 1085, 2 581 240/1 253 025. Höhe 500 m.

Datum der Grabung: 27.2.-2.3.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Demarez, J.-D. (2001) Répertoire archéologique du canton du Jura du Ier siècle avant J.-C. au VII^e siècle après J.-C. CAJ 12, 77. Porrentruy; Quiquerez, A. (1864) Topographie d'une partie du Jura Oriental et en particulier du Jura Bernois. Monuments de l'ancien évêché de Bale, 280 f. Porrentruy; Schwarz, P.-A. (2023) Jahresbericht der Vindonissa-Professur 2022. Jber. GPV 2022, 97 f.

Forschungs- und Lehrgrabung (Abklärung Erhaltungszustand und Gefährdung), Prospektion. Grösse der Grabung ca. 6m². Prospektierte Fläche ca. 6700 m².

Siedlung.

Bereits seit dem 19. Jh. liegen Berichte vor, welche auf die Existenz eines römischen Gutshofs (*villa rustica*) in der Flur Sous le

Abb. 38. La Baroche JU, Charmoille-Miserez. Orthofoto des Sondierschnittes, Blickrichtung von Süden. Foto SAP.

Mont hindeuten. So berichtet Auguste Quiquerez 1864 von römischen Dachziegeln und *tubuli*, welche in den Feldern zwischen Charmoille und Miécourt gefunden wurden (Quiquerez 1864). In den 90er-Jahren des 20. Jh. wurden schliesslich mehrere Luftaufnahmen gemacht, in denen sich die Umrisse eines Gebäudes deutlich abzeichneten.

Ausgehend von diesen Beobachtungen gab die Section d'archéologie et paléontologie des Kantons Jura (SAP) im Herbst 2022 eine geophysikalische Prospektion in Auftrag, anhand derer die Überreste des ehemaligen Hauptgebäudes (*pars urbana*) geortet werden konnten. Gestützt auf diese Ergebnisse wurde im Frühjahr 2023 in Zusammenarbeit mit der Vindonissa-Professur der Universität Basel (VP) eine Sondiergrabung sowie eine Metalldetektorprospektion im Bereich des Hauptgebäudes durchgeführt.

Das Ziel war es, Informationen zur Datierung und Erhaltung zu gewinnen. Daneben sollte auch die Gefährdung der Fundstelle durch Landwirtschaft und andere taphonomische Faktoren abgeschätzt werden.

Ein Sondierschnitt innerhalb des Hauptgebäudes deckte eine Nord-Süd verlaufende Innenmauer von 60 cm Breite auf (Abb. 38). Diese war im Aufgehenden noch in drei Lagen erhalten. Es handelte sich dabei um eine zweischalige Mauer aus Kalksteinquadern mit Mörtelgusskern. Die Oberkante lag ungefähr 25 cm unter der Grasnarbe. Östlich davon fand sich ein an die Mauer anstossender Mörtelgussboden (*opus signinum incertum*). Am Übergang zwischen Mauer und Mörtelboden waren zudem Reste von Wandverputz erhalten. Westlich der Mauer fand sich ein Lehmestrichboden, aber keine Hinweise auf Wandverputz. Fragmente von *tubuli* und Ziegelplattennägel deuten auf die Existenz eines Badegebäudes oder eines anderen Raums mit Hypokaust in der näheren Umgebung hin. Der mit Holzkohle vermischte Zerstörungsschutt sowie darin gefundene Keramikfragmente lassen auf einen Brand im Laufe des 3. Jh. n. Chr. schliessen. Reste von Bleiverguss aus dem Bereich des Hauptgebäudes und eine Münze des Constantinus I. mit Prägejahr 320 n. Chr. könnten zudem auf eine spätantike Nachnutzung der Anlage im Rahmen einer sog. squatter occupation hindeuten.

Neben diversen neuzeitlichen Objekten erbrachte die Metalldetektorprospektion weitere römische Eisen- und Buntmetallfunde sowie eine frühmittelalterliche Fibel. Sonstige mittelalterliche Funde wurden nicht entdeckt.

Bemerkenswert ist der Fund eines römischen Ambosses, welcher im Rahmen der Detektorprospektion in einer Tiefe von 60 cm geborgen werden konnte. Der Amboss hat ein Gewicht von 26 kg und wurde wohl erst nach dem Brand in einer Grube im Hauptgebäude deponiert. Die Grube wurde nahe einer Mauer angelegt und mit Leistenziegelfragmenten abgedeckt. Der spätere Steinraub tangierte den Befund jedoch nicht.

Der Zustand der baulichen Überreste sowie der Metallfunde zeigt, dass die Fundstelle derzeit nur moderat durch Pflugaktivität und Düngereintrag gefährdet ist.

Archäologische Funde: Keramik, Eisen, Buntmetall, Münzen.

Probenentnahmen: Sediment für Phosphatanalysen.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit; Frühmittelalter.

SAP/OCC Jura, Vindonissa Professur Universität Basel, D. Wacker.

Lausanne VD, Vidy Boulodrome

CN 1243, 2 535 270/1 152 446. Altitude 379 m.

Date des fouilles : 30.6.-21.7.2023.

Référence bibliographique : AAS 106, 2023, 228-229.

Fouille programmée (projet « Métamorphose » de la Ville de Lausanne). Surface env. 1200 m².

Vicus (habitat, portiques, artisanat, voirie).

L'Institut d'archéologie et des sciences de l'Antiquité (IASA) de l'Université de Lausanne a mené sa dixième campagne de fouille sur les édifices localisés en périphérie occidentale du vicus de Lousonna. Cette opération soutenue par l'Archéologie cantonale s'inscrit dans le cadre du projet « Métamorphose » de la Ville de Lausanne. Comme chaque année, une soixantaine d'étudiants ont pu parfaire leurs compétences ou être initiés aux travaux de terrain.

Les investigations conduites depuis 2013 ont mis en évidence trois parcelles d'habitation (B1, B2, B3) situées le long du *decumanus* médian ainsi que leurs portiques attenants. L'ouverture du secteur nord-est en 2019 a mis au jour les vestiges d'un édifice plus tardif (B5).

Les travaux menés en 2023 ont poursuivi la fouille des bâtiments 2 et 3. L'exploration méridionale a permis d'en préciser les plans pour les états en terre et bois. Le bâtiment 2 est structuré en plusieurs locaux à vocation domestique autour de 50 ap. J.-C., dans lesquels une forge d'appoint en lien avec la construction de l'édifice a été mise en évidence.

Fig. 39. Lausanne VD, Vidy Boulodrome. Sol effondré du bâtiment 2, local 29, environ 180/190 ap. J.-C. Photo IASA.

La première période d'occupation du bâtiment 3 est organisée selon un plan en enfilade délimité par un réseau de sablières. Encore provisoires, les résultats de l'étude du mobilier céramique permettent de dater cette phase autour du changement d'ère. Comme pour le bâtiment 2, la construction de l'état suivant est caractérisée par une forge qui a livré des traces d'activités polyvalentes nécessaires à l'édification d'un bâtiment.

Les travaux menés dans la partie nord des bâtiments 2 et 3 ont mis au jour deux locaux à sols en mortier de chaux. Les niveaux de démolition associés au local du bâtiment 3 (110/120 ap. J.-C.) ont livré de nombreux fragments d'enduits polychromes dont certains présentent des décors végétaux. Le sol du bâtiment 2 (180/190 ap. J.-C.) s'est partiellement effondré dans une anomalie vraisemblablement naturelle (fig. 39).

L'intervention de 2023 a également achevé l'exploration des niveaux antérieurs à la construction du bâtiment 5. Plusieurs trous de poteau attestent l'existence d'un édifice à fonction indéterminée vers 50 ap. J.-C.

Des contraintes administratives ont repoussé à l'année prochaine l'extension de la surface de fouille au nord, sous le parking actuel, mais l'investigation pourra débuter sans contrainte en 2024. *Mobilier archéologique* : céramique, verre, métal (bronze, plomb, fer), tableterie, monnaie.

Faune : abondante, non déterminée.

Prélèvements : sédiments, enduits peints.

Datation : archéologique. Époque romaine, du début du 1^{er} s. au 4^e s. ap. J.-C.

IASA, Université de Lausanne, L. de Kalbermatten.

Lausanne VD, Vidy Chemin des Sablons 12

CN 1243, 2 535 455/1 152 465. Altitude 381.5 m.

Date des fouilles : 16.-31.1.2023.

Références bibliographiques : Bögli, H./Sitterding, M./Martin, C. (1963) Lousonna : Les fouilles entreprises jusqu'en 1963 dans le vicus de Lausanne (Vidy). Lousonna 1. RHV 71. Lausanne ; May Castella, C./Berti, S. (1991) Chemin des Sablons - Chemin des Cygnes (1989/1990) ; *Promenade archéologique* (1990) Rapport archéologique de surveillance des tranchées. Vicus gallo-romain de Lousonna. ACVD. Lausanne ; Paratte, C.-A. (1999) Rapport de surveillance archéologique : Chauffage à distance - Chemin des Sablons 9, Lausanne-Vidy. ACVD. Lausanne ; Rossi, F. (1987) Rapport d'intervention archéologique MHA : Chemin des Sablons. Archeodunum SA, Gollion.

Fig. 40. Lausanne VD, Chemin des Sablons 12. Vue générale de la fouille en direction du sud-est. Au premier plan, la maçonnerie M1. Au second plan, le foyer de forge et la zone de rejet. Photo Archeodunum SA, O. Heubi.

Fouille de sauvetage programmée (modification du sous-sol d'un bâtiment).

Surface de la fouille env. 12.5 m².

Vicus (habitat, artisanat, voirie).

Dans le cadre des travaux de modification du sous-sol prévus au chemin des Sablons 12 (parcelle 4254) à Lausanne, une opération de fouille archéologique préventive a été prescrite par l'Archéologie cantonale en raison de la situation de cette parcelle dans le *vicus* de *Lousonna* (région archéologique 132/301). Lors de la construction de la maison au début des années 1950, des segments de murs d'époque romaine ont été topographiés, sans autre indication ou précision.

La petite surface investiguée a permis de documenter trois phases principales d'occupation (fig. 40). Les vestiges les plus récents concernent les fondations de plusieurs maçonneries (M1, M3 et M4) datés par *tpq* de la période claudio-néronienne. Les murs M3 et M4 sont édifiés parallèlement au *decumanus* nord de l'agglomération. Il s'agit très probablement des fondations de murets matérialisant la limite méridionale du portique de l'édifice. Quant au mur M1, de facture plus massive, il est interprété comme les fondations d'un mur porteur (mur de façade ?) orienté nord-est/sud-ouest. Au sud des maçonneries M3 et M4, on observe la présence de niveaux de graviers compactés témoignant de la succession des niveaux de circulation du portique ou des accotements de la voirie.

Un petit atelier de forge constitué d'un foyer, d'aménagements annexes (fosses de rejet et structures en creux) et d'une aire de rejet très riche en fragments scorifiés ferreux (calottes, coulures) et en battitures a été mis au jour. Cet ensemble constitue la deuxième phase d'occupation et permet d'attester une activité métallurgique sur cette zone durant la période tibérienne. L'orientation de ces aménagements semble identique à celle de la phase postérieure. Scellés par les niveaux d'installation de l'atelier de forge, des niveaux d'occupations plus anciens ont livré du mobilier céramique précoce datant de période augustéenne finale. Ces niveaux se développent au sommet des sables roux, préservés sur une épaisseur de 0.15 à 0.2 m. Ces couches paraissent être en lien avec les vestiges de deux solins mal préservés permettant d'attester d'une orientation déjà déterminée par la grande proximité du *decumanus* nord de l'agglomération antique.

L'orientation des murs ainsi que le petit atelier de forge documentés lors de cette intervention montrent que cette parcelle, bien que située en périphérie de l'agglomération, est intégrée dans la trame urbaine de *Lousonna* dès les premières traces d'aménagements. La proximité directe d'une des rues principales du *vicus* (*decumanus* nord situé à l'angle sud-ouest de la parcelle) desservant la localité sur un axe est-ouest a déterminé la disposition des aménagements mis au jour sur cette petite zone. Malgré la modestie de la surface investiguée, les résultats obtenus sont intéressants pour la compréhension du développement de la trame urbaine de ce secteur périphérique relativement peu connu, mais également concernant la fonction artisanale de cette zone attestée durant la deuxième phase d'occupation.

Mobilier archéologique : céramique, métal (fer, alliage cuivreux, plomb, scories), monnaies, verre, enduits peints.

Faune : ossements épars.

Prélèvements : sédiments (rejets de forge).

Datation : archéologique. Époque romaine, période augustéenne finale à période claudio-néronienne.

Archeodunum Investigations archéologiques SA, Cossonay, O. Heubi.

Lausanne VD, Vidy Chemin des Sablons 16

CN 1243, 2 535 415/1 152 490. Altitude moyenne 383 m.

Date des fouilles : 11.-20.4.2023.

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (nouvelle construction).

Fig. 41. Lausanne VD, Vidy Chemin des Sablons 16. Vue zénithale du statumen du 1^{er} s. ap. J.-C. doté d'un passage à gué perpendiculaire. En surplomb au nord-est, un niveau de trottoir, un fossé bordier et une pile de portique. Photo Archeodunum SA.

Surface investiguée env. 40 m².

Habitat, voirie.

À l'occasion du projet de construction d'une piscine privée à l'arrière de l'une des villas du quartier des Sablons à Lausanne-Vidy, un segment du *decumanus* septentrional et ses aménagements bordiers au nord ont été mis au jour. Cette portion de route a été documentée sur plus de 1.7 m d'épaisseur permettant l'identification de plusieurs phases d'aménagement qui s'étendent entre le début du 1^{er} s. et la fin du 2^e s. ap. J.-C.

La phase 0, état le plus précoce documenté durant cette opération, est datée de la période tibérienne (15-30 ap. J.-C.) et se compose de niveaux de circulations en graviers damés présentant localement des traces d'ornières.

La phase 1, datée de 30-50 ap. J.-C., est matérialisée par un radier de fondation (*statumen*) constitué de gros blocs au sein duquel est aménagé un passage à gué perpendiculaire à l'axe principal. Un trottoir est attesté au nord de la voie, séparé de l'axe principal par un fossé bordier (fig. 41).

La phase 2 est représentée par une épaisseur de 0.8 m de recharges de niveaux de rue et de trottoir entre lesquels se développent une série de fossés de bord de route liés à l'évacuation des eaux. Cet horizon, daté de la seconde moitié du 1^{er} s. ap. J.-C., précède un réaménagement de la chaussée par l'installation du *statumen* de la phase postérieure.

La dernière phase (2^e s. ap. J.-C.) présente un nouveau *statumen* surmonté de recharges. Un nouveau fossé bordier sépare ce dernier de l'espace piéton. Ce trottoir se dote d'un portique couvert matérialisé par deux piles quadrangulaires au nord. Ces aménagements sont scellés par une couche de démolition datée de 180 ap. J.-C.

Mobilier archéologique : céramique, faune, métal, numismatique.

Datation : Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, G. Nicolet.

Lenk BE, Ammertenhorn

LK 1267, 2 606 620/1 140 365. Höhe 2594 m.

Datum der Grabung: 23.-26.8.2022 und 21.-24.8. 2023.

Datum der Fundmeldung: Herbst 2020.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Gubler, R./Puthod, F. (2024) Lenk, Ammertenhorn. Ein römischer Weihefund auf 2590 m ü. M. ArchBE (in Vorbereitung).

Geplante Notgrabung (Erosion und anthropogene Gefährdung). Grösse der Grabung ca. 18 m².

Sonstiges.

Im Sommer 2020 entdeckte Pierre-André Cordey auf einem abgechiedenen Hochplateau zwischen Ammertenhorn und vergletschertem Wildstrubel mehrere römische Münzen. Er übergab sie dem ADB. Eine erste Begehung wurde im Folgejahr durchgeführt, und vor Ort, auf 2590 m ü. M., fanden sich weitere Münzen direkt an der Oberfläche. Dies löste zwei je viertägige Untersuchungen der Fundstelle durch den ADB im August 2022 und 2023 aus.

Das Hochplateau wurde intensiv prospektiert und an einer fundreichen Stelle drei Grabungsschnitte angelegt. Bauliche Spuren von Pfostengruben oder Trockenmauern liessen sich nicht fassen, aber acht grosse Eisennägel könnten auf eine Holzkonstruktion weisen. Die insgesamt 140 römischen Münzen konzentrierten sich um den ausgegrabenen Bereich, ausdünnend streuten sie aber über das gesamte Hochplateau (rund 30'000 m²). Sie machen den Grossteil des Fundmaterials aus, zu dem auch ein blattförmiges Votivblech aus Bronze, sieben kleine Blechstücke und ein Fingerring aus Bronze sowie eine spätkeltische Fibel vom Typ Nauheim gehören. Die Fibel ist der einzige Hinweis, dass bereits in vorrömischer Zeit Menschen zur Fundstelle aufgestiegen sein könnten. Allerdings kann sie auch erst in der Kaiserzeit hinaufgelangt sein.

Die Zusammensetzung des Münzspektrums spricht nicht für einen Hort, sondern für eine Deponierung über einen langen Zeitraum. Die älteste Münze wurde zwischen 22 und 37 n. Chr. unter Tiberius geprägt, mehr als drei Viertel aller Fundmünzen stammen aber erst aus der späten Kaiserzeit, ab der Regierungszeit von Gallienus (260 n. Chr.). Münzen des 4. Jh. n. Chr. machen mehr als die Hälfte des Totals aus. Die jüngste Münze wurde zwischen 388 und 403 n. Chr. unter dem oströmischen Kaiser Arcadius geprägt. Das Votivblech, die Münzen und die möglicherweise absichtlich zerbrochene Fibel waren Votivgaben, die auf dem Hochplateau deponiert wurden. Vergleichbare Fundensembles werden oft als Weihegaben gedeutet, und auch das Hochplateau zwischen Ammertenhorn und dem weithin sichtbaren, das Ende des Simmentals dominierenden Wildstrubel könnte ein numinoser, heiliger Ort gewesen sein. Unter den Funden hat es auch 122 eiserne Schuhnägel. Sie dürften vom Schuhwerk der Menschen stammen, die den weiten Weg hinauf auf sich nahmen. Für den Zustieg vom Tal muss auch heute mit 4-5 Stunden gerechnet werden.

Archäologische Funde: Münzen, Eisen (u. a. Schuhnägel, Nägel), Buntmetall (u. a. Fibel, Votivblech, Fingerring, Blechfragmente), Bergkristall.

Faunistisches Material: wenig, noch nicht bestimmt.

Probenentnahmen: Mikromorphologie, Sediment.

Datierung: archäologisch; numismatisch. Römische Zeit, 1.-Anfang 5. Jh. n. Chr.

ADB, R. Gubler.

Marthalen ZH, Chliwatt Süd

siehe Mittelalter

Martigny VS, *Insula 6 du Forum Claudii Vallensium*

CN 1325, 2 571 723/1 105 067. Altitude env. 474 m.

Date de la découverte : avril 2023.

Date des fouilles : 18.10.-22.12.2023.

Référence bibliographique : Wiblé, F. (2005) Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 2004,

Fig. 42. Martigny VS, Insula 6. Apparition des premiers vestiges après le dégagement à la pelleuse. Vue du nord-ouest. Photo InSitu Archéologie SA.

Martigny. Vallesia 60, 465–469 ; *Maccio, A. (1993) Martigny : Insula 6, îlot SE de la fouille Aida II (1987–1989), Mémoire de Licence, Université de Lausanne.*

Fouille de sauvetage non programmée (constructions prévues sur le terrain de la piscine communale). Surface de la fouille env. 500 m².

Ville romaine.

En prévision de la construction d'un local technique sur le terrain de la piscine communale de Martigny, des prospections au géoradar ont permis d'identifier plusieurs maçonneries sur la zone concernée. La surface d'environ 500 m² dégagée par la pelle mécanique est divisée en deux par un long mur qui délimitait probablement deux parcelles ou propriétés différentes (fig. 42). Au sud de ce mur se trouve un vaste dallage reliant plusieurs bâtiments. Au nord du mur, l'espace comprend une grande cour bordée sur le côté nord-ouest par une série de locaux. Un de ces locaux avait déjà été repéré lors des fouilles de 1972. La plupart des sols sont constitués de mortier, tandis que les niveaux de circulation sont pour la plupart « chaulés ».

Deux sondages profonds ont permis d'observer la séquence stratigraphique complète jusqu'aux alluvions de la Dranse. Plusieurs niveaux de sols en terre battue, dont certains probablement en lien avec des bâtiments en terre et bois, ont ainsi pu être identifiés.

Mobilier archéologique : céramique, ossements (faune), *instrumentum* et bijoux en métal, monnaies.

Prélèvements : charbons de bois, sédiment.

Datation : archéologique. Époque romaine, 1^{er}-4^e s. ap. J.-C.

InSitu Archéologie SA, Sion, A. Sliwinski.

Martigny VS, Périphérie nord du Forum Claudii Vallensium

CN 1325, 2 571 870/1 105 490 et 2 571 758/1 105 523. Altitude env. 471 m.

Date de la découverte : avril 2023.

Date des fouilles : 18.4.-9.5.23 (ponctuellement).

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (installation du CAD en ville). Surface de la fouille env. 65 m de tranchées.

Ville romaine.

Lors de la pose de tuyaux du réseau de chauffage à distance au sud de la place du Midi, des vestiges de l'antique ville de Marti-

gn ont été observés en coupe. Un mur maçonné conservé sur trois lits de pierre en élévation et des sols en mortier de part et d'autre de cette maçonnerie ont également été documentés. Au fond de la tranchée, un sol en terre battue a été sommairement observé. Ce dernier est certainement lié aux phases précédant la maçonnerie.

À l'extrémité sud-ouest de cette première tranchée, vers la Rue des Alpes, une autre maçonnerie est apparue. Également en lien avec un sol en mortier de chaux, il s'agit probablement d'un solin maçonné.

Dans le cadre de ce projet, une seconde tranchée a été creusée aux abords de la façade nord de l'Église paroissiale de Martigny (du côté de la Rue des Marronniers). Un mur maçonné très mal conservé y a été trouvé. Situé à 5 m de cette église, il a la même orientation que cette dernière (nord-est/sud-ouest). Sans mobilier et avec seulement une observation sommaire en tranchée, il est difficile de l'attribuer à une période particulière.

Mobilier archéologique : céramique, ossements (faune).

Datation : archéologique. Époque romaine.

InSitu Archéologie SA, Sion, A. Sliwinski.

Meierskappel LU, Chieme Nord (2046.A)

LK 1131, 2 678 748/1 218 754. Höhe 412 m.

Datum der Fundmeldung: 25.1.2023.

Neue Fundstelle.

Tauchprospektion.

Einzelfund.

Der Chieme (auch: Chiemen), bis ins 18. Jh. Abbauort des sogenannten Zuger Sandsteins, liegt als Enklave des Kantons Luzern im Zugersee. Von dieser Halbinsel sind Einzelfunde der älteren und jüngeren Eisenzeit sowie der Neuzeit bekannt, aus dem Mittelalter ist eine Einsiedelei überliefert, deren Kapelle 1935/36 ausgegraben wurde. Michael Speck berichtete überdies 1915 von einem Pfahlbau, der östlich des Tiefentals, am Nordabhang des Chiemes, entdeckt worden sei. Dies wurde allerdings von Emanuel Scherer angezweifelt, bis heute fehlen konkrete Hinweise. Topographisch handelt es sich um einen auffälligen Ort: Eine Felsrippe der tertiären granitischen Molasse, aus der der Zuger Sandstein besteht, läuft hier in den See und bildet eine Untiefe mit einer flachen, schilfumstandenen Felsinsel. Seeseitig schliesst sich eine rund 130 m lange und knapp 20 m breite, schllickig-seekreidige Flachwasserzone an, die im Osten von einer auffällig halbkreisförmigen, vermutlich anthropogenen Steinschüttung abgeschlossen wird.

Zur Abklärung der Befundsituation fanden im Winter 2022/2023 erste Tauchprospektionen durch die ehrenamtliche Zuger Tauch-

Abb. 43. Meierskappel LU, Chieme. Römische Axt mit verzierten Schaftlapfen aus der Flachwasserzone nördlich des Chieme im Zugersee. Foto KA LU.

gruppo ATP entlang des Chieme-Nordufers statt. Während die steiler abfallenden Uferpartien – bedingt auch durch den hier sehr dichten Makrophytenbewuchs – ohne Befund blieben, zeigten sich in dem beschriebenen Flachwasserbereich zahlreiche eher dünne, locker über die seekreidige Strandplatte verteilte Pfähle. Während eine Reihe von Nadelholzpfählen noch teilweise über einen halben Meter hoch erhalten ist, sind die dazwischensteckenden Weichholzpfähle fast bodeneben aberodiert. Beim Bergen erster Pfahlproben zeigte sich, dass nur noch die bearbeiteten Pfahlspitzen im Schlick stecken. Das ¹⁴C-Datum eines der Weichholzpfähle weist ins Mittelalter (ETH-133 520, 380 ± 22 BP, 1450-1625 BC, cal. 1 Sigma), es handelt sich vermutlich um die Reste von Fischereianlagen.

Im Rahmen einer Metalldetektorprospektion der Strandplatte konnte an der Haldenkante schliesslich eine 16 cm lange und 386 g schwere, sehr gut erhaltene eiserne Axtklinge geborgen werden (Abb. 43). Deren Kopf steckte im Schlick, die Schneide ragte aus dem Grund. Typologisch handelt es sich bei dem schlanken Stück mit stark heruntergezogener Schneide um eine keilförmige römische Axt mit Schaftlochklappen vom Typ 3A nach Hanemann 2014 bzw. Humphreys 2021. Ein ähnliches Stück kennen wir etwa aus *Augusta Raurica*. Die Form ist in den römischen Provinzen nicht selten und scheint eng mit dem römischen Militär verbunden zu sein. Die kurzen, breiten Schaftklappen könnten für eine zeitliche Stellung in der entwickelten römischen Zeit sprechen. Das Stück aus dem Zugersee weist Verzierungen in Form von Kerben und einer Art eingprägtem Flechtband auf den Schaftklappen auf, für die bislang noch keine Vergleiche ausfindig gemacht werden konnten. Aus dem direkten Umfeld der Axt konnten weitere, typologisch nicht näher ansprechbare Eisenartefakte geborgen werden, darunter ein bandförmiges Eisen und ein Messer. Weiteres datierendes Fundmaterial, etwa Keramik, fehlt.

Archäologische Funde: Metallfunde.

Probenentnahmen: Pfahlproben.

Datierung: archäologisch, ¹⁴C. Römische Zeit; Spätmittelalter/ Frühe Neuzeit.

KA LU, A. Kienholz, ATP Zug, J. Reinhard.

Muralto TI, Grand Hotel Locarno

CN 1312, 2 705 025/1 114 335. Altitudine 215 msm.

Data dello scavo: 17.10.2023 – in corso.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.

Bibliografia: Janke, R. (2007) Il vicus romano di Muralto: nuovo progetto di ricerca. Bollettino AAT 19, 4-9.

Scavo di salvataggio programmato (ristrutturazione e ampliamento albergo). Superficie complessiva dello scavo 850 mq.

Luogo di sepoltura e insediamento.

Dal punto di vista archeologico l'area del Grand Hotel Locarno di Muralto è nota dalla seconda metà dell'Ottocento. Durante la costruzione del celebre albergo, la figura eclettica di Emilio Balli riportò alla luce 40 tombe a inumazione da riferire – grazie ai ricchi corredi – al periodo compreso fra la fine del I sec. a. C. e la prima metà del I sec. d. C.

Nell'ambito degli attuali lavori di ristrutturazione dell'imponente edificio si stanno pertanto seguendo tutte le fasi di intervento, partendo da quella che permetterà la creazione di un nuovo posteggio sotterraneo situato tra la facciata posteriore dell'edificio e la via Sempione. Nelle prime settimane di indagini sono state riportate alla luce 11 sepolture: in parte di epoca romana e in parte da riferire al medioevo, tutte con orientamento NE-SO. Le tombe di epoca romana hanno una struttura a recinto di pietre, e contengono il corredo funerario (fig. 44), le strutture medievali, invece, sono del tipo «barchetta» con pareti realizzate a muretto molto ben costruito e chiusura con lastre litiche. Il corredo qui è assente ma sono stati recuperati resti ossei, in

Fig. 44. Muralto TI, Grand Hotel Locarno. Dettaglio del corredo della tomba 4. Foto UBC.

particolare del cranio, che indicano la disposizione del defunto con testa ad ovest. Solo in pochi casi le sepolture romane sono completamente intatte, alcune strutture sono evidentemente state riutilizzate successivamente, sconvolgendo il corredo presente, altre strutture sono state danneggiate dall'inserimento delle sepolture successive, inoltre si è potuto anche documentare la presenza di sepolture già sconvolte *ab antiquo*. All'epoca romana sono pure attribuibili tre fosse carboniose, che in modo preliminare sono interpretate come fosse rituali. Intersezioni di muri dalla diversa tipologia lasciano inoltre supporre la presenza di strutture da riferire a terrazzamenti o a misure di contenimento idrico legato alla vicinanza con il torrente Ramogna.

Reperti: ceramica, pietra ollare, ferro, bronzo, argento.

Prelevi: campioni di sedimento, carboncini per datazione ¹⁴C.

Datazione: archeologica. Età romana; Medioevo.

Scavo: UBC, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani e L. Mosetti.

Nyon VD, Juste-Olivier 5

CN 1261, 2 507 535/1 137 625. Altitude moyenne 402.5 m.

Dates des fouilles : 19.3.-14.9.2023.

Références bibliographiques : Rossi, F. (1990) Nyon VD, Rue Juste Olivier ECA. AAS 73, 218 ; Bonnard, P. (1988) La ville romaine de Nyon. Répertoire des fouilles et trouvailles. Bibliographie du site. Noviodunum I. CAR 44. Lausanne.

Fouille de sauvetage programmée (construction nouvelle). Surface de la fouille env. 370 m².

Habitat, quartier artisanal, canalisations, tonneau.

La fouille est située en périphérie nord-ouest de la ville romaine de Nyon, dans un secteur exploré depuis les années 1950. La parcelle adjacente au nord-est avait fait l'objet d'une fouille préventive en 1989. Plusieurs locaux maçonnés, un puits et un système de canalisations en bois présentant plusieurs états successifs y avaient été documentés.

L'intervention de 2023 a mis au jour la continuité de ces vestiges. Le site possède une séquence stratigraphique relativement faible au nord de la parcelle, alors qu'elle se développe sur plus de 3 m de hauteur au sud. Cette différence s'explique par un phénomène de remblaiement, essentiellement lié au pendage initial du terrain en direction du sud-est, et témoigne du remaniement du site, occupé de manière pérenne durant toute l'époque romaine.

Fig. 45. Nyon VD, Juste Olivier 5. Le tonneau scellé par la canalisation de planches. Vue en direction du sud-est. Photo Archeodunum SA.

L'extension du bâtiment composé de plusieurs locaux mis au jour en 1989 a été documentée lors de cette intervention. Les deux murs chaînés qui lui appartiennent ont une élévation conservée sur environ 1 m de hauteur. Un imposant bloc architectural et un bassin semi-circulaire ont été découverts en remploi au sein de cette maçonnerie. Le local qu'ils délimitent mesure 5 m sur 8 m. Un sol en terre battue y recouvre le système d'adduction d'eau déjà en partie repéré en 1989.

Un second bâtiment érigé sur des solins a été partiellement fouillé. Trois segments de fondations en pierre sèche ont été mis en évidence et permettent de restituer une construction mesurant 6 m de largeur pour une longueur d'au moins 7 m. Les fondations nord-ouest de l'édifice n'ont pas été observées, probablement en raison de l'arasement du site dans ce secteur.

Des aménagements extérieurs bordent ces deux édifices. Des caniveaux en terre cuite, une base de pilier rectangulaire, des fosses et des trous de poteau ont ainsi été découverts.

Les canalisations souterraines se composent de deux aménagements distincts superposés. Le plus récent est un canal monoxyde façonné dans un tronc d'arbre résineux alors que le précédent est constitué de planches de chêne parallèles disposées verticalement et fixées par des pieux et des tenons en bois. Ce dispositif recouvre un tonneau bien conservé, doté d'un cerclage de bois tendre fixé par des lanières végétales (fig. 45). Deux autres tonneaux ont également été documentés à proximité.

Le site a livré un mobilier relativement abondant dont des céramiques en sigillée portant des estampilles et des graffiti, ainsi qu'un ensemble lapidaire. Celui-ci comprend des blocs d'architecture, des fûts de colonne, des vasques et des éléments de plâchage polychrome.

Entre 1955 et 1975, la parcelle concernée par ce projet était occupée par une usine spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux (chromage et découpe) qui ont nécessité l'usage de plusieurs produits toxiques dont du chrome hexavalent. La fouille s'est donc déroulée dans un environnement contaminé, ce qui a nécessité la mise en place de mesures de protection stricte pour les archéologues travaillant sur le site (fig. 46). Les zones les plus polluées ont fait l'objet d'une documentation restreinte et l'ensemble du mobilier a été étudié sur place par les spécialistes. Ce dernier n'a pas été conservé à l'exception de quatorze pièces sélectionnées pour leur valeur scientifique et dont la matière permettait une conservation sans risque. Des prélèvements testés en laboratoire ont été réalisés et attestent leur décontamination.

Fig. 46. Nyon VD, Juste Olivier 5. Intervention en cours, vue en direction du nord-est. Dégageant du bâtiment maçonné et documentation de la canalisation monoxyde. Photo Archeodunum SA.

Mobilier archéologique : céramique, métal, verre, monnaie, blocs architecturaux, bois. Déposé au MRN.

Faune : oui (pas encore déterminée).

Datation : archéologique. Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, S. Oesterlé.

Oberdorf NW, Klein Dableten (FO 109.5)

LK 1170, 2 671 870/1 200 890. Höhe 460 m.

Datum der Grabung: 24.–28.4.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Bürgi, J. (1983) Oberdorf NW. Römische Brandgräber. as 6, 4, 173.

Ungeplante Notgrabung (Bau Fernwärmeleitung). Grösse der Grabung ca. 10 m².

Grab.

Die Fundstelle liegt am Ausgang des Tals der Engelberger Aa und ist geprägt durch alluviale Ablagerungen, die das Gebiet in der Frühgeschichte siedlungstechnisch als ungeeignet erscheinen lassen. Dennoch wurden im Jahr 1983 beim Bau des Gemeindezentrums von Oberdorf sieben gallo-römische Brandgräber geborgen. Geomagnetische Untersuchungen im Jahr 2020 ergaben rund 100 m weiter nördlich Hinweise auf grubenähnliche Strukturen, die im Zusammenhang mit dieser Nekropole stehen können.

Der Bau einer Fernwärmeleitung machte eine archäologische Intervention notwendig, die durch zwei Mitarbeiter der Kantonsarchäologie Luzern durchgeführt wurde. Dabei kamen auf einem 5 m langen Abschnitt des Leitungsgrabens vier weitere Brandgräber zum Vorschein, die in die Schwemmschichten eingetieft waren, ohne dass ein klarer Nutzungshorizont sichtbar war (Abb. 47). Drei im Block geborgene Urnen mit drei beigegebenen Fibeln wurden nachträglich in den Räumlichkeiten der Kantonsarchäologie Luzern freigelegt. Aus dem Aushub stammen weiter vier Fibeln, ein Schlüssel, eine Lanzenspitze sowie zwei Messerklingen.

Die zur Nekropole zugehörige Siedlung ist unbekannt. Die weitere archäologische Begleitung der Arbeiten an der Fernwärmeleitung durch die Fachstelle Archäologie Nidwalden erbrachte in einem Umkreis von 150 m keine diesbezüglichen Hinweise.

Archäologische Funde: Keramik, Buntmetall, Eisen.

Anthropologisches Material: Leichenbrand.

Datierung: archäologisch; typologisch. 1./2. Jh. n. Chr.

Fachstelle Archäologie Nidwalden, Ch. Harb.

Abb. 47. Oberdorf NW, Klein Dableten. Im Vordergrund die leicht angeschnittene Graburne in der eng bemessenen Grabgrube zu Bestattung Pos. 6. Im Hintergrund die Urne von Bestattung Pos. 1. Foto KA LU, P. Karrer.

Abb. 48. Olten SO, Klosterplatz 20. Westprofil durch den spätantiken Befestigungsgraben. Foto KA SO, M. Bösch.

Olten SO, Klosterplatz 20

LK 1088, 2 635 120/1 244 500. Höhe 400 m.

Datum der Baubegleitung: 24.-25.8, 4./5./22./27.9, 2.11, 11.-14.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: ADSO 26, 2020, 19–29; 30–40.

Geplante Baubegleitung (Umbau Stadthaus). Grösse der Baubegleitung ca.160 m².

Befestigungsanlage, Siedlung.

Die untersuchte Fläche liegt unmittelbar nördlich der Oltner Altstadt, deren Ausdehnung dem Areal des spätantiken Castrums entspricht. Von Ende August bis Mitte Dezember 2023 bot der Umbau des ehemaligen Kinos «Lichtspiele» die Gelegenheit, die Situation im Vorfeld des spätromischen Castrums in mehreren Etappen baubegleitend zu untersuchen. Wichtigster Befund: Unter dem modernen Kellerboden zeigte sich an mehreren Stellen auf einer Länge von rund 16.5 m ein Ost-West verlaufender, teilweise neuzeitig gestörter Graben. Besonders gut erhalten war der Befund im Profil vor der Westmauer des heutigen Gebäudes (Abb. 48). Der etwa 4.5 m breite und 1.5 m tief erhaltene Graben verläuft in einem Abstand von etwa 13 m parallel zur spätromischen Castrumsmauer, deren Fundament unter der mittelalterlichen Stadtmauer erhalten ist. Er ist somit wohl als Spitzgraben der spätantiken Befestigungsanlage anzusprechen.

Im untersten Bereich des in den anstehenden Schotter abgeteufelten Grabens lag eine bis zu 30 cm starke, kompakte Lehmschicht mit Kies, darüber eine 40 cm mächtige Schicht mit grossteiligem römischem Bauschutt. Auf dieser hatte sich, wohl über längere Zeit, eine dunkelbraune, rund 80 cm mächtige Verfüllung angesammelt, die nur wenige Funde und kleinteiligen Bauschutt enthielt. Die Funde aus der Verfüllung des Grabens sind nicht sehr aussagekräftig, jedoch alle römisch.

Nördlich des spätantiken Grabens kam eine *vicus*zeitliche Grube zum Vorschein, deren oberer Teil gekappt war. Die noch 50 cm tiefe Grube hatte einen ovalen Grundriss von 1.2 × 1.3 m und eine flache Sohle. Die Verfüllung bestand aus grauem Lehm mit vielen Holzkohlen und enthielt verschiedene Siedlungsfunde, darunter eine fragmentarisch erhaltene steinerne Handmühle.

Archäologische Funde: Keramik, Baumaterial, Münzen, Buntmetall, Eisen, Mühlensteinfragmente.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1.–3. Jh.; 4. Jh. n. Chr. KA SO, Fabio Tortoli.

Ormalingen BL, Gaissacker

LK 1068, 2 632 786/1 258 121. Höhe 446 m.

Datum der Grabung: Mai – Juni 2023.

Datum der Fundmeldung: 23.5.2023.

Bibliographie zur Fundstelle: JbAS 101, 2018, 212 (mit weiterführender Literatur); Archäologie Baselland, Jahresbericht 2017, 46–55.

Geplante Notgrabung (Bau eines Mehrfamilienhauses).

Grösse der Grabung 193 m².

Siedlung.

Der bevorstehende Bau eines Mehrfamilienhauses löste eine Notgrabung im Bereich des seit 1907 bekannten Herrenhauses des römischen Gutshofs von Ormalingen aus. Der Grabungsperimeter lag unmittelbar westlich des Badehauses, welches 2017 vollständig ergraben wurde.

Am Süden der zu untersuchenden Parzelle kam ein Mauerabschnitt zum Vorschein, der sich im Zuge der weiteren Freilegung als die Nordwestecke des Hauptgebäudes herausstellte. Dieser Befund kam überraschend, denn letzteres war aufgrund der Vermessung der Altgrabungen 20 m weiter südlich vermutet worden. Dies bedeutete auch, dass das Badehaus anders als bislang angenommen nahtlos an das Hauptgebäude anschloss. Der teilweise freigelegte Innenraum war mit Ausnahme einer Nische im Westen hypokaustiert. Der Hypokaustraum war bereits 1907 zum Teil freigelegt und wieder verfüllt worden. Daher lagen nur noch wenige Pfeilerplatten *in situ*. Die Wände des Hypokausts waren mit Ziegelschrotmörtel verputzt worden, um den Kalkstein vor den hohen Temperaturen zu schützen. Über dem Fussboden waren die Wände mit Kalkputz bedeckt, auf dem sich im Sockelbereich stellenweise noch die Reste einer roten Bemalung erhalten hatten. Auch die Aussenwände des Gebäudes wiesen einen Kalkputz auf. Die Mauern waren bis zu 40 cm über dem Bodenniveau des Innenraums erhalten geblieben.

Das Präfurnium des Hypokausts befand sich auf der Nordseite des Gebäudes, nur fünf Meter von demjenigen des Badehauses entfernt. Die Lage der beiden Einfeuerungen direkt nebeneinander ist effizient: Beide Anlagen konnten vom selben Ort aus bedient werden. Der Heizkanal und die Heizöffnung waren aber bereits zur Römerzeit komplett geplündert worden. Um die Elemente der Heizöffnung zu entnehmen, wurde ein Loch in die Nordmauer des Hauptgebäudes gebrochen. Nur noch wenige Sandsteine der Heizöffnung konnten *in situ* dokumentiert werden. Der Mauerausbruch wurde nach der Plünderung unsorgfältig mit einem Kalkstein-Mörtelgemisch verschlossen. Der Gra-

ben, der durch die Plünderung des Heizkanals entstanden war, wurde innert kurzer Zeit mit einem stark holzkohle- und ziegelhaltigen Lehm verfüllt. Aus dieser Auffüllung stammen die meisten Funde der Grabung. Die Keramikformen daraus datieren bis ins 3. Jh. n. Chr.

Der bereits 2017 bei der Badehaus-Grabung festgestellte grosse Graben trat auch bei der aktuellen Untersuchung zu Tage. Er lag nördlich des Hauptgebäudes und des Badehauses und hatte diese vor Hangwasser geschützt, das zur Römerzeit hier offenbar reichlich vorhanden war. Bereits beim Bau hatte man an der Nordwestecke des Hauptgebäudes das Augenmerk auf die Stabilität des Bodens gerichtet, indem man ausgeprägte, breite Vorfundamente erstellte und den Bereich mit einem zusätzlichen, kleinen Drainagegraben entwässerte. Diese Massnahme dürfte auch das nahe Präfurnium vor Wasser geschützt haben.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Metall, Glas, Baukeramik, Stein.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbearbeitet).

Probenentnahmen: ¹⁴C, Erdproben, sedimentologische Proben; unbearbeitet.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1.– 3. Jh. n. Chr.

Archäologie Baselland, J. von Wartburg.

Rapperswil-Jona SG, Busskirch, St. Martin

LK 1112, 2 705 675/1 230 520. Höhe 407 m.

Datum der Grabung: 24.–26.4.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Grüniger, I. (1976) Grabungsbericht. In: A. Helbling, neu bearbeitet von L. Helbling, Die Geschichte der uralten Pfarrei Busskirch am oberen Zürichsee,

208–222. Jona; JbSGUF 84, 2001, 238; Schindler, M. P. (2007) Das Frühmittelalter im Raum Rapperswil-Jona. Alte Funde – Alte und neue Ausgrabungen – Neue Erkenntnisse. Neujahrsblatt des Hist. Vereins des Kantons St. Gallen 147, 101–104; Schindler, M. P. (2023) Kantonsarchäologie St. Gallen. Jahresbericht 2022. Neujahrsblatt des Hist. Vereins des Kantons St. Gallen 163, 130–131.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungsbauten). Grösse der Grabung ca. 14 m².

Siedlung.

Bei Ausgrabungen in der Kirche St. Martin 1975 zeigten sich unter den Vorgängerbauten des Sakralbaus Reste einer massiven römischen Bebauung. Diese blieben lange schwer einzuordnen, wurden am ehesten aber als Teile einer Gutshofanlage angesprochen. In den Jahren 2021–2023 führte das «Ludwig Boltzmann Institute for Archaeological Propection and Virtual Archaeology» (Leitung PD Ao.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Neubauer) im Auftrag der KA SG im Umfeld der Kirche St. Martin geophysikalische Prospektionen auf rund 10 ha der grösstenteils land wirtschaftlich genutzten Flächen durch. Die Messbilder zeigen, dass die Gebäudereste unter der Kirche sich nach Norden und Westen erstrecken und einen Grundriss von mindestens 40×55 m bilden (Abb. 49). Dabei handelt es sich um das Hauptgebäude einer grösseren Villenanlage. Nordöstlich des Hauptgebäudes zeichnen sich Nebengebäude ab. Fünf davon bilden eine östliche Reihe, zwei weitere bilden wohl die nördliche Reihe. Möglicherweise kann ein Nebengebäude der zu erwartenden westlichen Reihe erkannt werden. Damit liegt in Busskirch der Grundrisstyp einer längsaxialen Gutshofanlage mit einer Länge von über 250 m und einer Breite von rund 200 m vor.

Abb. 49. Rapperswil-Jona SG, Busskirch, St. Martin. Gesamtplan des römischen Gutshofs sowie zugehöriger Strukturen aufgrund von Baubegleitungen, Ausgrabungen und erster Resultate der geophysikalischen Prospektion. Mauern in Rot: bei Prospektion festgestellt; Mauern in Blau und Gelb: bei Ausgrabungen und Baubegleitungen festgestellt. Stern: Zielgrube 2023. Plan KASG und LBI ArchPro.

Die katholische Kirchgemeinde musste im Frühjahr die Wasserleitung vom ehemaligen Pfarrhaus Busskirchstrasse 170 zur Sakristei der Kirche erneuern. Um die Bodeneingriffe auf ein Minimum zu reduzieren, wurde die Leitung mittels einer Start- und einer Zielgrube gebohrt. In der Startgrube nördlich des ehemaligen Pfarrhauses konnten keine römischen Schichten beobachtet werden. Diese könnten aber unter Projekttiefe liegen, denn die untersten beobachteten Schichten, welche fluviatilen und limnischen Ursprungs sind, enthielten bereits vereinzelte Baukeramikfragmente. In der Zielgrube von knapp 3×3 m Fläche wenig nördlich ausserhalb der Friedhofsmauer wurden eine Nord-Süd sowie eine Ost-West verlaufende römische Mauer angeschnitten. Diese dürften unmittelbar ausserhalb der Zielgrube eine Ecke gebildet und somit einen Innenraum umfasst haben. Aufgrund der nur geringen Distanz von gut 6 m zum prospektierten Grundriss des Hauptgebäudes und der identischen Ausrichtung der Strukturen ist es wahrscheinlich, dass die neu aufgedeckten Baureste als Teile des Hauptgebäudes anzusprechen sind. Die Funktion des angeschnittenen Raumes lässt sich allerdings derzeit nicht festlegen, wobei die zahlreichen Schlacken besonders in den Schichten östlich davon auffallen. Mit den neuen Befunden vergrössert sich das Hauptgebäude folglich nach Osten.

Über den römischen Befunden liegen Hochflutsande, welche während eines mutmasslich spätantiken oder frühmittelalterlichen Seehochstands abgelagert worden sein dürften. Eine früh-/hochmittelalterliche Arealnutzung bleibt aufgrund möglicher Einzelfunde aus dieser Zeitstellung unsicher; gesichert sind aber die ab dem 7. Jh. n. Chr. einsetzende Bestattungstätigkeit im Bereich der Kirche sowie die Existenz der Kirche spätestens ab dem 9. Jh. n. Chr.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisen, Buntmetall, Schlacken.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.

Probenentnahmen: Mikromorphologie, Mörtelproben.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit; Früh-/Hochmittelalter?

KA SG, R. Ackermann.

Rapperswil-Jona SG, Kempraten, Rebacker/Belsitorain

LK 1112, 2 704 705/1 232 794. Höhe 425 m.

Datum der Baubegleitung: 15.8.-20.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Halter, E. (1945) Römische Brandgräber in Kempraten. Ur-Schweiz 9, 72-74; Ettliger, E. (1951) Die römische Keramik aus dem Vicus und dem Gräberfeld von Kempraten. unpubl. Manuskript; Matter, G. (1999) Der römische Vicus von Kempraten. JbSGUF 82, 183-211, insbes. Fundstelle 16; Ackermann, R. (2013) Der römische Vicus von Kempraten, Rapperswil-Jona. Neubetrachtung anhand der Ausgrabungen Fluhstrasse 6-10 (2005-2006). Archäologie im Kanton St. Gallen 1. St. Gallen; JbAS 102, 2019, 193; arCHaeo 4/2023, 41.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungsbauten); Grösse der Baubegleitung ca. 115 Laufmeter.

Brandgräberfeld.

Werkleitungsarbeiten im Strassenbereich des Belsitorains und der Rütistrasse bedingten eine Begleitung durch die KA SG. In unmittelbarer Nachbarschaft lagen die 2018 ausgegrabenen römischen Brandgräber, welche zum einzigen bekannten Bestattungsort des Vicus Kempraten gehören (JbAS 102, 2019, 193). Beim diesjährigen Leitungsanschluss im 2018 teilweise untersuchten Grundstück (Parz. 2534J) wurde ein weiteres Brandgrab geborgen. Es handelte sich um ein Urnengrab. Als Urne diente ein Schultertopf. Die anschliessenden Leitungsgrabenbereiche in der Rütistrasse sowie die östlichen Bereiche des Belsitorains befinden sich in einer natürlichen Geländesenke, welche in der Neuzeit oder Moderne aufgefüllt worden war. Der Leitungsgraben griff hier nicht unter diese Auffüllschichten resp. maximal bis in

die ehemaligen Oberbodenbereiche hinein. Gegen Westen hin dagegen wurden bis zu 40 cm mächtige römische Schichten tangiert, welche zahlreiche Keramik und zumeist kalzinierte Knochen enthielten. Die Keramikfragmente weisen teilweise ebenfalls Brandspuren auf. Zudem scheint eine Auswahl zugunsten von offenen Formen vorzuliegen. Die Selektion des Keramikspektrums und die Brandspuren an Knochen und Keramik deuten darauf hin, dass die Schichten im Umfeld des Brandgräberfeldes zu verorten sind. Darunter oder im näheren Umfeld sind daher weitere Gräber zu erwarten.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisen, Buntmetall.

Anthropologisches Material: Leichenbrand (unbestimmt).

Faunistisches Material: wenige Grosstierknochen und Grabbeigaben (unbestimmt).

Probenentnahmen: Sedimentproben für Archäobiologie und Anthropologie.

Datierung: archäologisch. Römische Kaiserzeit.

KA SG R. Ackermann und F. Tuchschnid.

Rümlang ZH, Loo

LK 1071, 2 683 188/1 256 301. Höhe 419 m.

Datum der Sondierung: 23.1.-13.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 100, 2017, 242-243; JbAS 104, 2021, 190.

Archäologische Sondierung (Renaturierung). Fläche der untersuchten Schnitte 30 m².

Römisches Gebäude und Strasse.

Die Flughafen Zürich AG plant, den Glattabschnitt in der Gemeinde Rümlang zu revitalisieren und einen neuen Radweg anzulegen. Letzterer soll durch die Flur Loo führen, die seit 2019 intensiv prospektiert wird. Zuletzt wurden 2020 und 2021 geophysikalische Messungen (Geomagnetik und Bodenradar) im Bereich mutmasslicher römischer Gebäude durchgeführt. In den Messbildern zeichnen sich die Grundrisse von zwei nebeneinander liegenden Gebäuden und das Trasse einer Strasse ab. Der schärfer umrissene östliche Grundriss besteht aus mehreren, nebeneinander aufgereihten Räumen, an die im Süden ein grosser Hof anschliesst. Er weist klare Parallelen zu v. a. aus dem heutigen Frankreich bekannten Strassenstationen auf. Der Befund ist im Kanton Zürich einzigartig und soll als bedeutendes Schutzobjekt im Boden erhalten bleiben.

Zur Klärung des Schutzzumfangs wurde im Bereich der Gebäude und der Strasse eine Sondierung mit insgesamt fünf Sondierschnitten durchgeführt. Zwei Sondierschnitte wurden im Bereich des östlichen Gebäudegrundrisses angelegt. Dabei traten direkt unter dem rezenten Humus Mauerfundamente auf. Im Innenbereich des Hofes wurden mutmassliche Reste einer Kiesplanie sowie ein Ziegelversturz freigelegt. Letzterer könnte von einer im Hof umlaufenden Portikus oder einem Anbau an die Hofmauer stammen. Im Gebäudeinnern fehlte der Ziegelversturz, was vermuten lässt, dass die Dachbedeckung abgeräumt oder der Dachversturz im Rahmen einer späteren Nutzung des bereits aufgelassenen Gebäudes entfernt worden war. Eine direkt auf dem gekappten B-Horizont aufliegende, dunkle, holzkohlehaltige Schicht wäre damit ebenfalls im Kontext einer nachrömischen Nutzung zu sehen. Bedauerlicherweise gelang die ¹⁴C-Datierung einer daraus geborgenen Holzkohle nicht. Im Aussenbereich unmittelbar vor der Hofmauer kamen eine Pfostengrube sowie ein Teil einer grösseren, steilwandigen Grube zum Vorschein, deren Funktion und Datierung sich zurzeit nicht erschliesst.

Ein im Bereich des vermuteten Strassenrasses angelegter Sondierschnitt erbrachte keinen Nachweis einer Kofferung. Diese dürfte an jener Stelle komplett erodiert oder dem Pflug zum Opfer gefallen sein. Hingegen wurde im Randbereich der Strasse in einem weiteren Sondierschnitt ein mind. 2 m breiter Graben gefasst. Er war mit sandig-kiesigen, durch fliessendes Wasser eingebrachten Sedimenten verfüllt, die eine beachtliche Menge

an römischen Funden (v. a. Keramik) enthielten. Am südlichen Rand der Strasse zeigte sich in einem weiteren Sondierschnitt erneut ein Mauerfundament, das parallel zum Trassee läuft und möglicherweise zu einer Mauer gehört, die das Areal mit den Gebäuden von der Strasse abgrenzte.

Im Bereich des Gebäudes traten nur wenige, kleinfragmentierte Funde auf, die typologisch nicht ansprechbar waren. Das übrige Fundmaterial, von dem ein Grossteil aus dem oben genannten Graben stammt, deckt vorwiegend die 2. Hälfte des 1. Jh. n. Chr. ab. Einige Stücke datieren noch ins 2. und 3. Jh. n. Chr. Es ist damit anzunehmen, dass der Platz ab mindestens der Mitte des 1. Jh. n. Chr. besiedelt war.

Archäologische Funde: Eisen, Buntmetall, Gefässkeramik, Baukeramik, Glas.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holzkohle, Profilkolonnen für Mikromorphologie, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 2. Hälfte 1.-3. Jh. n. Chr.

KA ZH, S. Brunner und A. Wicki.

Rueyres-les-Prés FR, Route du Soleil (Sur le Paquier)

CN 1184, 2 560 435/1 189 645. Altitude 466 m.

Date des fouilles : 22.-24.5.2023.

Références bibliographiques : AAS 94, 2011, 257.

Fouille de sauvetage programmée (extension de l'école). Surface de la fouille env. 270 m².

Habitat.

L'agrandissement de l'école de Rueyres-les-Prés a donné lieu à une petite intervention dans une zone sondée en 2010, qui avait livré les vestiges arasés d'une construction d'époque romaine (un mur et un trou de poteau) ainsi qu'une zone d'épandage de mobilier antique.

L'intervention de 2023 a mis en évidence un niveau de circulation probablement antique au sommet de la moraine, qui contenait des fragments de *tegula* et de la céramique assez érodée. En limite de fouille nord, le soubassement d'un mur, presque rectiligne et long d'environ 9.2 m, est apparu. Orienté approximativement nord-est/sud-ouest, il renfermait des fragments de *tegula* mêlés aux galets de la fondation. Un massif rectangulaire en galets non liés au mortier était adossé à son parement sud. Aucun retour de maçonnerie n'a été observé dans l'emprise de la fouille. Les résultats antérieurs permettent de supposer que le mur se poursuivait encore sur environ 25 m à l'ouest. La jonction de ce segment avec le tronçon de maçonnerie repéré lors des sondages de 2010 n'a pas été observée, mais il est possible que les deux murs aient formé l'angle nord-est de l'enclos qui entourait la *villa* romaine, dont la *pars urbana* pourrait se situer, à titre d'hypothèse, une soixantaine de mètres plus à l'ouest.

Mobilier archéologique : tuiles, céramique, métal (bronze, plomb).

Datation : archéologique. Époque romaine.

SAEF, J. Monnier, O. Pisset et L. Rubeli.

Saillon VS, Proz-la-Grange, maison Hugo

CN 1305, 2 581 045/1 114 109. Altitude 480 m.

Date de la découverte : 11.9.2023.

Date des fouilles : 25.9.-4.10.2023.

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (construction d'une villa). Surface de la fouille env. 100 m².

Villa romaine.

La construction d'une maison particulière, dans le secteur où les vestiges d'une villa romaine ont déjà été mis au jour ponctuellement, a nécessité une intervention archéologique. Plusieurs exca-

Fig. 50. Saillon VS, Proz-la-Grange, maison Hugo. Vue du chantier et des vestiges depuis l'est. Photo InSitu Archéologie SA.

vations ont été prévues sur cette parcelle, mais seules la cave de la maison et la tranchée pour la conduite d'égout avaient une profondeur suffisante pour mettre au jour les vestiges situés à 1.5 m sous le terrain actuel.

Les investigations ont permis de repérer un mur contre lequel sont adossés, du côté sud, au moins quatre locaux contigus équipés de sols en mortier ou en terre, et d'un foyer au sol (fig. 50). Ces structures témoignent de plusieurs occupations romaines. Du côté nord, aucun mur perpendiculaire n'a été retrouvé, mais plusieurs couches de démolition comprenant du mobilier céramique, une structure maçonnée de forme carrée indéterminée et des restes très ténus de sols en mortier ont été observés.

Le site est scellé par des alluvions torrentielles et enseveli sous une épaisse couche de terre à vigne (1.2-1.5 m).

Mobilier archéologique : céramique, ossements (faune), métal.

Datation : Époque romaine.

InSitu Archéologie SA, Stion, M.-P. Guex.

Schattdorf UR, Vordere Hofstatt (Er.nr. 170.2)

LK 1192, 2 692 582/1 191 383. Höhe 478 m.

Datum der Baubegleitung : 5.-24.5.2023.

Ungeplante Baubegleitung (Wohnüberbauung). Grösse der Baubegleitung ca. 3530 m².

Neue Fundstelle.

Einzelfunde.

Unweit vom Schattdorfer Dorfzentrum kamen unerwartet römische Funde zum Vorschein. Die Arbeiten auf der Grossbaustelle waren zu diesem Zeitpunkt bereits weit fortgeschritten. Die

Fachstelle Archäologie begleitete darauffolgend die Bauarbeiten unter erschwerten Bedingungen.

Bachgerölle und Kiesschichten sprechen dafür, dass in der Nordhälfte der Parzelle ein ehemaliger Bauchlauf erfasst wurde. Im Parzellensüdteil, wo u.a. Fibeln und Münzen zum Vorschein kamen, dürfte sich die Uferzone befunden haben. Die römischen Funde, die grossmehrheitlich mit einem Metalldetektor geborgen wurden, lassen sich einer kiesigen-sandigen und dem oberen Bereich der darunterliegenden lehmigen Schicht zuweisen. Entweder handelt es sich bei der kiesig-sandigen Schicht um eine künstliche, eingebrachte Schüttung einer Uferplanie oder um den langsam fliessenden Teil eines Baches. Die Funde sind entweder im Uferbereich verloren gegangen oder sie wurden aus einem flussaufwärts liegenden Areal angeschwemmt. Ferner ist eine fundleere, aber holzkohlehaltige Grube zum Vorschein gekommen. Weitere Hinweise zur Datierung werden die Ergebnisse der ¹⁴C-Proben aus der Grube und der lehmigen Schicht geben.

Die römischen Funde im Areal der Vorderen Hofstatt sind ein weiterer Hinweis auf die nicht näher zu definierende römische Besiedlung in Schattdorf. Aus Grabungen im Gebiet «Unterer Hof» aus den Jahren 1986 und 2020 stammen umgelagerte römische Siedlungsfunde. Dieses Gebiet befindet sich in einer Entfernung von ungefähr 250 m.

Die Neufunde verdeutlichen, dass in Schattdorf in einem grösseren Radius als bis anhin mit römischen Spuren zu rechnen ist – und daher dieses Areal in Zukunft ebenso archäologisch zu überwachen ist.

Archäologische Funde: Münzen, Fibeln, Buntmetall, Eisen, Keramik, Holzkohle.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit; Neuzeit.

Abteilung Denkmalpflege und Archäologie UR, I. Winet.

Schlatt TG, Schaaren, Russemos [2022.099]

LK 1032, 2 694 691/1 283 005. Höhe 410 m.

Datum der Grabung: 16.–29.1.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Fatzer, B./Leuzinger, U. (2005, Red.) Im Schutze mächtiger Mauern. Spätromische Kastelle im Bodenseeraum. Ausstellungskatalog. Frauenfeld.

Grabung. Grösse der Grabung 53 m².

Wachturm.

Seit Jahren findet Beat Möckli im Schaarenwald auf einer begrenzten Fläche u. a. Metallobjekte aus römischer Zeit, darunter Münzen aus dem 1.–4. Jh. n. Chr. 2021 konnte auf dem (neuen) kantonalen LIDAR-Geländemodell in diesem Bereich eine sich schwach abzeichnende, quadratische Struktur erkannt werden. In Wurzelgruben von bei einem Sturm 2021 umgeworfenen Bäumen barg man oberflächennah bearbeitete Tufffragmente, römische Ziegelbruchstücke und Mörtelreste.

Im Januar 2023 sollten mit einer Sondiergrabung mögliche Befunde im Bereich der Geländestruktur und deren Erhaltung abgeklärt werden. Dazu wurden durch das erkannte Quadrat ein Ost-West-Schnitt, davon ausgehend ein Nord-Süd-Schnitt und – auf Grundlage der freigelegten Befunde – weitere kleinere Schnitte von Hand ausgehoben. Direkt unter dem Waldboden fanden sich 1.1 m breite, ausgebrochene Mauern. Erhalten hat sich nur der unterste Fundamentbereich, der sich als stark verwitterte Mörtelschicht abzeichnete. Darin fanden sich vereinzelt Tuffbrocken und zugeschlagene Gerölle, die nur noch stellenweise im Mörtelverband waren. Zwei parallele, im Sohlenbereich der Mauer verlaufende Gräben mit Mörtelplatten in regelmässigen Abständen werden als mit Punktfundamenten gesicherte ehemalige Holzunterzüge gedeutet. Die gefassten Mauerausschnitte lassen sich zu einem 7×7 m grossen Geviert rekonstruieren. In seinem Innern fand sich eine Kieselrollierung. Im Abstand von 5 m war dem Bau ein 3 m breiter Spitzgraben vorgelagert. Hinweise auf eine Palisade liessen sich nicht ausmachen.

Die Befunde deuten auf einen römischen Wachturm. Ausser zahlreichen Dachziegelfragmenten und Tuffsteinen mit gesägten Kanten konnten während der Grabungen nur wenige Funde geborgen werden. Die Konstruktionsweise, die in der direkten Umgebung gefundenen Münzen aus dem 3./4. Jh. n. Chr., ein amphorenförmiges Gürtelendbeschlag und das Fragment einer vergoldeten Zwiebelknopffibel weisen den Bau als Teil der spätantiken Rheinbefestigung aus. Die Fundstelle liegt auf der zweiten Geländestufe über dem Rhein in rund 800 m Distanz zum bekannten Wachturm von Schlatt TG-Schaarenwies. Zahlreiche Münzfunde aus dem 1./2. Jh. n. Chr. lassen sich bisher nicht mit einem Befund verbinden.

Archäologische Funde: wenig Keramik, Baukeramik, römische Münzen, Gürtelbeschlag aus Bronze, Fragment einer vergoldeten Fibel.

Faunistisches Material: einzelne Tierknochen.

Probenentnahmen: Holzkohle für ¹⁴C-Datierung, Mörtel.

Datierung: archäologisch. 1.–4. Jh. n. Chr.

Amt für Archäologie TG.

Schleitheim SH, Chrummenacker

LK 1031, 2 678 000/1 288 700. Höhe 421 m.

Datum der Grabung: 20.3.–4.5., 17.7.–22.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Homberger, V. (2013) Römische Kleinstadt Schleitheim-Iuliomagus. Streifenhäuser im Quartier Z'underst Wyler. Schaffhauser Archäologie 6. Schaffhausen.

Geplante Notgrabung (Bau einer Reithalle mit Nebenbauten). Grösse der Grabung 230 m².

Siedlung.

Im Gewerbegebiet von Schleitheim wird auf einer grossen, bisher un bebauten Parzelle eine Reithalle mit Wohnhaus errichtet. Die Bauparzelle liegt in der archäologischen Schutzzone des *vicus Iuliomagus*, einer römischen Kleinstadt, die zwischen dem späten 1. bis frühen 2. Jh. n. Chr. Bestand hatte. Entgegen der ursprünglichen Vermutung, dass sich die Parzelle im Randbereich des *vicus* befindet, ergaben die Vorabklärungen (Geomagnetik, Sondagen), dass dicht unter der Grasnarbe ein ganzes Quartier der römischen Stadt liegt. Da das Grundstück in den letzten Jahrzehnten nur als Weide genutzt wurde, ist die Schichterhaltung bis auf wenige neuzeitliche Bodeneingriffe (Werkleitungen) als sehr gut zu beurteilen. In Folge dieser Erkenntnis wurden die bauseits notwendigen Bodeneingriffe und damit die Grabungsfläche in Zusammenarbeit mit der Bauherrschaft um die Hälfte reduziert.

In einer ersten Grabungsetappe wurde zunächst eine kleine Fläche im Norden der Bauparzelle untersucht. Ein mit Steinplatten gedeckter, römischer Abwasserkanal dominierte die östliche Grabungsfläche. Dieser schnitt dort einen älteren, ebenfalls römisch zu datierenden Entwässerungskanal. Um die beiden Kanäle befanden sich mehrere Schotterpackungen, die als Gehniveau eines Hinterhof-/Gartenbereiches zu interpretieren sind. Die westliche Grabungsfläche lieferte trotz des kleinen Ausschnitts anhand von Schotterstufen, Gräben und mehreren, als potenzielle Balkenaufgaben zu interpretierenden Steinkonzentrationen Hinweise auf eine rückwärtige, mehrphasige Streifenhausbebauung.

Die im Sommer 2023 begonnene zweite Grabungsetappe im Bereich der Erschliessungsstrasse liefert einen Querschnitt durch die römische Strasse, den Portikusbereich und ein Streifenhaus (Abb. 51). Die rund 80 cm mächtige, bereits mehrfach im *vicus* gefasste Strasse konnte nahezu in ihrer Gesamtbreite dokumentiert werden. Unmittelbar östlich an die Strasse schliesst ein perfekt erhaltener Portikusbereich an. Zahlreiche, z. T. nur sehr dünne Lauf- und Nutzungsniveaus innerhalb der Grabungsfläche zeigen eine Mehrphasigkeit an. Im Norden des zugehörigen Hauses wurden vorwiegend Schotterniveaus und im Süden fast ausschliesslich Stampflehböden angetroffen. Diese konnten auf

Abb. 51. Schleithem SH, Chrummenacker. Etappe 2, Streifenhaus, Balkenlage als Binnengliederung mit Schotterniveaus im Norden und Lehm Böden im Süden. Foto KA SH.

einer Länge von rund 15 m, getrennt durch mehrere Balkenlagen, nachgewiesen werden. Da die Niveaus aus dem nördlichen und südlichen Teil miteinander korrespondieren, ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass an dieser Stelle ein Streifenhaus mit einer längs orientierten Raumaufteilung rekonstruiert werden kann. Dass das untersuchte Areal auch vor dem Bau des Streifenhauses genutzt wurde, belegen mehrere Installationen für handwerkliche Tätigkeiten und grossflächige Kalkplanien, die ggf. mit der Urbarmachung und dem Bau der römischen Strasse in Verbindung zu bringen sind.

Die Grabungen werden 2024 fortgesetzt.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Metall (Bronze/Eisen; Münzen), Glas, Schlacke.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Holzkohle, Mikromorphologie, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. 1.–2. Jh. n. Chr.

KA SH, S. Kraus.

Studen BE, Hauptstrasse 5b

LK 1126, 2 589 417/1 218 350. Höhe 434 m.

Datum der Grabung: 16.6.–17.7.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Abbruch und Aushub für Neubau unterkellertes Mehrfamilienhaus). Grösse der Grabung ca. 80 m².

Sonstiges.

Der Aushub für einen Neubau mit Kellergeschoss im Umfeld der römischen Strasse nördlich von Studen BE/*Petinesca* wurde vom ADB archäologisch begleitet. Dabei stellte sich eher unerwartet heraus, dass die Baugrube im Bereich eines alten, verlandeten Flussbetts lag. Es dürfte sich um einen Mäander in der Schwemmebene von Aare und Zihl handeln. Flussdetritus-Schichten wurden von Torf- und Sandschichten überlagert. Am Ufer wurde ein Eichenpfahl, der von einer Uferverbauung stammen könnte, geborgen. Dendrochronologisch datiert er nach 55 n. Chr. (Splint oder Waldkante waren nicht erhalten). Aus den mittleren Verlandungsschichten im Wasserlauf wurden ein Hundeskelett und ein Bauholz geborgen. Das Eichenholzbrett wies keine Waldkanten- oder Splintreste auf und datiert nach 29 n. Chr. Das an der Hauptstrasse 5b gefasste Flussbett ergänzt den Kenntnisstand zu den Wasserläufen und möglichen Strassenverläufen im Umfeld von Studen/*Petinesca* und Aegerten in römischer Zeit.

Archäologische Funde: Eichenholzbrett(?), Eichenholzpfehl.

Faunistisches Material: Hund.

Probenentnahmen: Schilf für ¹⁴C-Analysen aus Flussdetritus.

Datierung: dendrochronologisch. Römische Zeit, nach 29 n. Chr., nach 55 n. Chr.

ADB, S. Dénervaud.

Triengen LU, Murhubel (264.M)

LK 1109, 2 648 021/1 232 026. Höhe 512 m.

Datum der Grabung: 2.10.2023–29.3.2024.

Bibliografie zur Fundstelle: Fetz, H./Meyer-Freuler, Ch. (1997) Triengen, Murhubel, Ein römischer Gutshof im Suretal. Archäologische Schriften Luzern 7. Luzern; Gerig, J. (2019) Abgebaut und aufbereitet, Triengen Murhubel, Ausgrabung. Berichte! 12, 37.

Geplante Notgrabung (Bauvorhaben).

Grösse der Grabung (Stand 20.12.2023) ca. 1300 m².

Ländliche Siedlung.

Die *villa rustica* von Triengen «Murhubel» ist bereits seit dem 19. Jh. bekannt. Erste Ausgrabungen im Bereich der *pars urbana* fanden 1914–1917 statt. Bei der Notgrabung 1991/1992 wurde neben der *pars urbana* auch die *pars rustica* untersucht. Dabei wurden ein Ziegelbrennofen und ein Teil der Umfassungsmauer dokumentiert. Hinsichtlich der kommenden Überbauung auf dem Gebiet der *pars rustica* fand 2018 eine Sondierung statt. Dabei konnte eine Materialentnahmegrube erfasst werden. Neben Rohmaterial für die Keramikherstellung wurde auch kalkhaltiger Schotter abgebaut, der zum Kalkbrennen geeignet war. Befunde innerhalb der Materialentnahmegrube und Fundmaterial aus dem frühen 1. Jh. n. Chr. machten die aktuelle Ausgrabung notwendig.

Anstelle der einen grossen Materialentnahmegrube konnten mindestens vier unterschiedliche nachgewiesen werden. Die Ausdehnung der einzelnen Gruben ist noch Gegenstand laufender Untersuchungen, aber der bislang grösste erfasste Durchmesser beträgt ca. 40 m. In der Materialentnahmegrube, die dem Ziegelbrennofen (s. o.) am nächsten steht, befindet sich eine weitere Grube, die im Zusammenhang mit einem Findling steht. Das Fundmaterial aus der Verfüllung unterlag wahrscheinlich einer Selektion, es weist unter anderem bisher drei fast vollständige Terra Sigillata-Gefässe (u. a. Schalen Service 1b/c und Service 2) auf und könnte im Zusammenhang mit der Holzbauphase der *pars urbana* stehen. Sowohl die Funktion der Grube um den Findling als auch deren Einbettung in den Kontext der *villa rustica* sind Gegenstände der weiterlaufenden Untersuchungen.

Archäologische Funde: Baukeramik, Keramik, div. Metallobjekte (u. a. Fibeln), Knochen.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1. Jh. n. Chr.

KA LU, M. Camenzind.

Villaz-Saint-Pierre FR, Route de Villarimboud 8 (Le Clos)

CN 1204, 2 563 180/1 174 495. Altitude 727 m.

Date des fouilles : 6.–23.1.2023.

Références bibliographiques : CAF 7, 2005, 221.

Fouille de sauvetage programmée (construction d'une maison individuelle). Surface de la fouille env. 100 m².

Habitat, infrastructure, indéterminé.

Le projet de construction d'une villa individuelle au centre de Villaz-Saint-Pierre, non loin d'un établissement antique, a incité le Service archéologique de l'État de Fribourg à réaliser des sondages en 2022. La parcelle concernée, qui formait une légère terrasse orientée au nord-est, avait déjà livré une couche de démolition hétérogène contenant du mobilier d'époque moderne mêlé à de nombreux éléments romains (céramique, tuiles, monnaies). Un niveau de sol antique surmontant un horizon renfermant de la céramique protohistorique a également été distingué durant ce diagnostic archéologique.

En 2023, une fouille préventive a permis de dégager un bâtiment maçonné d'époque romaine adossé à un long mur qui pourrait avoir fonctionné comme délimitation entre la partie habitat de la *villa* et la zone productive en contrebas. L'édifice, recouvert de tuiles, était équipé d'un sol en terre battue, sur lequel les traces d'un foyer et quelques trous de poteau épars ont été repérés. Une canalisation en matériaux de terre cuite récupérés longeait le parement interne des murs ouest et sud et devait initialement déboucher hors de l'édifice, en aval. Très évasée et recouverte de *tegulae et d'imbrices* dans sa partie amont, la structure a ensuite été réalisée à l'aide de *tubuli* entiers mis bout à bout, disposés sur leur petit côté. Il n'est pas possible de préciser la fonction de cette conduite, dont on ne connaît pas le tracé en amont de l'édifice. Elle pourrait cependant avoir servi à des activités artisanales pratiquées dans le bâtiment, qui se trouve à proximité d'une zone sondée en 2004 ayant livré des constructions en matériaux légers ainsi que des traces de métallurgie du fer (scories). Ces découvertes suggèrent que les vestiges mis au jour en 2023 appartenaient à la *pars rustica* de la *villa* romaine.

Le bâtiment romain a été démantelé à une date indéterminée après l'Antiquité et la zone a été nivelée au cours des siècles.

Mobilier archéologique : céramique, métal (fer, bronze, plomb, argent).

Faune : ossements, dents.

Datation : archéologique. Âge du Bronze ; Époque romaine, 1^{er}-4^e s. ap. J.-C. ; Époque moderne.

SAEF, J. Monnier, O. Pisset et L. Rubeli.

Windisch AG, Klosterzelgstrasse (V.022.4; V.023.5)

LK 1070, 2 658 442/1 258 964 (Mittelpunktcoordinate Nord-westmauer *campus*). Höhe 359.18 m (erhaltene OK römische Mauerbefunde).

Datum der Grabung: August 2022 bis Ende 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Trumm, J. (2013) Rätsel um das Rechteck. Das sogenannte Forum von Vindonissa. Jahresber. Ges. Pro Vindonissa, 49–63 bes. 51 Abb. 5 (Gesamtplan). Begleitung Werkleitungsbau.

Siedlung. Römischer Grossbau (*campus*) in den *canabae legionis*.

Die Gemeinde Windisch saniert seit 2017 die Kanalisation, Werkleitungen und Strassenbeläge im Reutenen- und Klosterzelg-Quartier des südwestlichen Gemeindebanns. Bezogen auf das römische *Vindonissa* liegt das von den Baumassnahmen betroffene Areal an der südwestlichen Peripherie des derzeit bekannten antiken Siedlungsperimeters (*canabae legionis* bzw. *vicus*). Zahlreiche kleinflächige Baubegleitungen sowie die Kontrolle von Werkleitungsbauten waren in diesem Gebiet in den letzten Jahrzehnten archäologisch weitgehend negativ. Entsprechend wurde die jetzige Sanierung der bestehenden Leitungen bzw. ihr streckenweiser Neubau sowie der Austausch der Strassenbeläge mit einer Gesamtstrecke von ca. 1200 Laufmetern von der Kantonsarchäologie lediglich mit regelmässigen Kontrollgängen der offen liegenden Grabenbereiche begleitet. Wo die neu aufgebagerten Erdaufschlüsse nicht durch ältere Werkleitungen gestört waren, zeigte sich unter den modernen Hartbelägen zumeist die im oberen Bereich gekappte geologische Schichtabfolge mit kiesigen Lehmen des Bt-Horizonts und darunterliegenden Kiesen und Sanden des C-Horizonts. Relevante archäologische Befunde aus römischer Zeit oder jüngerer Epochen ergaben sich nicht.

Im Schlussabschnitt der etappiert durchgeführten Baumassnahme, unter dem östlichen Ende der heutigen Klosterzelgstrasse, war aber damit zu rechnen, dass die Baggerarbeiten den nordwestlichen Trakt eines römischen Grossbaus tangieren, der hier zwischen 1900 und 1965 mehrfach angeschnitten worden war. Dieser Komplex, mit Aussenmassen von ca. 160×140 m einer der grössten Steinbauten der römischen Schweiz, wurde zunächst als Gladiatorenkaserne, dann als Forum gedeutet, während man

heute eher an einen *campus*, also an einen militärischen Übungsplatz, denkt.

Im Frühjahr 2023 wurde im fraglichen Bereich ein Nord-Süd verlaufender Werkleitungsbau für eine neue Wasserleitung auf etwa 65 m Länge aufgebagert. Das hierbei konstatierte Ausbleiben römischer Mauerzüge bestätigte den 2013 publizierten, in diesem Bereich bislang aber weitgehend rekonstruierten Grundrissplan des römischen Grossbaus. Sein Nordwesttrakt bestand demzufolge tatsächlich aus zwei 135 bzw. 150 m langen und 6.1 bzw. 7.2 m breiten Hallen ohne jegliche Inneneinteilung durch West-Ost verlaufende Quermauern. Eine weitere Bestätigung des rekonstruierten Grundrissplans erbrachte die Begleitung der nachfolgenden Kanalisationsarbeiten im Herbst 2023. Zur grösstmöglichen Schonung der archäologischen Substanz wurde die neue Leitungstrasse dabei in den bestehenden Werkleitungsbau aus den 1930er-Jahren verlegt. Im Zuge der Baggerarbeiten wurden die Fundamentreste vom Nordwesttrakt des römischen *campus* an vier Stellen exakt wieder dort angeschnitten, wo sie gemäss den alten Vermessungsunterlagen schon 1902 und 1962 erfasst worden waren. Weiterführende Aussagen oder datierende Funde erbrachte die Dokumentation der weitgehend modern zerstörten Befundbereiche aber nicht.

Archäologische Funde: Wenige Dachziegel, ein Exemplar mit Stempel der *legio XI CPF*.

Probenentnahmen: Kalkmörtelstücke.

Datierung: archäologisch. Römische Zeit, 1. Jh. n. Chr.

KAAG, J. Trumm.

Yvonand VD, Mordagne

CN 1183, 2 546 150/1 183 460. Altitude 435 m.

Date des fouilles : 14 avril–21 avril 2023.

Références bibliographiques : Dubois, Y. (2015) Mordagne vu du ciel. Chroniques aériennes d'une *villa* romaine. Avd. Chroniques 2014, 2015, 72–81.

Fouille de sauvetage programmée (pose de conduites souterraines d'arrosage). 455 m et 157 m de longueur.

Habitat (*villa*).

Le suivi archéologique de terrassement de deux tranchées creusées à Yvonand, au lieu-dit Mordagne, traverse de part en part la *pars rustica* et les abords de la *villa* romaine éponyme sur une longueur cumulée de 612 m. Les investigations ont permis de compléter les données fondées jusqu'alors uniquement sur la photo-interprétation, en précisant ou en requalifiant certaines hypothèses. Elles ont été également l'occasion d'enrichir le plan de la *villa* par des découvertes de structures inédites.

La tranchée nord comporte 15 structures (fig. 52). Elles sont constituées de trois murs, trois tranchées de récupération, trois chemins, dont un se prolonge jusque dans la tranchée sud distante d'un peu plus de 300 m, deux trous de poteau, deux chenaux, un fossé bordier et un puits, la seule structure découverte *extra muros*. Quatre murs ou tranchées de récupérations ont confirmé la présence de telles structures repérées en photographies aériennes, en précisant leurs localisations exactes. Un chemin corrigé en 1934–1935 a également été redécouvert ainsi que son fossé bordier. Une trace interprétée comme un chemin par Yves Dubois (Dubois 2014, fig. 5.1; 77; 80–81) peut désormais être requalifiée en mur.

Les structures jusqu'alors inconnues sont constituées des deux trous de poteau difficilement rattachables à la *villa*, des deux chenaux non datés qui comportent des éléments de démolition romains, d'une des tranchées de récupération et du puits. Mentionnons encore un chemin qui pourrait être le pendant occidental d'un autre déjà interprété comme tel en vue aérienne.

La tranchée sud a été creusée dans un chemin agricole qui masque les éventuelles traces de structures visibles au sol. Le suivi de terrassement a mis en évidence douze aménagements dans la partie est du site. Il s'agit de cinq murs, de trois tranchées

Fig. 52. Yvonand VD, Mordagne. Plan général des structures, tranchée nord. DAO Archeodunum SA.

de récupération, de deux sablières basses, du chemin qui a avait déjà été recoupé dans la tranchée nord et d'un massif maçonné (contrefort ?). Ce dernier se caractérise des autres structures par ses dimensions imposantes (1.2 m × min. 60 cm). Ces aménagements ferment la *pars rustica* sur son côté sud.

Globalement, la plupart de ces structures présentent un plan orthonormé qui correspond aux axes de la *villa* romaine. Seule une sablière qui présente une orientation divergente pourrait dater d'une autre période. Leur chronologie relative ne peut être établie, sauf dans le cas de deux murs qui recoupent un autre. Les assises d'élévation ont été en partie arasées sans atteindre les fondations (mis à part dans le cas des tranchées de récupérations). Elles sont bordées par une couche de démolition qui scelle sans doute des niveaux d'occupation encore préservés sous le fond de fouille. En l'état, le simple relevé de la plupart de ces structures à leur niveau d'apparition ne permet pas de pousser plus avant les interprétations.

Mobilier archéologique : céramique, faune, métal, blocs architecturaux, monnaies.

Datation : archéologique. Époque romaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, F. Menna.

Zürich ZH, Altstadt, rechts der Limmat

LK 1091, 2 683 569/1 247 427. Höhe 406–436 m.

Datum der Baubegleitung: 16.1.–23.11.2023.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungssanierungen), 2500 Laufmeter Leitungsräben.

Siedlung.

Bibliografie zur Fundstelle: Abegg, Chr./Barraud Wiener, Chr./Grunder, K. et al. (2007) Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Die Stadt Zürich III.II, Altstadt rechts der Limmat, Profanbauten. Bern.

Die seit Anfang Jahr laufenden grossräumigen Werkleitungssanierungen Ober- und Niederdorf werden von der Stadtarchäologie bis zu ihrem Abschluss im Jahr 2027 begleitet. In Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt Zürich und den ausführenden Bauunternehmen konnten in diesem ersten Jahr über 2500 Laufmeter Leitungsverlauf eingesehen werden. Aufschlüsse zum archäologischen Bodearchiv konnten ordnungsgemäss begleitend untersucht und dokumentiert werden. Es ist eine Vielzahl von bemerkenswerten Befunden zutage gekommen. Neben zahlreichen Einblicken in den geologischen Untergrund (Moräne) sind dies namentlich die mittelalterliche Ufermauer (Limmatquai), Reste der mittelalterlichen Stadtbefestigung und des Lindentors (Winkelwiese), römerzeitliche Strukturen und fundführende Schichten (Graue Gasse, Schoffelgasse) sowie Neuerkenntnisse zur Ausdehnung des Vicusbereiches (röm. Siedlung 1.–3. Jh. n. Chr.) durch Aufschlüsse an der Neustadtgasse/Frankengasse.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Metall.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Profilkolonnen, Schlammproben, Holzkohle (¹⁴C).

Datierung: archäologisch; historisch. Römische Zeit; Mittelalter; Neuzeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Stadtarchäologie, M. Zürcher.

MITTELALTER – MOYEN ÂGE – MEDIOEVO

Aire-la-Ville GE, Route de Verbois 40, chemin du Muchillon

CN 1300, 2 491 518/1 116 692. Altitude 369 m.

Date des fouilles : 28.6.-12.8.2022

Date de la découverte : 28.6.2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques : Privati, B. (1983) La nécropole de Sézegnin (IV^e-VIII^e siècles). Genève.

Fouille de sauvetage non programmée (exploitation d'une gravière). Surface de la fouille env. 200 m².

Tombes, fosses, trous de poteau.

En été 2022, des ossements humains ont été fortuitement mis au jour dans une gravière située sur la commune d'Aire-la-Ville. Un décapage de la zone jouxtant la découverte a révélé la présence de plusieurs structures funéraires. Orientées ouest-est et organisées en rangées, elles appartiennent à un cimetière jusqu'alors inconnu, implanté sur une terrasse glaciaire localisée dans une boucle du Rhône. Si les limites orientales et méridionales de l'aire d'inhumation semblent avoir été atteintes, les sépultures les plus occidentales témoignent de l'extension du cimetière sous la parcelle voisine. Dans le périmètre de la gravière, 25 structures funéraires ont été mises au jour. Elles ont livré au total 28 individus dont 9 déposés dans des coffrages en dalles de molasse, typologiquement datés entre le 6^e et le 8^e s. ap. J.-C. Des analyses radiocarbone effectuées sur les ossements ont permis d'établir une durée d'utilisation du cimetière de quatre siècles, du début du 5^e s. au début du 9^e s. ap. J.-C. L'exploitation de ces résultats pourrait nous amener à revoir la datation généralement avancée pour ce type de tombes en dalles, jusqu'alors souvent datées par le mobilier associé. L'exploitation du terrain par l'agriculture, puis par la gravière, a entraîné la disparition du niveau de circulation de la période d'utilisation du cimetière. Néanmoins, il est indéniable que les tombes étaient signalées aux vivants. La quasi-absence de recouvrements de sépultures l'atteste, tout comme la réutilisation de certains coffres en pierre. Outre les structures funéraires, qui incluent également des inhumations en fosses simples et en coffrages de bois, quelques trous de poteau ont été observés. Ces deux types de structures ne sont pas uniformément répartis sur le site. Les trous de poteau se concentrent autour du groupe de tombes le plus dense, au sein duquel l'évolution des modes d'inhumation est perceptible (le coffrage en molasse succédant à la fosse simple et au coffrage de bois). Ces trous de poteau semblent définir un petit édifice abritant des tombes, autour duquel sont aménagés un premier enclos funéraire, puis un second. L'étude approfondie de ce noyau et de son insertion au sein du cimetière sera sans nul doute fondamentale pour la compréhension du site.

Mobilier archéologique : boucle de ceinture en fer et perle annulaire en verre opaque noir ornée d'un filet blanc, 6^e -7^e s. ap. J.-C.

Matériel anthropologique : 28 individus.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Moyen Âge.

SAGE, G. Consagra et I. Plan, UNIGE, J. Desideri.

Arconciel FR, Vers les Châteaux

CN 1205, 2 574 789/1 176 628. Altitude 640 m.

Date des fouilles : janvier 2023, 11.-12.4 2023, juin 2023.

Références bibliographiques : de Diesbach, M. (1913) La Seigneurie d'Arconciel-Illes. Annales fribourgeoises 1, 49-58 ; de Vevey, B. (1978) Châteaux et maisons fortes du canton de Fribourg. Archives de la Société d'Histoire du Canton de Fribourg 24, 19-27 ; Vauthey, P.-A. (2005) Arconciel : les siècles en héri-

tage. In : A.-F. Auberson/D. Bugnon/G. Graenert et al. (réd.) A-Z, Balade archéologique en terre fribourgeoise, 28-31. Fribourg.

Analyse du bâti, prospection, suivi de chantier.

Habitat, infrastructure.

Dans le cadre de la mise en valeur du site, en particulier en vue des travaux de restauration des vestiges sous l'égide de l'association *Arconciacum*, le Service archéologique de l'État de Fribourg a procédé à une série d'interventions destinée à appuyer les différentes étapes du projet. Le bourg castral d'Arconciel/Vers les Châteaux est localisé sur un promontoire qui est lové dans les méandres de la Sarine et qui la domine à 30 m de hauteur. Le site trouve sa première mention dans un acte de 1082, dans lequel l'empereur Henri IV concède le *castrum Arconciacum cum ipsa villa* à Conon d'Oltigen. C'est probablement entre le 12^e et le 13^e s. que se développe un bourg castral relevant de la famille des Neuchâtel. Les murs en élévation conservés appartiennent aux éléments de fortifications médiévaux : une tour partiellement conservée qui domine le fossé, un piton molassique taillé surmonté d'une base maçonnée ainsi qu'une tour présentant plusieurs phases de transformation. Les vestiges des maisons du bourg sont encore visibles sous le couvert végétal si bien qu'un plan a pu en être dressé dans les années 1970. Les premiers travaux réalisés ont concerné la coupe d'arbres et le déboisement. Une acquisition 3D par drone a été effectuée en collaboration avec l'Université de Bourgogne (UMR 6298 ARTEHIS) sur les élévations conservées. Les orthophotogrammétriques obtenues vont permettre dans un second temps de travailler sur le phasage des maçonneries, mais certains résultats sont déjà tangibles. L'élévation côté sud-ouest de la tour occidentale est composée d'une section de maçonnerie en tuf où trois fentes de tir alignées permettent la défense de ce côté. Dans la maçonnerie de molasse située au-dessus, un espace d'agrément est matérialisé par la présence d'une baie géminée couverte d'un linteau à double arc ogival et double appui débordant ornée d'une colonnette à chapiteau simple. Dans une phase ultérieure de reprise de la maçonnerie de molasse, des petites ouvertures carrées à évaselement correspondent à des bouches à feu qui ne sont pas antérieures au 15^e s. Plus tard, la tour est réparée depuis l'intérieur, obturant toutes les ouvertures. Le piton molassique, taillé sur toutes ses faces, semble jouer un rôle de porte ou de goulet d'étranglement sur le site. Il n'a pas encore été étudié, mais on remarque que des constructions étaient aménagées sur le dessus et sur toute sa périphérie. La tour orientale surplombant le fossé présente plusieurs phases de niveaux de plancher, mettant en évidence des transformations successives. Une prospection par détecteur de métaux a été initiée sur les chemins d'accès et de circulation ainsi que sur certaines zones périphériques du promontoire. Par ailleurs, la reprise des données issues des sondages de 1975 (mobilier archéologique et plans) permet de donner un contexte chronologique aux vestiges, mais elle doit être poursuivie. Le mobilier et la facture de certaines pièces mis au jour lors des fouilles ainsi qu'en prospection renvoient à celui d'un site à caractère élitaire (clés de coffre, couteau, carreaux de poêle, etc.) et militaire (carreau d'arbalète, cotte de mailles, etc.) dont l'urbanisation et les zones économiques restent à caractériser, mais révèlent déjà tout le potentiel de ce site contemporain du bourg de Fribourg.

Mobilier archéologique : céramique, monnaies, métal, verre, lithique.

Datation : archéologique ; archivistique. Moyen Âge.

SAEF, M. Liboutet.

Arruffens FR, En Bouley

voir Âge du Bronze

Balerna TI, Collegiata di San Vittore Martire

CN 1373, 2 721 910/1 078 770. Altitudine 307 msm.

Data dello scavo: 24.10.–14.11.2023.

Sito noto, inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.
 Bibliografia: Donati, P. A. (1980) Monumenti Ticinesi. Indagini archeologiche, 18–22. Bellinzona; Sennhauser, H. R. (2003) Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet. Von der Spätantike bis in ottonische Zeit. Vol. 1, 49–50. Monaco.

Scavo di salvataggio programmato (ristrutturazione edificio di culto). Superficie complessiva dello scavo 6 mq.

Luogo di culto e sepoltura.

Citata una prima volta nel 789, la chiesa dedicata a San Vittore Martire – la cui fondazione si ipotizza al VII secolo – è stata ricostruita in epoca romanica – periodo di cui sopravvive l'abside serrata da lesene e decorata da un'archeggiatura in cotto con peducci lapidei.

L'area esterna la chiesa è stata indagata archeologicamente una prima volta nel 1971 – quando vennero riportate alla luce le vestigia dell'abside meridionale dell'antico battistero. Grazie al nuovo intervento di restauro in corso, si è potuta ora indagare l'area di collegamento fra la chiesa di San Vittore Martire e l'oratorio delle Grazie, edificio annesso che ingloba quanto rimane dell'antico battistero. Nello spazio esiguo sottostante il campanile, si è letta la presenza di un settore dell'abside nord del battistero romanico e una sepoltura caratterizzata da un pavimento in cocciopesto e da pareti intonacate. La tomba di forma rettangolare, misura 170×60 cm per una profondità di 55–60 cm. All'interno della sepoltura sono stati rinvenuti due scheletri in connessione anatomica, deposti affiancati.

Il ritrovamento di un settore della seconda abside conferma l'ipotesi ricostruttiva di un battistero a pianta trilobata, proposta nel 2003 da H. R. Sennhauser nei suoi volumi dedicati allo studio delle antiche chiese dell'arco alpino.

Reperti: materiale osteologico, moneta in lega, ceramica, pietra ollare, vetro, ferro.

Prelevi: campioni di intonaco, malta, cocciopesto, carbone.

Scavo: UBC, L. Mosetti e M. Pellegrini.

UBC TI, R. Cardani Vergani e L. Mosetti.

Basel BS, Martinskirchplatz (2023/08 & 2023/12)

siehe Neuzeit

Bellinzona-Carasso TI, località Saleggi

vede Età romana

Bursinel VD, Château, Route du château 1

voir Époque moderne

Buus BL, Burgruine Farnsburg

LK 1068, 2 632 547/1 260 360. Höhe 740 m.

Datum der Sanierung/Bauuntersuchung: 2019–2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Merz, W. (1910) Die Burgen des Sisgaus, Bd. 2, 1–86. Aarau; Schmaedecke, M. (2005) Die Ruine Farnsburg. Archäologie und Museum Baselland, Bd. 49. Liestal; Reding, Ch. (2020) Farnsburg, Sanierungsetappe 2020: Überras-

Abb. 53. Buus BL, Farnsburg. Der markante Giebel des so genannten Amtshauses nach der Sanierung. Foto Archäologie Baselland.

schungen und Herausforderungen. ABL, Jahresbericht, 128–133; Reding, Ch. (2021) Farnsburg, Sanierungsetappe 2021 – Halbzeit! ABL, Jahresbericht, 148–153; Reding, Ch. (2022) Farnsburg, Sanierung 2022 – die Königsetappe! ABL, Jahresbericht, 138–145. Geplante Sanierung/Bauuntersuchung (Schäden an Mauerwerk sowie im Felsuntergrund, Verbesserung der Sicherheit für die Besuchenden, Aufwertung als Erlebnisort).

Untersuchte Fläche ca. 2800 m².

Sonstiges (Burgruine).

Die Farnsburg bei Ormalingen ist ein Kulturgut von nationaler Bedeutung und ein Wahrzeichen des Oberbaselbiets (Abb. 53). Von 2019 bis 2023 wurde sie durch den Kanton Basel-Landschaft umfassend saniert. Hauptziele waren die Festigung des instabilen Felsuntergrunds und der Ersatz der schadhafte Mauerpartien. Insgesamt wurden 650 t Bausteine, über 500 t Mörtel, 120 m³ Beton sowie knapp 25 t Stahl verbaut. Ein besonderes Highlight ist die neu erstellte Aussichtsplattform auf der mächtigen Schildmauer. Ebenfalls wiederhergerichtet ist der unter der Ruine eingebaute Artilleriebeobachtungsposten aus dem Zweiten Weltkrieg. Ein multimediales Vermittlungskonzept zur Geschichte und Sanierung ist in Entwicklung. Die Anlage wurde am 10.9.2023 feierlich der Öffentlichkeit übergeben.

Die begleitende bauarchäologische Untersuchung ergab neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Baugeschichte der Burg. Die erneute Begutachtung von Keramikfunden, die bereits während der Sanierung 2002/2003 geborgen worden waren, hat den Nachweis der Belegung des Felsornes bereits für das 12. Jh. erbracht. Dass es sich dabei um eine Vorgängerbürg der heutigen Anlage handelte, ist sehr wahrscheinlich. Nach der Arrondierung ihrer Herrschaft durch das Grafengeschlecht Tierstein-Farnsburg wird ein Neubau der Burg in der Zeit um 1330 angenommen. Vermutlich stammen von dieser Anlage Bausporen, die bei den jüngsten Sanierungsarbeiten aus dem Mauerwerk des so genannten Amtshauses in der Oberburg geborgen werden konnten. Das Gebäude ist unmittelbar nach dem Basler Erdbeben von 1356 neu aufgebaut worden (¹⁴C-Datierung und Dendrochronologie). Damit sind auf der Farnsburg erstmals mittels bauarchäologischer Methoden die Zerstörungen des Erdbebens nachweisbar. Die im Innern der Schildmauer des Palas neu entdeckten horizontalen Balkenroste bzw. deren Negative konnten aufgrund einiger weniger erhaltener Holzreste in den Zeitraum von 1375 bis 1413 datiert werden (¹⁴C-Datierung und Dendrochronologie). Offenbar ist dieses dominierende Bauwerk erst in diesem Zeitraum und noch unter den letzten Vertretern der Grafen von Tierstein-Farnsburg errichtet worden.

Archäologische Funde: Keramik, Metall, Holz, Architekturelemente (Spolien).

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Mörtel, Dendrochronologie, ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; historisch; dendrochronologisch; ¹⁴C. Mittelalter; Neuzeit, 13.–18. Jh.

ABL, Ch. Reding; ProSpect GmbH, C. Diemand.

Chavannes-près-Renens VD, « Campus Santé »

voir Âge du Bronze

Chavornay VD, Église réformée Saint-Maurice

voir Époque moderne

Dachsen ZH, Unterberchen (Kat. 290)

LK 1031, 2 688 990/1 280 160. Höhe 426 m.

Datum der Fundmeldung: 18.5.2023.

Neue Fundstelle.

Prospektionsfund. Einzelfund.

Der ehrenamtliche Mitarbeiter Patrick Roulet barg bei einer Metalldetektorprospektion mehrere Metallobjekte, darunter eine Buntmetallscheibe mit Christusdarstellung. Sie zeigt frontal einen Mann mit Schnauz und Krone oder Diadem, die rechte Hand vor der Brust haltend, die linke auf den Bauch gelegt. Über dem Kopf ist ein Kreuz zu erkennen, links und rechts zwei Vögel (Tauben). Die Rückseite ist bis auf eine parallel zum Rand verlaufende Rille und eine zentrierte, kleine Vertiefung unverziert. Ansätze einer Einfassung sind nicht erkennbar. Die Funktion der Scheibe ist nicht geklärt, womöglich diente sie als Einlage auf einem grösseren Gegenstand.

Archäologische Funde: Metall.

Datierung: archäologisch (ikonografisch, stilistisch). Mittelalter; Frühmittelalter.

KA ZH, R. D'Angelone.

Domat/Ems GR, Via Baselga

LK 1195, 2 753 603/1 189 209. Höhe 580.8 m.

Datum der Grabung: 3.–5.4., 21.8.–22.9.2023.

Sondagen und geplante Notgrabung (Neubau Alterswohnungen). Grösse der Grabung ca. 190 m².

Siedlung.

Aufgrund eines grossen Überbauungsprojektes im Dorfkern von Domat/Ems führte der Archäologische Dienst Graubünden im Herbst 2023 eine fünfwöchige Notgrabung an der Via Baselga durch. Der Neubau entsteht im Bereich bekannter spätbronzezeitlicher Siedlungsreste. In direkter Nachbarschaft wurden in den letzten Jahrzehnten auch Überreste einer römischen Besiedlung sowie ein hochmittelalterliches Gräberfeld freigelegt. Gemäss historischen Luftbildern war das Areal noch bis Mitte der 1970er-Jahre dicht bebaut. Zwei im Frühling 2023 durchgeführte Sondagen zeigten dann auch, dass lediglich in der Nordostecke der Parzelle, wo sich einst eine Gartenanlage befand, mit archäologischen Befunden zu rechnen ist.

Bei der Flächengrabung konnten insgesamt 72 Gruben dokumentiert werden. Aufgrund der modernen Bautätigkeit (Parkplatz, Leitungen) und starker Störungen – etwa durch Baumwurzeln – war kein klares Ausgangsniveau beziehungsweise keine klare Stratigraphie fassbar. Lediglich bei zwei neuzeitlichen Kalkgruben und einigen Pfostenlöchern mit Steinverkeilung war die Funktion ersichtlich. Die wenigen datierbaren Gruben wiesen eine grosse zeitliche Tiefe auf: Es fanden sich unter anderem

Abb. 54. Domat/Ems GR, Via Baselga. Die quadratische Grube mit verbrannter Holzausfachung aus dem 13. Jh. Foto AD GR, M. Casaulta.

spätbronzezeitliche Keramik, aber auch vereinzelt römische Scherben, ein hochmittelalterlicher Glaskuchen, frühneuzeitliche Hohlglasscherben, Keramik aus dem 19./20. Jh. sowie chronologisch unspezifische Lavezfragmente.

Hervorzuheben ist eine mindestens 75 cm tiefe, quadratische Grube mit 1.9 m Seitenlänge. Sie war verfüllt mit unterschiedlichen Brandschuttschichten, bestehend aus Hüttenlehmfragmenten mit Holzabdrücken, Kalk- und Steinkonzentrationen sowie verkohlten Holzbohlen von Fichte oder Lärche (Abb. 54). An zwei Grubenwänden haben sich ausserdem die verbrannten Reste von querliegenden Balken sowie dazugehörenden Eckpfosten erhalten. Hierbei dürfte es sich um einen Holzeinbau mit abgehobenem Boden gehandelt haben, welcher *in situ* verbrannt ist. Mit Hilfe von «wigggle-matching» liess sich eine der Holzbohlen ins 13. Jh. datieren. Innerhalb dieser Grube fanden sich lediglich vereinzelte Tierknochen, ein Spinnwirtel und eine verbrannte Lavezscherbe. Damit lässt sich die Funktion nicht näher eingrenzen.

Abschliessend seien die Reste eines Bauplatzes aus dem 19./20. Jh. erwähnt sowie die Fundamentreste eines rezenten Waschhauses mit verputztem Becken, welches in den 1970er-Jahren abgerissen wurde.

Archäologische Funde: Glas, Keramik, verbrannter Hüttenlehm, Lavez, Eisen.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben, Sedimentproben, ¹⁴C-Proben (Knochen und Holzkohle), dendrochronologische Proben.

Datierung: archäologisch; naturwissenschaftlich. Spätbronzezeit; römische Zeit; Hochmittelalter; Neuzeit. – ¹⁴C. BE-22284.1.1, 788 ± 20 BP, 1223–1273 AD, cal. 2 sigma; BE-22285.1.1, 818 ± 20 BP, 1180–1269 AD, cal. 2 sigma; BE-22286.1.1, 804 ± 20 BP, 1220–1270 AD, cal. 2 sigma.

AD GR, M. Casaulta.

Dietikon ZH, Kronenplatz 11

siehe Neuzeit

Eglisau ZH, Obergass 47 (Kat. Nr. 378)

LK 1051, 2 681 772/1 270 020. Höhe 360 m.

Datum der Bauuntersuchung: 10.3.–21.6., 18.7.–8.9.2023.

Datum der Grabung: 4.–9.9.2023.

Abb. 55. Eglisau ZH, Obergass 47. Haus «Zum Kloster», Quadermauerwerk der Stadtmauer. Foto F. Fülischer, Winterthur.

Bibliografie zur Fundstelle: *Zürcher Denkmalpflege* (2015) 20. Bericht 2009–2010, 345. Egg; *Lamprecht, F./König, M.* (1992) Eglisau. Geschichte der Brückenstadt am Rhein, 317–318. Zürich; Inventar der überkommunalen Schutzobjekte, Eglisau, Vers. Nr. 00558, Juli 2017, Archiv der kantonalen Denkmalpflege Zürich; *Bundesamt für Kultur* (Hrsg., 2014/2015) Bundesinventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz, Kanton Zürich, Band 3. Unterland und Limmattal, 57–75. Bern. Bauuntersuchung und geplante Notgrabung (Gebäudesanierung, Einbau Liftschacht). Grösse der Grabung 2.5 m². Stadtmauer. Mittelalterlicher Kernbau. Barocker Erweiterungsbau.

Während der Sanierung des an der Obergass gelegenen Hauses «Zum Kloster» wurden mittelalterliche bis frühneuzeitliche Baubefunde dokumentiert.

Wie das Gebäude zu seinem Namen kam, ist unklar; im Laufe seiner 750-jährigen Geschichte wurde es stets als Wohnhaus genutzt. Einen ersten Hinweis auf die Bewohner liefert die Eglisauer Hofstattliste von 1488.

Parallel zur bauhistorischen Untersuchung wurden Bauhölzer wie Balken, Bohlen und Schindeln dendrochronologisch bestimmt. Diese Ergebnisse bilden mit den Bild- und Schriftquellen die Grundlage für die Rekonstruktion der Gebäudegeschichte. Da historische Verputze fast sämtliche Mauern bedecken, wurden Sondierungen zurückhaltend vorgenommen. Das Verhältnis zwischen den datierten Balkenlagen und dem Mauerwerk konnte deshalb nicht systematisch untersucht werden. Ob die Schlagda-

ten der Hölzer mit den Baudaten der einzelnen Gebäudeteile korrespondieren, ist somit unsicher.

Der älteste Befund findet sich in der Nordfassade. Dabei handelt es sich um die Stadtmauer, deren Bauweise hier erstmals untersucht werden konnte. 1254 sind «*munitio*» und «*portae*» (Befestigung und Tore) von Eglisau urkundlich bezeugt, was einen Hinweis auf die Datierung gibt. Die Stadtmauer hat eine Stärke von 1.3 m und ist bis zu ihrer Krone in ca. 8.5 m Höhe im Wesentlichen erhalten geblieben. Das aussenseitige Mauerwerk besteht aus Tuffquadern (Abb. 55). Ansonsten wurden vorwiegend Lese- steine verbaut. Hinweise auf Fundamenthöhe, Gelniveau oder einen möglichen Wehrgang fehlen. Nördlich der Stadtmauer lag der ab 1858 verfüllte Stadtgraben.

In den 1330er-Jahren entstand an die Stadtmauer angelehnt der Kernbau des «Klosters»: Der viergeschossige Massivbau, dessen oberstes Geschoss mit Eckverbänden aus Buckelquadern auf die Krone der Stadtmauer gesetzt wurde, überragte somit auch die benachbarten Gebäude. Die Deckenbalken wurden im Frühling 1332 geschlagen. Das turmähnliche Gebäude war 12 m hoch, 9.5 m breit und 8 m tief. Die Geschossfläche betrug je 51 m². Der Zugang zu den oberen Stockwerken erfolgte über eine Aussentreppe und einen im 2. Obergeschoss gelegenen Hocheingang. Dieser führte in den westlichen Raum des Geschosses, dessen stark verrusste Deckenbalken eine (zeitweilige) Nutzung als Küche vermuten lassen. Der östliche Raum diente wohl als Stube. Die Zwischenwand bestand aus einer Fachwerkkonstruktion mit Ausfachungen aus Lehmgeflecht. Das 1. und 3. Obergeschoss waren wohl ebenfalls dem Wohnen vorbehalten. Für das Erd- und das Dachgeschoss ist eine Nutzung als Lager anzunehmen.

Schon nach einem Vierteljahrhundert wurde der Kernbau mit einem massiv gemauerten, zweigeschossigen Anbau um 5 m gegen Süden erweitert. Das Holz für die Deckenbalken wurde im Herbst/Winter 1353/54 und 1354/55 geschlagen. Durch einen Torbogen gelangte man in einen 4 m hohen Raum im Erdgeschoss des Anbaus, der wohl als Remise und Lager diente. Im 2. Obergeschoss lassen verrusste Deckenbalken und ein Wechsel für den Rauchfang auf eine Umplatzierung der Küche in den Anbau schliessen. Die archäologische Untersuchung im Bereich des Anbaus zeigte, dass sämtliche mittelalterlichen Schichten im Zuge jüngerer Umbauten abgetragen wurden.

1629d wurde das Gebäude erneut nach Süden erweitert und um ein Geschoss aufgestockt. Eine Stube mit gewölbter Bohlenbalkendecke und Fenstersäule sowie architekturbegleitende Malereien und bemalte Balkendecken zeugen von einem aufwändigen Innenausbau.

Archäologische Funde: Geschirr, Ofen- und Baukeramik. Detektorfunde aus Geschossböden: Münzen, metallene Kleinfunde.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holz (Dendrodatierung), ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; dendrochronologisch; historisch. Mittelalter; Frühe Neuzeit, Neuzeit.

KA ZH, B. Zollinger; KDP ZH, M. Benz und R. Böhmer.

Frauenfeld TG, Rathausplatz 2, Schloss Frauenfeld [2022.069]

LK 1053, 2 709 780/1 268 185. Höhe 416 m.

Datum der Grabung: 7.-10.11.2022, 20.-22.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 95, 2012, 205; *Meile, F.* (2008) Schloss Frauenfeld: eine mittelalterliche Burg. Mittelalter. Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins 13.2, 69–81; *Knöpfli, A.* (1950) Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau I, Der Bezirk Frauenfeld, 62–72. Basel.

Grabung. Grösse der Grabung ca. 8 m².

Sondierung, Bauforschung.

Burg/Schloss.

Die als «Schloss Frauenfeld» bezeichnete Anlage war zwischen 1230 und 1240 n. Chr. als Burg errichtet worden. Heute beherr-

bergt sie das Historische Museum Thurgau. Dieses soll saniert und in Bezug auf hindernisfreie Zugänglichkeit und Gebäudetechnik optimiert werden. Geplant sind neue Räume für die Infrastruktur in der angrenzenden Schlossremise und von dort aus eine unterirdische Verbindung zum Schloss. In verschiedenen künftigen Baufeldern wurden vorgängig Sondierschnitte angelegt.

Die Schnitte ergaben, dass die innere Grabenmauer und der Turm direkt auf dem tertiären Molassesandstein errichtet worden waren. Das Fundament der inneren Grabenmauer setzte man dem steil ansteigenden Felsen folgend schräg gegen denselben. Der nördlich angrenzende Burggraben wurde aus dem Gestein herausgearbeitet. Im Bereich zwischen der inneren Burggrabenmauer und der Burg lag das Gehniveau zur Zeit des Burgenbaus rund 1 m unterhalb des heutigen. Darunter konnten mittels ¹⁴C-Analysen in die Zeit von 998–1201 n. Chr. datierte und damit vorburgzeitliche Schichten identifiziert werden.

Der Graben umgibt den Norden und den Osten der Burganlage gegen die Stadt Frauenfeld und war wohl Richtung Süden zur Murg offen. Ca. 1840, etwa um die Zeit des Neubaus der Schlossremise und der Umgestaltung der Strassenführung, wurde der Graben aufgefüllt. Die Remise wurde bauanalytisch untersucht. Ihre Südwand steht zur Hälfte im Burggraben und schliesst ihn Richtung Süden ab. Beim unteren Bereich der Südwand handelt es sich ursprünglich um die Rückwand der 1349 erstmals erwähnten Schlossmühle. Die Remisen-Ostwand hat zwei zugemauerte Türen, die wohl im Zusammenhang mit dem angrenzenden Gebäude (Zehntscheune evtl. ab dem 15. Jh., ab 1681 Zeughaus) stehen. Ob die Türen zu einem ehemals aussenliegenden Treppenhaus führten oder ob ein bislang nicht bekanntes Gebäude an der Stelle der heutigen Remise stand, ist offen. Die Nord- und Westwand der Remise datieren wohl in ihre Bauzeit von 1837/1838.

Aus der Füllung des Grabens konnten viele Bruchstücke von weissen Tonpfeifen geborgen werden, die konzentriert an zwei Stellen direkt an der inneren Grabenmauer lagen. 16 Stücke weisen Stielmarken mit der Beschriftung «IN GOUDA» und geräderte Bänder auf. Einige Pfeifenköpfe haben eine Fersenmarke – die Zahl «46» mit einer Krone darüber –, die eine Datierung in die 2. Hälfte des 18. Jh. erlauben.

Archäologische Funde: Keramik (neuzeitlich), Tonpfeifenfragmente, Eisenfragmente.

Faunistisches Material: (wenige) Tierknochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben, Holzkohleproben.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C. Mittelalter; Neuzeit. – ¹⁴C. BE-21382.1.1, 974 ± 25 BP, 998–1156 AD, cal. 2 sigma; BE-21383.1.1, 922 ± 25 BP, 1036–1201 AD, cal. 2 sigma; BE-21384.1.1, 715 ± 25 BP, 1267–1379 AD, cal. 2 sigma.

Amt für Archäologie TG.

Fribourg FR, Bourg

CN 1185, 2 578 968/1 183 936. Altitude 584 m.

Date des fouilles: 13.10.2022–22.12.2023.

Références bibliographiques: AF, ChA 1980–198, 1984, 90–126; *Bourgarel, G. (1998)* Fribourg – Freiburg, Le Bourg de fondation sous la loupe des archéologues. AF 13. Fribourg; *Pro Fribourg* 204, 2019, 4–19; *Strub, M. (1956)* La Ville de Fribourg: les monuments religieux (I). MAH 36, canton de Fribourg II. Bâle; *Strub, M. (1964)* La Ville de Fribourg: introduction, plan de ville, fortifications, promenades, ponts, fontaines et édifices publics. MAH 5, canton de Fribourg I. Bâle; *de Zürich, P. (1924)* Les origines de Fribourg et le quartier du Bourg aux 15^e et 16^e siècles. Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande XII, seconde série. Lausanne.

Suivi de chantier, suivi de travaux linéaires, fouille, analyse du bâti (requalification et chauffage à distance). Surface de la fouille env. 570 m².

Cultuel/rituel, habitat, infrastructure, funéraire.

Fig. 56. Fribourg FR, Bourg. Rue des Chanoines, profil ouest de l'ossuaire (sondage 13). Photo SAEF, C. Fallet.

Le Service archéologique de l'État de Fribourg est intervenu en Vieille-Ville de Fribourg dans le cadre du vaste projet de requalification du Bourg qui implique la réfection des rues, mais également des travaux de pose de services, notamment la suite de l'implantation du réseau de chauffage à distance. Les fouilles, débutées au mois d'octobre 2022, suivent le rythme des travaux, qui vont progressivement concerner toutes les rues adjacentes à la cathédrale de Fribourg jusqu'à la fin de l'opération en 2025: la rue des Chanoines, la rue des Bouchers, la rue du Pont-Suspendu, la rue de la Cathédrale-Saint-Nicolas, la place Sainte-Catherine et la rue des Épouses. Les secteurs de fouille sont donc soit des tranchées profondes de 1.5 m soit des zones atteignant entre 40 et 80 cm de profondeur. Ponctuellement, des zones plus vastes sont terrassées telle qu'une fosse d'arbre à l'est de l'ancienne poste, à la jonction de la rue des Bouchers et du Pont-Suspendu. Conséquence de la nature des travaux, les structures sont parfois révélées partiellement. Il a aussi été constaté que les nombreux travaux urbains ont détruit les vestiges des siècles passés. Toutefois, la ville médiévale et moderne de Fribourg a pu être dotée de nouvelles informations que ce soit sur l'évolution de l'urbanisation, l'organisation et la gestion des lieux d'inhumations ainsi que sur son lieu de culte principal, l'église paroissiale aujourd'hui cathédrale. Plusieurs dizaines de tombes ont pu être mises au jour rue des Chanoines, rue du Pont-Suspendu et place Sainte-Catherine. Un grand nombre d'inhumations se composent de tombes multiples, en pleine terre, les individus orientés est-ouest. Les recoupements entre les tombes sont fréquents, les tombes plus récentes perturbant les inhumations antérieures qui parfois sont réduites en un amas d'ossements repoussés dans un coin de la fosse. De nombreux périnataux et immatures ont été identifiés. Dans la partie ouest de la rue des Chanoines, localisé en partie sous les fondations débordantes de la cathédrale, un bâtiment interprété comme un ossuaire a été reconnu. D'une superficie d'environ 12 m², il est bâti en blocs de molasse verte assisés de manière régulière. La disposition des nombreux ossements humains, avec une forte pente, montre qu'ils ont été déversés par une ouverture située plus haut, aujourd'hui disparue. Celui-ci a ensuite été comblé volontairement puis recouvert par les sables de molasse issus de la taille de la pierre lors du chantier de construction ou d'une phase de transformation de l'église (fig. 56). L'étude des dépôts successifs, que l'étude de la stratigraphie donne à voir, associée à la datation par radiocarbone des ossements, permettra peut-être de dater ces phases et de préciser à quel moment le cimetière a été agrandi. Au n°1 de la rue des Chanoines, un mur orienté est-ouest a été mis au jour à 1 m de profondeur sous la route moderne. Son parement sud est recouvert par un enduit. S'agit-il d'un mur de l'église disparue érigée à

la fin du 12^e s. puis détruite pour faire place à la seconde église dédiée à Saint-Nicolas, un espace associé à cette église ou un mur de clôture du cimetière ? Les fouilles entre les deux derniers contreforts nord du chœur actuel de la cathédrale ont révélé les vestiges d'une phase antérieure de l'édifice. Derrière l'ancienne poste, ce sont les vestiges d'une cave et de structures en creux associées à des niveaux d'occupation et d'incendie qui ont pu être documentés.

Mobilier archéologique : céramique, monnaies, métal, verre, cuir, matériaux de construction.

Matériel anthropologique : squelettes.

Faune : caprinés, bovidés, porcins.

Prélèvements : charbon de bois, sédiments, bois, mortiers, colonne stratigraphique.

Datation : archéologique ; numismatique. Moyen Âge ; Époque moderne.

SAEF, M. Liboutet, C. Fallet, C. Kündig et C. Niot.

Fribourg FR, Église Saint-Maurice (Augustins)

CN 1185, 2 579 229/1 183 749. Altitude 552 m.

Date des fouilles : mars 2023.

Références bibliographiques : CAF 9, 2007, 122 ; CAF 12, 2010, 108–125 ; CAF 13, 2011, 235–236 ; CAF 14, 2012, 165–166 ; CAF 15, 2013, 94–103 ; 144–145 ; CAF 16, 2014, 136–137 ; CAF 17, 2015, 151–152 ; CAF 23, 2021, 104, 121–122 ; JBAS 93, 2010, 271–272 ; JBAS 94, 2011, 271–272 ; Morel, P. (1982) L'Église Saint-Maurice de Fribourg - Sankt-Moritzkirche Freiburg. Fribourg ; Rück, S. (2007) Rapport de coordination, Église Saint-Maurice.

Suivi de chantier, analyse du bâti (restauration de l'autel Sainte-Anne). Surface de la fouille env. 18 m².

Cultuel/rituel.

Au début de l'année 2023, l'église Saint-Maurice a vu la dépose du retable de l'autel Sainte-Anne en vue de sa restauration. Ce premier projet s'inscrit dans une phase plus large de protection et de valorisation des autels de la nef. L'installation d'échafaudages a été l'occasion pour le Service archéologique de l'État de Fribourg de réaliser une documentation du mur interne jusqu'ici dissimulé.

Derrière les panneaux du retable, une superposition de couches picturales est apparue, dont l'une comporte des décors. La partie centrale était quant à elle nue, laissant apparaître les pierres de taille en molasse formant le parement interne initial du collatéral nord. On y découvre les traces d'outils tels que la laie, qui a permis de façonner les blocs, les traces de pic pour le décroûtage et la mise en place des enduits ultérieurs ou bien encore plusieurs marques de hauteur d'assise, y compris en partie inférieure au travers des peintures. Malgré son caractère limité, cette fenêtre d'observation a par ailleurs révélé, à quelques mètres au-dessus du sol de la nef, une partie de l'ancienne porte à linteau sur coussinets qui est encore visible depuis l'extérieur où son linteau est droit. Cette ouverture desservait vraisemblablement une ancienne chaire, à laquelle on accédait par une volée de marches depuis le cloître. Une porte identique était en effet identifiée par le SAEF entre 1985 et 1990 à 2 m au-dessus du sol de l'Église des Cordeliers FR et dont le *taq* fût placé en 1440 en raison des décors peints recouvrant son bouchon. Dans l'église des Augustins, la partie inférieure du mur (1326–1369) semble uniforme et l'ouverture de la porte d'origine. Le bouchage de la porte des Augustins est également scellé par un enduit peint dont le style plus tardif le place entre la fin du 16^e s. et le début du 17^e s. ; l'abandon de la porte remonte donc au plus tard à cette période. En partie inférieure toutefois, le même décor vient masquer les maçonneries ainsi que les arrachages éventuels qui auraient permis de confirmer la présence d'une installation liturgique telle qu'une chaire. Ce décor, malgré son usure, se distingue encore par sa qualité picturale excluant ainsi tout sondage. On y recon-

naît les drapés des femmes en position de prière, deux cartouches, un blason et deux vignettes de personnages séparés par une colonne. La partie inférieure représente une corniche en trompe-l'œil, avec la représentation d'éléments architecturaux tels qu'un buste et des pointes de diamant. La colonne sépare clairement deux compositions qui ne sont pas liées à l'autel actuel. L'identification des armoiries y figurant permettrait d'affiner la datation.

À partir de 4 m au-dessus du sol derrière le retable, la maçonnerie devient hétérogène et met en œuvre des blocs réemployés comportant encore plusieurs phases de décors peints sans connexion et percés par de nouveaux trous de pince. Ces importantes perturbations sont liées aux césures visibles sur le parement extérieur au même niveau. Les relevés archéologiques réalisés par le SAEF en 2013 avaient en effet mis en évidence la reprise totale des baies du collatéral nord en 1782/1783, en vue de leur déplacement. La suppression de la baie centrale, initialement située au-dessus de la porte, est à l'origine de ces changements importants dans la maçonnerie.

Le reste du mur est couvert par diverses couches de plâtre, enduit et peintures. Les fixations du retable (1746) sont également venues perforer le parement et ses décors.

Datation : archéologique ; dendrochronologique ; archivistique. SAEF, C. Niot.

Grolley FR, Au Village

CN 1225, 2 572 058/1 187 001. Altitude 628 m.

Date des fouilles : 14.-16.3., 21.8.2023.

Références bibliographiques : AAS 101, 2018, 233.

Suivi de chantier. Surface de la fouille env. 225 m².

Établissement.

La construction d'une villa individuelle à proximité de l'église de Grolley a nécessité une fouille préventive, une parcelle adjacente à l'est, explorée en 2016–2017, ayant livré des fosses et des fonds de cabane dont trois avaient ultérieurement fourni une datation radiocarbone entre le 10^e et le 12^e s. ap. J.-C.

Pas moins d'une vingtaine d'anomalies sédimentaires et structures en creux, pour l'essentiel concentrées dans la partie nord-ouest de la surface examinée, ont pu être documentées durant l'investigation de 2023. On dénombre plusieurs fosses de fonction indéterminée, un rejet de foyer matérialisé par une concentration de charbon de bois et de nodules d'argile cuite ainsi que plusieurs trous de poteau dont le plan général reste difficile à appréhender en l'état des connaissances. Parmi les vestiges les plus remarquables figure un fond de cabane rectangulaire mesurant 4.2 sur 3.2 m. Son comblement gris-noir contenait de nombreux fragments d'argile brûlée et des petits fragments de terre cuite. Le fond de cet aménagement était pourvu d'un tapis de galets calibrés et jointifs peut-être destiné à supporter un plancher. De manière générale, et à l'instar de ce qui a été observé antérieurement, ces structures ne recelaient que très peu de mobilier. L'inventaire compte de rares restes fauniques, quelques clous en fer et une obole de la Baronnie de Vaud datée de Louis I (1286–1302), retrouvée dans le comblement du fond de cabane. Une analyse ¹⁴C de quelques charbons de bois prélevés dans ces aménagements permettra peut-être de proposer la contemporanéité de ce fond de cabane avec l'habitat mis en évidence il y a six ans et ainsi d'affiner nos connaissances sur l'étendue de ce site.

Enfin, un fragment d'*imbrex* a été dégagé en position secondaire dans la partie supérieure du remplissage du fond de cabane. Cet élément, qui vient s'ajouter aux autres tuiles romaines découvertes lors de l'intervention de 2017, signale indubitablement la présence d'un établissement gallo-romain dans les environs immédiats. Celui-ci pourrait se trouver sous l'église actuelle, distante de 65 m.

Mobilier archéologique : métal (fer, bronze, plomb), monnaie.

Faune : ossements.

Prélèvements : charbons de bois (¹⁴C).

Datation : archéologique. Moyen Âge ; Époque romaine.
SAEF, J. Monnier et O. Pernet.

Hallau SH, Kapellenstrasse (Aatlinge)

siehe Bronzezeit

Herznach AG, Baumgärtli (Hrz.023.1)

siehe Neolithikum

Kaiserstuhl AG, Hauptgasse 71/72 (Kst.023.3)

LK 1051, 2 673 740/1 269 110. Höhe 352–353 m.

Datum der Ausgrabung: 28.8.–15.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Frey, P./Wenzinger-Plüss, F. (1998) Kaiserstuhl. Archäologische und historische Beiträge zur Frühzeit der Stadt. Beiträge zur Geschichte des Bezirks Zurzach, Heft 1. Zurzach.

Sondiergrabung mit Freiwilligen (Feldkurs). Grösse der Grabung ca. 30 m².

Mittelalterliche Stadt.

Die Kleinstadt Kaiserstuhl am Rheinübergang geht auf eine Gründung des Freiherrn von Regensburg um 1255 zurück und hat bis heute ihr mittelalterliches Stadtbild bewahrt. An zentraler Lage – direkt an der Hauptgasse – ist im heutigen Stadtbild eine Baulücke frei geblieben. Im Rahmen des jährlich stattfindenden Feldkurses wurde in diesem Bauerwartungsgebiet eine Sondiergrabung mit Freiwilligen durchgeführt. Ursprünglich war die heute als Garten genutzte Freifläche mit zwei unterschiedlich ausgeprägten Liegenschaften bebaut. Die beiden unterkellerten Häuser sind nach einem Brand 1870 nicht wieder aufgebaut worden.

Vom südlichen Haus wurde das Fundament einer Nord-Süd-verlaufenden Mauer aus grossen Lesesteinen freigelegt, die in die Gründungszeit des Städtchens zurückreichen dürfte. Dazu gehört wohl eine nur knapp im Profil angeschnittene, Ost-West-verlaufende Mauer. Für eine gesicherte Datierung ins Hoch- bzw. frühe Spätmittelalter fehlen jedoch Schichten mit Funden (Abb. 57). Auf der Ostseite wurde später ein gemauerter Halbkeller oder ein Becken eingebaut, mit einer wohl in Mörtel eingelassenen Pflasterung als Boden. Die genaue Funktion dieser Anlage bleibt vorderhand noch offen, zu denken wäre an eine gewerbliche Nutzung (Färberei?) oder einen Zusammenhang mit einer Badestube. In der ins 19. Jh. zu datierenden Verfüllung des damals bereits aufgegeben Halbkellers oder Beckens fanden sich zahlreiche abgesägte Hornzapfen, was auf die Verarbeitung von Horn deutet. Mit dem Einbau eines Kanals aus Ziegelsteinen in die mittelalterliche Mauer dürfte ein letzter Umbau zu fassen sein. Weitere Reste des Kanals hatten sich nicht erhalten. Der in den Lagerbüchern überlieferte Brand von 1870 hinterliess kaum Spuren im Boden. Bei den Aufräumarbeiten wurden der Brand- und der Abbruchschutt zu einem grossen Teil entsorgt. Dabei fanden auch Terrainarbeiten statt, bei denen die mittelalterlichen Schichten entfernt wurden. Bei einer flachen, westlich der Mauer dokumentierten, grubenartigen Struktur, die mit Mörtel-/Kalkresten sowie Holzkohlekonzentrationen verfüllt war, könnte es sich um Arbeits- bzw. Mörtelmischgruben handeln, die im Zusammenhang mit der nach dem Brand erfolgten Fassadenerneuerung der südlich angrenzenden Liegenschaft stehen. Eine weitere Nutzung der Parzelle zeichnete sich mit dem Einbau einer rechteckigen Grube ab.

Vom zweiten, nördlichen Gebäude wurden keine Mauern freigelegt. Mit dem Abbruchschutt des Gebäudes wurde hier der ehe-

Abb. 57. Kaiserstuhl AG, Hauptgasse 71/72. Aufsicht auf die freigelegten Gebäudereste. Links die N-S-verlaufende mittelalterliche Mauer aus Lesesteinen, daran angebaut ein jüngerer Halbkeller oder ein Becken mit gepflastertem Boden. Als jüngste Umbaumasnahme wurde die mittelalterliche Mauer durchschlagen und ein Kanal aus Ziegelsteinen eingebaut. Foto KAAG.

malige strassenseitige Keller verfüllt, wie sich im Sondierschnitt zeigte. Eine ausserhalb des ehemaligen Gebäudes aufgedeckte, mit Bau-/Mörtelschutt verfüllte Grube könnte auch hier Zeugnis für eine nach dem Brand erfolgte Fassadenerneuerung der nördlich angrenzenden Liegenschaft sein.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Knochen, Eisen/Buntmetalle, Mörtelproben, überwiegend 19. Jh.

Datierung: (bau-)archäologisch; historisch; typologisch. Mittelalter; Neuzeit, 13.–19. Jh.

KAAG, R. Bucher, S. Jörg und P. Koch.

La Tour-de-Peilz VD, Château et jardins

CN 1264, 2 555 167/1 144 785 et 2 555 200/1 144 781. Altitude entre 375 et 379 m.

Date des fouilles : mai – juin et octobre 2023.

Référence bibliographique : Glaus, M./de Raemy, D. (2020) Château de La Tour-de-Peilz : fouille archéologique d'une tour maîtresse de l'an Mil. AVd. Chroniques 2019, 84–95 ; Glaus, M./de Raemy, D. (2020) La grande tour de la Tour-de-Peilz (X^e–XIII^e siècle). Reconstitution de ses fonctions résidentielles et défensives. In : H. Mouillebouche/N. Faucherre/D. Gautier (éds.) Le château de fond en comble, hiérarchisation verticale des espaces dans les châteaux médiévaux et modernes, Actes du septième colloque international au château de Bellecroix, 18–20 octobre 2019, 14–53. Chagny.

Analyse du bâti et sondages (travaux de rénovation du château). Surface analysée 1200 m², surfaces sondées 103 m².

Château (fortifications, maisons d'habitation).

En 2023, le château de La Tour-de-Peilz a fait l'objet de plusieurs interventions. Tout d'abord, la campagne d'entretien des murs du château s'est concentrée sur la courtine nord et l'extrémité adjacente de la courtine est. En parallèle, le mur de contrescarpe qui séparait l'ancien fosse d'un terre-plein occupé par d'anciennes maisons, aujourd'hui dévolu à une place de jeux, a dû être partiellement arasé et reconstruit du fait son mauvais état. Dans un second temps, le renouvellement de la place de jeux a fait l'objet de sondages préliminaires.

Le château actuel conserve une configuration triangulaire héritée du Moyen Âge (fig. 58) ; la forteresse s'est développée à partir du noyau primitif (entre 979 et 1017) occupant un promontoire rocheux s'avancant dans le lac, et agrandie ultérieurement en direc-

Fig. 58. La Tour-de-Peilz VD, Château. Plan d'ensemble du château d'après les investigations archéologiques et l'analyse des sources. En pointillé : les structures restituées d'après les sources. Rouge : phase I (entre 979 et 1017). Orange : phase II (premier tiers du 11^e s.). Jaune : phase III (11^e-12^e s.). Vert : phase IV (entre la fin du 12^e s. et le milieu du 13^e s.). Bleu : phase V (entre 1282 et 1305). DAO Archéotech SA.

tion des terres. Les corps de logis se concentrent sur le côté sud-ouest, tandis qu'une courtine au nord et à l'est défend le château côté terre. Au 13^e s., le château, entretemps passé aux mains des Savoie, a fait l'objet d'une importante campagne de reconstruction sous Philippe I^{er}, probablement dès 1268, bien attestée dès 1288 et se poursuivant jusqu'en 1305 sous Amédée V selon les comptes de châellenie. Lors de ces travaux, le front nord a été entièrement remanié avec l'installation de deux tours circulaires.

L'analyse archéologique de la courtine en 2023 a permis de clairement mettre en évidence cette phase. Les maçonneries sont constituées de moellons ébauchés de grès dur, vert à rouge, parfois complétées par des moellons de tuf au sommet des tours et dans les embrasures, tandis que les encadrements des baies et des archères sont en pierres de taille de molasse. L'analyse a également démontré que le tracé de la courtine nord est antérieur aux travaux entrepris sous Philippe de Savoie (avant le troisième tiers du 13^e s.), par la présence d'un pan de mur en appareil de galets ; cependant, leur chronologie doit encore être précisée.

Les deux sondages réalisés derrière le mur de contrescarpe nord n'ont révélé que d'épais remblais au sommet de la terrasse liés probablement à l'aménagement de serres au début du 20^e s. Les sondages réalisés sur cette même terrasse à l'emplacement de la place de jeux ont été plus riches en découvertes. Un jardin enclos dans un mur correspond probablement à un ancien bourg lié au château. Dans la partie septentrionale, les sources attestent en 1320 la présence d'au moins deux maisons, l'une appartenant à des changeurs, dits « caorcins » et l'autre à Jean Corsalet. Plusieurs maçonneries passablement arasées ont été mises au jour, pour l'essentiel des bases de fondations excepté une structure montée contre terre et excavée en profondeur. Un mur principal, formant certainement une façade et parallèle au mur du jardin, est situé à environ 4.5 m de distance de ce dernier ; au sud-est, le mur s'arrête et un retour est perceptible, il devait s'agir de l'angle d'une maison. Dans cet angle, se situe également un espace exca-

vé sur plus de 2 m de profondeur (fond non atteint), d'une surface rectangulaire de 1.1 × 1.6 m. Sa fonction reste indéterminée : cave, puits, glacière, latrines ? Plus au nord, les restes d'un mur de refend divisaient la maison en au moins deux pièces. Cet édifice correspond à la maison sud-est représentée sur le cadastre de 1697 (ACV, Gb 347, a1 et 2, fol. 1) et qui est déjà démolie un siècle plus tard. Encore plus au nord, le mur de façade a été recoupé et un dallage recouvert d'un muret a été installé. Au-devant en direction du nord-ouest, les vestiges d'un massif maçonné en profondeur ont également été aperçus. Ce massif pourrait correspondre aux substructions d'une tour d'escalier de la maison encore debout dans le troisième quart du 18^e s. (ACV, Gb 347, b, fol. 1, plan cadastral de 1767-68). Les maisons attestées dès le 14^e s. ont subi diverses modifications au cours du temps ; la chronologie de leur évolution reste à affiner.

Datation : archéologique ; historique. Moyen Âge ; Époque moderne.

Archéotech SA, Épalinges, M. Glaus et D. de Raemy.

Marthalen ZH, Chilchbüel (Kat. 848)

LK 1052, 2 690 280/1 275 800. Höhe 410 m.

Datum der Fundmeldung: 28.11.2022.

Neue Fundstelle.

Prospektionsfunde. Einzelfunde.

Bei zwei Prospektionsgängen fand der ehrenamtliche Mitarbeiter Erik Heinrichson mehrere Funde aus Metall und Silex, darunter eine Scheibenfibel aus Buntmetall mit Emailinlagen (Abb. 59). Auf der Grundplatte, die am Rand eine Punktanzierung aufweist, ist ein Kreuz dargestellt. Dieses besteht aus gegenüber der Grundplatte erhöhten Kreisvierteln, deren Flächen mit blauen Emailinlagen versehen sind. Verbunden sind sie zentral mit zwei konzentrischen Kreisen, wovon der innere mit hellem Email gefüllt ist und beim äusseren keine Emailreste fassbar sind. Zwischen den Kreisvierteln wurde die Fläche jeweils mit gegenständigen, gegossenen Halbkreisen verziert. Auf der Rückseite sind zwei kleine, längliche Ansätze eines Nadelhalters zu erkennen. Die Fibel kann den späteren Kreuzemailscheibenfibeln zugeteilt werden, wenngleich die Ausführung der Kreuzdarstellung nicht identisch ist mit der Mehrheit bekannter Exemplare. Die Kreuzemailscheibenfibeln sind bisher hauptsächlich im Gebiet von Westdeutschland, Österreich und Slowenien belegt und datieren von der 2. Hälfte des 9. bis ins 11. Jh., wobei das vorliegende Exemplar aufgrund des etwas grösseren Durchmessers eher in das 10. bis 11. Jh. datiert.

Abb. 59. Marthalen ZH, Chilchbüel. Emailscheibenfibel, Dm. 3.1 cm, Gewicht 5.25 g. Foto KA ZH, M. Bachmann.

Der Auffindungsort befindet sich auf einem Hügel mit der Flurbezeichnung «Chilchbüel», was den Standort eines Sakralbaus vermuten lässt.

Archäologische Funde: Metall, Silex.

Datierung: archäologisch. Mittelalter, Hochmittelalter.

KA ZH, R. D'Angelone.

Marthalen ZH, Chliwatt Süd (Kat. Nr. 1018, 1038)

LK 1051, 2 689 700/1 275 000. Höhe 368 m.

Datum der Grabung: 24.4.-2.11.2023. Wird im nächsten Jahr fortgesetzt.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 91, 2008, 224; JbAS 92, 2009, 327; JbAS 101, 2018, 236; JbAS 102, 2019, 172 f.; JbAS 103, 2020, 156; JbAS 104, 2021, 144 f.; JbAS 105, 2022, 242 f.; JbAS 106, 2023, 260; Zingg, L. (2018) Neu entdeckte prähistorische Siedlungsspuren im Kiesgrubengebiet bei Marthalen. Archäologie im Kanton Zürich 03, 28-71; Freitag, L./Möckli, D./Pelloni, S. et al. (2023) Fundgrube: Kiesgrube. Ein Quadratkilometer Archäologie in Marthalen. Einst und Jetzt 15, 4-17.

Geplante Notgrabung (Kiesabbau). Grösse der Grabung 10'400 m².

Siedlung. Einzelfund.

Um neue Flächen für die Kiesgewinnung freizugeben, wurde die Grabung im Kiesabbaugebiet bei Nidermartel fortgesetzt. Die diesjährigen Flächen schlossen sich westlich an die 2018/2019 und 2022 untersuchten Areale an. Dabei konnten die Fortsetzung der frühmittelalterlichen Siedlung sowie spätbronzezeitliche Siedlungsspuren freigelegt werden.

Die Ausgrabung in diesem Jahr war stark geprägt von einer postglazialen Flussrinne, die quer durch die Grabungsfläche verläuft. Die Rinne ist etwa 60 m breit und 2-3 m tief. Die Hoffnung, dass in diesen Bereichen besser erhaltene Baubefunde vorhanden sind, bewahrheitete sich leider nicht. Vermutlich war das Gelände hier zu feucht, um als Siedlungsgebiet zu dienen. Um dieser Vernässung entgegenzuwirken, wurde die Geländeoberfläche zu verschiedenen Zeiten anthropogen gefestigt. Es konnten vermutlich drei separate Gehniveaus ausgemacht werden, deren zeitliche Einordnung jedoch Schwierigkeiten bereitet. Die älteste Oberfläche befindet sich sehr tief in der Rinne und ist im Vergleich zu den anderen Niveaus weniger gut fassbar. Datierendes Fundmaterial liegt keines vor. Von dieser Oberfläche durch mehrere Schwemmschichten getrennt, folgen zwei weitere gefestigte Gehniveaus, deren Trennung jedoch nicht immer möglich war. Das untere dieser Niveaus ist etwas diffuser bzw. nicht so gut erkennbar. Funde in und unter dieser Schicht deuten auf die Spätbronzezeit hin. Nur knapp darüber besteht eine weitere Bodenbefestigung aus Kies, die sich dicht liegend über eine Fläche von mindestens 2000 m² erstreckt. Zwei römische Fibeln des 1./2. Jh. n. Chr. können als *tpq* für die Begehung angesehen werden. Bronzene Pfeilspitzen und eine Spitzpaukenfibel (HaD) deuten aber auf einen früheren Ursprung der Bodenbefestigung hin. Damit könnte auch ein Bezug zu den nahe gelegenen Gräbern aus HaB und HaD bestehen. Einen stratigraphischen Bezug zur grossflächigen frühmittelalterlichen Siedlung herzustellen, ist aktuell nicht möglich.

Im Randbereich bzw. ausserhalb dieser Flussrinne dokumentierten wir auch in diesem Jahr wieder vielfältige Siedlungsspuren. Wegen der schlechten Schichterhaltung treten die meisten Befunde auf demselben Niveau auf, was eine zeitliche Differenzierung nur bei vorliegendem Fundmaterial möglich macht. Eine Korrelation zu den Bodenbefestigungen innerhalb der Rinne ist nicht möglich. Ausgehend von den Funden können Siedlungsspuren aus mindestens zwei Epochen nachgewiesen werden. Die älteren Spuren datieren in die Spätbronzezeit. Es handelt sich vor allem um Gruben, die mit Abfällen von Feuerstellen sowie Keramik verfüllt wurden. Zusätzlich konnte eine schlecht erhaltene Brandgrube mit Hitzesteinen untersucht werden.

Die zweite vertretene Epoche ist das Frühmittelalter. Die Fortsetzung der in den letzten Jahren untersuchten Siedlung zeichnete sich durch fünf weitere Grubenhäuser sowie unzählige Pfostenstellungen aus. Eine Grube mit Schlacke belegt zudem das Schmiedehandwerk in der Nähe. Das Fundmaterial ist gut vergleichbar mit jenem der letztjährigen Kampagnen und zeigt eine Besiedlung mit Schwerpunkt im 7. Jh. an. Als besonderes Fundensemble ist aus diesem Jahr eine vollständige, tauschierte Schuhschnallengarnitur aus dem 1. Drittel des 7. Jh. zu nennen, die aus einer Grubenhausverfüllung geborgen wurde.

Die Ausgrabung wird im nächsten Jahr fortgesetzt. Die Fläche liegt dabei zu einem grossen Teil wieder innerhalb der Flussrinne, mit erwarteten Befunden in den Randbereichen.

Archäologische Funde: Eisen, Buntmetall, Keramik, Glas, Silex, Lavez, Stein, Knochen, Geweih.

Faunistisches Material: Knochen, Geweih.

Probenentnahmen: Holzkohle, Sedimentproben (botanisch), Profilkolonnen für Mikromorphologie.

Datierung: archäologisch. Spätbronzezeit; ältere Eisenzeit (Einzelfunde); Römische Zeit (Einzelfunde); Frühmittelalter (7. Jh.).

KA ZH, L. Freitag.

Matran FR, Église

voir Époque moderne

Mollis GL, Salzwaage

LK 1153, 2 724 217/1 216 720. Höhe 446 m.

Datum der Grabung: 10.-22.2.2023.

Neue Fundstelle.

Geplante Notgrabung (Brand/Abbruch/Neubau). Grösse der Grabung ca. 12 m².

Siedlung.

Beim Abbruch eines einsturzgefährdeten Wohnhauses im Molliser Oberdorf (Oberdorfstrasse 2/Anna-Göldi-Weg 1) kamen in einem davor unzugänglichen, verfüllten Innenbereich unter einem spätmittelalterlichen Ständerbohlenbau - dendrodatiert nach Herbst/Winter 1424/25 (4 Proben mit Waldkante) - verschiedene Mauerzüge zum Vorschein. Die Reste gehörten zu einem älteren, mehrphasigen Gebäude, dessen Anfänge möglicherweise bis ins 10. Jh. zurückreichen (Abb. 60).

Phase I: Das älteste Gebäude (Bau A) wies mindestens zwei Räume auf, deren südliche, nördliche und östliche Ausdehnung bisher aber nicht festgestellt werden konnte (Mauern MR1, MR4, MR5). Bei einem Brandereignis wurde Bau A beschädigt. Die Brandschicht kann durch die ¹⁴C-Analyse einer Knochenprobe vorläufig ins 10. Jh. datiert werden (ETH-134685, 1074 ± 22 BP, 949-1024 AD [71.8%], cal. 2 sigma), das Ergebnis muss aber noch durch weitere Proben/Funde abgesichert werden. Nach dem Brandereignis wurde im nördlichen Raum des Gebäudes ein neuer Mörtelboden eingebracht.

Phase II: Zu einem späteren Zeitpunkt wurden Teile des nördlichen Raums von Bau A abgebrochen und aufgegeben. Spuren eines möglichen zweiten Brandereignisses fanden sich auf der Abbruchkronen von Mauer MR4.

Phase III: An der Stelle des älteren nördlichen Raums von Bau A wurde ein neuer Gebäudeteil (Bau B) errichtet, der seinerseits ebenfalls zwei Räume aufwies (Mauern MR2, MR3). Der ältere südliche Raum von Bau A war zu dieser Zeit vermutlich noch in Funktion. Nutzungsniveaus zum Bau B haben sich leider keine erhalten.

Phase IV: Später wurden die beiden Bauten A und B aufgelassen und teilweise abgebrochen. Der südliche Raum wurde mit Mauer- und Bauschutt, Bau B im Norden mit heterogenem Schutt verfüllt.

Abb. 60. Mollis GL, Salzwaage. Phasenplan Gebäude A, B und C. Plan ProSpect GmbH, A. Cuijpers.

Phase V: Nachdem die Gebäude abgegangen und mit Schutt verfüllt waren, wurde ein Sockelgeschoss für einen Ständerbohlenbau errichtet (Bau C: Mauern MR6, MR7, MR8). Dazu wurden im Norden und Süden Teile der älteren Mauern (MR3–5) abgebrochen und die neuen Sockelmauern (MR6–8) im Süden und im Norden gegen den Schutt der verfüllten Räume gemauert. Die westliche Aussenmauer des Ständerbohlenbaus befand sich etwa 50 cm westlich der älteren Gebäudereste. Der nun errichtete Ständerbohlenbau kann aufgrund der Konstruktionsweise und der dendrochronologischen Datierung ins 15. Jh. bzw. um 1425 datiert werden kann.

Phase VI: Der Ständerbohlenbau wurde in verschiedenen Etappen ab dem 16./17. Jh. nach Norden und Osten erweitert. Ein Grossteil der historischen Bausubstanz wurde bei einem Umbau im 20. Jh. (vermutlich 80er-Jahre) zerstört.

Phase VII: Am 18.10.2020 fiel das Gebäude im Molliser Oberdorf einem Brand zum Opfer. Da das Gebäude nach dem Brand einsturzgefährdet war, wurde im Februar 2023 der Abbruch der Brandruine genehmigt.

Der Befundaufschluss ist für eine abschliessende Interpretation gegenwärtig noch zu klein. Mangels geeignetem Fundmaterial lassen sich zudem derzeit noch nicht alle Strukturen zeitlich einordnen. Die ¹⁴C-Probe aus dem 10. Jh. und der Fund einer mittelalterlichen Becherkachel – wohl aus dem 13. Jh. – zeigen, dass hier bereits mit einer (hoch-)mittelalterlichen Besiedlung gerechnet werden muss. Bislang sind mittelalterliche Besiedlungsreste in Mollis noch sehr spärlich. Neben der Erwähnung der 1280 erbauten Marienkapelle, einem Vorgängerbau der Reformierten Kirche, sind lediglich noch zwei Wohnbauten aus dem 15. Jh. bekannt. Bei den mehrphasigen Gebäuderesten handelt es sich also möglicherweise um die bisher ältesten bekannten Siedlungsspuren im Molliser Dorfkern.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Knochen, Buntmetall.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.

Probenentnahmen: Holzkohle, Mörtel, Knochen.

Datierung: archäologisch. Mittelalter, 10.-15. Jh.

Im Auftrag der Archäologie Kanton Glarus, ProSpect GmbH, A. Cuijpers.

Muralto TI, Grand Hotel Locarno

vede Età romana

Näfels GL, Letzi

LK 1153, 2 723 540, 1 217 983. Höhe 430 m.

Datum der Grabung: 21.-29.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Schneider, H. (1974) Die Letzimauer von Näfels. JbHVG 65, 243–255; Obrecht, J. (2010) Die Letzimauern von Näfels und Beglingen. *Mittelalter: Zeitschrift des Schweizerischen Burgenvereins* 15,2, 81–86.

Geplante Baubegleitung (Fernwärme). Grösse der Grabung ca. 40 m².

Befestigungsanlage.

Beim Aushub eines Fernwärme-Leitungsgrabens in unmittelbarer Nachbarschaft zum Näfeler Schlachtdenkmal wurde auch die dort das Tal querende Letzimauer durchschnitten. Im Auftrag der Archäologie des Kantons Glarus wurden diese Baggerarbeiten von der ProSpect GmbH begleitet. Dabei konnte die Letzi-Mauer im Bereich des Grabens freigelegt und dokumentiert werden, rund 50 m westlich jener Stelle, an welcher bereits 1970 ein Sondierschnitt angelegt worden war (Schneider 1974, Abb. 1).

Da die Letzi-Mauer nördlich des Schlachtdenkmal bzw. östlich des aktuellen Grabens 1983 auf rund 16 m Länge modern wiedererrichtet wurde und westlich davon als markante Geländestufe noch immer gut sichtbar ist, ist deren Verlauf gut bekannt. Tatsächlich konnte die Letzi-Mauer auch an der erwarteten Stelle in rund 1 m Tiefe nachgewiesen werden. Aus vermörtelten Kalkbruchsteinen und gerundeten Quadern errichtet, war sie rund 1.2 m stark und stellenweis noch rund 1 m hoch erhalten. Wie bereits in früheren Untersuchungen festgestellt (1970, 2009), setzte die nördliche (ehemals feindseitige) Mauerschale ohne eigentliches Fundament direkt auf dem anstehenden Untergrund auf. Das ursprüngliche Bau-/Gehniveau, erkennbar an einem ausgeprägten Mörtelhorizont, setzte hier direkt auf Höhe des Mauerfusses auf 433.9 m ü. M. an. Südlich der Mauer lag das Bau-/Gehniveau dagegen rund 1 m höher. Entsprechend war die südliche Mauerschale hier im unteren Bereich gegen die Erde gesetzt und so rund 1 m tief fundiert – wobei im vorliegenden Aufschluss stellenweise auch im Sediment eingelagerte Felsblöcke als Fundierung genutzt wurden. Ob die demnach beim Mauerbau vorhandene und genutzte Geländestufe natürlich oder künstlich ist, lässt sich nicht sagen. Anhand des westlichen Grabenwandprofils klar erkennbar war dagegen, dass die nördliche Mauerschale zu einem späteren Zeitpunkt neu aufgemauert wurde und lediglich noch die untersten, nicht mehr durchgehend vorhandenen Steinlagen zur originalen Bausubstanz gehören (im östlichen Grabenwandprofil noch erhalten, im westlichen dagegen nicht mehr). Dasselbe wurde auch 1970 bereits postuliert (Schneider 1974, 249), so dass die heute im Gelände sichtbare Trockenmauerfront westlich und östlich des aktuellen Untersuchungssperimeters als eine jüngere Rekonstruktion angesprochen werden muss. Im flächigen Aufschluss innerhalb des aktuellen Grabens war die nördliche Mauerschale dagegen beim Bau des hier entlangführenden Weges bis auf die unterste Steinlage abgebaut worden.

Leider fanden sich keine gut datierten, stratifizierten Funde. Aus dem Mörtelhorizont am Fuss der nördlichen Mauerschale (Pos. 19; Bauhorizont?) stammen einige Fragmente wohl von Hohlziegeln, die für einen Datierungsansatz ab dem 13. bis ins 14./15. Jh. sprechen.

Archäologische Funde: Gefäßkeramik, Baukeramik, Eisennagel, Tierknochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben.

Datierung: Mittelalter, ab 13. Jh.

Im Auftrag der Archäologie Kanton Glarus, ProSpect GmbH, V. Homberger und L. König.

Fig. 61. Ocourt JU, La Motte. Vue aérienne du site avec l'emplacement des différents sondages et en arrière-plan le long du Doubs, l'église St-Valbert, vue est. Photo OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Fig. 62. Ocourt JU, La Motte. Relevé du bâtiment lors de la prospection géophysique. Photo GGH Solutions in Geosciences GmbH, Ch. Hübner.

Ocourt JU, La Motte

CN 1085, 2 570 775/1 244 230. Altitude 418 m.

Date des fouilles : 22.–29.3. et 30.9.2022.

Date de la découverte : 22.3.2022.

Références bibliographiques: *Quiquerez, A. (1864)* Monuments de l'ancien évêché de Bâle. Topographie d'une partie du Jura Oriental en particulier du Jura bernois. Epoque celtique et romaine, 319–320. Porrentruy ; *Prongué, B. (1995)* La prévôté de Saint-Ursanne du XIII^e au XV^e siècle. Aspects politiques et institutionnels. Thèse de doctorat, 74–75. Porrentruy.

Fouille programmée (investigation suite au relevé radar de surface).

Surface de la fouille env. 1600 m².

Cinq sondages ont été planifiés afin de préciser la présence de vestiges archéologiques le long de la rive nord du Doubs, à 200 m à l'est de la frontière et du village français de Brémoucourt et à 500 m à l'ouest de l'église St-Valbert, mentionnée dès 1139. En effet, une grande structure quadrangulaire cernée d'un fossé apparaît à cet endroit lors de survols aériens (fig. 61).

Durant l'excavation du premier sondage, un mur massif d'axe N-S et d'une largeur de 140 cm est apparu. Le remplissage interne du mur est composé de moellons, galets et pierres anguleuses, le tout lié par une grande quantité de mortier blanc-gris à nuances beige, très induré, comportant de la chaux et du sable. La partie supérieure du parement interne du mur (W) est composée de grands moellons en calcaire (50×35×20 cm) en alternance avec de plus petits modules (20×10×10 cm). Une à deux assises sont encore conservées avant un ressaut qui déborde de 8 cm. Ce niveau contient des pierres en calcaire de taille alternée (15×15×10 et 10×10×5 cm), parfois de chant. Une assise a encore été totalement dégagée sous le ressaut puis à l'apparition de celle en dessous, le sondage s'est arrêté, à l'altitude de 416.75 m. La hauteur observée et conservée du mur est de 105 cm côté nord du sondage. Concernant les autres données, l'altitude sommitale du mur est mesurée à 417.8 m côté sud, 417.75 m côté nord.

Fort de ce résultat positif, nous avons décidé d'entamer un second sondage afin d'observer l'angle SE de la structure. Ce dernier a été rapidement mis au jour, le mur poursuivant son tracé sur un axe E-W. Durant le dégagement du parement externe oriental, nous avons fouillé un niveau (apparition dès 417.25 m) vers l'angle SE dans lequel se trouvait une plus forte concentration de céramiques qu'ailleurs. Ce dernier a laissé place à une nouvelle couche située tout le long du parement externe (apparition dès 417.1 m), de couleur beige clair, très pulvérulente, quasi uniquement composé de mortier, sable, chaux, quelques fragments de conglomérat en calcaire et des nodules de charbon éparses qui ont été prélevés pour analyse ¹⁴C, nous donnant une datation entre 1318 et 1421. Enfin, cette couche comportait un très grand moellon en calcaire (65×55×40 cm). Cette pierre qui marquait l'angle externe du mur s'est effondrée tardivement et s'observe dans la coupe. De plus, une pierre située en-dessous apparaît à 416.66 m.

Les trois autres sondages, plus petits, ont été réalisés afin d'avoir une vue de la sédimentation dans le fossé et de connaître l'altitude des niveaux archéologiques sur le reste de la parcelle. Par ailleurs, une journée de prospection géophysique a été menée en automne afin de compléter nos données et mieux définir les contours du bâtiment (fig. 62).

En conclusion, le mur observé appartient potentiellement à un bâtiment fortifié de la période médiévale de type maison forte, peut-être assez proche de celle de Miécourt (premier état possible au 12^e s.), en comparant aussi bien l'appareillage massif du mur que le fait de cerner la construction par un fossé d'eau provenant d'une rivière proche. Cependant, si nous prenons également en compte l'analyse ¹⁴C et surtout les recherches de B. Prongué dans le cadre de sa thèse, citant des archives mentionnant l'héritage en 1335 puis l'acquisition entre 1336 et 1346 des

terrains situés entre l'église St-Valbert et Brémoucourt par le seigneur Guillaume de Brémoucourt, nous pouvons proposer un établissement daté du milieu du 14^e s.

Mobilier archéologique : céramiques coquillière à pâte sombre (médiévale ?) et céramiques glaçurées (médiévale-moderne), une pièce de monnaie bernoise (batz) (19^e ?), divers clous, fragments de verre de vitre, os de faune, petites billes de jeu en pierre.

Datation : archéologique. Moyen Âge tardif.

OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Porrentruy JU, Vieille ville (rues Pierre-Péquignat et du 23-Juin, place des Bennelats)

CN 1085, 2 572 540/1 251 860. Altitude 423-429 m.

Date des fouilles : septembre 2022, février - septembre 2023.

Références bibliographiques : Quiquerez, A. (1870) Monuments de l'ancien évêché de Bâle. Ville et château de Porrentruy, 319-320. Delémont ; Berthold, M. (1989) Arts et monuments. République et Canton du Jura, 121-122. Wabern ; Luisoni, G. (2022) Porrentruy JU, Rue Joseph-Trouillat. JbAS 105, 334-335. Fouille de sauvetage programmée (réaménagement urbain, renouvellement de canalisations et implantation d'un chauffage à distance).

Surface de la fouille env. 3000 m².

Trouvaille isolée.

Habitat.

Autres.

Fig. 63. Porrentruy JU, Vieille ville. Rue Pierre-Péquignat 20, cave moyenneuse, avec au premier plan son escalier d'accès, vue est. Photo OCC/SAP JU, V. Légeret.

Initialement prévu au centre-ville et limité à la rue Pierre-Péquignat, le suivi archéologique s'est finalement étendu à la partie est de la rue du 23-Juin, jusqu'à la place des Bennelats et à l'Allaine, rivière qui baigne les remparts est. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de la rénovation générale de la voirie et de l'ensemble des canalisations, qui a débuté en vieille ville en 2021.

La rue Pierre-Péquignat constitue l'axe principal du quartier intermédiaire reliant la ville haute, qui s'est développée autour de l'actuelle église Saint-Pierre, au bourg situé en contrebas du château. Outre quelques fosses indéterminées et aménagements viaires, il est apparu que le centre de la rue a déjà été perturbé par de nombreuses interventions. Les fouilles ont cependant mis en évidence une déclivité du terrain plus prononcée qu'aujourd'hui, avec d'importants dépôts de silts du quaternaire sur le bas de la rue. Sur le haut par contre, le pavé repose directement sur un socle rocheux largement arasé.

En revanche, les espaces en bordure de façade ont révélé plusieurs structures, principalement d'anciennes canalisations. À noter, la présence résiduelle d'une couche limoneuse contenant du mobilier céramique gallo-romain. En l'état, il est difficile de déterminer s'il s'agit d'une véritable couche d'occupation ou de simples colluvions. Ces trouvailles confirment une fois de plus la fréquentation du site à l'époque gallo-romaine.

Dans le même contexte, une cave avec accès direct sur rue au moyen d'un escalier extérieur témoigne du front de façade original qui a été reculé de près de deux mètres. L'escalier a été comblé au 15^e s., alors que la cave proprement dite a perduré jusqu'à l'élargissement de la rue au 18^e s., pour la tenue du marché hebdomadaire (fig. 63).

Plus haut à l'intersection avec la rue du 23-Juin, l'examen des fondations de l'Hôtel de ville et, vis-à-vis, du restaurant de la Croix fédérale montre que ces dernières ont été étendues pour empiéter sur ce qui était une véritable place. De même, les fondations du n° 1 de la rue du 23-Juin, côté sud, confirment le démantèlement du rempart jouxtant l'Hôtel-Dieu.

Enfin, plus à l'est en descendant la rue du 23-Juin, tronçon autrefois dénommé « Entre les Portes », les fouilles ont permis de mettre au jour une partie des fondations d'une ancienne porte protégée par la tour ronde de la Male-Peste. À l'origine ce côté de la ville était fermé par deux portes fortifiées. La première et aussi la plus ancienne, la Beuchire, est toujours visible, bien que réaménagée. La deuxième, celle de Saint-Germain construite vers 1390, probablement pour intégrer la source de la Beuchire dans l'enceinte fortifiée, a été détruite vers le milieu du 19^e s. Les fondations massives, observées en fond de tranchée, correspondent à l'ouverture même de la porte. Elles sont posées en limite d'un affleurement rocheux, juste avant une dépression marécageuse servant de défense naturelle. À une dizaine de mètres en contrebas de la porte, environ 2 m sous la rue actuelle, le premier niveau de route - probablement médiéval - muni d'un muret d'acotement précédant un prérempart, a été mis en évidence. Du côté de l'Allaine, seules les tranchées profondes ont permis d'atteindre marginalement les niveaux médiévaux.

Les travaux de réaménagement de ladite place ont également permis de remettre brièvement au jour le pont des Bennelats, avant son réentièrement complet avec le canal du Rincoir.

Mobilier archéologique : céramique, catelle de poêle, terre cuite, verre, monnaie, mobilier métallique et scorie ferreuse, bloc d'architecture, os de faune.

Prélèvements : charbon de bois, mortier, crépis.

Datation : archéologique. Moyen Âge ; Époque moderne.

OCC/SAP, V. Légeret et G. Luisoni.

Posieux FR, Abbaye d'Hauterive

CN 1205, 2 575 515/1 179 292. Altitude 577 m.

Date des fouilles : 11.1.-1.2., 8.4.-13.5., 5.9.-11.10.2022, 6.3.-27.11.2023.

Fig. 64. Posieux FR, Abbaye d'Hauterive. Défunts inhumés dans le cœur des moines. La sépulture de droite contient le squelette d'un adulte portant une ceinture et chaussé d'éperons. Photo SAEF, R. Gapany.

Références bibliographiques : Andrey, I./Schöpfer, H./Waeber-Antiglio, C. (1999) L'abbaye cistercienne d'Hauterive. Patrimoine fribourgeois 11. Fribourg ; Guex, F./Lepori, M.-G./Barriswyl, J.-L. (2007) Le cloître de l'abbaye d'Hauterive. Patrimoine fribourgeois 17. Fribourg ; Tremp, E. (1988) Wie gründet man ein Zisterzienserkloster ? Die Anfänge der Abteien Hauterive und Haucrêt. Zeitschrift für Schweizerische Kirchengeschichte 82,115-141 ; Waeber-Antiglot, C. (1976) Hauterive, la construction d'une abbaye cistercienne au Moyen Âge. Scrinium Friburgense 5. Fribourg ; Waeber-Antiglio, C. (2009) L'abbaye cistercienne d'Hauterive. Guides de monuments suisses 469/470. Berne.

Suivi de chantier, fouille (restauration de l'église). Surface de la fouille env. 383 m².

Cultuel/rituel, établissement, funéraire.

Depuis 2021, le Service archéologique de l'État de Fribourg procède à un suivi des travaux de restauration de l'église médiévale de Sainte-Marie de l'abbaye d'Hauterive. Après des sondages tests pour le sous-sol et les élévations de l'édifice, une campagne de fouille a été entreprise pour chaque secteur touché par les transformations. Jusqu'en 2022, la réfection du clocher et des façades et le démontage du mobilier liturgique (stalles et autels latéraux) ont permis la documentation des élévations et des vestiges enfouis dans la nef et le chœur des moines (cf. chronique AAS 2022).

En 2023, l'installation du chauffage a exigé la suite de la fouille du sous-sol du chœur des moines, entre les stalles et dans le bas-côté sud. À l'extérieur, ces travaux ont été couplés à ceux du drainage périphérique de l'église réalisé le long du mur gouttereau nord, de la chapelle Saint-Nicolas, du chevet, et dissociés en deux tranchées sur le parvis. Une longue tranchée supplémentaire a été creusée entre l'église et l'étang.

À l'intérieur, dans le chœur des moines, une dizaine de sépultures et quelques réductions sont venues s'ajouter aux découvertes de 2022. La présence d'une femme, d'un enfant et d'un adulte qui portait une ceinture en cuir et en os d'une qualité exceptionnelle ainsi que des éperons, atteste que le chœur des moines n'était pas réservé à la communauté monastique (fig. 64). Entre les stalles datées du 15^e s., la présence de négatifs quadrangulaires présentant une organisation régulière soulève deux hypothèses : y a-t-il eu un déplacement des stalles actuelles, avec élargissement du passage central, ou s'agit-il des fondations de stalles plus anciennes ?

À l'extérieur, plus de 150 sépultures de femmes, d'hommes et d'enfants ont été mises au jour. Sur le pourtour de la chapelle Saint-Nicolas et dans la tranchée reliant l'étang, les tombes, dont certaines ont été coupées par les fondations de la chapelle, sont implantées dans un niveau argileux naturel. Les sépultures situées le long du mur gouttereau nord, vraisemblablement plus récentes, sont aménagées dans des niveaux d'occupation.

En stratigraphie, des témoins des premiers travaux liés à l'occupation du lieu ont été repérés : un horizon charbonneux déposé sur le niveau naturel pourrait correspondre aux travaux préparatoires du terrain précédant la première étape de construction de l'église qui est matérialisée par une épaisse couche de tuf (éclats et fragments). Les larges fondations de l'église romane édifée sans doute entre 1150 et 1160 sont formées d'un épais socle de galets homogène noyé dans du mortier. Celles plus tardives de la chapelle Saint-Nicolas, achevée en 1322, sont très proches dans leur confection.

Au niveau du chevet, plusieurs tronçons de murs ont été recensés. Deux d'entre eux, déjà référencés lors du chantier de restauration de 1904, semblent composer le mur de façade oriental ou les contreforts du chevet roman disparu. Les autres, plus tardifs et orientés vers l'est, correspondraient à des murs de clôture du verger. Devant le portail de l'église, sous la place, un large mur, orienté est-ouest, s'appuie contre le mur de façade de même facture. Sa présence pourrait témoigner du prolongement autrefois de l'église d'au moins une travée et de l'existence d'un narthex. Un petit ossuaire plus tardif implanté entre deux murets maçonnés se trouvait au sud de ce mur.

Mobilier archéologique : céramique, verre, métal, organique.

Matériel anthropologique : squelettes.

Faune : os.

Prélèvements : charbon de bois, sédiments, osseux.

Datation : archéologique ; historique. Moyen Âge ; Époque moderne.

SAEF, C. Fallet et A.-L. Tharin-Pradervand.

Rapperswil-Jona SG, Rapperswil, Schloss

LK 1112, 2 704 275/1 231 625. Höhe 434 m.

Datum der Grabung: 21.3. - Ende 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Keller, F. (1849) Beschreibung der Burgen Alt- und Neu-Rapperswil. MAGZ 6, 191- 218; Grüniger, I. (1989) Archäologischer Forschungsbericht. Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen 129, 128-137; Stadler, A. (Hrsg., 1993) Geschichte des Schlosses Rapperswil. Rapperswil.

Geplante Baubegleitung (Sanierung und Umbau). Grösse der Baubegleitung ca. 2500 m².

Burg.

Die Ortsgemeinde Rapperswil unterzieht das Schloss 2023/24 einer Gesamtanierung und führt dieses einem neuen Nutzungskonzept zu. Vorgängig zum Projekt hatte P. Albertin 2015 eine baugeschichtliche Dokumentation vorgenommen. Die aktuellen Arbeiten an aufgehenden Gebäudeteilen werden durch B. Moser, Büro für Bauforschung und Kunstgeschichte GmbH, im Auftrag der kantonalen Denkmalpflege St. Gallen begleitet. Die meisten der durch die KA SG begleiteten Bodeneingriffe wurden durch Werkleitungsbauten verursacht und sind entsprechend kleinräumig. Dies erschwert das Erkennen grösserer Zusammenhänge. Zusätzlich haben Umbaumaassnahmen seit dem 19. Jh. bereits namhafte Flächen gestört und Befunde fragmentiert.

Der Palas und Gügelerturm (Hochwacht) an der südlichen Wehrmauer stehen direkt auf der hier am höchsten anstehenden Nagelfluh-Felsrippe. Die Bodenabsenkungen im östlichen Palasbereich haben keine archäologischen Befunde zutage gebracht; hier ist bereits bei früheren Umbauten das ursprüngliche Niveau stark überprägt worden. Eine bislang unbekannte Mauer bildete – an die nordwestliche Palasecke anstossend – eine Verlängerung der Palasnordwand. Ihre Funktion und Datierung sind derzeit noch unklar. Vor dem Eingang in den Palas konnten Reste der Treppenstufen dokumentiert werden, welche F. Keller in der Mitte des 19. Jh. vor den eingreifenden Umbauten beschrieb. Dies zeigt, dass das Hofniveau seither um mehrere Dezimeter aufgeschüttet worden war. Damit wurde – wie im Befund ersichtlich – auch die Türschwelle zum Palas angehoben.

Gegen Norden fällt die Felsoberfläche stark ab. Zwei 1974 parallel zur nordöstlichen Umfassungsmauer eingebaute Öltanks bedingten damals einen 3 m tiefen Eingriff, den I. Grüninger mit einer Profilzeichnung dokumentierte. Die Öltanks standen noch auf Lockersedimenten und hatten die Felsoberfläche nicht erreicht. I. Grüninger dokumentierte damals ein Kopfsteinpflaster ca. 1 m unter dem damaligen Niveau. Dieses könnte wiederum das Hofniveau des 19. Jh. anzeigen. Es konnte 2023 nicht mehr gefasst werden. Ein auf ähnlicher Kote dokumentierter Mauerrest wurde erneut gefasst. Dieser konnte als NO-Ecke erkannt werden, welche mit zugehörigen Bodenresten aus Gussmörtel und Sandsteinplatten ein innen verputztes Becken bildete. Die tiefer liegenden Schichten, welche I. Grüninger dokumentiert hatte, konnten aus Sicherheitsgründen lediglich vom Grabenrand aus beobachtet werden. Interessant wären insbesondere die an der durch die Öltanks bedingten Grabensohle liegenden Befunde hinsichtlich älterer Hofniveaus und der Baugeschichte der Gesamtanlage. Die Datierung einer stark Holzkohle führenden Schicht sowie die Überprüfung eines 1974 beobachteten mutmasslichen Mauerrestes in dieser Tiefe wären wichtige Grundlagen gewesen.

Auf der Innenseite der westlichen Toranlage konnte in einem Leitungsgraben die ursprüngliche Verlängerung der nördlichen Torwange in den Hof hinein beobachtet werden. Auch dazu bieten F. Kellers Beschreibungen und Zeichnungen wichtige Aufschlüsse. Allerdings war das Tor bereits zu seiner Zeit nicht mehr intakt, sodass für dessen Verständnis grössere Aufschlüsse nötig wären.

Vor dem Pulverturm, welcher die Nordecke der Burg einnimmt, wurde ein Teil der Fundamente für das Portal des im spätesten 19. Jh. eingerichteten Mausoleums für Thadeusz Kosciuszko dokumentiert. Das Mausoleum erforderte damals einen neuen Durchbruch vom Innenhof in den Pulverturm, welcher Mitte des 20. Jh. wieder geschlossen worden war.

Archäologische Funde: Keramik, Ofenkeramik, Glas, Eisen, Buntmetall.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.

Probenentnahmen: Mörtelproben, ¹⁴C, Gesteinsprobe.

Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.

KA SG, R. Ackermann und J. Held.

Abb. 65. Reinach BL, Hauptstrasse 43. Scheibenfibel aus Buntmetall mit Emaileinlagen. Foto Archäologie Baselland.

Rapperswil-Jona SG, Technikum

siehe Bronzezeit

Reinach BL, Hauptstrasse 43

LK 1067, 2 611 398/1 260 139. Höhe 304 m.

Datum der Grabung: Oktober 2022 – März 2023.

Datum der Fundmeldung: 11.10.2022.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 104, 2021, 222 f. (mit weiterführender Literatur); JbAS 105, 2022, 310. Archäologie Baselland, Jahresbericht 2021, 50–53.

Geplante Notgrabung (Bau von zwei Mehrfamilienhäusern mit Einstellhalle).

Grösse der Grabung 1047 m².

Siedlung.

Die Archäologie Baselland führte im Herbst/Winter 2022/2023 eine weitere Notgrabung im Zentrum von Reinach BL durch, ausgelöst durch den Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern mit Einstellhalle. Auf den umliegenden Parzellen sind aus Untersuchungen der letzten drei Jahrzehnte bereits umfangreiche Siedlungsreste vom Frühmittelalter bis in die Neuzeit bekannt. In den ungestörten Bereichen der zu überbauenden Parzelle setzten sich diese Befunde wie erwartet fort. Nebst Pfostengruben, die teilweise ebenerdigen Bauten zuzuordnen sind, kamen Spuren von 11 Grubenhäusern zum Vorschein, von denen fünf ungestört waren. Eine erste Durchsicht des Fundmaterials datiert diese ins 10. bis beginnende 13. Jh. Funde der Merowinger- und Karolingerzeit sind selten (u. a. ein in geringen Resten erhaltenes Grubenhäuser, evtl. 9. Jh.), trotz der zentralen Lage knapp 100 m südwestlich der Kirche St. Nikolaus, die vermutlich ebenfalls erst aus dem Hochmittelalter stammt. Nebst diversen neuzeitlichen Gruben markieren einige Fundamentreste Vorgängergebäude des nun abgebrochenen Bauernhauses an der Hauptstrasse 43.

Die Grubenhäuser konzentrierten sich auf einen 200 m² grossen Bereich im Westen der Parzelle, rund 50 m von der vermuteten Birstalstrasse entfernt, die durch das mittelalterliche Dorf führte.

Es ist daher denkbar, dass sie ursprünglich in einem Hinterhofbereich hinter den grösseren ebenerdigen Wohnhäusern lagen. Aus den Verfüllungen barg das Grabungsteam neben umfangreichen Gefässkeramik- und Knochenfragmenten sowie Webgewichten zwei aussergewöhnliche Objekte: Eine Scheibenfibel aus Buntmetall mit im Grubenschmelzverfahren erzeugten Emailnagen aus der Zeit um 1000 n. Chr. (Abb. 65) und eine vollständige gelochte Jakobsmuschel, das Zeichen einer erfolgreich durchgeführten Pilgerreise nach Santiago de Compostela. Letztere stammt aus der Verfüllung des jüngsten Grubenhauses. Vereinzelt römische Baukeramikfragmente in den Grubenhausverfüllungen deuten auf den Ursprung des mittelalterlichen Dorfes hin: Im Bereich vom westlichen Rand des Birstals bis hin zum modernen Ortskern lag der römische Gutshof *Rinacum*, der über die Römerzeit hinaus bewohnt blieb und dessen Name sich im heutigen Ortsnamen erhalten hat. Die genaue Lage und Ausdehnung dieser *villa rustica* bleiben allerdings bis auf weiteres noch im Dunkeln.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Metall, Glas (Hälfte eines «Glättglases»), Baukeramik, Schlacke, Stein, Hüttenlehm, Webgewichte.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbearbeitet), Muschel.

Probenentnahmen: ¹⁴C, Erdproben, sedimentologische Proben; unbearbeitet.

Datierung: archäologisch. Mittelalter, hauptsächlich 10.–12. Jh.

Archäologie Baselland, R. Marti und J. von Wartburg.

Sagogn GR, Vitg Dado

LK 1194, 2 738 922/1 183 956. Höhe 773 m.

Datum der Grabung: 28.4.–26.6.2023.

Alte Fundstelle.

Notgrabung (Erneuerung der Leitungen in den Gemeindestrassen). Grösse der Grabung ca. 215 m².

Gräberfeld.

Bei den Arbeiten zur Erneuerung der Leitungen in der Via Casut, der Via Starviz, der Via Fraissen und der Via Strelia in Sagogn, Dorfteil Vitg Dado, stiessen Bauarbeiter in der Via Casut Ende April 2023 auf menschliche Überreste. Sie informierten die Kantonspolizei, die ihrerseits den Archäologischen Dienst verständigte. Da schnell klar war, dass die Gebeine aus einem grösseren Gräberfeld stammen, wurde eine zweimonatige Notgrabung anberaumt. Bereits 1972 konnten in unmittelbarer Nähe, in der Gassa Cuorta, zwölf Bestattungen gefasst werden. Diese blieben jedoch undatiert.

Bei der diesjährigen Grabung wurden 48 Gräber dokumentiert (Abb. 66). Im Norden der untersuchten Fläche lagen sie nur wenige Zentimeter unter der rezenten Oberfläche resp. direkt unter der bestehenden Werkleitungsinfrastruktur, im Süden dagegen unter einem bis zu 1 m mächtigen, neuzeitlichen Schichtpaket. Der Grossteil der Grablegungen war annähernd Ost-West orientiert, der Kopf der Verstorbenen lag dabei stets im Osten. Sechs Bestattungen wiesen eine Nord-Süd Ausrichtung mit Kopf im Norden auf. Das Gräberfeld zeigte keine eindeutige innere Ordnung und konnte in seiner vollständigen Ausdehnung nicht ge-

Abb. 66. Sagogn GR, Vitg Dado. Schematischer Plan des Gräberfeldes. Plan AD GR, Th. Praprotnik.

fasst werden. Zwar waren die Gräber grundsätzlich in acht Reihen angelegt, oft schnitten sie sich aber und waren auf der Ost-West-Achse versetzt zueinander. In einem Fall lagen vier Bestattungen übereinander.

Zwölf Grabgruben wiesen Steineinfassungen auf. Die aus Lesesteinen geschichteten, max. drei Lagen hoch erhaltenen Steinsetzungen begrenzten die Grabgruben zumeist nur partiell. Lediglich zwei Bestattungen zeigten eine annähernd komplette Einfassung. In neun Gräbern erhielten sich Reste von Holzbrettern. Diese standen entweder senkrecht entlang der Grubenwände oder lagen unter bzw. über dem Skelett. In manchen Fällen zeigten die geradlinig verlaufenden Steinsetzungen indirekt Bretter an. Da keine Eisennägel gefunden wurden, muss von holzverzapften Särgen oder Totenbrettern ausgegangen werden. Möglicherweise handelt es sich auch um Reste von hölzernen Grabeinbauten. Beigaben enthielten nur zwei Bestattungen. Aus dem Grab einer im Alter von 18 bis 23 Jahren verstorbenen Frau stammt eine aus 76 Glas- und drei Bernsteinperlen bestehende Halskette. Typologisch datiert sie in die Zeit zwischen dem 6. und dem frühen 8. Jh. Das Grab eines mindestens 60 Jahre alten Mannes enthielt eine einfache, rechteckige Gürtelschnalle aus Eisen. Die ¹⁴C-Ergebnisse von vier beprobten Bestattungen geben eine Belegungszeit des Gräberfelds zwischen dem 5. und dem 10. Jh. n. Chr. an.

Die menschlichen Überreste wurden von Viera Trancik Petitpierre von der Interkantonalen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde (IAG) untersucht. Insgesamt konnten neben den 48 Individuen aus den Gräbern mindestens 23 weitere bestimmt werden, deren Knochen verlagert waren und aus den Grabverfüllungen stammen. Ein grosser Teil der Skelette weist degenerative Gelenks- und Wirbelveränderungen auf, welche typisch für schwer arbeitende Bevölkerungsgruppen sind. Weitere Befunde sind neuzeitliche Gruben, welche die Gräber teilweise schneiden, sowie Mauerreste von Vorgängerbauten der rezenten Häuserzeile in der Via Casut.

Archäologische Funde: Eisen, Glas, Hüttenlehm, Keramik, Lavez; ausschliesslich neuzeitlich: Baukeramik, Schlacke.

Anthropologisches Material: Überreste von mindestens 71 Individuen.

Faunistisches Material: Tierknochen, Tierzähne.

Probenentnahmen: ¹⁴C-Proben, Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Frühmittelalter; Neuzeit. – ¹⁴C. BE-21661.1.1, 1198 ± 28 BP, 707–943 AD, cal. 2 sigma; BE-21662.1.1, 1209 ± 29 BP, 693–891 AD, cal. 2 sigma; BE-21663.1.1, 1306 ± 27 BP, 659–773 AD, cal. 2 sigma; BE-21664.1.1, 1518 ± 28 BP, 437–636 AD, cal. 2 sigma; BE-21665.1.1, 1519 ± 27 BP, 438–636 AD, cal. 2 sigma; BE-21666.1.1, 1528 ± 28 BP, 435–603 AD, cal. 2 sigma. AD GR, Th. Praprotnik.

Saint-Maurice VS, Cure

CN 1304, 2 566 349/1 118 506. Altitude 417–419 m.

Date de la découverte : 15.11.22.

Date des fouilles : 28.11.–5.12.2022.

Site déjà connu.

Fouille de sauvetage non programmée (construction d'une annexe). Surface de la fouille env. 40 m².

Cimetière.

L'agrandissement de la salle paroissiale située au rez-de-chaussée inférieure de la cure de Saint-Maurice a nécessité l'excavation du jardin voisin au sud et la démolition du garage moderne qui s'y trouve. Ce faisant, le mur de soutènement du parvis de l'église, reconnu mal fondé, a dû être sous-muré par des coffrages en ciment. Le terrain a donc été surcreusé plus profondément dans la bordure orientale de la parcelle.

Cette courte intervention a permis de dater les premiers aménagements de l'époque de Théodore, premier évêque connu du

Valais. Un mur sud-est/nord-ouest a été mis au jour. Déjà repéré en 1972 lors de la restauration de la cure, ce mur avait été interprété comme clôture et daté sans beaucoup d'arguments du 10^e ou du 11^e s. Du côté nord-est du mur, trois tombes implantées longitudinalement contre la paroi ont été découvertes. Deux d'entre elles ont été datées par radiocarbone entre 363 et 539 ap. J.-C. pour l'une, et entre 410 et 542 ap. J.-C. pour l'autre. Étant inhumées dans des remblais rapportés postérieurement au mur, elles impliquent une datation plus précoce de ce dernier, lequel a pu enclore un sanctuaire primitif au moins contemporain à Théodore, voire antérieur.

Des bâtiments en terre et bois et en maçonnerie ont été construits contre la face extérieure du mur de clôture. Leur fonction est indéterminée.

Tout le secteur a ensuite subi un arasement important, qui semble signer l'abandon du cimetière et qui fait table rase des anciennes occupations. Ce nivellement correspond peut-être à la construction de la première partie de la cure, vers le 12^e s. L'édifice aurait été agrandi vers le sud à la fin du 14^e ou au début du 15^e s., peut-être en même temps que la consécration de l'église en 1380. Le mur de soutènement du parvis est soit contemporain à ces travaux, soit contemporain à la construction de l'église actuelle entre 1711 et 1717.

Datation : archéologique. Haut Moyen Âge, Moyen Âge ; Époque moderne. – ¹⁴C. T1 : Poz-161585, 1615 ± 30 BP, 410–542 AD (95,4%), cal. 2 sigma ; T2 : Poz-161586, 1640 ± 30 BP ; 363–539 AD (95,4%), cal. 2 sigma.

InSitu Archéologie SA, Sion, M.-P. Guex.

Saint-Maurice VS, Rue Fernand Dubois

CN 1304, 2 566 556/1 118 745. Altitude 408.5–414 m.

Date des fouilles : 1.3.–15.6.2023.

Site déjà connu.

Fouille programmée (surveillance). Surface de la fouille env. 600 m².

Au printemps 2023, les travaux d'édilité entrepris en 2022 par la Commune de Saint-Maurice se sont prolongés dans la rue Fernand Dubois et Ch.-L. de Bons. Deux caissons de 4 m de profondeur ont dû être excavés pour y installer des équipements de forage propres à assurer le franchissement des conduites d'eaux claires et d'égout sous la Grand-Rue. Des vestiges de sols en mortier peints en rouge, anciennement perturbés, ont été repérés dans le profil du caisson ouest. Une maçonnerie en pierres sèches présentant un parement revêtu de mortier au tuileau se trouvait également dans cette même excavation. Elle a été en partie détruite par la même perturbation que les sols en mortier. Dans le caisson est, des murs de maisons autrefois construites le long de la Grand-Rue ont été observés dans la moitié supérieure. L'un des sols se situait environ 1 m sous la rue actuelle et était recouvert par les cendres de l'incendie de 1693. Celles-ci sont datées par une monnaie du début du 18^e s. retrouvée dans le remblai les scellant.

Dans les tranchées aboutissant aux caissons, des restes de maçonneries appartenant à des bâtiments démolis au cours du 20^e s. ont été repérés. L'un d'eux appartient probablement à un buaton (porcherie) figurant sur le cadastre de 1840.

Mobilier archéologique : céramique, ossements (faune), métal.

Prélèvements : mortiers.

Datation : archéologique. Époque romaine ; haut Moyen Âge, Moyen Âge ; Époque moderne.

InSitu Archéologie SA, Sion, M.-P. Guex.

Saint-Maurice VS, Saint-Laurent

CN 1304, 2 566 518/1 118 137. Altitude 420 m.

Date de la découverte : 25.5.2023.

Fig. 67. Saint-Maurice VS, St-Laurent. Plan provisoire des vestiges. En gris : le secteur fouillé en 2023. Plan InSitu Archéologie SA, Sion, M. de Morsier Moret.

Date des fouilles : 25.5.-17.8.2023.

Références bibliographiques : Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 2020. Vallesia LXX, 2020, 32-33 ; AAS 104, 2021, 225.

Fouille de sauvetage non programmée (changement de l'emprise du projet de construction). Surface de la fouille env. 200 m².

Cimetière.

En 2023, une nouvelle campagne de fouille de la nécropole de Saint-Laurent fait suite à celles menées en 2020 et 2021. 43 tombes supplémentaires ont été repérées sur le bord sud du site sur une surface d'environ 200 m² (40×5-6 m). Elles représentent le quart du corpus total de la nécropole (fig. 67). Orientées globalement selon un axe ouest-est, elles sont parallèles à la façade sud de l'église (démolie en 1959). La limite sud de la zone de fouille semble déterminée par la topographie et la dynamique géomorphologique des lieux. Elle coïncide en effet avec le bord du talweg d'un bras du torrent Mauvoisin; les tombes situées à cet emplacement ont été détruites par ce dernier, complètement ou partiellement. À l'ouest, l'extrémité semble correspondre à la limite ouest de la nécropole, tandis qu'à l'est, elle a été oblitérée par les divers travaux d'aménagements qui ont également fait disparaître le chevet de l'église de Saint-Laurent.

Les tombes sont toutes des inhumations dans des coffrages de bois, avec ou sans pierres de calage insérées le long de la face extérieure des planches. Des réductions sont présentes, mais elles ne sont pas aussi nombreuses que celles retrouvées en 2020 et 2021. Les orientations des tombes sont en majorité ouest-est et nord-sud. Des sépultures d'orientations différentes, nord-est/sud-ouest ou sud-ouest/nord-est, semblent néanmoins former un ensemble à part, tandis que de telles orientations relèvent de l'exception dans le secteur proche de l'église. Les études anthropologiques, paléopathologiques et paléoparasitologiques des

tombes fouillées lors des trois campagnes de fouille sont en cours, de même que les datations par radiocarbone. La première tombe localisée dans un sondage en 2023 a d'ores et déjà fourni une date entre la fin du 7^e et la fin du 9^e s., un intervalle de temps habituel sur le site.

Parallèlement à la nécropole du haut Moyen Âge, le terrain a été fouillé au sud du puits et du cloître. Des négatifs de murs ont été repérés ainsi que les restes d'un sol en petites pierres, témoignant d'une extension de l'édifice à l'est et probablement au sud.

Mobilier anthropologique : 43 tombes.

Prélèvements : sédiments pour tamisage et analyse parasitologique.

Datation : archéologique. Haut Moyen Âge, Moyen Âge ; Époque moderne. - ¹⁴C. Poz-166977, 1215 ± BP, 689-890 AD (95,4%), cal. 2 sigma.

InSitu Archéologie SA, Sion, M.-P. Guex.

Saint-Prex VD, Château, Rue de la Tour 1

CN 1242, 2 524 900/1 148 100. Altitude 374 m.

Date de l'intervention : 5.-7.9.2023.

Références bibliographiques : *Christe, F. (1992) Saint-Prex. Château. Relevé des limites archéologiques sur les façades Est, Nord et Ouest, Archéotech SA ; Troillet, P.-A. (2000) Saint-Prex-Château. Aperçu historique et archéologique succinct, ms. Archéotech SA ; Muller, A./Troillet, P.-A. (2001) Saint-Prex. Château. Analyse et documentation archéologique des façades, Archéotech SA.*

Étude de bâti.

Château.

Fig. 68. Saint-Prex VD, Château, Rue de la Tour 1. Porte haute originelle en paroi ouest du donjon, ultérieurement transformée en fenêtre. Photo Archéotech SA.

Les importants travaux de rénovation de la partie sud du château de Saint-Prex se sont poursuivis cette année avec l'étude des parois intérieures du donjon.

Malgré un décrépiage partiel, cette analyse a permis notamment de vérifier les différentes limites de construction des élévations du donjon déjà observées sur les façades en 2001, dont il est pour l'heure difficile de préciser s'il s'agit de véritables remaniements du donjon ou juste d'étapes de chantier. Une datation des mortiers permettra peut-être de trancher. Dans tous les cas, trois à quatre étapes au minimum se distinguent : la partie inférieure de la grande tour, probablement du second quart du 13^e s. (1234) conservée sur une hauteur de 6-7 m, une deuxième étape caractérisée par un mortier et un agencement différent, la partie sommitale crénelée en tuf et, enfin, la transformation du crénelage en baies-crénneau. Outre ces étapes principales, divers percements et réaménagements ont été mis en évidence, dont notamment des ajouts de niveaux intermédiaires.

Les niveaux de circulation anciens ont pu être datés de 1342-43, tandis que les poutres formant la couverture de la niche de l'entrée originelle en paroi occidentale datent de 1243-44 (fig. 68).

Datation : archéologique ; dendrochronologique ; historique. Moyen Âge, 13^e-14^e s.

Archéotech SA, Épalinges, A. Pedrucci.

Saint-Ursanne JU, Vieille ville

CN 1085, 2 578 465/1 245 980 (Cigogne), 2 578 590/1 246 065 (Ours). Altitude 437 m.

Date des fouilles : 30.8.-7.9.2023.

Date de la découverte : 30.8.2023.

Références bibliographiques : Marchand, K./Babey, U./Saltel, S. (2016-2021) St-Ursanne. Rapports d'intervention SAP/OCC. Porrentruy ; Saltel, S. (2017) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 100, 2017, 300 ; Marchand, K./Babey, U. (2018) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 101, 246 ; Marchand, K./Babey, U. (2019) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 102, 226-227 ; Marchand, K./Babey, U. (2020) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 103, 128-129 ; Marchand, K./Babey, U. (2021) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 104, 231-232 ; Marchand, K./Babey, U. (2022) Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. JbAS 105, 315-316.

Fouille de sauvetage programmée (aménagement extérieurs et rénovation de deux restaurants).

Surface de la fouille env. 90 m² (Cigogne) et 30 m² (Ours).

Fig. 69. Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. Plan du quart sud-ouest de la vieille ville de Saint-Ursanne, avec l'emplacement de la Collégiale, des restaurants de la Cigogne et de l'Ours, et du tracé des murs de fortification observés (rouge). Plan OCC/SAP JU, Y. Maître.

Durant les travaux de rénovation des restaurants de la Cigogne et de l'Ours, situés en vieille ville, le service archéologique est intervenu afin de compléter certaines données déjà connues partiellement suite aux travaux des années précédentes. Aux deux endroits, des segments de murs de fortification ont été observés (fig. 69).

À la Cigogne, les travaux se sont concentrés au sud du bâtiment, avec le démontage d'une extension, le dégrappage du revêtement de circulation et le creusement de 3 tranchées. C'est à cet endroit que nous avons pu observer et préciser le tracé d'un mur de fortification déjà repéré le long du mur extérieur ouest de la Cigogne en 2017. Les fondations comportent des blocs massifs en calcaire mesurant plus de 120 cm de diamètre et 60 cm de hauteur. Des moellons en calcaire de plus petit module y sont ajoutés. Le tout est lié par un mortier comportant sable et graviers, jaunâtre et pulvérulent. Le mur paraît avoir subi des réfections et des raccords qui rend la lecture difficile (fig. 70).

À l'Ours, les travaux effectués étaient en intérieur. Dans le cadre du creusement d'une fosse pour l'implantation d'un ascenseur, nous avons observé un segment du mur de fortification déjà vu lors de travaux dans la rue Basse en 2019. La largeur des fondations est d'environ 110 cm. Il est conservé sur plus de 120 cm de hauteur. Cependant, l'emprise de fouille ne nous a pas permis d'observer le fond et les premières assises. Nous avons relevé à cet endroit 6 niveaux d'assises composés de moellons en calcaire grossièrement équarris d'un diamètre variant entre 15 et 30 cm, le blocage interne comportant des modules plus petits. Les blocs sont liés par un mortier abondant, rosé, légèrement sableux et très induré.

Ainsi, nous observons que ces deux murs massifs sont construits différemment, les fondations de la Cigogne contenant de très grands modules et un agencement mélangé tandis qu'à l'Ours elles sont composées de moellons bien plus petits et l'agencement est plus régulier. Cela nous amène à penser que leurs datations divergent quelque peu. Cependant, leur localisation indique qu'ils s'inscrivent dans le cadre plus vaste du premier mur d'enceinte de la ville, et qu'ils sont antérieurs au périmètre actuel des fortifications de la vieille ville, datées du 15^e s. Cet agrandissement de l'enceinte urbaine vers l'est a été réalisé suite au grand incendie de 1403 et il est marqué actuellement par deux des trois portes d'entrée de la ville, dites de St-Paul à l'ouest (mentionnée pour la première fois en 1296, reconstruite en 1664) et de St-Pierre à l'est (construite en 1522 et améliorée en 1665). La troisième porte étant celle de St-Jean, situé au sud devant le pont du même nom qui chevauche le Doubs.

Fig. 70. Saint-Ursanne JU, Vieille Ville. Au niveau de l'angle SE du restaurant de la Cigogne, vue du mur de fortification en cours de dégagement (surligné en blanc) et constructions plus récentes autour, vue nord-ouest. Photo OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Mobilier archéologique : Céramiques (sans revêtement ; fumi-gées ; glaçurées ; catelles de poêle), tuiles, verre (biconique avec décor de gouttes et gobelet), lithique (grès vosgien).

Datation : archéologique. Moyen Âge tardif.

OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Schänis SG, alte Kaplanei (Rathausplatz 3) und Hauptstrasse

LK 1133, 2 721 860/1 224 450. Höhe 422 m.

Datum der Grabung: 6.-13.6. und 4.9.-6.11.2023.

Datum der Baubegleitung: 21.2.-14.8.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Anderes, B. (1970) Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen, Band V: Der Bezirk Gaster, bes. 253. Basel; JbAS 102, 2019, 229; 103, 2020, 179.

Ungeplante Notgrabung (Terrainabsenkung im Gartenbereich und Bau Bushaltestelle). Geplante Baubegleitung (Sanierung Hauptstrasse). Grösse der Grabung ca. 50 m². Länge der Baubegleitung ca. 220 Laufmeter.

Siedlung.

Die politische Gemeinde Schänis kämpfte seit längerem mit Feuchtigkeit im Erdgeschoss der ehemaligen Kaplanei. Im Rahmen der im Jahr 2023 durchgeführten Fassadensanierung sollte deshalb das Niveau des Gärtchens zwischen Gebäude und Hauptstrasse abgesenkt und das Gelände mit einer Drainage entlang der Ostfassade entwässert werden. Weiter wurde im Rahmen der gleichzeitig stattfindenden Sanierung der Hauptstrasse die Bushaltestelle verschoben, was den Bau eines neuen Bushäuschens am südlichen Rand des Gartenareals bedingte.

Die Kaplanei gehörte zum ehemaligen Damenstift, deren Gründung in karolingische Zeit zurückreicht. Die Baugeschichte des Kaplaneigebäudes ist unerforscht. Aufgrund der Beobachtungen während der Aussengestaltung beim unmittelbar benachbarten Stiftsgebäude (JbAS 103, 2020, 179) war davon auszugehen, dass das Gartenterrain der Kaplanei stark rezent aufgefüllt worden war, sodass mit der angestrebten Projekttiefe keine archäologischen Befunde zu erwarten waren. In der allerdings leicht tiefer liegenden Hauptstrasse konnten unter den mächtigen Strassenkoffern keinerlei archäologische Befunde mehr erkannt werden. Umso überraschender war es, als nach ca. 80 cm Aushub im Gärtchen rechtwinklig zur Kaplanei verlaufende Mauerzüge und eine aufgrund der enthaltenen Keramik ins 14. Jh. datierende Brandschuttschicht zu Tage traten. Die folgende archäologische Untersuchung im Herbst erfolgte nur bis auf die Projekttiefe. Die tiefer liegenden archäologischen Schichten wurden geschützt und bleiben erhalten. Bereits die tiefst gelegenen, dokumentierten Schichten enthielten Abbruchschutt von Steingebäuden, namentlich zahlreiche Mörtelbrocken. Sie werden als Planieschichten interpretiert und sind älter als die Kaplanei, können aber zeitlich noch nicht absolut fixiert werden. ¹⁴C-Datierungen sind vorgesehen. Die Herkunft des Abbruchschuttes ist unbekannt. Eine aufliegende Geröllschicht wurde wohl als Gehniveau genutzt. Auch sie ist älter als die Steinbaustrukturen. Die weitere Abfolge der Befunde ist noch unklar: Innerhalb der Ostmauer der Kaplanei verbergen sich mehrere Bauphasen. Weiter muss geklärt werden, in welchem stratigrafischen Verhältnis die rechtwinklig zur Kaplanei stehende Mauer zu den einzelnen Mauerabschnitten der heutigen Kaplanei-Ostmauer steht. Auch die Brandschuttschichten können stratigrafisch noch nicht sicher verortet werden; es gilt zu klären, ob diese gleichzeitig oder älter als die Steinbaubefunde einzuordnen sind. Es zeichnet sich insgesamt eine komplexe und verschachtelte Baugeschichte ab. Sicher erst später hinzu kommt ein zweiphasiger Mauersockel mit Ausmassen von 1.35 × 1.30 m, der östlich an der Südostecke der Kaplanei angemauert ist. Seine Funktion bleibt noch unerkannt.

Archäologische Funde: Keramik, Ofenkeramik, Eisen, Buntmetall, Glas.

Abb. 71. Schaffhausen SH, Stadthausgeviert. Eines der Biforienfenster während der Freilegungsarbeiten. Foto KA SH.

Anthropologisches Material: Menschliche Einzelknochen, unbearbeitet.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbearbeitet.

Probenentnahmen: ¹⁴C, Mörtelproben, Mikromorphologieproben, archäobiologische Schlammproben.

Datierung: archäologisch. Mittelalter.

KA SG, R. Ackermann, S. Cambianica und J. Held.

Schaffhausen SH, Stadthausgeviert

LK 1031, 2 689 784/1 283 623. Höhe 397.5 m.

Datum der Grabung: 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 105, 2022, 312-313; JbAS 106, 2023, 269-270; Banteli, K./Bürgin, K. (2017) Schaffhausen im Mittelalter - Baugeschichte 1045-1550 und archäologisch-historischer Stadtkataster des baulichen Erbes 1045-1900. Schaffhauser Archäologie 11/II, 587-604. Schaffhausen.

Geplante Notgrabung und Bauuntersuchung (Umbau, Sanierung).

Siedlung, Kloster.

Seit 2020 laufen die Untersuchungen im Areal des ehemaligen Schaffhauser Barfüsserklosters, welches heute als Stadthausgeviert bezeichnet wird. Die bisher gewonnenen Erkenntnisse wurden 2023 durch weitere Aufschlüsse sowohl im Boden als auch in den Gebäuden ergänzt. Mittlerweile lässt sich ein detailliertes Bild von der Bau- und Nutzungsgeschichte des Areals zwischen

Abb. 72. Seewis im Prättigau GR, Solavers. Südfassade der bestehenden Schildmauer. Vereinfachter Bauphasenplan. AD GR.

dem 11. und 20. Jh. zeichnen. Diese reicht von einer ersten Wall-Graben-Anlage aus dem 11. Jh. über eine frühe städtische Bebauung mit landwirtschaftlich und gewerblich genutzten Flächen und die Gründung des Franziskanerklosters in der Mitte des 13. Jh. bis hin zur nachreformatorischen Aufgliederung und Umnutzung.

Der Ersatz von Leitungen sowie die Anlage eines Fernwärmenetzes boten an mehreren Orten rund um die Klosterbauten Einblicke in deren unmittelbares Umfeld. In Leitungsräumen entlang der Krummgasse wurden mehrere Mauern von Kellern, Fundamenten, dem Westabschluss der Klosterkirche sowie Abwasserkanäle und Wasserbecken gefasst. Südlich der ehemaligen Kirche, in der Stadthausgasse, wurden in den Leitungsräumen Strassenkofferungen und Nutzungsschichten aus der Frühzeit der Stadt Schaffhausen angetroffen. Das Fundmaterial aus dem zugehörigen Nutzungshorizont enthält viele Hornzapfen, was auf die Anwesenheit eines hornverarbeitenden Gewerbes hinweist.

Auch innerhalb des ehemaligen Westtraktes des Klosters wurden Leitungen verlegt. In den von der Archäologie ausgehobenen Leitungsräumen kamen eine vorklösterliche Grube mit Makroresten sowie mehrere Mauerzüge zum Vorschein. Letztere verlaufen leicht versetzt zu den noch bestehenden Klosterbauten, nehmen also auf eine vorklösterliche Bebauung Bezug. Auch das Fundmaterial datiert in die vorklösterliche Zeit. Hingegen ist ein bisher unbekannter, tonnengewölbter unterirdischer Raum als nachreformatorischer Bau einzuordnen. In den zugehörigen Mauern sind Teilstücke der ehemaligen Arkadenbögen des Kreuzganges aus dem frühen 16. Jh. als Spolien verbaut.

Nachdem 2022 umfassende bauarchäologische Untersuchung vorgängig zum eigentlichen Umbau stattgefunden hatten, fand nun eine baubegleitende, ergänzende Dokumentation statt. Dabei überraschte die Entdeckung von zwei Biforienfenstern im sogenannten Guardianshaus (Abb. 71). Dieses bildet den Ostabschluss des 50 m langen Nordtraktes, welcher über den Osttrakt hinausragte. Die beiden spätgotischen Fenstergewände aus Sandstein kamen in der ehemaligen südlichen Aussenmauer im Erdgeschoss zum Vorschein. Sie wurden vermutlich bereits zur Klosterzeit wieder zugemauert, blieben aber noch als einseitig nutzbare Nischen bestehen. Später verschwanden sie vollständig hinter neuzeitlichem Verputz. Die Fenster geben dem zuletzt als Möbel-

lager genutzten Raum eine ganz neue Bedeutung als mögliche Kapelle oder erster Gebetsraum vor dem Bau der Klosterkirche. *Archäologische Funde:* Geschirr-, Ofen- und Baukeramik, Glas, Metallobjekte, behauene Sandsteine.

Faunistisches Material: Knochen und Geweih, unbearbeitet; viele Fischreste.

Probenentnahmen: Mörtel, Holzkohle, Schlammproben (Botanik, Archäozoologie).

Datierung: archäologisch. Hoch- bis Spätmittelalter; Neuzeit.

KA SH, K. Schächli, L. Christen und P. Dietz.

Seewis im Prättigau GR, Solavers

LK 1176, 2 767 792/1 205 931. Höhe 729 m.

Datum der Bauuntersuchung: 20.2.-5.4.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Mooser, A. (1920) Solavers bei Grüsch im Prättigau. Bündnerisches Monatsblatt, 5, 125-135; Poeschel, E. (1930) Das Burgenbuch von Graubünden, 268-270. Zürich; Clavadetscher, O. P./Meyer, W. (1984) Das Burgenbuch von Graubünden, 338-340. Zürich.

Geplante Bauuntersuchung (Sanierung).

Burgruine.

Die Burgruine Solavers steht auf einem zum Tal hin vorgelagerten, felsigen Geländerücken oberhalb des Dorfes Grüsch. Die exponierte Nordseite war durch eine rund 55 m lange Schildmauer geschützt, die stellenweise bis zu 12 m hoch erhalten ist. Dem natürlichen Geländeverlauf folgend steigt diese von den jäh abstürzenden Rändern im Osten und Westen des Burghügels in mehreren grossen Stufen zur Mitte hin an (Abb. 72). Auf dem Burghügel befinden sich die Überreste eines feudalen Wohnbaus, eines überwachsenen Turmfundaments sowie – auf der höchsten Kuppe – einer der Hl. Maria geweihten Kirche. Bereits 1923 wurden die Mauerkrone der Kirche und des Wohnbaus gesichert. Im Frühjahr 2023 stand eine Sanierung der Schildmauer an. Vorgängig dazu führte der AD GR eine Bauuntersuchung derselben durch, die auch kleinflächige Sondagen am Mauerfuss sowie dendrochronologische Beprobungen der noch vorhandenen Bauhölzer beinhaltete.

An der Schildmauer finden sich Spuren von verschiedenen hölzernen An- und Aufbauten, darunter ein Wehrgang. Bemerkenswert sind ferner zwei je mehrere Meter oberhalb der Geländeoberfläche gelegene, ca. 3×2 m grosse Öffnungen, die nachträglich zugemauert wurden. Vermutlich waren darin ursprünglich hölzerne Einbauten integriert, die beidseits der Mauer vorkragten und als Erker bzw. Hurden ausgebildet waren. Die dendrochronologische Analyse lässt darauf schliessen, dass die Schildmauer – und damit die erste nachgewiesene Adelsburg – um etwa 1293/94 errichtet wurde. Wie eine unruhige horizontale Fuge anzeigt, geht der knapp 20 m lange, etwas schmalere und über mehrere Meter komplett verstürzte östliche Mauerabschnitt indes auf einen sekundären Anbau zurück. Dieser ist ebenfalls ins ausgehende 13. oder frühe 14. Jh. einzuordnen. In einer letzten massgeblichen Umbauphase wurden unter anderem die beiden grossen Öffnungen zugemauert und das Tor, welches sich bis dahin ungefähr in der Mitte der Mauer befand, weiter nach Westen verlegt – wahrscheinlich um den Zugang zur Burg zu vereinfachen. Der Sturzbalken des neuen Tors weist ein Fälljahr im Zeitraum 1341–1344 auf, womit ein Anhaltspunkt für die Datierung dieser Phase vorliegt.

In Schriftquellen taucht Solavers ab der ersten Hälfte des 14. Jh. auf. 1338 veräusserten die Herren von Aspermont die Herrschaft Prättigau, zu der auch Solavers gehörte, an die von Toggenburg und die von Matsch; anlässlich einer Güterteilung fiel die Burg 1344 schliesslich an die von Toggenburg – folglich kann der letzte Umbau der Schildmauer mit diesen Besitzänderungen in Verbindung gebracht werden. Wohl im Laufe des 15. Jh. wurde die Burg aufgegeben. Die erstmals 1371/72 erwähnte und bis ins 16. Jh. instand gehaltene Marienkirche dürfte älter sein als die Burg. In Quellen des 15. Jh. heisst es, dass diese von alter Zeit her als Pfarrkirche der Dörfer Seewis und Fanas fungiert habe. Bautypologisch lässt sich die erste Phase der bestehenden Ruine ungefähr ins 13. Jh. einordnen, wobei ein noch älterer Vorgängerbau gut denkbar ist. Archäologische oder historische Hinweise auf eine ältere Befestigungsanlage – in der Literatur zu Solavers wurde wiederholt postuliert, dass die Adelsburg aus einem «frühmittelalterlichen Kirchenkastell» hervorgegangen sei – liegen aber bislang nicht vor.

Archäologische Funde: Keramik.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben, dendrochronologische Proben.

Datierung: archäologisch; archivalisch; dendrochronologisch. Spätmittelalter.

AD GR, R. Sele.

Sévery, Hautemorges VD, rue de l'Église

CN 1222, 2 523 280/1 1158 760. Altitude moyenne 613 m.

Dates de fouilles : 16.-24.5., 10.8., 15.-24.8., 1.9.2023.

Bibliographie : Weidmann, D. (1983) Sévery, distr. de Cossonay. ASSPA 66, 301-303.

Surveillance archéologique (transformation d'un rural). Surface investiguée env. 425 m².

Église. Tombes.

L'intervention menée à l'occasion de la rénovation d'un bâtiment rural à Sévery, rue de l'Église (commune de Hautemorges) se trouve au nord-est de la région archéologique 75/301, connue pour abriter un établissement antique et une nécropole du Haut Moyen Âge.

La surveillance de terrassement menée sur 400 m² dans l'emprise de l'ancienne ferme a révélé deux fosses et un trou de poteau d'époque indéterminée, dans un secteur déjà fortement décaissé par les travaux de construction précédents.

L'essentiel des vestiges se trouve dans une tranchée de drainage ouverte sur environ 1.5 m de largeur et 20 m de longueur au pied de la façade nord du bâtiment, à une dizaine de mètres de l'église

actuelle. La tranchée recoupe trois murs parallèles orientés sud-ouest/nord-est, dont au moins deux présentent en surface des traces de restauration récente. Les murs reposent sur des fondations maçonnées larges de 0.9-1.1 m, implantées en tranchée étroite dans le substrat morainique remanié. Un charbon prélevé à la base du mur oriental est daté par radiocarbone entre les années 880 et 1020 ap. J.-C.

Quatre tombes à inhumation et une fosse de réduction se développent perpendiculairement à ces murs, suivant un axe général ouest-est, la tête étant placée à l'ouest. Deux fosses étroites creusées dans la moraine, ajustées aux dimensions des individus qu'elles contiennent, matérialisent un premier état de cimetière daté par radiocarbone des 12^e-13^e s. L'analyse de la position des ossements montre que les corps étaient à l'origine placés dans des contenants, ou au moins protégés par un couvercle. Après une phase de remblayage, un deuxième niveau de cimetière est installé, représenté par deux sépultures apparues environ 40 cm sous le sol actuel. L'individu le mieux conservé, enterré en pleine terre ou dans un contenant en matière périssable (linceul, litière, etc.), est daté par radiocarbone du 17^e au 19^e s.

De manière générale, cet ensemble de murs et de tombes peut être mis en relation avec différentes constructions antérieures ou contemporaines de l'église de Sévery, dont l'état actuel date de 1784. Hormis des fragments de tuiles à rebord découverts en position résiduelle, aucun élément ne permet d'avancer un lien avec l'établissement antique identifié sous l'église par Albert Naef en 1904 et partiellement dégagé en 1981 sous le manège adjacent.

Mobilier archéologique : éléments de construction, métal, lithique.

Matériel anthropologique : ossements humains (étude en cours A. Gaillard, Archeodunum Investigations Archéologiques SA).

Prélèvements : charbon, mortier.

Datation : Moyen Âge ; Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, R. Guichon et L. Steiner.

Sierre VS, Granges

CN 1286, 2 602 013/1 122 943. Altitude 504 m.

Date des fouilles : 14.4.-31.10.23 (ponctuellement).

Site déjà connu.

Intervention programmée (mise en valeur). Analyse d'un tronçon d'env. 60 m de mur.

Mur d'enceinte.

Fig. 73. Sierre VS, Granges. Mur d'enceinte en cours de rénovation. Vue du sud-est. Photo InSitu Archéologie SA, Sion.

Le mur d'enceinte encore visible en soutènement de la rue des Remparts à Granges a fait l'objet d'une consolidation finalisée par une mise en valeur. Le mur a été dégagé de la végétation qui le masquait presque totalement, piqué, documenté et analysé, puis rempoché sur une soixantaine de mètres de longueur (fig. 73).

Cette enceinte n'a jamais été rénovée par le passé, excepté une réfection moderne du couronnement sur quelques assises de hauteur au moyen de blocs différents de la pierre utilisée lors de sa construction. Un tronçon du mur a été retrouvé tombé du côté extérieur de l'enceinte.

La mise en œuvre du mur est similaire à celle des maçonneries du château et de la bâtie, en calcaire bleu de Saint-Léonard. La face sud-ouest du mur est passablement érodée ou arrachée et ses joints sont très fragilisés. Aucun niveau de marche n'existe au pied de ce parement ; seules des alluvions fines peuvent y être observées. Le parement nord-est est intact. Le niveau de construction a été repéré à environ 1.8 m sous le sommet conservé de l'enceinte ; aucun mur perpendiculaire ni parallèle ne se trouve dans l'espace investigué.

Datation : Moyen Âge (11^e-12^e s. ?).

InSitu Archéologie SA, Sion, M.-P. Guex.

Stans NW, Dorfplatz 4/5 (Ereignis 280.4)

siehe Neuzeit

Stein am Rhein SH, Blaurockstrasse

LK 1032, 2 706 814/1 280 085. Höhe 421 m.

Datum der Grabung: 2.8.-26.10.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Neuüberbauung). Grösse der Grabung ca. 400 m².

Siedlung.

Die Neuüberbauung an Stelle einer Gärtnerei kommt oberhalb der Altstadt von Stein am Rhein, an der historischen Strassenverbindung hoch zur Burg Hohenklingen, zu liegen. Das als Flurname überlieferte Oberdörfli verfügte im Mittelalter über eine eigene Vertretung im städtischen Rat und wurde gesondert besteuert. Heute kann nur noch ein bestehendes Haus diesem Oberdorf zugeordnet werden. Die Parzelle galt als Fundverdachtsfläche, da der ehemalige Gärtner in den 1960er-Jahren hier angeblich die Grundmauern einer Töpferei gefunden haben soll.

Vor Baubeginn ausgeführte Sondierungen zeigten lagige, mit dem Hang abfallende Schichten ohne eintiefende Strukturen. Auffällig waren die geologischen Verhältnisse mit einer Seekreideschicht und einem Hangmoor. Der wassergesättigte, wenig tragfeste Boden hat der Parzelle im Volksmund den Namen Grundloose (ohne festen Untergrund) eingebracht.

Aus den obersten Schichten und bei der Oberflächenreinigung wurde sehr viel Fundmaterial geborgen, hauptsächlich Geschir- und Ofenkeramik aus dem Mittelalter. Es streute entlang der oben erwähnten Strasse.

Als älteste bauliche Struktur wurde ein ausgeklügeltes Drainagen- und Kanalsystem über die ganze Parzelle hinweg erfasst. Es hatte zum Ziel, den Untergrund zu entwässern, bevor er bebaut wurde. Über zwei Kanalarmlen und einer Bollensteinpackung lag das Steinfundament eines Hauses. Seine Innenmasse betrug lediglich 3 x 3.6 m, die Mauern waren gut 40 cm mächtig. An der nördlichen Aussenwand lag eine in den Boden eingetiefte Ofenstruktur, deren Zweck vorläufig nicht klar ist. Das Steinfundament dürfte einen hölzernen Aufbau getragen haben. Im Gebäudeinnern waren keine Reste eines befestigten Bodens erhalten; aus den Auffüllschichten stammen etliche Becherkacheln und ein fast unversehrtes Öllämpchen mit zugehörigem gelochtem Metalldeckel.

Das Fundmaterial ist viel zu zahlreich für ein einziges, kleines Gebäude. Vorläufig besteht die Vermutung, dass an dieser Stelle die Latrineneinhalte aus dem nahe gelegenen Städtchen zwischen-deponiert wurden, um später als Dünger für die Reben und die Gemüsegärten eingesetzt zu werden.

Die Vermutung eines Töpfereistandes konnte nicht bestätigt werden. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass die zahlreiche unglasierte Keramik des Altfundes zu dieser Annahme führte. Vermutlich wurde damals ein anderer Gebäudegrundriss aufgedeckt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Gebäude entlang der Strasse durch die Gärtnereitigkeiten und -bauten zerstört worden sind und somit das Oberdörfli ursprünglich über deutlich mehr Häuser verfügte als bislang nachgewiesen.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Becherkacheln, verbrannter Wandlehm, Ofenlehm, Öllampe, Schlacke, Tonfiguren, Glas, Fingerhut, Spinnwirtel, Paternosterringe, Münzen.

Faunistisches Material: Tierknochen, bearbeitet und unbearbeitet. *Probenentnahmen*: Radiokarbon, Botanik.

Datierung: archäologisch. Hoch- und Spätmittelalter.

KA SH, M. Bertschi.

St. Gallen SG, Altstadt (ehem. Torstrasse 17/heute Schwertgasse 18, Löwengasse 3 und Neugasse 54 Multertor)

LK 1075, 2 746 185/1 254 595. Höhe 667.5 m.

Datum der Baubegleitungen: 10.-12.1.2023 (Torstrasse), 12.6.-11.7.2023 (Löwengasse) und 27.6.-12.7.2023 (Neugasse).

Neue Fundstellen.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungssanierungen und Haussanierungen).

Grösse der Baubegleitung ca. 533 m².

Siedlung.

An der Torstrasse 17 wurde im Rahmen der Baubegleitung mittig im Gebäude im Keller die mittelalterliche Stadtmauer (15. Jh.) auf einer Länge von 7 m dokumentiert. Die gefasste Höhe betrug knapp 2 m, wobei die Mauerunterkante nicht erreicht wurde. Die Stadtmauer war Nord-Süd orientiert. Im Süden lief sie in die bestehende Hauswand, während sie im Norden durch eine jüngere Kellermauer gestört wurde. Das Zweischalenmauerwerk war lagenhaft aus vermörtelten Sandsteinen sowie Lesesteinen aufgebaut. Damit zeigt sich ein ähnlicher Befund wie an der Augustinergasse 19 (JbAS 97, 2014, 267).

Bei der Haussanierung an der Löwengasse 3 wurde die Sohle einer Grube gefasst, in deren Verfüllung Tierknochen, Holzreste und viele Holzkohleflitter lagen. Ob es sich aufgrund der grünlichen Verfärbung des Verfüllungsmaterials um eine ehemalige Latrine handelte, sollen weitere Untersuchungen zeigen.

Im Werkleitungsgraben an der Neugasse 54 kam eine stark gestörte, neuzeitliche Mauer zum Vorschein. Ihr dokumentiertes Ausmass betrug 0.5 x 1.5 m bei einer Höhe von 1.7 m. Die Mauerunterkante wurde nicht gefasst. Bei dieser Nord-Süd verlaufenden Mauer handelte es sich um ein Zweischalenmauerwerk, welches aus vermörtelten Sandbruchsteinen diverser Grössen sowie aus Ziegeln errichtet worden war. Stellenweise waren Backsteine verbaut, welche stark an die bereits mehrfach dokumentierten neuzeitlichen Stollen erinnern.

Archäologische Funde: Keramik.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: ¹⁴C, Dendro-, Mörtel-, Mikromorphologie- und Sedimentproben.

Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.

KA SG, N. Oertle und M.-J. Fahrni.

St. Gallen SG, Marktplatz (Parz. C0314)

siehe Neuzeit

St. Gallen SG, Tiefgarage Taubenloch (Parz. C4294)

LK 1075, 2 746 090/1 254 569. Höhe 666 m.

Datum der Sondierung: 12.–15.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Sennhauser, R. (1996) St. Gallen. Stadt- und Landmauern 2, 213–216. Zürich; JbAS 94, 2011, 285; Schindler, M. P. (2021) Die Plätze in der Stadt St. Gallen. In: C. Jäggi/A. Rumo/S. Sommerer (Hrsg.) Platz da! Genese und Materialität des öffentlichen Platzes in der mittelalterlichen Stadt. Schweiz. Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters Bd. 49, 85–90. Basel.

Geplante Sondierung.

Grösse der Sondierung 7.5 m².

Stadt.

Um das archäologische Potential abzuklären und damit den Aufwand für das geplante Bauprojekt der Neuen Bibliothek kalkulieren zu können, wurde eine 3 x 2.5 m grosse Sondage angelegt. Der Aushub erfolgte bis auf den gewachsenen Boden in 2 m Tiefe. Die Sondage liegt im Bereich des alten Stadtgrabens. Dieser wurde nach der Integration der nördlichen Altstadt in die damals bestehende Stadtbefestigung im 15. Jh. verfüllt.

Unmittelbar unter dem Bodenaufbau der Tiefgarage (Baujahr 1950) folgten bereits die ersten Verfüllschichten. Obwohl die Stadtgrabensohle erreicht wurde, kann nicht mit Sicherheit zwischen natürlichen und anthropogenen Verfüllprozessen unterschieden werden. Mikromorphologieproben konnten aus Sicherheitsgründen nicht entnommen werden, sind aber für eine künftige Grabung vorgesehen. Neben Holzstücken und Keramikfragmenten konnte eine Vielzahl an Hornzapfen mit anhaftenden Schädelfragmenten geborgen werden, welche in allen Verfüllschichten vorhanden waren. Zwei ¹⁴C-Proben aus unterschiedlichen Verfüllschichten datieren ins 13./14. Jh. bzw. ins 15. Jh. und bestätigen die überlieferten Verfüllungsdaten des Stadtgrabens. Die Stadtgrabensohle lag im Süden auf 664.04 m ü. M. und im Norden gegen die Kontermauer hin auf 664.8 m ü. M. Im West-Profil waren die steil abfallenden Schichtverläufe gegen Süden gut ersichtlich. 2010 wurde bei einer Sondierung etwas weiter westlich die Kontermauer von Hermann Obrist dokumentiert (JbAS 94, 2011, 285), ihre Unterkante lag auf 664.47 m ü. M. und sie steckte bis ca. 665.2 m ü. M. in der gewachsenen Moräne. Dies lässt vor der Grabengegenmauer eine breite Berme vermuten, für welche der natürlich gewachsene Untergrund stehen gelassen worden war.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Eisen.

Faunistisches Material: Knochen (unbearbeitet), viele Hornzapfen.

Probenentnahmen: ¹⁴C.

Datierung: archäologisch; ¹⁴C; historisch. Mittelalter. - ¹⁴C. ETH-135669, 483 ± 22 BP, 1411–1450 CE, cal. 2 sigma; ETH-135670, 659 ± 22 BP, 1283–1390 CE, cal. 2 sigma.

KA SG, M.-J. Fahrni und N. Oertle.

St. Gallen SG, Unterer Graben (Parz. C0239)

LK 1075, 2 746 164/1 254 861. Höhe 666.7 m.

Datum der Baubegleitung: 11.7.–26.7.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 96, 2013, 238; 97, 2014, 282–284; 99, 2016, 242f.; 100, 2017, 276; 102, 2019, 229–230; 105, 2022, 337f.; 106, 2023, 295.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungssanierungen und Errichtung Tiefgaragenausfahrt). Grösse der Baubegleitung ca. 120 m². Stadt.

Im Rahmen der diesjährigen Bauetappe wurde unter anderem der bereits im Jahr 2021 begonnene Aushub für die Tiefgaragenausfahrt fertiggestellt. Dabei konnte die östliche Fortsetzung der damals dokumentierten mittelalterlichen Kontermauer auf einer Länge von 19 m gefasst werden. Sie wies eine Gesamtbreite von rund 2 m und eine gefasste Höhe von bis zu 2 m auf. Das Zwei-

schalenmauerwerk war lagenhaft aufgebaut und bestand aus vermörtelten Sandbruch- und Bollensteinen. Der Mauer Kern setzte sich aus kleineren Bruchstücken und Mörtel zusammen. Im Westen kam sie ca. 3.5 m und im Osten bereits ab ca. 1 m unterhalb des aktuellen Terrains zum Vorschein. Die Mauerunterkante wurde trotz einer Grabtiefe von stellenweise 5 m nicht erreicht. Die Mauerkrone war aufgrund älterer Baumassnahmen gekappt. Durch die bislang stattgefundenen baulichen Interventionen kann die Kontermauer mit kleineren Unterbrüchen auf einer Gesamtlänge von 64 m nachgewiesen werden.

Im Sohlenbereich der Fläche kam nördlich der Kontermauer auf einer Länge von knapp 2 m ein weiterer, 0.5 m breiter gemauerter Bereich zum Vorschein. Er wurde ebenfalls aus vermörtelten Sandbruch- und Bollensteinen errichtet und stiess an die Kontermauer. Gegen Norden hin wurde er durch die moderne Kanalisation gestört. Auf dem Pergamentplan von 1671 ist in diesem Bereich der Kontermauer ein leichter Knick erkennbar. Beim vorgelegten Mauerbereich könnte es sich um eine ältere Bauphase handeln, die später begradigt wurde. Oder er könnte auf das Baulosverfahren zurückzuführen sein, bei dem nicht exakt aufeinander zugearbeitet worden war. Es ist aber auch eine Ansprache als lokale Flickstelle möglich.

Nördlich der Kontermauer wurde ca. 3 m unterhalb des modernen Terrains eine knapp 11 m lange und 0.5 m breite Mauerstruktur dokumentiert, deren originale Ausdehnung aufgrund diverser Störungen unbekannt ist. Der in einer früheren Baubegleitung noch als mögliches Fundament angesprochene Befund wird nach der diesjährigen Etappe eher als rückwertiger Bereich der Kontermauer interpretiert. Für die im Norden gegen den anstehenden Lehm gebaute Mauer wurden dieselben Materialien wie für die Kontermauer verwendet, allerdings ist ihr Aufbau weitaus weniger sorgfältig. Konkrete Hinweise (z.B. historische Nachweise) für die Funktion dieser Mauer fehlen aber.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Baukeramik.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben.

Sonstiges: Selektive Bergung von Funden.

Datierung: archäologisch. Mittelalter.

KA SG, N. Oertle und M.-J. Fahrni.

Vevey VD, Grande-Place, rue de Lausanne, rue des Deux-Marchés

CN 1244, 2 554 215/1 145 611. Altitude moyenne 377 m.

Date des fouilles : 11.5.–12.9.2023.

Fouille programmée (réfection des services). Surface investiguée 148 m².

Bourg médiéval (porte médiévale et habitat ?).

Des travaux de réfection des services entrepris à la Grande-Place, à la rue de Lausanne et la rue des Deux-Marchés à Vevey ont donné lieu à une surveillance archéologique prescrite par l'Archéologie cantonale (DGIP-Canton de Vaud). Cette opération a mis au jour quatre murs anciens. Les vestiges ont malheureusement subi de nombreux dégâts causés parfois par la pelle mécanique, mais également par des services implantés dans les années 50 et 60, ce qui rend la lecture de la stratigraphie difficile. Deux segments de murs correspondent au dispositif de la Porte au Vent, l'entrée ouest du bourg médiéval. Le premier mur (M1), orienté nord-sud, présente des dimensions assez conséquentes (1.92 m de large). Ce mur est constitué de moellons et de blocs (30 à 50 cm) dont certains sont équarris, pris dans un mortier de chaux blanc très solide. Le deuxième mur (M2), axé est-ouest, observé uniquement au sud de la tranchée, longe cette dernière sur 3.5 m. Constitué de moellons, de boulets et de fragments de calcaire (20 à 35 cm), celui-ci a été observé sur environ six assises. Ces données matérielles corroborent les données historiques et confirment la reconstruction de la Porte au Vent après le grand incendie de 1688.

Deux autres murs (M3 et M4), situés à l'intersection entre la rue du Théâtre et la rue des Deux-Marchés, ont également été repérés durant cette campagne. Ces murs, probablement d'époque moderne, sont très endommagés par des services. Ils sont constitués de moellons et de fragments en calcaire grossièrement équarris (25 à 30 cm) et présentent une orientation nord-sud. Situés à l'ouest du mur d'enceinte, ces murs ont été aménagés sur le fossé désaffecté, adjacent au mur de ville. Leurs présences témoignent de la perte du rôle défensif du mur de l'enceinte, dorénavant intégré dans l'architecture domestique.

Datation : historique. Moyen Âge ; Époque moderne ; Époque contemporaine.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, S. Raszy Dechaume.

Villaz-Saint-Pierre FR, Route de Villarimboud 8 (Le Clos)
voir Époque romaine

Wettingen AG, Kloster Westtrakt (Wet.021.2)

LK 1070, 2 666 101/1 256 541. Höhe 380–383 m.

Datum der Ausgrabung: 14.4.2021, 10.–11.1.2022 (Sondierungen); 11.1.–23.3.2023 (Ausgrabung); 26.4., 3.7., 16.8., 1.–5.9., 12.9.2023 (Baubegleitung; sporadisch).

Bibliografie zur Fundstelle: Hoegger, P. (1998) Der Bezirk Baden III. Das ehemalige Zisterzienserkloster Maris Stella in Wettingen. Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau VIII. Basel.

Geplante Notgrabung (Neubauprojekt). Grösse der Grabung ca. 700 m².

Kloster/Konventbau.

Im Zusammenhang des geplanten Umbaus und Erweiterung des Westtrakts der Kantonsschule Wettingen untersuchte die Kantonsarchäologie im Frühjahr 2023 die im Boden erhaltenen Reste des ehemaligen Westtraktes des 1227 gegründeten Zisterzienserklosters, das 1841 aufgelöst und in der Folge als Lehrerseminar genutzt, 1976 zur Kantonsschule umfunktioniert wurde.

Die Ausgrabungen brachten zahlreiche, gut erhaltene Reste aus der 800-jährigen Nutzungsgeschichte des Westflügels zu Tage, der in seinem Unter- bzw. Erdgeschoss ursprünglich dreigeteilt war. An zentraler Stelle befand sich ein Erschliessungsraum, der sog. Ern, welcher der Verbindung der äusseren mit der inneren Klosteranlage sowie der Erschliessung der angrenzenden Räume bzw. Geschosse diente. Nordseitig befand sich der bis zu einer

Abb. 74. Wettingen AG, Kloster Westtrakt. Drohnfoto des nordseitigen Kellers im ausgeräumten Zustand des frühen 16. Jh. Foto KAAG.

Höhe von 2 m erhaltene Gewölbekeller (Abb. 74). Von diesem konnten die Aussenmauern, ein nordseitiger Treppenzugang sowie ein vermutlich rampenartiger Zugang an der Westseite dokumentiert werden. Südlich des Ern lag das Refektorium der Laienbrüder, wo eine im nördlichen Raumbereich errichtete, winkelförmige Mauer den ältesten nachweisbaren Befund bildete. Die spätestens im 14. Jh. errichtete Mauer trennte eine nordseitig erhöhte Zwischenebene von dem tiefer liegenden südlichen Raumabschnitt ab. Sie rahmte ausserdem einen westseitigen Zugang. Insbesondere die Oberflächen des Kellers wiesen Brandspuren auf, die auf den überlieferten Grossbrand von 1507 zurückgehen dürften. In Folge des Wiederaufbaus kam es zu markanten baulichen Veränderungen: Im nordseitigen Keller wurden das Bodenniveau abgesenkt und zwei mit jeweils einem Bogen ausgestattete Trennmauern eingebaut. Man errichtete oder erneuerte eine Treppe zum Ern und vermauerte den westseitigen Zugang. Der Boden wurde mit einer Steinpflasterung aus Bollensteinen ausgeführt und mit einem zentral gelegenen Absetzbecken versehen. Das Gewölbe ersetzte man durch eine Balkendecke.

Das Refektorium wurde nach dem Brand aufgegeben und zum Keller umfunktioniert: Auch hier wurden zwei Trennmauern mit entsprechenden Bogenöffnungen eingebaut. Man gliederte das Niveau zwischen Ern und nördlicher Trennmauer, die vor dem älteren Mauerwinkel zu stehen kam, an und schuf unter Beibehaltung des westseitigen Zugangs ein Zwischengeschoss, das mit einer Steinpflasterung und einem mehrstufigen Treppenabgang ausgestattet wurde. Die über den beiden Kellerräumen bis zum jüngsten Umbau erhaltenen Balkendecken wurden gemäss den dendrochronologischen Untersuchungen um 1510 errichtet.

Mit den Umbauten des 16. Jh. dürfte auch das Wasserversorgungssystem erneuert worden sein: Im Ern konnten die Reste eines gemauerten Kanals dokumentiert werden, dessen Kanalsohle grosse Rinnensteine aufwies. Diese waren in einen Abdichtungslehm eingebettet, aus dem man ein Keramikfragment des 16. Jh. barg.

In einem sekundär angefügten nordwestseitigen Anbau konnte der Rest eines kleinen Latrinenschachts ausgegraben werden, der in seinem unteren Abschnitt mit Funden der Zeit um 1500 verfüllt war.

Zu grösseren baulichen Veränderungen kam es erneut mit der Umnutzung der Klosteranlage. Der auffällige nördliche Abschnitt des Westflügels wurde im Jahr 1883 abgebrochen, der südliche Gebäudeteil zu einer Turnhalle umgebaut. Während das nordseitige Zwischengeschoss aufgegeben bzw. mit verschiedenen Raumeinbauten überlagert wurde, behielt man die beiden südseitigen Kellerräume bei. Grössere Eingriffe fanden letztmals 1956/57 statt, als man die Turnhalle erneuerte.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Knochen, Eisen/Buntmetalle, Münzen, Proben.

Probenentnahmen: ¹⁴C (Lara – Laboratory for the Analysis of Radiocarbon with AMS der Universität Bern; Resultate noch nicht bekannt), dendrochronologische Beprobungen (Unterwasserarchäologie und Dendroarchäologie [UWAD], Walder Felix [AFS]; Bericht noch offen bzw. bei jüngeren Beprobungen Resultate noch nicht bekannt).

Datierung: (bau-)archäologisch; historisch; typologisch; naturwissenschaftlich. Mittelalter; Neuzeit, 13.–20. Jh.

KAAG, R. Bucher.

Windisch AG, Klosterkirche Königsfelden (V.020.6)

LK 1070, 2 658 730/1 259 125. Höhe 360 m.

Datum der Untersuchung: 9./10.8./21.8.–6.9./11./14./19.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Maurer, E. (1954) Das Kloster Königsfelden. Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau 3. Basel; Gerber, M. (1986) Die Verwechslung des Männer- und des Frauenklosters zu Königsfelden. Bericht über die Untersuchungen am Mauerwerk der Klosterkirche 1982/83. Brugger Neujahrsblätter,

Abb. 75. Windisch AG, Kloster Königsfelden. Umzeichnung des zweiten Strebepfeilers von Westen der Chor-Südseite. Farblich sind der originale Bestand (Steine matt; dazugehöriger Mauermörtel/Mörtelverputz transparent) und die unterschiedlichen Restaurierungskampagnen dargestellt. Orange: Bauzeit 1320-1330. Blau: Ersatz der Sandsteinblöcke durch Muschelkalkblöcke um 1837. Grün: Ersatz der Sandsteinblöcke (bzw. ihrer Häupter) durch Sandsteinplatten um 1892. Gelb: Ersatz der Sandsteinblöcke/Werksteine durch maschinell gefertigte Steine 1984. Plan KAAG.

105-120; Kurmann-Schwarz, B. (2008) Die mittelalterlichen Glasmalereien der ehemaligen Klosterkirche Königsfelden. *Corpus Vitraerum Medii Aevi* 2. Bern; Gut, C. (2022) Windisch AG, Kloster Königsfelden, Dachstuhl und Westfassade (V.020.6). *JbAS* 105, 318-319.

Geplante Bauuntersuchung (Fassadensanierung). Grösse der Kirche ca. 950 m²; Umfang der dokumentierten Fassaden ca. 1000 m² (Chor) bzw. 350 m² (nördliches Seitenschiff). Klosterkirche.

Die diesjährige Restaurierungskampagne beim Kloster Königsfelden widmete sich den Fassaden des nördlichen Seitenschiffs sowie des Chores der Klosterkirche. Da sich der in den 1980er-Jahren aufgetragene Zementputz in gutem Zustand zeigte, konzentrierte sich die Sanierung auf einzelne Schadstellen sowie schadhafte Werksteine. Die marginalen Eingriffe in die historische Bausubstanz erlaubten insofern nur geringfügige Einblicke. An den freigelegten Stellen des nördlichen Seitenschiffs sowie des Sockelbereiches des Chores konnten die 1984 getätigten Beobachtungen bestätigt und digital nachdokumentiert werden.

Einer genaueren Betrachtung wurde der Chor unterzogen. Der dreijochige Langchor mit 5/8-Polygonabschluss wurde zwischen 1320 und 1330 errichtet und ist mit dreistufigen Strebepfeilern verstärkt (Abb. 75). Diese bilden mit den dazwischen liegenden Chorwänden eine gemeinsame Sockelzone aus, die von einem umlaufenden Sockel- und Sohlbankgesims gerahmt wird. An den Chorwänden bauen darüber elf mit unterschiedlich ausgeformten Masswerken ausgestattete Spitzbogenfenster auf. Die mit Wasserschlägen bekrönten Pfeiler weisen zusätzlich auf halber Fensterhöhe eine Abtreppe auf.

Die Mauern der im Verband gemauerten Chorwände und Pfeiler bestehen aus einem lagig gefügten, tendenziell kleinformatigen Kalkbruchsteinmauerwerk, das Ausgleichlagen aus Ziegelfragmenten (Flach- und Hohlziegel) und Steinabschlägen aufweist. Vereinzelt konnten rechteckige Gerüsthebellöcher in einem Abstand von 1.5-1.8 m beobachtet werden.

Es zeigte sich, dass ursprünglich alle verbauten Werksteine - Gewändesteine, Sockel-, Sohlbank- und Kranzgesimse sowie die Platten der Wasserschläge - und die in Läufer-Binder-System aufgeschichteten Blöcke der Pfeiler-Stirnseiten aus Sandsteinblöcken bestanden. An ihnen konnten zahlreiche sich teilw. wiederholende Steinmetzzeichen beobachtet werden.

Die heutige Ausprägung insbesondere der Strebepfeiler ist das Resultat grösserer Restaurierungskampagnen. Die älteste ist für das Jahr 1606 überliefert, als man die Sandsteinblöcke des dritten Pfeilers der Südseite komplett durch solche aus Muschelkalk ersetzte. Der westlich anschliessende Pfeiler weist die Jahreszahl 1837 auf. Sie befindet sich auf einem der Muschelkalkblöcke, aus welchen der obere Pfeilerabschnitt gefügt ist und steht mit den historisch für die Jahre 1836-1840 überlieferten Sanierungsarbeiten im Zusammenhang, als man offenbar die schadhafte Sandsteinblöcke durch entsprechende Muschelkalkblöcke ersetzte. Hierfür wurde das bestehende Mauerwerk entlang der schadhafte Höhe teilweise bis zur mit der Chorwand verzahnten Steinlage abgetragen und unter Verwendung von deutlich mehr Tuffsteinen neu aufgeführt. Der Übergang der Sandstein- zu den Muschelkalksteinlagen erfolgt deshalb jeweils an unterschiedlichen Stellen.

Mit der am westlichen Strebepfeiler der Südseite vorliegenden Jahreszahl von 1892 ist eine weitere Restaurierungskampagne fassbar. Damals wurden nicht nur die bauzeitlichen Masswerkfenster ausgebaut und ersetzt, sondern auch Teile der Fensterleibungen und der noch vorhandenen Sandsteinblöcke/Werksteine der Pfeiler. Charakteristisch dafür sind ca. 15 cm breite, scharrierte Sandsteinplatten, die man den bestehenden, teils gestrafften Sandsteinblöcken vorblendete. Zuletzt ersetzte man schadhafte Sandsteinblöcke während der Sanierungskampagne von 1983/84 durch maschinell bearbeitete Blöcke, insbesondere am Kraggesims und an der Nordseite.

Datierung: bauarchäologisch; typologisch; historisch. Mittelalter, 1313/20–1330; Neuzeit, 1606, 19. Jh. (um 1837 und um 1892), 1983/84.
KAAG, R. Bucher.

Winterthur ZH, Töss, Klosterstrasse 14

LK 1072, 2 695 290/1 260 405. Höhe 432 m.

Datum der Grabung: 1.2.–14.3.2022, 21.7.2022–23.2.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: JbAS 106, 2023, 277–278; JbAS 105, 2022, 320; JbAS 104, 2021, 237; JbAS 103, 2020, 169; *Christen, L. (2018)* Das Kloster Töss und sein Nachleben. Unpublizierte Masterarbeit Universität Zürich. Zürich; *Niederhäuser, P. (2011)* Vom Schwesternhaus zur Fabrikhalle – eine kurze Geschichte des Frauenklosters Töss. In: S. Volkart, Bilderwelt des Spätmittelalters. Die Wandmalereien im Kloster Töss. Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur 345, 13–21. Winterthur; *Rahn, J. R. (1904)* Das Dominikanerinnenkloster Töss, II. Teil. Seine Bauten und Wandgemälde. Mitteilungen der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich 26/3, 125–153. Zürich.

Geplante Rettungsgrabung (Umgebungsgestaltung). Grösse der Grabung 433 m².

Mittelalterliches Kloster. Amt. Fabrikgebäude.

Der Neubau des Technologiezentrums der Maschinenfabrik Rieter AG verursacht seit 2017 diverse archäologische Untersuchungen. Im Zentrum steht das 1233 gegründete Dominikanerinnenkloster Töss, das nach seiner Aufhebung im Zuge der Reformation bis 1798 als Zürcher Amt genutzt wurde. Im Jahr 1833 gelangte das Areal in den Besitz der Firma Rieter AG. Nach dem Erwerb wurden die Gebäude des ehemaligen Klosters ungenutzt oder abgerissen und es entstanden neue Fabrikgebäude.

Die in den Jahren 2019–2020 durchgeführte Grabungskampagne untersuchte ein Areal im nördlichen Ökonomiebereich sowie das Gelände nördlich der Klosterkirche. 2021 und 2022 wurden ungefähr in der Mitte des Klosterareals drei klosterzeitliche Latrinen entdeckt. Die 2022–2023 durchgeführte Kampagne konzentrierte sich rund um die Klostermühle. Dabei wurden neue Leitungen verlegt und das Terrain grossflächig abgesenkt. Es handelt sich hierbei um die letzte Grabungskampagne im Zuge der Umgebungsgestaltung für den Neubau des Technologiezentrums der Firma Rieter AG und die Renovation der ehemaligen Klostermühle.

Während 2022 der Grabungsschwerpunkt westlich der Klostermühle lag, umfasste die Kampagne 2023 das Areal nördlich davon. Die Klostermühle durchlebte diverse Um- und Ausbauphasen, die im Rahmen der Renovation nicht im Detail untersucht werden konnten, da der Verputz nicht entfernt wurde. Ein Dendrodatum von 1270 im Westteil weist auf einen Bau des späteren 13. Jh. hin. Das Gebäude war in einen Wirtschafts- und einen Wohnteil untergliedert und diente bis in die Industriezeit als Mühle. 1860 wurde es in eine Gipserei und zwischen 1939 und 1943 in ein Lehrlingsheim umgebaut.

Die archäologisch untersuchten Überreste datieren vom Hochmittelalter bis in die Neuzeit. Hervorzuheben ist ein Vorgängerbau der Mühle, der unter deren Fundament zum Vorschein kam. Der Befund besteht aus einer circa 80 cm breiten Mauer, wobei nur die nördliche Ausdehnung gefasst werden konnte. Die Mauer setzt sich gegen Süden unter der Klostermühle fort. Die Funktion dieses Vorgängerbaus bleibt unbekannt. Es ist allerdings deutlich sichtbar, dass die Mauer Innen- und Aussenraum trennte. Mithilfe geoarchäologischer Abklärungen konnten ein Bauhorizont und ein darüberliegendes Gelniveau dokumentiert werden, die mit dem Vorgängerbau korrelieren. Die mächtigen Stratigraphien zeigen über dem Gelniveau Sande, die auf Überschwemmungen deuten. Darüber folgen zum bestehenden Mühlengebäude gehörende Nutzungsschichten, darunter ein kompakter Lehmbooden. Zusammen mit diesem Lehmbooden liegt ein Mauerrest vor, der mit dem Fundament der Mühle im Verbund steht und direkt auf

der Mauer des Vorgängerbaus errichtet wurde. Die darüberliegenden Schüttungen datieren schliesslich bis ins 20. Jh.

Auf dem gesamten Mühlenplatz liegt eine ähnliche Stratigraphie vor. Über dem natürlich vorkommenden Tössschotter und den Hochflutsanden folgt ein erstes, klosterzeitliches Gelniveau. Darüber liegen diverse Aufschüttungen und eine Pflasterung, bevor die industriezeitliche Flussteinpflasterung aufliegt. Dank Flugaufnahmen ist bekannt, dass die Flussteinpflasterung bis 1939 das Gelniveau bildete, bevor der Mühlenplatz aufgeschüttet wurde. Ziel der Umgebungsgestaltung ist, das ursprüngliche Terrain inklusive Flussteinpflasterung wieder herzustellen. Die zeitliche Einordnung der Schuttschichten und der älteren Pflasterung stehen noch aus.

Archäologische Funde: Geschirr-, Ofen- und Baukeramik, Flachglas, Münzen, Eisen, Buntmetall, Schlacke, steinerne Architekturfragmente.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holz (Dendrodatierung), Holzkohleproben, Profilkolonnen, organische Proben (bioarchäologisches Schlamm).

Datierung: archäologisch; historisch. Mittelalter; Neuzeit.

KA ZH, S. Chamberlain.

Wölflinswil AG, Steimet (Wfu.023.1)

LK 1069, 2 664 910/1 257 355. Höhe 428 m.

Datum der Grabung: 12.7.–29.11.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Neubauprojekt).

Grösse der Grabung ca. 4500 m².

Früh- und hochmittelalterliche Siedlung.

In Wölflinswil-Steimet begleitete die Kantonsarchäologie Aargau im Jahr 2023 die Aushubarbeiten für eine Überbauung mit 5 Mehrfamilienhäusern. Die Parzelle liegt auf einem kleinen Schwemmfächer. Über Jahrhunderte hatten sich hier 1–1.5 m Lehm abgelagert und die darunter liegenden Siedlungsspuren konserviert.

Jüngste Phase war eine Kulturschicht des 11./12. Jh. In einigen Bereiche waren Kalkstein-Planien angeschüttet worden, um die Hofplätze rund um die Häuser zu stabilisieren und dauerhaft begehbar zu machen. Einige Pfostenbauten und die meisten Grubenhäuser beziehen sich auf diesen Horizont. Sie lieferten Töpfe mit Trichterrändern und geglätteten Lippenrändern, wie sie für das 11./12. Jh. typisch sind. Herausragende Stücke dieser Phase sind mehrere vergoldete Bronzebeschläge, eine Gürtelschnalle sowie eine Emaille-Scheibenfibel mit Agnus-Dei-Darstellung und ein einzigartiges, aus Knochen geschnittenes Messerfuttermal (Abb. 76).

Eines der Grubenhäuser des 11./12. Jh. hatte ein Mauereck durchschlagen, das auf den ersten Blick für römisch gehalten wurde. Tatsächlich handelt es sich aber um einen Steinsockel des 8.–10. Jh. Die in Lehm gesetzten Sockelmauern sind etwa 60 cm breit und gehörten zu einem ca. 10 × 14 m grossen Bau, der in vier Räume unterteilt war. In einem von ihnen lag ein Ofen, mit dem anscheinend auch der benachbarte Raum rauchfrei beheizt wurde. Eine weitere kleinere Feuerstelle dürfte als Kochstelle gedient haben.

Eine Münze, die von Rahel C. Ackermann als Silbermünze des Basler Bischof Theoderich (1041–1055) identifiziert wurde, stammt aus dem Auffassungshorizont des Baus. Sandig überdrehte Ware des 10. Jh. sowie Karbonatit-Ware aus Südbaden und ältere gelbe Drehscheibenware aus der Region Strassburg, die beide ins 8./9. Jh. datieren, grenzen die Nutzungszeit des Gebäudes ein.

Ähnliche, wenn auch grössere Bauten aus Herznach AG und Lausen BL werden als karolingische «Herrenhöfe» bezeichnet. Für Wölflinswil wie für Herznach darf zudem über einen Zusammenhang mit dem Eisenbergbau im Fricktal spekuliert werden.

Abb. 76. Wölflinswil AG, Steimet. Aus Knochen geschnitztes Messerfutteral mit Flechtbandverzierung (11. Jh.). Foto KAAG.

Möglicherweise sassen in den karolingischen «Herrenhöfen» Vorgänger der später urkundlich bezeugten «Grubenvögte». Die älteste Siedlungsphase in Wölflinswil-Steimet ist durch Grubenhäuser und Pfostenbauten des 7./8. Jh. belegt. Die Pfosten gruben dieser ältesten Phase waren bei der Ausgrabung teilweise

sehr schwer zu erkennen. Sie sind kleiner als diejenigen des 11./12. Jh. und enthielten kaum Kulturmaterial. Im Gegensatz dazu sind die Pfostenlöcher und Grubenhäuser des 11./12. Jh. mit humosem Kulturmaterial verfüllt.

Im südlichen Bereich der Parzelle lag eine Strasse, die schon im 10./11. Jh. angelegt und bis ins 14. Jh. mindestens dreimal erneuert wurde. Einige Münzen und Keramik, die in den Strassenkoffern gefunden wurden, erlauben eine zuverlässige Datierung der verschiedenen Phasen. Zwischen den Steinen des Strassenbelags wurde Eisenerz entdeckt. Die Strasse war offenbar für den Erztransport vom Jura herab nach Wölflinswil gebaut worden.

Archäologische Funde: Bronze (teils vergoldet), Eisen, Silbermünzen, Keramik, Lavez, Knochen.

Faunistisches Material: Tierknochen, unbestimmt.

Datierung: archäologisch. Mittelalter, 7./8.-12. Jh. (Siedlung), 10./11.-14. Jh. (Strasse).

KAAG, M. Maciejczak, D. Wälchli und Ch. Maise.

Würenlingen AG, Tegerfelderstrasse (Wrl.023.2)

LK 1070, 2 661 500/1 265 210. Höhe 361 m.

Datum der Grabung: 20.4.-10.5.2023.

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung (Neubauprojekt).

Grösse der Grabung ca. 1200 m².

Mittelalterliche Siedlung und eisenzeitliche Befunde.

Auf dem Schwemmfächer von Würenlingen im unteren Aaretal waren seit 2020 wiederholt ur- und frühgeschichtliche sowie mittelalterliche Funde und Befunde entdeckt worden. Seitdem gilt der gesamte historische Ortskern als archäologische Verdachtsfläche.

Auf der Parzelle 398 wurde das stattliche Bauernhaus des 18./19. Jh. abgerissen. Der Bereich wurde zusammen mit dem ehemaligen Gartenareal auf der angrenzenden Parzelle 394 mit zwei Mehrfamilienhäusern überbaut.

Im Osten des ehemaligen Gartenareals wurden nach dem Humusabtrag mit dem Metalldetektor relativ viele spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Kleinbronzen und Münzen entdeckt, darunter ein Silber-Brakteat von Laufenburg (14. Jh.). Etwa 50 cm tiefer lag eine Planierschicht aus dem Hochmittelalter (12./13. Jh.) mit sehr viel verziegeltem Fachwerklehm, vermutlich einplanierete Überreste eines abgebrannten Hauses.

Direkt darunter lagen zwei schwach eingetiefte flache Gräben, die Keramik der frühen Eisenzeit enthielten. Funde dieser Epoche sind im Aargau sehr selten. Einige fundleere Pfostenlöcher dürften ebenfalls in diese Zeit datieren.

Im westlichen Bereich des Gartenareals wurde eine bis zu 40 cm dicke Schicht aus grossen Kieseln angetroffen. Sie setzte sich unter dem ehemaligen Bauernhaus fort. Diese Schicht hatte sich im Laufe des Mittelalters gebildet. Da der Bereich recht morastig war, wurden offenbar immer wieder grössere Mengen Steine eingebracht, die das Gelände begehbar hielten.

Insgesamt 5 unterschiedlich alte Grubenhäuser liegen im Bereich dieser Steinpackung. Teils reicht die Steinpackung bis an die Grubenhäuser heran, teils sind die Grubenhäuser mit Steinen verfüllt und werden von der Steinpackung überdeckt. Da die Strukturen mangels Grabungsarbeitern weitgehend mit dem Bagger gegraben werden mussten, ist das Fundmaterial spärlich. Aus der frühesten Phase stammen zwei Eisenmesser, eines davon sehr gross und massiv. Auffällig war auch ein Grubenhäuser, in dessen Verfüllung eine verziegelte Lehmwand lag.

Die Keramik datiert ins 12.-14. Jh. und zeigt damit, dass dieser Ortsteil von Würenlingen deutlich älter ist als lange angenommen. Bisher war man davon ausgegangen, dass das mittelalterliche Würenlingen am Hangfuss in der Nähe der Kirche lag und der 800 m entfernte Bereich an der Tegerfelderstrasse erst ab dem 16. Jh. besiedelt war.

Archäologische Funde: Keramik, Silbermünze, Bronze, Eisen, Knochen.

Probenentnahmen: Sedimentproben für Archäobotanik.

Datierung: archäologisch. Eisenzeit (HaC/D1); Mittelalter.

KA AG, D. Wälchli und Ch. Maise.

Zürich ZH, Altstadt, rechts der Limmat

siehe römische Zeit

 NEUZEIT – ÉPOQUE MODERNE – TEMPI MODERNI

Arbon TG, Bleiche, Rossweidli, Parz. 3764 [2022.001]

siehe Jungsteinzeit

Aristau AG, Kapfstrasse 24 (Haus Kapf) (Ata.023.1)

LK 1110, 2 669 403/1 238 767. Höhe 467 m.

Datum der Bauuntersuchung: 3.–8.10., 27.11.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Germann, G. (1967) Bezirk Muri. Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau 5, 20–21. Basel.

Ungeplante Bauuntersuchung (Sanierung). Grösse der Liegenschaft ca. 150 m².

Ländlicher Wohnsitz.

Die auf einer Anhöhe (sog. Kapf) über dem Aristauer Dorfteil Althäusern gelegene Liegenschaft, die ursprünglich den Benediktinermönchen von Muri als sommerlicher Erholungssitz diente, war zuletzt in einem schlechten baulichen Zustand, was eine Fassadensanierung auslöste, die auch zu Eingriffen im Innern führte. Ein Teil des freigelegten Bestandes konnte von der Kantonsarchäologie im Herbst 2023 dokumentiert werden.

Die Untersuchung bestätigte, dass das von Abt Plazidius Zurlauben initiierte Gebäude in seinem bis heute erhaltenen Umfang weitgehend auf das Jahr 1687 zurückgeht, wobei der Bau der Herbststrecke der Mönche dienen sollte. Es handelt sich um ein dreigeschossiges, parallel zur Hangkante stehendes Gebäude in Mischbauweise, das mit einem Gewölbekeller und einer liegenden Dachstuhlkonstruktion ausgestattet wurde. Während die beiden ersten Geschosse aus Mauerwerk bestehen, wurde das zweite Obergeschoss in Riegelbauweise aufgeführt; in derselben Konstruktionsweise wurden auch die Binnen- und die Giebelwände errichtet. Die Geschosse versah man mit regelmässig angeordneten Einzelfenstern. Das längsrechteckige Gebäude ist in eine zentrale Erschliessungszone mit jeweils angrenzenden Räumen gegliedert, wobei die Erschliessung ursprünglich über ein auf die Geschossebenen bezogenes Treppenhaus erfolgte. Von diesem war im zweiten Obergeschoss an der Nordostseite ein 1.2×3.4 m grosser Raum zugänglich, der in der ostseitigen Aussenwand auf Kopfhöhe zwei hochrechteckige Öffnungen aufwies. Mit diesen korrespondiert ein Schacht im darunter liegenden Mauerwerk. Es dürfte sich um den seltenen Nachweis eines inwendigen Aborts handeln, wobei die Öffnungen als Licht- und Lüftungsscharten gedient haben dürften (Abb. 77). Eine weitere Öffnung konnte im ersten Obergeschoss unmittelbar nördlich des Schachtes beobachtet werden. Vermutlich wurden die Fäkalien im EG nach aussen abgeleitet. Die Räume des Riegelgeschosses, die Giebelwände sowie die Fenstergewände und das fassadenseitige Riegelwerk wurden mit zeittypischen balkenbetonten Farbfassungen ausgestattet. Bei zahlreichen Konstruktions- und Füllhölzern handelt es sich um Spolien, der Dachstuhl wurde in Zweitverwendung errichtet. Sie könnten von einem Vorgängerbau – aus der Umfassungsmauer stammt eine sekundär verbaute Säulentrommel mit der Jahreszahl 1601 – oder einem damals auf dem Klosterareal von Muri abgebauten Gebäude stammen, wo es unter Abt Zurlauben zu einem eigentlichen Neubau der Klosteranlage kam.

Nur kurze Zeit nach der Errichtung des Gebäudes wurden im Dachgeschoss zwei Kammern eingebaut und die beiden grossen Räume im zweiten Obergeschoss mit deckenbetonter Rankenmalerei neu gefasst.

Unter Fürststab Gerold I. Laimb erneuerte man die Innenausstattung 1736: Neben dem Hauptportal wurde das Treppenhaus mit Zwischengeschossen erneuert. Der Durchgang in den Abortraum, den man als eigenständigen Raum aufgab, wurde vermau-

ert. Es wurden neue, repräsentative Türen eingebaut, die Decken mit abgehängten Stuckdecken ausgestattet. In den nordseitigen Räumen des zweiten Obergeschosses verkleidete man die Wände mit einer Leinwand mit Tapetenmalerei, ein dazugehöriger Kachelofen des Steckborner Hafnermeisters Daniel wurde sekundär entfernt. Spätestens damals wurde auch das ostseitige Zwerchhaus errichtet.

Die Liegenschaft, zu welcher im 18. Jh. noch ein Lehenhaus und eine Trotte gehörte, wurde um 1800 an Bauern verliehen, 1920 darin ein Gastbetrieb eingerichtet, der später wieder aufgegeben wurde. Heute wird die Liegenschaft privat genutzt. Während der jüngeren Nutzungszeiten wurde sie nur geringfügig verändert, so wurden etwa einzelne Raumausstattungen erneuert und das fassadenseitige Riegelwerk sekundär deckend verputzt.

Probenentnahmen: Unterwasserarchäologie und Dendroarchäologie (UWAD), Felix Walder (Resultate noch nicht bekannt).

Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch; historisch. Neuzeit, 1687–20. Jh.

KAAG, R. Bucher.

Abb. 77. Aristau AG, Kapfstrasse 24 (Haus Kapf). Detailfoto des bauzeitlichen Aborteinbaus im zweiten Obergeschoss. Zu erkennen sind die beiden Licht-/Lüftungsöffnungen und der Schacht. Der Raum war durch eine Riegelwand (Zapflöcher im linken Bundständer) ausgedehnt und mit einer balkenbetonten Gelbandfassung ausgestattet. Bei den Umbauten von 1736 wurde zwar der Raum aufgegeben, offenbar aber der Abort beibehalten, worauf die auf einen entsprechenden «Sitz» Bezug nehmenden Leisten der Tapeten-Leinwand hindeuten. Foto KAAG.

Basel BS, Martinskirchplatz (2023/08 & 2023/12)

LK1047, 2 611 266/1 267 591. Höhe 265.5–268.5 m.

Datum der Grabung: Februar – November 2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Bernasconi, M./Straumann, S. (2009) 2009/16 Martinsgasse (A). Jber. ABBS 2009, 38–39; Helzig, G. (1984) Vorbericht über die Ausgrabungen auf dem Martinskirchsporn (1980/6, 1982/35, 1983/31). Basler Zs für Gesch. u. Altkde. 84, 312–329; Martin, M. (1967) Martinskirchplatz 3. Basler Zs für Gesch. u. Altkde. 67, XVI–XVII, XXI; Stöckli, W./Reicke, D. (1999) Die bauanalytischen Untersuchungen der Martinskirche von 1982. Jber. ABBS 1999, 269–286.

Geplante Rettungsgrabung (Bau von Sanitäranlagen bei der Sakristei; Pflanzgruben Globus). Grösse der Grabungen ca. 100 m². Siedlung; Gräber.

Zwei verschiedene Bauprojekte (Pflanzgruben zur Fassadenbegrünung des Globus-Neubaus und Neubau von Toilettenräumen an der Nordmauer der Kirche) machten 2023 archäologische Untersuchungen auf dem Martinskirchplatz notwendig. Der Martinskirchsporn gehört zu den archäologisch sensibelsten Zonen in Basel. Die mehrere Meter mächtige Stratigraphie umfasst zahlreiche frühe Siedlungsreste (Spätbronzezeit, Latènezeit, Römerzeit, Frühmittelalter). Die urkundlich erstmals um 1101/03 erwähnte Kirche St. Martin könnte bis ins 7. Jh. zurückreichen. Die umgebenden Bereiche wurden ab dem 9./10. Jh. bis ins frühe 19. Jh. als Bestattungsplatz bzw. Kirchhof genutzt (letzte Bestattung 1814; Abbruch der Friedhofsmauer 1851).

Für die Pflanzgruben wurden an den westlichsten Ausläufern des Martinskirchplatzes rund 66 m² bis auf eine Tiefe von rund 1.5 m untersucht. Neben Aufschlüssen zur mittelalterlichen Hangmauer kamen wie erwartet rund 60 cm unter der modernen Oberfläche die ersten Bestattungen zum Vorschein. Insgesamt konnten mindestens 50 ungestörte und teilweise ungestörte Individuen geborgen werden. Alle liegen in gestreckter Rückenlage mit dem Kopf im Westen. Aufgrund der wenigen Begleitfunde (Gewandhaken, Knochenwürfel, Nadeln, Totenkrone, Sargnägel) datieren die Gräber zwischen dem 17. und 19. Jh. Unterhalb der für das Bauprojekt notwendigen Aushubkote sind weitere intakte Schichten zu erwarten, welche für den Moment geschützt werden konnten. Der Sanitär-Anbau nördlich der Kirche kam auf bereits 1982 untersuchte Fundamente eines Anbaus zu liegen, der im 14. Jh. die Sakristei nach Westen erweiterte und 1851 wieder abgebrochen wurde. Auch die neuen Kanalisationsanschlüsse folgten dem Bestand, so dass bei geringen Bodeneingriffen dafür nur 3 Bestattungen geborgen und Details an den Mauern nachdokumentiert wurden. Ein neuer Schacht hingegen kam in unberührten Grund zu liegen: Im Aushub von ca. 4 m² Fläche und 2.6 m Tiefe zeugen 20 Bestattungen unterschiedlicher Orientierung mit vielen Überschneidungen von der langen und weniger organisierten Belegung dieses Friedhofareals; datierende neuzeitliche Begleitfunde waren nur bei wenigen vorhanden. Schon während der Friedhofsnutzung hatten grosse Bodeneingriffe und Planien mehrere Gräber gekappt oder komplett zerstört. Obschon eine dieser Planien aus Abbruchschutt des 4. Jh. bestand, zeigt die Gefässkeramik darunter, dass hier erst im Spätmittelalter nach Norden aufplaniert wurde. Mehr Einblick in die alte Topographie erlaubte der punktuelle Eingriff nicht, aber randlich an seiner Unterkante kam unter der Sakristei-Anbaumauer eine Lage grosser, heterogener Werksteine zum Vorschein: Es dürfte sich um die Spolienlage der spätantiken Befestigungsmauer des Münsterhügels handeln, deren Fortsetzung 2009 weiter westlich in ähnlich grosser Tiefe dokumentiert wurde. Das Fundmaterial war in den Eingriffen für den Sanitär-Anbau unauffällig, Grabbeigaben blieben aus. Auch beim interessantesten Fund, einer kleinen Münzrolle mit sechs friesischen Denaren um 1100, dürfte es sich eher um ein verlagertes Objekt in einer Grabauffüllung handeln.

Archäologische Funde: Keramik (Spätantike, Spätmittelalter-Neuzeit), Baukeramik (Antike, Spätmittelalter-Neuzeit), Münzen (unbestimmt, spätantik, hochmittelalterlich), Eisen (Sargnägel),

Buntmetall (Gewandhaken, Nadeln), Knochenartefakte (Würfel). Spätantike Rhombische Bodenplatte aus dunklem Kalk.

Anthropologisches Material: Pflanzgruben: mind. 50 Individuen (Neuzeit); Sanitäranbau: 23 Individuen (Mittelalter-Neuzeit).

Faunistisches Material: Tierknochen, noch unbestimmt.

Probenentnahmen: Sediment (Makroreste), Holzkohle (¹⁴C), Stein, Mörtel.

Datierung: archäologisch; historisch. Spätantike–20. Jh.

ABBS, M. Allemann und S. Billo.

Brusio GR, San Romerio

LK 1298, 2 806 366/1 129 131. Höhe 1800 m.

Datum der Bauuntersuchung: 24.7.–28.7. und 2.8.–4.8.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Garbellini, G. (2005) Santa Perpetua e San Remigio, antiche chiese gemelle alle porte della Rezia. Guida alla visita. Sondrio; Poeschel, E. (1945) Die Kunstdenkmäler des Kantons Graubünden. Band VI, 23–24. Basel; Sulser, W. (1954–1955) Kanton Graubünden. Brusio: San Romerio. ZAK 15, 175–176.

Geplante Bauuntersuchung. Grösse der Grabung 8 m².

Kirche.

Anlässlich der Sanierung der Kirche San Romerio fanden 2016 erste archäologische Untersuchungen an der westseitigen Stützmauer statt. Seit dem Sommer 2023 werden die Untersuchungen an der Kirchenanlage weitergeführt. Die Entstehungszeit der Kirche mit ihrer Krypta wird um 1100 vermutet. Der heutige, rechteckige Altarraum mit der Inschrift 1659 am Chorbogen lässt ein älteres Sanktuarium erwarten, was in der diesjährigen Untersuchungsetappe bestätigt wurde. Im Nordwesten der Apsis wurde eine ca. 1.3×2.5 m grosse Sondage angelegt. Dabei konnte das ursprüngliche Sanktuarium, eine halbrunde, eingezogene und gestelzte Apsis, nachgewiesen werden. Von dieser haben sich einzelne Steine des Fundamentes erhalten. Dort, wo die Fundamente fehlen, folgt der Unterbau der ehemaligen Bodenabdeckung dem ursprünglichen Mauerverlauf, sodass die Apsisform rekonstruiert werden kann. Bei der Bodenabdeckung handelt es sich um holzkohlehaltiges Material mit einem dunkelbraunen, siltig-sandigen und humosen Anteil. In diese Schicht waren plattige, schiefrige Steine verlegt. Es dürfte sich dabei um den ehemaligen Boden oder den Unterbau für einen nicht mehr vorhandenen Holzboden in Chor und Schiff handeln. Das Ergebnis zweier ¹⁴C-Analysen eines verkohlten Astholzes aus dieser Schicht ergab den übereinstimmenden Datierungsbereich 1032–1157. In einer weiteren Sondage, 1.5×1.7 m, liess sich am Übergang vom Chor zum Schiff die Mauerverbindung der ehemaligen Apsis mit derjenigen des Schiffes nachweisen. Bei den Schiffswänden dürfte es sich – mit Ausnahme der Westwand – folglich um das Mauerwerk des ursprünglichen Kirchenbaus (Bau 1) aus der Zeit um 1100 handeln. Die Westwand wurde anlässlich der Sanierung in den Jahren 1951–1953 ersetzt. Aus dieser Zeit stammt auch der grossflächig innen und aussen angebrachte, zementhaltige Verputz. Zur ersten Bauphase dürften auch die rundbogig geschlossene Lichtnische in der Südwand des Schiffs sowie der in diesem Bereich vorhandene Fugenmörtel in *pietra rasa* Technik mit Fugenstrich und darüber aufgesetzten, dekorativen Mörtelbändern gehören.

In der Etappe 2023 wurde auch das Fundament des heutigen, rechteckigen Chores partiell freigelegt. Gegen Westen stösst sein Mauerwerk an das von Bau 1. Die am Chorbogen vorhandene Inschrift 1659 ist gemäss Poeschel nicht das Erbauungsdatum des Chores, sie dürfte nur das später eingesetzte Gewölbe datieren. Als mögliches Baudatum der Chormauern verweist Poeschel auf das Jahr 1517, als es zur Vereinigung der Kirche San Romerio mit der Kirche Madonna di Tirano kommt. In dieselbe Bauphase scheint auch der Bau des im Norden angefügten Turms zu gehören. Die Jahrmessungen an einem Sturzholz des Eingangs vom Schiff in den Turm ergaben jedenfalls die Datierung 1515

(Kernholzdatering) mit einem geschätzten Fälljahr im Zeitraum 1516–1520. Ergebnisse von weiteren dendrochronologischen Untersuchungen werden 2024 folgen. Die Erbauungszeit des später hinzugefügten Südannecks ist in der kommenden Etappe zu klären. Die in diesem als Ossuarium genutzten Raum aufgeschichteten Knochen wurden 2023 geborgen und sollen 2024 anthropologisch untersucht werden. Gemäss der ersten Begutachtung handelt es sich um mindestens 85 Individuen.

Die im Umfeld der Kirche im Jahr 2021 durchgeführten geophysikalischen Messungen ergaben eine halbrunde Struktur, die als mögliche Umfriedungsmauer der Kirche gedeutet wurde. Zur Prüfung dieser These wurde im nördlichen Aussenbereich eine ca. 1×1.8 m grosse Sondage angelegt. Sie ergab eine stark verstärkte Mauer von circa 70 cm Breite, wodurch die Interpretation der geophysikalischen Messungen bestätigt wurde.

Archäologische Funde: Glas, Münze, Hufnägel, Freskenfragmente.

Anthropologisches Material: Skelettteile von mindestens 85 Individuen.

Probenentnahmen: Materialprobe (Schicht), Mörtel-/Verputzproben, Holzkohle (¹⁴C).

Datierung: archäologisch; historisch; dendrochronologisch (1515, Kernholzdatering); ¹⁴C. Hochmittelalter; Frühe Neuzeit, Neuzeit. - ¹⁴C. BE-21730.1.1, 953 ± 17 BP, 1032–1156 AC, cal. 2 sigma; BE-21731.1.1, 941 ± 18 BP, 1037–1157 AC, cal. 2 sigma.

AD GR, Y. Alther.

Bülach ZH, Hardwald

LK 1051, 2 682 230/1 266 630. Höhe 425 m.

Datum der Grabung: 3.7.–4.9.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Archäologie im Kanton Zürich – Kurzberichte zu den Projekten 2021, 4 <https://doi.org/10.20384/zop-766>; 2022, 11 <https://doi.org/10.20384/zop-2975>.

Geplante Notgrabung (Strassenausbau). Grösse der Grabung 160 m².

Strasse. Einzelfunde.

Die Strasse zwischen Bülach und dem Kreisel Chrüzstrass (Abzweigung Bülach/Eglisau/Glattfelden) soll auf vier Spuren ausgebaut und der Kreisel neu gestaltet werden. Das Bauvorhaben beansprucht Flächen für die neue Strassenführung sowie für Installationsplätze und Zufahrtsstrassen, weshalb das Projekt archäologisch begleitet wird. Im direkten Bereich des Projektperimeters sind bislang keine archäologischen Fundstellen bekannt. Diverse Einzelfunde, LiDAR-Auswertungen sowie schon seit längerem bekannte Fundplätze im weiteren Umfeld lassen aber ein grosses archäologisches Potential vermuten. 2021 fanden erste Prospektionsarbeiten statt. 2022 führte die Kantonsarchäologie Zürich erste Baggersondierungen durch. Im Frühjahr 2023 wurden 72 Sondierschnitte entlang der Schaffhauserstrasse angelegt. Da in zwei von ihnen Spuren möglicher historischer Verkehrswege festgestellt wurden, führte die Kantonsarchäologie Zürich eine Grabung durch. In der rund zweimonatigen Untersuchung konnten unter anderem eine Strasse, eine Drainage, zwei unterschiedliche neuzeitliche Kiesschichten sowie weitere kleinere, lokale Strukturen gefasst werden. Das Hauptaugenmerk der Grabung lag auf der gut erhaltenen Strasse, die auf einer Länge von rund 7 m untersucht wurde. Die Strassenbreite betrug rund 3.5 m, ihre Mächtigkeit im Normalfall ca. 30 cm. Der Strassenbau erfolgte offensichtlich einphasig, da zwischen den Schichten des Strassenkoffers keine Überreste einer längeren Benützung zu beobachten waren. Beim Anlegen der Strasse wurde der damalige Oberboden abgetragen, sodass die Strasse auf dem verwitterten periglazialen Rückzugsschotter erbaut werden konnte. Wir dokumentierten vier Fahrspuren, die bereits vor dem Einbringen der untersten Strassenschicht entstanden waren, möglicherweise

während des Strassenbaus, als man in Karren Stein, Kies und Sand heranschaffte.

Bei der angetroffenen Strasse handelt es sich um eine Vorgängerin der heutigen Strasse. Die Strecke ist im Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz (IVS) als Verkehrsverbindung von nationaler Bedeutung mit historischem Verlauf erfasst (IVS ZH 6, Zürich-Schaffhausen). Mit dem Neubau der Strasse im 19. Jh. begradigte man die Strecke. Bei der ausgegrabenen Strasse handelt es sich um die ältere, kurvenreichere Strasse, die in Bauplänen des späten 18. Jh. noch eingezeichnet ist. Das Fundmaterial bekräftigt die Datierung durch das historische Kartenmaterial. Mindestens zwei Münzen des 18. Jh. sowie sieben Hufeisenfragmente des 16./17. Jh. weisen auf eine Benützung in der Neuzeit hin. Zudem konnten im Strassenrassie diverse Eisenfragmente (Pferde- und Reitzubehör, Wagen- und Werkzeugbestandteile) geborgen werden. Kartographisch ist eine frühere Strasse bereits im 17. Jh. verzeichnet.

Archäologische Funde: Metall, Keramik.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Mörtelproben, ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit, 16.–20. Jh.

KA ZH, P. Stöckli.

Bursinel VD, Château, Route du château 1

CN 1261, 2 513 075/1 143 940. Altitude 432 m.

Date de l'intervention : août 2022 – en cours.

Références bibliographiques : Bissegger, P. (2012) Les monuments d'art et d'histoire du canton de Vaud, VII. Rolle et son district. Les monuments d'art et d'histoire de la Suisse 120, 56–62. Berne.

Surveillance et étude de bâti (rénovation du bâtiment). Surface 900 m² environ.

Château.

Le chantier de rénovation du château de Bursinel s'est poursuivi cette année sur le bâtiment principal. Les investigations ont eu lieu principalement au rez-de-chaussée où les abaissements de sols pour assainissements ont livré de nombreux vestiges d'aménagements intérieurs masqués par les rénovations de 1957 et 1976.

Les murs de l'escalier et du vestibule projeté par l'architecte lausannois Gabriel Delagrangé (1715–1794) en 1765 ont été mis au jour, de même que plusieurs murs de refend attribuables également au 18^e s.

Trois pressoirs ont été découverts dans la partie sud du château, derrière la façade à fronton. Deux sont circulaires (diamètre 2.4 m), le troisième est carré et potentiellement plus ancien. Des murs antérieurs sont également apparus sous les pressoirs. Dans un document (ACV PP 809/1, « Compte général des ouvrages et réparations, et des matériaux employés au château de Bursinel, au très noble et généreux de SACCONAY seigneur gouverneur de Payerne, commencé en 1761 et fini en 1770 ») un pressoir est mentionné à cet endroit par le propriétaire Marc-Frédéric-Charles de Saconnay (1714–1788) ; toutefois le matériau utilisé questionne l'attribution de ces aménagements au 18^e s., ces trois éléments étant en granit et donc plutôt à situer chronologiquement au 19^e s.

À l'extérieur, les fondations d'un mur perpendiculaire à la façade occidentale, à l'aplomb de l'angle sud-ouest, ont été mises au jour. Il s'agit vraisemblablement d'un mur médiéval, ne figurant sur aucun des plans cadastraux anciens.

Toutes les façades ont également été analysées, à l'exception de celles du donjon qui le seront prochainement et viendront compléter la riche documentation historique et les nombreuses découvertes effectuées.

Datation : archéologique ; historique. Moyen âge ; Époque moderne.

Archéotech SA, Épalinges, A. Pedrucci et M. Glaus.

Chavornay VD, Église réformée Saint-Maurice

CN 1203, 2 533 610/1 172 640. Altitude 466.49 m.

Date des fouilles : 14.8.-17.10.2023.

Fouille de sauvetage non programmée (creusement de tranchées pour l'installation d'un local de chaufferie, de conduites de gaz et de raccords au bâtiment). Surface 56 m².

Cimetière.

Archéotech SA a été mandatée dans le cadre de l'installation d'un chauffage à distance dans l'église réformée de Chavornay. Raccordé à une chaufferie située dans la parcelle nord du parc attenant au temple (PARC522), ce dernier comportait également le creusement d'une tranchée pour une conduite de gaz souterraine reliant la chaufferie à la Rue de l'Église.

Les deux premiers sondages destinés aux carottages des murs de l'édifice ont révélé des niveaux de remblai contenant du mobilier anthropologique en position secondaire permettant d'appréhender le potentiel archéologique de la zone.

Le sondage 1 a révélé la présence d'une première sépulture (US3) fortement perturbée mais en place, alors que le sondage 2 n'a pas fourni de structure funéraire *in situ*. La surface investiguée dans le cadre du projet a livré douze autres sépultures présentant des ossements en connexion. Leur localisation a nécessité l'élargissement de la surface de fouille dans le but de pouvoir étudier les structures dans leur intégralité.

Entre septembre et octobre 2023 ont été mis au jour 22 sépultures en place, orientées majoritairement ouest-est, excepté trois qui étaient orientées sud-nord (US18, 32 et 55).

L'apparition des premières sépultures se situait à des profondeurs relativement faibles (30 cm) ; elles étaient pour la plupart dans un état de conservation moyen, le plus souvent perturbées par des travaux antérieurs de terrassement. Seuls deux individus étaient intacts.

Bien que les études en laboratoire doivent être encore menées, il apparaît que les deux sexes sont représentés, ainsi que l'ensemble des classes d'âge. Les observations de terrain ont mis en évidence diverses pathologies dentaires (pertes *ante mortem*, caries, abcès dentaires), ainsi que des affections de nosologies distinctes sur les squelettes appendiculaire et axial (fractures, DISH, arthroses, etc.).

La présence de clous, crochets et chas, associée aux observations taphonomiques, permet de déduire l'utilisation de coffrages ou

Fig. 78. Chavornay VD, Église réformée Saint-Maurice. Sondage 3, réduction US43 située directement sous l'individu US37. Vue zénithale de la réduction avant démontage, avec les individus US41 et US45 en arrière-plan. Photo Archéotech SA.

de cercueils. Les observations archéothanatologiques et les épingles et d'agrafes à barbacane découvertes traduisent la présence d'enveloppes souples, vêtements et linceuls. La typo-chronologie des tombes retrouvées à Chavornay et le mobilier métallique constituant les architectures sépulcrales (nombreux clous alignés régulièrement, systèmes de fermeture avec crochets et chas) indiquent que ces tombes datent plutôt de la période moderne.

Des structures secondaires ont aussi été découvertes, dont trois fosses à réduction comportant essentiellement des os longs (fig. 78). La position de ces réductions, placées directement sous un individu, indique que leur mise en place découle d'une gestion pratique de l'espace cimétériel. Une quatrième réduction est composée de deux pieds droit et gauche, d'une main droite, et d'un rachis lombaire présentant tous des connexions strictes et/ou conservant des cohérences anatomiques. Les effets de délimitations linéaires, la présence de clous et l'absence de lien avec des individus adjacents amènent à conjecturer l'utilisation d'un contenant en bois dans lequel ces membres auraient été placés alors que les joints articulaires n'avaient pas disparu. Dans les cas des pieds et de la main, cela signifierait donc que la réduction a eu lieu dans une période relativement courte suivant l'inhumation. Il reste encore à vérifier l'existence de telles pratiques sur le territoire afin de confirmer l'hypothèse d'une réduction sur membres « frais ».

Enfin, une maçonnerie située directement sous trois inhumations et orientée ouest-est, a été mise au jour ; elle pourrait faire partie d'un état antérieur du temple.

Datation : archéologique. Moyen âge ; Époque moderne.

Archéotech SA, Épalinges, V. Remond.

Crissier VD, chemin du Château 2

CN 1243, 2 534 134/1 156 261. Altitude 479 m.

Dates d'intervention : 15.-18.2.2022 et 20.1.-9.3.2023.

Références bibliographiques : Prod'hom, G. (2007) Le Château de Crissier, étude historique non publiée.

Suivi de travaux et opération de sauvetage (aménagement de nouvelles canalisations et documentation des talus du terrassement effectué sans surveillance archéologique).

Surface de fouille 888 m².

Habitat. Château.

Dans le cadre de la rénovation du Château par la commune de Crissier, des travaux en sous-sol ont eu lieu en deux étapes. La première, organisée en urgence à la suite du terrassement réalisé sans surveillance archéologique, a consisté à relever les plans obliques des talus qui ont mis en évidence la présence de cinq fondations de murs et de trois structures en creux. D'après le cadastre, trois de ces murs appartiennent à un bâtiment annexe au Château, aménagé en 1870.

En l'absence de mobilier datant, les autres fondations ne peuvent être datées. Elles n'apparaissent pas dans les archives dont les premiers plans remontent aux années 1601 et coupent des niveaux en place qui ont essentiellement livré des éléments de construction d'époque romaine.

La deuxième étape du projet a consisté en une surveillance archéologique qui a permis, malgré des remaniements importants, de mettre au jour huit aménagements associés au Château et à ses dépendances, matérialisés par des murs, des canalisations et les anciennes caves des annexes, construites au début du 18^e s.

Datation : archéologique ; historique. Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, A. Dorthé.

Cologny GE, Plateau de Frontenex 8

siehe Römische Zeit

Abb. 79. Dietikon ZH, Kronenplatz 11. Dachkonstruktion der Zehntenscheune von 1756/1757d. Foto KA ZH.

Dietikon ZH, Kronenplatz 11

LK 1091, 2 672 623/1 251 019. Höhe 391 m.

Datum der Grabung: 7.11.2022–28.4.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: *Wahrenberger, S. (2022) Geschichte Kronenareal und Zehntenscheune. Kommission für Ortsgeschichte. Ortsmuseum Dietikon. Unveröffentlicht.*

Geplante Notgrabung (Unterkellerung und Umbau einer Scheune). Grösse der Grabung 396 m².

Mittelalterliche und neuzeitliche Siedlung.

Anlässlich des Umbaus und der Unterkellerung der noch bestehenden, ehemaligen Zehntenscheune von 1756/57 führte die Kantonsarchäologie Ausgrabungen, Baubegleitungen und eine Bauanalyse des bestehenden Gebäudes durch. Die Zehntenscheune liegt unmittelbar am Kronenplatz, an dem bereits in mittelalterlicher Zeit die Landstrasse zwischen Zürich und Baden verlief. Ebenfalls befand sich hier die 1259 erstmals schriftlich erwähnte Taverne «Zur Krone».

Bei den Ausgrabungen liessen sich verschiedene Phasen eruieren. Neben einer Vorgängerscheune aus dem Spätmittelalter oder der Frühen Neuzeit ist die älteste bekannte Nutzung des Geländes in Form von diversen Gruben und Pfostenrücken gefasst, die im 14. Jh. verfüllt worden sind. Obschon keine Hausgrundrisse rekonstruiert werden konnten, dürften die Pfosten von Holzbauten mit Lehmwänden stammen, wie die zahlreichen vorgefundenen gebrannten Lehmfragmente mit Rutenabdrücken zeigen. Eine grosse Menge an Kalottenschlacken deuten auf eine Schmiede in unmittelbarer Umgebung, wenngleich deren Standort nicht bekannt ist. Ebenfalls im 14. Jh. wurden die Pfostenbauten und die Nut-

zung mit den Gruben aufgegeben und auf dem gesamten Gelände eine Planie eingebracht.

Zu einem noch nicht genau ermittelbaren Zeitpunkt im Spätmittelalter oder in der Frühen Neuzeit entstand ein Scheunenbau, der erstmals auf einer topografischen Karte der Herrschaft Wettingen von 1666 abgebildet ist. Da der Ökonomiebau nach der Aufgabe im Zusammenhang mit dem Neubau einer jüngeren Stallscheune systematisch rückgebaut wurde, sind davon lediglich die steinernen Fundamente und Bodenniveaus erhalten geblieben. Ein vermutlich ebenfalls vorhandener, im Baukörper integrierter Wohnteil lag ausserhalb des Grabungsfelds. Die ältere Stallscheune wies im Grundriss einen rechteckigen Baukörper von mind. 17 m Länge und 15 m Breite auf. Im Erdgeschoss bestand sie aus drei Kompartimenten. Während sich im Osten vermutlich das Tenn (Dreschplatz) befand, schloss daran im mittleren Bereich ein langschmaler Stall mit Futtergang an. Der westliche, fast doppelt so breite Raum dürfte ebenfalls als Stall genutzt worden sein. Dort konnten aufgrund jüngerer Eingriffe aber nur noch spärlich Nutzungsniveaus und Inneneinrichtungen nachgewiesen werden.

Unmittelbar vor dem Neubau der Scheune um 1756/57 wurde das ältere Ökonomiegebäude abgebrochen, wobei zuerst die Dachziegel entfernt und anschliessend die Aussenmauern niedergelegt wurden. Das Bauniveau für den Neubau kam dabei unmittelbar auf die Lehm Böden des ersten Scheunenbaus zu liegen.

Die Stallscheune aus dem 18. Jh. war im Besitz des Klosters Wettingen und diente als Zehntenscheune, in der die Zehntabgaben an das Kloster gelagert wurden. Der bauzeitliche Bestand ist noch weitgehend erhalten. Aufgrund der einheitlichen Dendrodaten wurde die Zehntenscheune samt angebautem Wohnteil

(Wohnhaus des Zehntenvogts) frühestens im Herbst/Winter 1756/57 erbaut. Die Zehntenscheune umfasste im Bereich der Stallscheune ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss und nachweislich ein heute nicht mehr zugängliches Dachgeschoss. Aus dem bauzeitlichen Bestand stammt ebenfalls das Dachwerk mit seinem liegenden Dachstuhl (Abb. 79). Das Aussehen des Wohnhauses des Zehntenvogts ist hingegen nicht bekannt.

Archäologische Funde: Geschirr- und Ofenkeramik, Sparbüchse, Trinkgläser, Eisen, Buntmetall, Steinobjekte, beinerne Paternosterringe und Abfall der Paternosterherstellung, Münzen.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Holz (Holzartenbestimmung), Holzkohleproben, Sedimentproben, Profilkolonnen.

Datierung: archäologisch. Mittelalter; Neuzeit.

KA ZH, L. Burkhardt.

Domat/Ems GR, Via Baselga 14–18, 20–26

LK 1195, 2 753 559/1 189 198. Höhe 582 m.

Datum der Bauuntersuchung: 9.–31.1.2023.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung. Grösse der Untersuchung 250 m². Siedlung.

Der geplante Abbruch einer Häuserzeile mit sechs aneinander gebauten Wohnhäusern an der Via Baselga in Domat/Ems veranlasste den Archäologischen Dienst Graubünden bauarchäologische Untersuchungen durchzuführen. Aufgrund nachweislich älterer Bausubstanz fokussierten sich die Arbeiten auf die Häuser Nr. 14, Nr. 16 und Nr. 22 (Abb. 80). Die Häuserzeile liegt im Dorfkern von Domat/Ems, östlich der Kirche S. Mariä Himmelfahrt. Es handelte sich um gemauerte Wohnhäuser, deren Fassaden giebelseitig gegen die Strasse gerichtet waren. Der älteste und ursprünglich freistehende Gebäudeteil findet sich im Haus Nr. 16. Der rechteckige Bau (Innenfläche 5.5×5.2 m) wies ein Keller- und ein Erdgeschoss auf. Die Geschosslagen waren durch eine Balkendecke voneinander getrennt. Im Erdgeschoss war in der Westmauer ein bauzeitlicher, rundbogiger Zugang vorhanden. Hinweise zur ehemaligen Dachkonstruktion fehlen. Das nur partiell regelmässige Mauerwerk dürfte ins Spätmittelalter oder die frühe Neuzeit datieren. Brandspuren am Mauerwerk belegen ein Schadensfeuer. Nach dem Brand, mutmasslich im 16./17. Jh. wurde das Haus Nr. 16 sukzessive umgestaltet und erweitert. Das Kellergeschoss wurde unterteilt und überwölbt, im Erdgeschoss ein Mörtelboden eingebracht. Im Osten erhielt das Kellergeschoss fassadenseitig einen neuen Treppenabgang.

Abb. 80. Domat/Ems GR, Via Baselga 14–18, 20–26. Übersichtsaufnahme der zum Abbruch freigegebenen Häuserzeile. Rechts Haus Nr. 14 und Nr. 16, ganz links Haus Nr. 22. Nach Südosten. Foto AD GR.

Im Jahr 1800 (Splintgrenzdatierung) oder kurz danach wurde das Haus Nr. 16 um ein Geschoss aufgestockt und mit einem Pfettendach eingedeckt. Gleichzeitig dürfte das Gebäude nach Osten erweitert worden sein. Kurz zuvor, im Zeitraum 1756–1768 (1755 Kernholzdatierung) wurde südlich von Haus Nr. 16 das Haus Nr. 14 errichtet. Dieses wies ebenfalls ein gemauertes Keller- und Erdgeschoss auf (Innenfläche 3.7×3.9 m). Das Kellergeschoss war überwölbt. Hinweise zur Dachkonstruktion liegen nicht vor. Zwischen den beiden Häusern Nr. 14 und Nr. 16 blieb zunächst ein gassenähnlicher Freiraum von knapp 4 m Breite bestehen. Dieser Freiraum wurde wohl nur kurze Zeit später mit einem weiteren, unterkellerten Gebäude geschlossen (Innenfläche 2.8×4.9 m). Aufgrund von Umbaumaassnahmen im 21. Jh. ist nicht erwiesen, wie hoch dieser schmale Gebäudeteil ursprünglich reichte.

Gegen Ende des 19. Jhs. – die dendrochronologische Untersuchung ergab die einheitlichen Daten 1886/1887 (beide Splintgrenzdatierung) – wurden die drei Gebäude umgebaut und erhielten ihr heutiges Erscheinungsbild. Zunächst wurden das Haus Nr. 14 und das dazwischen gestellte, schmale Haus zu einem Gebäude vereinigt, um zwei Geschosse aufgestockt und mit einem Pfettendach versehen. Im Anschluss wurde das Haus Nr. 16 um ein weiteres Geschoss aufgestockt und ebenfalls mit einem Pfettendach abgedeckt.

Das Haus Nr. 22 befand sich zwischen Haus Nr. 24 und Haus Nr. 20. Zum nicht unterkellerten Haus Nr. 22 gehörte eine bogenförmige Durchfahrt, welche zum Hinterhof und zu den Wirtschaftsgebäuden führte. Wie sich während der Untersuchung herausstellte, entwickelte sich das Haus Nr. 22 aus zwei nacheinander erstellten Gebäudeteilen, die beide an das ältere Haus Nr. 24 stiessen. Dabei blieb auch hier ein Freiraum zwischen dem Haus Nr. 22 und dem Haus Nr. 20 bestehen, der zunächst nur mit einer gemauerten Toreinfahrt, später mit einer rundbogigen Durchfahrt geschlossen wurde.

Archäologische Funde: Gefässkeramik, Ofenkeramik.

Probenentnahmen: Dendroproben, Mörtelproben.

Datierung: archäologisch; historisch; dendrochronologisch. Spätmittelalter; Frühe Neuzeit, Neuzeit.

1755 (Kernholzdatierung); 1800 (Splintgrenzdatierung); 1886 (Splintgrenzdatierung); 1887 (Splintgrenzdatierung).

AD GR, Y. Alther.

Eglisau ZH, Obergass 47 (Kat. Nr. 378)

siehe Mittelalter

Eschenz TG, Rheinweg 5 [2022.090]

siehe Römische Zeit

Frauenfeld TG, Rathausplatz 2, Schloss Frauenfeld [2022.069]

siehe Mittelalter

Fribourg FR, Avenue de Tivoli

CN 1185, 2 578 197/1 183 695. Altitude 619 m.

Date des fouilles : décembre 2022 – mars 2023.

Références bibliographiques : Strub, M. (1964) La ville de Fribourg : introduction, plan de ville, fortifications, promenades, ponts, fontaines et édifices publics. MAH 5, canton de Fribourg I, 159–162 ; 187–191. Bâle ; Morgan, S. (1995) Étude comparative de cinq projets de fortifications bastionnées pour la ville de Fribourg (1634–1709). FGb 72, 221–275 ; Bourgarel, G. (1996)

Le canton de Fribourg. In : B. Sigel (réd.), *Stadt und Landmauern* 2, 119-123. Zurich ; *Bourgarel, G. (1998)* La porte de Romont ressuscitée. *Pro Fribourg* 121, 13-28 ; AF, ChA 1987-1988, 35-51 ; AF, ChA 1994, 57-60 ; CAF 8, 2006, 254. Suivi de travaux linéaires. Surface de la fouille env. 90 m².

Infrastructure.

Dans le cadre des travaux de terrassement pour l'implantation du chauffage à distance à l'avenue de Tivoli, une section du dispositif de la porterie et de la fortification a été mise au jour et documentée. Une intervention en 1987, dans le cadre des travaux d'établissement d'une galerie commerciale souterraine, avait permis la découverte des premiers éléments enfouis des fortifications fribourgeoises du 17^e s. au niveau de la porte de Romont. Des éléments d'une redoute avaient notamment été identifiés. Son angle sud, ses côtés sud-ouest, sud-est et nord-est avaient été dégagés. On avait pu mettre en évidence que cette dernière avait été construite en avant de la porte de Romont, datée du 14^e s. La redoute constituait un ouvrage avancé, en saillie du mur d'enceinte, correspondant aux nouveaux besoins de la poliorcétique moderne. Porte médiévale et redoute sont encore conservées au 19^e s. comme on peut le voir sur une lithographie de 1829. Au milieu des années 2000, d'autres sections de mur de la redoute ainsi qu'un ouvrage à cornes, son mur de contrescarpe et le fossé situé entre les deux avaient été mis au jour lors de travaux d'aménagement pour des commerces en sous-sol. Le suivi effectué en 2023 apporte de nouveaux éléments sur l'aménagement des défenses extérieures à la ville au 17^e s. Une section du mur nord-ouest de la redoute a pu être identifiée. Dans l'axe de l'avenue de Tivoli, les murs nord et sud d'un pont ont été reconnus. Ils sont conservés sur une hauteur de 2.2 m environ. L'espacement entre les deux parements intérieurs est de 2.7 m sur le tronçon observé. Un ressaut dans la maçonnerie indique le niveau du tablier et par là même celui de la circulation sur l'ouvrage. Un mur transversal à la tranchée plus loin vers l'ouest est interprété comme un mur de contrescarpe. Ces maçonneries présentent des parements constitués de blocs hétérogènes de calcaire et de molasse. Des zones plus irrégulières ou légèrement en saillie correspondent à des placages dus à des phases de réfection. À 3.4 m de profondeur, deux pièces de bois assemblées par tenon et mortaise ont été identifiées. L'une est alignée contre le mur sud et l'autre lui est perpendiculaire. Elles présentent des mortaises témoignant de pièces disparues. Elles pourraient correspondre au soubassement d'un pont en bois antérieur au pont en pierre. Effectué dans l'urgence et alors que le tronçon du CAD avait été annoncé avec un tracé différent, l'enregistrement des données a pu être réalisé et les principales informations consignées, mais un travail complémentaire de mise en forme demeure. La confrontation de ces nouveaux éléments aux découvertes plus anciennes permettra d'affiner la compréhension de cette zone d'accès à la ville. Le dépouillement de certains fonds d'archives a pu également donner un cadre historique supplémentaire aux vestiges. Par un décret du 20 novembre 1855, le Grand Conseil du canton de Fribourg adopte la démolition de la tour de Romont. En 1856, cette dernière sera démolie avec les remparts à proximité, modifiant de manière définitive cette portion de la ville.

Mobilier archéologique : céramique, matériaux de construction, bois.

Prélèvements : bois, lapidaire.

Datation : archéologique ; archivistique ; iconographique. Époque moderne.

SAEF, M. Liboutet et G. Koenig.

Fribourg FR, Bourg

voir Moyen Âge

Fribourg FR, Église Saint-Maurice (Augustins)

voir Moyen Âge

Goldach SG, Kath. Pfarrkirche St. Mauritius (Untereggerstrasse 6, Parz. 360)

LK 1075, 2 752 680/1 260 043. Höhe 456 m.

Datum der Baubegleitung: 30.5.-22.6.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Huber, J. (1993) St. Mauritiuskirche in Goldach, Schweiz. Kunstführer GSK. Bern; *Sennhauser, H. R. (Hrsg., 2003)* Frühe Kirchen im östlichen Alpengebiet. Von der Spätantike bis in ottonische Zeit, Bd. 1 und Bd.2, 96f., 275. München; *Studer, D. (2005)* Kunst- und Kulturführer Kanton St. Gallen (Archäologische Beiträge Irene Ebnetter), 173f. Ostfildern; *Huber, J. (2016)* Goldaha! Original Goldach. Am Fenster zur Geschichte, 155f. Goldach.

Geplante Baubegleitung (Aushub Liftschacht und Sanierung Kapelle).

Grösse der Baubegleitung ca. 186 m².

Sonstiges.

Im nordöstlichen Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Mauritius wurden dieses Jahr ein Liftschacht und im Südosten eine Wärmepumpe mit dazugehörigen Anschlüssen installiert. Zeitgleich wurde die Pauluskapelle saniert.

Im Aushubperimeter des Liftschachts wurden zwei aneinander anstossende Mauerfragmente dokumentiert. Es handelte sich um ein 1 m breites, zweischaliges Mauerwerk mit Nord-Süd Orientierung aus vermörtelten Sandsteinquadern und Bollensteinen. Die maximal erhaltene Höhe betrug 1 m, die Unterkante konnte bei beiden Fragmenten nicht gefasst werden. Die westliche Mauer verjüngt sich gegen oben hin. Der Vergleich mit der Aquatinta von J. B. Isenring aus den Jahren 1855/1856 zeigt, dass es sich bei diesen beiden Mauerfragmenten um die ehemalige Friedhofmauer handelt, welche mittels Stützpfählen stabilisiert worden war (Huber 2016).

In der Pauluskapelle waren diverse umgelagerte Menschenknochen vorhanden. Grabgruben o. ä. waren aber keine auszumachen. Die Knochen wurden auf dem Friedhofsareal neu beige-setzt.

Archäologische Funde: Keramik.

Probenentnahmen: Mörtelproben.

Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit.

KA SG, N. Oertle und M.-J. Fahrni.

Gündlischwand BE, Schmelzi

LK 1128, 2 624 530/1 247 780. Höhe 680 m.

Datum der Untersuchung und Sanierung: 11.7.-29.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Michel, H. (1950) Buch der Tal-schaft Lauterbrunnen, 1240-1949. Interlaken; *Eichenberger, P. (2024)* Gündlischwand, Schmelzi. Ein neuzeitlicher Erzverhütungs-Ofen aus dem 17. Jahrhundert. ArchBE (in Vorbereitung).

Geplante Sanierung.

Gewerbe. Eisenverhüttung.

Im Rahmen der umfassenden Sanierung eines aus der ersten Hälfte des 17. Jh. stammenden Erzverhütungs-Ofens, konnte das noch weitgehend erhaltene Bauwerk untersucht und dokumentiert werden. In unmittelbarer Nähe dieses Hochofens steht auch eine sauber, aus mehrheitlich unbehauenen Steinen gebaute Rampe, mit deren Hilfe die mit Roherz beladenen Karren direkt auf Höhe der Ofen-Beschickungsöffnung, das sind im vorliegenden Fall etwa 4.5 m über Grund, geführt werden konnten. Diese Rampe wurde nur minimal untersucht und bei den Sanierungsarbeiten nicht berücksichtigt.

Der Ofen und die Rampe stehen heute am rechten Ufer der Weissen Lutschine zwischen Gündlischwand und Lauterbrunnen. Das

Umfeld des Ofens sah im 17. Jh. ganz anders aus als heute. Das Tal war breiter und die Weisse Lüttschine umfloss hier eine grössere Insel, die auf der linken Seite der Lüttschine mit einer Brücke erschlossen war. Während seiner relativ kurzen Betriebszeit zwischen 1638 und etwa 1715 standen der Ofen und die Rampe zusammen mit diversen gewerblichen Bauten wie Pochwerk und Sägerei auf dieser Insel. Mit Ausnahme des massiv gebauten Ofens und der Rampe wurde die Insel aber mitsamt den eventuell noch darauf stehenden Hausresten 1831 durch ein verheerendes Hochwasser weggeschwemmt. Seither stehen die beiden Bauwerke auf der rechten Seite des heute hier nur noch einarmig fliessenden Flusses.

Bei der Sanierung wurde die Mauerkrone des Ofens mit einer neuen Steinabdeckung versehen, es wurden Fehlstellen im Mauerwerk ergänzt, die Fugen mit einem diffusionsoffenen Mörtel neu ausgefugt und auf dem Kamin zum Schutz des Ofenschachts ein flaches Metalldach montiert. Als Massnahme für die Entwässerung des Areals wurde auf der Westseite entlang des Ofens eine Sickerleitung verlegt, welche an der Nordecke zur weissen Lüttschine hin entwässert.

Datierung: historisch. Neuzeit, 1638 bis Anfang 18. Jh.
ADB, P. Eichenberger.

Heimberg BE, Schulgässli

siehe Bronzezeit

Kaiserstuhl, Hauptgasse 71/72 (Kst.023.3)

siehe Mittelalter

Le Cerneux-Péquignot NE, Maix Baillod

CN 1163, 2 538 535/1 205 110. Altitude 1081 m.

Date des fouilles : 25.9–6.10.2023.

Date de la découverte : 2020.

Site nouveau.

Référence bibliographique : Tremblay, L. (2017) Les fours à chaux modernes du Jura : essai de typo-chronologie. AAS 100, 109–134.

Fouille programmée. Surface de la fouille env. 42 m².

Structure (four à chaux).

Cette intervention a été réalisée dans le cadre d'un projet de recensement et de documentation des fours à chaux de la vallée de la Brévine mené depuis 2020 par Jacques Matthey – retraité originaire de la région – qui collabore bénévolement avec la section Archéologie de l'Office du patrimoine et de l'archéologie du canton de Neuchâtel (OPAN). Le four à chaux en question, situé dans les pâturages du Maix Baillod au Cerneux-Péquignot, se singularise par la présence inhabituelle d'une bande de sédiments à l'aspect vitrifié, large de plus de 30 cm par endroit et qui s'étend sur le pourtour de la chambre de chauffe. Une tranchée de 1.5 × 11 m à travers la structure, ainsi que des ouvertures complémentaires, ont permis de mettre en évidence la fosse de travail, à l'avant du four, et le foyer d'environ 4 m de diamètre. Ces derniers ont été aménagés dans un placage de sédiments périglaciaires de type loess et creusés jusque dans la roche calcaire en place. Les blocs qui délimitaient la fosse de travail ont permis de positionner l'emplacement de la gueule du four, toutefois ses dimensions et sa forme exactes n'ont pas pu être restituées. Le foyer en cuvette, situé en contrebas de la gueule à une faible profondeur (< 1 m), est de forme circulaire et ses parois, laissées naturelles, n'étaient délimitées par aucune maçonnerie. Situés au sommet des parois, une série d'aménagements et de traces de blocs indurés dans le sédiment en négatif, marquaient l'insertion de la première assise de la voûte qui supportait la charge de calcaire à calciner. Ce type de four, dit «de surface», a notamment

été identifié et décrit lors d'opérations préventives liées à la construction de la Transjurane N16 (Tremblay 2017). Il sous-entend l'aménagement d'un boisage important pour soutenir la charge et l'épais manteau argileux qui se développaient en hauteur. Aucune trace de cette armature (trou de poteau, traces d'éléments organiques) n'a toutefois pu être mise en évidence sur le four à chaux du Maix Baillod.

Lors de la fouille, il est apparu que la bande de sédiments vitrifiés se situait le long de la paroi de la chambre de chauffe, où les sédiments encaissants loessique, riches en silice, étaient au contact direct du foyer, à la base de la voûte. Ce qui indique que le four a probablement dû atteindre des pics de températures élevées, jusqu'à 1200 °C, lors du processus de calcination du calcaire. Les éléments siliceux du loess des parois, au contact direct des cendres tourbillonnant dans la chambre, a ainsi pu fondre et former cette couronne de sédiments à l'aspect vitrifié ou glaçuré. Ce phénomène n'a toutefois pas nui au bon fonctionnement de l'opération, puisque la chauffe semble avoir parfaitement fonctionné. L'ensemble de la charge calcinée a en effet été recueillie méticuleusement, à l'exception de quelques fragments de chaux retrouvés lors de la fouille. L'absence de traces de réaménagement et la faible accumulation de sédiments semblent indiquer une utilisation unique de la structure. Un double liseré de chaux sur le fond du foyer intercalé par un liseré de charbons, pourrait toutefois suggérer deux phases d'utilisation.

La typologie du four permet de dater sa construction au 18^e–19^e s. (Tremblay 2017), ce qui paraît cohérent par rapport aux données historiques connues concernant la région de la vallée de la Brévine. Une datation ¹⁴C d'un des charbons prélevés est envisagée et devrait encore préciser la chronologie de la structure.

Prélèvements : échantillons de charbons de bois, sédiments, sédiments vitrifiés, chaux.

Datation : archéologique. Époque moderne, 18^e–19^e s.

Inventeur, J. Matthey ; *OPAN-section Archéologie,* B. Jakob, P. Jobin et J. Deák.

Männedorf ZH, «Hügeli»

LK 1112, 2 694 873/1 234 102. Höhe 403 m.

Prospektion: 4.4./1.6.2023.

Im bathymetrischen Tiefenmodell des Zürichsees zeichnet sich entlang der Haldenkante vor der Pfahlbaufundstelle Männedorf-Leuenhaab eine regelmässige Reihe hügelartiger Strukturen im Abstand von circa 20 m ab. Ähnliche «Hügeli» sind in jüngerer Vergangenheit am Boden- und Zugersee festgestellt worden.

Das Ziel des Tauchgangs bestand darin abzuklären, ob diese Strukturen anthropogen sind, woraus sie bestehen, ob sie sich datieren und eventuell interpretieren lassen.

Die kreisrunden Strukturen mit Durchmesser von 5–7 m bestehen aus kantigen Steinen (Gesteinsart unbestimmt) und sind im Zentrum rund 50 cm dick. Es wurden keine Funde beobachtet. Neben einem der «Hügeli» wurde eine Reihe dünner Pfähle registriert, die Richtung Seebecken verläuft. Wahrscheinlich handelt es sich um Tannenstichel (Einschätzung aufgrund der beschriebenen Härte). Ob zwischen den Staketen und dem Steinhaufen ein Zusammenhang besteht, ist ungewiss. Aktuell ist weder die Datierung noch die Interpretation der Strukturen möglich.

Datierung: archäologisch. Neuzeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Unterwasserarchäologie, Ch. Michel.

Märstetten TG, Kehlhofstrasse 2–5 [2023.036, 2023.072, 2023.073], Bahnhofstrasse 49.1 [2023.071]

LK 1053, 2 707 425/1 271 335. Höhe 425 m.

Datum der Bauuntersuchung: 2.3. und 5.7.2023.

Bauuntersuchungen.

In Zusammenarbeit mit dem Amt für Denkmalpflege wurden in Märstetten mehrere Gebäude dendrochronologisch beprobt. Darunter befindet sich der sogenannte Alte Kehlhof (Kehlhofstrasse 2), ein zweigeschossiger Giebeldachbau über geländeausgleichendem Unterbau. An drei Deckenbalken und einem Balkenstumpf (Auflager) im Keller sowie sechs Ständern im Dachstuhl erfolgten Holzaltersbestimmungen. Die für die Kellerdecke genutzten Fichtenbalken wurden im Winterhalbjahr 1612/13 gefällt, diejenigen für die Ständer im Dachstuhl im Winterhalbjahr 1525/26.

Ebenfalls untersuchte man die heute als evangelisches Kirchgemeindehaus genutzten Bauten nahe der Kirche Märstetten an der Kehlhofstrasse 3/5. Der Gebäudekomplex besteht aus drei Wohnteilen im Westen und einem Wirtschaftsteil im Osten. Bei den Wohnbauten handelt es sich um aneinandergebaute Fachwerkhäuser auf Sockelgeschossen mit einem gemeinsamen Dach. Die Untersuchung der Wohnbauten und der Scheune konzentrierte sich auf Fichtenbalken der Dachkonstruktionen. Mehrere Bauteile aus der Scheune ermöglichten übereinstimmend eine Datierung zwischen Herbst 1594 und Frühjahr 1595, die Proben aus den Wohnteilen liessen sich leider nicht datieren.

Hinter der Gebäudezeile steht ein zugehöriges, freistehendes Speichergebäude, einem eingeschossigen Ständerbau mit massivem Kellersockel. Von diesem wurden acht Fichtenbalken der Aussenwände und des Dachstuhls untersucht. Über mehrere Bauteile konnte der Ursprungsbau auf 1531/32 datiert werden. Daneben wurden spätere Reparatur- bzw. Umbauarbeiten beob-

Abb. 81. Märstetten TG, Bahnhofstrasse 49.1. Blockbauspeicher, Erd- und Obergeschoss, im 19. Jh. in eine Scheune eingebaut. Foto Amt für Archäologie TG.

achtet und stellvertretend durch eine Probe in den Beginn des 18. Jh. datiert.

Beim ältesten der neu untersuchten Gebäude handelt es sich um einen Blockbauspeicher an der Bahnhofstrasse 49.1, um den im ausgehenden 19. Jh. eine Scheune gebaut worden war (Abb. 81). Der Bau verfügt noch über ein Erdgeschoss sowie ein zweiseitig auskragendes Obergeschoss in Blockbautechnik, ein ursprüngliches Dach ist nicht erhalten. Die Bauteile aus Fichte ermöglichen eine Kernholzdatering des Ursprungsbaus nach 1516.

Probenentnahmen: Bohrkern zur Dendrodatierung.

Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch. Neuzeit, nach 1500 n. Chr., nach 1506 n. Chr., nach 1511 n. Chr., nach 1514 n. Chr., 1514/15 n. Chr., nach 1516 n. Chr., nach 1518 n. Chr., nach 1519 n. Chr., nach 1522 n. Chr., 1525/26 n. Chr., nach 1526 n. Chr., 1531/32 n. Chr., 1594/95 n. Chr., 1611/12 n. Chr., 1612/13 n. Chr., nach 1701 n. Chr., nach 1874 n. Chr.

Amt für Archäologie TG.

Matran FR, Église

CN 1205, 2 573 854/1 181 756. Altitude 615 m.

Date des fouilles : mars - mai 2023.

Références bibliographiques : Waeber, L./Schuwey, A. (1957) Églises et chapelles du canton de Fribourg, 222–224. Fribourg. Suivi de chantier, sondages (installation de chauffage). Surface de la fouille env. 270 m².

Cultuel/rituel, funéraire, infrastructure.

L'installation d'un système de chauffage nécessitant d'importants travaux a conduit le Service archéologique de l'État de Fribourg à réaliser des sondages en 2022 puis un suivi archéologique des terrassements en 2023 dans l'église de Matran, dédiée à Saint-Julien et mentionnée pour la première fois en 1146.

L'excavation générale de toute la surface de la nef sur une profondeur moyenne de 50 cm et, dans une moindre mesure, du chœur et de la travée de chœur, a permis de retrouver les limites de l'église avant les transformations du 19^e s. Les fondations de l'ancien portail occidental, situées à l'aplomb du plafond peint du 18^e s., marquent une distinction entre les couches archéologiques conservées dans la nef qui sont caractérisées par d'épais remblais de démolition plus ou moins remaniés et les sédiments très organiques bruns typiques des terres de cimetière, sous l'ancien parvis. À proximité des fondations, l'apparition en fond de fouille d'un sarcophage a été l'occasion de réaliser un sondage manuel afin de mieux appréhender la relation stratigraphique entre les éléments. La semelle de fondation du mur a ainsi pu être dégagée sur toute sa hauteur et le sarcophage entièrement fouillé. Dans la nef, les couches superficielles se sont révélées très remaniées. La fréquence des ossements qui y gravitent et les poches charbonneuses éparées supposent un terrassement important dans l'église qui paraît avoir perturbé de nombreuses tombes et les niveaux de démolition provenant vraisemblablement des incendies de la moitié du 17^e s. D'anciens aménagements ont pu être mis en évidence, tels que les bases de l'ancien autel, supprimé au siècle dernier, ou encore un dallage en molasse dans la travée de chœur dont la datation reste encore à définir.

Les terrassements internes presque achevés, le fond de fouille a révélé la présence d'un sarcophage contenant une inhumation, surmonté d'un bloc de moyenne dimension correspondant au vestige d'un couvercle en calcaire de la Molière, sous l'ancien parvis. L'individu est inhumé en décubitus dorsal, la tête à l'ouest, les mains sur les épaules. Le sarcophage de grandes dimensions mesure 2.2×0.75×0.45 m de haut. Ce bloc monolithique n'est pas orné, mais il contient plusieurs encoches telles qu'une fente d'évacuation au fond de la cuve, une crapaudine (probablement destinée à faire pivoter le couvercle), un aménagement céphalique caractéristique ainsi qu'un creux taillé sur le bord qui semble lié à l'ouverture du couvercle. Plusieurs indices permettent de croire que le sarcophage a été remployé en place,

tels que la présence sur le défunt d'une réduction de tombe ou bien le fait que le couvercle soit brisé, sans pour autant que la sépulture n'ait été perturbée par l'ajout des sédiments provenant des couches supérieures. L'absence de mobilier archéologique associé à la tombe ne permet pas de préciser la datation du squelette qui devra être soumis à des datations par radiocarbone. La découverte d'un second sarcophage à l'est de l'ancien portail occidental permet d'exclure le caractère exceptionnel du premier. C'est également l'indice que d'autres sépultures dans la nef doivent se trouver dans des sarcophages monolithes. La tombe 2, encore scellée par son couvercle plat, a été préservée sous le nouveau dallage de l'église.

Mobilier archéologique : lapidaire, métal.

Matériel anthropologique : tombe et réductions.

Datation : archéologique ; ¹⁴C (en cours). Moyen Âge ; Époque moderne.

SAEF, C. Niot.

Oberried BE, Am Quai 43

LK 1208, 2 640 018/1 176 331. Höhe 567 m.

Datum der Grabung: 10.–21.4., 2.–4. und 10.10.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Frey, J./Amstutz, M. (2024) Oberried Am Quai 43. Ein Blockbau von 1564. ArchBE (in Vorbereitung).

Geplante Bauuntersuchung (Totalabbruch). Grösse der Bauuntersuchung ca. 330 m².

Siedlung.

Das Haus Am Quai 43 in Oberried am Nordufer des Brienzsees wurde gemäss dendrochronologischer Datierung und einer Inschrift im Ostgiebel 1564 erstellt. Es handelt sich um einen Blockbau mit zwei Wohngeschossen auf einem gemauerten Kellergeschoss und unter einem flach geneigten Satteldach, dessen First quer zur Hangneigung, aber parallel zur Hauptwindrichtung steht. Im Vorfeld des geplanten Abbruchs untersuchte der ADB das Haus.

Das Kellergeschoss umfasste mutmasslich drei Keller, die mittels Binnenmauern voneinander abgetrennt waren und von der jeweiligen Giebelseite erschlossen wurden. Ein Mauergeviert in der Südwestecke dürfte bis zur Oberkante des Kellergeschosses mit einer Auffüllung versehen gewesen sein, welche die Grundlage des Bodens der Küche bildete.

Das erste und zweite Wohngeschoss waren als zusammenhängender Blockbau erstellt, wobei die Schwellen des ersten Wohngeschosses sowie die Rähme beider Wohngeschosse etwas breiter waren als die übrigen Kanthölzer. In diese waren ursprünglich die Boden- und Deckenbohlen der Stube und der Kammern eingemutet. Eine nordsüdlich verlaufende, mit den Aussenwänden verkämmte Blockwand trennte das erste und das zweite Wohngeschoss in ein Vorderhaus im Osten und ein Hinterhaus im Westen. Das erste Wohngeschoss setzte sich aus einer Küche in der Südwestecke, einer Eckkammer in der Nordwestecke, der Stube in der Südostecke und einer Kammer in der Nordostecke zusammen. Erschlossen wurde es über eine mit Mantelständern gefasste Türe in der Mitte der südlichen Traufwand, welche über eine – möglicherweise doppelarmige – Treppe entlang der Kellermauer erreicht wurde. Eine ähnlich ausgestaltete Türe verband die Küche mit der Stube. Über die weiteren bauzeitlichen Tür- und Fensteröffnungen ist aufgrund jüngerer Überprägungen nichts bekannt. Die Küche besass eine gemauerte Rückwand mit Nischen für Küchenutensilien und war bis zum Dach hin offen. In der Westwand waren auf der Höhe des zweiten Wohngeschosses Reste eines bauzeitlichen Rauchfangs vorhanden.

Das zweite Wohngeschoss umfasste neben dem Luftraum der Küche drei Kammern. Die nordöstliche Kammer war durch mindestens ein Fenster von ca. 79 cm Höhe in der Ostfassade belichtet. Beide Kammern im Vorderhaus waren über Türen jeweils et-

wa in der Mitte der jeweiligen Westwand erschlossen. Die Kammer in der Nordwestecke war fensterlos. Senkrecht über der Haustüre im ersten Wohngeschoss erschloss eine mit Mantelständer gefasste Türe eine traufseitige Laube entlang der Südfassade, welche auf auskragenden Stichbalken ruhte. Das flach geneigte, weit vor der Ostfassade auskragende Satteldach wurde von den Rähmen des zweiten Wohngeschosses, zwei Mittelpfetten und der Firstpfette getragen. Die Kanthölzer des Aussen bis auf die Inschrift der östlichen Giebelfassade schmucklosen Baus weisen zahlreiche Astlöcher und Risse auf, und die Blockwände bauchten manchenorts stark aus. Diese Ausbauchungen sind auf das – aufgrund des Flössens? – feuchte bis nasse Bauholz und auf baustatische Probleme wie Druckquetschungen an den Stossfugen der Wände zurückzuführen. Beim Abbruch des Gebäudes fiel auf, dass die Balken, anders als üblich, nur wenige Verbindungsdübel aufwiesen. Die mangelhafte Qualität des Bauholzes wurde demnach nicht durch sorgfältige Zimmermannsarbeit kompensiert.

An der Binnenwand zwischen Hauptstube und Küche konnten in den Stossfugen und Längsrissen sogenannte Verpflockungen in Form von Holzkeilen dokumentiert werden. Sie zeugen vom Glauben und den magischen Vorstellungen der damaligen Bewohner.

Archäologische Funde: Holzkeile (Verpflockungen), Eisenmesser, Eisenring, Moos, weitere wenige Eisenfunde.

Probenentnahmen: Dendrochronologie.

Datierung: dendrochronologisch; inschriftlich. Neuzeit, 1564 mit Waldkante sowie Inschrift an Giebelwand Ost.

ADB, J. Frey und M. Amstutz.

Oberriet SG, Adlerstrasse 3, Burg

LK 1096, 2 760 658/1 242 825. Höhe 422 m.

Datum der Baubegleitung: 2.–18.10.2023.

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Broder, L. (1964) Die Burg in Oberriet. Rheintaler Almanach 15, 65–67.

Baubegleitung (Renovation und Inwertsetzung). Grösse der Grabung ca. 73 m².

Siedlung.

Die «Burg» gilt als Zoll- und Zehntenhaus des Abts von St. Gallen und wurde gemäss einer Jahreszahl auf einem Bauholz spätestens um 1539 errichtet. Das gemauerte Erdgeschoss des stattlichen Baukörpers verfügt über gotische Fenstergruppen, die bei Renovierungen im 20. Jh. wiederhergestellt wurden. Im Kellergeschoss zeugen zwei mächtige, aber nachträglich eingezogene Tonnengewölbe von frühen Umbaumaassnahmen. Das Obergeschoss in Fachwerkbauweise mit hölzernen Innenwänden verfügt noch über bemerkenswert gut erhaltene, spätgotische Kielbögen. Die Gemeinde Oberriet erwarb die «Burg» und plant das Gebäude zukünftig für besondere Anlässe zu nutzen. Um die Zugänglichkeit zu verbessern, wird an der Nordseite ein Treppenhaus inklusive Lift errichtet (Begleitung durch kant. Denkmalpflege St. Gallen).

Vorgängig durchgeführte Sondierungen erbrachten den Nachweis eines zunächst nicht näher charakterisierbaren Anbaus. Im Zuge der Baubegleitung kam ein Mauergeviert von ca. 3.5 m Seitenlänge zum Vorschein, von dem nur spärliche Reste des Aufgehenden erhalten waren. Die Mauern waren mit Bruchsteinen aus Schrattenkalk in einer Kalkmörtelbindung errichtet, die gegen die Baugrube bzw. gegen die nördliche Aussenmauer der «Burg» gesetzt worden waren. Gut 0.8 m unter dem gegenwärtigen Niveau kam im Inneren des Gevierts ein massiver Zementgussboden zum Vorschein. Die Verfüllung erfolgte nach Ausweis der eingebrachten, überaus heterogenen Abfälle im 20. Jh. Mindestens ein älterer Boden aus hochwertigem Kalkmörtelguss deutet auf eine längere Nutzungszeit ebenso hin, wie zwei bis drei Schichten Putz an den Innenwänden des Gevierts. Bei der Entnahme von Mörtelproben aus den Mauerkerne kam ein

Rundholz zum Vorschein, dessen ^{14}C -Datierung den einzigen Hinweis auf die Errichtungszeit des Anbaus liefert (1618 AD \pm 22, cal. 2 sigma). Zum Teil zentimeterdicke Versinterungen lassen an stehende Abwässer denken, die hier gesammelt wurden und für die Interpretation des Befunds von Bedeutung sind: Ein heute verschlossener, aber noch gut erkennbarer Durchgang mit einer hölzernen Laibung im Obergeschoss weist zusammen mit dem archäologischen Befund auf einen Abortanbau hin, der wahrscheinlich im 20. Jh. abgetragen worden war.

Archäologische Funde: Münze (in Restaurierung), Keramik.

Faunistisches Material: Knochen.

Probenentnahmen: Bauholz im Mörtelverband für ^{14}C -Datierung.

Datierung: Neuzeit.

KA SG, K. Oberhofer.

Oberuzwil SG, Dorfplatz/Rösslikreuzung

LK 1074, 2 727 095/1 254 583. Höhe 565.9 m.

Datum der Baubegleitung: 28.3.-7.9.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Näf, A. (1930) Die Ausgrabung in Oberuzwil und ihre Beziehungen zur Geschichte des Dorfplatzes. Untertoggenburger Neujahrsblätter für Jung und Alt 2, 33-44.

Geplante Baubegleitung (Neugestaltung, Instandstellung Werkleitungen).

Grösse der Baubegleitung ca. 700 m².

Siedlung.

Im Rahmen des Sanierungsprojekts im Bereich Rösslikreuzung wurden sämtliche Werkleitungen erneuert bzw. neu verlegt. Die Projekttiefe betrug 1.5-2 m. Das gegen Süden ansteigende Gelände wurde gemäss Zeitzeugen massiv aufgeschüttet, was auch durch beinahe alle Grabenprofile bestätigt werden konnte. Daher wurden darunterliegende Schichten kaum tangiert.

Im Grabenprofil auf Höhe des Gemeindehauses (Flawilerstrasse 3) konnte unter der Aufschüttung ein Nord-Süd orientiertes Mauerfundament dokumentiert werden, dessen gefasste Länge 6.5 m betrug. Das Fundament war 60 cm hoch erhalten (Unterkannte gefasst). Der Aufbau aus grossen Bruchsteinen, Lesesteinen und Dachziegelfragmenten war unsystematisch. Aufgrund der Ausrichtung und der Lage dürfte es sich um den Rest einer Grenzmauer gehandelt haben. Direkt unter der Mauer konnte ein schlecht erhaltener Pfosten freigelegt werden, wobei unklar ist, ob dieser zur Mauerkonstruktion gezählt werden muss oder durch die Mauer gekappt wurde. Eine dendrochronologische Analyse ist in Bearbeitung.

Eine nördlich davon gelegene Holzkonstruktion umfasste senkrecht stehende, 23 cm breite und 2-4 cm dicke Holzbretter. Sie konnten auf einer Länge von ca. 2 m dokumentiert werden und waren 55 cm hoch erhalten. Die Unterkannte wurde nicht erreicht. Die Bretter waren auffallend rund angeordnet. Die genaue Funktion ist nicht bekannt (Silo? Latrine? Grabenspriesung?). Eine dendrochronologische Analyse ist auch hier in Bearbeitung.

Archäologische Funde: Keramik.

Probenentnahmen: Dendrochronologie, ^{14}C , Mörtel.

Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit.

KA SG, M.-J. Fahrni und N. Oertle.

Oltingen BL, Hauptstrasse 48

LK 1088, 2 637 461/1 253 680. Höhe 574 m.

Datum der Bauuntersuchung: September 2022 - Januar 2023.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung. Untersuchte Fläche 50 m², 2 Etagen. Hochfirstständerbau.

In der Ökonomie des Bauernhauses an der Hauptstrasse 48 in Oltingen hat sich ein Teil eines Hochfirstständerbaus aus dem Jahre 1513/14 erhalten. Das Untersuchungsobjekt gehört damit

Abb. 82. Oltingen BL, Hauptstrasse 48. Zwei Querbünde der Hochfirstständerkonstruktion. Blickrichtung Osten. Foto Archäologie Baselland.

zu den fünf ältesten der bisher datierten Hochfirstständerbauten des Kantons Basel-Landschaft. Das Untersuchungsobjekt steht an der Weggabelung der Hauptstrasse mit dem Herrenweg, welcher zur Kirche hinaufführt. Auf einer Federskizze von Georg Friedrich Meyer um 1680 ist das Gebäude mit strohgedecktem Satteldach ohne Walm dargestellt. Die aktuellen Besitzverhältnisse sind verschachtelt, denn bereits im 18. Jh. wurde das nordöstliche Eck abgetrennt und durch einen separaten Wohnbau ersetzt. Zwei Drittel des restlichen Gebäudes wurden in den 1980er-Jahren umgebaut und darin die Holzkonstruktion entfernt. Die Bauuntersuchung beschränkte sich somit auf den verbliebenen Ökonomieteil, der maximal einen Viertel der ursprünglichen Grundfläche des Hochfirstständerbaus ausmachte. Die Raumnutzung von Tenn und Stall entspricht noch der bauzeitlichen Aufteilung. Der Hochfirstständerbau wies zum Untersuchungszeitpunkt noch drei Querbünde auf (Abb. 82), zur Bauzeit muss in der Längsachse auf beiden Seiten mindestens je ein weiterer vorhanden gewesen sein. Dies ergibt eine ursprüngliche Gebäudegrösse von 11.8 m Höhe, etwa 11.5 m Breite und mindestens 15 m Länge. Die drei dokumentierten Querbünde sind nur halbseitig bis zur Firstachse erhalten. Im untersuchten Bereich waren aber ein Grossteil der bauzeitlichen Hölzer noch vorhanden oder liessen sich aufgrund von leeren Blattsassen ergänzen.

Die mittigen Hochfirstständer gründeten auf Einzelsteinen. Als weitere senkrechte Konstruktionshölzer existierten bloss die Wandständer, welche die Fassade bildeten. Ein breites Vordach, welches von einem Vordachbug mit Zugband gehalten wurde, schützte die Holzwände. Die Rofen waren im First durch Scherzapfen mit Holznagel verbunden und ohne weitere Befestigung über den Firststrähm gelegt. An der Rofenschwelle waren sie ebenfalls nicht befestigt, diese hängende Konstruktion der Dachhaut erlaubte den Schwund aller Hölzer, ohne die Dachfläche zu schwächen. Ein Kopfband vom Wandständer zum Bundbalken erleichterte den Aufstellprozess, ein Langband vom Wandständer über den Bundbalken an den Hochfirstständer sicherte die Stabilität der Konstruktion. Weitere Langbänder, welche von den Hochfirstständern über den Untersträhm bis an den Firststrähm reichten, sicherten die Längsaussteifung. Alle Verbindungen waren verblattet, bloss der Firststrähm war auf die Hochfirstständer gezapft. Die Dachneigung betrug 45°. Es wurden keine Hinweise auf Unterteilungen im ursprünglichen Dachraum gefunden, der Garbenboden auf 3.9 m war somit der höchste Boden. Nachträglich, vermutlich im 18. Jh., wurde ein Zwischenboden mittels einer Art liegender Stuhlkonstruktion auf ca. 7 m Höhe eingebaut. In der Stallachse haben beide Hochfirstständer eingelassene

Quersprossen, so dass sie als Einbaumleitern von der Höhe des Bundbalkens bis zum Unterfirst hinaufführten. Aufgrund der fehlenden Stabilität des Zwischenbodens wurde für die Bauuntersuchung ein Gerüst im Gebäude aufgestellt. Die Hochfirstständerkonstruktion wurde nach der Untersuchung bis auf einen Querbund in der Brandwand abgerissen.

Probenentnahmen: Dendrochronologie.

Datierung: dendrochronologisch. Neuzeit, 1513/14.

Archäologie Baselland, N. Näf.

Oron VD, Palézieux-Village, Route d'Oron

CN 1244, 2 553 380/1 156 379. Altitude 634 m.

Date des fouilles : 2.-4.5. et 15.-31.5.2023.

Date de la découverte : avril 2023.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage non programmée (aménagement d'une chambre de comptage). Surface de la fouille env. 55 m².

Cimetière, tombes.

Une intervention de sauvetage a été prescrite à la suite de la découverte fortuite d'ossements humains lors d'un terrassement à l'entrée du village de Palézieux, dans un secteur situé hors région archéologique. Durant cette opération, 23 sépultures et quatre portions de maçonneries formant l'angle nord-ouest d'un enclos ont été identifiées. Trois tombes n'ont pas été fouillées en raison

de leur localisation en limite de l'emprise. Deux autres sépultures, dont la présence a été déduite sur la base de l'organisation régulière du cimetière, ont été entièrement détruites par le terrassement. Au final, 15 sépultures ont été documentées en plan et trois partiellement dans le profil oriental. Une seule phase d'en-sevelissement a été mise en évidence, suggérant une utilisation courte de ce lieu d'inhumation.

Le site est localisé à 20 m environ au nord du temple actuel, édifié entre 1828 et 1830, sur les ruines d'une église mentionnée dès 1196 et attestée sous le vocable de Saint-Pierre dès 1421. À l'occasion de la construction du nouvel édifice, les archives mentionnent l'achat d'une portion de pré de 20 toises (180 m²), afin de ne pas creuser dans des sépultures dont les dépouilles ne seraient pas entièrement « consommées ». Un cimetière est par conséquent mis en fonction vers 1828, sans précision concernant la date de sa fermeture. Sur le plan cadastral de 1868, on ne trouve aucune trace d'un espace funéraire à cet emplacement. En revanche, une parcelle d'une superficie de 44 perches (396 m²), partiellement clôturée, y est représentée (fig. 83). Ces murs correspondent parfaitement aux tronçons de maçonneries mis au jour lors de l'intervention. Sur ce même plan, un nouveau cimetière toujours en fonction apparaît plus à l'ouest. En considérant la durée de 20 ans minimum imposée par les règlements entre deux cycles d'inhumation pour que la décomposition soit complète, ainsi que l'intervalle de temps du souvenir jusqu'à l'oubli,

Fig. 83. Oron VD, Palézieux-Village, Route d'Oron. Plan des vestiges en surimpression du plan cadastral de 1868 (ACV Gb294b), avec le temple (43) et la parcelle clôturée (42). Photo Archeodunum SA.

on peut supposer que ce lieu d'inhumation n'a pas été utilisé au-delà de 1848, et certainement moins de dix ans.

Les sépultures sont implantées en quatre lignes régulières, distantes de 20 à 30 cm, à l'exception d'une tombe placée parallèlement au mur occidental. Les fosses, disposées en quinconce, ont une orientation majoritairement ONO-ESE, avec la tête du défunt à l'ouest. Trois individus ont cependant la tête à l'est et dans la sépulture axée sud-nord, la tête du défunt est au sud.

La découverte d'éléments d'assemblage en fer (clous et tiges), de pellicules de bois ou de traces organiques atteste l'utilisation d'un cercueil cloué pour chaque sépulture. Elle est généralement corroborée par les observations archéothanatologiques, indiquant une décomposition du corps survenant en espace vide.

Les fosses sont de forme rectangulaire, avec des parois verticales et un fond plat. Elles sont clairement surdimensionnées en longueur et en largeur (15–20 cm) afin de faciliter la descente des cercueils. La profondeur maximale observée est de 147 cm, mais en tenant compte des travaux de nivellement, elle peut être estimée entre 150 et 180 cm, ce qui correspond aux normes en vigueur.

Repérée dans le talus oriental, l'unique sépulture de petit immature mise au jour a été excavée nettement moins profondément que celles des adultes. À l'origine, elle devait mesurer entre 60 et 90 cm (57 cm conservés). Ce constat indique que les tombes de fœtus, périnatales et petits immatures ont été détruites lors du terrassement effectué avant notre intervention.

Mobilier archéologique : agrafes vestimentaires, boutons, épingles, perles en verre, couronne mortuaire, clous, crochets de cercueils.

Matériel anthropologique : 19 squelettes.

Datation : historique. Époque moderne (1828–1850 ?).

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, S. Thorimbert.

Payerne VD, Les Rammes

CN 1184, 2 561 630/1 185 485. Altitude 450 m.

Date des fouilles : octobre 2022.

Référence bibliographique : AVd. Chroniques 2022, à paraître ; *Glaus, M. (2022) Payerne (VD). Les Rammes (PARC 18 - DPP5668). Intervention 12984. Sondages archéologiques dans la zone de l'ancienne grange de la Dîme, du 11 au 14 octobre 2022, Archéotech SA, Épalinges, 31 octobre 2022.*

Fouille de sauvetage programmée (transformation d'un parking, avec construction d'un niveau sous-terrain). Surface 1870 m².

Habitat.

Le projet de transformation du parking des Rammes, comprenant la création d'un niveau souterrain touche une parcelle située dans l'ancien bourg de Payerne, à proximité immédiate de l'ancien mur de ville. Cette portion du territoire du bourg comprenait, à l'origine, l'ancienne grange des Dîmes, encore bien identifiable sur des cadastres historiques (ACV, Gb 314 c, plan cadastral de 1779, fol°2).

Après une opération de diagnostic en octobre 2022, mettant au jour de nombreux vestiges, tant médiévaux que contemporains, l'Archéologie cantonale a mandaté Archéotech SA afin de réaliser une fouille complète de cette parcelle, en mettant l'accent sur les niveaux d'occupation précédemment mis en lumière dans les sondages, notamment des couches de terres noires, observables sur une vingtaine de centimètre d'épaisseur.

Dans la partie sud du chantier, le décapage général a dégagé les vestiges d'un bâtiment moderne, déjà partiellement observé en 2022. Les murs, bien que réalisés avec des boulets et des pierres liées avec un mortier mêlant de la chaux et du ciment, ont été installés sur des fondations comprenant du gravier lié avec du ciment (fig. 84). Ce bâtiment est installé dans des couches de dépôts fluviaux, recoupant des fosses plus anciennes.

La partie nord du chantier concentre la majeure partie des vestiges. Outre une portion très congrue du mur occidental de la

Fig. 84. Payerne VD, Les Rammes. Vue générale vers le sud du bâtiment moderne entièrement mis au jour. Photo Archéotech SA.

Fig. 85. Payerne VD, Les Rammes. Vue d'un tonneau entièrement dégagé, recoupant une fosse antérieure. Photo Archéotech SA.

grange des Dîmes, de très nombreuses structures en creux ont été mises au jour. Plusieurs alignements de trous de poteau, dont certains recelant encore des restes des poteaux, sont disposés à intervalles réguliers dans l'emprise de ladite grange des Dîmes, recoupant parfois des lambeaux de niveaux de sols plus anciens. De plus, plusieurs tonneaux enterrés ont été documentés, témoignant peut-être d'un emploi artisanal de cette zone (fig. 85). Sous ces différents aménagements, de nombreuses fosses ont été mises au jour, vestiges d'une occupation bien antérieure de cette zone avant la construction de la grange des Dîmes.

Mobilier archéologique : faune, terre cuite architecturale, fer, bois (poteaux).

Prélèvements : charbon pour ¹⁴C, bois pour dendrochronologie.

Datation : historique ; archéologique. Pré- ou protohistorique ? ; Moyen Âge ; Époque moderne.

Archéotech SA, Épalinges, M. Glaus et A. Tenud.

Peissy GE, Route de Peissy 48, Parcelle 11067

CN 1300, 2 490 701/1 118 866. Altitude 486.6 m.

Date des fouilles : 21.9.–23.11.2023.

Date de la découverte : 19.7.2023.

Site nouveau.

Fouille de sauvetage non programmée (projet de construction). Surface de la fouille env. 240 m².

Habitat rural.

Dans le hameau de Peissy (commune de Satigny), une fouille préventive a été ouverte à la suite de sondages positifs effectués par le propriétaire d'un domaine viticole qui cherchait à connaître la profondeur du terrain naturel molassique en amont d'un projet de construction. Ayant constaté la présence d'une couche calcinée particulièrement nette, recouverte par un remblai de destruction riche en tuiles, charbons et blocs de molasse, le propriétaire a contacté le SAGe. Les bâtiments existants de la propriété font partie d'un ensemble remarquable et représentatif des domaines genevois organisés autour d'une cour commune, auquel le recensement architectural cantonal attribue une valeur patrimoniale élevée, en vertu de la qualité des éléments anciens conservés. La cour est actuellement barrée par un mur, mais la couche calcinée découverte à l'est de ce dernier laissait présager qu'elle était autrefois délimitée par un autre édifice, une hypothèse rapidement confirmée par la fouille. Outre le niveau de plancher calciné très bien conservé, trois des murs du bâtiment, ainsi que les fragiles vestiges d'une paroi intérieure légère sur le quatrième côté, ont été mis au jour. Le bâtiment, d'environ 14 m de largeur et dégagé sur environ 7 m de profondeur, se poursuit hors limite de fouille. Un alignement de sept poteaux subdivise intérieurement et longitudinalement le bâtiment qui, dans sa partie orientale, semble disposer de trois espaces distincts, dont deux sont dotés de planchers et délimités par une sablière basse marquant l'emplacement de la paroi occidentale. Le niveau de circulation du troisième espace, dénué de plancher, est aménagé à même la molasse préalablement aplanie. La partie occidentale du bâtiment fonctionne différemment. Une succession de dalles irrégulières de molasse semble offrir un cheminement longitudinal d'environ 1 m de largeur, entre deux parois légères marquées au sol par d'étroites sablières basses, également calcinées, calées par des rangs de galets. Deux évacuations d'eau, matérialisées chacune par deux rangées de galets parallèles recouverts de dalles de molasse, prennent naissance au pied du mur nord ; la première sous le plancher du local nord-est, la seconde dans l'espace nord-ouest. Toutes deux convergent au-devant du mur occidental où un canal plus conséquent creusé dans la molasse, d'une vingtaine de centimètre de largeur et de profondeur, se poursuit vers le sud-est, en passant sous le mur du bâtiment. À l'extérieur du bâtiment, l'évacuation d'eau est couverte par des dalles encastrées dans le banc de molasse naturelle qui affleure à l'air libre et qui constitue le niveau de circulation. Outre ce bâtiment dont la fonction n'a pas encore été reconnue, un mur légèrement désaxé par rapport à la façade nord atteste l'existence d'une phase antérieure. Côté sud-est, quatre fosses sont creusées à même la molasse. L'un d'elles est antérieure au bâtiment, comme le montre le chevauchement des structures. Les trois autres fosses, qui fonctionnent ensemble et auxquelles on accède par trois marches taillées dans le substrat, étaient déjà partiellement abandonnées lors de l'incendie du bâtiment. Ce bâtiment est antérieur au cadastre de 1721 sur lequel il ne figure plus, ce que confirment les résultats de l'analyse ¹⁴C d'un échantillon prélevé sur le plancher, fixant une fourchette temporelle entre le 16^e et le milieu du 17^e s.

Mobilier archéologique : céramique, métal.

Prélèvements : Bois calciné, sédiments, macrorestes.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Époque moderne. - ¹⁴C. ETH-138167, 309±20 BP, 1504-1646 AD, cal. 2 sigma.

SAGe, G. Consagra, I. Plan et A. Poncet.

Petit-Val BE, Châtelat, Milieu du village 4

CN 1105, 2 581 535/1 235 735. Altitude 800 m.

Date de l'intervention : ponctuellement d'octobre 2022 à novembre 2023.

Date de la découverte : octobre 2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques : Gerber, Ch. (2024) Petit-Val, Châtelat, Milieu du Village 4. Une maison paysanne à pignon frontal du 17^e siècle. ArchBE (en prép.)

Analyse de bâti programmée limitée au logement (assainissement complet du bâtiment). Surface des investigations env. 180 m².

Habitat.

Classée de digne de protection dans le Recensement architectural, la maison paysanne du Milieu du village 4 se dresse en bordure de la route cantonale qui relie Bellelay aux Gorges du Pichoux. Mitoyenne à l'est, elle dispose de deux façades principales (sud et ouest) et appartient d'un point de vue typologique aux fermes dites à pignon frontal. Seul le logement, établi sur deux niveaux, a fait l'objet d'une étude archéologique de bâti succincte par le SAB.

Au rez-de-chaussée, la cuisine occupe une position centrale entre la cave voûtée, au nord, et la chambre de séjour, flanquée d'une petite chambre (le cabinet), au sud. On accède à la cuisine depuis le jardin, situé à l'ouest, ou à partir de la grange, par un petit couloir. Une cage d'escalier lambrissée relie le cabinet et les deux chambres en enfilade de l'étage.

Malgré le maintien de nombreuses surfaces enduites, les observations réalisées au gré de l'avancée des travaux ont permis de mettre en évidence deux chantiers principaux. Au premier, on peut attribuer – sous réserve d'observations ultérieures – une série de petites baies à chambranles moulurés post-gothiques et la porte de cuisine de la façade ouest, dont le linteau calcaire est daté 1680. À l'intérieur, la disposition des pièces devait être similaire à celle de la phase suivante ; on restitue, pour la chambre de séjour, un plafond à poutres apparentes chanfreinées et plusieurs niches (à lumière et à documents) aménagées dans les murs. La cuisine était peut-être plafonnée en bois.

Le second chantier marque la transformation en profondeur de la maison avec une reprise des façades : ouverture de baies plus grandes, réalisation d'une porte de grange à chambranle calcaire mouluré sommé d'une clef portant un écu taillé daté 1794. Les plafonds des chambres du logement sont rehaussés, alors que des lambris habillent les parois ; l'élégant plafond à médaillon central octogonal de la chambre de séjour relève du même chantier. La voûte réalisée au-dessus de la cuisine provoque le bouchage de deux petites baies gothiques visibles en façade ouest. Enfin, la bâtisse reçoit une nouvelle charpente à poteaux, pannes, sous-pannes et faux-entrants (dendro 1792/93).

En l'état et au vu des éléments post-gothiques des façades, une phase antérieure à 1680 reste envisageable, mais seule une analyse des façades décrépies permettra de lever le doute.

Prélèvements : dendrochronologie.

Datation : historique (inscriptions) ; dendrochronologique.

Époque moderne.

SAB, Ch. Gerber.

Pomy VD, Froide Fontaine

CN 1203, 2 540 450/1 178 950. Altitude 517 m.

Date des fouilles : 27 janvier 2023.

Références bibliographiques : Weidmann, D./Pignat, G./Wagner, C. (2007) Vu du ciel. Archéologie et photographie aérienne dans le canton de Vaud. Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, 74-75. Lausanne.

Fouille de sauvetage programmée (construction nouvelle). Surface 15 m².

Habitat. Artisanat métallurgique.

Trois sondages ont été effectués à l'emplacement d'un projet de construction d'un bâtiment en bois aux abords de la villa romaine de Pomy Froide Fontaine repérée en vues aériennes (Weidmann/Pignat/Wagner 2007). Dans l'un d'eux, une fosse a été découverte à l'interface entre la terre végétale et la couche naturelle morainique (alt. sup. 516.55 m). Visible dans le profil sud sur une longueur de 74 cm et une épaisseur de 15 cm, elle pré-

sente des bords évasés et un fond vraisemblablement plat. Le comblement est constitué d'un limon sableux noirâtre comportant de nombreux fragments de bois calcinés et une scorie de métal. Le terrain encaissant est rubéfié sur quelques centimètres d'épaisseur. Cette structure en creux semble se développer en dehors des limites du sondage. La vidange partielle de son contenu montre qu'elle s'élargit et s'approfondit en direction du sud.

La rubéfaction du terrain encaissant et la présence de bois calciné soutiennent une interprétation comme foyer. Il est probablement en lien avec une activité métallurgique située à proximité, matérialisée par la scorie découverte dans le comblement. La datation radiocarbone donne une fourchette chronologique entre 1640 et 1700, entre 1720 et 1820 et de 1910 et plus, respectivement à 26 %, 54.8 % et 14.4 % de probabilité (ICA 14C-7254).

Mobilier archéologique : scories.

Datation : ¹⁴C. Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, F. Menna.

Posieux FR, Abbaye d'Hauterive

voir Moyen Âge

Rapperswil-Jona SG, Altstadt Rapperswil, Mühlegasse und Hintergasse 22

LK 1112, 2 704 230/1 231 560. Höhe 416 m.

Datum der Grabung: 13.-24.11.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Schnellmann, M. (1940) Zur ältesten Baugeschichte der Stadt Rapperswil. Die Ausgrabungen auf dem Hauptplatz in Rapperswil im Frühjahr 1936 und ihr Ergebnis für die älteste Baugeschichte der Stadt. Sonderdruck aus «Der Geschichtsfreund», Beilage zu «Die Linth und Rapperswiler Nachrichten»; Anderes, B. (1966) Die Kunstdenkmäler des Kantons St. Gallen, Band IV. Der Seebezirk. Die Kunstdenkmäler der Schweiz, 176–235. Basel; Sennhauser, R. (1996) Kanton St. Gallen. In: B. Sigel (Hrsg.) Stadt- und Landmauern. Stadtmauern in der Schweiz. Kataloge, Darstellungen, Band 2. Veröffentlichungen des Instituts für Denkmalpflege an der ETH Zürich, Band 15.2, 209–212. Zürich; JbAS 103, 2020, 161f.; 104, 2021, 221f.

Geplante Baubegleitung (Werkleitungsbau und Umbau Altstadt-Haus). Grösse der Baubegleitungen ca. 16 Laufmeter resp. 8 Laufmeter.

Siedlung.

In einem rund 60 cm tiefen Leitungsgraben entlang der südlichen Flucht der Mühlegasse wurde im Bereich der an die Fischmarktstrasse stossenden Liegenschaft eine Mauer auf einer Länge von 4 m oberflächlich aufgeschlossen. Die Gasse scheint nicht immer durchgehend Bestand gehabt zu haben, sondern im Bereich der Fischmarktstrasse zeitweise überbaut gewesen zu sein. Darauf deuten auch die verschiedenen Editionen der Siegfriedkarte aus dem späten 19. und frühen 20. Jh.

Im Rahmen eines Umbauprojektes der Hintergasse 22 müssen verschiedene Leitungen innerhalb und im unmittelbaren Umfeld der Liegenschaft erneuert werden. Es ist das erste Mal seit Jahrzehnten, dass in der nördlichen Häuserzeile der Hintergasse Einblicke in den Untergrund möglich sind. Allerdings bleiben diese im konkreten Fall kleinräumig. Es zeigt sich, dass die hinter dem Haus steil zum Schlosshügel/Lindenhof aufsteigende Mollasserippe unter dem Gebäude weiterhin steil nach Süden abfällt. Die südliche Hausfassade an der Hintergasse, welche den im Verhältnis zum Gassenniveau um ca. 1.2 m höher liegenden Laubengang einschliesst, steht nicht auf dem Fels, sondern auf Moränensedimenten. Innerhalb des Laubengangs zeichnen sich möglicherweise ältere Nutzungsniveaus ab. Im Gebäudeinnern

scheinen die ehemaligen Nutzungsniveaus ebenfalls tiefer gelegen zu haben. Eine Holzkohle führende Schicht in der nördlichen Gebäudehälfte könnte auf ein Brandereignis hindeuten. Parallel zum Umbau finden an den aufgehenden Gebäudeteilen im Auftrag der kantonalen Denkmalpflege durch Brigitte Moser, Büro für Bauforschung und Kunstgeschichte GmbH, bauarchäologische Untersuchungen statt.

Archäologische Funde: Steinmörser (Rohling), Keramik.

Faunistisches Material: Tierknochen (unbearbeitet).

Probenentnahmen: Mörtel- und ¹⁴C-Proben.

Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit.

KA SG, R. Ackermann und M. Schnyder.

Rapperswil-Jona SG, Rapperswil, Schloss

siehe Mittelalter

Romainmôtier VD, Cure, Chemin Derrière l'Église 13

CN 1202, 2 525 306/1 171 824. Altitude 658 m.

Intervention : avril–octobre 2023.

Références bibliographiques : Fontannaz, M. (1986) Les cures vaudoises, Histoire architecturale 1536–1845. Lausanne.

Surveillance de tranchées de drainage et analyse du bâti (rénovation du bâtiment).

Cure.

Dans le cadre de la rénovation de la cure de Romainmôtier, englobant l'assainissement des pieds de façades pour l'installation de drainages et le décrépiage de deux façades, une intervention archéologique a été prescrite. Cette dernière s'est déroulée en deux temps : une première campagne, réalisée en avril à la suite du décrépiage des façades, a consisté à l'analyse des façades sud et est. Une seconde phase, menée en automne 2023, comprenait un suivi de tranchées pour l'installation d'un drainage au pied de la façade orientale.

L'analyse des façades est venue conforter les informations fournies par les sources historiques. La cure présente une construction unitaire et homogène, faite d'un appareil assis de moellons, de galets et de blocs en emploi de calcaire jaune. La construction remonte à 1748, comme l'indique la date gravée sur la table de la baie surplombant la porte d'entrée, à la suite de la décision des Bernois de reconstruire une cure pour remédier au mauvais état de conservation des deux précédentes.

Bien que les archives nous informent que des travaux d'entretien et des réfections, essentiellement à l'intérieur, ont été menés, les deux grandes transformations à l'extérieur de la cure sont, sur la façade sud, le percement de la façade pour l'ajout d'un garage et la modification de la fenêtre le surplombant en une porte-fenêtre menant au balcon aménagé au-dessus dudit garage (phase 2). Sur la façade est, une des baies du sous-sol a été surélevée à un certain moment (phase indéterminée), agrandissant ainsi le jour de cette fenêtre. La tranchée de drainage, large de 110 cm pour 90 cm de profondeur, au pied de la façade orientale, a permis d'observer les fondations de la cure et la tranchée étroite creusée dans le substrat argileux. Le fond de fondation n'a toutefois pas été atteint.

Datation : archéologique. Époque moderne, 1748.

Archéotech SA, Épalinges, S. Paudex.

Saint-Brais JU, Le Péquie

CN 1105, 2 575 395/1 259 225. Altitude 984–987 m.

Date des fouilles : 19.6.–30.8.2023.

Date de la découverte : 19.6.2023.

Références bibliographiques : Jeanbourquin, G. (1987) Planey – St-Brais. Saignelégier.

Fig. 86. Saint-Brais JU, Le Péquie. Plan de répartition des inhumations sur le site. Photomontage OCC/SAP JU, Y. Maître.

Fouille de sauvetage programmée (terrassément avant la construction d'une maison familiale).

Surface de la fouille env. 350 m².

Un ancien cimetière, dont l'existence était localement connue, a été mis au jour dans le village de Saint-Brais. Il est situé dans la partie sud de la localité et se trouve à l'intérieur de la zone à bâtir. Ayant été informé d'une demande de permis de construire à cet endroit, le service archéologique a décidé de réaliser une tranchée de sondage diagnostique à l'emplacement du futur bâtiment. Plusieurs squelettes sont apparus dès le début du terrassément. La fouille a donc été étendue afin de couvrir la totalité de la surface concernée par les travaux et documenter les nombreuses inhumations présentes (fig. 86).

Le cimetière est installé sur un site en pente, vis-à-vis de l'église située à environ 180 m au nord sur l'autre versant. Les inhumations se trouvent sur toute la surface de la pente, mais nous observons une plus forte concentration de tombes au nord, en contrebas, à l'endroit où devait se former une légère terrasse soutenue par le mur nord qui clôturait le cimetière. Nous connaissons approximativement les limites sud et nord, ce qui forme un espace d'environ 15 m. Les limites est et ouest ne sont pas définies, mais il semble y avoir un espace d'au moins 25 m. Les sépultures se rattachent au 17^e s. d'après le mobilier retrouvé. L'emplacement du site et la configuration des tombes, avec à ce jour 29 enfants et adolescents (moins de 20 ans) pour 54 corps

et de nombreuses inhumations multiples, permettent de supposer qu'il s'agit d'un cimetière de pestiférés. Dans la mémoire locale, il aurait servi à inhumer les corps des malades décédés durant la dernière vague de peste qui a traversé les Franches-Montagnes entre 1629 et 1640. Le cimetière aurait aussi pu être utilisé durant la guerre de 30 ans (1618-1648), période particulièrement mouvementée pour la région, pour des personnes décédées d'autres causes que la peste. Cependant, une répartition différente de la population, avec moins d'enfants et plus d'hommes serait attendue dans ce cas.

Enfin, nous pouvons préciser qu'une seconde campagne de fouille est envisagée au printemps 2024 afin de compléter nos données. Elle aurait lieu de concert avec les travaux de construction de la maison, à l'arrêt pour le moment, et couvrirait deux petites surfaces au nord-ouest et au nord-est du site encore non investiguées car hors-emprise de la maison elle-même.

Mobilier archéologique : Céramiques (coquillière ; sans revêtement ; fumigées ; glaçurées), mobilier funéraire (perles et médailles de chapelet ; perles de bracelet ; agrafes de linceul ; médailles ; bagues), petit mobilier métallique (lames de couteau, clous, boucle), mobilier lithique (silex et pierres à fusil ; grès vosgien), scories de fer, tube à pipe, os de faune et os humains isolés.

Datation : historique ; archéologique. Époque moderne. OCC/SAP JU, G. Luisoni.

Sainte-Croix VD, Mont des Cerfs, Gittaz-Dessous, Gittaz-Dessus, Combe à Lambert

CN 1182, 2 526 600/1 184 501. Altitude 1175 m.

Date des fouilles : 13.10.2021–25.4.2023.

Sites nouveaux.

Fouille de sauvetage programmée (plateformes pour six éoliennes et pose de conduites électriques). Surface de la fouille env. 24'000 m².

Fours à chaux. Voie historique.

Un suivi de terrassement a été effectué à Ste-Croix en lien avec la construction de six éoliennes réparties entre les secteurs du Mont des Cerfs (plateformes 2 à 4) et de la Gittaz Dessus (plateformes 5 à 7).

Sept murgiers situés sur les plateformes 5 et 6 sont effectivement, comme supposé avant notre intervention, des tertres d'épierrage de pâturages afin d'en améliorer l'herbage.

Dans le même secteur, les vestiges de la voie historique (RA 124/308) sont par endroit conservés sous le chemin actuel, mais aucune trace de constructions en lien avec des bâtiments disparus du hameau de la Gittaz-Dessous n'a été mise en évidence.

Un premier four à chaux a été découvert près de cette zone (plateforme 7, fig. 87). Mesurant 5 m de diamètre, il est situé à 400 m au sud-ouest du hameau qui existe au moins depuis 1785. Le four n'est pas antérieur à la première moitié du 16^e s. d'après les résultats des datations radiocarbone.

La partie est d'un second four à chaux a été dégagée entre les plateformes 3 et 4, en bordure de piste. Mesurant 3 m de diamètre et pas antérieur à la seconde moitié du 17^e s., il est peut-être en lien avec les deux bâtiments du Mont des Cerfs distants d'environ 200 m au nord-ouest qui figurent sur une carte de 1785 (extrait de carte des frontières de l'Est-Michaud d'Arçon, 1785, IGN). Un clou de socque a été mis au jour dans le mur de la chambre de chauffe. Cette découverte est importante, car pour la première fois dans la région, ce type d'objet a été trouvé en contexte (communication orale Murielle Montandon, Caligae).

Ces deux structures sont à classer parmi les fours dits périodiques à longue flamme, semi-enterrés avec appel d'air à mi-hauteur, représentatifs de l'époque moderne (Tremblay 2017, Les fours à chaux du Jura : essai de typo-chronologie. AAS 100, 109-134). Les aménagements connexes liés directement ou indirectement à l'activité des chauffourniers (carrières, aires de travail, fosses, zones de rebus de déchets de l'exploitation de la chaux, de stockage, etc.) n'ont pas été mis au jour. Placés judicieusement près d'un chemin, le calcaire était certainement prélevé à partir d'affleurements de surfaces situés sur place et le bois

Fig. 87. Sainte-Croix VD, Mont des Cerfs. Vue aérienne du four à chaux ST2. Photo Archeodunum SA, X. Petit.

de combustible pouvait être fourni par les forêts environnantes. Relevons pour finir la remise en état du terrain après leur utilisation pour des activités agropastorales.

Cette opération a donc permis de mettre en évidence deux fours à chaux inédits puisqu'insoupçonnables en surface contrairement à de nombreuses autres structures similaires. Ces découvertes prouvent que leur densité dans le massif jurassien doit être nettement plus importante que ne le montrent les relevés LiDAR à disposition.

Mobilier archéologique : clou de socque.

Datation : archéologique ; ¹⁴C. Époque moderne.

Archeodunum Investigations Archéologiques SA, Cossonay, F. Menna.

Salenstein TG, Schloss Arenenberg, Park Ost [2016.067]

LK 1033, 2 721 995 / 1 281 425. Höhe 453 m.

Datum der Grabung: 23.–24.6.2016, 18. und 30.6.2020, 19.4.2022–14.6.2023 (tageweise).

Bibliografie zur Fundstelle: Gügel, D./Egli, C. (2005) Arkadien am Bodensee. Europäische Gartenkultur des beginnenden 19. Jahrhunderts. Frauenfeld; Gubler, R. (2011) Gartenarchäologie im Park von Schloss Arenenberg – vom Landschaftspark des kaiserlichen Exilheims zur Schafweide und Baudeponie und wieder zurück. ZAK 68, 4, 303–338; Gubler, R. (2008) Gartenarchäologie im Park von Schloss Arenenberg. Topiaria helvetica: Jahrbuch, 54–61; Raimann, A./Erni, P. (2001) Schloss Arenenberg. Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau VI, Der Bezirk Steckborn, 281–291. Bern.

Grabung. Grösse der Grabung 490 m².

Baubegleitung.

Schlosspark.

Die Geschichte des Parks Arenenberg beginnt 1817 mit dem Kauf des Schlossguts durch Hortense de Beauharnais, der Mutter von Napoleon III. Ab 1820 wurde ein Landschaftspark samt verschie-

Abb. 88. Salenstein TG, Schloss Arenenberg, Park Ost. Aufstellen des Pavillons auf der wiederentdeckten historischen Bodenplatte. Foto Amt für Archäologie TG.

dener Bauten wie einem Springbrunnen, einer Grotte, einem Pavillon oder einer Eremitage angelegt. 1906 schenkt Kaiserin Eugénie, die Frau von Napoleon III., den Arenenberg dem Kanton Thurgau, der in der Schlossanlage das Napoleonmuseum sowie eine landwirtschaftliche Schule (heute ein Bildungs- und Beratungszentrum) betreibt. Die historische Parkanlage wurde nach der Übernahme durch den Kanton teilweise landwirtschaftlich genutzt, teilweise sogar verschüttet. Ab 2004 wurde der westliche Teil freigelegt, archäologisch dokumentiert und wiederhergestellt. Seit 2016 wurde auch die Rekonstruktion des östlichen Teils geplant und 2022–2023 unter archäologischer Begleitung umgesetzt.

Eine Massnahme war die Freilegung einer Brücke über ein Bachtofel bei der östlichen Zufahrt zum Schlossareal. Diese war in den 1960er-Jahren bis auf die nördliche Wange eingedeckt, die freigelassene Seite war mit einer Betonplombe bis auf einen kleinen Bachdurchlass verschlossen worden. Das Bauwerk wurde nun wieder aufgedeckt und dokumentiert. Es besteht aus einem Backsteinbogen, die Stirnmauern oberhalb des Bogens sind aus Rorschacher Sandsteinquadern aufgebaut, deren Masse stark divergieren. Wahrscheinlich wurde Restmaterial anderer Bauten zur Verblendung verwendet. Brüchige Ziegel sowie die meisten, ebenfalls brüchigen Sandsteinquader wurden ersetzt und der Putz auf den Bogen restauriert. Die Brückengeländer aus Ziegelhalbschalen mit Sandsteinstützen und einer Abdeckung aus Sandsteinplatten sowie die Kiesfahrbahn wurden erneuert. Die historische Brücke kann nun für den Langsamverkehr wieder genutzt werden. Der über künstliche Schwellen («Kaskaden») in Richtung Untersee fließende Bach wurde zudem im unteren Abschnitt renaturiert.

Ein sogenannter Pavillon war 1957 leicht verschoben an einem neuen Standort aufgestellt worden. Nun sollte er wieder an den ursprünglichen Aufstellungsort zurück. Im Rahmen der Freilegungsarbeiten für die neue Fundamentierung wurde die erhaltene historische Bodenplatte entdeckt. Es handelt sich um einen rechteckigen, etwa 2,9×5,7 m grossen Belag aus Naturasphalt aus dem Val-de-Travers auf einer Gussmörtelfundamentierung, die von rechteckigen, grauen Sandsteinquadern eingefasst ist. Die Bodenplatte ist von einer Abwasserrinne für das Traufwasser umgeben, das über eine unterirdische Drainage aus Ziegeln auf den Hang geleitet wird. Auf dem Asphaltboden hatten sich Abdrücke von Tierpfoten und Möbeln erhalten. Das Bauwerk wurde restauriert, u.a. füllte man dabei Bruch- und Fehlstellen im Asphaltboden mit dem Material aus den Mienen im Val-de-Travers. Der Pavillon, ein Nachbau der 1950er-Jahre des Originals aus dem 19. Jh. mit innen und aussen bemaltem Zeltdach und Holzständern, wurde restauriert und auf dem historischen Fundament wieder aufgestellt (Abb. 88). Er ist von einem Serpentinweg erschlossen, der nach historischem Vorbild wieder von Baumreihen gesäumt wird.

Archäologische Funde: Keramik, Glas, Eisenfragmente, Metallblech, bemaltes Holz.

Faunistisches Material: wenige Tierknochen.

Probenentnahmen: Holz (Baumstrunk).

Datierung: archäologisch; historisch: Neuzeit.

Amt für Archäologie TG.

Sarmenstorf AG, Bettwilerstrasse 1, 3, 5 (Sar.023.1)

LK 1110, 2 661 518/1 240 308. Höhe 545 m.

Datum der Grabung: 16.–27.2.2023.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung.

Historischer Firstständerbau.

Das untersuchte Gebäude steht giebelständig an der Hauptkreuzung im Dorfkern von Sarmenstorf. Es handelt sich um einen zweigeschossigen, unterkellerten Flarz, der sich aus 3 Wohneinheiten und einem Ökonomietrakt zusammensetzt (Abb. 89).

Abb. 89. Sarmenstorf AG, Bettwilerstrasse 1, 3, 5. Gebäudeansicht aus östlicher Richtung. Der spätmittelalterlich/frühneuzeitliche Kernbau lag im rechten Hausteil Nr. 3/5. Der linke Hausteil Nr. 1 entstand nach 1789 und wurde im 19./20. Jh. erweitert. Foto KAAG.

Das Gebäude wurde einerseits bauarchäologisch untersucht, um seine Schutzwürdigkeit und Schutzfähigkeit abzuklären, andererseits um seine Geschichte für die Nachwelt zu dokumentieren. Der Grund dafür sind sowohl die BNO-Revision der Gemeinde als auch ein geplantes Umbau- und Abbruchvorhaben.

Dem Flarz liegt ein spätmittelalterlich/frühneuzeitlicher Firstständerbau mit flachgeneigtem Dach zu Grunde («Tätschdachhaus»). Dieser Kernbau ist sowohl in der Längs- als auch in der Querachse dreischiffig und verfügt über einen beinahe quadratischen Grundriss von 11×12,5 m. Obwohl der Dachstuhl nicht erhalten geblieben ist, muss die ursprüngliche Firsthöhe aufgrund baulicher Spuren 8–9 m betragen haben. Der Kernbau wurde zu einem unbekanntem Zeitpunkt quer zum First unterteilt. Möglicherweise geschah dieser Vorgang bereits nach 1689, als das flachgeneigte Dach durch eine steilgieblige Dachstuhlkonstruktion ersetzt wurde.

Nach ersten Erkenntnissen war der Kernbau zu Beginn ein reiner Wohnbau, der sich aus einer grossen Stube, einer Hinterstube und einer im Mittelschiff gelegenen Küche zusammensetzte. Vermutlich gehörten auch eine Nebenstube und Küchenkammer im EG sowie Schlafkammern im OG dazu. Der Haupteingang führte in einen mit der Küche verbundenen Korridor, wo auch die Erschliessung des OGs vermutet wird. Die Unterkellerung folgte zu einem späteren Zeitpunkt. Von der kernbauzeitlichen Ausstattung scheint nur wenig übriggeblieben zu sein, da im Zuge späterer Umbauten ein Teil der Wände und Schwellen zurückgebaut und oder übertäfelt wurde. Eine absolute Datierung war nicht möglich, sodass der Kernbau typologisch ins 15. oder 16. Jh. datiert werden muss. Im Zuge des Umbaus/Abbruchs sind weitere Erkenntnisse zu offenen Fragen zu erwarten, vor allem in jenem Hausteil, der bis jetzt noch nicht untersucht werden konnte. Nach 1689 wurde der Kernbau zu einem steilgiebligen Dachfirstständerbau mit stehender Konstruktion und einer Firsthöhe von ca. 12,5 m umgebaut («Hochstudhaus»). Mit dem Umbau wurde das Gebäude um einen Ökonomietrakt ergänzt. Dadurch wurde es 4–7 m länger. Im Verlaufe des 17. bis 20. Jh. wurde im Zuge weiterer Umbauten die kernbauzeitliche Substanz weiter reduziert. Grösster Eingriff stellt der Ersatz der Stubenfassade durch eine Riegelkonstruktion im späten 18. oder 19. Jh. dar.

Nach 1789 erfolgte unter Verwendung zahlreicher Spolien eine erneute Verlängerung des Dachfirstständerbaus. Dabei löste der heutige Ökonomietrakt mit Tenne und Stall die bestehende Ökonomie ab. Vor allem aber wurde unter dem Walm eine dritte Wohneinheit angehängt, die als Riegelbau aufgeführt wurde. Im frühen 19. Jh. wurde der Walm durch ein Sparrendach mit stehendem Dachstuhl und weiteren Kammerungen ersetzt. Die Ofenkunst aus grünen und polychrom bemalten Blattkacheln sowie die Vertäfelungen des 18. und 19. Jh. sind mehrheitlich erhalten geblieben. Im 20. Jh. wurde das Gebäude auf drei Seiten erweitert und partiell modernisiert.

Probenentnahmen: Dendroproben. Dendrobericht AG/Sarmenstorf, Bettwilerstrasse 1–5, Nr. 548.000.2023.01. (Archäologischer Dienst des Kantons Bern [ADB], Prähistorische und Unterwasserarchäologie, Dendrolabor).

Datierung: typologisch (15./16.Jh.); dendrochronologisch (nach 1689, nach 1789, nach 1834). Neuzeit.

KAAG, C. Gut.

Schaffhausen SH, Stadthausgeviert

siehe Mittelalter

Sennwald SG, Salez, Schloss Forstegg

LK 1115, 2 755 740/1 234 800. Höhe 460 m.

Datum der Baubegleitung: 17.7. -12.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Vogler, W. (1995) Merian in der «Regio in planis» (1): Die Burg Forsteck. Terra plana 1, 11–13; Kaiser, M. (2014) Johann Ardüfers Festung Forstegg: Ein bedeutender Festungsingenieur in der Zeit des Dreissigjährigen Krieges. Werdenberger Jahrbuch 27, 29–38.

Baubegleitung (Renovation). Grösse der Grabung ca. 151 m².

Siedlung.

Die Kantonsarchäologie begleitete auch im Berichtsjahr die Renovationsarbeiten auf Schloss Forstegg. Der Ausbau zu einer Festung mit einem sternförmigen Grundriss und einem vorgelagerten Graben geht auf Johannes Ardüser kurz nach Beginn des Dreissigjährigen Kriegs zurück. Die zwischen 1622 und 1627 errichtete Anlage ist als Geländemerkmale und anhand restaurierter Wallabschnitte immer noch gut erkennbar. In den vergangenen Jahren beschränkten sich die Tätigkeiten hauptsächlich auf das um 1625 errichtete Zeughaus, ehe die Umgebungsgestaltung in den Vordergrund rückte. Im Zuge der Ertüchtigung und des Ausbaus der Infrastruktur ergaben sich konkrete Fragestellungen an den archäologischen Gesamtbefund. Eine davon bezieht sich auf die Wasserversorgung der Anlage. Zwar ist eine Teuchelleitung vom Steinenbach bei Sennwald kommend aus historischen Quellen bekannt, doch konnte diese bei den jüngsten Tätigkeiten in der unmittelbaren Nähe der neuzeitlichen Befestigung archäologisch nicht nachgewiesen werden. Weitere Fragen betreffen Details zur baulichen Ausführung der Bastionen. Nachdem auf der südwestlichen Bastion eine Loggia errichtet werden soll, kamen bei vorbereitenden Arbeiten für die Fundation Gerölle und Bruchsteine zu Tage, die der ursprünglichen Füllung zuzurechnen sind. Nahe dem erwähnten Zeughaus liessen sich lediglich Planierungen des 20. Jh. zur Schaffung eines pittoresken Gartenambientes feststellen. Ein am Fusse der mittelalterlichen Turmbrüstung partiell aufgedeckter Baukörper konnte bis anhin nicht genauer untersucht werden, wird aber mit der frühneuzeitlichen Befestigungsanlage in Verbindung zu bringen sein.

Archäologische Funde: Keramik.

Faunistisches Material: Knochen.

Datierung: Neuzeit.

KA SG, K. Oberhofer.

Stans NW, Dorfplatz 4/5 (Ereignis 280.4)

LK 1170, 2 670 651/1 201 091. Höhe 450.44 m.

Datum der Grabung: 21.8.-31.10.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Obrecht, J./Springer, A./Weber, E. (2011) Stans NW vor dem grossen Dorfbrand von 1713. Archäologische Befunde und Funde der Ausgrabungen Dorfplatz und Spittelgasse 2003. Antiqua 49. Basel.

Geplante Notgrabung (Bau einer Wohnüberbauung). Grösse der Grabung ca. 200 m².

Siedlung.

Abb. 90. Stans NW, Dorfplatz 4/5. Blick von Süden auf die Überreste des Kachelofens Pos. 69, welche auf den Verfüllungsschichten des Kellers auflagen. Foto ProSpect GmbH, J. Mader.

Der Neubau im Hinterhof des Dorfplatzes 4 und 5 führte im Sommer 2022 zu archäologischen Sondierungen (Ereignis 280.2). Dabei konnten zwei Mauerfundamente angeschnitten werden, die durch die Funde ins Spätmittelalter und in die Neuzeit datiert werden. Im Herbst 2023 wurde eine Notgrabung durchgeführt. Ausgehend von den Befunden der Sondierung konzentrierte sich diese auf den südlichen Teil des Hinterhofs, entlang der Nordfassaden der beiden Gebäude. Mit der Sondierung und der Grabung wurde die Firma ProSpect GmbH von der Fachstelle Archäologie Nidwalden beauftragt.

Den anstehenden Untergrund bildeten eine braue, homogene Siltschicht und ein grauer, sandiger Bachschotter (Schwemmablagerungen; Höhe ab 450.07 m ü. M. bis zur Unterkante der Baugrube auf 448.8 m ü. M.). In diese waren drei Gruben und ein mit Steinen eingefasster Schacht eingetieft worden (Pos. 72, 127, 145 und 183). Von den Gruben konnten die Pos. 127 und 145 vollständig gefasst werden. Es handelt sich dabei aufgrund der vielen Funde und unterschiedlichen Verfüllungsschichten wohl um Abfallgruben aus der Neuzeit. Die dritte Grube, Pos. 183, konnte nur teilweise erfasst werden, da sie über den östlichen Grabungsrand hinauslief. In deren Verfüllung fanden sich Keramikscherven des Spätmittelalters (15. Jh.?). Bei dem mit Steinen eingefassten, runden Schacht Pos. 72 handelte es sich wohl ebenfalls um einen Latrinenschacht, der nach den enthaltenen Keramikscherven derzeit ins 14. Jh. datiert wird. Diese Latrine wurde in einer späteren Phase als Sickerschacht umgenutzt. In dieselbe spätere Phase kann auch eine mit Steinen eingefasste Wasserrinne Pos. 64 datiert werden, welche von einem benachbarten Gebäude kommend in den Schacht mündete. Das Gebäude, von dem die Wasserrinne abging, konnte in der stufenartig eingetieft. Im Osten des Gebäudes konnte zudem ein in den anstehenden Boden eingetiefter Keller freigelegt werden, welcher bis in eine Tiefe von 448.12 m ü. M. hinabreichte. Er war mit mehreren Schuttschichten verfüllt worden. Über diesen befanden sich, nicht *in situ*, die Überreste eines Kachelofens Pos. 69 (Abb. 90). Ob diese gleichzeitig mit den Verfüllungen des Kellers datieren, muss anhand der Funde noch geklärt werden. Die Mauerfundamente des Gebäudes waren nur noch minimal erhalten. Es ist anzunehmen, dass das brauchbare Baumaterial entnommen wurde. Das Gebäude wurde von einer dünnen Brandschicht überlagert, welche vielleicht vom Stanser Dorfbrand aus dem Jahre 1713 stammt. Auch dies verlangt allerdings noch genauere Abklärungen anhand der Funde. Über der Brandschicht konnten mehrere Planierschichten gefasst werden. Auf diese folgten zwei Mörtelgruben (Pos. 3 und 173). Die Mörtelgrube Pos. 173 konnte nur im nördlichen Profil gefasst werden, da sie durch die Fundamente einer

modernen Remise gestört wurde. Die zweite Mörtelgrube Pos. 3 konnte nur teilweise gefasst werden, da sie über den östlichen Grabungsrand hinauslief. Sie stand mit mehreren, wohl kurz aufeinander folgend eingebrachten Bauplanien in Verbindung. Beide entstanden wohl bei der erneuten Überbauung des Areals nach dem Brandereignis, können aber keinem Bauwerk zugewiesen werden.

Archäologische Funde: Geschirr-, Ofen-, Baukeramik, Eisen, Buntmetall, Münzen, Glas.

Faunistisches Material: Tierknochen.

Probenentnahmen: Holz-, Holzkohle- und Bodenproben.

Datierung: Spätes Mittelalter; Neuzeit.

Fachstelle Archäologie Nidwalden/ProSpect GmbH, F. Bätischer.

St. Gallen SG, Marktplatz (Parz. C0314)

LK 1075, 2 746 145/1 254 600. Höhe 667.9 m.

Datum der Ausgrabung: 23.10.–7.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: v. Fels, H. R. (1934) Nachrichten, Kanton St. Gallen. ASA NF 36,217; JbAS 94, 2011, 285; 97, 2014, 284; 105, 2022, 314f.; Rigert, E./Schindler, M. P. (2012) Archäologie in Stiftsbezirk und südlicher Altstadt – Der Befund. In: J. M. Dare (Hrsg.) Von Gallus bis zur Glasfaser, Archäologie in Stiftsbezirk und Altstadt St. Gallen. 152. Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen, 23–44, bes. 41f. St. Gallen; Rigert, E./Ebnetter, I. (2012) St. Gallen – Latrinen als Fundgruben. In: J. M. Dare (Hrsg.) Von Gallus bis zur Glasfaser, Archäologie in Stiftsbezirk und Altstadt St. Gallen. 152. Neujahrsblatt des Historischen Vereins des Kantons St. Gallen, 85–96. St. Gallen; Schindler, M. P. (2021) Die Plätze in der Stadt St. Gallen. In: C. Jäggi/A. Rumo/S. Sommerer (Hrsg.) Platz da! Genese und Materialität des öffentlichen Platzes in der mittelalterlichen Stadt. Schweiz. Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters Bd. 49, 85–90. Basel.

Geplante Grabung (Ausbau Fernwärmenetz).

Grösse der Grabung ca. 99 Laufmeter, ca. 129 m². Stadt.

Der Ausbau des Fernwärmenetzes bedingt einen Leitungsgraben quer über den Marktplatz/Bohl. Das Bauvorhaben liegt in einem stadtgeschichtlich und archäologisch äusserst wertvollen Bereich, denn hier treffen die bestehende Altstadt und die im 15. Jh. befestigte nördliche Altstadt aufeinander. Die diesjährige Bauetappe konzentrierte sich auf die Grabenabschnitte beim Marktplatz. Zu den stratigrafisch ältesten Befunden gehören fünf geostete, beigablenlose Körperbestattungen (Abb. 91). ¹⁴C-Analysen von vier Gräbern (Grab 3 muss nachdatiert werden) ergaben Daten vom späten 7. bis ins 9. Jahrhundert. Die Datierung ins Frühmittelalter ist sensationell, zeigt sie doch die weite Ausdehnung gegen Norden des vom Kloster St. Gallen beanspruchten Areals. Die Entdeckung von Gräbern ist für die archäologische Forschung und die Stadtgeschichte zudem eine grosse Neuigkeit, zwischen dem Klosterareal und St. Mangen waren bislang keine Bestattungen aktenkundig (Rigert/Schindler 2012).

Der Bericht zu den archäologischen Beobachtungen anlässlich des 1933 erfolgten Baus von Bank- und Restaurantgebäude (Marktplatz 1 und 2) erwähnt nur die Reste des 1877 abgebrochenen Rathauses und weitere Befunde (u. a. Latrinen), aber keine Gräber. Dass dies zu relativieren ist, zeigt die mündliche Überlieferung der Familie von Archäologie-Kuratorin Rebecca Nobel MA. Ihr Grossvater Eugen Nobel (1910–1998) arbeitete zusammen mit seinem Vater Johann Nobel in den 1930er-Jahren auf der Baustelle Marktplatz 1 und 2. Dabei seien sie auf Skelette gestossen, die man damals als Überreste eines Pestfriedhofs angesprochen habe. Die Knochen seien aber rasch beiseite geräumt und entsorgt worden. Die aktuellen Grabfunde bestätigen diese Geschichte. Erstaunlich ist, dass keinerlei Überlieferung zu den Gräbern vorhanden war (wie z.B. bei der Johanneskapelle beim Stadthaus), obwohl man wohl hin und wieder bei Bauarbeiten auf menschliche Knochen gestossen sein musste. In der näheren Umgebung ist auch kein Kapellen- oder Kirchenstandort bekannt. Eine vertiefte Diskussion wird erst nach Vorliegen der ¹⁴C-Daten möglich sein.

Im Fernwärmegraben konnten mehrere Mauerfragmente dokumentiert werden. Diese waren deutlich jünger als die Bestattungen, wurden sie doch stellenweise direkt über den menschlichen

Abb. 91. St. Gallen SG, Marktplatz. Zwei Körpergräber als älteste Befunde, im Vordergrund Mauerrest des alten Rathauses. Foto KA SG.

Überresten errichtet. Bei einigen Mauern dürfte es sich aufgrund von Aufbau und Lage um Reste des alten Rathauses und des Kornhauses gehandelt haben. Beide Gebäude wurden im 15./16. Jh. erbaut bzw. ausgebaut und im 19. Jh. abgebrochen. Zu den jüngsten Befunden gehören zwei neuzeitliche Sandsteinkanäle, wovon der grössere im Stadtplan von 1863 eingezeichnet ist. Dieser Ost-West orientierte Kanal wies eine Breite von mind. 2 m auf und konnte auf einer Länge von 5 m gefasst werden. Das Lichtmass betrug 1 x mind. 1.7 m, wobei die Kanalsohle nicht gefasst wurde. Die Wände bestanden aus vermörtelten Bruchsteinen, die mit rohen Sandsteinbruchquadern (wohl «Rorschacher Sandstein») verkleidet waren. Ihre Oberfläche wurde bahnengepitzt und dann mit der Zahnfläche, dem Krönel und mit relativ groben Zahneisen weiterbearbeitet bzw. ausgebnet (Angaben Steinmetz Christoph Holenstein, St. Gallen). Als Abdeckung dienten grosse Sandsteinplatten (2 x 1.2 m). Im Kanalinneren wurden im Rahmen jüngerer Baumassnahmen eine Betonröhre und zahlreiche Zuleitungen installiert.

In der Baugrube des bestehenden Gebäudes Marktplatz 1 konnte auf 3.2 m ein zweiter, deutlich kleinerer Ost-West orientierter Sandsteinkanal (30 x 40 cm) gefasst werden. Die Abdeck- sowie die Bodenplatten waren beidseitig gefalzt, sodass die Kanalwandungen darin platziert werden konnten.

Archäologische Funde: Gefäss- und Baukeramik, Hüttenlehm, Glas, Eisen, Buntmetall.

Anthropologisches Material: Körperbestattungen.

Faunistisches Material: Knochen (unbearbeitet).

Probenentnahmen: ¹⁴C, Dendrochronologie, Mörtel, Mikromorphologie, Sediment.

Datierung: archäologisch; historisch. Mittelalter; Neuzeit. - ¹⁴C. Grab 1: ETH-139650, 1212 ± 22 BP, 709–721 und 772–885 AD, cal. 2 sigma; Grab 2: ETH-139651, 1225 ± 22 BP, 703–739 und 772–883 AD, cal. 2 sigma; Grab 4: ETH-139653, 1212 ± 22 BP, 709–721 und 772–885 AD, cal. 2 sigma; Grab 5: ETH-139654, 1234 ± 22 BP, 687–743 und 772–880 AD, cal. 2 sigma.

KA SG, M.-J. Fahrni, N. Oertle und M. P. Schindler.

Villaz-Saint-Pierre FR, Route de Villarimboud 8 (Le Clos)
voir Époque romaine

Wölflinswil AG, Pfarrscheune (Wfw.023.2)

LK 1069, 2 641 995/1 256 893. Höhe 457 m.

Datum der Bauuntersuchung: 11.7.–12.9.2023 (mit Unterbrüchen).

Neue Fundstelle.

Bibliografie zur Fundstelle: Hunziker, E./Ritter-Lutz, S. (2019) Die Kunstdenkmäler des Kantons Aargau 10. Der Bezirk Laufenburg, 451–453. Bern.

Geplante Bauuntersuchung (Umnutzung). Grösse der Liegenschaft ca. 160 m².

Siedlung (Vielzweckbau)

Der geplante Umbau und die Umnutzung der Pfarrscheune als Veranstaltungsort erlaubte es der Kantonsarchäologie Aargau, das Gebäude im Vorfeld bauarchäologisch zu dokumentieren. Die untersuchte Liegenschaft befindet sich westlich des Dorfkerns auf dem Kirchhügel. Südlich der Pfarrkirche St. Mauritius steht innerhalb des ummauerten Pfarrhofes die Pfarrscheune in unmittelbarer Nähe des Pfarrhauses.

Die Pfarrscheune präsentiert sich heute als 15.5 x 10.2 m grosser, zweigeschossiger Mauerbau, der zwei Gebäudeteile aufweist (Abb. 92). Die älteste Mauer der Scheune stammt wahrscheinlich aus einer schriftlich belegten Reparaturphase von 1657/1661–1662 und trennt heute den Nord- und Südteil. Ursprünglich bildete sie die südliche Giebelmauer der Scheune, wie die nun zugemauerten Fenster sowie der Abdruck eines Dachstuhls im Giebel-

Abb. 92. Wölflinswil AG, Pfarrscheune. Im Vordergrund der Nordteil der Scheune von 1845/46 mit dem bauzeitlichen Portal von Nordosten aus gesehen. Im Hintergrund die 1777 im Süden angebaute Fruchtschütte. Foto KAAG.

bereich belegen. Die im Verband mit der Giebelwand liegende Ostwand weist ein bauzeitliches Rundbogenportal mit einem Gewände aus Muschelkalk auf. Der Sturz des Portals datiert dendrochronologisch zwischen 1493 und 1528. Der abgegangene Dachstuhl, die Dendrodatierung des Sturzes sowie unsicher datierte Spolien im Nordteil weisen auf eine ursprünglich ältere Pfarrscheune hin, die bereits vor der Reparaturphase 1657 bestand. Möglicherweise handelte es sich dabei um einen Holzbau, der versteinert wurde und dessen Konstruktionshölzer später in verschiedenen Bauphasen der Pfarrscheune wiederverwendet wurden.

Um 1777 folgte die Errichtung des Südteils der Pfarrscheune, die sogenannte Fruchtschütte. Der fast quadratische, 10.2 x 10 m grosse Anbau wurde südlich an die ursprüngliche Giebelwand angebaut. Im Innern unterteilt eine bauzeitliche Trennmauer mit zwei Durchgängen das Erdgeschoss in zwei Räume. In der Mitte befand sich das Tenn. Im Nebenraum war möglicherweise die in Schriftquellen genannte Waschküche untergebracht. Das Obergeschoss der Fruchtschütte mit eisenvergitterten Fenstern diente als Lagerraum. Verschiedene Zahlen-Graffiti (Abrechnungen) an den Wänden deuten auf eine Funktion als Zehntenscheune hin. Die Funktion des Nordteils in dieser Zeit ist unbekannt. Denkbar wäre aber eine Nutzung als Stall oder zusätzlicher Lagerraum.

Anfangs des 19. Jh. wurde mehrfach eine Erneuerung der als baufällig beschriebenen Scheunen angestrebt, was 1845/46 in einen grossräumigen Umbau des Gebäudes mündete. Dabei wurde ein Grossteil des Nordteils abgebrochen. Anschliessend wurde ein wesentlich kleinerer, nach Süden hin eingekürzter Bau mit Walmdach und mit einem tonnengewölbten Gemüsekeller erbaut. Zeitgleich wurde eine Laube hinzugefügt, die sich über die gesamte Westfassade des Gebäudes zieht. Die Tenntore der Fruchtschütte wurden erneuert und ein Stall und eine Waschküche in den Nebenraum eingebaut. Die Decke des Stalles wurde herabgesenkt, um darüber Platz für eine Heubühne zu schaffen. Die Trennmauer wurde mit Futterluken für den Stall durchbrochen und die Durchgänge zugemauert. Die Lagerung des Zehnten schien nun nicht mehr die vorherrschende Funktion der Scheune zu sein, sondern die Bewirtschaftung des Pfrundgutes und Multifunktionalität schienen in den Vordergrund zu rücken.

Es folgten immer wieder kleinere Reparaturen und Umbauten. In den 1970er-Jahren wurde eine «Bibecke» im Obergeschoss der Fruchtschütte eingerichtet, was mit der Aufgabe der Heubühne

einhergeht. Ab der Mitte des 20. Jh. diente die Scheune vor allem als Abstellraum für die Gerätschaften und Requisiten der Pfarrgemeinschaft.

Probenentnahmen: Unterwasserarchäologie und Dendroarchäologie (UWAD), Felix Walder, Bericht Nr. 2280.

Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch. Neuzeit, 16.–20. Jh.

KAAG, J. Lingg.

Ziefen BL, Mühlegasse 2 und 4

LK 1087 und 1088, 2 619 991/1 253 242. Höhe 430 m.

Datum der Grabung: Oktober 2023.

Datum der Bauuntersuchung: Mai 2021 – Oktober 2023.

Neue Fundstelle.

Geplante Bauuntersuchung. Untersuchte Fläche 400 m², 2 Etagen.

Mühlensemble mit Mühlegebäude, aus Wohnteil und Mahlmühle bestehend, freistehende Ökonomie und Stock.

Ziefen hat sich aus zwei Siedlungskernen entwickelt: Aus dem heutigen Oberdorf mit einer Mühle und einem Eigengut beim Kirchhügel. Der Besitzer des Eigengutes, zu dem auch die 1302 erstmals erwähnte Pfarrkirche St. Blasius gehörte, hatte offenbar von den Grafen von Frohburg die Mühle zur Pacht erhalten. Gegen Ende des 13. Jh. gingen das Eigengut und das frohburgische Lehen an einen Zweig der Eptinger. Heute ist das Mühlegebäude im Bauinventar des Kanton Basel-Landschaft als kommunal schützenswerter Bau eingetragen und der zugehörige freistehende Ökonomiebau gilt als erhaltenswert. Die Gebäude wurden zuletzt seit Jahren nicht mehr genutzt. Aus diesem Grund wurde ein umfassender Um- und Neubau geplant, was eine bau- und bodenarchäologische Begleitung durch die Archäologie Basel-Land erforderte. Das Ensemble besteht aus einem Mühlegebäude mit traufseitigem Radhaus und Mühlekanal im Westen. Westlich des Mühlekanals steht das grosszügige, mehrteilige Ökonomiegebäude. Und im Nordosten wird der Hof von einem Wohnhaus mit leicht erhöhtem Sockelgeschoss und darüber gebautem Fachwerkbau abgeschlossen. Das Hauptobjekt, das Mühlegebäude, ist zweigeschossig und wird in Firstrichtung hälftig in einen Wohnteil im Osten und der Mahlmühle entlang des Radhauses im Westen aufgeteilt.

Georg Friedrich Meyer zeichnete das Mühlegebäude in seinem Dorfprospekt von 1680 als hohes, fensterloses Gebäude mit Satteldach und zwei Wasserrädern (Abb. 93). Direkt im Norden

Abb. 93. Ziefen BL, Mühlegasse 2 und 4. Federzeichnung des Mühlensembles von G. F. Meyer 1679. Staatsarchiv Basel-Landschaft.

anschliessend bildete er das oben erwähnten Wohnhaus und die langgestreckte Ökonomie ab. Bis 1936 betrieb lediglich ein einzelnes Wasserrad die Mahlsteine. Mit der Elektrifizierung wurden diese Vorrichtungen durch eine neue Turbine und eine neue Mahleinrichtung ersetzt.

Die Untersuchung zeigte, dass es zu der im 13. Jh. in den Quellen erwähnten Mühle keine Hinweise gibt. Das untersuchte Mühlegebäude weist ein noch von Russ geschwärztes Dachgerüst auf, welches zu einem einst mit Rofen gedeckten Gebäude eines firstungebundenen, einfach stehenden Stuhles mit Firstsäulen gehörte. Die Bauhölzer aus Föhre wurden frühestens im Frühjahr 1529 verbaut. Im 4.2 m hohen stehenden Stuhl ist kein Hinweis für einen eingebauten Zwischenboden zu erkennen. Zur Verstärkung des Dachgerüsts und wohl für mehr Lagerraum wurde mit einem frühestens 1697(d) eingebauten stehenden Stuhl ein zusätzlicher Boden eingezogen. Und wohl spätestens dann wurden die Rofen durch Sparren ersetzt. Die Mahlmühle in der westlichen Gebäudehälfte entlang des Radhauses war mit einem Mahltisch ausgestattet. Das würde auch bedeuten, dass der Mahlraum einst 4.8 m hoch war und das obere Geschoss erst später eingezogen wurde. Der Kernbau des Ökonomieteils besteht aus zwei Achsen mit Stall und Tenn (wie auch von G. F. Meyer skizziert) und wird von einem stehenden Sparrendach mit vier Bundachsen überdeckt, welches frühestens 1643(d) errichtet wurde und damit den Kernbau datiert. Im nordwärts anschliessenden jüngeren Ökonomieteil, mit frühestens 1839(d) erstelltem Dachgerüst, befinden sich eine Remise und die Ruine eines zweistöckigen, befensterten Steinbaus (Werkstatt? Wohngebäude?). Ganz im Norden befindet sich ein zuletzt als Waschküchen genutzter Anbau mit Pultdach. Die Lücke zwischen Tenn und Mühlegebäude wurde Richtung Süden nach 1900(d) mit einem weiteren Stallanbau geschlossen. Die Ausstattung der Fassade, des Tenntors und der Fenster zeigen weitgehend Merkmale des 19. und 21. Jh.

Archäologische Funde: Keramik, darunter ein Feierabendziegel mit Inschrift «1724».

Probenentnahmen: Dendroproben.

Datierung: bauarchäologisch; dendrochronologisch; archivalisch (Brandlagerbücher). Neuzeit, Kernbau mit Dachkonstruktion nach 1529.

Archäologie Baselland, C. Spiess.

Zollikon ZH, Isenbüel

siehe Eisenzeit

Abb. 94. Zürich ZH, Fluntern, USZ Campus Mitte 1|2. Bestattungen des Spitalfriedhofs. Die Schädel wurden bei der Autopsie aufgeschnitten. Foto KA ZH.

Zürich ZH, Fluntern, USZ Campus Mitte 1|2

LK 1091, 2 684 108/1 247 783. Höhe 456 m.

Datum der Grabung: 27.2.-15.12.2023.

Bibliografie zur Fundstelle: Käser, L./Quartierverein Fluntern und Universitätsspital Zürich (2019) Illustrierte Geschichte des Züricher Cantonsspitals und der medizinischen Poliklinik - nebst medizinischen, topographischen und kulturellen Nebenwirkungen https://www.zuerich-fluntern.ch/Dateien/kantonsspital-und-kultur.pdf?_sm_pdc=1&_sm_rid=N6bRLNqJMMvVNTJFVDqvDfsRL6RZJ1LN5kvH7qN (aufgerufen am 23.11.2023).

Geplante Notgrabung (Spitalneubau). Grösse der Grabung 3572 m².

Spitalfriedhof.

Anlass der Grabung ist der Spitalneubau Campus Mitte 1|2 im Rahmen der Gesamterneuerung des USZ Kernareals. Auf dem heutigen Areal des Universitätsspitals Zürich stand im 19. Jh. das alte Kantonsspital, von dem heute nur noch ein Teil des ehemaligen Anatomietrakts erhalten ist. Gegenüber befand sich der Spitalfriedhof, der von 1838-1883 in Betrieb war. Viele der alten Gräber wurden bei Neubauten bereits zerstört und das ursprüngliche Friedhofsgelände ist mittlerweile stark verkleinert. Die ungestörte Friedhofsfläche und der Grabungsperimeter wurden durch Sondierungen definiert. Aus Spitalakten, unter anderem Patienten- und Totenregister, ist bekannt, dass im Spital jährlich bis zu 300 Personen verstarben, von denen 85-90% im Spitalfriedhof bestattet wurden. Hochrechnungen nach den ersten Grabungskennntnissen liessen schätzen, dass sich in der ungestörten Fläche noch ca. 1800 Bestattungen befanden.

Die Bestattungen auf dem Spitalfriedhof lagen teils sehr eng nebeneinander, in von Nord nach Süd verlaufenden Reihen. Vor allem zwei Arten von Bestattungen waren auf dem Friedhof vorhanden: Einzelbestattungen und sogenannte anatomische Bestattungen. Die meisten Einzelbestattungen lagen in einer gestreckten Rückenlage mit gekreuzten Händen über dem Becken oder mit gestreckten Armen neben dem Körper. Die Ausrichtung war meistens gegen Osten, wobei auch immer wieder Einzelbestattungen mit Ausrichtung nach Westen oder in Bauchlage gefunden wurden. Viele Särge der einzeln Bestatteten hatten zudem kleine Sichtfenster am Kopfende eingebaut. Mit wenigen Ausnahmen haben alle Verstorbenen einen aufgesägten Schädel, was darauf hindeutet, dass bei den meisten nach dem Tod eine Autopsie durchgeführt wurde (Abb. 94).

Noch mehr von der Forschung und Lehre am damaligen Kantonsspital zeugen die anatomischen Bestattungen. Hier befanden sich jeweils in einem Sarg verschiedene seziierte und menschliche Körperteile und Gliedmassen, aber auch Tierknochen, teilweise ebenfalls mit Sezierspuren. In diesen Bestattungen lagen verschiedenste Fundobjekte, unter anderem viele Glasfläschchen, Objektträger und eine metallene Klistierspritze. In einigen der Einzelbestattungen waren auch persönliche Gegenstände wie Zahnprothesen, Fingerringe, eine Halskette oder eine Taschenuhr zu finden.

Die Anzahl der geborgenen Skelette beläuft sich bei Grabungsende auf 1881.

Archäologische Funde: Glas, Metall, Keramik, Textilien, Kunststoff.

Anthropologisches Material: Skelette in Einzelbestattungen und anatomischen Bestattungen.

Faunistisches Material: Knochen.

Datierung: historisch. Neuzeit, 1838-1883.

KA ZH, T. Ramsey.

Zürich ZH, Neumarkt 22

LK 1091, 2 683 670/1 247 470. Höhe 416 m.

Datum der Bauuntersuchung: 24.7.-10.8., 12.9.2023.

Geplante Untersuchung Nord- und Südfassade.

Abb. 95. Zürich ZH, Neumarkt 22. Hofseitige Südfassade, 2. Obergeschoss: Brüstungsbereich mit Fensterbank (nach 1551d), Bodenkonstruktion mit tragendem Balkenrapport und Füllbalken. Foto Stadtarchäologie Zürich.

Mittelalterliches und neuzeitliches Wohnhaus.

Die im Rahmen von Sanierungen erfolgten Untersuchungen ergaben insbesondere im Fall der Südfassade, wo der schadhafte Verputz grossflächig abgetragen worden war, bemerkenswerte Befunde. Dieser Hausteil ist gegenüber dem östlichen Nachbarn Neumarkt 24 leicht vorspringend. Er wandte sich ursprünglich auf ganzer Höhe gegen den Hof; im 19. Jh. erhielt er einen eingeschossigen Anbau. Die älteste Bausubstanz gehört zu einem auf drei Geschossen fassbaren Ständerbau aus Holz. Nuten zeigen, dass die Gefache der Riegelwand des 2. Obergeschosses ursprünglich mit Holzbohlen gefüllt waren, die später durch Mauerwerk ersetzt wurden. Gegen Westen und Osten waren die Fassaden als Flechtwände mit Lehmverputz ausgeführt. Der Boden des 2. Obergeschosses besteht aus dicht liegenden Balken, die die Zwischenräume des tragenden Balkenrapports füllen. Im 1. Obergeschoss befindet sich ein vierfaches Reihenfenster mit gekehlten Holzpfosten. Gleich bearbeitet sind die Seitengewände des Dreifachfensters im 2. Obergeschoss; die später eingesetzten Mittelpfosten sind gefast. Unter diesem Fenster erhalten ist eine massive, die ganze Fassadenbreite einnehmende Fensterbank aus Eiche mit sehr breiter Abfasung und Ausläufen (Abb. 95). Sie ist dendrochronologisch kurz nach 1551 datiert. Alle Hölzer weisen Reste einer roten Farbfassung auf. Das 3. Obergeschoss, dessen östliche Brandmauer 1979 durch die Stadtarchäologie untersucht wurde, war gegenüber dem darunterliegenden Stockwerk um 60 cm zurückversetzt errichtet worden. Von dem den Rücksprung bedeckenden Pultdach konnte jetzt vom Gerüst aus ein kurzer Rafen dokumentiert werden. Das Vorsetzen des 3. Obergeschosses auf die untere Fassadenflucht erfolgte wohl im 17. Jh. Im Erdgeschoss war der östliche Eckständer später durch eine Seitenmauer, die auch den Rähmbalken aufnahm, ersetzt worden.

Datierung: bautypologisch; dendrochronologisch. Neuzeit.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Stadtarchäologie, A. Motschi; Atelier Berti, Kohler & Wyss, F. Wyss; ProSpect GmbH, P. Moser.

Zürich ZH, Rämistr. 24 «Seilerei Denzler»

LK 1091 2 683 838/1 246 902. Höhe 436 m.

Datum der Bauuntersuchung: 6.9. und 3.11.2023.

Bibliografie: Grunder, K. (2005) Die Kunstdenkmäler des Kantons Zürich, Neue Ausgabe Band IV, Die Stadt Zürich IV, Die Schanzen und die barocken Vorstädte. Bern.

Geplante Bauuntersuchung. Stadtbefestigung.

Infolge des geplanten Ausbaus des Bahnhofs Stadelhofen gelangten zwei ehemalige Durchgänge der barocken Stadtbefestigung Zürichs in den Fokus der Stadtarchäologie. Diese sog. Poternen führten durch die Kurtine zwischen St. Anna- und Geissbergbastion auf den Wallgang sowie in den Befestigungsgraben.

Die Poternen sind heute Teil der ehemaligen und heute im Schutzinventar befindlichen Seilerei Denzler. Darin werden diese zwei übereinander liegenden Durchgänge noch als Kasematten angesprochen. Sie sind auf mehreren historischen Plan- und Bildquellen identifizierbar. Beide messen im Licht 2.2×2.3 m. Die obere Poterne ist heute Teil einer Wohnung und auf 11 m Länge begehbar. Die untere ist 39 m lang, in der originalen Substanz erhalten und endet in einer vor 1832 angebrachten Zumauerung. Die Gewölbe wurden in den 1640er-Jahren mutmasslich im Untertagebau in die Moräne gegraben und mittels eines Lehrgerüsts fortlaufend mit Hausteinen aus Sandstein ausgemauert.

Die originale, stadtseitige Stützmauer des Hauptwalls samt drei Pfeilern mit Anzug ist auf 35 m Länge und 4 m Höhe erhalten.

Es handelt sich um die Wiederentdeckung eines der noch wenigen intakten Bauelemente der Zürcher Schanzenanlage aus dem 17. Jh. Die Ansprache als Poternen zusammen mit der originalen Stützmauer rückt sie ins richtige Licht. Die Anlage wurde von Geomatik und Vermessung Stadt Zürich 3D-vermessen und von der Stadtarchäologie fotografisch und beschreibend dokumentiert.

Datierung: archäologisch; historisch. Neuzeit, 1640er-Jahre.

Amt für Städtebau der Stadt Zürich, Stadtarchäologie, M. Zürcher.

ZEITSTELLUNG UNBEKANNT - ÉPOQUE INCERTAINE - REPERTI NON DATATI

Dompierre FR, Route de Domdidier
voir Époque romaine

ANZEIGEN UND REZENSIONEN — AVIS ET RECENSIONS — AVVISI E RECENSIONI

Christian Schinzel, Römische Hortfunde aus dem Kanton Solothurn. Inventar der Fundmünzen der Schweiz, Band 17. Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Bern 2022. 184 S., 29 Abb. im Text, 19 Taf., mit digitalem Speichermedium.

In der vom Inventar der Fundmünzen der Schweiz seit 1993 herausgegebenen Monographienreihe werden in loser Folge Fundmünzen aus der Schweiz von der Antike bis in die Neuzeit vorgestellt, beispielsweise aus einzelnen Kantonen, aus Kirchgrabungen, von bestimmten archäologischen Fundstellen oder Epochen sowie grössere Hortfunde.

Im vorliegenden Band befasst sich Christian Schinzel mit den römischen Hortfunden aus dem Kanton Solothurn. Neben den in der Kantonsarchäologie Solothurn aufbewahrten Münzen behandelt er auch solche, die in anderen Museen liegen oder nur schriftlich überliefert sind, beispielsweise einen Fund von Erschwil (Nr. 12), der 1549 entdeckt wurde («zwo Händ voll römische Pfennige»), dann Funde aus dem 19. Jahrhundert, die oft nur noch in Teilen physisch vorhanden sind, und Hortfunde, die im 20. Jahrhundert entdeckt wurden.

Der Verfasser gibt dazu die folgende Definition: «Als Horte im Sinne dieser Untersuchung werden Funde von mehreren Münzen definiert, von denen mit guten Gründen angenommen werden kann, dass sie auch zusammen verborgen wurden oder verloren gingen».

Das Buch geht in einem einleitenden Kapitel auf die Fundsituation im Kanton Solothurn ein, dann folgt der Katalog der 17 Fundstellen mit topographischen Angaben, Erläuterungen zu den Befunden und – je nach Grösse des Hortes – mit Analysen zu den Münzreihen und dem ausführlichen Beschrieb der gefundenen bzw. noch vorhandenen Münzen. Indices erleichtern das Auffinden im Katalog, und auf 19 Tafeln werden die Münzen abgebildet. Die mitgelieferte USB-Karte enthält die digitalen Fotos aller Münzen sowie die Tafeln und den Katalog als excel-Tabelle, was eigene Recherchen noch einfacher macht.

So vielgestaltig der Kanton Solothurn ist, so verschieden sind die Fundstellen und schliesslich die Interpretation der gefundenen Münzen. Die meisten Funde stammen vom Jurasüdfuss aus der Umgebung der römischen Siedlungen Solothurn und Olten und den in der Nähe liegenden Gutshöfen, Villen und Verkehrswegen. Nur vereinzelte Funde stammen aus den nördlich zum Kanton Baselland gelegenen Höhen und Tälern.

Von den 17 Horten stammen drei aus dem Vicus Olten und dem Castrum Solothurn, sieben aus dem Umfeld von Villen (Grenchen, Selzach, Biberist, Oensingen, Erschwil, Breitenbach, Lostorf). Eine rituelle Komponente vermutet der Verfasser beim Hort von Rüttenen-Martinsflue. Zwei Horte, Rüttenen-Martinsfluewald und Matzendorf-Kalkofen, liegen an Verkehrswegen, während zu vier weiteren Funden (Matzendorf, Balsthal, Holderbank und Nuglar-St. Pantaleon) mangels nur spärlich überlieferter Informationen keine Aussagen gemacht werden können.

Leider muss davon ausgegangen werden, dass keiner der Solothurner Hortfunde vollständig erhalten bzw. überliefert ist. Deshalb fehlen bei einigen Horten zuverlässige Enddaten. Sieben Horte stammen aus dem 3. Jahrhundert, je einer aus dem 1. und dem 4. Jahrhundert, und zwei aus dem 2. Jahrhundert n. Chr.

Im Rahmen dieser Besprechung ist es nicht möglich, auf jeden in der Publikation vorgestellten Hort genauer einzugehen. Immerhin soll anhand von fünf Hortfunden aufgezeigt werden, wie Christian Schinzel dank kritischem und akribischem Quellenstudium bei den Alt- wie bei den Neufunden zu wichtigen Erkenntnissen über den Münzumschlag in römischer Zeit gelangte.

Der älteste erhaltene Münzhort ist derjenige von Nuglar-St. Pantale-

on (Nr. 14). Er wurde 1823 entdeckt, heute können ihm noch 55 Münzen zugewiesen werden. Er besteht aus drei Denaren, fünf Antoninianen, 46 Sesterzen sowie einem Dupondius und vereinigt damit – und das ist eher die Ausnahme – Edelmetall- mit Buntmetallmünzen. Der unedle Teil der Münzreihe umfasst Prägungen von Titus (79–81 n. Chr.) ohne Unterbruch bis Commodus (180–192 n. Chr.), sodann Sesterze der Kaiser Severus Alexander (222–235 n. Chr.), Philippus I. (244–249 n. Chr.) und Traianus Decius (249–251 n. Chr.). Die Silbermünzen setzen erst mit Elagabalus (218–222 n. Chr.) ein und reichen bis Traianus Decius. Die starke Abnutzung der Sesterze des 1. und 2. Jahrhunderts deutet darauf hin, dass sie noch weit bis in das 3. Jahrhundert n. Chr. zirkulierten. Der Vergleich mit weiteren Funden aus der Schweiz und aus Frankreich zeigt, dass die Münzen im Hort von Nuglar in ihrer Zusammensetzung den Buntmetallumlauf um die Mitte des 3. Jahrhunderts n. Chr. repräsentieren.

Ein zweiter Altfund, 1841 in Matzendorf geborgen (Nr. 7), besteht aus 47 Denaren von Nero (54–68 n. Chr.) bis Hadrianus (117–138 n. Chr.). Horte mit einer Schlussmünze von Hadrianus sind recht selten, aufgrund der Anzahl kommt der Autor zum Schluss, dass es sich am ehesten um den Inhalt einer Börse gehandelt haben könnte. Leider sind hier wie beim Fund aus Nuglar die genauen Fundorte und die Art der Bergung nicht bekannt.

1947 wurde in Solothurn an der Rathausgasse 10 ein recht kompakter Münzhort im Brandschutt entdeckt (Nr. 5). Er setzt sich aus 53 spätrömischen Kleinbronzen der Zeit von 335 bis zum Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. und einem Denar von 217/218 n. Chr. zusammen. Der Fundort befindet sich etwas ausserhalb des spätrömischen Castrums. Offenbar lagen die Münzen beieinander, sodass schon frühere Bearbeiter von einem Hort sprachen. Bei dem sehr schlecht erhaltenen «Ausreisser», einem Denar des Macrinus (217–218 n. Chr.), muss man sich die Frage stellen, ob er tatsächlich zu dem Ensemble der spätrömischen Prägungen gehört. Vergleiche mit Funden aus dem nahen Ausland haben aber ergeben, dass solche Fälle tatsächlich vorkommen, sodass man beim Fund aus Solothurn von einer Barschaft vom Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. sprechen kann.

Die beiden Horte von Oensingen-Gärtnerei Jurt (Nr. 9), und Olten-Färberei Türler (Nr. 15), stammen aus den Jahren um 270 bzw. um 272/274 n. Chr., einer sowohl politisch wie auch numismatisch unruhigen Epoche. Bei Oensingen handelt es sich um eine schon seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bekannte Villa; Neubauprojekte lösten archäologische Untersuchungen aus, die in einer Grube im Inneren der Villa zur Entdeckung eines Denars (202–210 n. Chr.) und acht Antoninianen (241–270 n. Chr.) führten. Dass in Villen im 3. Jahrhundert n. Chr. Horte entdeckt werden, kommt immer wieder vor. Interessant ist aber in diesem Zusammenhang die Bemerkung des Autors, dass in der Villa auch Einzelfunde gemacht wurden: Münzen des Aurelianus sowie der Kaiser des Gallischen Sonderreiches und Imitationen derselben, die etwas später als die Bauten zu datieren sind. Das zeigt, dass in der politisch unsicheren Zeit ältere, wohl leerstehende Gebäude notdürftig zu verschiedenen Zeiten wieder benutzt wurden.

Der umfangreichste Fund im Kanton Solothurn besteht aus 902 Antoninianen sowie einem Denar und wurde 1935 in der Dünern bei Olten entdeckt. Auch er gehört in diese Zeit. Der Fundort liegt ausserhalb des römischen Vicus Olten, ebenso etwa 200 m von der römischen Villa in der Römermatte entfernt. Die Fundumstände sind unklar, offenbar sind die Münzen ins Flussbett abgerutscht («Die Stücke befanden sich in einem Trichter des alten Flussbettes, zum Teil in einer Mergelschicht eingelagert.»). Einige Münzen sind sicher von Privaten entfernt worden. Der hohe Anteil der Münzen

des Gallienus (ca. 30 %) und des Claudius II. (ca. 42 %) gab Christian Schinzel die Gelegenheit, diese Münzreihen mit denjenigen aus schweizerischen und internationalen Fundorten zu vergleichen, was zu interessanten Ergebnissen hinsichtlich der Versorgung der Provinzen mit neuem Geld und der Organisation in den Münzstätten führte. Die Münzen kamen um 272/274 n. Chr. in den Boden, bevor die Umgebung mangels Versorgung durch die offiziellen Prägestätten mit den Imitationen des Claudius II. und des Gallischen Sonderreiches überschwemmt wurde.

Die sorgfältige Arbeit zeigt uns, wie wichtig die Publikation von Hortfunden, aber auch von Münzfunden allgemein ist. Sie helfen nicht nur der Numismatik, sondern auch der Archäologie, die Aus-

sagemöglichkeiten der Münzen besser zu verstehen. Als Beispiel können die beiden letztgenannten Horte dienen. Wertvoll ist sicher auch die Publikation der alten Münzfunde, die schriftlich oder nur in Einzelstücken überliefert sind. In diesen Fällen ist ein subtiles, quellenkritisches Vorgehen Voraussetzung, wie es im vorliegenden Buch Anwendung fand. Schliesslich mahnen uns die Beispiele älterer Funde aus dem Kanton Solothurn, wie fahrlässig oftmals bei der Bergung der Horte vorgegangen wurde. Wie diese im Idealfall vonstattengehen sollte, zeigen etwa die Münzhorte von Neftenbach ZH und Bubendorf BL, bei welchen man sogar rekonstruieren konnte, wie die Münztöpfe gefüllt wurden.

Hugo W. Doppler

PROF. RAFFAELE CARLO DE MARINIS

(7 avril 1941–7 juin 2023)

Le 7 juin 2023, le Prof. Raffaele Carlo de Marinis s'est éteint à Menaggio (lac de Côme) des suites d'une longue maladie. Longtemps professeur ordinaire de pré- et protohistoire à l'Università degli Studi de Milan, il avait pris une retraite active depuis quelques années. Avec lui a disparu une personnalité de tout premier plan de la protohistoire italienne et européenne, chercheur émérite et excellent didacticien.

R. C. de Marinis est né le 7 avril 1941 dans la capitale lombarde. Après une formation gymnasiale classique, il fréquente la Faculté de lettres à Milan et étudie notamment la paléontologie humaine et la paléthnologie auprès du Prof. Ferrante Rittatore Vonwiller. En 1967, il obtient sa licence avec un mémoire sur la nécropole ligure de Chiavari. Il poursuit sa formation à l'École de spécialisation de Rome, puis à celle de l'Université catholique de Milan. Après quelques années d'enseignement gymnasial, il entre en 1978 à la Surintendance archéologique de la Lombardie comme inspecteur puis responsable de la pré- et protohistoire des provinces de Côme, Brescia et Mantoue. En 1987, il est nommé professeur associé, puis en 1999 professeur ordinaire de la chaire de paléthnologie, qui devient chaire de pré- et protohistoire, à la Faculté de lettres et de philosophie de l'Università degli Studi de Milan.

Parallèlement il s'engage activement auprès de l'Institut italien de pré- et protohistoire, dont il devient membre du Conseil directeur dès 1995, puis vice-président de 2005 à 2008, et président de 2009 à 2012. De 2012 à 2018, il assume la direction de l'organe de l'Institut, la « Rivista di Scienze Preistoriche ». Il a également été président du Centre d'études préhistoriques et archéologiques de Varese de 1989 à 1996, membre correspondant de l'Institut national d'études étrusques et italiennes de Florence et il a aussi été longtemps membre de la Société suisse de préhistoire et d'archéologie, dont il lisait avec intérêt l'Annuaire. Il a fait partie de nombreux comités scientifiques et éditoriaux de revues, en particulier les « Notizie archeologiche bergomensi », « Sibirium » et « Archeologia viva », et de congrès d'archéologie.

Intéressé dès ses études à la conservation et à la présentation des découvertes archéologiques, il a réorganisé les collections préromaines de plusieurs musées – Musée Rambotti de Desenzano del Garda, Musée archéologique national de Mantoue, Musée Giovio de Côme –, il a contribué à la création du parc archéologique du Forcello et participé à la réalisation, catalogue inclus, de grandes expositions nationales et internationales, entre autres celle de Locarno au Tessin en 2000, intitulée « Les Léopontiens entre mythe et réalité ». Ses recherches ont porté principalement sur les âges du Cuivre, du Bronze et du Fer, soit une plage de temps de près de 3500 ans, dont il a exploré toutes les facettes, en Italie du Nord et dans les régions voisines. Il a amené de nouvelles connaissances décisives notamment sur les cultures de Remedello, de Polada, de la Scamozzina, de Canegrate, des terramare et de Golasecca, en matière de chronologie, de typologie, d'extension territoriale, de rituels funéraires, de fonctionnement de la société, etc. R. C. de Marinis a travaillé de façon très rigoureuse, en établissant tout d'abord un examen critique approfondi des sources, puis en ne tenant compte que des ensembles clos ou stratifiés pour établir ses chronotypologies. Il a également toujours cherché ensuite des corrélations avec les régions avoisinantes, dont le nord des Alpes, ce qui lui a permis d'asseoir ses chronologies et les liens culturels. Ses intérêts et ses compétences étaient toutefois beaucoup plus vastes et on peut mentionner son magnifique cours sur le Paléolithique ou encore son expertise de la céramique grecque.

Parmi les fouilles les plus notables qu'il a dirigées, il faut citer la terramare de Ca' de Cessi à Sabbioneta, qui a apporté des éléments significatifs pour la chronologie fine de cette période, le site palafitique du Lavagnone à Desenzano, qui a permis de réviser complète-

Milan, le 16 novembre 2011, à l'occasion de la remise du livre d'hommage « Al filo del tempo. Studi di preistoria e protostoria in onore di Raffaele Carlo de Marinis ». Photo M. David-Elbiali.

ment la chronologie du Bronze ancien de l'Italie du Nord, et le site du Forcello près de Mantoue, un important comptoir étrusque, le plus au nord selon les découvertes actuelles, où se retrouvent importations grecques et hallstattiennes. Il a également beaucoup travaillé sur la région de Côme, enrichissant les connaissances sur la culture de Golasecca, qui s'étend aussi sur le sud du Tessin.

Ma première rencontre avec R. C. de Marinis remonte à 1994 au Congrès de l'IIPP de Courmayeur. Ses articles sur la chronologie du Bronze moyen et récent, notamment sur la culture de Canegrate alors identifiée depuis peu en Valais à Sembrancher, m'avaient particulièrement intéressée dans le cadre de ma thèse. R. C. de Marinis alliait une grande rigueur méthodologique à une rédaction très structurée, mais aussi riche et fluide, qui ont rendu ses textes à la fois très informatifs, compréhensibles et agréables à lire, voire passionnants. Cette capacité didactique, il en disposait aussi à l'oral. Il m'a ainsi initiée, en un après-midi d'automne milanais au ciel plombé, aux finesses de la typologie des haches de l'âge du Bronze, à laquelle j'étais peu formée. C'était également un conférencier charismatique. Lors du Congrès de l'IIPP de Viareggio en janvier 1995, il donna un soir une conférence destinée au grand public sur Ötzi, l'homme du glacier du Similaun. La salle était bondée et l'enthousiasme suscité par sa présentation se manifesta par une salve incroyable de questions les plus diverses et de discussions informelles qui fusaient de toutes parts. Il maniait d'autre part l'humour avec virtuosité et mordant, ce qui l'avait incité à rédiger une recension intitulée *De Profundis...* pour relever la médiocrité d'un ouvrage généraliste sur l'art paléolithique. Passionné d'histoire, véritable érudit et grand intellectuel, il prenait aussi un plaisir évident à reconstituer tesson par tesson, parfois minuscules, les vases grecs issus des fouilles du Forcello.

R. C. de Marinis appartenait à cette génération de pré- et protohistoriens qui ont maîtrisé les connaissances acquises depuis la fondation de la discipline préhistorique au 19^{ème} siècle et ont à la fois utilisé, avec beaucoup de circonspection, les nouvelles méthodes d'analyse scientifique diffusées peu avant ou au cours de leur carrière, comme les méthodes de datation absolue, de composition des métaux, etc. Il laisse une abondante littérature scientifique – articles, monographies, actes de congrès – qui servira encore longtemps de référence, notamment pour les ensembles originaux, des ouvrages plus généralistes comme son livre sur la momie du Similaun, l'homme venu des glaces, des expositions de musées, mais surtout un grand nombre d'archéologues très bien formé.e.s, dont certaines ont déjà pris la relève du maître depuis plusieurs années... Il n'en demeure pas moins que sa disparition suscite avant tout la tristesse d'une page humaine qui s'est tournée définitivement.

Éléments bibliographiques

De Marinis, R. C. (1981) Il periodo Golasecca III A in Lombardia. Studi Archeologici I, 41–284, 290–303, pl. 1–69. Bergamo.

De Marinis, R. C. (1984) Il mondo antico dalle origini all'Egitto. Storia universale dell'arte I, 1–247. Milano.

De Marinis, R. C. (éd., 1988) Gli Etruschi a nord del Po (vol. I-II). Udine.

De Marinis, R. C./Brillante, G. (1998) La mummia del Similaun: Ötzi, l'uomo venuto dal ghiaccio. Venezia.

De Marinis, R. C./Biaggio Simona, S. (éd., 2000) I Leponti tra mito e realtà (vol. I-II). Locarno.

De Marinis, R. C. (2002) Towards a Relative and Absolute Chronology of the Bronze Age in Northern Italy. *Notizie Archeologiche Bergomensi* 7, 1999, 23–100.

De Marinis, R. C. (éd., 2007) Studi sull'abitato dell'età del Bronzo del Lavagnone, Desenzano del Garda. *Notizie Archeologiche Bergomensi* 10, 2002.

De Marinis, R. C./Rapi, M. (éd., 2008) Il Forcello di Bagnolo S. Vito (MN): le fasi di età arcaica. Firenze.

De Marinis, R. C./Massa, S. / Pizzo, M. (éd., 2009) Alle origini di Varese e del suo territorio. Roma.

De Marinis, R. C. (éd., 2013) L'età del Rame: la pianura padana e le Alpi al tempo di Ötzi. Brescia.

De Marinis, R. C./Rapi, M. (éd., 2022) Preistoria e Protostoria in Lombardia e Canton Ticino. *Rivista di Scienze preistoriche* LXXII-S2. Firenze.

Mireille David-Elbiali

PAUL GUTZWILLER

(4. August 1949–9. Juni 2023)

Am 9. Juni 2023 ist der Archäologe Paul Gutzwiller nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben. Wir verlieren nicht nur einen guten Freund, sondern auch einen anerkannten Wissenschaftler, der in der Nordwestschweizer Archäologie prägende Spuren hinterlassen hat.

Seine Kindheit verbrachte Paul an der Schulgasse 8 in seiner geliebten Heimatgemeinde Therwil BL. Dort durchlief er von 1956 bis 1964 die Primar- und Realschule. Anschliessend ging es von 1965 bis 1967 ans Kollegium St. Fidelis in Stans NW. Im Jahre 1968 begann Paul Gutzwiller eine Laborantenlehre in der Sandoz AG, die er 1971 erfolgreich abschloss. Danach arbeitete er noch zwei Jahre in diesem Betrieb, wo er sich der Synthese von schwarzen Lederfarbstoffen und Hochdruckreaktionen widmete. Es folgten Schuljahre an der Privatschule Minerva in Basel, wo er 1977 die eidgenössische Matura Typus A mit sehr guten Noten erlangte. Von 1977 bis 1979 studierte Paul Gutzwiller Altphilologie an der Universität Basel. Danach zog es «Gutzi» – wie er von allen liebevoll genannt wurde – in eine bodenständigere Fachrichtung. Sein Studium der Ur- und Frühgeschichte an der Universität Basel bei Professor Louis Berger – als Nebenfächer belegte er weiterhin Klassische Archäologie und Alte Geschichte – schloss er 1985 erfolgreich ab. Seine Lizentiatsarbeit befasste sich mit der bronzezeitlichen Keramik der Frohburg bei Trimbach SO. Seine Dissertation mit dem Titel «Die bronze- und hallstattzeitlichen Fundstellen des Kantons Solothurn: ein Beitrag zur metallzeitlichen Siedlungsgeschichte in der Nordwestschweiz» legte er schliesslich 2004 im *Antiqua* Band 38 vor.

Daneben arbeitete «Gutzi» als freischaffender Archäologe im Auftrag der Kantone Solothurn und Basel-Landschaft. Er leitete zahlreiche Prospektionen und Ausgrabungen. Bei den von ihm betreuten Amateurarchäologen wurde, neben seinem grossen Fachwissen, besonders auch seine umgängliche Art äusserst geschätzt. Er kuratierte zudem archäologische Ausstellungsprojekte – als junge Studentinnen und Studenten durften wir bei der

Griechenlandreise 1992: «Gutzi» mit den Unterzeichnenden in einer Taverne in Delphi. Foto U. Leuzinger.

Neugestaltung des Heimatmuseums Allschwil, der Jubiläumsausstellung anlässlich der CH91 in Oberwil BL oder bei der Dauer-ausstellung im Löwenburg-Museum in Pleigne JU mithelfen.

Die Mehrzahl seiner archäologischen Forschungen fanden in der Nordwestschweiz, insbesondere in den Kantonen Solothurn und Basel-Landschaft statt. So entdeckte und untersuchte er beispielsweise (um nur wenige zu nennen!) im Kanton Solothurn die mittelsteinzeitlichen Freilandstationen Trimbach-Ischlag und Neuendorf-Allmend, die römischen Villen von Hofstetten-Hutmatt, Oberbuchsiten-Bachmatt und Rodersdorf-Bahnhofstrasse 2, das frühmittelalterliche Gräberfeld von Rodersdorf-Kleinbühl sowie die frühmittelalterliche Gewerbesiedlung Büsserach-Mittelstrasse. Aber er arbeitete auch in der Innerschweiz: Von grosser Bedeutung sind z. B. seine Untersuchungen auf der Loppburg bei Stansstad im Kanton Nidwalden. Diese Resultate wurden von Jakob Obrecht und ihm 2007 im *Antiqua* Band 42 vorgelegt.

Paul Gutzwiller engagierte sich zudem sehr für das Therwiler Dorfmuseum. Er veranstaltete dort zahlreiche Sonderausstellungen. Im Jahr 2022 erschien sein im wahrsten Sinne des Wortes gewichtiges Buch «Därwil in Bildern - ein Querschnitt durch die Fotosammlung des Dorf museums». Unter anderem gelang es Paul Gutzwiller in dieser Publikation, das Rätsel um die Lokalisierung der Therwiler Kupferstiche von Matthäus Merian dem

Älteren mit der Realität zu korrelieren. Sie waren bisher seitenverkehrt gedruckt worden!

Mit «Gutzi» konnte man nicht nur über Archäologie, sondern auch über Kakteen, die richtige Erziehung von Cavalier King Charles Spaniels oder Fonduemischungen philosophieren. Unvergessen bleiben die gemeinsamen archäologischen und kulinarischen Studienreisen in die Toskana, nach Griechenland, in den Süden Englands, nach Malta oder in die Dordogne, wo wir zusammen als Höhepunkt die originale Höhle von Lascaux mit ihren 18'000 Jahre alten Malereien und Gravierungen aus dem Magdalénien besichtigen konnten.

Nun ist Paul Gutzwiller im 74. Altersjahr verstorben. Wir entsenden seiner Frau Kathia und der ganzen Familie unser zutiefst empfundenes Beileid. Der Verstorbene hat viele interessante Publikationen hinterlassen, die überdauern werden. Aber auch die unzähligen schönen Erinnerungen an gemeinsame Grabungen, Exkursionen, Silvesterwanderungen und Generalversammlungen bei den Archäotalpen werden wir nicht vergessen. Wir vermissen Dich, *requiescas in pace*, lieber «Gutzi»!

Urs Leuzinger, Catherine Leuzinger-Piccand, Norbert Spichtig

GESCHÄFTSBERICHT — RAPPORT D'ACTIVITÉ — RESOCONTO AMMINISTRATIVO 2023

1. Mitglieder der Gesellschaft

Ende 2023 zählte die AS 1715 Mitglieder (Einzelmitglieder: 1255; Paarmitgliedschaften: 49; Kollektivmitglieder: 153; Studierendenmitglieder: 205; Mitglieder auf Lebenszeit: 51, sowie 2 Ehrenmitglieder). Dabei hat die Anzahl der Einzelmitglieder leicht abgenommen, die der Kollektiv- und Studierendenmitglieder dagegen zugenommen. 415 Personen haben «arCHaeo Suisse» abonniert.

Ehrenmitglieder:

Jürg Ewald, Basel (1982)
Urs Niffeler, Dornach (2019)

Durch Tod hat AS folgende Mitglieder verloren:

Walter Bieri, Zürich; Jean-Louis De Pingon, St-Cierges; Benjamin Fässler, Bellach; Renata Flubacher, Affoltern am Albis; Katharina Furrer, Winterthur; Lothar Klappauf, Sarstedt; Eberhard Kornfeld, Bern; Hugo Mäder, Dübendorf; Konrad Oertle, Therwil; Niklaus Schärer, Luzern; Beatrice Schärli, Muttenz; P. Daniel Schönbächler, Disentis; Robert Widmer, Wetzikon; E.W. Zollinger, Winterthur.

2. Charakterisierung des Berichtsjahres

Archäologie Schweiz darf auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2023 zurückblicken.

So wurde der im vergangenen Jahr aufgegleiste Relaunch der Zeitschrift «as.» wie geplant mit der ersten Ausgabe des neuen «arCHaeo» im März abgeschlossen und mit einer Vernissage am 24. März in Bern gefeiert. Das erste Jahr mit dem komplett revidierten Magazin und damit auch vielen veränderten Arbeitsabläufen war für alle Beteiligten anspruchsvoll und spannend.

Zugleich lief mit «CHRONIQUES online» ein nächstes Projekt zur Weiterentwicklung der Publikationen an. Für die archäologischen Fundberichte aus den kantonalen Fachstellen, welche bisher im Jahrbuch gedruckt wurden, sieht AS eine webbasierte Plattform vor. 2023 ging es vor allem um die Einwerbung von Drittmitteln für dieses Digitalisierungsprojekt sowie um die Begleitung der Entwicklungsarbeiten.

Grundlegend sowohl für die Umsetzung von «arCHaeo» als auch für die Entstehung der «CHRONIQUES online» ist die Kooperationsvereinbarung, die AS mit der Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen KSKA für die Unterstützung ihrer Publikationen schliessen konnte. 2023 war das erste von zwei Jahren einer Pilotphase dieser Zusammenarbeit.

3. Generalversammlung

Direkt im Anschluss an die Tagung des Netzwerks Archäologie Schweiz fand die 116. Generalversammlung von Archäologie Schweiz am Freitag 16. Juni im Park Casino in Schaffhausen statt.

Nach den jeweils maximal neun Jahren im Vorstand wurden Andrea Schaer und Thomas Reitmaier an der Generalversammlung verabschiedet. Beide haben sich aussergewöhnlich intensiv für AS engagiert, wofür Ihnen unser besonderer Dank gebührt. Thomas Reitmaier fungierte als Vizepräsident und Präsident,

Andrea Schaer vertrat AS bei Alliance Patrimoine. Neu gewählt wurden Katharina Schäppi und Anna Kienholz, die AS herzlich im Vorstand willkommen heisst.

Im Anschluss an die formale Generalversammlung fand zum zweiten Mal die Verleihung des Prix Archéologie Suisse statt. Die Jury war sich einig, den Preis an Lara Wetzel für ihre an der Universität Zürich eingereichte Masterarbeit «Das Pferd und seine Eisen - Hufbeschläge im Raum der heutigen Schweiz: Entwicklung, Typologie und Sonderformen» zu vergeben. Die Laureatin stellte ihre herausragende Arbeit in einem Vortrag vor, Jurypräsident Christian Mathis hielt die Laudatio.

Tags darauf, am Samstag, fand die GV-Exkursion im Kanton Schaffhausen statt. Die Teilnehmenden wurden von Kantonsarchäologin Kathrin Schäppi vor dem Museum zu Allerheiligen in der Schaffhauser Altstadt begrüsst. Drei der Kurator*innen führten sie in Gruppen jeweils durch ihre Abteilung: die naturhistorische, die archäologische sowie die Ebnöther-Sammlung. Mit der Bahn fuhr die Gruppe darauf bis nach Thayngen. Nach einem Spaziergang erreichte sie die zum UNESCO Welterbe zählende Pfahlbausiedlung Thayngen-Weiher. Vor Ort hatte das Team der Kantonsarchäologie einen hervorragenden prähistorischen Mittagsimbiss im Freien vorbereitet. Nach einem weiteren Spaziergang gelangte sie zur wohl bekanntesten Schaffhauser Fundstelle, dem sog. Kesslerloch. Zwei Experimentalarchäologen führten den Teilnehmenden das Leben in der Altsteinzeit sehr eindrücklich vor Augen.

4. Der Vorstand

Präsident: Lionel Pernet, Pully; Vizepräsident: Reto Blumer, Châtel-sur-Montsalvens; Kassier: Stefan Bichsel, Villarepos; Delegierte des Kantons Basel-Stadt: Andrea Hagedorn, Birsfelden; Matthieu Demierre, Fribourg; Christian Mathis, Windisch; Anna Kienholz, Schliern bei Köniz (ab GV 2023); Thomas Reitmaier, Chur (bis GV 2023); Andrea Schaer, Oberwangen (bis GV 2023); Katharina Schäppi, Beggingen (ab GV 2023); Studierendenvertretung: Timo Geitlinger, Schaffhausen.

Der Vorstand traf sich im Berichtsjahr zu vier Sitzungen. Daneben erfüllte der Vorstand die ihm durch die Statuten übertragenen Aufgaben.

5. Kommissionen

a) Wissenschaftliche Kommission (WK)

Präsident: Matthieu Demierre, Fribourg; Jacques Bujard, Belfaux; Elena Burri-Wyser, Genève; Mireille David-Elbiali, Genève; Kristin Ismail-Meyer, Delémont; Nicole Reynaud-Savioz, Sion; Lara Tremblay, Bern; Fabio Wegmüller, Basel; Sophie Wolf, Zürich (bis GV 2023); Stephan Wyss.

Im Rahmen der Kooperationsvereinbarung mit der KSKA ist neu ein*e Delegierte*r der KSKA in der WK vertreten. Diese Funktion wurde von Stephan Wyss (Stadtarchäologie Zürich) übernommen. Die WK traf sich im Berichtsjahr zu zwei regulären Sitzungen. Sie stellte selbst Gutachten auf und beauftragte externe Gutachten für die eingereichten Beiträge für das Jahrbuch sowie für ein Manuskript in der Reihe Antiqua. Die Kommission befasste sich ebenso mit der Qualitätssicherung des Jahrbuches und begleitete das Abfassen eines Thesaurus für die CHRONIQUES online.

b) Kommission für Archäologie und Raumplanung (KAR)
Die KAR ruht zur Zeit.

6. Politische Arbeit

Die politische Arbeit von AS wird in der Interessenvertretung für das Kulturerbe auf Bundesebene in der Organisation Alliance Patrimoine AP gebündelt. Seit 2023 wird AS dort von der Zentralsekretärin vertreten.

Das umfangreichste politische Geschäft dieses Jahres war für AP die «Vernehmlassung zur Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2025-2028 (Kulturbotschaft) vom 9. Juni 2023». Bereits im Vorfeld organisierte das Bundesamt für Kultur erstmals zwei Hearings für die beteiligten Organisationen, an denen auch AS vertreten war. Alliance Patrimoine erarbeitete eine gemeinsame Stellungnahme ihrer Mitgliedsorganisationen. Zusätzlich versandte AS eine eigene Stellungnahme, welche auch den weiteren schweizweiten archäologischen Vereinigungen als Muster zur Verfügung gestellt wurde. Darin wurde die inhaltliche Ausrichtung der neuen Kulturbotschaft begrüsst, die dafür eingeplanten Mittel kommen aber angesichts der erheblichen Bauteuerung auch einer Kürzung für die Baukultur gleich.

Parallel wurde zudem die Vernehmlassung zur «Botschaft zur Förderung von Bildung, Forschung und Innovation in den Jahren 2025-2028» eröffnet. Hier beteiligte sich AS mit einer Stellungnahme, in der insbesondere der geplante Abbau der individuellen Doktoratsförderung durch den SNF als auch eine Schwächung der Akademien thematisiert wurde – beides Themen, von denen die Archäologie direkt betroffen ist. Im Zusammenhang mit der BFI-Botschaft nahm AS am 13. Juni in Bern am jährlichen Treffen der parlamentarischen Gruppe Geschichte zum Thema «Forschungsförderung in der Geschichtswissenschaft quo vadis?» teil.

Sowohl zusammen mit AP als auch individuell nahm AS ausserdem Stellung zur Parlamentarischen Initiative Bregy «Kein David gegen Goliath beim Verbandsbeschwerderecht». Darin wehren sich AP und AS gegen Bestrebungen, das demokratische Instrument des Verbandsbeschwerderecht, das u. a. auch AS inne hat, abzubauen.

7. Veranstaltungen

Auf dem Jahresprogramm standen 2023 insgesamt acht teils mehrtägige Veranstaltungen, welche Archäologie auf unterschiedliche Weise erleben liessen.

Mit «Archaeology in exile: current research in Ukraine» organisierte AS am 23. März zusammen mit dem Departement für Altertumswissenschaften der Universität Basel, der Vereinigung Antike Kunst, dem Basler Zirkel sowie der Unterstützung durch die SAGW einen Vortragsabend, an dem ukrainische Archäologinnen in der Schweiz von ihren Forschungsarbeiten berichteten. Der Anlass diente auch der Vernetzung der kriegsbedingt in der Schweiz wohnhaften Kolleginnen mit der Schweizer Fachcommunity. Am 6. Mai stellten Mitarbeitende der Interkantonalen Arbeitsgemeinschaft zur Betreuung anthropologischer Funde IAG ihre Arbeit und ihre Räumlichkeiten in Bottmingen BL an der Führung «Knochenarbeit!» vor zahlreichem Publikum vor. Die jährliche Tagung des Netzwerks AS wurde am 15. und 16. Juni in Schaffhausen abgehalten. An den vier Vortragsessionen und der abschliessenden Podiumsdiskussion rund um das Thema «Mensch und Tier – eine jahrtausendealte Beziehung» nahmen insgesamt rund 100 Personen teil. Direkt im Anschluss an die Tagung fand die Generalversammlung statt (s. Punkt 3).

An der halbtägigen Journée archéologique à Vidy «Travaux en cours!» präsentierte am 8. Juli vor allem Studierende die Ergebnisse der laufenden Lehrgrabungen im römischen Lousanna. Die Sommerexkursion im «Herzen der Schweiz» vom 4. bis 6. August führte die Teilnehmenden und die begleitende Zentralsekretärin an drei Tagen durch vier Innerschweizer Kantone. Schwankende meteorologischen

Bedingungen waren kein Grund, auf den Besuch der Grabungen im Muothatal oder auf die Erwanderung des Brünigsaumwegs zu verzichten. Zu den eindrucklichsten Monumenten gehörten die mittelalterlichen Holzwohnhäuser von Schwyz, die ältesten Europas.

Mit «Autour des chantiers de conservation-restauration d'Avenches : théâtre, mur d'enceinte et mosaïques» erhielten die Teilnehmenden am 22. September einen Einblick in die komplexen laufenden Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten in der römischen Stadt. Am 7. Oktober führte AS-Präsident und Museumsdirektor Lionel Pernet Interessierte durch die Sonderausstellung «Sacré Mormont» im MCAH Lausanne. Als Jahresabschluss fand am 29. November an der Universität Zürich ein Keynote-Vortrag von Karsten Lambers (Leiden) zu «AGNES – eine multilinguale semantische Suchmaschine für archäologische Literatur» mit anschliessendem Apéro statt.

Rund 300 Personen nahmen im vergangenen Jahr an den Veranstaltungen unseres Jahresprogramms teil. AS bedankt sich an dieser Stelle für die Kooperation mit den zahlreichen Partnern in den Kantonen, Museen und Vereinigungen, die dieses Angebot mit ermöglicht haben.

8. Publikationen und Öffentlichkeitsarbeit

2023 sind folgende Publikationen der AS erschienen:

- Jahrbuch AS 106, 2023
- arCHaeo. Zeitschrift von Archäologie Schweiz – Revue d'Archéologie Suisse – Rivista d'Archeologia Svizzera, Jahrgang 1, 2023, Hefte 1-3
- arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz – Revue d'Archéologie Suisse – Rivista d'Archeologia Svizzera, Jahrgang 1, 2023, Heft 4
- Renata Huber und Christian Harb, Fischerhütten des frühen Jungneolithikums in Cham-Eslen (Kanton Zug), Antiqua 56
- Annick de Capitani, Die Seeufersiedlungen von Cham-Bachgraben (Kanton Zug), Antiqua 57.

Archäologie Schweiz hat im vergangenen Jahr fünf elektronische Newsletter und einen Sondernewsletter zum Jahresprogramm herausgegeben. Der Newsletter erreicht ungefähr 1700 Abonnent*innen. Zudem ist AS auf den social media-Kanälen Facebook und Instagram präsent.

9. Bibliothek

Die Bestände der Bibliothek vermehrten sich durch Kauf, Tausch und vereinzelte Geschenke um knapp 500 Einheiten. Die AS-Bestände sind eine schweizweit bedeutende Fachbibliothek und damit Forschungsressource. Sie wird durch AS geführt und ist in der Bibliothek des Departements Altertumswissenschaften der Universität Basel und über deren online-Katalog öffentlich zugänglich. AS steht mit rund 190 nationalen und internationalen Institutionen im Publikationentausch.

10. Vernetzung

Archäologie Schweiz steht mit zahlreichen Institutionen im In- und Ausland in Verbindung und fördert damit die Vernetzung der Schweizer Archäologie.

Archäologie Schweiz hat sich wiederum an den Aktivitäten der SAGW und des Fachportals ch-antiquitas.ch beteiligt. Die Gruppe des Fachportals entwickelte ein spielerisches Quiz für Studieninteressierte in den Altertumswissenschaften, welches auf der Website aufgeschaltet wurde.

Zusammen mit weiteren Partnern des «Netzwerks Archäologie Schweiz» bereitet AS die Tagung «Archäologie und Raum», welche im Juni 2024 in Genf stattfinden wird, vor. Das Netzwerk Archäo-

logie Schweiz traf sich am 13. November zu einer Sitzung unter der Leitung von AS in Bern.

Als Schweizer Partner der Europäischen Archäologietage nahm AS vom 20. bis 21. Januar am European Archaeology Days Forum in Paris mit Vorträgen und Workshops für die europäischen Koordinator*innen teil. Die European Association of Archaeologists, in der AS institutionelles Mitglied ist, organisierte eine online-Sitzung seiner Corporate Members, an der AS präsent war.

11. Finanzielles

Die Jahresrechnung 2023 schliesst mit einem Gewinn von 42'613 CHF, abzüglich nicht realisierter Gewinne mit einem Verlust von CHF 204 ab. Wie im letzten Jahresbericht angekündigt, weist AS im Sinne der Transparenz ab 2023 die nicht realisierten Gewinne und Verluste ihrer Wertschriftenanlagen aus. Die Wertschwankung fällt 2023 eher gross aus, da die Differenz über mehrere Jahre zustande kam. Es handelt sich jedoch nicht um einen eigentlichen Gewinn aus der Geschäftstätigkeit des abgelaufenen Jahres. Die Wertschriften bleiben im Sinne einer Reserve bestehen und unterliegen auch in Zukunft allfälligen Marktentwicklungen.

Für das in den Jahren 2023 und 2024 laufende Projekt der «CHRONIQUES online» durfte AS auf die grosszügige Unterstützung des Bundesamts für Kultur, der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften, der Loterie Romande, der Lotteriefonds der Kantone Aargau, Basel-Land, Basel-Stadt, Graubünden, Schaffhausen, Solothurn, Thurgau und Zug, der Archäologie und Denkmalpflege für den Kanton Zürich, der Kantonsarchäologie St. Gallen, der Ernst Göhner Stiftung sowie der UBS Kulturstiftung zählen. AS dankt allen Institutionen für diese essenzielle Förderung, ohne die dieses Projekt nicht starten könnte.

Erneut waren für AS die namhaften Beiträge öffentlicher Institutionen und von Privaten sowie Spenden von grosser Bedeutung. We-

sentlich dank ihnen gelingt es AS jedes Jahr aufs Neue, Interessierte im In- und Ausland über die Ergebnisse der Schweizer Forschung, über aktuelle Grabungen und Untersuchungsergebnisse zu informieren. Folgenden Stellen danken wir im Namen der Vereinigung aufrichtig für die fundamentale Unterstützung: dem Bundesamt für Kultur, der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften sowie den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Für die Förderung unserer Publikationen im Rahmen der neuen Kooperationsvereinbarung danken wir der Konferenz der Schweizerischen Kantonsarchäologinnen und Kantonsarchäologen KSKA.

12. Zentralsekretariat

Mitarbeitende Zentralsekretariat (190 %): Andrea Jenne (Mitgliederverwaltung, Buchhaltung, Versand); Hanna Lucia Marti (Sekretariat, Bibliothek, Web & Digital); Ellen Thiermann (Zentralsekretärin). Die Mitarbeitenden des Zentralsekretariats arbeiteten teils im Büro und teils im Homeoffice.

Mitarbeitende Zeitschrift arCHaeo (50 %): Lucie Steiner (Chefredaktorin), Eva Carlevaro, Leandra Reitmaier-Naef (bis 1.5.), Barbara Bär (ab 1.5.).

Externe Mandate: Simone Voegtle (Redaktion Jahrbuch), Simone Hiltcher (Druckvorstufe Jahrbuch).

Basel, den 13.3.2024

Der Präsident:
Lionel Pernet

Die Zentralsekretärin:
Ellen Thiermann

Vom Vorstand genehmigt am 22.3.2024.

Jahresrechnung

Erfolgsrechnung

	2022	2023
Aufwand		
Publikationen		
Jahrbuch	68.653	65.117
arCHaéo	81.237	103.177
Veranstaltungen		
Generalversammlung	3.900	3.800
Tagung/Jahresprogramm	25.427	24.856
Weitere Tätigkeiten		
Landesdokumentation/div. Tätigkeiten	1.143	-
Diverse Tätigkeiten	53.286	71.994
SCG Palafittes	53.457	53.457
Alliance Patrimoine	30.000	30.000
Fachportal Altertumswissenschaften	21.888	22.421
Kantonsarchäologenverband KSKA	8.563	8.887
Personal		
Zentralsekretariat	198.066	225.620
Redaktion arCHaéo	61.887	72.073
Beiträge an Gesellschaften	3.774	3.786
Bibliothek	4.442	3.603
Administration		
Büro/Verwaltung/EDV	27.322	26.912
Weitere Tätigkeiten		775
Öffentlichkeitsarbeit		
Öffentlichkeitsarbeit/Werbung/Internet	5.282	5.593
Rückstellungen Projekte	9.000	
Total Aufwand	657.327	722.071
Ertrag		
Beiträge		
Mitgliederbeiträge	192.702	195.651
Kantonsbeiträge	33.000	126.503
Betriebszuschüsse	55.000	55.000
Beiträge SAGW Zeitschriften	77.000	77.000
Weitere Beiträge Zeitschriften	30.320	31.000
arCHaéo Abonnemente	21.532	21.694
Weitere Projektbeiträge	28.000	68.000
Publikationsertrag	31.170	33.266
Veranstaltungen		
Generalversammlung	2.385	1.470
Tagung/Jahresprogramm	32.308	20.245
Abgeltungen		
SCG Palafittes	53.457	53.457
Fachportal Altertumswissenschaften	21.888	22.421
Kantonsarchäologenverband KSKA	8.563	8.887
Kapitalertrag	1.495	44.311
Weitere Erträge		
Spenden	2.523	1.719
Weitere Erträge	73.978	7.456
Kursdifferenz Fremdwährung	-7.298	-3.398
Total Ertrag	658.022	764.683
Saldo	696	42.612
davon nicht realisierte Gewinne		42.816
Gewinn/Verlust realisiert		-204

Bilanz

per 31.12.2023

AKTIVEN	
Kasse	2637
Kasse €	530
Postkonto CHF	10168
Bank CHF	88881
Bank €	52651
Wertschriften	309158
Wertberichtigung Wertschriften	-10000
Debitoren	112932
Transitorische Aktiven	9737
Bibliothek	1
Total AKTIVEN	576693
PASSIVEN	
Kreditoren	43138
Transitorische Passiven	15000
Rückstellungen	48447
Rückstellungen Projekte	209661
Fonds/Legate/Vergabungen	186105
Gesellschaftsvermögen	41729
Gewinn	32612
Total PASSIVEN	576693

Bericht der Kontrollstelle

an die Mitglieder der Archäologie Schweiz

Als Kontrollstelle Ihrer Gesellschaft haben wir die uns vorgelegte Jahresrechnung, bestehend aus Bilanz und Erfolgsrechnung, für das am 31. Dezember 2023 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. Diese Prüfung erfolgte nach anerkannten Grundsätzen.

Wir stellen fest, dass

- die ausgewiesenen Aktiven vorhanden sind;
- die Buchführung allgemein anerkannten kaufmännischen Grundsätzen entspricht;
- die uns vorgelegte Bilanz und Erfolgsrechnung mit der Buchhaltung übereinstimmen;
- die Buchhaltung sauber und übersichtlich geführt ist;
- das Geschäftsjahr 2023 mit einem Gewinn von CHF 42'612.00 abschliesst.

Wir beantragen deshalb, die vorgelegte Jahresrechnung zu genehmigen und dem Vorstand Décharge zu erteilen.

Basel, 14. März 2024

Der Revisor:

M. Asal

REGIONALE ARCHÄOLOGISCHE VEREINIGUNGEN ASSOCIATIONS ARCHÉOLOGIQUES RÉGIONALES ASSOCIAZIONI ARCHEOLOGICHE REGIONALI

PUBLIKATIONEN — PUBLICATIONS — PUBBLICAZIONI

Diese Rubriken werden nicht mehr im Jahrbuch Archäologie Schweiz abgedruckt.

Aktuelle Informationen zu regionalen archäologischen Vereinigungen und zu den Publikationen von Archäologie Schweiz (ehem. SGUF, ehem. SGU) sowie zu weiteren archäologischen Publikationen in der Schweiz erhalten Sie auf unserer Website: www.archaeologie-schweiz.ch.

Ces sections ne sont désormais plus imprimée dans l'Annuaire d'Archéologie Suisse.

Des informations actualisées sur les associations archéologiques régionales et sur les publications d'Archéologie Suisse (anc. SSPA, anc. SSP) ainsi que sur d'autres publications archéo-logiques en Suisse sont disponibles sur notre site web : www.archaeologie-schweiz.ch.

Queste rubriche non sono più stampate nell'Annuario d'Archeologia Svizzera.

Informazioni aggiornate sugli associazioni archeologiche regionali e sulle pubblicazioni di Archeologia Svizzera (già SSPA, già SSP) nonché su altre pubblicazioni archeologiche in Svizzera sono disponibili sul nostro sito web: www.archaeologie-schweiz.ch.